

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة الإخوة منتوري - قسنطينة 1
كلية الحقوق

التلبس بالجرم

أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في القانون الخاص تخصص القانون الجنائي

تحت إشراف:
الأستاذ الدكتور: طاشور عبد الحفيظ

إعداد الطالب:
بوصيدة فيصل

لجنة المناقشة:

رئيساً	جامعة الإخوة منتوري - قسنطينة	أستاذ	أ. د / مالكي محمد الأخضر
مشرفاً	جامعة الإخوة منتوري - قسنطينة	أستاذ	أ. د / طاشور عبد الحفيظ
عضوا	جامعة الحاج لخضر - باتنة	أستاذ	أ. د / مباركي دليلة
عضوا	جامعة 20 أوت 1955 - سكيكدة	أستاذ	أ. د / رحمانى منصور
عضوا	جامعة 20 أوت 1955 - سكيكدة	أستاذ	أ. د / لنكار محمود
عضوا	جامعة الإخوة منتوري - قسنطينة	أستاذ محاضر	د / بولمكاحل أحمد

السنة الجامعية: 2020 - 2021

إهداء

إلى روح والديّ

-عليهما شآبيب الرحمة-

إلى زوجتي وابنتي إلين وجاسمين

عرفان

يستحق الأستاذ الدكتور طاشور عبد الحفيظ المشرف على عملي هذا مني كل التقدير والشكر والامتنان والعرفان باعتباره مثلي الأول والأفضل في مساري العلمي، ولا توفيه الكلمات حقه، فهو قد أغرقني بأفضاله وأخلاقه طيلة اتصالي بالجامعة والبحث العلمي، فله كل الشكر والثناء.

كما لي الشرف أن أحظى بمناقشة عملي من طرف الأساتذة الأفاضل: الأستاذ الدكتور: رحمان منصور، الدكتور: لنكار محمود، الدكتور: بولكاحل أحمد، والأستاذة الدكتورة: مباركي دليلا، فلهم الثناء على جهودهم في قراءة العمل وتقييمه ونقده، والله أسأل أن يمدهم الله بكل الصحة والتوفيق.

الطالب: بوسيدة فيصل

قائمة المختصرات

أولاً: المختصرات الخاصة باللغة العربية:

- (د. ت): دون تاريخ.
(د. م): دون مكان للنشر.
ج. ر.: جريدة رسمية.
ج: جزء.
س: سنة.
ص ص: من صفحة كذا إلى صفحة كذا.
ص: صفحة.
ط: طبعة.
ع: عدد.
ق. م: قبل الميلاد.
ق.إ.ج.ج: قانون الإجراءات الجزائرية الجزائري.
ق.إ.ج.ف: قانون الإجراءات الجزائرية الفرنسي.
ق.إ.ج.م: قانون الإجراءات الجنائية المصري.
ق.ع.ج: قانون العقوبات الجزائري.
ق.ع.م: قانون العقوبات المصري.
ق: قضائية.
م: مادة.
مج: مجلد.

ثانياً: المختصرات الخاصة باللغة الفرنسية:

- al.:**Alinéa.
Art.:Article.
Bull. crim.:Bulletin des arrêts de la Cour de cassation (chambre criminelle).
C. pr. Pén:Code de procédure pénal (français).
Cass. crim.:Cour de Cassation, chambre criminelle.
Cf.:Du latin *confer*, signifiant « reportez-vous à= confrontez », renvoie à un ouvrage, un passage, ou invite à une comparaison.
D.:Recueil Dalloz.
éd.: Edition.
et s.:Et suivants.
ibid.:Ibidem (au même endroit)=(ouvrage ou article indiqué dans la précédente citation).
In:dans
JO.:Journal officiel de la République française.
n°:Numéro.
op. cit.:abréviation de (opere citato) Expression latine signifiant ouvrage cité et servant à introduire une référence dans un ouvrage indiqué précédemment.
p.:Page.
pp:pages.
QPC: Question prioritaire de constitutionnalité.
T:tome.
TGI:Tribunal de grande instance.
Vol.:volume.
§: Paragraphe.

المقدمة

فكرة التلبس بالجرم من الأفكار القديمة جدا في تاريخ قانون الإجراءات الجزائية، فقد كانت معروفة في أغلب الأزمنة وفي أغلب القوانين، وهي أكثر من ذلك فكرة كان لها دور كبير وفعال في الانتقال من النظام الإجرائي الاتهامي إلى النظام التحقيقي.

أكثر التشريعات اليوم تعطي تعريفا محددًا للتلبس بالجرم⁽¹⁾، وتحدد بدقة الآثار الإجرائية المختلفة لتوافر هذه الحالة، وهي آثار تسير في اتجاهين: اتجاه يتعلق بتبسيط الإجراءات بما يحقق مبدأ السرعة التي توحى بها فكرة التلبس ذاتها، واتجاه يتعلق بتوسيع الصلاحيات والسلطات القهرية للضبط القضائي، وهي تجد مبررها في كلتا الاتجاهين بضرورة إرضاء الرأي العام من خلال سرعة الردع للجرائم التي تحدث مساسا صارخا بالنظام الاجتماعي، وبوجود الجريمة في وضع يسمح بجمع الأدلة بسرعة وفعالية، حيث أن الأدلة تكون "طازجة" وفي متناول سلطات التحقيق.

منذ الأمر الجنائي لسنة 1670 في فرنسا كان القانون يسمح بتوقيف المتهم الذي يوجد في وضع التلبس بالجرم، وجاء قانون 3 بريمار للسنة الرابعة للثورة بمفهوم جد بسيط للتلبس حيث عرفه بأنه: "الحالة التي يفاجأ فيها الجانح في منتصف جريمته ويتتبعه العامة بالصياح، أو في حالة وجود آثار، سلاح، أدوات، أو وثائق بحوزته يستخلص منها أنه مرتكب الجريمة"⁽²⁾.

⁽¹⁾ إن استخدام مصطلح "الجرم" بدل مصطلح "الجريمة" تفضيلي، إذ استخدم المشرع الجزائري هذه العبارة في المادة

44 من قانون العقوبات، كما استخدم عبارة الجرم المشهود في المادة 3/17 من قانون الإجراءات الجزائية.

⁽²⁾ L'article 63: A cet égard, la loi assimile au cas de flagrant délit celui où le délinquant, surpris au milieu de son crime, est poursuivi par le clameur publique, et celui où un homme était saisi d'effets, armes, instruments ou papiers servant à faire présumer qu'il était l'auteur d'un délit », voir: Loi n° 641: code des délits et des peines du 3 Brumaire au IV de la République française, de l'Imprimerie du dépôt des lois, 1795, p 6, disponible sur:

<https://books.google.dz/books?id=M4xDAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=fr#v=onepage&q&f=false>. 09/07/2016 22:13.

في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري -وإلى غاية اليوم- مازال مفهوم التلبس بالجرم هو نفسه الذي جاء به قانون التحقيقات الجنائية لسنة 1808 وقانون 20 ماي 1863 في فرنسا، رغم إدخال بعض الإجراءات الجديدة في سنة 2015، والمتمثلة في المثلث الفوري كآلية تخص بعض الجرائم المتلبس بها ذات الأهمية الأقل⁽¹⁾، وهو ما يستدعي تشريح مثالب وعيوب هذا المفهوم وتلك الإجراءات في ضوء مستجدات العلم والقانون الجنائيين⁽²⁾.

إن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري وُزِع أحكام التلبس بين مختلف النصوص بطريقة غير منظمة، حيث لم يجعل للتلبس أحكاما خاصة أثناء مرحلة البحث التمهيدي وأحكاما خاصة أثناء مرحلة التحقيق الابتدائي، وأخرى أثناء مرحلة المحاكمة⁽³⁾، وذلك أنه لم يميز أصلا بين هذه المراحل تمييزا دقيقا، ووقعت بعض الأخطاء في الترجمة ما زالت موجودة رغم التعديلات المتواصلة.

(1) انظر: الأمر رقم 15-02 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 هـ الموافق لـ 23 يوليو سنة 2015، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 هـ الموافق لـ 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج. ر. ع 40، مؤرخة في: 23 يوليو 2015.

(2) إن القانون الجنائي قبل أن يطلق عليه هذا الاسم ظهر في مؤلف الفقيه غارو باسم القانون الاجتماعي للعقاب droit social de punir، وهذا لأن هذا القانون لا ينطلق فعليا في التطبيق بصورة شرعية ونظامية إلا بصدور حكم إدانة يتضمن عقوبة، انظر:

GARRAUD (R.), traité théorique et pratique d'instruction criminelle et de procédure pénale, tome premier, Sirey, 1907, p 3.

(3) باختصار يمكن أن نطلق على التحقيق التمهيدي مرحلة الضبط القضائي، وقد تنوعت التسميات بلا فائدة تذكر، وبالرجوع إلى المصادر القديمة في شرح الإجراءات الجزائية، نجد مثلا السيد هيلي (فوستان) يعتبر أن تلك المراحل هي: الضبط القضائي، التحقيق، والمحاكمة " Ces trois phases de la procédure, qui constituent, dans la langue du droit, la police judiciaire, l'instruction et le jugement"، انظر:

HÉLIE (Faustin), traité de l'instruction criminelle ou théorie du code d'instruction criminelle, tome troisième de la police judiciaire, henri plon, imprimeur-éditeur, paris, 1866, p 4.

وعلى سبيل المثال، فالباب الأول من الكتاب الأول من القانون المذكور جاء بعنوان: في البحث والتحري عن الجرائم de la recherche et de la constatations des infractions، والذي هو وظيفة يقوم بها كل من الضبطية القضائية والنيابة العامة وقاضي التحقيق، كل بطريقته ووفق النصوص الخاصة به؛ بعد ذلك جاء الباب الثاني بعنوان: التحقيقات، بينما هو في النص الفرنسي des enquêtes، وهذا المصطلح يفيد التحريات التي تقوم بها الضبطية القضائية، وهذه التحريات ذات طابع استدلالي، مثلما اعتبرته المادة 215 من ذات القانون⁽¹⁾.

وقد جاء هذا الباب الثاني المذكور آنفا متضمنا لفصلين، حيث جاء الفصل الأول بعنوان: في الجناية أو الجنحة المتلبس بها؛ حيث عرف الجريمة المتلبس بها، وبَيَّنَّ واجبات ضابط الشرطة القضائية إزاءها، ثم جاء الفصل الثاني بعنوان: التحقيق الابتدائي، بينما هو في النص الفرنسي: de l'enquête préliminaire، فهي ترجمة غير موفقة، والصواب هو ترجمته بعبارة "في التحقيقات الاستدلالية" أو "في التحري والاستدلال" مثلا⁽²⁾، ذلك أن التحقيق الابتدائي جاء في نص المادة 66 ق.إ.ج.ج، وترجمته بالفرنسية: l'instruction préparatoire، فهما أمران مختلفان جدا.

إن أعمال التحري والتحقيق عن الجرائم ومرتكبيها بصفة عامة، أي ما يطلق عليه مرحلة التحريات أو الاستدلالات، وكذا مرحلة التحقيق الابتدائي، هي كلها من وظائف ومهام وأعمال الادعاء العام، أي النيابة العامة⁽³⁾، وإن كان المشرع قد أناط بها

(1) المادة 215 ق.إ.ج.ج: "لا تعتبر التقارير والمحاضر المثبتة للجنايات أو الجنح إلا مجرد استدالات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك et sauf les cas ou la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constants les crimes et délits ne valent qu'à titre de simples renseignements".

(2) انظر: عمارة (عبد الحميد)، ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحقيق الابتدائي في الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائي الجزائري، دراسة مقارنة، الجزائر، دار المحمدية العامة، ط 1، 1998، ص 76.

(3) انظر: اسماعيل (مسعود حميد)، القيمة القانونية للإجراءات التحقيقية التي يقوم بها المسؤول في مركز الشرطة،

أشخاصاً آخرين، كقاضي التحقيق مثلاً⁽¹⁾، لغرض توزيع الوظائف والفصل بينها، ما يحقق نوعاً من التعاون والرقابة والديمقراطية في الأداء لنشاط السلطة القضائية، أي في أدائها لمهمة اقتضاء العقاب.

لذلك فإن الشرطة القضائية الآن، أي وفي قتنا الحالي، تمارس وظيفتين: إحداها تمهيدية تخص عملية التحضير للدعوى الجنائية بجمع ما يمكن النيابة العامة من ملاءمة التحريك من عدمه، ووظيفة المساعدة في أعمال التحقيق بعد تحريك الدعوى العمومية في إطار الإنابة القضائية، بينما النيابة العامة تمارس وظائف عديدة ليست باليسيرة، وهي وظائف معقدة، خاصة بالنظر إلى وظائفها المزدوجة التي هي وظائف إدارة وإشراف بالإضافة إلى الوظيفة القضائية.

من أجل ذلك فإن مختلف القوانين في العالم لا زالت تبحث في السبل الكفيلة بتخفيف العبء على النيابة العامة من ناحية تقليل المهام المسندة إليها، وهو مسعى يستند إلى فكرة السرعة في الإجراءات الجزائية، وكذلك الاهتمام بتكوين قضاة النيابة العامة⁽²⁾.

موجود على العنوان التالي:

https://www.researchgate.net/profile/Massoud_Ismail/publication/303839131_alqymt_a_lqanwnyt_llajraat_althqyqt_alty_yqwm_yqwm_bha_almswwl_fy_mrkz_alshrtrt/links/57573b7e08ae04a1b6b6907b.pdf?origin=publication_list&ev=srch_pub_xdl.
07/08/2016 13:06.

⁽¹⁾ تنص المادة 1/12 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري (قانون رقم 07-17 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017 يعدل ويتم الأمر رقم 155-66 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية) على أنه: "يقوم بمهمة الشرطة القضائية القضاة والضباط والأعوان والموظفون المبيّنون في هذا الفصل". يشار إلى أن هذا النص المعدل للمادة استبدل عبارة رجال القضاء بكلمة القضاة، ولعل ذلك يرجع إلى أن عبارة رجال القضاة تنطبق أكثر على قضاة الحكم.

⁽²⁾ Voir en particulier: AUDIER (Florence) et autres, Le métier de procureur de la république ou le paradoxe du parquetier moderne, rapport scientifique d'une recherche réalisée avec le soutien du GIP Mission de recherche Droit et Justice (convention n° 25 03 18 15), Centre d'Economie de la Sorbonne, Université Paris

من جهة أخرى فإن أعمال التحري التي تقوم بها الضبطية القضائية تسلك أحد طريقتين، إما طريق البحث التمهيدي العادي، أو طريق التلبس بالجرم، وهما متميزان عن بعضهما في قانون الإجراءات الجزائية، وإن كانا يدخلان معا في طور التحقيقات الاستدلالية، حيث أن ما يميز التلبس أنه يسمح باتخاذ إجراءات قسرية غير مسموح بها في مرحلة الاستدلال⁽¹⁾.

هذا الوضع لم يكن معروفا في قانون التحقيقات الجنائية عندما صدر سنة 1808، حيث كان دور النيابة العامة أساسيا في مرحلة البحث والتحري، فلم يكن للضبط القضائي سوى مهمة إثبات المخالفات، ويعود تأسيس منظومة التلبس بالجرم كمفهوم جديد يهدف إلى سرعة جمع المعلومات وضبط الجناة والتحقيق معهم إلى تعديل لاحق بتاريخ 20 ماي 1863، والذي تم المحافظة عليه إلى وقت متأخر جدا، قبل ظهور الإصلاحات الجديدة التي أدخلت مفهوم المثلث الفوري كإجراء يهدف إلى تفادي عيوب منظومة التلبس بالجرم، عن طريق تبسيط الإجراءات، ولتفادي أيضا تراكم القضايا.

فكثير من الجرائم تقع لكنها لا تكتشف إلا بعد زمن غير يسير، ولكن مبدأ سلطة الدولة في العقاب لا بد أن يأخذ مجراه في كل أحوال اكتشاف الجريمة، لذلك كانت مهمة الضبطة القضائية هي البحث المستمر عن الجرائم ومرتكبيها بغية اكتشافها وضبطها، إلا أن اكتشافها للجرائم عند وقوعها أو بعيد وقوعها يسمح بقيام عدالة سريعة وردع فعال، نظمها المشرع وفق منظومة التلبس بالجرم.

1, Juin 2007, p 5, disponible à l'adresse:

https://www.researchgate.net/profile/Florence_Audier/publication/5082589_Le_mActier_de_procurateur_de_la_rACpublique_ou_le_paradoxe_du_parquetier_moderne/links/02e7e524a80aebcbc5000000.pdf?origin=publication_list&ev=srch_pub_xdl.
07/08/2016 13:30.

(1) Voir: CHEHADE (Farah El hajj), les actes d'investigation, Thèse pour le doctorat en droit, Université DUMAINE, faculté de Droit, sciences économiques et gestion, École doctorale PIERRE COUV RAT- ED 88, 2010, p 34.

فالتلبس بالجرم من ناحية هو حالة قانونية تبرز اللجوء إلى إجراءات خاصة، تتمثل فيما يطلق عليه إجراء التلبس الذي هو أحد طرق الإخطار بالدعوى العمومية قبل أن يتم استبدال هذا الطريق بطريقة أحدث، هذه الأخيرة تشمل أكثر حالات التلبس بالجرم، وهي ما أطلق عليه المثل الفوري، ومن ناحية ثانية فالتلبس بالنسبة للضبطية القضائية هو حالة متميزة عن الأحوال العادية، أي غير حالة التلبس، ومن ناحية أخيرة فمنظومة التلبس كمنظومة إجرائية تعتبر إلى جانب الإنابة القضائية بمثابة حالات توسع صلاحيات الضبطية القضائية لتشمل -استثناءً- بعض إجراءات التحقيق التي لا تمارسها في الحالات العادية⁽¹⁾.

إن أهمية الموضوع تكمن في أن حالة التلبس هي مؤسسة إجرائية من نوع خاص، ذلك أن القانون الإجرائي لا يُعرّف فكرة التلبس بالشخص الذي يوجد في حالة تلبس، وإنما يعرفها بالجريمة ذاتها التي توجد في حالة تلبس بغض النظر عن فاعلها، فهي تقوم على فكرة موضوعية عينية، ولذلك فتحديد مفهومها من الضرورة بمكان، ووضع إطارها الإجرائي في موضعه الصحيح لا يقل أهمية، ولاسيما من خلال تداخل هذا الإطار الإجرائي مع فكرة حماية الحرية الشخصية وحقوق الإنسان بصفة عامة.

إن توسع صلاحيات الضبطية القضائية في حالة التلبس هو أمر ينطوي على خطورة على الحرية الشخصية، ما يجعل تحديد الحدود الفاصلة بين احترام الحرية وانتهاكها أمراً في غاية الأهمية.

وترجع فكرة اختيار هذا الموضوع للدراسة إلى ملاحظتين أساسيتين: إحداهما نظرية والأخرى واقعية، فمن الناحية النظرية يلاحظ دارس قانون الإجراءات الجزائية أن المشرع الإجرائي لم يفرد حالة التلبس بالجرم بموضع واحد فصل فيه أحكام هذه

(1) انظر: أبو سعد (محمد شتا)، النظرية العامة للتلبس بالجريمة، نصوص قانونية معلق عليها، القاهرة، دار النهضة العربية، ط 2، 1997، ص 1.

الحالة، بل وجدت الإشارة إلى فكرة التلبس في عدة مواضع، ما يجعل فكرة التأصيل تفرض نفسها لتكوين فكرة عامة عن موضوع التلبس؛ أما من الناحية الواقعية فإن حالة التلبس ونظرا لارتباطها بدور ضباط الشرطة القضائية فإن هذا الإجراء يتم ممارسته كلما كان هناك نشاط دؤوب من قبل هؤلاء الضباط سواء عن طريق المداهمات لأوكار الجريمة أو عن طريق الدوريات المستمرة لحفظ الأمن.

إن دراسة منظومة التلبس بالجرم في جانبها التاريخي والمفاهيمي والإجرائي تستهدف الإجابة عن إشكالية رئيسية تتمثل في: هل المنظومة القانونية القائمة والتي تنظم حالة التلبس بالجرم تتماشى مع مبدأ السرعة الذي تتطلبه المحاكمة الجزائية وتتطلبه حالة التلبس ذاتها؟ وهل حافظت المنظومة على الضمانات الإجرائية الكاملة لصالح المتهم وفقا لمبدأ المحاكمة العادلة؟

ويتفرع عنها إشكالات فرعية هي:

- ما مفهوم التلبس بالجرم في القانون الجزائري وما خصائصه وإجراءاته وآثاره؟
- ما هو تأثير وجود حالة التلبس على مختلف مراحل الدعوى العمومية؟
- ما هي الضمانات الإجرائية المرافقة لإجراءات التلبس بالجرم؟
- ما هي البدائل والأنظمة المشابهة والمرافقة لمنظومة التلبس بالجرم؟

تنطلق الإجابة عن هذه الإشكاليات من فرضيتين بسيطتين: مفاد الأولى أن القاعدة القانونية كظاهرة اجتماعية تتطور بمرور الزمن، وهذا التطور يتجه نحو المزيد من المدنية *civilisation*، ومفاد الثانية أن القاعدة القانونية تحمل من أجل تطبيقها عنصرين غير متلازمين، وهما: المفهوم، والحكم القانوني، وعلى ذلك فإن التطور يمكن أن يمس المفهوم كما يمكن أن يمس الحكم، ويمكن أن يمسهما معا، فتبحث الدراسة عن مظاهر التطور في القانون بخصوص حالة التلبس بالجرم، وعن المقاطع والأجزاء التي مسها التطور.

والمنهج الذي يناسب هذه الدراسة هو المنهج التحليلي، وتحليل النصوص الإجرائية يتم عبر مرحلتين، مرحلة بيان الإجراء كما جاء به القانون في نصوصه من ناحية، ومرحلة استنباط الضمانات الإجرائية التي جاءت بها النصوص من ناحية أخرى، وهذه الضمانات هي التي يتم تدعيمها في كل مرة من طرف المشرع، بحسب التطورات التي تفرض نفسها بسبب ما يظهر من خلل في التطبيق، كما حدث مثلا في فرنسا بإدخال المراقبة بالفيديو خلال التوقيف للنظر، وهي ضمانة فرضها ما يحدث من تجاوزات خلال مرحلة الاحتجاز.

إن المنهج التاريخي ضروري جدا في دراسة كهذه بإلقاء الضوء على التطور التاريخي لفكرة التلبس عبر مراحل التاريخ والحضارات والقوانين، ولاسيما القانون الفرنسي الذي يعتبر بمثابة المصدر المادي والتاريخي لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري.

من اللازم الإشارة إلى أن الدراسة ستعتمد أيضا المقارنة بالقانون الفرنسي والقانون المصري الذي يتلاقى مع القانون الجزائري في الأخذ من القانون الفرنسي، وهي مقارنة غير شاملة، وإنما مقتصرة على المواضيع التي يمكن للمشرع الجزائري أن يحذو حذوها كلما أمكن ذلك، وذلك بالنظر إلى التقارب الكبير بين هذه القوانين؛ كما أن الدراسة تستأنس بالإشارة إلى قوانين واجتهادات قضائية في كثير من الدول على سبيل التحليل.

يستثنى من إطار هذه الدراسة أحكام التلبس في قانون الجمارك كقانون جنائي خاص، وفي قانون القضاء العسكري، وكذلك أحكام التلبس بالجرائم بالنسبة لفئة الأحداث، كون فئة العسكريين وفئة الأحداث من الفئات التي خصها المشرع بأحكام استثنائية موضوعيا وإجرائيا، ومن بين تلك الأحكام ما يتعلق بالتلبس بالجرم.

هذه الدراسة لن تتناول أيضا أحكام التلبس في الشريعة الإسلامية بالتفصيل كنظام قانوني خاص له أصوله ومبادئه التي لا يمكن مقارنتها بالقانون لأسباب عديدة⁽¹⁾، مع أنه يمكن ملاحظة أن القرآن الكريم به جانب تشريعي متكامل، بدأ يلقي الاهتمام في السنوات الأخيرة، بظهور دراسات مستقلة تتناول الجانب التشريعي، والتشريع القانوني في القرآن الكريم⁽²⁾.

وعلى سبيل المثال فقد تضمنت سورة يوسف الكثير من أحكام الإجراءات الجزائية؛ ففي قوله تعالى: "وَأَسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ^ع قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ⁽³⁾" قامت امرأة العزيز بتقديم الشكوى وطالبت بتوقيع الجزاء المتمثل في السجن أو عذاب أليم، وفي قوله: "قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي^ع وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ⁽⁴⁾" حيث قام سيدنا يوسف بدفع التهمة عن نفسه⁽⁵⁾، بعد أن انعقدت محاكمة شبيهة بإجراء المثل الفوري في مكان الجريمة نفسه⁽⁶⁾.

(1) انظر: عودة (عبد القادر)، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ج 1، بيروت، دار الكاتب العربي، (د.ت)، ص 13 وما يليها.

(2) من بينها -على سبيل المثال فقط- دراسة: الأشعل (عبد الله)، الفكر القانوني والسياسي في القرآن الكريم، القاهرة، مكتبة الشروق الدولية، ط 1، 2009.

(3) الآية رقم 25.

(4) الآية رقم 26.

(5) انظر: العدلي (نجلاء عبده محمد)، ملامح التشريع العقابي في ضوء سورة يوسف، المجلة العلمية لكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق، جامعة الأزهر، مج 8، ع 2، 2021، ص 385.

(6) يلاحظ أن سيدنا يوسف عليه السلام لم يقترف جرما ما، فهو في هذا شأنه شأن سائر الأنبياء عليهم السلام صاحب عصمة، وهذا هو الاتهام الكيدي، ولا فرق بينه وبين الاتهام العادي في نظر القانون، فقانون الإجراءات الجزائية وجد بالأساس للنظر في صحة الاتهام من عدمه، وأنه لا أحد بمنأى عن الاتهام في

وفي قوله: "وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدًّا مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦٧﴾
 فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدًّا مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿٦٨﴾" (1) وتم
 استخدام الشهادة والقرائن كأدلة، فالجريمة لم تكن في حالة تلبس تام، بما أن العزيز قد
 وجدها لدى الباب بعد فتحها، وهي أكثر من شبهة قوية عززها الاتهام الذي حصل
 في الحال.

ثم في قوله عز وجل: "يُوسُفُ أَعْرَضَ عَنْ هَذَا ۖ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ ۖ إِنَّكِ
 كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ ﴿٦٩﴾" (2) استخدام لنظام الصلح الجنائي الذي صار جائزا في
 القانون الجنائي بعد أن كان ممنوعا كقاعدة عامة.

أما قوله تعالى: "﴿٧٠﴾ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ ۗ
 قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ۗ إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٧١﴾" (3) كان هذا بعد أن تم صرف النظر
 عن قضية يوسف لما تبينت براءته، بينما أعيدت محاكمته من جديد بسبب المكيدة
 التي تم تدبيرها من طرف زوجة العزيز على إثر انتشار خبر المكيدة الأولى، فَمَا
 سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكِنًا ۖ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا
 وَقَالَتِ آخُزْجُ عَلَيْهِنَّ ۖ فَمَا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ ۖ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا

الحاضر والمستقبل، فإذا كان قنون العقوبات هو قانون الأشقياء، فإن قانون الإجراءات الجزائية هو قانون
 الشرفاء.

(1) الأيتان رقم: 27 و28.

(2) الآية رقم 29.

(3) الآية رقم 30.

إِنَّ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴿١﴾ حينذاك حدثت المحاكمة الثانية واتهامه⁽²⁾.

وانطلاقاً مما سبق فإن الدراسة اعتمدت فصلاً تمهيداً وبابين، حيث تناول الفصل التمهيدي تطور فكرة التلبس بالجرم تاريخياً، بينما كانت عناوين البابين كالتالي:
الباب الأول: المنظومة القانونية للتلبس بالجرم في إطارها المفاهيمي والإجرائي،
وتضمن فصلين:

الفصل الأول: الإطار المفاهيمي للتلبس بالجرم وحاجته إلى التعديل.

الفصل الثاني: الإطار الإجرائي لعمل الضبطية القضائية في حالة التلبس.

أما الباب الثاني فقد كان بعنوان: منظومة الضمانات في حالة التلبس بالجرم،
وقد تضمن فصلين:

الفصل الأول: نسبية مبدأ شرعية الحصول على الدليل بالنسبة للضبطية
القضائية في حالة التلبس بالجرم.

الفصل الثاني: تأثير حالة التلبس على الضمانات في مختلف مراحل الخصومة
الجزائية.

(1) الآية رقم 31.

(2) انظر بعض الإشارات إلى هذه الأحكام في: الهياجنة (عبد الناصر)، التشريع القانوني في القرآن الكريم: سورة يوسف أنموذجاً دراسة في القانون الأردني، المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية، مج 3، ع 3 تموز 2011، ص 105 وما يليها، موجود على الرابط:

https://www.researchgate.net/publication/283455551_altshry_alqanwny_fy_alqran_alkr_ym_swrt_ywsf_anmwdhjaa_-_drast_fy_alqanwn_alardny.03/10/2017_00:20.

فصل تمهيدي

التطور التاريخي لفكرة التلبس بالجرم

إن وجود أنظمة إجرائية وعقابية منذ الحضارات القديمة يرجع إلى فكرة الضبط الاجتماعي التي هي ذات صلة مباشرة بالاجتماع الإنساني، فالغرض من هذا الضبط منع الفوضى وتحقيق النظام، وهذا الضبط الاجتماعي يتدرج من رد فعل اجتماعي في شكل سخرية واحتقار واشمئزاز، لينتقل إلى قطيعة وتجنب ونبذ، ثم إلى إنزال الضرر بالمخالف وإيذائه⁽¹⁾.

وتاريخ القانون حافل بالوثائق التي تبين بما لا يدع مجالاً للشك قدم فكرة الضبط الاجتماعي عن طريق القانون، والقانون الجنائي بالتحديد، وهذا ما يسمح بدراسة متأنية وغير متكلفة لتاريخ الأفكار العقابية والجزائية، فالشريعة الموزوبوتامية مثلاً تكشف عن وجود آلاف الوثائق التي تلقي الضوء على نظمها القانونية⁽²⁾، وبالمثل بالنسبة للشرائع الرومانية واليونانية والفرعونية وحتى الهندية.

ومنذ العصور الأقدم في التاريخ التي لم تعرف سوى نظم قانونية بدائية كان هناك معرفة بفكرة التلبس باعتبارها تكاد تكون فكرة فطرية (المبحث الأول) أما النظم القانونية الحديثة بمختلف أشكالها وأنماطها فقد نظمت حالة التلبس وأعطتها صورتها الحالية (المبحث الثاني) بل إن فكرة التلبس أصبحت تلقى اهتماماً دولياً من خلال مختلف المواثيق والوثائق الدولية وكذا الدساتير (المبحث الثالث) ويبرز لنا التطور المذهل للقانون الإجرائي الجزائي في فرنسا التحول المستمر والتغير في منظومة التلبس بالجريمة، الأمر الذي يتطلب الوقوف عند هذه الحركية القانونية عن طريق التحليل المعمق والمركز (المبحث الرابع).

⁽¹⁾ انظر: العدوي (جلال)، القانون والاجتماع الإنساني، مجلة الحقوق للبحوث القانونية الاقتصادية، مصر، س 15، ع 2، 1970، ص 201.

⁽²⁾ انظر: الحفناوي (عبد المجيد)، مظاهر تأثير تقنين حمورابي بالقوانين السومرية والأكدية على ضوء النصوص التشريعية التي تم العثور عليها، مجلة الحقوق للبحوث القانونية الاقتصادية، مصر، س 16، ع 2، 1974، ص 2.

المبحث الأول

فكرة التلبس بالجرم في الأنظمة القانونية القديمة

إن الإنسان من الناحية التاريخية قد عاش في البداية ما يطلق عليه حياة النشأة الأولى⁽¹⁾، التي اعتمدت مبدأ الجمع والقص (المطلب الأول) أما المرحلة الثانية فهي ما يطلق عليه الطفرة الثانية أو حالة المجتمع القبلي، أي مجتمع القبيلة (المطلب الثاني) لتأتي بعد ذلك مرحلة الدولة، أي ظهور الدولة كشكل نهائي للمجتمعات، والذي عرف في العديد من الحضارات القديمة (المطلب الثالث).

المطلب الأول

فكرة التلبس بالجرم في التجمعات البدائية*

إن الإنسان عاش عصوراً طويلة دون أن يترك مخلفات أو آثاراً تبيّن للدارس كيف كان أسلوب حياته، وجل ما هو موجود يشير فقط إلى أنه كان يعيش في جماعات صغيرة في الكهوف والمغارات الجبلية وفي مناطق معزولة عن بعضها البعض⁽²⁾.

يشير الباحثون في التاريخ إلى أن دراسة حياة الشعوب لا يمكن أن تخضع للتسلسل الزمني لظهورها بصورة دقيقة، فما زالت بعض القبائل إلى اليوم في أماكن

(1) انظر: عبد الرؤوف (خلف الله أبو الفضل)، القبض على المتهم في ضوء الفقه والقضاء والتشريع المصري والفرنسي والأنجلوساكسوني: دراسة مقارنة، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، ط 2، 2014، ص 12.

* حسب باحثين في علم الأنثروبولوجيا الثقافية فإن مصطلح "البدائية" إذا كان يرتبط بكل ما هو دوني: شعوب لا تكتب، بسيطة، غير متمدنة، صغيرة ومعزولة، شعبية، كل الشعوب خارج المدينة الغربية، أقل مدنية، فاقدة للوثائق التاريخية، مستواها من التحصيل التكنولوجي متدن، غير حضارية وقبلية، ذات صبغة دينية تشمل كل مناحي حياتها، تشتغل بالفلاحة، تقليدية... إلخ من النعوت، فهناك اتفاق عام بين خبراء الأنثروبولوجيا - الذين ألفوا كتاباً عن - البدائية - على أن كلمة بدائية كلمة خاطئة وليست من العلم بشيء، بل تصب في إطار من العدائية المستتر أحياناً والعلني أحياناً أخرى، فلم يعد هناك أي سبب مقبول لاستمرار المصطلح، إذ أن هذا المصطلح لا يتصف بالصحة التجريبية ولا بالفائدة النظرية، انظر: مونتاغيو (أشلي)، البدائية، ترجمة: عصفور (محمد)، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ع 53، ماي 1982، ص 474، متوفر على العنوان التالي:

https://archive.org/stream/aalam_almaarifa/053#page/n0/mode/2up. 2016/08/1 16:37.

(2) انظر: سليمان (عامر)، العقوبة في القانون العراقي القديم (التطور التاريخي)، مجلة آداب الرافدين، العراق، ع 11، 1979، ص 186.

من العالم في مرتبة من البدائية تخطتها الشعوب الأخرى منذ آلاف السنين، وعلى ذلك فإن منهج البحث التاريخي ينبغي أن يعتمد على المقومات الجوهرية للمجتمعات البشرية، فإذا كان نمو المجتمعات يعتمد على "الطعام" كوسيلة للعيش فالمراحل الرئيسية تكون كالتالي: الالتقاط، والصيد، والرعي، والزراعة، وما تلاها من تجارة وصناعة، ثم الإقطاع والرأسمالية والاشتراكية⁽¹⁾، وصولاً إلى الاقتصاد الحديث.

في هذا الطور الأول من حياة البشرية اعتمد الإنسان في تحصيل قوته على القوة الجسدية بصورة شبه كلية، والذي يحصل عليه مما تنتجه الطبيعة⁽²⁾، ووفقاً لكثير من الفلاسفة والمفكرين والمؤرخين فإن هذه المرحلة تميزت بالمسالمة والتضامن، وكذلك ندرة المشاحنات والخلافات، بالإضافة إلى التمتع بكافة الحقوق، وهي مدرسة القانون الطبيعي⁽³⁾، ومن الطبيعي أن يوجد مثل هذا الرأي، ففكرة المال لم توجد بعد، والأرض ملكية جماعية، والطعام لا يخزن، وما دام لا يوجد مال فلا يسعى أحد إلى السلطة، ومن ثم فلا ينقسم المجتمع إلى حكام ومحكومين⁽⁴⁾، وإن كان هذا الأمر لا يلقي موافقة مفكرين آخرين.

إن الاعتماد على القوة يعني عدم وجود تنظيمات قانونية خاصة تحكم المنازعات بين الأفراد، بل كان الانتقام الفردي هو السائد⁽⁵⁾، حيث يقوم أهل المجني عليه أو العشيرة باستخدام القوة ومنع المتهم من الهرب حتى يتسنى لهم الثأر منه⁽⁶⁾، ويختلف موقفهم منه حسب خطورة الجرم المنسوب إليه، فإذا كان الجاني قد ارتكب جريمة القتل

(1) انظر: الأسبوطي (ثروت أنيس)، فلسفة التاريخ العقابي، مجلة مصر المعاصرة، مصر، مج 60، ع 335، 1969، ص 212.

(2) انظر: الذهبي (إدوارد غالي)، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية، ليبيا، المكتبة الوطنية ببنغازي، ط 1، 1976، ص 19.

(3) انظر على سبيل المثال: عبد العال (عكاشة محمد)، المجذوب (طارق)، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، 2004، ص 31، 30.

(4) انظر: الأسبوطي (ثروت أنيس)، المقال السابق، ص 216.

(5) حول الموضوع انظر مثلاً: خوري (عمر)، السياسة العقابية في القانون الجزائري (دراسة مقارنة)، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر "بن يوسف بن خدة"، 2008، ص 10.

(6) انظر: أبو زيد (أحمد)، العقوبة في القانون البدائي، المجلة الجنائية القومية، سنة 1967، ع 3، ص 406.

بأن شوهد وهو يقتل عضو القرية، أي مشاهدته متلبسا بالجريمة، فإنه يتعرض لعقوبة القتل بصفة علنية، أما في الجرائم البسيطة فإنه يتعرض لعقوبة تتناسب مع خطورة الفعل، فقد تكون العقوبة هي التعنيف من طرف الكبار إذا كان الجاني قد ارتكب الفعل لأول مرة، فإذا عاد أو قام بتكرار الفعل فإنه قد يتعرض لعقوبة المقاطعة في المعاملات أو ما يعرف بالموت الاجتماعي⁽¹⁾.

المطلب الثاني

فكرة التلبس بالجرم في المجتمعات القبلية

إن القبيلة هي تجمع لجماعة كبيرة من الناس تجمعهم لغة وثقافة وإقليم مشترك، وتجمعهم روح التضامن⁽²⁾، وقد عرف مجتمع القبيلة نوعا من الأنظمة القانونية الخاصة بالفصل في المنازعات، وعلى الصعيد الجنائي فقد عرف ما يسمى بممثل الاتهام الذي هو رئيس القبيلة الذي يحل محل أهل المجني عليه في المطالبة بعقاب المجرم⁽³⁾.

ونظرا لوجود هيئة خاصة بالاتهام، وفي بعض القبائل يوجد قضاة يتوارثون مهنة الفصل بين الأفراد، فإن إجراءات المحاكمة أصبحت محاطة بنوع من الضمانات، حيث تكون المناقشة علنية بحضور الجمهور الذين يمكنهم المشاركة، ويكون هناك يوم محدد لنظر الدعوى، حيث يجلس القضاة تحت شجرة كبيرة، ويتم استدعاء المتهم والشهود، فإذا استطاع المدعي إثبات دعواه يصدر القاضي حكمه بعقاب المتهم، فهي محاكمة شبيهة بالمحاكمة المدنية، إلا أنها لا تخلو من الضمانات⁽⁴⁾.

(1) انظر مثلا: الخلف (علي حسين)، الشاوي (سلطان عبد القادر)، المبادئ العامة لقانون العقوبات، بغداد، المكتبة القانونية، 2006، ص 13.

(2) انظر على سبيل المثال في تعريف القبيلة: بجاني (أميل)، القانون الروماني (عصوره-مصادره-أصوله)، بيروت، المكتبة الشرقية، 1984، ص 31.

(3) انظر: الخلف (علي حسين)، الشاوي (سلطان عبد القادر)، المرجع السابق، ص 13.

(4) انظر تفصيلا:

PIOT (Philippe), du caractère public du procès pénal, thèse en vue de l'obtention du grade de Docteur en droit, Université de Lorraine, France, 2012.

فمجتمع القبيلة كان يعرف بصورة أساسية نظام طرد الجاني ومقاطعته، فمن يخرق النظام يخرج من السلام، وينفصل عن القبيلة، ويبقى في حالة فقد سلام⁽¹⁾، وانطلاقاً من ذلك فإنه حتى في حالة التلبس لا يكون هناك محل للقبض على المتهم، ولا سوجه للمحاكمة، وإنما يكون هناك استدعاء له وللشهود الذين شاهدوا الواقعة المرتكبة، لتتشكل الهيئة الخاصة لمناقشته، تحت رقابة الرأي العام، أي أن المتهم يكون بريئاً حتى تثبت إدانته رغم توافر حالة التلبس⁽²⁾.

المطلب الثالث

فكرة التلبس بالجرم في مجتمعات الدولة

إن الميزة التي تميز بها مجتمع الدولة هي احتكار القوة من طرف ممثل السلطة (رئيس الدولة) عن طريق السلطات المختلفة التي يؤسسها لتدعيم حكمه⁽³⁾، من ضباط ووزراء وجنود، ويكون لها سلطة توقيع العقاب، حيث لا يجوز للمجني عليه الانتقام بصورة فردية، وإنما عليه اللجوء إلى السلطات المختصة عن طريق تقديم شكوى، والتي تفصل فيها باتباع إجراءات محددة⁽⁴⁾.

(1) انظر: الأسيوطي (ثروت أنيس)، المقال السابق، ص 221.

(2) انظر: عبد الرؤوف (خلف الله أبو الفضل)، المرجع السابق، ص 15.

(3) لا تتوافر معلومات دقيقة تمكن المؤرخين من تحديد -على وجه اليقين أو حتى على وجه التقريب- أصل نشأة المجتمع المنظم، حتى في صورة العشيرة أو القبيلة، ولذلك وجدت نظريات عديدة حول أصل نشأة المجتمع المنظم، وأصل نشأة الدولة، وبعض هذه النظريات قائم فقط على الافتراض والتخمين، بينما البعض الآخر قائم على الاستعانة بالدراسات الحديثة في علم الاجتماع حول بعض الجماعات الهمجية البدائية التي ما زالت تعيش في وقتنا الحاضر، في أستراليا وأمريكا الشمالية، ومن أهم تلك النظريات: نظرية القوة (الفقيه دوجي)، نظرية تطور الأسرة (أرسطو)، ونظرية العشيرة الطوطمية، انظر: حسن (أحمد إبراهيم)، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية، بيروت، الدار الجامعية، 1995، ص 21 وما يليها.

(4) في عهد مجتمعات الدولة ظهرت الدية، وكانت الدولة تقتسمها مع المضرور، فغالبا ما كان يذهب جزء منها إلى حبيب الملك، ثم صار يذهب إلى الخزانة العامة، ثم تحولت الدية إلى غرامة، حدث ذلك في اليونان أثناء حكم صولون، وفي روما منذ القانون القديم، وفي أوروبا خلال القرون الوسطى، انظر: الأسيوطي (ثروت أنيس)، المقال السابق، ص 243.

وتجدر الإشارة إلى أن ما يسمى بمجتمعات الدولة في الحقيقة هي مجتمعات سياسية تقترب من فكرة الدولة بمعناها الحديث، وكانت تأخذ إحدى صورتين: المملكة royaume، والمدينة cité، والفرق بينهما هو في مساحة الأرض التي تمدُّ عليها سلطانها، وشكل الحكم المطبق فيها⁽¹⁾.

فالمملكة أكبر مساحة من المدينة، ويرأسها الملك الذي بيده الحكم، بل هو ممثل الله في الأرض، أما المدينة فهي مجموعة من السكان يستغلون مساحة ضئيلة من الأرض، ويديرون الشؤون الخاصة بالمدينة بكل حرية وديمقراطية ومشاركة، وبلا تركيز للسلطة، ووفقا للصالح العام.

إن مجتمعات الدولة أو "الدولة-المدينة" قد عرفت تشريعات خاصة ونظما قانونية، ومن أهمها: القانون اليوناني (فرع أول) والقانون الفرعوني (فرع ثان) وتشريعات بلاد ما بين النهرين (فرع ثالث) وبعض الشرائع الدينية (فرع رابع) ولاسيما القانون الروماني (فرع خامس).

الفرع الأول

فكرة التلبس بالجرم في القانون اليوناني

إن الحضارة اليونانية أو الإغريقية هي حضارة صناعية تجارية، عكس الحضارات الشرقية التي كانت زراعية⁽²⁾، وهو ما جعل الإنسان الإغريقي يميل إلى البحث وتحليل الأمور وهو ما تجلّى في الفكر الفلسفي⁽³⁾، وقد عرفت هذه الحضارة مزاجية بين القانون المكتوب والقانون الشفوي⁽⁴⁾، حيث كانوا ينحتون القانون على صخور

(1) انظر: مبروك (فخري أبو سيف حسن)، مظاهر القضاء الشعبي لدى الحضارات القديمة [مصر الفرعونية - اليونان - روما]، مجلة مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، مصر، مج 16، ع 1، 1974، ص 65.

(2) انظر: محسوب (محمد)، العدالة وأثرها في الشرائع القديمة، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، جامعة المنوفية، مج 2، ع 25، أبريل 2013، ص 328.

(3) انظر: محسوب (محمد)، نفس المرجع، ص 329.

(4) Voir: GAGARIN (Michael), Écriture et oralité en droit grec, Revue historique de droit français et étranger (1922-), Vol. 79, No. 4 (octobre-décembre 2001), pp 447-462, disponible à l'adresse:

ويعرضونها في الأماكن العامة، إلا أن الإجراءات القضائية ظلت حتى عهد هوميروس و l'âge d'Homère شفوية، حيث تطور القانون اليوناني عبر مرحلتين: مرحلة عدم التدوين، ثم مرحلة التدوين، وكان اليونانيون قد عرفوا الكتابة في القرن الثامن قبل الميلاد، وكتبوا القانون في القرن السابع قبل الميلاد⁽¹⁾.

أشهر النصوص القانونية اليونانية القديمة أربعة: قانون ليكرجوس (Loi de Lycurgue) في أسبرطة، قانون كارونداس (loi de Charondas) في كاتانا، وتشريعات دراكون (lois de Dracon) في أثينا، وتشريعات سولون (lois de Solon)⁽²⁾.

في المجال الجنائي كانت هذه القوانين سبابة إلى وضع الكثير من القواعد الأساسية، فتشريع "كارونداس" مثلاً سن عقوبات ثابتة لكل جريمة منعا لتحكم القضاة، كما تم اعتماد القصاص، ولكن في الغالب الأعم كانت هناك علاقة وثيقة بين العقوبات الخاصة بالجرائم والدين، أو المعتقد الديني بالأصح، مثلما هو الحال في حالة التلبس بجرم السرقة أو قطع الطريق أو ثقب الأسوار، حيث كانت العقوبة هي الضرب بالعصي أو الصلب بمسامير في خشبة مثبتة في الأرض حتى الموت (l'ἀποτυμπανισμός)⁽³⁾، ويطلق على هذه العقوبة أيضاً عمود التشهير أو خشبة التعذيب pilori⁽⁴⁾، وتخص حالة التلبس بالجرم⁽⁴⁾.

<http://www.jstor.org/stable/43851292>. 05/07/2017 13:43.

⁽¹⁾ انظر: السروي (حمزة)، فلسفة القانون بين اليونان والرومان وأثرها على النظم السياسية عندهم، مؤتمرات كلية الآداب، 2009، ص 4.

⁽²⁾ Voir: BARBARA (Anagnostou-Canas), Le droit grec: de la cité classique à l'Égypte hellénistique et romaine, In: École pratique des hautes études, Section des sciences historiques et philologiques, Livret-Annuaire 15, 1999-2000, 2001, pp 101-108; disponible à l'adresse:

http://www.persee.fr/doc/ephe_0000-0001_1999_num_15_1_10636. 05/03/2018 23:21.

⁽³⁾ Voir: LOUIS (Gernet), Quelques rapports entre la pénalité et la religion dans la Grèce ancienne. In: L'antiquité classique, Tome 5, fasc. 2, 1936, pp 325-339; disponible à l'adresse:

http://www.persee.fr/doc/antiq_0770-2817_1936_num_5_2_3027. 06/03/2018 00:00.

⁽⁴⁾ C'était une sorte d'exposition au pilori jusqu'à ce que mort s'en suive, ... ce supplice était réservé aux voleurs et aux brigands pris sur le fait, voir: ANALYSES, Presses Universitaires de France « L'Année sociologique », 2004/1 Vol. 54, pp 75-269, disponible en ligne à l'adresse:

<https://www.cairn.info/revue-l-annee-sociologique-2004-1-page-75.htm>. 06/03/2018 13:17.

الفرع الثاني

فكرة التلبس بالجرم في القانون الفرعوني

لقد عرف الفراعنة القوانين قديما جدا، وبخاصة في عهد الملك مينا عام 3200 ق.م⁽¹⁾، ومن أهم ما ميز الحضارة الفرعونية على صعيد الإجراءات الجزائية بصفة عامة هو معرفة الفراعنة لنظام الشرطة⁽²⁾، حيث يرجع ذلك إلى أوائل الأسرة الثانية⁽³⁾، حيث تطور نظام الشرطة ليناط به مهمة البحث والتحري عن الجرائم ومرتكبيها، وتقديم تقرير عنها إلى الوزير، فيما يمكن أن يعتبر نواة لنشأة فكرة الضبطية القضائية⁽⁴⁾.

وقد عرف نظام التلبس في مصر الفرعونية⁽⁵⁾، حيث جاء في محاورة دارت بين أحد القضاة ورئيس الشرطة ويدعى "نيسو آمون"، حين سأله القاضي عن كيفية القبض على المتهمين فأجاب: "سمعت أن هؤلاء الأشخاص ذهبوا لسرقة هذه المقبرة من أعلى، فذهبت وانتظرتهم، فوجدت هؤلاء الأشخاص المتهمين الستة داخل المقبرة"⁽⁶⁾، وهذا يعني أنه قبض عليهم وهم في حالة التلبس، أما في غير حالة التلبس فإن الإجراءات كانت تخضع لتحريات واسعة، تتوج بتقرير يقدم إلى النيابة العامة

(1) انظر: نجم (محمد صبحي)، الضابطة العدلية دراسة تحليلية مقارنة، مجلة دراسات، مج 13، ع 9، 1986، ص 115.

(2) حوالي سنة 3000 ق.م، حيث وجدت رسومات أثرية تعكس المهام التي كان يقوم بها رجال الشرطة، كالقبض على المجرمين وحراسة الممتلكات، انظر: البشري (محمد الأمين)، نظام القضاء الشرطي في الدول العربية، دراسة مقارنة، الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ط 1، 2010، ص 9.

(3) انظر: عبيد (رؤوف)، بحث في القضاء الجنائي عند الفراعنة، المجلة الجنائية القومية، نوفمبر 1958، ع 3، ص 84.

(4) انظر: أبو طالب (صوفي)، تاريخ النظم الاجتماعية، القاهرة، دار النهضة العربية، 1976، ص 156.

(5) تجدر الإشارة إلى أن تاريخ القانون المصري عرف عهدين مميزين على جسر تطوره من العصر الفرعوني إلى العصر الحديث، وهما: العصر البطلمي (الإغريقي) والعصر الروماني، ومن أشهر القوانين التي سجلت حضورها في تاريخ القانون قانون بوخوريس (أو بوكوريس)، انظر: السقا (محمود)، فلسفة وتاريخ القانون المصري ومراحل تطوره، (د.م)، طباعة المعهد العالي للدراسات الإسلامية، (د.ت)، ص 5.

(6) انظر: السقا (محمود)، صور من مجالات القضاء المدني والجنائي في مصر الفرعونية، مجلة القانون والاقتصاد، ع 3، 1974، ص 242؛ وانظر أيضا: الجندي (وائل عبد اللطيف)، مكاتب التحريات الخاصة (دراسة نظرية تطبيقية عملية)، (د.م)، 2013، ص 18.

ممثلة في الملك "ياور" أو أور UR⁽¹⁾، وكان ممثلاً في كل المحاكمات في عصر الأسرة الثالثة، وهو الذي يقرر القبض على المتهم من عدمه، وغالباً ما كان يتبع هيئة المعبد⁽²⁾.

إن النظام السابق يؤكد وجود احترام لحرية الأفراد، وعدم المساس بالحرية الفردية، ما عدا حالة التلبس التي تجيز القبض على الأشخاص.

الفرع الثالث

فكرة التلبس بالجرم في تشريعات بلاد ما بين النهرين

إن تشريعات بلاد ما بين النهرين، أو التشريعات الموبوزوتامية⁽³⁾ - أو ما يطلق عليه أيضاً تشريعات وادي الرافدين - تعتبر رائدة بالنسبة لمجتمعات الدولة بوصفها من أقدم المجتمعات التي عرفت القانون كأداة لتنظيم حياتها⁽⁴⁾، بل هي أصل القوانين

(1) الاسم الأشهر للمدعي العام الذي يباشر الاتهام الذي عرف في الأسرة الثانية عشرة هو "تم"، ويعبر عنه بمرادفات أخرى مثل "قم الملك" و"لسان الملك"، ووجد في أحد النقوش أن "اتم" أو النائب هذا كان له وكيل يسمى "دنو" تشبه وظيفته وكيال النيابة، وكان الأمر بالقبض لا يصدر إلا بتدخله، أما هيئات الشرطة فكانت تسمى "ماجياي"، وكان رؤساؤها مكلفين بالإنباء عن الجرائم ومرتكبيها، انظر: عبيد (رؤوف)، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، القاهرة، دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع، ط 16، 1985، ص 21، 20.

(2) انظر: مبروك (فخري أبو سيف حسن)، المقال السابق، ص 8.

(3) انظر: الحفناوي (عبد المجيد)، المقال السابق، ص 1؛ والسومريون هم الذين أنشأوا أول حضارة في بلاد الرافدين، أو بلاد ما بين النهرين، أو ميزوبوتاميا، حوالي 3200 قبل الميلاد، غير أنه بحلول سنة 2000 قبل الميلاد تحولت بلاد الرافدين إلى بابل، انظر: نخبة من العلماء، ترجمة: توفيق (أيمن)، العلم وأزمته، فهم الدلالة الاجتماعية للاكتشافات العلمية، مج 1، ج 2، القاهرة، المركز القومي للترجمة، 2015، ص 13.

(4) انظر: الجوراني (ناصر كريمش خضر)، عقوبة الإعدام في القوانين العربية: دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية، عمان، دار الحامد للنشر والتوزيع، ط 1، 2009، ص 12؛ ويعتبر قانون حمورابي أكمل قانون وجد في التاريخ، وحمورابي هو الملك السادس من ملوك بابل، حكمها ما بين 1792، و1750 ق. م، انظر:

FABRE-MAGNAN (Muriel), Introduction au droit, 2e éd., Paris, Presses Universitaires de France, «Que sais-je?», 2014, p 23, disponible à l'adresse:

<http://www.cairn.info/introduction-au-droit--9782130633013.htm>. 30/08/2016 12:49.

كلها⁽¹⁾، وتتمثل أساسا في شريعة "لبت عشر" وشريعة حمورابي le Code de Hammurabi (vers 1750 avant J.-C)⁽²⁾:

أولا: شريعة "لبت عشر"⁽³⁾: لقد نصت المادة 18 من هذه الشريعة بصورة واضحة على حالة التلبس حيث "حظرت على الأفراد إلقاء القبض على أي فرد بسبب قضية لا يعلم عنها شيئا، ولم تثبت علاقته بالقضية، ولم تجز القبض إلا على الشخص الذي ارتكب جرما أمام أعينهم"، أي في حالة التلبس⁽⁴⁾.

وجاء في المادة الثامنة منه بكل وضوح: "إذا دخل بستانا يعود لرجل آخر، وقبض عليه متلبسا بالسرقة، فعليه أن يدفع عشرة شقيقات من الفضة"⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ يرى مؤرخو القانون أن الأمم تتوارث القوانين كما تتوارث الحضارات، وأن القوانين اللاتينية (الحالية) ومنها القانون الفرنسي الذي هو مصدر تاريخي للقانون الجزائري قد ورثت القانون الروماني، وأن القانون الروماني مدين في أكثر مبادئه للقوانين اليونانية، والمدينة بدورها للقوانين المصرية، هذه الأخيرة تكون قد تأثرت أيضا بالقوانين البابلية، والتي استمدت أصولها من القوانين السومرية، انظر: الترماني (عبد السلام)، الوسيط في تاريخ القانون والنظم القانونية، حلب، جامعة حلب، ط 2، 1978-1979، ص 6، ويتفق معه الحفناوي (عبد المجيد محمد) في أن الرومان من الناحية التاريخية آخر الشعوب القديمة التي اهتمت بالقانون، إذ عرف القانون قبلهم بمدة طويلة جدا، وكان في بعض الأحيان غاية في الإتقان، إلا أن الرومان عرفوا تقوفا كبيرا في هذا المجال، انظر: الحفناوي (عبد المجيد محمد)، تاريخ النظم الاجتماعية والقانونية، (د. م)، 1974، ص 9.

⁽²⁾ بالإضافة إلى قانون "إشنونا" الذي أصدره الملك بلالاما في 1930 ق. م، وهو أول شريعة سامية قديمة قبل قانون حمورابي، انظر: الربيعي (رشيد مجيد محمد)، شريعة إشنونا، أولى الشرائع السامية القديمة قبل قانون حمورابي (دراسة قانونية)، مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة ديالى، العراق، مج 3، ع 1، 2014، ص 56 وما يليها؛ وقانون أورنمو الذي صدر في 2095 ق. م، والقوانين الآشورية التي عاقبت بالموت من وجد متلبسا بارتكاب الجرائم الدينية، مثل أعمال السحر، انظر: الجوراني (ناصر كريمش خضر)، نفس المرجع، ص 22؛ انظر كذلك: هاشم (خالد مصطفى)، الجريمة: دراسة مقارنة بين الشريعتين اليهودية والإسلامية، هرنند-فرجينيا، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط 1، 2007، ص 30.

⁽³⁾ لبت عشر lipit istar هو خامس ملوك سلالة إيسن، حكم سومر ما بين 1934-1924 ق. م، وصل من شريعته إلينا 38 نسا؛ راجع: حسين (فايز أحمد)، تاريخ النظم القانونية، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، ط 1، 2010، ص 128؛ كذلك: سلطانية (عبد المالك)، حراوية (عبد الحميد)، حماني (ساجية)، تاريخ النظم في الحضارات القديمة وأثرها على التشريعات والمواثيق الدولية، عين مليلة، دار الهدى، 2007، ص 53.

⁽⁴⁾ انظر مزيدا من التفصيل: سليمان (عامر)، العقوبة في القانون العراقي القديم، مقال سابق، ص 197.

⁽⁵⁾ انظر: سلطانية (عبد المالك) وآخرون، المرجع السابق، ص 57.

ثانياً: مجموعة قوانين حمورابي⁽¹⁾: تعتبر شريعة حمورابي (1728-1686 ق. م) أكمل قانون مدون تم الكشف عنه في العالم حتى اليوم⁽²⁾، ويتضمن 282 فرضية، لا تمثل مواد قانونية بالمعنى الدقيق، لكنها أحكام قضاء صادرة في حالات فردية طبقاً لقانون العين بالعين *la loi du talion*⁽³⁾، أو ما يسمى القصاص، وقد تضمنت حزمة هامة من الضمانات الخاصة بالمحاكمة، ومن أبرزها أن عبء الإثبات يقع على المدعي، حيث جاءت المادة الأولى لتتنص على أنه: "إذا كان رجل قد اتهم رجلاً وادعى عليه بالقتل، ولم يقدّم البينة فسوف يُقتل مُتَّهَمُهُ"⁽⁴⁾، مع العلم أن هذه الشريعة كانت مختلطة، أي مدنية وجنائية في نفس الوقت⁽⁵⁾، وغير مرتبة ولا منظمة ولا مبوبة.

أما بخصوص حالة التلبس فقد وردت إشارات إليها من خلال هذه المادة مثلاً: "إذا كان هناك رجل قد اختار عروساً لابنه وكان ابنه قد ضاعها، ولكن فيما بعد رقد هو نفسه على صدرها، وقبضوا عليه فسوف يوثقون ذلك الرجل ويلقون به في الماء"⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ تم اكتشاف قانون حمورابي في إيران عام 1902، وهو منقوش على عامود من حجر الديوريت *gravé sur une stèle*، ارتفاعه ثمانية أقدام تقريباً، ومجموع الكتابة عليه 300 سطر، وهو محفوظ إلى الآن بمتحف اللوفر بفرنسا، انظر: فركوس (صالح)، تاريخ النظم القانونية والإسلامية، عناية، دار العلوم، 2001، ص 17.

⁽²⁾ انظر: سعيد (إبلى عبد الله)، المسؤولية المدنية في شريعة حمورابي، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، مج 12، ع 3، 1997، ص 492.

⁽³⁾ *La loi du talion* (du latin *talis, tel, pareil*), selon laquelle la peine doit être proportionnée au délit commis, et résumé par la formule «œil pour œil, dent pour dent»; Voir: FABRE-MAGNAN (Muriel), op. cit, p 23.

⁽⁴⁾ انظر: الزياتي (محمود سلام)، ترجمة قانون حمورابي، مجلة الدراسات القانونية، ع 1، 1971، ص 10، ويستثنى من ذلك حالة الاتهام بجريمة الزنا، فلا يقضى عليه بالموت استثناءً، عند عدم إثبات جريمة الزنا، ويقتصر الأمر على فرض عقوبات تأديبية على من يقذف المحصنات، جاء ذلك في المادة 127 من قانون حمورابي التي نصت على الجلد بالسوط وحلق رأس الرجل الذي يتسبب في أن يشار بالإصبع إلى كاهنة الإينتوم أو على زوجة رجل، انظر: الطالباني (أحلام سعد الله)، عقوبة جريمة الزنا في العراق القديم، مجلة آداب الرفادين، ع 34، 2001، ص 48.

⁽⁵⁾ انظر: هاشم (خالد مصطفى)، المرجع السابق، ص 31.

⁽⁶⁾ المادة 155 من قانون حمورابي، انظر تفصيلاً: الطالباني (أحلام سعد الله)، ارتكاب زنا المحارم في قانون حمورابي، مجلة التربية والعلم، مج 17، ع 3، 2010، ص 20.

وأشارت المادة 129 من قانون حمورابي إلى عقوبة الغرق: "إذا ضبطت زوجة رجل مضطجعة مع رجل آخر فعليهم أن يربطوهما معا في الماء..."⁽¹⁾.
كذلك فالمادة 32 والمادة 109 تعاقبان بالموت على حالة التلبس بجريمة السرقة وقاطع الطريق والمطفف في الكيل والميزان⁽²⁾.

الفرع الرابع

فكرة التلبس بالجرم في بعض الشرائع الدينية

إن الشرائع الدينية القديمة كثيرة جدا، ومن أهم الشرائع المشهورة بترائها في المجال الجنائي: الشرائع الهندية، واليهودية (الموسوية).

أولا: الشرائع الهندية:

إن قانون مانو أو شريعة مانو manova-dharma-sastra هي أشهر شريعة هندية⁽³⁾، وتتكون من اثنتي عشر فصلا وتحتوي على 2694 من المقاطع الشعرية، وكانت معروفة قبل البوذية، هذه الأخيرة التي أدخلت عليها إصلاحات باعتبارها شريعة مثالية⁽⁴⁾.

ترجع هذه الشريعة إلى 1200 سنة قبل الميلاد، بينما بدأت الإصلاحات البوذية حوالي 1000 سنة قبل الميلاد، وبلغت الإصلاحات ذروتها في القرن السادس قبل الحقبة المسيحية من طرف البوذا ساجيا موني le bouddha Sajiya-Mouny⁽⁵⁾.

(1) انظر: الطالبني (أحلام سعد الله)، عقوبة جريمة الزنا في العراق القديم، مقال سابق، ص 50.

(2) انظر: فركوس (صالح)، المرجع السابق، ص 21.

(3) إن قانون مانو هو أول كتاب ترجم من السنسكريتية إلى لغة أوروبية، ففي نهاية القرن الثامن عشر، وبالتحديد سنة 1794، قام السير وليام جونز Sir William Jones بترجمته إلى الانجليزية، وفي عام 1833 قام عالم فرنسي هو Loiseleur -Deslongchamps بترجمته إلى الفرنسية، ولكن أشهر ترجمة موجودة الآن هي التي قام بها الأستاذ G. STREHLY، انظر:

MÂNAVA DHARMA ÇÂSTRA - LOIS DE MANOU, traduites du sanskrit par: G. STREHLY, Oeuvre numérisée et traduite par: SZWAJECER (Marc), disponible à l'adresse:

<http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/manou/introducion.htm>, 3/5/2018 12:11.

(4) Voir: CORRE (armond), L'ethnographie criminelle d'après les observations et les statistiques judiciaires recueillies dans les colonies françaises, paris, librairies - éditeurs, 1894, p 90.

(5) Voir: CORRE (armond), *Ibid, ibidem*.

وينص هذا القانون على أن مباشرة إجراءات التحقيق تكون فوراً بمعرفة القاضي، ودون حاجة إلى طلب المتهم⁽¹⁾، وبخصوص حالة التلبس وجد هذا النص: "المال الذي فقده أحد الأشخاص، وعثر عليه رجال في خدمة الملك، يجب أن يوضع في رعاية أشخاص يختارون خصيصاً، أولئك الذين يضبطهم الملك وهم يسرقون هذا المال، ليجعلهم يوطأون بأقدام الفيل"⁽²⁾، وجاء هذا النص في الكتاب الثامن كما يلي:

« Un objet perdu et retrouvé doit demeurer sous la garde de (personnes) choisies exprès; ceux qu'il surprendrait à le voler, le roi les fera écraser par un éléphant ».

ثانياً: الشريعة اليهودية (الموسوية):

يستخلص من دراسة الشريعة الموسوية أن لها مصدرين: شريعة مكتوبة تتمثل في أسفار العهد القديم، وعددها خمسة⁽³⁾، والتي يطلق عليها "التوراة"، وشريعة شفوية تتمثل في "المشنا" أو "التلمود"، وهو ليس شريعة شفوية بمعنى الكلمة، وإنما هو إشارة إلى تطور التلمود، والمشنا هي الجزء الأول والرئيسي للتلمود كله⁽⁴⁾، وكان الغرض من المشنا هو تحقيق معاني التوراة، واستنباط القوانين منه، ووضع قوانين جديدة عن طريق القياس، أما التلمود فهو نتيجة شروح المشنا والجيما⁽⁵⁾.

إن دراسة الإجراءات الجزائية في الشريعة الموسوية تصطدم بعقبتين اثنتين: أولاًهما أن هذه الشريعة قد استمرت لمدة أربعة عشر قرناً (من القرن 13 قبل ميلاد المسيح إلى القرن الأول بعد الميلاد)، وعرفت بالتالي تطورات جد هامة، ومن ناحية أخرى وما عدا التوراة والتلمود المشهوران لا توجد آثار مادية أخرى تخص المسائل القضائية الجزائية، وذلك يرجع إلى أن الوثائق القضائية كانت تكتب على ورق البردي

(1) انظر: المرصفاوي (حسن صادق)، الحبس الاحتياطي وضمان حرية الفرد في التشريع المصري، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1954، ص 11.

(2) انظر: أبو طالب (صوفي)، المرجع السابق، ص 159.

(3) هي: التكوين، الخروج، اللاويين، التثنية، العدد؛ انظر: أبو طالب (صوفي)، المرجع السابق، ص 444.

(4) انظر: هاشم (خالد مصطفى)، المرجع السابق، ص 65، 66.

(5) انظر: هاشم (خالد مصطفى)، نفس المرجع، ص 75 وما يليها.

(1) papyrus، وهذا الأخير لم يكن ليستمّر وجوده إلى زمن متأخر لعدم مقاومته لعوامل الطبيعة⁽²⁾.

كانت الإجراءات الجزائية إذن كتابية، لكن من ناحية أخرى فالنظام المتبع في الاتهام أقرب إلى النظام الاتهامي، حيث يبقى المتهم حراً طليقاً، ويعتبر بريئاً، يقوم بتحضير دفاعه، لكنه يمثل وحيداً في جلسة تدار وفقاً لقواعد الشفوية والوجاهية، أما التأثير الديني فينصب على الحكم الذي يكون باسم التفويض الإلهي، وأن الحضور أمام القاضي هو بمثابة حضور أمام الله⁽³⁾.

وبالرجوع إلى النصوص الموجودة وهي كثيرة، سواء منها ما يتعلق بأسفار العهد القديم أو بالتلمود والمشنا، وهذا الأخير يضم العديد من النصوص القانونية العقابية والمدنية، وكذلك الإجراءات القضائية، والقوانين الجنائية تعرف باسم "ديني نفاشوت" بالعبرية، وتختص بالجرائم الكبرى، وتنتظرها محكمة مؤلفة من ثلاثة وعشرين قاضياً تسمى "السندرين الأصغر" أي "المجلس الأصغر"⁽⁴⁾، ولا يقضي فيها إلا الكهنة أو اللاويون، وتصدر البراءة فيها في نفس اليوم، أما قرار الإدانة فيصدر فقط في اليوم التالي⁽⁵⁾.

وتعتبر السرقة على سبيل المثال من الجرائم الخاضعة للقوانين المدنية، حيث تقضي الشريعة اليهودية بالتعويض عن سرقة الأموال المنقولة، ويتراوح التعويض ما بين المثل والمثلين أو الأربعة أو الخمسة أمثال، ف جاء في التوراة: "إذا سرق إنسان ثوراً أو شاة فذبجه أو باعه يعوض عن الثور بخمسة ثيران وعن الشاة بأربع من الغنم... إن وجدت السرقة في يده حية ثورا كان أم حماراً أم شاة يعوض باثنين"⁽⁶⁾، حيث

(1) انظر: الترماني (عبد السلام)، المرجع السابق، ص 15.

(2) Voir: PIOT (Philippe), op. cit, p 16.

(3) Voir: PIOT (Philippe), ibid, p 17.

(4) انظر تفصيلاً: موقع المسيري (عبد الوهاب):

<http://www.elmessiri.com/encyclopedia/JEWISH/ENCYCLOPID/MG4/GZ1/BA02/MD10.HTM>. 2/9/2016 12:11.

(5) انظر: هاشم (خالد مصطفى)، المرجع السابق، ص 115.

(6) وهذا النص من سفر الخروج برقم 1/22-4؛ انظر: هاشم (خالد مصطفى)، نفس المرجع السابق، ص 114.

يلاحظ أن هذا النص يخفف قيمة التعويض في حالة التلبس، بينما هو يضاعف القيمة في غير حالة التلبس حسب قيمة الشيء المسروق.

الفرع الخامس

فكرة التلبس بالجرم في القانون الروماني

القانون الروماني هو مجموعة القواعد القانونية التي رعت المجتمع الروماني منذ نشأة روما في 21 أبريل عام 754 ق. م حتى وفاة الإمبراطور جوستينيانوس عام 565 للميلاد⁽¹⁾، وقد تضمنته الموسوعات المسماة باسم جوستينيانوس التي تشكل ذروة حركة تقنين القانون الروماني، وقد استمر العمل به في بعض البلدان الأوروبية حتى أواخر القرن التاسع عشر⁽²⁾، وكذلك في الإمبراطورية الرومانية الشرقية حتى سقوطها في يد الأتراك عام 1453 م⁽³⁾.

إن أهم تشريع روماني مشهور صدر في العهد الجمهوري سنة 451 ق. م، وهو قانون الألواح الإثني عشر (la loi des douze tables (*lex duodecim tabularum*))، وقد سمي بذلك لأن أحكامه نقشت على ألواح من البرونز أو العاج⁽⁴⁾، والتي وجدت حوالي 450 قبل الميلاد، لكن هذه الألواح اندثرت في حريق روما عام 390 ق.م، وقد أعيد جمعها بلغة عصرية بعد ذلك لأنها كانت محفوظة، وكانت مادة لتعليقات الشراح في أواخر العصر الجمهوري وأوائل الإمبراطورية⁽⁵⁾.

(1) انظر خصيصاً: بجاني (أميل)، المرجع السابق، ص 13؛ انظر كذلك: فرج (توفيق حسن)، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية: القانون الروماني، بيروت، الدار الجامعية للطباعة والنشر، 1985.

(2) وكان له تأثير ليس على القانون الفرنسي فحسب، بل حتى على القوانين الألمانية والأنجلوسكسونية، انظر: فرج (توفيق حسن)، المرجع السابق، ص 7.

(3) انظر: بجاني (أميل)، المرجع السابق، ص 13.

(4) انظر: فركوس (صالح)، المرجع السابق، ص 33؛ حسين (فايز محمد)، المرجع السابق، ص 155؛ عبد العال (عكاشة محمد)، المجذوب (طارق)، المرجع السابق، ص 301.

(5) انظر: بجاني (أميل)، المرجع السابق، ص 47.

أما التشريع الآخر الذي اشتهر أيضا فهو تشريع جوستينيانوس نفسه⁽¹⁾، فتراث هذا الأخير من مدونات وموسوعات ودساتير هو الذي شكّل مُنطلق النهضةِ الفقهية القانونية الأولى في أوروبا، وهي التي يطلق عليها مدرسة الشراح⁽²⁾، أو مدرسة الشرح على المتون، وما يميز تشريعات جوستينيانوس هو تأثيرها بالتشريعات الشرقية نتيجة الاحتكاك مع الأعراف السائدة هناك، وذلك على إثر الغزو الذي أقام ما يسمى بالإمبراطورية الشرقية التي كان هو حاكمها، حيث لم يلق القانون الروماني قبولا في تلك المناطق ما حدا بـجوستينيانوس إلى العمل على القيام بعمل تشريعي ضخم، توج بالعديد من المجموعات القانونية⁽³⁾، كان يهدف من ورائها إلى توحيد الإمبراطورية، وإرضاء طموحه السياسي⁽⁴⁾.

(1) يعتبر جوستينيانوس أو جوستينيان كما يترجم اسمه أيضا حاكم بيزنطة bysance، هي مدينة إغريقية قديمة كانت تقع علي مضيق البوسفور بتركيا، حيث حكمها في الفترة من 525 إلى 565 للميلاد، وتتمثل موسوعاته المذكورة في أربعة موسوعات: أولا: المدونة (le Codex *repetitae praelectionis*) أو مدونة جوستينيان، وهي موسوعة القرارات أو ما يسمى الدساتير الإمبراطورية *recueil des décisions que l'on appelle constitutions impériales*، وهي إجابات عن الأسئلة التي تطرح على الإمبراطور *c'est-à-dire des réponses aux questions posées à l'empereur*، ثانيا: قانون جوستينيان *le digeste*، وهي موسوعة ضخمة تشمل آلاف الشروحات *jurisconsultes* من طرف الفقهاء منذ بداية الإمبراطورية، ثالثا: المعاهد *les institutes*، وهي عبارة عن دليل قانوني *manuel de droit*، والتي وضعت من طرف لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء، وتعرف بـ *Institutes de Gaius*، وأخيرا الدساتير أو المراسيم الجديدة وهي الدساتير اللاحقة لمدونة جوستينيان، انظر:

FABRE-MAGNAN (Muriel), op. cit, pp 2-4; voir aussi: CARBASSE (jean-marie), *histoire du droit, Que sais-je? n° 3828*, Presses universitaires de France, 2015, p 14, 15.

(2) انظر: بجاني (أميل)، نفس المرجع، ص 18.

(3) لقد وضع جوستينيانوس مدوناته ومجموعاته القانونية في بداية فترة ملكه، ولكنه نظرا للنقاشات السياسية والدينية التي تعرضت لها لم يتح له أن يقوم بمراجعتها وتنقيحها، وكان لتلك النقاشات دور في وقف حركة التشريع التي شرع فيها، وحتى نهاية حياته سعى لذلك، وقد توج ذلك بوضعه لمجموعة الدساتير المعروفة، انظر:

MONTREUIL (Jean Anselme Bernard), *Histoire du droit byzantin: ou du droit romain dans l'Empire d'orient, depuis la mort de justinien à la prise de Constantinople en 1453*, VOL 1, Marseille, imprimerie de marius olive, 1897, p IX.

(4) انظر تفصيلا: بجاني (أميل)، نفس المرجع، ص 119 وما يليها.

لقد عرف القانون الروماني حالة التلبس، حيث كان المواطن في روما يتقلد دور القاضي عندما يتعلق الأمر بجريمة عامة⁽¹⁾ (*délit public - Delicta publica*)، إذ يقوم بتحريك الدعوى العمومية عن طريق الاتهام⁽³⁾، أما المتهم فيمكنه أن يتوارى عن الأنظار بأن يلجأ إلى منفى اختياري إلى غاية صدور الحكم، أما في حالة التلبس بالجريمة فإن القاضي بعد إعلامه بالجريمة يستطيع وضع المتهم رهن الحبس الاحتياطي⁽⁴⁾.

حيث أن الحبس الاحتياطي أو المؤقت في القانون الروماني كان من أول يوم محددًا بقواعد دقيقة، وأنه لا يتعلق إلا بالجرائم المتلبس بها، وما عدا ذلك فيجب ترك المتهم حرًا طليقًا. Dès le premier jour, la législation romaine se montra très bienveillante pour l'accusé et posa les véritables principes de la matière. L'accusé n'était retenu prisonnier que s'il avouait son crime ou s'il avait été pris en cas de flagrant délit. En dehors de ces cas, c'est-à-dire toutes les fois⁽⁵⁾ que sa condamnation ne paraissait pas certaine, il était laissé en liberté.

⁽¹⁾ كانت الجرائم في القانون الروماني تقسم إلى جرائم عامة وجرائم خاصة، فالجرائم العامة هي الأفعال غير المشروعة التي تمس كيان الدولة، ومثالها التجسس والخيانة العظمى، أو التي تمس كيان المجتمع بأسره كالقتل العمد والحريق العمد، أما الجرائم الخاصة فهي مثل السرقات، والتي كان يفرق فيها بين حالة التلبس وغير حالة التلبس، فالسرقة المتلبس بها إذا اقترنت بحمل السلاح تكون العقوبة هي الإعدام بالإلقاء من شاهق، وفي قانون الألواح الاثني عشر أصبحت العقوبة هي الحرمان من حماية القانون، وتتحقق حالة التلبس بالقبض على المتهم وهو يرتكب جريمته أو ملاحظته أو القبض عليه مع الأشياء المسروقة، انظر: الجوراني (ناصر كريمش خضر)، المرجع السابق، ص 23، 24.

⁽²⁾ حول تعريف الجريمة العامة والجريمة الخاصة انظر خصيصًا: <http://dagr.univ-tlse2.fr/consulter/1787/JUDICIA%20PURLICA>. 2/9/2016 12:12.

⁽³⁾ حسب الفقيه هيلي (فوستان) فإنه في جميع عصور التشريع الروماني، مع اختلاف في السلطات الممنوحة، كان ما يسمى في عصرنا بالضبط القضائي منوطًا بالمواطنين أنفسهم وبالقضاة، فالمواطنون الذين يتمتعون بحق "الاتهام" يكون لهم السبب القوي ليقوموا بالبحث عن الجرائم والتبليغ عنها، فهم يتمتعون بنوع من سلطة القاضي التي تلقي على عاتقهم واجب متابعة الجرائم التي يعلمون بها مع تحملهم أخطار ذلك، انظر:

HÉLIE (faustan), traité de l'instruction criminelle ou théorie du code d'instruction criminelle, TOME 2, de la police judiciaire, paris, chrls hingary, librairie-éditeur, 1851, p 15.

⁽⁴⁾ Voir: PIQUEMAL (Auguste), Du Flagrant délit en matière correctionnelle (loi du 20 mai 1863), toulouse, v. rivièrè, librairie-éditeur, 1900, p 15-16.

⁽⁵⁾ Voir: JAMAIS (Émile), Des droits et des garanties de l'inculpé pendant l'instruction préparatoire, en droit français et dans les législations étrangères: étude des réformes

ولم يعرف القانون الروماني حالة التلبس في الجرائم العامة فقط، بل أيضا في نطاق الجرائم الخاصة ⁽¹⁾ *delicta privata*، حيث جاء ذلك في قانون الألواح الإثني عشر بخصوص جرائم الأموال المتلبس بها *furtum manifestum* فالمبدأ هو تطبيق العقوبات البدنية، فإذا ارتكبت الجريمة في الليل فالسارق يمكن أن يقتل بلا محاكمة ومن طرف أي شخص ⁽²⁾، أما في النهار فالدفاع يمكن أن يكون باستعمال السلاح *nisi se telo defendat*، لكن هذه القاعدة عدلت فيما بعد، فالجاني في النهار لا يمكن أن يُقتل إلا إذا تبعه العامة بالصياح، أما إذا ارتكبت السرقة في الليل مع توافر حالة التلبس وتم استعمال الدفاع الشرعي فالنتيجة هي أن يصبح السارق عبدا للضحية ⁽³⁾.

أما في عصر جوستينيانوس فقد تغيرت أحكام التلبس بالجريمة كلية، فالجريمة تعتبر في حالة تلبس ليس فقط بالقبض على المتهم وهو يقوم بارتكاب السرقة، وإنما حتى ولو عاد إلى مسرح الجريمة في نفس اليوم وقبض عليه ومعه الشيء المسروق، من جهة أخرى فبعض الجرائم ذات الخطورة المخلة بالنظام كانت تخول للقاضي أن يقوم في الحال بالحكم فيها بدون أي شكليات، كالتشرد وعدم حمل تصريح، وكذلك إشعال الحرائق.. إلخ ⁽⁴⁾.

à introduire et du projet de loi soumis aux Chambres, thèse pour le doctorat de la procédure préparatoire de la situation de l'inculpé en droit romain, faculté de droit de Paris, 1881, p 17.

⁽¹⁾ الأصل في القانون الروماني أن الجرائم الخاصة لا تعطي الحق إلا في الدعوى المدنية، ويحكم فيها للمجني عليه أو ورثته إما بتعويض بمبلغ مماثل للضرر الذي لحقه أو بضعفه أو بثلاثة أو بأربعة أضعاف، غير أن الأمر يختلف في حالة التلبس حيث تطبق العقوبات البدنية، انظر: جمال الدين (عبد الأحد)، في الشرعية الجنائية، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق عين شمس، ع 2، 1974، ص 71.

⁽²⁾ انظر: بدوي (السيد أحمد علي)، الاشتراك الجنائي في القانون الروماني: دراسة تحليلية، مجلة الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، مج 62، ع 52، 2012، ص 393.

⁽³⁾ Voir: PIQUEMAL (Auguste), *ibid*, p 17; voir aussi: CORRÊA (Luiz Fabiano), La suppléance des contrats d'acquisition de biens dans le droit romain et dans l'ancien droit germanique, Communication présentée lors de la 62^{ème} Session de la Société Internationale Fernand de Visscher pour l'Histoire des Droits de l'Antiquité, Fribourg, septembre 2008, p 166-167.

⁽⁴⁾ Voir: PIQUEMAL (Auguste), *ibid*, p 18.

وبالنسبة لعقوبة السرقة المتلبس بها فقد صارت تقدر بأربعة أضعاف قيمة الأشياء المسروقة، أما عقوبة السرقة غير المتلبس بها فهي تقدر بمثلي قيمة الشيء المسروق⁽¹⁾.

وباختصار، كان لحالة التلبس في روما تأثير مباشر على ثلاث أمور: العقوبة والمتابعة والحكم⁽²⁾، فبينما لا يعاقب على جريمة السرقة غير المتلبس بها *furtum non manifestum* إلا بعقوبة مالية فإن جريمة السرقة المتلبس بها *furtum manifestum* في قانون الألواح الاثني عشر تلقى عقوبة الرمي بالجاني من صخرة عالية إذا كان من العبيد، أما إذا كان حرا فإن أقل عقوبة هي أن يصبح عبدا لضحيته بحكم من القاضي⁽³⁾.

المبحث الثاني

فكرة التلبس في النظم القانونية الحديثة

تعرف الأنظمة القانونية للإجراءات الجزائية في التشريعات الحديثة ثلاثة أنواع من الأنظمة، تطورت هي بدورها عبر التاريخ، يطلق عليها أنظمة الخصومة الجزائية، وهي تفترق بحسب ارتكازها إما على فكرة الاتهام، وهو النظام الاتهامي (المطلب الأول) أو على فكرة التحقيق وهو النظام التتبيي أو التحقيقي (المطلب الثاني) أو على المزوجة بين عناصر وخصائص النظامين السابقين (المطلب الثالث).

(1) انظر: بدوي (السيد أحمد علي)، المرجع السابق، ص 394.

(2) وكانت لها طقوس معينة في كشفها، حيث يجتمع العامة أمام مسكن المتهم بسرقة ما، ويدخل تحت بصرهم من يتولى تفتيش المسكن لابسا إزارا حتى لا يخفي في طياته شيئا، ويده طبق، فإذا عثر على المال المسروق داخل المسكن وضعه في الطبق وخرج به تحت صياح العامة واستنكارهم للسرقة، أما العقوبة فقد كانت تصل إلى درجة استرقاق السارق إن كان حرا، أما إن كان عبدا فللمجني عليه قتله بالإلقاء به قمة الجبل، فبالجملة كان مصطلح التلبس يتمضن الهياج والحماس والفضيحة، انظر: الصيفي (عبد الفتاح مصطفى)، التلبس بالجريمة دراسة للتلبس بالمنكر الموجب للحسبة في الفقه الإسلامي والوضعي، القاهرة، دار النهضة العربية، ط 2، 1991، ص 9.

(3) Voir: BONDOUX (georges), règles du flagrant délit dans le code d'instruction criminelle et dans les lois postérieures, thèse pour le doctorat, faculté de droit de paris, 1895, p 1.

المطلب الأول

فكرة التلبس من خلال النظام الاتهامي

إن النظام الاتهامي الذي كان سائدا في مختلف الشرائع القديمة يركز على فكرة الاتهام الفردي⁽¹⁾، حيث يكون الاتهام حقا خالصا للمضروب من الجريمة يباشره بنفسه، كان ذلك في مرحلة أولى فيما قبل الفتح النورمندي، ثم أصبح الاتهام في شكل اتهام جماعي أو أهلي⁽²⁾، أي من حق أي مواطن أن يباشر الاتهام ولو لم تكن له مصلحة شخصية، أي ولو لم يكن مضرورا من الجريمة.

في ظل هذا النظام الذي تعتبر انجلترا مهده الحقيقي كانت الإجراءات تختلف بحسب ما إذا كان المتهم متلبسا بالجريمة أم لا، فإذا كان متلبسا بالجريمة فإنه يقدم للمحاكمة فورا⁽³⁾، أما إذا كان غير متلبس فيقدم المدعي الأدلة والشهود على ادعائه، وإلا رفضت دعواه، وإذا كانت الأدلة متوازنة فإن القاضي يحتكم إلى المباراة، فإن هزم المتهم أصبح مدانا، ويحق العقاب عليه، وهو ما يعرف بنظام المحنة⁽⁴⁾.

وعموما، يتميز هذا النظام بمجموعة من المظاهر تتلخص في:

- الدعوى الجزائية هي خصومة بين طرفين⁽⁵⁾، أحدهما هو المضروب من الجريمة بدور المدعي⁽⁶⁾، والثاني هو الجاني بدور المدعي عليه، يقدم كل منهما ما لديه

(1) Voir: FRANCHIMONT (michel), JACOBS (ann), MASSET (adrien), manuel de procédure pénale, dans: collection de la faculté de droit de l'université de liège, bruxelles, édition larcier, 3^{ème} éd, 2009, p 22.

(2) انظر: النقيب (عاطف)، أصول المحاكمات الجزائية، دراسة مقارنة، لبنان، دار المنشورات الحقوقية، ط 1، 1993، ص 39؛ كذلك: عبيد (رؤوف)، المرجع السابق، ص 16.

(3) انظر: عبد الرؤوف (خلف الله أبو الفضل)، المرجع السابق، ص 23.

(4) حول نظام المحنة، انظر: الترماني (عبد السلام)، محاضرات في تاريخ القانون، حلب، جامعة حلب، ط 1، 1964، ص 108.

(5) الأصح هو القول بانعدام وجود الدعوى العمومية أساسا، لأن إجراءات المتابعة هي إجراءات دعوى خاصة privé خالصة، انظر:

BUCHÈRE (Ambroise), Étude pratique sur l'instruction et la procédure criminelle en France et en Angleterre, Rennes, impr. de A. Leroy, 1860, p 7.

(6) للمضروب من الجريمة أو لمن شاهدها، أول من أباحت له الشرائع بعدئذ من المواطنين أن يقوم بالاتهام، انظر:

من أدلة وأوجه دفاع أمام قاض من عامة الشعب، تكون مهمته شبيهة بمهمة القاضي المدني في الموازنة بين الأدلة بكل حياد ودون بحث من جانبه عن الحقيقة⁽¹⁾.

- إن الدعوى الجزائية تمر بمرحلة واحدة هي مرحلة المحاكمة، التي تتم إجراءاتها في علنية وشفوية ووجاهية⁽²⁾، حيث لم تكن الكتابة معروفة، أما الوجاهية فمقتضاها أن المتهم يكون طليقا يجمع الأدلة التي ترد الاتهام عنه لتكوين دفاعه⁽³⁾، وهذا يعني أنه حتى في حالة التلبس يبقى المتهم حرا بغير قيد من أجل تحضير عناصر دفاعه⁽⁴⁾.

- في زمن لاحق، ونظرا لكون المضرور من الجريمة قد يحجم عن القيام بالاتهام خوفا من بطش الجاني فقد تطور الأمر ليتم إدخال معاونين للعدالة يطلق عليهم "وكلاء دعاوى" في فرنسا بالتحديد⁽⁵⁾، أو ما يسمى بجهاز الادعاء العام المعروف في أغلب النظم القانونية المعاصرة⁽⁶⁾، يقومون بدور تمثيل الخصوم أمام القضاء، ثم أدخل نظام المدعي العام الذي استقر بعد ذلك بصفة نهائية في قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي⁽⁷⁾، إلا أنه رغم ذلك فالنيابة العامة في

مرسي (علاء زكي)، سلطات النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي في قانون الإجراءات الجنائية، القاهرة، المركز القومي للإصدارات القانونية، 2014، ص 23.

(1) انظر: رمضان (عمر السعيد)، مبادئ قانون الإجراءات الجنائية، ج 1، القاهرة، دار النهضة العربية، 1993، ص 14.

(2) انظر: عبيد (رؤوف)، المرجع السابق، ص 16.

(3) انظر: أبو عامر (محمد زكي)، الإجراءات الجنائية: مرحلة جمع الاستدلالات-سير الدعوى الجنائية والدعوى المدنية المرتبطة بها-التحقيق-والحكم وطرق الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية، الإسكندرية، منشأة المعارف، ط 2، 1990، ص 10.

(4) انظر: رمضان (عمر السعيد)، المرجع السابق، ص 15.

(5) انظر: أبو عامر (محمد زكي)، المرجع السابق، ص 10.

(6) انظر: محمد (بكري يوسف بكري)، الادعاء العام (نشأته - أنظمتها الإجرائية - الجهات المختصة)، مجلة مصر المعاصرة، مج 103، ع 502، 2011، ص 411.

(7) يعتبر نظام الاتهام نظاما مجسدا لحد الآن في بعض النصوص كجرائم الجلسات مثلا (المواد 237 و 567 إلى 571)، وهذا تطبيقا لقاعدة "إذا لم يوجد ادعاء فلا يوجد قاض"، انظر: شمس الدين (أشرف توفيق)، دور

ظل النظام الاتهامي لم يكن لها دور مباشرة الدعوى إلا في القضايا ذات الخطورة الخاصة⁽¹⁾، أو حين يتخلى المضرور من الجريمة عن دعواه⁽²⁾. إن هذا النظام لا ينظر إلى الدعوى الجزائية على أنها قضية تهم المجتمع بأسره، وزيادة على ذلك فهو يستهين بمسألة الإثبات التي هي عملية فنية دقيقة تحتاج إلى تدخل السلطات العامة للقيام بها تقاديا لتخلي المجني عليه عن الدعوى برمتها بسبب عدم قدرته على تحمل عبء الإثبات⁽³⁾، خاصة وأنه قد يتعرض للعقوبة لو انتهى اتهامه إلى براءة المتهم مما نسبه إليه⁽⁴⁾.

ولا يخلو هذا النظام من ميزات جعلت الدول الإنجلوساكسونية بالخصوص تتمسك به رغم ظهور بدائل جديدة⁽⁵⁾، ومن أهم تلك الميزات أنه يتفق مع فكرة الديمقراطية التي تعطي للفرد حق المشاركة في ممارسة السلطة بقدر ما⁽⁶⁾، وأنه حمل العديد من الضمانات الإجرائية التي تأخذ بها القوانين الحديثة، وهي بالأساس: الشفوية⁽⁷⁾

النيابة العامة في النظام الجنائي الجرمانى، مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونية والاقتصادية، ع 2، يولييه-ديسمبر 1999، ص 171.

(1) يرجع ظهور مؤسسة النيابة العامة في فرنسا إلى القرن الخامس عشر، l'institution du ministère public, qui est en vigueur en France depuis le XVe siècle. انظر:

JAMAIS(Émile), op. cit, p 4.

(2) انظر: رمضان (عمر السعيد)، المرجع السابق، ص 16؛ أيضا: عبيد (رؤوف)، المرجع السابق، ص 16.

(3) انظر: عبيد (رؤوف)، المرجع السابق، ص 17.

(4) انظر: النقيب (عاطف)، المرجع السابق، ص 39.

(5) Voir: LARGUIER (jean), CONTE (philippe), procedure pénale, dalloz, 23^e edition, 2014, p 2.

(6) Voir: TRILLES (olivier), essai sur le devenir de l'instruction préparatoire, analyse et perspectives, thèse pour le doctorat en droit, université des sciences sociales de toulouse 1, 2005, p 17.

(7) إن الشفوية خاصة بالنسبة لمحاكم الجنايات تعد من النظام العام، باعتبار أن القضاة، والمقصود هنا هو المحلفون، ليس لهم أي علم بالأدلة المقدمة، سواء للإثبات أو النفي، إلا من خلال ما يسمعون خلال المرافعات، وبالتالي فإنه لا يجوز لأي أحد التنازل عنها، بمن فيهم المتهم، وهذا ما جاء في قرار لمحكمة النقض الفرنسية (cass. crim. 19 mars 1896, Bull. crim. N° 107)، انظر:

LECLERC (Henri), Les limites de la liberté de la preuve Aspects actuels en France, revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Editions DALLOZ-SIREY, 1992, p 15-16.

والعلانية والحضورية أو الوجاهية⁽¹⁾.

إن هذا النظام يعتبر كأنه نظام لحالة التلبس، لأنه يمارس بصورة علنية وسريعة وبسيطة، وهذا ما يهدف إليه إجراء التلبس أساسا، وهو يعتبر أول نظام ظهر بعد أن كان النظام السائد هو الثأر la vadetta⁽²⁾.

المطلب الثاني

فكرة التلبس من خلال النظام التنقيبي

هذا النظام الذي ظهر في ظل القانون الروماني كان مقصورا على المتهمين من الرقيق في البداية⁽³⁾، ثم أخذ به القانون الكنسي في القرون الوسطى⁽⁴⁾، كما أخذت به المحاكم الملكية في فرنسا⁽⁵⁾، وهو يعكس تطور قوة الدولة بظهور الاتهام القضائي أو التلقائي الذي تقوم به هيئة عامة⁽⁶⁾، فهو يجسد نظاما بيروقراطيا إن صح القول بسبب اعتماده على شكايات معينة⁽⁷⁾.

إن مظاهر هذا النظام الذي يطلق عليه أيضا النظام التفتيشي (التحقيقي، نظام التحري والتنقيب) تتلخص في:

- إن القاضي هو موظف عمومي دائم، يفرض على الخصوم، ولا يختارونه، يقوم بممارسة وظيفة الاتهام والمتابعة، أي دون انتظار اتهام أو شكوى من الأفراد، وفي فرنسا بالتحديد كان كل قاض يملك صفة وكيل الدولة⁽⁸⁾، حيث كان القاضي يتصدى للجرائم التي يعلم بها هو، وهو ما يعرف بمبدأ: كل قاض هو

⁽¹⁾ انظر مثلا: لحدود (مخايل)، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، لبنان، دار المنشورات الحقوقية، مطبعة صادر، 1994، ص 19.

⁽²⁾ Voir: ROUSSEL (gildas), procédure pénale, vuibert, 8^{ème} éd, 2017-2018, p 8.

⁽³⁾ انظر: مرسي (علاء زكي)، المرجع السابق، ص 24.

⁽⁴⁾ انظر: عبيد (رؤوف)، المرجع السابق، ص 17.

⁽⁵⁾ مثل الأمر الجنائي لسنة 1670، انظر: أبو عامر (محمد زكي)، المرجع السابق، ص 11.

⁽⁶⁾ المرصفاوي (حسن صادق)، أصول الإجراءات الجنائية،، ص 10.

⁽⁷⁾ Voir: DENIS (Salas), Trois modèles de procès, Du procès pénal, Paris, Presses Universitaires de France, «Quadrige», 2010, 348 pages, disponible à l'adresse : www.cairn.info/du-proces-penal--9782130581444-page-17.htm. 27/09/2016 12:11.

⁽⁸⁾ Voir: LARGUIER (jean), CONTE (philippe), op.cit, p 3.

مدع عام tout juge est procureur général.⁽¹⁾

- تتسم الإجراءات بالسرية، والكتابة (أي دون مناقشة شفوية)، وعدم الواجهية أيضا، أي بالنقيض تماما للنظام الاتهامي، وهو ما سمح بوجود الاستجواب الذي يهدف إلى الوصول إلى انتزاع الاعتراف، هذا الأخير الذي يعتبر سيد الأدلة⁽²⁾، وبالتالي فقد كان الاعتراف يؤخذ لا بالاستيضاح فقط وإنما أيضا عن طريق التعذيب⁽³⁾.
- للقاضي دور إيجابي، حيث يناط به التحقيق والتتقيب بحثا عن الأدلة، متمتعا بمختلف السلطات التي تمكنه من ذلك، كالقبض والحبس الاحتياطي والتفتيش، وحتى التعذيب كما سبق الذكر⁽⁴⁾، إلا أنه في النهاية لا يحكم بمقتضى اقتناعه الشخصي، وإنما هو مقيد بنظام الأدلة القانونية⁽⁵⁾، التي تكون مدونة عنده في سجلات التحقيق⁽⁶⁾.
- بالمقابل، فإن المتهم ليس له أي دور، فالإجراءات بالنسبة إليه كأنها آلة تسير حتى من دونه، والمتهم وإن كان يعطى فرصة للدفاع الحقيقي فإن الإجراءات نفسها والتي تأتي بعد تحقيقي تمهيدي طويل يكون فيها المتهم تحت التصرف الكامل للمحققين مما يضعف من مركزه في الدفاع⁽⁷⁾.
- في وقت لاحق تطور هذا النظام، على مستوى نشأة الطعون من أجل التظلم من حكم القاضي، نظرا لكون سرية الإجراءات كثيرا ما تحقق جوا للمحققين

(1) انظر: بكار (حاتم حسن)، أصول الإجراءات الجنائية وفق أحدث التشريعات والاتجاهات الفقهية والقضائية مع إطلالة على الفكرة الإسلامية إزاء أهم المسائل الإجرائية، الإسكندرية، منشأة المعارف، 2007، ص 13.

(2) حول الاعتراف عموما وإشكالياته في إطار القانون الجزائي، انظر تفصيلا: PANDELON (Gérald), la question de l'aveu en matière pénale, thèse pour le doctorat, Aix-Marseille Université, 2012.

(3) انظر مثلا: لحدود (مخايل)، المرجع السابق، ص 21.

(4) انظر: رمضان (عمر السعيد)، المرجع السابق، ص 17.

(5) يطلق على هذا النظام أيضا نظام تسعير الأدلة système de preuves tarifées، انظر: PANDELON (Gérald), op.cit, p 4.

(6) انظر: رمضان (عمر السعيد)، المرجع السابق، ص 18.

(7) DENIS (Salas), op. cit, p 10.

للتكامل بخصوصهم السياسيين⁽¹⁾، وثانيا: على مستوى الإثبات إذ تخلى عن نظام الأدلة القانونية حيث الاعتراف سيد الأدلة لصالح مبدأ الاقتناع الشخصي أو الذاتي للقاضي الجزائي⁽²⁾، أي لنظام الإثبات الحر⁽³⁾. من الواضح أن هذا النظام يكفل تحقيقا وردعا سريعا وفعالاً⁽⁴⁾، لكن من ناحية أخرى فهو يهدر حق الدفاع⁽⁵⁾، ويؤدي إلى الوقوع في الأخطاء القضائية، كما أنه

(1) انظر: عبيد (رؤوف)، المرجع السابق، ص 18.

(2) تعود العبارة الشهيرة التي تتلى من طرف رئيس محكمة الجنايات والتي نص عليها المشرع الجزائري في المادة 307 من قانون الإجراءات الجزائية إلى قانون العقوبات لبريمار السنة الرابعة، الذي أخذ به قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي أيضا في المادة 353، وهي مأخوذة حرفيا بنفس العبارة في النص الفرنسي، وجاءت كالتالي:

"La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve : elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite sur leur raison les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : Avez-vous une intime conviction" ?

تجدر الإشارة إلى أن المادة 353 المذكورة قد عدلت بمقتضى القانون رقم 939-2012 المؤرخ في 20 أوت 2012 (المادة 12 منه)، والتي أدخلت ضرورة وجود التسيب من طرف محاكم الجنايات، وجاءت في شكل عبارة احتياطية كالتالي: « Sous réserve de l'exigence de motivation de la décision ». انظر خصيصا:

PANDELON (Gérald), op.cit, p 5.

أما في القانون الجزائري، فبينما حافظت المادة 307 على وجودها في ثنايا القانون رغم التعديل الجوهري الذي مس أحكام محكمة الجنايات لدى صدور القانون رقم 07-17، فقد أضيفت ورقة أخرى بجوار ورقة الأسئلة أطلق عليها القانون ورقة التسيب، والتي تكون مرفقة بالحكم، وتتضمن في حالة الإدانة أهم العناصر التي جعلت المحكمة تقتنع بالإدانة في كل واقعة حسبما يستخلص من المداولة (انظر الفقرة 9 من المدة 309) وفي حالة البراءة تبين ورقة التسيب الأسباب الرئيسية التي على أساسها استبعدت محكمة الجنايات إدانة المتهم (الفقرة 10 من المادة 309).

(3) انظر: عبد الرؤوف (خلف الله أبو الفضل)، المرجع السابق، ص 33.

(4) Voir: MATHIAS (éric), procédure pénale, collection lexifac droit, édition Bréal, 3^{ème} éd, 2007, p 13.

(5) إن حق الدفاع هو مرتكز الإجراءات الجزائية، وهو يقوم على ثلاثة عناصر أساسية: الدفاع في حد ذاته عن طريق الاستعانة بمحام، والوجاهية، والمساواة في الأسلحة.

Voir: CLÉMENT (Stéphane), les droits de la défense dans le procès pénal: du principe

يهدر كرامة المتهم عن طريق استعمال وسائل غير مشروعية للحصول على الاعتراف، كما أنه أخيرا يؤدي إلى تحكم وتعسف القضاة⁽¹⁾.

إن منظومة التلبس ببساطتها قد كان لها دور كبير في كشف عيوب النظام الاتهامي، من أخطاء قضائية، وكذلك إفلات كثير من الجرائم من العقاب بسبب الخوف وغيره، إذ تبقى الجريمة بحاجة إلى شخص يباشر الاتهام رغم ظهور الجريمة، ومن ثمة فالنظام الاتهامي لم يكن يتلاءم إلا مع نظام العبودية والإقطاع، وهكذا بدأ الأمر يتغير خاصة في حالة الجريمة المتلبس بها بتجاوز فكرة الاتهام الفردي⁽²⁾، والمرور إلى النظام التحقيقي l'aprise⁽³⁾، حيث يستمع القاضي إلى الشهود وينطق بالعقوبة⁽⁴⁾.

du contradictoire à l'égalité des armes, thèse pour le doctorat, université de NANTES, 2007, p 11.

(1) Voir: LARGUIER (jean), CONTE (philippe), op.cit, p 3.

(2) حيث أن النظام التحقيقي قام على نظام الأدلة، وعلى رأسها الاعتراف الذي له مكانة كبيرة، إذ يعتبر سيد الأدلة، وفي سبيل الحصول عليه يتم اللجوء إلى التعذيب، غير أنه في حالة التلبس لم تكن هناك حاجة إلى التعذيب، مع ذلك يستغرب شراح القانون أن حالة التلبس احتفظت بقواعدها، ولم تعتبر مساوية للاعتراف، وإن كان المتهم لا تمنح له فرصة للدفاع، ويصدر الحكم بإدانته دون أي شكلية إجرائية.

Voir: PIQUEMAL (Auguste), op.cit, p 24.

(3) عرف هذا النظام في العهد الكارولنجيوني، وفي نصوص القرن الثالث عشر (أمر سنة 1290)، يقصد بنظام l'aprise ما يطلق عليه أيضا التحقيق في البلد « l'enquête du pays »، ولعله سمي ذلك لأنه يعتمد على عدد كبير من الشهود لا يقل عن 24، أو « l'enquête dans le pays » وهو نظام تم تعميمه على المحاكم الإقطاعية في نهاية القرن الثالث عشر، وكان بداية لمرحلة طويلة استقر فيها اعتماد النظام التحقيقي بمفهومه المعروف في الفقه القانوني المعاصر، حيث تم غرسه في قلب الجهاز القمعي للدولة الملكية، وجاءت هذه التسمية من أن الوقائع يعلم بها القاضي instruction où les faits sont appris aux juges par des auditions secrètes et écrites، أي عن طريق جلسات سرية وإجراءات كتابية ما يسمح للقاضي في كثير من الأحيان بتغيير الشهادات والأقوال، انظر:

DENIS (Salas), du procès pénal, Paris, Presses Universitaires de France, «Quadrige», 2010, p 22, disponible à l'adresse:

www.cairn.info/du-proces-penal--9782130581444-page-75.htm. 13/03/2016 19:44;

voir aussi: ESMEIN (Adhémar), Histoire de la procédure criminelle en France et spécialement de l'enquête inquisitoire depuis le XIII^{ème} siècle jusqu'à nos jours; L. Laure et Forcel, 1882, p 52.

(4) Voir: PIQUEMAL (Auguste), op.cit, p 21-22.

هكذا وابتداء من القرن الثاني للميلاد وإلى غاية صدور الأمر الجنائي 1670 في فرنسا⁽¹⁾ لم يعد القاضي بحاجة إلى شخص يمارس وظيفة الاتهام في حالة التلبس بالجريمة، يحكم في القضية دون اتباع الإجراءات الشكلية الاعتيادية، يضع المتهم تحت التعذيب دون حاجة إلى أي دليل، لا يمنح أي أجل لتحضير الدفاع، يصدر حكمه فوراً على مسمع من الجمهور، وهذا هو لب النظام التحقيقي⁽²⁾.
وبعبارة أخرى، أن فكرة التلبس بالجرم كان لها دور في الابتعاد عن النظام الاتهامي من أساسه، حيث أصبحت الإجراءات السائدة شبيهة بالإجراءات المتبعة في حالة التلبس لاسيما من خلال ممارسة التعذيب واعتماد نظام الأدلة وعدم احترام حق الدفاع⁽³⁾.

المطلب الثالث

فكرة التلبس في النظام المختلط أو شبه الاتهامي*

إن النظام المختلط يجمع بين خصائص النظامين السابقين اللذين لم يعد لهما وجود⁽⁴⁾، وتمزج التشريعات الإجرائية الجزائية الحديثة بين النظامين بطرق مختلفة، لكن

(1) حول هذا الأمر المهم جدا في تاريخ قوانين الإجراءات الجزائية الحديثة انظر تفصيلا:

CARNOT (Joseph-François-Claude), de l'instruction criminelle, considérée dans ses rapports généraux et particuliers et la jurisprudence de la cour de cassation, T 1, imprimerie de migneret, 1812.

(2) Voir : BONDOUX (Géorges), op.cit, p 4.

(3) لقد تطور النظام التحقيقي في ظل الكنيسة ليتم التخلص من أكثر سلبياته، خاصة من خلال التخلي عن بعض أدوات الإثبات (نظام المحنة أو التحكيم الإلهي *ordalies*، ونظام المبارزة *duel*، اليمين)، ثم العودة إلى الأدوات التقليدية وهي الشهادة والاعتراف، هذا الأخير أصبح سيد الأدلة *probatio probatissima*، انظر:

ROUSSEL (gildas), op. cit, p 9.

* ليس وصف النظام المختلط بشبه التهامي أمرا متقفا عليه، وإنما يعود إلى الفقيهة الفرنسية السيدة ميراي ديلماس مارتى المعروفة بترأسها للجنة "العدالة الجنائية وحقوق الإنسان" التي كانت مكلفة باقتراح تعديل لقانون الإجراءات الجزائية في فرنسا (88-1990)، انظر:

<http://www.assemblee-nationale.fr/12/rap-enq/r3125-t2.asp>. 13/03/2016 19:52.

(4) هناك من يرى أن هناك نظاما آخر غير الأنظمة الثلاثة وهو النظام الاجتماعي للدفاع الاجتماعي، وهو يقوم على الفصل بين أمرين خلال المحاكمة الجنائية: أولهما ثبوت الوقائع ونسبتها إلى المتهم، وثانيهما اختيار التدابير والعقوبة الملائمة لشخصية الجاني، وهذا يعني أن هذا النظام لا يعنى بالمرحل السابقة للمحاكمة التي تبقى خاضعا للنظم المعروفة، ولذلك فهي غير معنية بالدراسة الحالية، انظر: سلامة (محمد مأمون)،

هي غالبا تأخذ بما يلي:

- بالنسبة لتحريك الدعوى العمومية تتاط بالنيابة العامة بصفة أصلية، ويمكن للمضروور من الجريمة القيام بذلك في حالات استثنائية محددة، فهذا مزيج بين النظامين⁽¹⁾، وتحمل النيابة عبء الإثبات غالبا إلا في حالة التكليف المباشر بالحضور⁽²⁾.

- في مرحلة إعداد الدعوى عن طريق التحقيق سواء منه التمهيدي بمعرفة الضبطية القضائية، أو القضائي بمعرفة القضاة يكون النظام التحقيقي هو السائد⁽³⁾، عن طريق خصائص: الكتابة والسرية⁽⁴⁾، مع تخفيف ذلك عن طريق الواجهة المأخوذة من النظام الاتهامي.

- أما مرحلة المحاكمة أو التحقيق النهائي فهي تأخذ طابع النظام الاتهامي بمجمل خصائصه التي هي: الشفهية والعلنية والحضورية⁽⁵⁾، مع وجود استثناءات دائما، ولا ننسى أنه حتى على صعيد التشكيلة فإن القضاة الشعبيين (المحلفون) لهم دور في تشكيل محاكم الجنايات⁽⁶⁾، وهذا من مخلفات النظام

قانون الإجراءات الجنائية معلقا عليه بالفقه وأحكام النقض، (د. م)، دار الفكر العربي، ط 1، 1980، ص 12 (في الهامش).

(1) انظر: عبد الرؤوف (خلف الله أبو الفضل)، المرجع السابق، ص 34.

(2) انظر: رمضان (السعيد)، المرجع السابق، ص 18.

(3) انظر: عبيد (رؤوف)، المرجع السابق، ص 19.

(4) إن السرية تهدف إلى عدم إتاحة الفرصة للمتهم للتلاعب والتأثير في الأدلة وتغيير الحقائق التي يمكن أن يتم التوصل إليها من خلال التحقيق، وهي تعني أن جمهور الناس لا يصرح لهم بالدخول إلى المكان الذي يجري فيه التحقيق، ولا تعرض محاضر التحقيق كي يطلع عليها العامة، ولا يجوز إذاعتها أو نشرها في الصحف، أو التصريح بها للإعلام، انظر: محمد (بكري يوسف بكري)، المرجع السابق، ص 425؛ انظر أيضا: دحام (خالد خضير)، سعود (عادل كاظم)، حظر نشر إجراءات التحقيق الابتدائي في التشريع العراقي (دراسة مقارنة)، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، مج 8، ع 2، 2016، ص 5.

(5) Voir: LARGUIER (jean), CONTE (philippe), op.cit, p 4.

(6) لقد كان عدد المحلفين عند ظهور هذا النظام سنة 1791 يقدر بـ: 12 محلفا، وقد استمر العمل بهذا العدد ما يناهز 150 سنة، وقد تعرض نظام المحلفين دائما لانتقادات كثيرة، فالمحلفون هم أولا أشخاص لا يشترط فيهم أي تكوين معين، وثانيا أنهم يعطون آراء غير مسببة، وثالثا أن تشكيلتهم دائما متغيرة من محاكمة إلى أخرى، وأخيرا أنهم يمارسون عملهم في سرية، وهذه الخصائص الأربعة تجعل من نظام المحلفين محل

الاتهامي⁽¹⁾.

- وعلى صعيد الإثبات، يكون الحصول على الدليل مقيدا بالطرق التي ينص عليها القانون وفقا لمبدأ المشروعية، أما تقدير الدليل فهي يخضع لتقدير القاضي، وفقا لمبدأ الاقتناع الشخصي⁽²⁾.

إن القانون الجزائري يأخذ بنظام يقترب من هذا الوصف، أو هو نظام شبه اتهامي على اعتبار أن خصائص النظام الاتهامي أبرز⁽³⁾، وهذا يرجع إلى إدخال الكثير من الضمانات الخاصة بالدفاع في مختلف المراحل، كما أنه يفصل بين وظيفتي الاتهام الحكم وهذا من خصائص النظام الاتهامي⁽⁴⁾، وما يعزز صحة هذا الوصف أن نظام قاضي التحقيق نفسه الذي أخذ به القانون الجزائري، والذي يبرز الطابع التحقيقي لهذا القانون، يأخذ بكثير من خصائص النظام الاتهامي⁽⁵⁾.

في ظل هذا النظام لا شك أن تنظيم حالة التلبس هو أيضا كقاعدة يمزج بين النظامين الاتهامي والتحقيقي، وقد تأسست "حالة التلبس" كمنظمة إجرائية جديدة لأول مرة في القانون الفرنسي بمقتضى القانون الصادر في سنة 1791⁽⁶⁾، ثم تكرست وتقررت عن طريق قانون 20 ماي 1863⁽⁷⁾، المعدل بموجب قانون 6 أوت 1975،

انتقادات ليس على الصعيد القانوني فقط، وإنما حتى على الصعيد الاجتماعي، انظر:

VERNIER (Dominique), jury et démocratie: un liaison fructueuse? l'exemple de la cour d'assises française, thèse pour obtenir le grade de docteur de l'école normale supérieure de CACHAN, T 1, 2007.

⁽¹⁾ *Ibid, ibidem.*

⁽²⁾ انظر: أبو عامر (محمد زكي)، المرجع السابق، ص 13.

⁽³⁾ ليس هناك اتفاق مطلق بين الدارسين حول هذه النقطة، انظر مثلا: أوهايبيبة (عبد الله)، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الجزائر، دار هومة، ط 2، 2011، ص 41، وهو يرى أن نظامنا الإجرائي "إن غلب نظاما على آخر في طور لما يتضمنه كل من محاسن ومزايا، فإنه دعمه كحالة استثنائية - أي النظام الأصل - بمحاسن النظام الآخر في كل مرحلة من المراحل الإجرائية". اهـ

⁽⁴⁾ انظر: بوسقيعة (احسن)، التحقيق القضائي، الجزائر، دار هومة، ط 11، 2014، ص 9.

⁽⁵⁾ انظر: بوسقيعة (احسن)، نفس المرجع، ص 11.

⁽⁶⁾ انظر: جروه (علي)، الموسوعة في الإجراءات الجزائية، ج 1، في المتابعة الجزائية، (د. م)، 2006، ص

325.

⁽⁷⁾ Voir: CLÉMENT (Stéphane), op.cit, p 208 ; voir aussi: LÉVY (rené), Un aspect de la mutation de l'économie répressive au XIXe siècle la loi de 1863 sur le flagrant

حاملة معها تأثيرا جديدا على الإجراءات الجزائية التي تأخذ طابع السرعة، ما يجعل المشرع دائما يحاول إدخال التوازن بين مقتضيات تلك السرعة واحترام حقوق الدفاع، ويكن ذلك عن طريق إدخال مبدأ الوجاهية بالخصوص⁽¹⁾.

من الصعوبة بمكان الحديث عن النظام الإجرائي الأكثر تأثيرا في منظمة التلبس بالجريمة، ولكن ما يلفت النظر فعلا هو نص المادة 61 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري⁽²⁾ التي جاءت كما يلي: "يحق لكل شخص في حالات الجناية أو الجنحة المتلبس بها والمعاقب عليها بعقوبة الحبس ضبط الفاعل واقتياده إلى أقرب ضابط للشرطة القضائية"، وهي تعود بنا إلى أوائل عهد النظام الاتهامي في روما⁽³⁾، حيث كان للفرد دور القاضي، وهو الذي يقوم بالاتهام، وقد تم سن هذه المادة منذ قانون 1863 المذكور آنفا (المادة 157) وحتى قانون الإجراءات الجزائية الحالي (المادة 73).

المبحث الثالث

فكرة التلبس بالجريمة في الدساتير والمواثيق الدولية

تعود ظاهرة الدساتير المكتوبة إلى القرن الثامن عشر⁽⁴⁾، وهي الوسيلة الأولى التي يرجع إليها تكريس حماية واحترام الحقوق والحريات في الدولة الحديثة، وانطلاقا من ذلك فقد أولت اهتماما لمسألة الحرية الشخصية التي قد تنتهك عن طريق إجراءات التلبس (المطلب الأول) كما أن الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان أولت عناية أيضا بحالة التلبس وتأثيرها على الحرية الشخصية (المطلب الثانية) ولم تخل الاتفاقيات الدولية والإقليمية من العناية بهذا الموضوع (المطلب الثالث).

délict, Revue historique, juillet-septembre 1985, 109e année, tome 274, n° 555, p 43-77.

(1) *ibid, ibidem*

(2) الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، ج. ر. ع 48 لسنة 1966.

(3) Voir: PIQUEMAL (Auguste), op.cit, p 21.

(4) انظر مثلا: ساير داير (عبد الفتاح)، القانون الدستوري: النظرية العامة للمشكلة الدستورية - ماهية القانون الدستوري الوضعي، مصر، مطابع دار الكتاب العربي، ط 2، 2004، ص 110.

المطلب الأول

فكرة التلبس بالجرم من خلال الدساتير الحديثة

تطورت الدساتير الحديثة تطورا متسارعا، وذلك تبعا لتطور الفكر السياسي والدستوري، فالدستور هو صدى الكيان الاجتماعي والاقتصادي للأمة، وعموما فالحقوق الفردية هي من نوع الحقوق التقليدية التي كانت ولا تزال أساس القوانين وذلك قبل نشأة ما يسمى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تعتبر حقوقا مستحدثة⁽¹⁾، وقد أولى الدستور الجزائري والدساتير العربية عناية لكثير من الأفكار الجنائية ومنها فكرة التلبس بالجرم (الفرع الأول)، وهو الشأن كذلك بالنسبة للدساتير العربية (الفرع الثاني).

الفرع الأول

فكرة التلبس بالجرم في الدستور الجزائري والدساتير العربية

إن كثيرا من المبادئ التي يقوم عليها القانون الجنائي ولاسيما في نطاق الإجراءات الجزائية نظرا لتأثير هذه الأخيرة على الحريات عموما قد تم النص عليها في الدساتير، فالدستور الحديث يرتسم بثلاثة مفاهيم أساسية، أولها تقييد سلطة الحاكم وخضوعه لقواعد معينة محددة مسبقا لا يمارس اختصاصه إلا في حدودها، وهو مبدأ "سيادة القانون"، وثانيها يتمثل في الحريات أو الحقوق الفردية التي لا يستطيع الحاكم أن يمسها إلا في حدود القانون، وثالثها هو وسائل الرقابة "مبدأ الفصل بين السلطات"⁽²⁾، وانطلاقا من ذلك فالدستور الجزائري قد تضمن بعض تلك المبادئ (أولا) كما هو الحال بالنسبة لبعض الدساتير العربية (ثانيا).

⁽¹⁾ انظر: عطية (نعيم)، الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في الدساتير الحديثة، مجلة مصر المعاصرة، مصر، مج 62، ع 33، سنة 1982، ص 552.

⁽²⁾ انظر: عبد الكريم (أحمد)، البرجوازية والدستور، مجلة الكاتب، مصر، مج 11، ع 50، سنة 2013، ص 19.

أولاً: فكرة التلبس بالجرم في الدساتير الجزائرية المتعاقبة:

لم يتطرق الدستور الجزائري لسنة 1963 لمسألة التلبس بالجرم، غير أنه جاء في المادة 14 منه أنه: "لا يجوز الاعتداء على حرمة المسكن، ويضمن حفظ سر المراسلة لجميع المواطنين"، بينما نصت المادة 15 منه على أنه: "لا يمكن إيقاف أي شخص ولا متابعته إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون وأمام القضاة المعيّنين بمقتضاه وطبقاً للإجراءات المقررة بموجبه"، وهما نصان ليسا بحاجة إلى تعليق بما أن قانون الإجراءات الجزائرية لم يصدر إلا سنة 1966، بينما تم توقيف العمل بهذا الدستور كما هو معلوم تطبيقاً للمادة 59 منه، ثم ألغى كلية بموجب أمر 10 جويلية 1965.

جاء بعد ذلك دستور سنة 1976، وهو لا يذكر حالة التلبس بصورة صريحة، وإنما يضمن مبدأ الشرعية (م 45) وقرينة البراءة (م 46) والتعويض عن الخطأ القضائي (م 47) ويضمن حصانة الفرد (م 48) وحماية الحياة الخاصة وسرية المراسلات (م 49) وحماية حرمة المسكن ضد التفتيش إلا بأمر مكتوب صادر من السلطة القضائية المختصة (م 50)، وكذلك ما يتعلق بالتوقيف للنظر ومدته وتمديده والحقوق المترتبة عليه (م 52)، بينما جاءت المادة 51 لتتص على أنه: "لا يتابع أحد ولا يلقي عليه القبض أو يحبس إلا في الحالات المحددة بالقانون وطبقاً للأشكال التي نص عليها"، وهذا النص يشمل حالة التلبس التي تم النص عليها في قانون الإجراءات الجزائرية الصادر سنة 1966.

أما دستور سنة 1989 فقد نص على كل ما سبق من ضمانات وحريات مع بعض الإضافات⁽¹⁾، ودون أن يتطرق بالنص الصريح لحالة التلبس بالجرم ولو على

⁽¹⁾ تتمثل أساساً في: ضمان عدم انتهاك حرمة الإنسان وحظر التعذيب البدني أو المعنوي (م 33)، ضمان احترام حرمة الحياة الخاصة وحرمة الشرف وسرية المراسلات (م 37)، ضمان احترام حرمة المسكن ولا تفتيش إلا بمقتضى القانون وفي إطار احترامه (م 38)، قرينة البراءة (م 42)، مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات (م 43)، لا يتابع أحد ولا يوقف ولا يحتجز إلا في الحالات المحددة في القانون (م 44)، تنظيم أحكام التوقيف للنظر (م 45)، التعويض عن الخطأ القضائي (م 46).

سبيل الإشارة، ليأتي بعد ذلك التعديل الدستوري لسنة 1996 ليحافظ على جميع الضمانات التي جاء بها دستور سنة 1989 مع بعض الإضافات الطفيفة⁽¹⁾، وجاء النص على حالة التلبس بصورة صريحة في نص المادة 111 التي جاءت كالتالي: "في حالة تلبس أحد النواب أو أحد أعضاء مجلس الأمة بجنحة أو جناية، يمكن توقيفه، ويخطر بذلك مكتب المجلس الشعبي الوطني، أو مكتب مجلس الأمة، حسب الحالة، فوراً. يمكن المكتب المختر أن يطلب إيقاف المتابعة وإطلاق سراح النائب أو عضو مجلس الأمة، على أن يعمل فيما بعد بأحكام المادة 110 أعلاه".

حيث تحيل المادة 111 المذكورة إلى نص المادة 110 التي تخص طرق رفع الحصانة البرلمانية، وهي إما تنازل صريح من النائب أو عضو مجلس الأمة، أو إذن حسب الحالة من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة الذي يقرر فيه رفع الحصانة عنه بأغلبية أعضائه، وهذا الوضع مخالف لكثير من الدساتير التي تقرر زوال الحصانة تماماً عن عضو السلطة التشريعية في حالة التلبس، مع العلم المتابعة الجزائية تشمل التوقيف للنظر لأنه من مستلزمات المتابعة وفقاً للتلبس⁽²⁾.

ثانياً: فكرة التلبس بالجرم في الدساتير العربية:

1- في الدستور المصري: وضع دستور المملكة المصرية سنة 1923 كأحدث الدساتير الملكية التي كانت مطبقة في أرقى الدول عند صدوره⁽³⁾، وقد أصبح هذا

⁽¹⁾ كما هو الأمر فيما يتعلق بالمادة التي تحظر العنف المادي أو المعنوي (المادة 2/33 من دستور 1989) التي أصبحت كالتالي: "ويحظر أي عنف مادي أو أدبي أو أي مساس بالكرامة" (المادة 2/34 من دستور 1996).

⁽²⁾ حول مفهوم الحصانة البرلمانية وموقف مختلف الدساتير العربية والأجنبية منها انظر تفصيلاً: قدورة (زهير أحمد)، الحصانة البرلمانية دراسة مقارنة في الدساتير العربية والأجنبية، مجلة مؤتة للدراسات، سلسلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، مج 23، ع 2، 2008.

⁽³⁾ لا يعد هذا الدستور أول وثيقة دستورية في مصر، بل يرجع ذلك إلى حوالي سنة 1824 تاريخ صدور الأمر السلطاني في 27 نوفمبر 1824، ثم قانون ترتيب المجلس العالي الصادر في يوليو 1833، ثم عرفت مصر أول نص ذا طابع شبه دستوري عام 1837 عندما أصدر "قانون أساسي" عرف باسم السياسات، وقد برز الاتجاه نحو النظام الدستوري أواخر عهد الخديوي إسماعيل، وهو ما تجلّى في مشروع دستور

الدستور غير ملائم للحياة الاجتماعية والسياسية في مصر على إثر ثورة يوليو 1952، ليصدر دستور جمهورية مصر في 16 يناير 1956، أي بعد نهاية الثلاث سنوات التي حددتها قيادة ثورة 23 يوليو 1952 كفترة انتقالية، وقد تضمن مشروع هذا الدستور مادة تنص على أن: "يجرى الاستفتاء على هذا الدستور يوم السبت الثالث والعشرين من شهر يونية سنة 1956"، وقد اختير هذا اليوم باعتباره اليوم الذي تكون فيه البلاد قد تحررت من الاحتلال البريطاني تماما، وعلى إثر الاستفتاء الذي حدث في 21 من فبراير سنة 1958 حول الوحدة بين مصر وسوريا وليبيا تم إصدار دستور مؤقت للجمهورية العربية المتحدة في 5 مارس 1958⁽¹⁾، غير أن هذه الوحدة لم تدم، وتم إعلان الانفصال في 28 سبتمبر 1961⁽²⁾.

تعاقت على إثر ذلك الدساتير والإعلانات الدستورية، وصولا إلى آخر دستور سنة 2014⁽³⁾، ولكن أهم دستور هو دستور سنة 1971، والذي دخل حيز التنفيذ في

1879، وكان يتكون من 49 مادة؛ أما دستور 1882 فهو يعتبر أول دستور ديمقراطي صدر في الدول العربية كافة، وكان ميلادا طبيعيا للثورة العربية التي أجبرت الخديوي توفيق على إصداره في 7 فبراير سنة 1882 في عهد الخديوي توفيق ليحل محل دستور سنة 1879، انظر: محمد (سيد عيسى)، الدساتير المصرية من عهد "محمد علي" إلى "مبارك" (1824-2007)، القاهرة، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، ط 1، 2007، ص 5، 6.

⁽¹⁾ يختلف هذا الاتحاد عن اتحاد الجمهوريات العربية الذي ضم كلا من مصر وسوريا وليبيا، فالجمهورية العربية كانت تضم كلا من سوريا ومصر، وذلك على إثر الاستفتاء الذي جرى في 21 فبراير 1958، بينما كان من المزمع أن يضم اتحاد الجمهوريات العربية كلا من مصر وليبيا والسودان، حيث كان هذا هو الذي خرج به اتفاق طرابلس (ديسمبر 1969)، وحيث أبدى حافظ الأسد رئيس الجمهورية السورية رغبة الشعب السوري في الانضمام للاتحاد، وبالنظر إلى ظروف السودان السياسية انعقد الاتحاد بموجب إعلان بنغازي في 17 أبريل 1971 ليضم كلا من مصر وسوريا وليبيا، وتم الإعلان بعد ذلك عن دستور الاتحاد في دمشق بتاريخ: 1971/08/20، وتجدر الإشارة أن هذا الدستور اشترط أن تكفل دساتير الجمهوريات وقوانينها حدا أدنى من المبادئ والحقوق، عددها المادة 12 من الدستور، ومن بينها: عدم جواز القبض على المواطنين إلا في حدود القانون (بند 3)، انظر تفصيلا: حلمي (محمود)، دستور اتحاد الجمهوريات العربية، القاهرة، دار الفكر العربي للطباعة والنشر، 1972.

⁽²⁾ انظر تفصيلا: حلمي (محمود)، دستور جمهورية مصر العربية والدساتير العربية المعاصرة، القاهرة، دار الفكر العربي، ط 3، 1981، ص 3، 4.

⁽³⁾ إعلان دستوري مؤقت في 27 سبتمبر 1962، تلاه دستور 24 مارس 1964، ثم دستور 11 سبتمبر 1971،

11 سبتمبر 1971 باعتباره الدستور الذي عملت به مصر لأطول فترة زمنية⁽¹⁾.

جاء النص على حالة التلبس في دستور سنة 1971 في المادة 41 التي جاءت كما يلي: "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون ..."، كما تضمنت المادة 71 الحقوق المرتبطة بالقبض على المتهم⁽²⁾.

أما المادة 99 فقد نصت على ما يلي: "لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ رأي رئيس المجلس. ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء".

تجدر الإشارة إلى أن قانون الإجراءات الجنائية المصري كان ينص في المادة 34 قبل تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 على توسيع حالات القبض بمعرفة مأموري الضبط القضائي⁽³⁾، فكانت هذه المادة تشمل حالات يجوز فيه القبض عند توفر

والذي عدل بتاريخ 22 ماي 1980، كما عدل بعد ذلك في 2005 و2007، وعلى إثر ثورة 25 يناير 2011 صدر إعلان دستوري في 25 ديسمبر 2012، وبعد عزل الرئيس محمد مرسي في 3 جويلية 2013 بدأ التحضير لدستور جديد توج بإعلان دستوري في 8 جويلية 2013 ويتكون من 33 مادة، وقد جرى الاستفتاء على مسودة الدستور يومي 14 و15 يوليو 2014 لتتم الموافقة عليه بـ 98,1 % من الأصوات، انظر:

MOHAMED-AFIFI (Aymen), la constitution égyptienne de 2014: entre traditions et tendances révolutionnaires, revue française de droit constitutionnel, presse Universitaires de France, 2015/1, n^o 101, pp 121-124.

⁽¹⁾ انظر: الجريدة الرسمية لجمهورية مصر العربية، السنة 14، ع 36 مكرر"أ"، مؤرخة في 22 رجب 1391 الموافق لـ 12 سبتمبر 1971، ص 1.

⁽²⁾ انظر: عبد الرؤوف (خلف الله أبو الفضل)، المرجع السابق، ص 51.

⁽³⁾ قانون الإجراءات الجنائية المصري هو القانون رقم 150 لسنة 1950، الذي ألغى قانون تحقيق الجنايات القديم بمقتضى المادة الأولى منه، بالإضافة إلى إلغائه لعدد من القوانين الإجرائية، وأحدث تعديل له هو القانون 95 لسنة 2003، انظر: عبد المطلب (إيهاب)، قانون الإجراءات الجنائية طبقا لأحدث التعديلات معلقا عليه

التلبس بالجريمة وحالات أخرى يجوز فيه القبض بغير تلبس، غير أن دستور سنة 1971 الذي جاء بالمادة 41 المذكورة آنفاً أجبر المشرع على تعديل المادة 34 المذكورة من قانون الإجراءات الجنائية والتي أصبحت كما يلي: "لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه"⁽¹⁾.

يؤخذ على هذه النصوص الدستورية عموماً أنها لا تحدد أي ضوابط لفكرة التلبس، سواء من حيث جسامة الجريمة والعقوبة، أو من حيث تحديد مفهوم التلبس، مما يطلق العنان للمشرع ليدخل حالات لا تمت له بصلة⁽²⁾، وهو شأن غالبية الدساتير التي تكتفي بالنص على المبادئ العامة دون الدخول في التفاصيل والتعاريف.

إن نفس الأحكام قد تضمنها كل من دستوري 2012 و2014، سواء فيما يتعلق بعدم جواز القبض على الأشخاص فيما عدا حالة التلبس إلا بأمر قضائي مسبب (المادة 35 من دستور 2012، والمادة 54 من دستور 2014)، أو كذلك بما يتعلق بتلبس نواب مجلس الشعب بالجرائم (المادة 90 من دستور 2012، والمادة 113 من دستور 2014)، بينما الجديد الذي جاء به دستور 18 يناير 2014 هو ما يتعلق بالأحكام الخاصة بالمحاماة، وهي المادة 198 التي جاء فيها: "... ويحظر في غير حالات التلبس القبض على المحامي أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع، وذلك كله على النحو الذي يحدده القانون"، وهذا النص لا يقدم ولا يؤخر فهو مجرد تطبيق للقواعد العامة على فئة معينة من المواطنين لا يتمتعون بأي ميزة خاصة عدا ما يتعلق بتنظيم مهنتهم.

بآراء الفقه والقضاء وأحكام محكمة النقض منذ تاريخ إنشائها حتى عام 2013 وتعليمات النيابة العامة، ج 1، القاهرة، دار الوليد للنشر والتوزيع، ط 7، 2015، ص 14، 15.

⁽¹⁾ انظر: عبد المطلب (إيهاب)، الاستيقاف والقبض والتفتيش في ضوء الفقه والقضاء، القاهرة، المركز القومي للإصدارات القانونية، 2010، ص 13، 14.

⁽²⁾ انظر: عبد الرؤوف (خلف الله أبو الفضل)، نفس المرجع، ص 52.

2- في الدستور الأردني: عرفت المملكة الأردنية الهاشمية عددا من الدساتير، أهمها دستور سنة 1947، ودستور سنة 1952؛ أما أول دستور للأردن الحديث فيرجع إلى 16 نيسان/أفريل 1928 حين أصدر الأمير عبد الله قانونا أساسيا لشرق الأردن على خلفية المعاهدة الأردنية البريطانية الموقعة في مدينة القدس في 20 شباط/مارس 1928⁽¹⁾، والذي استمر العمل به إلى غاية استقلال الأردن رسميا في 25 أيار عام 1946⁽²⁾.

ودستور سنة 1952 طرأت عليه العديد من التعديلات كان آخرها سنة 2011، حيث أدخل هذا الأخير والذي كان بتاريخ 2011/09/29 بعض التعديلات فيما يخص الحقوق والحريات، حيث جاء في المادة 8 بند 1 ما يلي: "لا يجوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته إلا وفق أحكام القانون"، بينما جاء النص على التلبس بالجرائم فيما يخص النواب في المادة 85 من دستور 1952 والتي جاءت كما يلي: "لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال فترة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراً..."⁽³⁾.

إن النصوص الدستورية تبقى مجرد مبادئ عامة يتعين على المشرع احترامها وهو يصوغ ويضع القوانين بأنواعها، ومع ذلك فإن تلك المبادئ يمكن تجاوزها مثلا في ظل القوانين العرفية، مثلما هو الشأن في القانون الأردني، وذلك بموجب تعليمات الإدارة العرفية التي صدرت في 25 نيسان/أفريل 1957، وفي 5 حزيران/جوان 1967، حيث أجازت للحاكم العسكري العام وللحكام العسكريين المحليين أن يأمرؤا بإلقاء القبض

(1) انظر: البطوش (أيمن)، الحقوق الشخصية في الدستور الأردني ومدى الالتزام بها، مجلة جامعة النجاح للأبحاث (العلوم الإنسانية)، مج 28 (7)، 2014، ص 1592.

(2) انظر: قدورة (زهير أحمد)، بحث في القانون الدستوري: الديمقراطية وحقوق الإنسان في الدستور الأردني، مجلة إريد للبحوث والدراسات، مج 12، ع 2، 2009، ص 105، 106.

(3) انظر موقع مجلس الأمة الأردني على:

على أي شخص وتفتيشه وتوقيفه وحجزه للمدة التي يرونها وفي أي مكان في المملكة، ويدخل المنازل والمسكن والمحلات الأخرى والتحرري فيها وتفتيشها في أية ساعة من ساعات الليل والنهار (المادة 4)، وتكون هذه الأوامر نافذة في الحال، ولا تتبع أي وجه من وجوه الطعن أمام أية محكمة (المادة 5)⁽¹⁾.

3- في الدستور التونسي: بدأت التجربة الدستورية في تونس من دستور 26 أفريل 1861 الذي كان للقنصل العام في الجزائر آنذاك "Léon roches" دور كبير في وضعه، وفي حصوله على موافقة نابليون الثالث إمبراطور فرنسا وقتئذ⁽²⁾، وعلى إثر موافقة فرنسا على منح تونس استقلالها الداخلي بموجب اتفاقيات 3 حزيران/جوان 1955 وإعلان الجمهورية (بعد أن كانت تونس ملكية) في 25 تموز/جويلية 1957 ليصدر دستور الجمهورية التونسية في 1 حزيران/جوان 1959 والذي استلهم الكثير من مبادئ الجمهورية الخامسة في فرنسا الصادر في 4 أكتوبر 1958⁽³⁾.

بالنسبة للدستور الحالي الذي هو دستور 26 جانفي 2014 فقد جاءت نصوصه متضمنة الحديث عن حالة التلبس بالجرم في ثلاث مناسبات⁽⁴⁾، بينما تطرق دستور

⁽¹⁾ انظر: غزوي (محمد سليم)، نظرات في حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الدستور الأردني والقوانين المكمل له، مجلة دراسات العلوم الإنسانية، الأردن، ع 11، ج 5، 1984، ص 174.

⁽²⁾ انظر: الحوكي (شاكر)، إشكالية احترام علوية الدستور: القضاء التونسي بين الرفض والتردد، المجلة التونسية للدراسات القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة، تونس، ع 1، 2012، ص 161.

⁽³⁾ انظر: البوبكري (عمر)، ظهور فكرة الدستور وتطورها في تونس، مجلة تبين للدراسات الفكرية والثقافية، صادرة عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، ج 1، ع 3، 2013، ص 81، 82.

⁽⁴⁾ تتمثل هذه المناسبات الثلاثة في: الفصل 29: "لا يمكن إيقاف شخص أو الاحتفاظ به إلا في حالة التلبس أو بقرار قضائي. ويعلم فوراً بحقوقه وبالتهمة المنسوبة إليه، وله أن ينيب محامياً، وتحدد مدة الإيقاف والاحتفاظ بقانون"؛ الفصل 69: "إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة، فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة. أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه، ويُعلم رئيس المجلس حالاً على أن ينتهي الإيقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك"؛ الفصل 104: "يتمتع القاضي بحصانة جزائية، ولا يمكن تتبعه أو إيقافه ما لم ترفع عنه، وفي حالة التلبس بجريمة يجوز إيقافه وإعلام مجلس القضاء الراجع إليه بالنظر الذي يبيت في مطلب رفع الحصانة"، انظر: موقع مجلس النواب التونسي على:

<http://www.anc.tn/site/main/AR/index.jsp> 09/02/2016 00:16.

غرة جوان 1959 لحالة التلبس في مناسبة واحدة⁽¹⁾، ويتعلق الأمر بالفصل 27 والذي جاء كما يلي: "لا يمكن إجراء تتبع أو إيقاف أحد النواب طيلة نيابته في تهمة جنائية أو جناحية ما لم يرفع عنه مجلس النواب الحصانة، أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه ويعلم المجلس حالا على أن ينتهي كل إيقاف إذا طلب المجلس ذلك"⁽²⁾ (3).

4- في الدستور المغربي: يعتبر الدستور المستقنى حوله في فاتح يوليو 2011 سادس دستور بعد استقلال المغرب⁽⁴⁾، حيث صدر دستور سنة 1962، وصدرت بعده ثلاث دساتير في 1970 و1972 و1992، ثم تلاها دستور 1996⁽⁵⁾، وأخير صدر دستور 2011⁽⁶⁾، هذا الأخير عرف الكثير من المستجدات في المجال الجنائي⁽⁷⁾،

⁽¹⁾ لقد تم إدخال تعديلات بقوانين دستورية على دستور 1959 في السنوات (1965-1967-1969-1975-1981-1988-1995-1997)، انظر: ولد سيد آب (سيدي محمد)، دولة القانون من خلال الدساتير المغربية: ملاحظات حول المفهوم والأسس والضمانات الدستورية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، المغرب، ع 42، 2002، ص 16.

⁽²⁾ أضيفت فقرة ثلاثة للفصل 27 بالقانون الدستوري ع 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002 كما يلي: "وخلال عطلة المجلس المعني يقوم مكتبه مقامه".

⁽³⁾ انظر: الهيبي (نعمان عطا الله)، الدساتير العربية النافذة وفق آخر التعديلات، ج 1، دار رسلان للطباعة والنشر والتوزيع، 2007، ص 99.

⁽⁴⁾ انظر: مالكي (المحمد)، بنية توزيع السلطة في الدستور المغربي الجديد، مجلة النهضة، المغرب، ع 3، 4، 2013، ص 155؛ وفي الحقيقة أن المغرب شهد دستورين اثنين هما دستور 1962، ودستور 2011، أما بقية التواريخ المذكورة فكانت مجرد تعديلات ومراجعات دستورية، انظر: مالكي (المحمد)، قراءة في الهندسة العامة للدستور المغربي الجديد (2011)، مجلة تبين للدراسات الفكرية والثقافية، صادرة عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، ج 1، ع 4، 2013، ص 86.

⁽⁵⁾ انظر: دستور المملكة المغربية لسنة 1996 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 4420 بتاريخ 26 جمادى الأولى 1417 الموافق 10 أكتوبر 1996.

⁽⁶⁾ انظر: الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليو 2011، ج. ر. ع 5941 مكرر بتاريخ 30 يوليو 2011، ص 3600، انظر: النص الكامل للدستور الجديد للمملكة، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، المغرب، ع 82، 2013، ص 75.

⁽⁷⁾ انظر المزيد حول المسائل الجنائية في دستور المغرب لسنة 2011 عبر الرابط:
AMZAZ (Mohieddine), Essai sur le système pénal marocain, Chapitre IV, Les promesses de la Constitution, disponible à l'adresse:

مثل تجريم الاعتقال التعسفي (الفقرة الثالثة من الفصل الثالث والعشرين)، كما نص على أغلب المبادئ الجنائية الأساسية كقرينة البراءة ومبدأ الشرعية وغيرها، حيث جاء في الفصل 23 ما يلي:

"لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته، إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون.

الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري، من أخطر الجرائم، وتعرض مقترفيها لأقسى العقوبات.

يجب إخبار كل شخص تم اعتقاله، على الفور وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت. ويحق له الاستفادة، في أقرب وقت ممكن، من مساعدة قانونية، ومن إمكانية الاتصال بأقربائه، طبقا للقانون. قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان.

يتمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية، وبظروف اعتقال إنسانية. ويمكنه أن يستفيد من برامج للتكوين وإعادة الإدماج.

يُحظر كل تحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف.

يُعاقب القانون على جريمة الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان".

كما أن الفصل 39 من الدستور المغربي لسنة 1996 والخاصة بالحصانة البرلمانية تم تعديله بواسطة دستور 2011 ليصبح كالاتي: "لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان ولا البحث عنه ولا إلقاء القبض عليه ولا اعتقاله ولا محاكمته بمناسبة إبدائه الرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام

الواجب للملك"⁽¹⁾.

حيث كان الفصل 39 يتضمن فقرتين إضافيتين تم حذفهما في الفصل 64 من الدستور الجديد، ونصهما: "ولا يمكن أثناء دورات البرلمان متابعة أي عضو من أعضائه ولا إلقاء القبض عليه من أجل جنائية أو جنحة غير ما سبقت الإشارة إليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل إلا بإذن من المجلس الذي ينتمي إليه ما لم يكن العضو في حالة تلبس بالجريمة. ولا يمكن خارج دورات البرلمان إلقاء القبض على أي عضو من أعضائه إلا بإذن من المجلس الذي هو عضو فيه ما عدا حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب ...".

وبناء على هذا الفصل فأعضاء البرلمان لم يكن يمكن متابعتهم في الحالات التالية:

- أثناء مزاوله مهامهم.
- أثناء الدورات ولو لم يتعلق الأمر بمزاوله مهامهم.
- خارج الدورات كذلك.

ولم يسمح الدستور السابق بالمتابعة إلا في حالة التلبس بالجريمة، ونظرا للجدال الفقهي والقانوني الذي طرحه هذا الوضع والذي جعل من أعضاء البرلمان خارجين عن القانون، فقد قرر المؤسس الدستوري المغربي إعادة الوضع إلى نصابه، حيث أصبح أعضاء البرلمان كباقي المواطنين، وبالتالي يمكن متابعتهم بسبب جنائية أو جنحة سواء أثناء الدورات أو خارجها سواء في حالة التلبس أو غيرها ما عدا حالة الرأي السياسي أو التصويت أثناء القيام بالمهام البرلمانية والسياسية⁽²⁾.

(1) انظر الفصل 64 من دستور 2011، يمكن مراجعته في موقع الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني للمملكة المغربية:

<http://www.mcrp.gov.ma/Constitution.aspx>. 2/9/2016 12:16.

(2) انظر: لفريخي (محمد)، قراءة في المستجدات الجنائية في الدستور المغربي الجديد، المجلة المغربية للسياسات العمومية، المغرب، ع 8، 2013، ص 208، 209.

الفرع الثاني

فكرة التلبس بالجرم في الدساتير الأوروبية

أولاً: في الدستور الفرنسي* :

في الفترة ما بين 1789 و1875 عرفت فرنسا ثلاثة عشر (13) دستورا مكتوبا⁽¹⁾، والأهم من بينها هو دستور 3 سبتمبر 1791 الذي جاء على إثر صدور إعلان حقوق الإنسان والمواطن في 26 أوت 1789⁽²⁾، ويعتبر دستور سنة 1791 بمثابة إعلان للجمهورية الأولى، حيث أنه منذ 10 أوت 1792 لم يعد هناك وجود للملك، وجاء أمر 21 سبتمبر 1792 ليعلن إلغاء الملكية، وحيث أن دستور 1791 لم يكن إلا دستور ثورة فقد جاء دستور آخر بعد سنتين فقط، هو دستور 24 جوان 1793 بهدف وضع قواعد تنظيم الجمهورية⁽³⁾.

بعد ذلك جاءت دساتير جمهورية فرنسا الثورة، بتعاقب الحكومات، وهي دساتير لم تكن موفقة، ليأتي بعدها عهد الجمهورية الثانية، فإذا كانت ثورة 1789 هي ثورة بورجوازية فإن ثورة 1848 هي أول ثورة بروليتارية، وإذا كانت ثورة 1789 عرفت العديد من الدساتير والتشريعات بصورة غريبة فإن ثورة 1848 بدأت بتشريعات مؤقتة (على إثر سقوط لويس فيليب) أولها هو أمر 5 مارس 1848 وتلاها دستور 4 نوفمبر

* تعتبر فرنسا دولة مستهلكة للدساتير حسب تعبير D.turpin بالمقارنة مع مختلف الدول الإنجلوسكسونية، حيث وجد في الفترة ما بين 1789 و1958 أربعة عشر (14) دستورا، ثلاثة منها خلال الثورة، وثلاثة خلال وصاية الإمبراطور، وميتاقان، ثم دستور سنة 1815 الذي يطلق عليه دستور المائة يوم، ثم دساتير: 1848، 1852، 1875، 1946، وأخيرا 1958، انظر:

BODINEAU (pierre), VERPEAUX (michel), histoire constitutionnelle de la France, 5e éd., Paris, Presses Universitaires de France, « Que sais-je ? », 2016, p 6, disponible à l'adresse: <http://www.cairn.info/histoire-constitutionnelle-de-la-france--9782130749301.htm>. 10:25 16/08/2016.

(1) Voir: MAURICE (Duverger), Les révolutions et la valse des constitutions, Les constitutions de la France, Paris, Presses Universitaires de France, «Que sais-je ?», 2004, 128 pages, disponible à l'adresse: www.cairn.info/les-constitutions-de-la-france--9782130546085-page-34.htm. 2/9/2016 12:16

(2) انظر حول هذا الإعلان تفصيلا:

WANDJI K (Jérôme Francis), la déclaration française des droits de l'homme et du citoyen du 26 aout 1789 et l'état en Afrique, revue française de droit constitutionnel, Presse Universitaires de France, 2014/3, n^o 99, p e1.

(3) *Ibid, ibidem.*

1848، ثم تعاقبت الدساتير والنصوص، وأهمها: دستور 15 جانفي 1852، دستور 21 ماي 1870⁽¹⁾.

أما في ظل الجمهورية الرابعة فقد عرفت فرنسا دستور 27 أكتوبر 1946، وإعلان الجمهورية الخامسة في 13 ماي 1958 أصدر ديغول القانون الدستوري لـ 3 جوان 1958، ليتم إنجاز دستور الجمهورية في وقت قياسي ليصدر في 4 أكتوبر 1958، وهو دستور مفصلي في تاريخ فرنسا بدليل طول بقائه⁽²⁾، وقد تعرض هذا الدستور لإصلاحات عديدة هي على التوالي: إصلاح 6 نوفمبر 1962، إصلاح 29 أكتوبر 1974، إصلاح 8 جويلية 1999، إصلاح 2 أكتوبر 2000، وأخيرا إصلاح 23 جويلية 2008⁽³⁾.

تضمنت المادة 66 من الدستور الفرنسي قاعدة أنه لا يجوز أن يحبس أي شخص بشكل تعسفي، وأن السلطة القضائية حامية الحريات الفردية تضمن احترام هذا المبدأ ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون⁽⁴⁾، أما المادة 26 فقد تضمنت أحكام الحصانة البرلمانية، والتي تخضع لاستثناء حالة التلبس بالجنايات والجنح حيث يمكن متابعة عضو البرلمان في حالة الجنايات والجنح المتلبس بها دون حاجة إلى إذن أو ترخيص من الهيئة التي يتبعها⁽⁵⁾.

(1) Voir: MAURICE (Duverger), op. cit, *ibidem*.

(2) Voir: MALLÈVRE (François), la constitution de 1958: longévité, mise en scène et banalisation, ÉTVDES, paris, assas édition, avril 1999, p 473, disponible à l'adresse:

<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k442167b/f43.image.r=j%C3%A9sus.langFR>.
09/02/2016 00:16.

(3) انظر موقع المجلس الوطني الفرنسي:

<http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/constitution.asp>. 09/02/2016 00:16.

(4) Article 66: Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.

(5) Article 26 Alinéa 2: Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.

هذه القاعدة كانت معروفة في أغلب الدساتير الفرنسية، ومن ذلك: المادة 8 من دستور 3 سبتمبر 1971⁽¹⁾، المادة 44 من دستور 24 جوان 1793⁽²⁾، المادة 37 من دستور 4 نوفمبر 1848⁽³⁾، المادة 22 من دستور 27 أكتوبر 1946⁽⁴⁾ (5).

ثانيا: في الدستور البلجيكي:

تنص المادة السابعة من الدستور البلجيكي الصادر في 7 فيفري 1831 على أن: "الحرية الفردية مضمونة. ولا يجوز أن يتابع أي شخص إلا في الحالات ووفقا للأشكال التي ينص عليها القانون. في غير حالة التلبس بالجريمة لا يجوز توقيف أي شخص إلا بموجب أمر مسبب من القاضي الذي يجب إخطاره في وقت التوقيف، أو في وقت لاحق في حدود أربع وعشرين ساعة".

المطلب الثاني

فكرة التلبس بالجرم في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

إن حقوق الإنسان تجسدت كمبادئ وحقوق منذ وثيقة العهد الأعظم أو الماجنا كارتا magna carta (الفرع الأول) وما تلاه من إعلانات ومواثيق، وبالأخص إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان (الفرع الثاني).

-
- (1) Article 8: - Ils pourront, pour faits criminels, être saisis en flagrant délit, ou en vertu d'un mandat d'arrêt ; mais il en sera donné avis, sans délai, au Corps législatif ; et la poursuite ne pourra être continuée qu'après que le Corps législatif aura décidé qu'il y a lieu à accusation.
- (2) Article 44: - Ils peuvent, pour fait criminel, être saisis en flagrant délit : mais le mandat d'arrêt ni le mandat d'amener ne peuvent être décernés contre eux qu'avec l'autorisation du Corps legislative.
- (3) Article 37: - Ils ne peuvent être arrêtés en matière criminelle, sauf le cas de flagrant délit, ni poursuivis qu'après que l'Assemblée a permis la poursuite. - En cas d'arrestation pour flagrant délit, il en sera immédiatement référé à l'Assemblée, qui autorisera ou refusera la continuation des poursuites. Cette disposition s'applique au cas où un citoyen détenu est nommé représentant.
- (4) Article 22: - Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée de son mandat, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit. La détention ou la poursuite d'un membre du Parlement est suspendue si la Chambre dont il fait partie le requiert.

(5) جميع هذه النصوص موجودة على موقع المجلس الدستوري الفرنسي على:

الفرع الأول

فكرة التلبس بالجرم في وثيقة العهد الأعظم

تمثل وثيقة العهد الأعظم شهادة ترعرع الحكم الديمقراطي في بريطانيا، وهي نص يثبت حقوق الملك والرعية ولا ضريبة إلا بقانون منها يتقيد به الملك، وهو وثيقة دستورية تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الدستور العرفي الإنجليزي⁽¹⁾، وهو دستور فرضه البارونات عام 1215 على الملك "جون لاكلاند"⁽²⁾ *John Lackland* والذي اشتمل على الحقوق التي أقر بها الملك وهي: الحق في الأمان، والحق في التقاضي، وحق الملكية، وحق التجارة وحرية التنقل⁽³⁾.

وتعتبر المادة 39 من هذه الوثيقة من أهم النصوص التي أرست قاعدة مهمة لضمان حريات الأفراد⁽⁴⁾، وجاء نصها كالتالي: "لا يجوز إلقاء القبض على شخص حر أو اعتقاله، أو نزع ممتلكاته، أو إعلانه خارجاً عن القانون، أو إبعاده، أو إنزال الضرر به بأي طريقة كانت، ... دون حكم قانوني ..."⁽⁵⁾.

وفي عام 1679 صدر قانون أطلق عليه تسمية "نظام الإحضار أمام المحكمة" أو "مجموعة قوانين إحضار جسم السجين"⁽⁶⁾، حيث يؤكد هذا القانون على تحريم

(1) انظر: عبد الرؤوف (خلف الله أبو الفضل)، المرجع السابق، ص 37-38.

(2) يعرف أيضاً بجون بلا أرض *Jean sans Terre*.

(3) انظر: الصواف (إكرام فالج)، الحماية الدستورية والقانونية في حق الملكية الخاصة: دراسة مقارنة، الأردن، دار زهران للنشر والتوزيع، ط 1، 2010، ص 37، 38.

(4) يمكن الإطلاع على نصوص وثيقة العهد الأعظم *Magna Carta* (المكونة من 63 مادة) بالإنجليزية من خلال الرابط:

<http://www.constitution.org/eng/magnacar.pdf>. 2/8/2016 8:07.

(5) انظر: الصواف (إكرام فالج)، نفس المرجع، ص 38؛ مع العلم أن نص الماجناكارتا قد وضع أول مرة باللغة

اللاتينية، ثم وضعت له ترجمات، وترجمة النص السابق بالفرنسية جاء كالتالي: "Aucun homme libre ne sera arrêté, ni emprisonné ou dépossédé de ses biens, ou déclaré hors-la-loi, ou exilé, ou lésé de quelque manière que ce soit, pas plus que nous n'emploierons la force contre lui, ou enverrons d'autres pour le faire, sans un jugement légal de ses pairs ou selon les lois du pays". راجع الرابط:

<http://www.constitution-du-royaume-uni.org/resources/Magna%20Carta%201215.pdf>. 08/02/2016 22:08.

(6) قانون *habeas corpus* يسمح لكل إنسان ضحية قبض أو حبس باطل أن يحصل على صورة من هذا الأمر

اعتقال الأشخاص من قبل السلطات التنفيذية دون وجود مسوغ قانوني يسوغ الاعتقال⁽¹⁾، وقد جاء هذا القانون متسقا مع وثيقة العهد الأعظم⁽²⁾.

الفرع الثاني

فكرة التلبس بالجرم في الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن

والإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تم التصويت على هذا الإعلان في 26 أوت 1789⁽³⁾، والذي ليس له اليوم سوى قيمة تاريخية⁽⁴⁾، وهو يؤرخ لنهاية العهد أو النظام القديم الذي كرسه الأمر الجنائي لسنة 1670⁽⁵⁾، وبداية عهد جديد يتميز بالتخلي عن نظام الأدلة القانونية أو الدليل الشفهي "la preuve vocale" وبالأساس الاعتماد على الاعتراف كسيد للأدلة لصالح نظام جديد يتميز بالحرية في الإثبات⁽⁶⁾.

لقد جاء نص هذا الإعلان متكونا من مقدمة وسبع عشرة مادة، تتناول عددا من الحقوق الأساسية للإنسان، وأكد الإعلان أنه لا يجوز توقيف أي شخص أو اتهمه أو

ويرفع دعوى أصلية لإبطال القبض أو الحبس أو الأمر بالإفراج فورا، ويجوز رفع هذه الدعوى بمعرفة أحد أقرباء أو أصدقاء الشخص المقبوض عليه يطلب فيها إحضار جسم السجين إلى ساحة المحكمة مع بيان سبب حبسه، ولا يملك القاضي أن يرفض إصدار الأمر، انظر: عبيد (رؤوف)، بين القبض على المتهمين واستيقافهم في التشريع المصري، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، ع 2، س 4، مطبعة جامعة عين شمس، 1962، ص 224.

(1) انظر: عبد الرؤوف (خلف الله أبو الفضل)، المرجع السابق، ص 38.

(2) انظر أيضا حول هذا القانون: سرور (أحمد فتحي)، الضمانات الدستورية للحرية الشخصية في الخصومة الجنائية، مجلة مصر المعاصرة، س 63، ع 148، أبريل 1972، ص 153.

(3) Voir: TRILLES (Olivier), op. cit, p 72.

(4) Voir: HENRION (Hervé), La présomption d'innocence dans les travaux préparatoires au XXème siècle, Archives de politique criminelle 2005/1 (n° 27), pp 37-57, Disponible à l'adresse: <http://www.cairn.info/revue-archives-de-politique-criminelle-2005-1-page-37.htm>. 06/06/2016 00:55.

(5) Voir: PROTEAU (Laurence), L'économie de la preuve en pratique. Les catégories de l'entendement policier, Actes de la recherche en sciences sociales 2009/3 (n° 178), pp 12-27, disponible à l'adresse: <http://www.cairn.info/revue-actes-de-la-recherche-en-sciences-sociales-2009-3-page-12.htm>. 06/06/2016 01:02.

(6) Voir: BENREKASSA (Georges), La preuve et l'aveu: ce que parler peut dire, Dix-huitième siècle 2007/1 (no 39), pp 109-127, disponible à l'adresse: <http://www.cairn.info/revue-dix-huitieme-siecle-2007-1-page-109.htm>. 06/06/2016 01:09.

سجنه إلا وفقا للنصوص الواردة في القانون والتي تنطبق على الفعل وأنه لا يمكن تجريم أي فعل إلا وفقا لما يقرره القانون ولا يمكن الحكم على أي شخص أو اتهامه أو سجنه إلا وفقا لمحاكمة قضائية عادلة وأنه لا يجوز أن ينص القانون إلا العقوبات الضرورية وبوضوح، وأن كل شخص يعتبر بريئا حتى تتم إدانته (المواد: 7، 8، 9 من الإعلان⁽¹⁾).

إن تاريخ حقوق الإنسان في العصر الحديث يرجع إلى الأمريكيين الثائرين ضد الاستعمار البريطاني، حيث أعلنوا ما يسمى بإعلان فرجينيا للحقوق عام 1776، وفي الرابع من تموز/يوليو من العام نفسه أصدروا إعلان الاستقلال، ثم قام الفرنسيون بتبني إعلان حقوق الإنسان والمواطن في 26 أوت 1789، ولكن نقطة التحول في النضال من أجل احترام الحقوق الطبيعية حين جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 من طرف لجنة حقوق الإنسان التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة التي أنشئت سنة 1946 من أجل صياغة وثيقة دولية لحقوق الإنسان، وقد تم تبني الإعلان العالمي من قبل الجمعية العامة بالإجماع، وامتنعت ثماني دول عن التصويت⁽²⁾.

(1) Art. 7. -Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance.

Art. 8. -La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

rt. 9. -Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. Voir:

<http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789.5076.html>. 13/03/2018 12:34.

(2) انظر: الحرقان (عبد الحميد بن عبد الله)، النظام العالمي لحقوق الإنسان والخصوصية الدينية للملكة العربية السعودية (دراسة تحليلية)، مجلة الدراسات الدولية، تصدر عن معهد الدراسات الدبلوماسية، ع 24، أكتوبر

2009، ص 95.

وبخصوص حالة التلبس فقد جاء الإعلان العالمي خلوا من ذكرها ولكنه نص على مبادئ المحاكمة العادلة وقرينة البراءة واحترام الحياة الخاصة ومنع التعذيب والاعتقال التعسفي⁽¹⁾.

المبحث الرابع

تطور الإطار الإجرائي لحالة التلبس في فرنسا

ترجع بداية عهد التقنين في القانون الفرنسي إلى عهد لويس الرابع عشر الذي شرع في إنجاز مدونات⁽²⁾، بدأت بالقانون المدني code de louis سنة 1667 تلاه مباشرة صدور أهم قانون جنائي إجرائي وموضوعي، ويتعلق الأمر بالأمر الجنائي لسنة 1670 (المطلب الأول) وقد تعرض هذا الأمر إلى انتقاد شديد من طرف فلاسفة التنوير وفقهاء القانون وعلى رأسهم مونتسكيو وبكاريا وفولتير (المطلب الثاني) أما أهم نص إجرائي صدر ليكون بمثابة عهد جديد في تاريخ الإجراءات الجزائية والذي نظم حالة التلبس لأول مرة بطريقة لا تزال سارية حتى الآن في خطوطها العريضة فهو قانون التحقيقات الجنائية لسنة 1808 (المطلب الثالث) غير أن حالة التلبس حظيت بالتنظيم مرة أخرى في وقت قصير بصدور قانون خاص في 20 ماي 1863 (المطلب الرابع) وأخيرا صدر قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي الذي يعتبر عهدا جديدا في تاريخ فرنسا الجمهورية وذلك نهاية سنة 1957 (المطلب الخامس).

المطلب الأول

فكرة التلبس في الأمر الجنائي لسنة 1670

إن الأمر الجنائي لسنة 1670 في فرنسا يشكل ما يطلق عليه هناك "النظام القديم procès criminel de l'Ancien Régime"⁽³⁾، أو ما يسمى أيضا النظام الإجرائي

(1) انظر نص الإعلان على الرابط:

http://www.un.org/ar/udhrbook/pdf/UNH_AR_TXT.pdf. 13/03/2018 22:30.

(2) انظر تفصيلا:

CARABASSE (jean-Marie), histoire du droit, que-sais-je, 2^{ème} ed, p 46.

(3) Voir: TRICAUD (François), le procès de la procédure criminelle à l'âge des

التقليدي *la procédure criminelle traditionnelle*، إن فرنسا في هذا العهد لم تكن متطورة، هناك العديد من الدول التي تخلت عن نظام التعذيب قبلها، مثل إنجلترا، التي سبقتها أيضا إلى نظام المحلفين، هذا لم يمنع أن تكون فرنسا هي الدولة التي تعتبر المركز الفكري في أوروبا النهضة، ولاسيما في مجال العدالة الجنائية⁽¹⁾.

إلى غاية سنة 1788 كان الأمر الجنائي لسنة 1670 هو الذي يحكم الإجراءات الجزائية⁽²⁾، هذا الأمر الذي أدخلت عليه تعديلات طفيفة سنة 1780⁽³⁾، وبصورة أكبر سنة 1788، وقد عمر هذا القانون طويلا ما عرضه لأكثر حجم من الانتقادات طيلة سريانه، لاسيما من خلال مونتسكيو في كتاب روح القوانين الذي ظهر سنة 1748، وصولا إلى لويس السادس عشر الذي أدخل الإصلاحات سنة 1788.

lumières, dans le procès, archives de philosophie du droit, n° 39, Paris, Sirey, 1995, p 145.

⁽¹⁾ Voir: TRICAUD (François), *ibid*, p 146.

⁽²⁾ لم تكن هناك تفرقة حقيقية بين الإجراء المدني والإجراء الجزائي قبل وجود هذا الأمر الجزائي، ثم حدث الاستقلال التام للإجراءات الجزائية بصدور قانون التحقيقات الجنائية لسنة 1808:

avant 1670, il n'existait qu'un droit processuel applicable tant au contentieux pénal qu'au contentieux civil. L'autonomie de la procédure pénale a été définitivement acquise à partir du Code d'instruction criminelle, voir:

BOLZE (Pierre), *Le droit à la preuve contraire en procédure pénale*, thèse en vue de l'obtention du grade de Docteur en droit, Université Nancy 2, Faculté de Droit, Sciences économiques et Gestion, 2010, p 3.

⁽³⁾ هناك عدة قوانين جنائية وإجرائية سبقت الأمر الجنائي لسنة 1670، وتتمثل أساسا في:

1- أمر بلوا 1498 *ordonnance de blois*، والذي دخل حيز التنفيذ في مارس 1499، وضع من طرف لويس السابع Louis XII، وهو عبارة عن قانون للتنظيم القضائي والإجراءات المدنية والجزائية *code d'organisation judiciaire et de procédure civile et criminelle*، وهو القانون الذي أنشأ فكرة سرية التحقيق والحكم.

2- أمر أوت 1593 الخاص بتنظيم العدالة، ويعرف بـ: *l'ordonnancenote de Villers-Cotterêts*، أو أيضا: *l'ordonnance Guilelmine*، وضع من طرف فرانسوا الأول، والذي يعتبر بمثابة قانون كامل ومصغر للإجراءات الجزائية، والذي بقي ساري المفعول حتى 1670، والذي دعم سرية الإجراءات، وميز لأول مرة بين مرحلة التحقيق والحكم، كما أنه وضع التحقيق بيد قاض واحد وقوي؛ انظر:

ROUSSEL (gildas), *op. cit*, p 9, 10; voir aussi: JEAN (Foyer), *L'Ordonnance de Villers-Cotterêts*, In: *Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres*, 133^e année, N. 3, 1989, pp 636-646, disponible à l'adresse:

. 11/28/2017 4:54. http://www.persee.fr/doc/crai_0065-0536_1989_num_133_3_14775

من أخطر الإجراءات التي جاء بها هذا القانون والتي تعتبر في عصرنا هذا من بدائه القانون الجنائي هو توجيه اليمين للمتهم، سرية الإجراءات، غياب المحامي (في الجرائم الأساسية)، الأخذ بنظام الأدلة القانونية (في الحقيقة هو ليس نظاما للأدلة القانونية بقدر ما هو نظام للتقاليد المعروفة)، الاستجواب التمهيدي والمسبق (من أجل الحصول على الاعتراف، ومن أجل كشف بقية المساهمين)، التنبيهات (عبارة عن مذكرات واستفسارات تنشر عند الضرورة في أماكن معينة بغرض دفع من لديه معلومات عن الجريمة للبوخ بها تحت طائلة عقوبة الحرمان، هذه النصوص وجدت في الحقيقة من أجل منع التأثير على الشهود المحتملين، إلا أن هذا الهدف لم يكن واضحا بقدر كاف)⁽¹⁾.

رغم أخذ هذا القانون بالاعتراف المتحصل عليه بالتعذيب إلا أنه حتى في حالة عدم وجود اعتراف تحت التعذيب فإن الإدانة يمكن النطق بها إذا توافرت دلائل وقرائن جد قوية على الاتهام⁽²⁾.

زيادة على كل ذلك فالقاضي لم تكن له قواعد واضحة للنطق بالحكم مما يفتح المجال واسعا للتحكم والتعسف⁽³⁾، مع ملاحظة أنه لم يكن هناك قانون عقوبات بالمعنى الدقيق الذي يسمح بتطبيق المبدأ المزدوج: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص *nullum crimen, nulla poena sine lege*.

هناك أيضا بعض النصوص التي وجدت تطبيقا سيئا بسبب غموضها⁽⁴⁾، مثل

(1) Voir: TRICAUD (François), *ibid*, p 147.

(2) Voir: PANDELON (Gérald), *op.cit*, p 5.

(3) لقد وصف أمر سنة 1670 غالبا بالتحكم والظلم « injuste » et « arbitraire », لاسيما وأنه لم يكن يأخذ في الحساب شخصية المتهم وبالتالي عدم إسعافه مطلقا بالظروف المخففة، وأن المتهم له دور سلبي ولا يمكنه عرض دفاعه، انظر:

BLOT-MACCAGNAN (Stéphanie), *Procédure criminelle et défense de l'accusé à la fin de l'Ancien Régime*, Presses universitaires de Rennes, 2010, p 15, disponible à l'adresse: www.pur-editions.fr . 3/6/2018 2:40.

(4) إن التطبيق السيء للنصوص في ذلك العهد يرجع إلى التسرع في إيقاع العقاب وكذا احتقار الحياة الإنسانية ذاتها عند القضاة، وقد عبر عن ذلك MARION (mrcel) بقوله:

"Tout semblait ainsi combiné pour perdre les accusés, et si l'on ajoute à cela la

تسبب الأحكام، لنفس السبب السابق، وهو أن تكييف الأفعال في حد ذاته يبقى غامضا في ظل قانون عقوبات غامض، وفي ظل عقوبات قاسية توحى بعدالة جنائية عديمة الشفقة.

فالقاضي في ظل النظام القديم الذي جاء به أمر 1670 مقيد من حيث الدليل لكنه غير مقيد من حيث اختيار العقوبة le juge de l'Ancien Régime est relativement lié quant à la preuve et relativement libre quant au choix de la peine.

معارضو الأمر الجنائي لسنة 1670 لاسيما مع بداية الثورة كانوا يرون ضرورة أن يكون القاضي حرا أمام الأدلة، وأن يكون مقيدا من ناحية تقدير العقوبة، وهو ما صار يعرف بحرية الإثبات الجنائي أو مبدأ حرية الاقتناع الشخصي⁽¹⁾.

أما بخصوص حق الدفاع، فهذا الأمر يهدره تماما، من حيث أن المتهم هو المحل الوحيد للإجراءات، فبالإضافة إلى الظروف الشنيعة للحبس، وعدم فعالية وسائل الطعن⁽²⁾، فإن القاضي يقوم باستجواب المتهم في جلسة مغلقة، كذلك في حالة الاستماع إلى الشهود، أو مواجهتهم، يقوم بذلك في جلسة مغلقة، ونفس القاضي الذي

précipitation ordinaire des cours quand elles jugeaient au criminel, et leur mépris de la vie humaine, on ne s'étonnera pas de la fréquence des plus épouvantables erreurs judiciaires", voir:

BLOT-MACCAGNAN (Stéphanie), *ibid, ibidem*.

⁽¹⁾ إن الدليل الجنائي يختلف جوهريا عن الدليل المدني، فهو لا يركز فقط على الواقعة في حد ذاتها ومدى وجودها، بل يركز أيضا بالإضافة إلى الواقعة على الطابع الإجرامي للواقعة (مطابقة الركن الشرعي)، إسناده إلى الشخص ماديا وأيضا معنويا، Elle consiste donc à démontrer non seulement l'existence d'un fait, le caractère délictueux de l'acte, son imputation à une personne ainsi que l'intention que cette dernière avait de commettre le fait répréhensible. انظر :

BOLZE (Pierre), op. cit, p 15.

⁽²⁾ لقد أوجد الأمر الجنائي لسنة 1670 نظاما للطعن التلقائي أو الآلي، حيث أن كل إدانة بعقوبة بدنية بالأشغال الشاقة أو بالنفي يجب أن تؤكد من جهة قضائية أسمى حتى ولو لم يقم المتهم نفسه بالطعن، إلا أن هذا الطعن التلقائي لم تكن له أي فعالية نظرا لما جاءت به المادة 21 من الفصل 17 التي جعلت تنفيذ الحكم يتم في نفس يوم صدور الحكم، انظر :

MATHIAS (éric), op.cit, p 16.

يقوم بالتحقيق هو الذي يقدم تقريراً عن الإجراءات أمام المحكمة، هو الوحيد الذي يتابع القضية من بدايتها إلى نهايتها، وبالتالي فهو يكون في وضعية تسمح له بالتأثير بصورة كبيرة في مشاعر زملائه القضاة⁽¹⁾، إنه يمارس سلطات لا توجد أي سلطة أخرى توازنها، لا النيابة العامة ولا الطرف المدني ولا القضاء الجالس يمكنه أن يفعل شيئاً أمام ضعف مركز المتهم، بل إن النظام الإجرائي كله موجه ضده⁽²⁾.

أما بخصوص حالة التلبس فقد عرف هذا الأمر الجنائي حالة التلبس التي جاء ذكرها في ستة نصوص كالتالي:

في الباب الأول الذي جاء بعنوان: اختصاص القضاة، حيث جاء في المادة 16 منه: "إذا كان أحد المدانين تابعين للحالات الملكية أو المجلسية المذكورة أعلاه قد وجد في حالة التلبس فإن القاضي المختص إقليمياً يستطيع إعلامه وإصدار قرارات ضده، واستجوابه، من طرف المحضرين التابعين لنا أو مندوبي الأمير، أو مساعديهم الجنائيين، بموجب أمر بمعرفة قلم الكتاب، بعد ذلك يقومون بجلبهم للمحاكمة، ولا يستطيعون الرفض تحت طائلة عقوبة تتمثل في غرامة قدرها 300 ليرة ضد القضاة وكتاب الضبط والسجانين، تطبق على أساس النصف لنا (للملك لويس 16)، والنصف الآخر للفقراء واحتياجات جمهور المحضرين والمندوبين، والتي سيأمرهم بها"⁽³⁾.

كذلك في المادة الرابعة من الباب الثاني الذي يخص بعض الإجراءات الخاصة ببعض ضباط الشرطة القضائية المحددين⁽⁴⁾، حيث جاءت كما يلي: "يطلب منهم أي

⁽¹⁾ بل إنه يقوم بتحريضهم على إدانة المتهم دون مراعاة لأي ضمير، ولذلك فإنه كان يبدو كمستبد حقيقي un véritable tryan.

⁽²⁾ Voir: TRICAUD (François), *ibid*, p 14.8

⁽³⁾ Disponible à l'adresse:

http://ledroitcriminel.free.fr/la_legislation_criminelle/anciens_textes/ordonnance_criminelle_de_1670.htm. 08/02/2016 22:10.

⁽⁴⁾ يتعلق الأمر بفترة لم تعد موجودة في الوقت الحالي، وهم حراس ماريشالات فرنسا PRÉVÔTS DES MARÉCHAUX DE FRANCE، نواب المحضرين VICE-BAILLIS، نواب مندوبي الأمير والملازمين الجنائيين ذوي الجيب القصيرة VICE-SÉNÉCHAUX ET LIEUTENANTS

أولئك الضباط- أن يوقفوا الأشخاص الذين يوجدون في حالة تلبس الجرم أو يتبعهم العامة بالصياح".

ويتمثل النص الثالث في المادة الرابعة من الباب السابع والذي جاء بعنوان: في التحقيقات DES INFORMATIONS، حيث تنص على أنه يمكن للقاضي أن يستمع إلى الشهود من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إصدار مذكرات باستدعائهم في حالة التلبس بالجرم⁽¹⁾.

أما المادة الرابعة التي ورد فيها التلبس بالجرم فهو نص المادة 9 من الباب العاشر حول الأحكام وتنفيذها فقد نصت على أنه: "بعد الإمساك بالمتهم في حالة تلبس بالجرم أو إثر ملاحظته بصياح العامة وقيادته إلى السجن يأمر القاضي بتوقيفه وتقييده بالأغلال..."⁽²⁾.

وفي الباب الرابع عشر الذي يخص استجواب المتهمين ورد نصان وهما: المادة 5 والتي جاءت كما يلي: "على الرغم من ذلك يمكن استجواب المتهمين الذين يكونون في حالة تلبس بالجرم في أول مكان مريح لذلك"⁽³⁾، وأخيرا نص المادة 14 والتي جاء فيها: "يمكن لمفوضي قصرنا في باريس استجواب لأول مرة فقط المتهمين الذين هم في حالة تلبس، العبيد الذين يتهمون من طرف أسيادهم، والمتهمين الذين صدرت بشأنهم قرارات إحالة شخصية"⁽⁴⁾.

.CRIMINELS DE ROBE-COURTE

- (1) Article 4: Les témoins avant qu'être ouïs, feront apparoir de l'exploit qui leur aura été donné pour déposer dont sera fait mention dans leurs dépositions. Pourront néanmoins les juges entendre les témoins d'office et sans assignations en cas de flagrant délit.
- (2) Article 9: Après qu'un accusé pris en flagrant délit, ou à la clameur publique, aura été conduit prisonnier, le juge ordonnera qu'il sera arrêté et écroué, et l'écrou lui sera signifié parlant à sa personne.
- (3) Article 5: Pourront néanmoins les accusés pris en flagrant délit, être interrogés dans le premier lieu qui sera trouvé commode.
- (4) Article 14: Les commissaires de notre Châtelet de Paris pourront interroger pour la première fois les accusés pris en flagrant délit, les domestiques accusés par leurs maîtres, et ceux contre lesquels il y aura décret d'ajournement personnel seulement.

المطلب الثاني

فكرة التلبس بالجرم في إسهامات مونتسكيو وفولتير وبيكاريا

لقد جاء الأمر الجنائي لسنة 1670 كإصلاح عميق للنظام الإجرائي الجزائي الفرنسي، وكان بمثابة ثورة على أمر آخر هو أمر سنة 1537 الذي كان ترجمة سيئة للأعراف التي كانت سائدة في العصر الوسيط، إلا أن أمر سنة 1670 تعرض أيضا لانتقادات لاذعة من طرف فلاسفة التنوير: مونتسكيو وفولتير⁽¹⁾ وبيكاريا⁽²⁾.

فمنذ صدور كتاب مونتسكيو "روح القوانين" سنة 1748، إلى غاية سنة 1788 تاريخ صدور الأمر الملكي الذي أدخل إصلاحات عميقة على النظام الجنائي، طلق الرأي العام بسرعة كبيرة الفلسفة الجنائية التي قام عليها الأمر الجنائي لسنة 1670، حيث بدأ يتعلق بمبادئ جديدة جاء بها ودعا إليها فلاسفة التنوير على غرار مونتسكيو وبيكاريا وفولتير⁽³⁾.

تعرضت تلك الانتقادات ليس للقانون الإجرائي فحسب، بل للقانون الجنائي ككل، حيث طالبت بمراجعة عميقة ومستعجلة للقانون الجنائي ضد تحكم القضاة، وقسوة العقوبات، فالقانون الجنائي كان يركز على مبدئين أساسيين هما: المسؤولية التامة للمجرم الذي يرتكب فعلا مجرما بكل وعي وإدراك، وأن القانون باسم التفويض الإلهي يعاقب على خرق القوانين المدنية منها والدينية، وهي نزعة ملكية للقانون الجنائي ترمي إلى إقامة عدالة إصلاحية لا تهدف إلا إلى العقاب، أو بعبارة أخرى استغلال الدين لحماية القوانين، وبهذه الصورة كانت الجرائم الدينية تلقى أقسى العقوبات، كالعرافة، وتدنيس المقدسات، وسرقة الأشياء المقدسة التي تؤدي إلى قطع اليد، والحرق بالنار،

⁽¹⁾ فرانسوا ماري أرويه (François-Marie Arouet) المعروف باسم فولتير بالفرنسية: (Voltaire) من مواليد 21 نوفمبر 1694 توفي في: 30 مايو 1778، فولتير هو اسمه المستعار، انظر:

GARNOT (Benoît), Voltaire et la justice d'Ancien Régime: la médiatisation d'une imposture intellectuelle, Le Temps des médias 2010/2 (n° 15), pp 26-37, disponible à l'adresse:

<http://www.cairn.info/revue-le-temps-des-medias-2010-2-page-26.htm>. 4/6/2018 10:56.

⁽²⁾ Voir: TROUSSON (Raymond), Voltaire et la réforme de la législation criminelle, Bruxelles, Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique, 1993, Disponible à l'adresse : www.arlfb.be, p : 1.

⁽³⁾ Voir: TRICAUD (François), le procès de la procédure criminelle à l'âge des lumières, article précité, p 145.

ومصادرة الممتلكات؛ المشاركة في حفلة دينية تؤدي إلى عقاب الأسقف بالأشغال الشاقة؛ الشتيمة، الزندقة، السحر، وعبادة الأوثان تؤدي إلى عقوبة الحرق بالنار، والسحرة الذين يقومون بتدنيس المقدرات يتعرضون لعقوبة الموت⁽¹⁾.

في هذا الوقت تعرض كل من مونتسكيو وفولتير لأمر 1670 بالنقد اللاذع، بخصوص العقوبات، وخاصة عقوبة الإعدام، وكذا حمق وتحكم القضاة، بينما كان كثير من فقهاء القانون يقدسون هذا القانون، وفي سنة 1764 بمدينة ليفورن Livourne الإيطالية حدث نجاح باهر لكتيب صغير يحمل مؤلفه اسم سيزار بونيسانو ماركيز دي بكاريا Cesare Bonesana, marquis de Beccaria، وكان عمره آنذاك 26 سنة، وعنوان كتابه: في الجرائم والعقوبات *Dei delitti e delle pene*، وكان مطعما كلية بأفكار مونتسكيو وفولتير وغيرهما من فلاسفة التنوير⁽²⁾.

طرح بكاريا في كتابه خلاصة الأفكار التي قام عليها القانون الجنائي فيما بعد⁽³⁾، والتي تتلخص في:

- أن منع تحكم القضاة يكون بتحديد الجرائم والعقوبات مسبقا عن طريق القانون فيما سمي بمبدأ الشرعية أو قانونية الجرائم والعقوبات⁽⁴⁾، وأنه قبل النظر إلى وعي الشخص وإدراكه للجريمة يجب أن يتم تحديد ما هو جريمة أولا.

(1) TROUSSON (Raymond), article précité, *ibidem*.

(2) TROUSSON (Raymond), *ibid*, p 4.

(3) راجع مثلا: سعداوي (محمد صغير)، السياسة الجنائية لمكافحة الجريمة: دراسة مقارنة بين التشريع الجنائي الدولي والشرعية الإسلامية، رسالة دكتوراه في الأنثروبولوجيا الجنائية، جامعة أبو بكر بلقايد-تلمسان، 2009-2010، ص 24.

(4) إن هذا المبدأ ذو أجنحة أربعة -إن صح التعبير- في عصرنا الحالي: شرعية الجرائم وشرعية العقوبات وشرعية الإجراءات وشرعية التنفيذ، ويعود الفضل لبكاريا وللثورة الفرنسية في صياغة هذا المبدأ الذي جاء تكريسه في المادة 7 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن التي جاءت كما يلي:

« Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi »

وهو ما يعبر عنه بقرينة البراءة. انظر خصيصا:

BONDOUX (Géorges), *op.cit*, p 5-6.

- أن العقوبة ينبغي أن تكون إنسانية أولاً، وأن يكون هناك تناسب بين الجريمة والعقوبة *une proportion entre les délits et les peines* ثانياً.
 - أن المعيار الوحيد للجريمة هو الضرر الاجتماعي الذي تحدثه، وليس وعي الجاني أو الأعراف التي تحرم بعض الأفعال، فالحكم بالخيرية والشرية يعود إلى الله وليس إلى البشر.
 - أن وظيفة العقوبة هي الردع العام والخاص، أي ردع الجاني أولاً عن إعادة ارتكاب الجريمة، وردع الآخرين عن ارتكابها حتى لا يلحقون نفس مصيره، وأن تكون أقل قسوة على جسد الإنسان.
 - أن أدلة الإثبات المقدمة يجب أن تخلق اليقين لدى القاضي، ولهذا فإن نظام المحلفين هو الأنسب في إصدار الأحكام لاستبعاد الأدلة التافهة والقرائن، وأن الأحكام يجب أن ينطق بها علنياً.
 - أن التعذيب مرفوض تماماً لأنه لا يحق المساس بشخص لم تثبت بعد إدانته، وأن الحبس الاحتياطي أيضاً يجب أن تقلص مدته إلى أقل حد ممكن.
 - يرفض بكاريا عقوبة الإعدام، ويعتبرها حرباً من الأمة ضد مواطن *une guerre de la nation contre un citoyen*، أو اغتيالاً عمومياً *un assassinat public*، ومخالفة للعقد الاجتماعي، ليس لأنه لا يحق لإنسان أن يقتل نظيره، ولكن من حيث المنفعة الاجتماعية إذ تعتبر العقوبة الأقل منفعة.
 - أما على الصعيد الإجرائي فيرى بكاريا أنه لا ينبغي الإسراع كثيراً في إيقاع القصاص، بل لا بد من إعطاء فرصة كافية للمتهم لتحضير دفاعه، ولدفع الألم عن المتهم الذي لا يعرف مصيره.
 - أخيراً، أن العقوبة التي ينطق بها وحتى لا تكون بمثابة عنف يمارسه قاض أو عدد من القضاة ضد متهم ينبغي أن ينطق بها علنياً، بسرعة، وأن تكون ضرورية وأقل قسوة قدر الإمكان.
- وقد قرأ فولتير نفسه كتاب بكاريا، وأعجب به، وقال عن صاحبه أنه: "فيلسوف وأخ"، واعتبره عملاً من أجل الإنسانية، كما أنه أصدر كتاباً في التعليق على كتاب

بكاريا من ثلاث وعشرين فصلا⁽¹⁾، وأشاد بفكرة إلغاء عقوبة الإعدام لصالح العمل للنفع العام، بدلا من دفع الأجر للجلاد من أجل أن يقتل الناس في العلن.

Il est évident que vingt voleurs vigoureux, condamnés à travailler aux ouvrages publics toute leur vie, servent l'État par leur supplice, et que leur mort ne fait de bien qu'au bourreau, que l'on paie pour tuer les hommes en public.

بالنسبة لمونتسكيو هو يعتبر أب الفلسفة السياسية وإن لم يعتبر فيلسوفا بمعنى الكلمة، ولذلك فقد اهتم أيضا بالعلاقة بين الحرية والقوانين الجنائية، وتقوم فلسفته على فكرة النفعية، فهو يعتبر المجرم لدى إقباله على الجريمة يفكر بطريقة نفعية، ويفضل منفعته على منفعة الآخرين، وأنه لا يوجد شخص يمارس شريريته بطريقة مجانية، وأنه يفعل ذلك لسبب، وهذا السبب ليس سوى المنفعة⁽²⁾.

المطلب الثالث

بعض أحكام التلبس في قانون التحقيقات الجنائية

صدر سنة 1808، في شهري نوفمبر وديسمبر، ولأسباب تقنية فقد صدر مشكلا من كتاب أول بفصول، أما الكتاب الثاني فجاء مشكلا من أقسام بشكل متفرق ومستقل كالتالي:

الكتاب الأول: وهو القانون المؤرخ في 17 نوفمبر 1808، وجاء مسبقا بأحكام تمهيدية مشكلة من مادة واحدة بسبعة (07) بنود، وجاء بعدها عنوان الكتاب الأول الذي يخص الشرطة القضائية وضباط الشرطة القضائية الذين يمارسون الضبط

⁽¹⁾ كتب فولتير عدة مقالات وكتب في التعليق على كتاب الجرائم والعقوبات لبكاريا، من بينها قاموس فلسفي لفولتير، بعنوان Dictionnaire de la pensée de Voltaire par lui-même, extrait du Commentaire des délits et des peines، ومن بين ما قرره فولتير في التعليق على أمر سنة 1670 أنه يشبه أن يكون مؤديا دائما إلى إدانة المتهم وخسارته، انظر:

BLOT-MACCAGNAN (Stéphanie), op.cit, p 15.

⁽²⁾ “les hommes peuvent faire des injustices, parce qu'ils ont intérêt de les commettre, et qu'ils préfèrent leur propre satisfaction à celle des autres [...]. Nul n'est mauvais gratuitement; il faut qu'il y ait une raison qui détermine, et cette raison est toujours une raison d'intérêt “, voir: CARRITHERS (D.W.), MOSHER (Michael), et RAHE (Paul), La philosophie pénale de Montesquieu, Revue Montesquieu, 1997, vol. 1, p 43.

القضائي، وجاءت أحكامه موزعة على تسعة (09) فصول.

الكتاب الثاني: وهو القانون المؤرخ في 19 نوفمبر 1808، وجاء متضمنا لقسم واحد خاص بمحاكم المخالفات (des tribuneaux de police)، وتشكل هذا القسم من فصلين اثنين فقط، بينما جاءت الأقسام الأخرى لاحقا كالتالي:

القسم الثاني من الكتاب الثاني: وهو القانون المؤرخ في 09 ديسمبر 1808، وجاء بعنوان: القضايا التي يجب أن تنتظر أمام محاكم الجنايات (les affaires qui doivent être soumise au jury)، وجاء مشكلا من خمسة (05) فصول.

القسم الثالث من الكتاب الثاني: وهو القانون المؤرخ في 10 ديسمبر 1808، وهو خاص بطرق الطعن في القرارات والأحكام، وجاء مشكلا من ثلاثة (03) فصول.

القسم الرابع من الكتاب الثاني: وجاء موزعا عبر قانونين، قانون أول مؤرخ في 12 ديسمبر 1808، وهو يخص بعض الإجراءات الخاصة، وجاء مشكلا من خمسة (05) فصول، وقانون ثان مؤرخ في 13 ديسمبر 1808، وهو تضمن تنمة القسم الرابع، وتضمن الفصلين 6 و 7 منه.

القسم الخامس من الكتاب الثاني: وهو القانون الصادر بتاريخ 14 ديسمبر 1808، وهو بعنوان: تنازع الاختصاص بين القضاة، وجاء مشكلا من فصلين.

القسم السادس من الكتاب الثاني: وهو القانون المؤرخ في 15 ديسمبر 1808، وهو بعنوان: المحاكم الخاصة، وجاء بفصل وحيد.

القسم السابع من الكتاب الثاني: وهو القانون مؤرخ في 16 ديسمبر 1808، وهو من خمسة (05) فصول⁽¹⁾.

جاء هذا القانون لأول مرة بقاعدة الفصل بين جهات التحقيق والمتابعة⁽²⁾، حيث جاء في كلام وزير الأديان أمام مجلس الدولة وهو بصدد مناقشة القانون أن جميع

⁽¹⁾ راجع القانون بأجزائه كاملا وتفصيلا في العنوان التالي:

https://books.google.dz/books?id=OixDAAAACAAJ&pg=PA1&lpg=PA1&dq=decret+17+novembre+1808&source=bl&ots=yqS22159_R&sig=HY57Nsx9zEMMdPoNh7a0esuZEGa&hl=ar&sa=X&ved=0ahUKEwjJxJ30w9nLahXEuhQKHfnKDEUQ6AEIMjAE#v=onepage&q=decret%2017%20novembre%201808&f=false

3/24/2016 4:30

⁽²⁾ Voir: BONDOUX (Géorges), op.cit, p 5.

الناس يخافون حين يرون أن نفس الشخص الذي يقوم باتهامهم هو من يقوم بتبرير الاتهام.

tous les citoyens trembleraient, s'ils voyaient dans le même homme le pouvoir de les accuser et celui de recueillir ce qui peut justifier leur accusation⁽¹⁾.

أنشأ قانون 1808 في كل دائرة قضائية وظيفة وكيل يطلق عليه procureur impérial يملك حصريا حق تحريك الدعاوى العمومية، حيث يتلقى الشكاوى والبلاغات، ويبحث عن الجرائم، ويحيل المتهمين إلى المحاكم المختصة، يعاونه في ذلك ضباط مساعدون هم: قضاة الصلح، ضباط الدرك، محافظو الشرطة، رؤساء البلديات ونوابهم، حراس الحقول والغابات، بالإضافة إلى ذلك فقد أنشأ في كل دائرة قضائية وظيفة قاضٍ للتحقيق مكلف بالتحقيق في الجرائم بعلم الوكيل.

عندما يصل إلى علم الوكيل وقوع جريمة فإنه يطلب إذا دعت الضرورة من قاضي التحقيق فتح تحقيق⁽²⁾، وعندما يتصل هذا الأخير بالطلب فإنه ينتقل إلى الأماكن، ويقوم بالتحقيقات، ويستمع إلى الشهود، ويعد محاضر، ويستجوب المتهمين، ويقوم بتوقيفهم في حال الضرورة، ويملك في يده العديد من وسائل الإكراه التي تتلخص في أربعة أوامر يستطيع إصدارها: الأمر بالإحضار، الأمر بالقبض، الأمر بالتوقيف، الأمر بالإيداع في مكان للاحتجاز.

أما بخصوص حالة التلبس، فقد تضمن قانون سنة 1808 عدة قواعد مخالفة للقواعد العامة وجدت في هذا القانون أو في بعض القوانين اللاحقة له، كالتالي:

- في حالة التلبس، يجوز لقاضي التحقيق أن يشرع في أعمال التحقيق دون

⁽¹⁾ *Ibid, ibidem.*

⁽²⁾ من الجدير بالتنويه أن مؤسسة قاضي التحقيق تواجه في فرنسا حملة شديدة لإلغائها، وقد تم فعلا- النظر إليها كمؤسسة ملغاة منذ تصريح رئيس الجمهورية الفرنسية في خطابه بمناسبة افتتاح السنة القضائية بمحكمة النقض بتاريخ 7 جانفي 2009، وجاء المشروع التمهيدي لتعديل قانون الإجراءات الجزائية مرسما لهذا الإلغاء، انظر حول ذلك:

PERROUCHEAU (Vanessa), La composition pénale et la comparution sur reconnaissance de culpabilité: quelles limites à l'omnipotence du parquet?, Droit et société 2010/1 (n° 74), pp 55-71, disponible à l'adresse:

<http://www.cairn.info/revue-droit-et-societe-2010-1-page-55.htm>. 13/05/2016 13:53

انتظار طلبات وكيل الجمهورية.

- بالمقابل، يمكن لوكيل الجمهورية أن يقوم ببعض إجراءات التحقيق.
- بالنسبة لحق توقيف المتهم الذي هو حق حصري لقاضي التحقيق، ينتقل في حالة التلبس لوكيل الجمهورية بشروط معينة.
- علاوة على ذلك، فلكل ممثل للقوة العمومية، وحتى لأي مواطن أن يقوم بتوقيف المتهم في حالة التلبس بالجريمة.

لقد كرس قانون 1808 لأول مرة حقوق الدفاع التي لم تكن معروفة من قبل⁽¹⁾، ذلك أنه إلى غاية صدور إعلان حقوق الإنسان والمواطن على إثر الثورة الفرنسية لم يكن الفرد قد أخذ مكانته في اهتمام القوانين، فكان يضحى بمصلحة الفرد أمام مصلحة الجماعة، ولذلك كانت القوانين قاسية جدا، بينما كرس القوانين الجديدة التي جاءت بها الثورة أن الإنسان يتمتع بحقوق غير قابلة للتقادم، ولا يمكن المساس بها إلا بتوافر أسباب جسيمة وخطيرة⁽²⁾.

تجدر الإشارة إلى أن هذا القانون لم يدخل حيز التنفيذ في الحقيقة إلا في 1 جانفي 1811 تطبيقا لمرسوم 7 ديسمبر 1809، الذي نص على أنه يدخل حيز التنفيذ في نفس التاريخ بعد صدور قانون التنظيم القضائي والذي كان في 20 أفريل 1810⁽³⁾.

باختصار، يمكن القول أن أهم ما جاء به قانون التحقيقات الجنائية يتمثل فيما يلي:

- ظهور احتكار الدعوى العمومية التي لم تعد تقتصر على الشكوى أو التبليغ.
- إنشاء النيابة العامة، بالإضافة إلى نظام قاضي التحقيق شكليا.
- رغم تطور الشرطة فإن قاضي التحقيق يقوم تقريبا بالتحقيقات بنفسه، فهو يعتبر كشرطي أكثر مما هو قاض، فهو ضابط للشرطة القضائية.

(1) Voir: BLOT-MACCAGNAN (Stéphanie), op.cit, p 16.

(2) Voir: BLOT-MACCAGNAN (Stéphanie), *ibid*, *ibidem*.

(3) Voir: MOROZ (Xavier), Les initiatives procédurales des parquets au XIXème siècle, Archives de politique criminelle 2003/1 (n° 25), pp 85-100, Disponible à l'adresse: <https://www.cairn.info/revue-archives-de-politique-criminelle-2003-1-page-85.htm>. 08/10/2017 08:21.

- أخذت الإجراءات الخاصة بمرحلة التحقيق تقريبا من أمر 1670 لاسيما السرية والكتابة، حيث اعتبر قاضي التحقيق في هذه المرحلة الرجل الأقوى في فرنسا⁽¹⁾.

المطلب الرابع

أحكام التلبس في قانون 20 ماي 1863

يتمثل المبدأ الأساسي لهذا القانون في تبسيط الإجراءات والسرعة في الإجراءات الجزائية، ومنه تقليص مدة الحبس الاحتياطي (المؤقت) إلى أقصى حد، ومثله في حالة التلبس بالجرم، وبعبارة أخرى أن هذا القانون أسس لما يمكن تسميته بالاقتصاد القمعي⁽²⁾.

يتكون هذا النص الجديد من سبع مواد، أضاف طريقة جديدة من طرق الإخطار بالدعوى العمومية التي تملكها النيابة العامة إضافة إلى الاستدعاء المباشر، والتحريات، وهو إجراء التلبس، مع إضافة أمر الإيداع أيضا لإجراء الاستدعاء المباشر.

وبالرجوع إلى النقاشات التي سبقت ظهور هذا القانون وهذا الإجراء الجديد يتبين أنه جاء بتأثير أفكار بكاريا، حيث عبر السيد النائب Edouard Dalloz أثناء النقاشات البرلمانية عن الأسباب التي أدت إلى صدور هذا القانون المهم، والتي ترجع أساسا إلى الانتقادات الكبيرة التي وجهت إلى الحبس الاحتياطي (المؤقت) بالنظر إلى أن الحبس الاحتياطي يعتبر أساس التحقيق التمهيدي ولاحقا الابتدائي في أمر 1670، بينما أدخل الإفراج المؤقت بكفالة فقط بواسطة قانون 8-9 أكتوبر 1789، ومن ثمة تم تحديد الحبس المؤقت في الجنايات بواسطة قانون 16-29 سبتمبر 1791، أما قانون التحقيقات الجنائية فقد عاد إلى الإجراءات الأكثر قدما، حيث أصبح الحبس المؤقت إلزاميا في الجنايات، ودون إمكانية الإفراج، وانطلاقا من قرار 24 ماي 1848 بدأت الانتقادات الحقيقية لنظام الحبس المؤقت، أي لحالة طول مدة الحبس المؤقت بالنسبة لأولئك الذين برأتهم المحاكم في النهاية⁽³⁾.

(1) Voir: ROUSSEL (gildas), op. cit, p 11, 12.

(2) Voir: LÉVY (rené), op. cit, p 43.

(3) Voir: LÉVY (rené), *ibid*, p 45-47.

إذن ما جاء به قانون 20 ماي 1863⁽¹⁾ هو السماح لوكيل الجمهورية بتوقيف المتهم الذي يفاجأ حال تلبسه بالجرم وإصدار مذكرة إيداع في حقه، وعرضه على الجلسة حالا أو لاحقا خلال مدة ثلاثة أيام⁽²⁾، وهو نظام يتشابه مع نظام المثول الفوري الحالي.

إن قانون 20 ماي 1863 جاء تكريسا لممارسات صارت معتادة في بعض النيابة العامة خاصة في باريس، حيث كان المتهمون الذي يتم توقيفهم في حال التلبس يعرضون في اليوم الموالي أو حتى في نفس اليوم على الجلسة، وهذا بسبب خطورة المجرمين في المناطق الحضرية، علما أن التصويت على هذا القانون أتبعه نقد شديد من طرف المعارضة التي اعتبرت نظام التلبس بمثابة خرق خطير للمبادئ القانونية الأساسية⁽³⁾.

من جهة أخرى، أظهر التطبيق العملي لقانون التحقيقات الجنائية لسنة 1808 أن إجراء الاستدعاء المباشر الذي يملكه وكيل الجمهورية (في الجنج) كثيرا ما يوصل إلى جلسة المحكمة قضايا غير واضحة المعالم بشكل كاف، كما أن فتح التحريات بشأن جميع الجرائم المرتكبة (جنايات وجنج) يؤدي إلى اكتظاظ على مكاتب القضاة لملفات غير ذات أهمية⁽⁴⁾، وهو ما أدى إلى سن قانون 20 ماي 1863 لتفادي هذه الوضعية.

يمكن القول أيضا أن إجراء التلبس أو منظومة التلبس التي جاء بها قانون 20 ماي 1863 والتي لا تزال صالحة إلى اليوم جاءت لتعبر عن مبدأ "الكل أو اللاشيء إجرائيا tout ou rien procédural"، بمعنى أنه إجراء بديل بين الاستدعاء المباشر وفتح التحريات الذين كانا يشكلان إزعاجا يوميا، فالاستدعاء المباشر قد يؤدي إلى ضياع

(1) la loi du 20 mai 1863 relative à l'instruction des flagrants délits devant les tribunaux correctionnels.

(2) Voir: BRUSCHI (Christian), NADAL (Jean-Louis), Parquet et politique pénale depuis le XIXe siècle, Presses universitaires de France, 2002, p 2.

(3) Voir: CHRISTIN (Angèle), 2. Des flagrants délits à la comparution immédiate, dans Comparutions immédiates, Enquête sur une pratique judiciaire, Paris, La Découverte, « TAP / Enquêtes de terrain », 2008, pp 47-58, disponible à l'adresse: <https://www-cairn-info.www.snd11.arn.dz/comparutions-immédiates--9782707153241-page-47.htm>. 06/01/2018 00:27.

(4) Voir: PIQUEMAL (Auguste), op. cit, p 35.

أي أثر للمتهم، أما فتح التحريات فيؤدي إلى ضياع الأدلة⁽¹⁾.

المطلب الخامس

قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي

صدر في 31 ديسمبر 1957، ومع ذلك يطلق عليه عادة قانون الإجراءات الجزائية لسنة 1958، والذي عدل بموجب الفصل الأول والكتاب الأول منه فقط ما يعادل ثلث الأحكام التي كان ينص عليها قانون التحقيقات الجنائية.

منذ مطلع القرن الواحد والعشرين فقط عدل قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي ما لا يقل عن ثلاثين تعديلا جوهريا⁽²⁾، دون احتساب النصوص التطبيقية.

يفرق الفقه الفرنسي بين مرحلتين في تاريخ الإجراءات الجزائية في فرنسا بعد سنة 1958، وهي مرحلة ما قبل إصلاحات لجنة ديلماس مارتني، وما بعد تلك الإصلاحات التي تعود إلى سنة 1990⁽³⁾، والتي توجت بالإصلاحات مع قوانين 4 جانفي و24 أوت 1993، ويرى الفقه أن الفارق بين العهدين يتمثل في أن القضاء الجنائي في السابق كان يعتمد أكثر المبادئ العامة للقانون حتى في قضاء محكمة النقض الفرنسية إلا أنه تبعا لما جاء في تقرير لجنة ديلماس مارتني فإن المبدأ الوحيد الذي سيقوم عليه بنينان الإجراءات الجزائية هو مبدأ قرينة البراءة⁽⁴⁾، وحيث أن لجنة ديلماس مارتني كانت مكونة من أساتذة جامعيين ومحامين وقضاة وموظفين من وزارة العدل فقد كل عملها بنجاح كبير، وهو نجاح "فقهية" بالدرجة الأولى، حتى أن المشرع الفرنسي عاد سنة 2000 من خلال قانون 15 جوان 2000 ليكرس المبادئ الجديدة ضمن مادة

(1) Voir: MOROZ (Xavier), aricle précité.

(2) Voir : SIZAIRE (Vincent), la fragilité de l'ordre penal republicain, la loi pénale à l'épreuve du bon sens répressif, thèse pour le doctorat en droit, université de paris ouest - nanterre - la defense, 2013, p 9.

(3) Voir: VERGES (Etienne), les principes directeurs du proces judiciaire, etude d'une catégorie juridique, thèse pour le doctorat en droit , universite de droit, d'economie et des sciences d'aix-marseille, faculté de droit et de science politique, 2000, p 12; voir aussi: HERVE (Henrion), L'article préliminaire du Code de procédure pénale: vers une « théorie législative » du procès pénal?, Archives de politique criminelle 1/2001 (n° 23) , pp 13-52, disponible à l'adresse:

www.cairn.info/revue-archives-de-politique-criminelle-2001-1-page-13.htm..

15/04/2016 21:30

(4) voir: VERGES (Etienne), *ibid*, p 15.

أولية un article préliminaire، ولكن بصورة غير منظمة، حيث جاءت صياغة المادة كالآتي:

(I) يجب أن تكون الإجراءات الجنائية عادلة ووجاهية وتكرس الحفاظ على توازن حقوق الخصوم.

يجب أن تكرر الفصل بين وظائف القائمين بالدعوى العمومية، وقضاء الحكم. الأشخاص الذين يوجدون في ظروف متشابهة والمتابعون بنفس الجرائم يجب أن يحاكموا طبقاً لنفس القواعد.

(II) وعلى السلطة القضائية ضمان الحق في الإعلام وضمان حقوق الضحايا أثناء كل مراحل الإجراءات الجنائية.

(III) كل شخص مشتبه به أو متهم يفترض أنه بريء طالما أنه لم تتم إدانته بعد، وأي اعتداء على قرينة البراءة التي يتمتع بها فإنه ممنوع قانوناً، ويجب إصلاحه والمعاقبة عليه، في حدود نص القانون.

كما أن له الحق في الاطلاع على التهم الموجهة له، والحصول على مساعدة محام (مدافع).

اتخاذ التدابير القسرية في حق هذا الشخص يكون دائماً بواسطة قرارات تخضع للرقابة الفعلية من السلطة القضائية، ويجب أن تكون هذه التدابير محدودة بدقة بضرورات التحقيق، ومتناسبة مع جسامة الجريمة، ولا تسيء إلى كرامة الشخص.

يجب أن يحكم نهائياً على الشخص محل الإجراءات في مدة معقولة.

كل شخص مدان له الحق في أن ينظر في إدانته من طرف جهة قضائية أخرى⁽¹⁾.

(1) النص باللغة الفرنسية جاء كما يلي:

I) La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.

Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement.

Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles.

II) L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale.

إن هذه المادة الأولية تعتبر وضعا جديدا في قانون الإجراءات الجزائية، فهذا النوع من الصياغة القانونية غير معهود، وهي تتضمن مبادئ توجيهية des principes (per genus proximum) تعبر عن روح القانون⁽¹⁾.

وأسوة بنظيره الفرنسي قام المشرع الجزائري بدوره بإدراج تعديل مهم للمادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية لتصبح كالآتي: "يقوم هذا القانون على مبادئ الشرعية والمحاكمة العادلة واحترام كرامة وحقوق الإنسان ويأخذ بعين الاعتبار، على الخصوص:

- أن كل شخص يعتبر بريئا ما لم تثبت إدانته بحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه؛
- أنه لا يجوز متابعة أو محاكمة أو معاقبة شخص مرتين (2) من أجل نفس الأفعال ولو إعطاؤها وصفا مغايرا؛
- أن تجري المتابعة والإجراءات التي تليها في آجال معقولة ودون تأخير غير مبرر وتعطى الأولوية للقضية التي يكون فيها المتهم موقوفا؛
- أن السلطة القضائية تسهر على إعلام ذوي الحقوق المدنية وضمان حماية حقوقهم خلال كافة الإجراءات؛
- أن يفسر الشك في كل الأحوال لصالح المتهم؛
- وجوب أن تكون الأحكام والقرارات والأوامر القضائية معللة؛

III) Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi. Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur.

Les mesures de contrainte dont cette personne peut faire l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne.

Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable.

Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction. »

(1) انظر تفصيلا حول هذه المادة التوجيهية المقال السابق ل HERVE (Henrion). والرسالة السابقة ل .VERGES (Etienne)

- أن لكل شخص حكم عليه، الحق في أن تنظر في قضيته جهة قضائية عليا⁽¹⁾.

إن المقارنة البسيطة بين مضمون المادتين التوجيهيتين تؤكدان اتجاه كل من المشرعين إلى تكريس أغلب المبادئ التي بني عليها قانون الإجراءات الجزائية منذ ظهوره، مع تركيز المشرع الفرنسي على مبادئ: قرينة البراءة، الوجاهية، المساواة في الأسلحة، الفصل بين الوظائف، الحق في الإعلام، الحق في الدفاع، الرقابة القضائية، والسرعة في الإجراءات، والحق في الطعن، أما المشرع الجزائري فركز على: قرينة البراءة، عدم جواز المتابعة بسبب ذات الفعل مرتين، السرعة في الإجراءات، الحق في الإعلام، تفسير الشك لصالح المتهم، تسبب الأحكام، الحق في الطعن، فهو تقارب كبير يكاد أن يكون تطابقا.

إن التطورات المتلاحقة في قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي تثير الانتباه، ومن بين تلك التطورات ما يتعلق بفكرة توجيه الاتهام التي تعتبر نقطة الانتقال من الاشتباه إلى الاتهام الرسمي الذي يبيح اتخاذ بعض الإجراءات التحقيقية القسرية، حيث أن قانون 23 ماي 1993 عدل المادة 80-1 من قانون الإجراءات الجزائية ليغير مصطلح inculpation إلى mise en examen⁽²⁾، حيث أنه إذا لم توجه التهمة إلى

(1) انظر: المادة 2 من القانون رقم: 07-17 المؤرخ في: 27 مارس سنة 2017، يعدل ويتم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في: 8 يونيو سنة 1966، والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج. ر. ع 20، مؤرخة في: 29 مارس سنة 2017، ص 5.

(2) إن الغرض من هذا التغيير في التسمية هو من أجل توضيح أن الشخص الذي يوضع تحت الاتهام ليس مدانا بالضرورة، وإنما بالعكس يعتبر بريئا، وبالفعل فإن هذا التغيير في المصطلح لم يغير ذهنية الرأي العام، كما يتضح من قضية "طارق رمضان" في فرنسا الذي اعتبر من طرف الإعلام كأنه متهم بينما الأصح أنه وضع تحت الاتهام أو الاختبار " La loi du 23 août 1993 qui a modifié l'article 80-1 du Code de procédure pénale avait voulu atténuer l'infamie souvent liée au terme "inculpé" et créer l'expression "mis en examen" pour souligner que ce dernier n'était pas "inculpé", présumé coupable mais au contraire présumé innocent. Dans l'opinion publique ce changement de terminologie n'a produit aucun effet. La presse se charge de présenter le mis en examen comme un inculpé", انظر:

POL (Naut), Le secret de l'instruction ne doit pas être le secret de polichinelle, In: Revue juridique de l'Ouest, 1996-4, pp 441-453, disponible à l'adresse: http://www.persee.fr/doc/juro_0990-1027_1996_num_9_4_2328. 17/03/2018 17:10.

الشخص طبقا لهذا الإجراء فإنه يمكن أن يعتبر بمثابة شاهد مساعد *temoin assisté*⁽¹⁾، فبعد الاستماع إلى الشخص بصفة مشتبه به أو شاهد مساعد وذلك برفقة محاميه يمكن أن يوجه إليه الاتهام إذا توافرت دلائل كافية على اتهامه⁽²⁾.

إن توجيه الاتهام يعني إعلام المشتبه به من طرف قاضي التحقيق المعين للتحقيق معه بالتهمة الموجهة إليه والتكليف القانوني الدقيق لتلك التهمة، وهذا الإعلام لا يمكن أن يخل بطابع السرعة في حالة التلبس بالجرم أو في حالة التنقل إلى الأماكن، حيث توجه التهمة مباشرة بعد عملية استجواب فوري في الموضوع، غير أن الأكثر في حالة التلبس هو أن يتم الإعلام بالتهمة عند التوقيف للنظر من طرف الضبطية القضائية⁽³⁾.

إن النتائج القانونية لتوجيه الاتهام مهمة جدا⁽⁴⁾، وهي: أن لا يستجوب إلا من طرف قاض، أن لا يوجه إليه اليمين، وبخصوص مدة التحقيق فإنها إذا تجاوزت السنة (18 شهرا بالنسبة للجنايات) فإن قاضي التحقيق ملزم بالإعلان عن إغلاق التحقيق، كما أن التحقيق يغلق إذا لم يتخذ أي إجراء خلال مدة 4 أشهر.

إن لائحة الاتهام تكون إما بعد توقيف للنظر، حيث يحال بصفة مستعجلة المشتبه به أمام قاضي التحقيق ليقرر ما إذا كان سيصدر لائحة اتهام أم لا، وبالتالي فهي تكون إما على إثر حالة تلبس بالجرم، أو بعد تحقيقي أولي يمكن أن يصل إلى عدة أشهر، فاللائحة لا توجه إلا باجتماع دلائل جدية ومتطابقة تجعل من الممكن أن يوجه الاتهام إلى شخص معين⁽⁵⁾.

(1) حول الشاهد المساعد أو الشاهد بمساعدة، انظر خصوصا:

RAYMOND (Legeais), L'utilisation de témoignages sous forme anonyme ou déguisée dans la procédure des juridictions répressives. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 50 N°2, Avril-juin 1998, Etude de droit contemporain [Contributions françaises au 15ème Congrès international de droit comparé (Bristol, 26 juillet-1er août 1988)], pp 711-718, disponible à l'adresse:

http://www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_1998_num_50_2_1183. 17/03/2018 17:52.

(2) ويترتب على ذلك اللجوء إلى إحدى الخيارات القانونية التالية: الرقابة القضائية، تعيين قاضي الحريات والحبس، الحبس الاحتياطي.

(3) Voir: BOLZE (Pierre), op. cit; p 74.

(4) يمكن أن نطلق عليها أيضا لائحة الاتهام، أو الوضع تحت أو رهن الاختبار.

(5) Voir par exemple: PASCALE (Feuillée-Kendall), Réforme de la justice en France:

وفي مقابل مصطلح لائحة الاتهام جاء المشرع الفرنسي بمصطلح وإجراء آخر قريب منه، وهو مصطلح الوضع تحت أو محل الشك *Mise en cause*، وهو الوضع الثاني الذي يوجد عليه الشاهد المساعد، فالشاهد المساعد هو وضع وسط بين المتهم والشاهد العادي، وهو إما أن يوجه إليه الاتهام فيوضع تحت الاختبار إذا توافرت دلائل جدية وامتطابقة ترجح اتهامه، وإما أن يوضع محل الشك إذا كان محل شكوى فيتم الاستماع إليه كشاهد مساعد (المادة 113-2 ق.إ.ج.ف).

يشار إلى أن بعض الفقه العربي يترجم *la mise en examen* بعبارة الوضع تحت الاختبار، غير أن هذه الترجمة -في نظر الباحث- غير موفقة، على اعتبار أن الوضع تحت الاختبار مصطلح ذو مدلول مختلف تماما يتعلق بمرحلة التنفيذ العقابي، فالوضع تحت الاختبار هو أسلوب عقابي يرمي إلى تجنب إدخال بعض الجناة إلى السجن، وهو مأخوذ من النظام الانجلوسكسوني.

الباب الأول

المنظومة القانونية للتلبس بالجرم

في إطارها المفاهيمي والإجرائي

إن دراسات تاريخ القانون تبين أن القوانين الحديثة هي الطبقة العليا لقوانين دفينة، أي قوانين تراكمت تحتها وامتدت جذورها في أعماقها، حتى شبهها الفقيه سومنير مين *Sumner Maine*⁽¹⁾ بطبقات الأرض بالنسبة لعلم الجيولوجيا، تلك الطبقات التي كانت تحتوي على جميع القوى الكامنة التي كونت الكرة الأرضية بعد ذلك في أشكالها وطبقاتها المختلفة⁽²⁾.

ومراجعة منظومة التلبس بالجريمة الحالية في القانون الجزائري تبين أن هذه المنظومة قديمة جدا، ترجع إلى قانون التحقيقات الجنائية الفرنسي لسنة 1808، وإلى أقدم من ذلك أيضا بخصوص بعض النصوص والمفاهيم، وهو وضع يستدعي إعادة النظر، من خلال تتبع التطور الذي حصل في هذه المنظومة في القانون الفرنسي ذاته الذي يعتبر بمثابة المصدر المادي والتاريخي لكثير من القوانين الجزائرية، ومنها قانون الإجراءات الجزائرية.

تأسيسا لذلك فدراسة منظومة التلبس في القانون الجزائري تخضع بالضرورة أولا لدراسة الإطار المفاهيمي لهذه المنظمة الإجرائية وتتبع مواقع الخلل والاضطراب فيها ومدى حاجتها إلى التعديل (الفصل الأول) ثم تتبع الإطار الإجرائي لحالة التلبس، والذي يتمثل أساسا في عمل الضبطية القضائية المتميز والذي خصه القانون بقواعد استثنائية تخص حالة التلبس بالجرم (الفصل الثاني).

(1) Sir Henry James Sumner Maine (Kelso 15 août 1822 - Cannes 3 février 1888) est un juriste et un anthropologue britannique qui a été professeur à l'université d'Oxford, Historien du droit et homme politique, on le considère aujourd'hui comme l'un des précurseurs de la sociologie du droit et de l'anthropologie juridique, voir: https://fr.wikipedia.org/wiki/Henry_Sumner_Maine.

(2) انظر: الترماني (عبد السلام)، الوسيط في تاريخ القانون والنظم القانونية، مرجع سابق، ص 6.

الفصل الأول

الإطار المفاهيمي للتلبس بالجرم وحاجته إلى التعديل

تناول المشرع الجزائري أحكام التلبس بالجرم في نصوص متفرقة من القانون الإجرائي، ونصوص قليلة في قانون العقوبات، وحتى القوانين الجنائية الخاصة مثل قانون القضاء العسكري⁽¹⁾، وقانون الجمارك⁽²⁾، ومن هنا فالإطار القانوني لحالة التلبس بالجريمة بصفة عامة يتحدد بتلك النصوص جميعها، وبأي نص آخر يرد في أي قانون من القوانين المكملة لقانون العقوبات.

ويتناول هذا الباب بالتحليل والتأصيل مختلف أحكام حالة التلبس من خلال تلك النصوص كلها، حيث تتميز حالة التلبس بالجريمة عموماً بتخصيص الحديث عن حالة التلبس الحقيقي أو التلبس بمعناه الفني الدقيق (المبحث الأول) كما يثير موضوع التلبس الحكمي تضارباً كبيراً بين الفقه حول الموافقة أو عدم الموافقة على وجود هذه الحالة، والتي على الرغم من أنها تتأسس على نصوص قانونية واضحة إلا أن التسمية الاصطلاحية الفقهية أثارت الكثير من الجدل (المبحث الثاني) ويثير أيضاً موضوع خصائص وآثار حالة التلبس بالجرم التي تعتبر أيضاً محل جدل فقهي قانوني كبير (المبحث الثالث).

(1) إن أحكام التلبس في قانون القضاء العسكري مختلفة جوهرياً عن التلبس في قانون الإجراءات الجزائية، وهذا عائد إلى نظام الخدمة في الجيش، حيث أن التلبس يخول أولاً توقيف العسكري ووضعه في غرفة الأمن التابعة لثكنة الدرك أو أية مؤسسة أخرى (المادة 57 ق.ق.ع) على أن يتم سوجه لتقديمه لوكيل الدولة العسكري أو السلطة القضائية العسكرية أو المدينة المختصة في مهل حددها القانون (المادة 60 ق.ق.ع)؛ وبالنظر إلى كل هذه الاختلافات فإن الدراسة الحالية لا تتطرق إلى التلبس في قانون القضاء العسكري (انظر: الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق لـ: 22 أبريل سنة 1971 المتضمن قانون القضاء العسكري، المعدل والمتمم).

(2) انظر المواد 241، 250، 251، 290 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يونيو 1979 والمتضمن قانون الجمارك، ج ر عدد 30، مؤرخة في: 24 يوليو 1979، ص 678، المعدل والمتمم.

المبحث الأول

حالة التلبس الحقيقي بالجريمة

تتأسس حالة التلبس الحقيقي بالجريمة على المادة 53 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي والمأخوذة من المواد 41 و46 من قانون التحقيقات الجنائية الفرنسي، والتي أخذ بها المشرع الجزائري في الفقرة الأولى من المادة 41 من قانون الإجراءات الجزائية، وهي مطابقة للمفهوم اللغوي والاصطلاحي للتلبس (المطلب الأول) وتتخلص صورته في ضبط المجرم أو اكتشاف الجريمة في الحال أو عقب ارتكابها ببرهنة يسيرة من طرف رجال القوة العامة أو من طرف عامة الناس، حيث تقدر المدة الفاصلة بين ارتكاب الجريمة وبين اكتشافها بمدة زمنية قصيرة جدا، مع ما يثيره هذا التحديد من إشكاليات بخصوص أنواع الجرائم المستمرة والآنية (المطلب الثاني).

المطلب الأول

تعريف التلبس في اللغة والاصطلاح

إن المصطلح الذي اعتمده المشرع الجزائري وهو التلبس له دلالة لغوية مهمة في اللغة العربية، وله ميزات عديدة عن مصطلح الجريمة المشهودة، ومصطلح الظهور بالمنكر الذي يرى كثيرون أنه المفهوم الذي يقابل فكرة التلبس بالجرم في الشريعة الإسلامية، وكذا فالمصطلح المقابل في اللغة الفرنسية *le flagrant délit* له دلالة جد هامة في التعبير عن حقيقة فكرة التلبس (فرع أول) أما التعريف القانوني والاصطلاحي فهو مجال خصب لاختلاف الآراء بالنظر إلى عدم وجود تعريف تشريعي، وأيضا تعدد حالات التلبس الذي أضفى على محاولة التعريف نوعا من التضارب (فرع ثان).

الفرع الأول

المعنى اللغوي للتلبس

في اللغة العربية: اللُّبْسُ بالضم مصدرٌ لقولك لبستُ الثوبَ ألبسُهُ⁽¹⁾، وبالفتح مصدرٌ لقولك لبست عليه الأمر أي خلطته، ولبس عليه الأمر بسه لبسا أي اختلط وجعله مشتبهًا بغيره⁽²⁾، واللباس ما يلبس من الثياب والسلاح، بدليل قول الله تعالى: "وَعَلَّمَنَّهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِيُحْصِنَكُمْ مِّنْ بَأْسِكُمْ^ط فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ"⁽³⁾، وتلبس بالأمر والثوب اختلط⁽⁴⁾.

وفي قوانين عربية عديدة استعمل مصطلح الجريمة المشهودة أو الجرم المشهود بدلا من التلبس بالجريمة، واستعمل المشرع الجزائري المصطلحين، فاستعمل مصطلح الجرم المشهود في نص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية في مناسبة واحدة، بينما المصطلح الذي درج عليه في باقي النصوص هو التلبس بالجريمة أو الجريمة المتلبس بها (المواد: 38، 41، 42، 44، 58، 59، 67، 333، 338).

ووجدت مقارنات فقهية بين مصطلح التلبس بالجريمة في القانون الوضعي مع الظهور بالمنكر أو بالمعصية في الشريعة الإسلامية، ويرى الدكتور: الصيفي (عبد الفتاح) أن تعبير "الظهور" هو تعبير جامع شامل وسابق على الرؤية، وذلك لأن

⁽¹⁾ انظر: ابن منظور (أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم)، لسان العرب، ج 6، بيروت، دار صادر، (د. ت)، ص 202 .

⁽²⁾ ومنه قوله تعالى في سورة الأنعام: "وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبَسُونَ"

⁽³⁾ انظر: البستاني (المعلم بطرس)، محيط المحيط، قاموس مطول للغة العربية، بيروت، مكتبة لبنان، 1987، ص 806.

⁽³⁾ سورة الأنبياء، الآية: (80).

⁽⁴⁾ انظر: الفيروزآبادي (مجد الدين محمد بن يعقوب)، القاموس المحيط مرتبا ترتيبا ألفبائيا وفق أوائل الحروف، القاهرة، دار الحديث، 2005، ص 1455.

الرؤية -أي رؤية ومشاهدة الجريمة- لا تتحقق إلا بعد الظهور، فهي أثر للظهور، ويتحقق الظهور ولو كان مرتكب المنكر غير ظاهر، كأن تشتم رائحة الخمر أو المخدرات من مسكن مغلق، أو كسماع عيار ناري تعقبه استغاثة⁽¹⁾.

أما في اللغة الفرنسية فالتلبس la flagrance مشتق من العبارة اللاتينية *flagrare* والتي تعني "أشعل" أو "أضرم"، ولذلك فالفقهاء الفرنسيون غالباً ما يعبرون عن حالة التلبس فيقولون أنها تتوفر عندما تكون الجريمة "مازالت ساخنة" *l'infraction est encore toute chaude*.

وجاء في معجم الأكاديمية الفرنسية في طبعته الثامنة ما يلي:

FLAGRANT, ANTE. adj. Qui est tellement visible qu'on ne peut le nier, en parlant d'une Faute, d'un crime. Mensonge flagrant. Injustice flagrante. Il est principalement usité dans cette locution, Flagrant délit, Délit où l'on est pris sur le fait. Le voleur fut pris en flagrant délit. En cas de flagrant délit⁽²⁾.

أي هي صفة للشئ الذي لا يمكن إنكاره نظراً لشدة وضوحه، كخطأ، أو كذب واضح، أو لا عدالة صارخة، وتستعمل خاصة في التلبس بالجرم، وهي الجريمة التي ترتكب في الحال، مثل سارق في حالة تلبس.

وحسب دراسة للأستاذ BÉCHÉRAOUI (doreid) فإن التلبس حسب قاموس le petit Larousse يعني "الجريمة التي ترتكب أمام أعين من يقوم بإثباتها" *le délit qui est commis sous les yeux de celui qui le constate* أما قاموس le Robert فيعرفه بأنه: "ما يظهر أمام أعين الكافة بوضوح ولا أحد ينكره *qui paraît évident aux yeux de tous*"، وهذا التعريف ينطبق فقط على الجريمة التي ترتكب في الحال⁽³⁾.

(1) انظر: الصيفي (عبد الفتاح مصطفى)، التلبس بالجريمة، مرجع سابق، ص 5.

(2) Disponible à l'adresse:

http://portail.atilf.fr/cgi-bin/getobject_?p:8:43./var/artfla/dicos/ACAD_1932/IMAGE/.

07/02/2016 15:11.

(3) voir: BÉCHÉRAOUI (doreid), la notion de flagrance en droit français, libanais et

إن معنى التلبس بهذا الخصوص يصبح معاكسا لمعنى الغموض، وبالتالي يطرح من مجال الجريمة المتلبس بها الجرائم الغامضة *les infractions occultes*⁽¹⁾.

فخلاصة القول في المعنى اللغوي للتلبس أنه يعبر عن وضوح الجريمة، أو ظهورها كما يظهر اللباس على جسم الإنسان⁽²⁾، بحسب الدلالة في اللغة العربية، أو سخونتها أي اكتشافها لحظة ارتكابها، كما تدل اللغة الفرنسية.

الفرع الثاني

المعنى الاصطلاحي للتلبس

إن حالات التلبس محددة في القانون الجزائري كما في العديد من القوانين المقارنة على سبيل الحصر⁽³⁾، وهكذا تنص المادة 41 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على أنه: "توصف الجناية أو الجنحة بأنها في حالة تلبس إذا كانت مرتكبة في الحال أو عقب ارتكابها"⁽⁴⁾.

كما تعتبر الجناية أو الجنحة متلبسا بها إذا كان الشخص المشتبه في ارتكابه إياها في وقت قريب جدا من وقت وقوع الجريمة قد تبعه العامة بالصياح أو وجدت في حيازته أشياء أو وجدت آثار ودلائل تدعو إلى افتراض مساهمته في الجناية أو الجنحة.

وتتسم بصفة التلبس كل جناية أو جنحة ولو في غير الظروف المنصوص عليها

égyptien, revue de sciences criminelles et de droit pénal comparé, n°1, 1997, p 198.
(1) *Ibid. ibidem.*

(2) انظر: أبو سعد (محمد محمد شتا)، التلبس بالجريمة، تأصيل علمي لأهم مبادئ محكمة النقض المصرية بشأن بطلان القبض على الأشخاص وتفتيشهم ومساكنهم وسياراتهم، في ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا مع عناية خاصة بجرائم المخدرات والأسلحة والذخائر والرشوة والسرقة، والاستيقاف والتهرب الجمركي والقتل والاشتباه، وعدم المشروعية والمساجين والمحوسين، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، (د.ت)، ص 5.

(3) انظر: جروه (علي)، المرجع السابق، ص 344.

(4) انظر: الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، ج. ر. ع 48 لسنة 1966.

في الفقرتين السابقتين، إذا كانت قد ارتكبت في منزل وكشف صاحب المنزل عنها عقب وقوعها وبادر في الحال باستدعاء أحد ضباط الشرطة القضائية لإثباتها".

هذا النص كان محل تحليل من طرف كثير من الفقهاء والباحثين الذين لجأوا إلى تعريف التلبس وتحليل صورته، مع الإشارة إلى أن المشرع الجزائري استعمل كلا المصطلحين المعروفين المستعملين في هذا الشأن⁽¹⁾، وهما عبارة "التلبس" وعبارة "الجرم المشهود"، هذا المصطلح الأخير الذي ورد في المادة 17 ق.إ.ج.ج، وهما بنفس المعنى الاصطلاحي⁽²⁾.

ومما جاء في تعريف هذا المصطلح أن "التلبس هو المعاصرة أو المقاربة بين لحظتي ارتكاب الجريمة واكتشافها"⁽³⁾، أو هو: "حالة تقارب زمني بين وقوع الجريمة وكشفها"⁽⁴⁾، أو هو "المشاهدة الفعلية للجريمة أو التقارب الزمني بين وقوع الجريمة وكشفها"⁽⁵⁾، وما تشير إليه هذه التعاريف وغيرها كما هو واضح أنها تتجه إلى الربط بين حالة التلبس وفكرة التقارب وأحيانا التلازم الزمني بين وقوع الجريمة واكتشافها⁽⁶⁾، وذلك حتى تنطبق على مفهومي التلبس الحقيقي والتلبس الحكمي كما يأتي بيانها.

(1) حيث استعمل المشرع المصري عبارة "التلبس"، بينما المشرع الأردني كما المشرع الجزائري استعمل مصطلح "التلبس" كما استعمل مصطلح "الجرم المشهود"، وهما لا يطرحان أي تفرقة قانونية أو نظرية، انظر تفصيلا ومقارنة لمواقف التشريعات العربية في: مصلح (فادي محمد عقلة)، السلطات الممنوحة لمأموري الضبط القضائي في حالة التلبس الجرمي، دراسة مقارنة، عمان، دار وائل للنشر والتوزيع، ط1، 2013، ص 16، 17.

(2) انظر: فاضل (نصر الله)، الجريمة المشهودة في قانون الإجراءات الجزائية الكويتي، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق جامعة عين شمس، (د.ت)، ص 221.

(3) انظر: أوهايبية (عبد الله)، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، ج 1، دار الهدى، الجزائر، ط 1، 1991، ص 224.

(4) انظر: الحسيني (سامي حسني)، النظرية العامة للتفتيش في القانون المصري والمقارن، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، 1972، ص 150.

(5) انظر: عبد المنعم (سليمان)، أصول الإجراءات الجنائية، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، 2008، ص 634.

(6) انظر: ثروت (جلال)، نظم الإجراءات الجنائية، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، 2003، ص 365؛ انظر

كذلك: الشاوي (توفيق)، فقه الإجراءات الجنائية، ج 1، بيروت، دار الكتاب العربي، ط 2، 1954، ص 288.

وانطلاقاً من وجود نقص في تلك التعريفات فقد وجدت محاولات عديدة لسد النقص وتلافي العيوب التي انطوت عليها، ومن بين تلك المحاولات تعريف للتلبس بالجريمة بأنه "حالة واقعية تتشكل من مجموعة من المظاهر الخارجية التي تدل بذاتها، دون حاجة إلى تدليل على أن هناك جريمة تقع، أو بالكاد قد وقعت، وقوامها انعدام الزمن أو تقاربه بين وقوع الجريمة واكتشافها"⁽¹⁾.

المطلب الثاني

صور حالة التلبس الحقيقي بالجريمة

لقد جاء النص على صور حالة التلبس في القانون في الفقرات الثلاث للمادة 41 سابقة الذكر⁽²⁾، غير أن الفقه نحا في دراستها وتفصيلها مناحي متعددة، حيث استخلص عدداً من الحالات التي يمكن أن تندرج كلها في صور التلبس بالجرم، وهي سبع حالات، حيث يعتبر ضمن التلبس الحقيقي بالجريمة صورتان، تتمثل الأولى في ارتكاب الجريمة في الحال (فرع أول) وتتمثل الثانية في مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة (فرع ثان).

الفرع الأول

ارتكاب الجريمة في الحال

هي نفس العبارة التي استخدمها المشرع الجزائري (المادة 41 ق.إ.ج.ج) وكذلك المصري (المادة 30 ق.إ.ج.م)، وتتحلل أحكامها وفق الآتي:
أولاً: حقيقة لحظة الارتكاب (أو حقيقة التلبس الحقيقي):

تعتبر هذه الحالة بمثابة الصورة المثلى للتلبس، أو كما وصفتها الفقهية الفرنسية RASSAT (Michèle-laure) الصورة الأكثر منطقية للتلبس⁽³⁾، أو كما اعتبرها غيرها "الفرضية النموذجية للتلبس l'hypothèse-type du flagrant délit"⁽⁴⁾، وهي

⁽¹⁾ انظر: أبو عامر (محمد زكي)، الإجراءات الجنائية، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، ط 8، 2008، ص 139؛

انظر مزيداً من التعاريف والانتقادات في: مصلح (فادي محمد عقلة)، المرجع السابق، ص 18 وما يليها.

⁽²⁾ صور أو حالات التلبس في هذه الدراسة هما عنوانان لمسمى واحد، وقد استعمل الفقه هذين التعبيرين دون

إشكال، راجع في ذلك: أبو سعد (محمد محمد شتا)، المرجع السابق، هامش صفحة 35.

⁽³⁾ voir: RASSAT (Michèle-laure), traité de procédure pénale, op.cit, p 532.

⁽⁴⁾ Voir: BONDOUX (Géorges), op. cit, p 15.

تعني مشاهدة الجريمة في نفس اللحظة التي يرتكب فيها الفعل المكون لها sur le fait، أو الشروع فيه¹، أو بالأحرى مشاهدتها في مجرى نفاذها وأثناء مقارفتها⁽²⁾، وبسبب هذا الوضوح الذي تتميز به الجريمة في هذه الصورة فقد اصطلح على هذه الحالة "التلبس الحقيقي"، أو التلبس بمعناه الفني الدقيق⁽³⁾.

والقانون صريح في أن وصف التلبس يلحق الجريمة لا الجاني⁽⁴⁾، ذلك أن التلبس حالة تلازم وتلحق الجريمة نفسها لا شخص الجاني على ما سيأتي بيانه، ومثاله أن يشاهد حريقاً مشتعلاً دون أن يتم مشاهدة الفاعل⁽⁵⁾، ولا يهم بعد ذلك أن تكون الجريمة قد وقعت في الخفاء أو في العلانية، إذ المهم هو حضور ضابط الشرطة القضائية لحظة ارتكابها أو عقب ارتكابها⁽⁶⁾.

يضاف إلى ذلك أن ضابط الشرطة القضائية يجب أن يتحقق من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بإحدى حواسه، فلا يغنيه عن ذلك أن يتلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل عن الشهود⁽⁷⁾، فإذا لم يتحقق ذلك وانتهت الجريمة بتماحي

(1) إن نص الفقرة الأولى من المادة 41 ق.إ.ج.ج لم يستخدم لفظ المشاهدة، بل عبر عن الجريمة المتلبس بها بأنها التي ترتكب في الحال، والقصد هو مشاهدتها في تلك اللحظة، لأنها إذا لم تشاهد فهي في حكم العدم.

(2) انظر: أبو سعد (محمد محمد شتا)، المرجع السابق، ص 9.

(3) انظر: البغال (السيد حسن)، قواعد الضبط والتوقيف والتحقيق في التشريع الجنائي، القاهرة، دار الاتحاد العربي للطباعة، ط 1، 1966، ص 41.

(4) انظر: هليل (فرج علواني)، علواني في التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، ج 1، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، (د ت)، ص 256.

(5) انظر: الشواربي (عبد الحميد)، التلبس بالجريمة في ضوء القضاء والفقهاء، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1988، ص 9.

(6) انظر: طنطاوي (إبراهيم حامد)، التلبس بالجريمة وأثره على الحرية الشخصية، المكتبة القانونية، ط 1، 1995، ص 13.

(7) انظر: عبد الخالق (إبراهيم)، المشكلات العملية في التلبس بالجريمة في ضوء الفقه وأحكام القضاء، القاهرة، دار العدل للإصدارات القانونية، 2014، ص 8؛ تجدر الإشارة إلى أن محكمة النقض المصرية كانت تقضي بهذا القضاء، وأن المشاهدة يجب أن تحدث بمعرفة أحد رجال الضبط القضائي، وأنه لا يكفي أن يكون مأمور الضبطية القضائية قد تلقى نبأ التلبس عن طريق الرواية ممن شاهده على حين ألا يكون هو نفسه قد شاهد صورة من صورته، وأن هذا القضاء حسب الدكتور مصطفى (محمود محمود) الذي رفضه بعض الفقهاء على أساس أنه استلزم ما لا يلزم لإثبات حالة التلبس فهي قد فعلت ذلك بسبب رغبتها في صيانة الحرية

آثارها لم يكن هناك محل لتوافر حالة التلبس⁽¹⁾.

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه يجب أن تكون المشاهدة قد تمت بطريق مشروع، أي أن تكون رؤية الجريمة طبيعية، كأن يراها ضابط الشرطة القضائية في طريق عام، أو محل عام، أو مكان مكشوف، أو مكان خاص مغلق له حق ارتياده، كمنزل صديق أو قريب، أما إذا كانت رؤية الجريمة عن طريق التجسس والاستطلاع فلا تقع حالة التلبس⁽²⁾.

ثانياً: المشاهدة لا تقتصر على الرؤية بل تكون بثتى الحواس:

إن عبارة "مشاهدة" لا تنصرف إلى الرؤية البصرية حسب الفقه⁽³⁾، بل تنصرف إلى سائر الحواس أيضاً، فسماع صوت رصاص مصدره أحد المنازل، أو شم رائحة المخدر من لفافة في يد أحد المارة تتحقق به المشاهدة، وكذلك الحواس الأخرى كالذوق واللمس، وإنما يجب أن يكون الإدراك المتحصل من هذه الحواس يقينياً لا يحتمل الشك⁽⁴⁾، وهذا بإجماع الفقه والقضاء⁽⁵⁾.

أما إذا لم يشاهد ضابط الشرطة القضائية الجريمة بنفسه، وإنما بلغ بها، فحينئذ لا تقوم حالة التلبس إلا إذا تنقل إلى مكان الحادث وشاهد آثار الجريمة بنفسه⁽⁶⁾، ذلك أن

الشخصية للأفراد وعدم التعرض لها بغير مبرر قوي، انظر: مصطفى (محمود محمود)، إثبات التلبس في جنحة إحرار المخدرات، مجلة الحقوق، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، أبريل ويونيو 1945، ع 2، رقم 157، ص 313.

(1) انظر: هليل (فرج علواني)، المرجع السابق، ص 257.

(2) انظر: أبو سعد (محمد محمد شتا)، المرجع السابق، ص 39؛ والمراجع التي أشار إليها.

(3) انظر: أوهايبية (عبد الله)، شرح قانون الإجراءات الجزائية...، مرجع سابق، ص 237؛ كذلك: عبده (سليم علي)، الجريمة المشهودة (دراسة مقارنة)، منشورات زين الحقوقية، بيروت، ط 1، 2005، ص 40، 41.

(4) انظر: جابر (حسام محمد سامي)، نطاق الضبطية القضائية، مصر، دار الكتب القانونية، 2011، ص 145.

(5) انظر: عوض (عوض محمد)، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2002، ص 240.

(6) يرى بعض الفقه أن شرط المشاهدة لم ينص عليه القانون ولا يتسق مع النصوص التشريعية، فالمشروع لا يطلب هذا الشرط، كما أن الواقع العملي يدل على أن صور التلبس لا يحصل أن يشاهدها الضابط بنفسه، بل يتلقى نبأها بواسطة الغير، وهذا يجعل التلبس بالجرم غير قائم في كثير من الصور العملية، انظر: نمور (محمد سعيد)، المرجع السابق، ص 319.

نص المادة 42 من ق.إ.ج.ج لم تسقط وصف التلبس عن الجريمة في هذه الحالة، حيث نصت على أنه: "يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي بلغ بجناية في حالة تلبس أن يخطر بها وكيل الجمهورية على الفور ثم ينتقل بدون تمهل إلى مكان الجريمة ويتخذ جميع التحريات اللازمة"، فوقوف ضابط الشرطة القضائية على الجريمة بنفسه بعد أن بلغ بها يبقيا في حالة التلبس ما لم يتأخر عن الالتحاق بمكان الحادث لأن النص المذكور أشار إلى أن الانتقال يجب أن يكون "بدون تمهل"⁽¹⁾.

ثالثا: مناط المشاهدة هو إدراك ماديات الجريمة لا مظاهرها:

ومشاهدة الجريمة تتحقق في أي مرحلة من مراحلها، كأن تكون في مرحلتها النهائية، أي في المرحلة الأخيرة لتنفيذ الركن المادي⁽²⁾، وذلك بشرط أن ينصب إدراك رجل الضبطية القضائية على الأفعال الجنائية لا مجرد النتيجة⁽³⁾، كمشاهدة المجني عليه وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة دون مشاهدة فعل العدوان، ففي هذا المثال لا يتحقق التلبس في الصورة الأولى التي نحن بصدها أي مشاهدة الجريمة حال ارتكابها، بل هذا المثال أقرب إلى الصورة الثانية التي سيأتي بيانها⁽⁴⁾.

أما مشاهدة جزء من أفعال الجريمة دون بقية الأجزاء فتتحقق به حالة التلبس، كأن يشاهد شخصا ينزف دما وهو يطلق النار على شخص آخر كان قد أطلق عليه النار قبل أن يلوذ بالفرار، فتتوفر حالة التلبس رغم أن ضابط الشرطة القضائية لم يشاهد فعل الإطلاق الأول⁽⁵⁾.

(1) انظر: أوهابيه (عبد الله)، شرح قانون الإجراءات الجزائية...، مرجع سابق، ص 237، 238.

(2) انظر: أبو سعد (محمد محمد شتا)، المرجع السابق، ص 37.

(3) رغم ذلك فإن جانبا من الفقه يرى أن حالة التلبس الحقيقي تشمل الجريمة الإيجابية كما السلبية، وتشمل الجرائم الإيجابية بطريق الترك أو الامتناع، كما لو شوهد حارس الشاطيء وهو يعمد إلى ترك أحد السابحين يغرق، فتكون الجريمة متلبسا بها، وهي الشروع في جريمة قتل عمدي، وإذا تحققت الوفاة فتكون الجريمة المتلبس بها جريمة قتل عمد، كما يشمل التلبس الجرائم المستمرة إذا تمت المشاهدة خلا فترة استمرارها، انظر: نمور (محمد سعيد)، الأحكام العامة للجرم المشهود في التشريع الأردني - دراسة مقارنة -، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، ج 6، ع 1، 1991، ص 296.

(4) انظر: طنطاوي (إبراهيم حامد)، المرجع السابق، ص 13.

(5) انظر: جبيري (نجمة)، التلبس بالجريمة وأثره على الحرية الشخصية في القانون الجزائري والمقارن، الإسكندرية،

ومناطق الجريمة - يمكن القول - هو إدراك الجريمة حال ارتكابها، بغض النظر عما إذا كانت الجريمة قد ارتكبت في الخفاء أو ارتكبت علانية، إذ يكفي أن يكون ضابط الشرطة القضائية قد حضر لحظة ارتكابها، أو حضر بعد البدء في ارتكابها ولكن قبل إتمامها⁽¹⁾.

رابعاً: حول اجتهاد لمحكمة النقض المصرية ونقده:

تتجه محكمة النقض المصرية اتجاهاً مستقراً للقول بأنه يكفي لقيام حالة التلبس وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة، فجاء في قرارها بتاريخ: 1964/06/06 على سبيل المثال: "لا يشترط في التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها، بل يكفي في ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية والتي تتمثل في إلقاء المتهم لفافة على سطح مياه التربة وقت رؤيته لرجال المباحث، مما يدل على أنه محرز لمادة مخدرة"⁽²⁾.

إن هذا القرار في نظر البعض يتفق والفكرة التي سبق بيانها، وأن المشاهدة ليس المقصود بها الرؤية، وإنما قيامها بمختلف الحواس، غير أن الأهم في المشاهدة ليس هو الحاسة فقط، بل أن تتجه المشاهدة إلى إدراك الأفعال المادية المكونة للركن المادي للجريمة، ففي القضاء السابق لم يتجه الإدراك إلى الأفعال المادية بقدر ما اتجه إلى بعض المظاهر الخارجية التي تنبئ عن وقوع الجريمة، وحتى يصح الاعتماد على تلك المظاهر الخارجية ينبغي أن تكون جزءاً من الركن المادي للجريمة، أما إذا لم تكن كذلك فهي لا تعدو أن تكون دلائل على ارتكاب الجريمة.

خامساً: حول مفهوم الإدراك:

إن الإدراك هو مسألة في غاية الأهمية، ذلك أن المشاهدة بالحواس وما يترتب عليها من إدراك لا يعني أن هذا الإدراك كان في غاية الدقة، فالدراسات النفسية تثبت أن الإدراك لا يكون بهذه السهولة، ففي اختبار قام به كلايبريد أستاذ علم النفس بجامعة جنيف في مجال علم النفس القضائي بكلية الحقوق، وأثناء المحاضرة التي

دار الجامعة الجديدة، 2010، ص 26، 27.

(1) انظر: أبو سعد (محمد محمد شتا)، المرجع السابق، ص 40.

(2) راجع المزيد من الأحكام في: مصلح (فادي محمد عقلة)، المرجع السابق، ص 36 وما يليها.

يلقيها ألقى على الطلبة فجأة مجموعة من الأسئلة موجهة إلى عشرين طالبا. كانت الأسئلة خاصة بمباني الجامعة، منها: هل توجد نافذة تطل على دهليز الجامعة على يسار الداخل في مواجهة غرفة البواب، وما لون ستائر هذه النافذة؟ وعدد أعمدة القاعة التي في الدور الأول من الجامعة وما شكلها؟ وأسئلة أخرى. وبعد الاختبار حصل كلابريد على النتائج التالية: من بين 54 طالبا أجابوا على هذه الأسئلة لم يوجد طالب واحد قدم إجابة صحيحة، وحتى الطلبة الذين كانوا أطول وجودا في الجامعة لم يقدموا إجابات أفضل من إجابات الطلبة الجدد⁽¹⁾. فالحواس تلتقط ما يقع أمامها في البيئة، ثم يحصل ما يسمى الانتباه والإدراك، وبناء عليهما تحدث الظواهر النفسية الأخرى كالتذكر والتخيل والتعلم والتفكير، وثمة فارق هام بين الانتباه والإدراك، فقد ينتبه جمع من الناس إلى موقف واحد، ولكن يختلف إدراك كل منهم تبعا لاختلاف ثقافتهم وخبراتهم السابقة ووجهات نظرهم وذكائهم ودوافعهم وحتى قوة حواسهم⁽²⁾.

فإدراك ضابط الشرطة القضائية الذي يحصل عليه عن طريق إحدى الحواس هو عرضة لكثير من المؤثرات⁽³⁾، فالحواس يحركها حادث فجائي، يحدث بعدها انفعال أو إحساس، فالإحساس هو الأثر النفسي الذي ينشأ مباشرة من تنبيه إحدى الحواس، وكل فرد لديه حساسية خاصة به، والإنسان يكاد يستحيل عليه أن يحس إحساسا خالصا، لأنه لا يلبث أن يضيف إليه شيئا من عنده، ولذلك فالإدراك يكون مختلفا، لأن الإدراك (الحسي) هو العملية التي تجعل لما يقع على حواسنا من إحساسات معنى مفهوم⁽⁴⁾.

(1) انظر تفصيلا: الغماز (إبراهيم إبراهيم)، الشهادة كدليل إثبات في المواد الجنائية دراسة قانونية نفسية، عالم الكتب، القاهرة، 1980، ص 22، 23.

(2) انظر: الغماز (إبراهيم إبراهيم)، المرجع السابق، ص 56.

(3) وهذا ما يطلق عليه -في علم النفس- بالاستدعاء الحر، حيث أن كل مشاهدة تستلزم وجود معدل خطأ، يتراوح بين الخطأ في الزيادة والاختراع النقي، والتشوه، والتتابع، انظر تفصيلا: الشناوي (أمنية إبراهيم)، الاستدعاء الحر وعلاقته بكل من فترة الاحتفاظ والثقة لدى شهود العيان "دراسة شبه تجريبية"، مجلة دراسات نفسية، مج 16، عدد 2، أبريل 2006، تصدر عن رابطة الأخصائيين النفسيين المصرية، مصر، ص 313-337.

(4) انظر تفصيلا: الغماز (إبراهيم إبراهيم)، المرجع السابق، ص 70-75.

وبالتالي فإدراك ضابط الشرطة القضائية في حالة مشاهدة الجريمة حال ارتكابها يجب أن ينصب على وقائع معينة، هذه الوقائع هي الركن المادي للجريمة أو جزء منه، وليس النتيجة الإجرامية فقط، أما إذا انصب الإدراك على المظاهر الخارجية التي لا تعد جزءا في الركن المادي فلا تقوم معه حالة التلبس.

سادسا: حول نقد وتفسير اتجاه محكمة النقض المصرية:

إن الاتجاه السابق لمحكمة النقض المصرية لا بد أن لا يوحي بأن قيام حالة التلبس في حالة وجود مظاهر خارجية هو بمثابة إثبات للجريمة، حيث أنه لا يعني سوى قيام حالة التلبس فقط، ويستوي بعد ذلك أن يثبت وقوع الجريمة أو عدم وقوعها، فلا يمنع من قيام حالة التلبس في جريمة إحراز مخدر أن يتضح فيما بعد من تحليل المادة المضبوطة أنها ليست من المواد المخدرة المحرم حيازتها، إذ يكفي أن تتكون لدى الضابط القضائي عقيدة بأن المادة التي شاهدها هي من المواد المخدرة متى كان استنتاجه هذا مؤيداً بأسباب معقولة من الظروف التي ضبطها فيها.

وهكذا جاء في قرار آخر لمحكمة النقض المصرية أن: "الأصل في الأعمال الإجرائية أنها تجري على حكم الظاهر، وهي لا تبطل من بعد نزولاً على ما قد ينكشف من أمر الواقع، وقد أعمل الشارع هذا الأصل ورتب أحكامه، ومن شواهد أنه اعتبر حالة التلبس بالجريمة وفقا للمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية وصفا يحلق المظاهر الخارجية للجريمة بصرف النظر عما يسفر عنه التحقيق من قيام الجريمة أو عدم قيامها"⁽¹⁾.

سابعا: حول تطور اجتهاد محكمة النقض المصرية في هذا الإطار:

بالرجوع إلى بعض قرارات محكمة النقض المصرية القديمة منها والحديثة نجد أنها غالبا تضيف عبارة: "متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً"، ففي القرار الصادر بتاريخ: 1980/02/27⁽²⁾ جاء ما يلي: "من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توفرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع

(1) الطعن رقم 16503 لسنة 66 ق، جلسة 2006/01/25، مذكور في: الجارحي (عادل عامر محمد)، آثار التلبس بالجريمة في قانون الإجراءات الجنائية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 2012، ص 32.

(2) انظر: هليل (فرج علواني)، المرجع السابق، ص 249.

بغير معقب عليها ما دامت أقامت قضاءها على أسباب سائغة، ولما كان مفاد ما أثبتته الحكم الابتدائي المؤيد لأسباب الحكم المطعون فيه بيانا لواقعة الدعوى وإيرادا لمؤدى ما شهد به الضابط الذي باشر إجراءات الضبط والتفتيش إذا قام بما قام به التزاما بواجبه في اتخاذ ما يلزم الاحتياط للكشف عن الجرائم وضبط مرتكبيها، وهو ما يدخل في صميم اختصاصه بوصفه من مأموري الضبط القضائي، إذ علم من أحد مرشديه أن الطاعن يدير كشكا ملحقا به حجرة للأعمال المنافية للآداب، وأن هناك امرأة تمارس الدعارة مع أحد الرجال لحظة الإبلاغ، فأسرع على رأس قوة إلى محل الطاعن، حيث وجده واقفا بالقرب من بابه، وسمع أصواتا مخلة بالآداب تصدر من داخله، فاقتحمه حيث وجد المتهم الثانية في حالة جماع كامل مع أحد الرجال، فإن هذا الذي ساق الحكم إنما يسوغ به اطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش بقيام حالة التلبس التي يكفي لتوافرها وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن ارتكاب الجريمة، إذ أن مشاهدة الضابط للمتهم يقف خلف باب الكشك وسماعه أصوات ارتكاب الفحشاء تنبعث من داخل المحل، إذ أن التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها، ويكفي لتوافرها أن يكون شاهدا قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً، وكان من المقرر قانوناً طبقاً للمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 سنة 1972 أن لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات والجنح التي يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه".

إن العبارة التي أضافها هذا الحكم هي إضافة لها وزنها وقيمتها من حيث توضيح وتفسير النص القانوني، وتطور في نظرة محكمة النقض السابقة التي كان يشوبها بعض الخلل السابق شرحه، وتجدر الإشارة أن هذه الإضافة قد اطردت عليها أحكام محكمة النقض المصرية في أحكامها⁽¹⁾.

⁽¹⁾ انظر: طنطاوي (إبراهيم حامد)، المرجع السابق، ص 14.

ثامنا: حول موقف كل من المشرعين الفرنسي والجزائري:

استند التشريع الفرنسي إلى فكرة الدليل الظاهر indice apparent فيما يخص حالة ارتكاب الجريمة في الحال، وحرصت محكمة النقض الفرنسية على تجنب توسع لا يحتمل extension intolérable لحالة التلبس، وذلك بأن تظهر حالة actualité ارتكاب جريمة التلبس بدليل ظاهر، ويقصد بضرورة توافر الدليل الظاهر l'apparence تشابه الظاهر مع الحقيقة المطروحة⁽¹⁾.

وهكذا استقر قضاء محكمة النقض الفرنسية على أن حالة التلبس تتحقق بمجرد أن يستفاد من إثباتات قضاة الموضوع أن رجال الضبط القضائي قد سجلوا دلائل ظاهرة لسلوك مجرم يكشف عن وجود جريمة بمفهوم المادة 53 من قانون الإجراءات الجزائية.

« l'état de flagrance soit caractérisé qu'il résulte des constatations des juges du fond que les OPJ relèvent ont relevé des indices apparents d'un comportement délictueux révélant l'existence d'un crime ou d'un délit flagrant »⁽²⁾.

أي أنه يستلزم لصحة التلبس أن يتمسك رجال الضبط القضائي "بدليل ظاهر على سلوك إجرامي"⁽³⁾ indices apparents d'un comportement délictueux، وهذا الدليل يمكن أن يستفاد من بلاغ صادر من مجهول⁽⁴⁾ معزز بإشارات محددة

⁽¹⁾ انظر: الجارحي (عادل عامر محمد)، المرجع السابق، ص 19.

⁽²⁾ Voir: Cass. crim 4 janvier 1982; Cass. crim 26 avril 1983 ; voir aussi: cass. Crim. 22 avril 1992, N° de pourvoi: 90-85125, disponible à l'adresse: <http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007068409>. 07/02/2016 15:12.

حيث جاء في هذا القرار الأخير أن جريمة الرشوة الإيجابية المنصوص عليها في المادتين 177 و 179 من قانون العقوبات تقوم بمجرد أن توجه عطايا أو هبات إلى منتخب من أجل قيامه أو وعده بالقيام بأعمال تدخل في اختصاصه أو في عمله، وأنه بتاريخ 1989/07/26 على الساعة 18 و 30 دقيقة قام السيد (م، ي) بالتصريح لدى الشرطة بتلقيه هبات من طرف المتهمين في مقابل قيامه بإصدار قرار لمصلحتهم، وأنه أضاف بأنه رتب لهم موعدا بعد الغد في الساعة 12:00 من أجل تنفيذ الصفقة بتسليمهم مبلغ 230000 فرنك وقسيمة خاصة بشاحنة قيمتها 79000 فرنك، وأنه بالنظر إلى صفة الضحية كمنتخب وتصريحاته المحددة والمفصلة فإن ضباط الشرطة القضائية لهم كامل الأهلية القانونية لفتح التحقيق على أساس التلبس بالجنحة.

⁽³⁾ Voir: LARGUIER (jean), CONTE (philippe), op.cit, p 113.

⁽⁴⁾ Voir: cass. Crim. 11 juillet 2007, N° de pourvoi: 07-83427, bull crim 2007, N° 183,

ومنسجمة⁽¹⁾، أو يستفاد من اعتراف الشريك في الجريمة، أو في مراقبة تسمح بإثبات السلوك المشتبه فيه، أو في دليل مادي⁽²⁾، أو بكل اختصار وجود اعتقاد قوي لدى رجل الضبطية القضائية⁽³⁾، فلا بد من وجود نوع من الذاتية في هذا الأمر، وهو ما يعبر عنه قانونا بالشبهة، والتي هي منطلق الإجراءات الجزائية، ولا يمكن أن يكون موضوعيا بصورة مطلقة، وكل ذلك تحت رقابة محكمة الموضوع.

وفي قضاء جد هام وشهير لمحكمة النقض الفرنسية في قضية isnard اعتبرت أن مجرد أن هذا الشخص لديه سمعة سيئة، كونه يقوم بالتزوير في رهانات السباقات، لا يسمح لمحافظ الشرطة وبدون أمر من القاضي أن يقوم بتفتيشه في الشارع، في حين أنه لم يكن هناك شيء يوحي أنه كان يحوز على البطاقات⁽⁴⁾.

ويعبر الفقه الفرنسي عن هذا الأمر بالشرط المادي، حيث أن التلبس بالجرم يتطلب توافر شرطين متلازمين، وهما: الشرط المادي La condition matérielle، ويتمثل فيما سبق ذكره، والشرط الزمني La condition temporelle، ويقصد به مشاهدة الجريمة في وقت قريب جدا من ارتكابها.

كما يستعمل الفقه الفرنسي أيضا عبارة "دلائل موضوعية تدعو إلى التفكير بأن جريمة وقعت في الحال، وتحديدا أن تبدو للعيان دلائل ظاهرة على وجود فعل إجرامي" «Des indices objectifs qui laissent à penser qu'une infraction se

disponible sur:

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000017909152&fastReqId=1815419656&fastPos=1> 2/7/2016 3:14.

(1) Les indices apparents peuvent être une dénonciation anonyme conforter par des indications précises et concordantes; voir: Cass. Crim 23 octobre 1991, N° de pourvoi: 90-85321.

وانظر القرار السابق ذكره الصادر بتاريخ: 1992/04/22.

(2) انظر: الجارحي (عادل عامر محمد)، نفس المرجع، ص 20.

(3) كأن يقوم الجاني بالفرار أمام ناظر رجل الشرطة، أو من خلال أقوال الضحية حتى قبل تسجيل شكاها P انظر في ذلك:

VERNY (édouard), procédure pénale, dalloz, 6^{ème} éd, 2018, p 57.

(4) Voir: cass. crim., 22 janvier 1953, Bull. crim., n° 24: "le simple fait que cet individu avait la réputation de se livrer au trafic des paris aux courses n'autorisait pas un commissaire de police, sans mandat du juge, à le fouiller dans la rue, alors que la possession des fiches ne lui était révélée par aucun indice extérieur". Voir: MATHIAS (éric), op. cit, p 75.

commet actuellement. Plus précisément, elle doit être manifestée par des « indices apparents d'un comportement délictueux »⁽¹⁾.

أما بالنسبة للقانون الجزائري فالمستفاد من نص المادة 42 من قانون الإجراءات الجزائية هو أن الجريمة المتلبس بها إما أن تشاهد من طرف ضابط الشرطة القضائية أو من أي شخص آخر، وأن المشاهدة لا تنصرف إلى البصر فقط بل إلى جميع الحواس، ومن ثمة فهي تخضع لما يخضع له الإدراك من نقائص، وأنه في حالة أن ضابط الشرطة القضائية لم يشاهد الجريمة بنفسه وإنما بلغ بها من الغير فالمادة 2/42 و3 تلزم ضابط الشرطة القضائية بالانتقال لمكان الجريمة ومشاهدة الجريمة بنفسه⁽²⁾، حيث تنص: "يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي بلغ بجناية في حالة تلبس أن يخطر بها وكيل الجمهورية على الفور ثم ينتقل بدون تمهل إلى مكان الجناية ويتخذ جميع التحريات اللازمة".

إن هذا النص يدل على أنه لا بديل عن المشاهدة المادية، ولكن هذه المشاهدة تصطدم باعتبارات عديدة، منها أن الإدراك لا يمكن أن يتحقق بصورة مطلقة، كما سبق الشرح، ومن أجل ذلك ينبغي أن يقبض على الجاني وهو يقوم بالجريمة بطريقة لا تدع مجالاً للشك في ثبوتها، والفيصل في ذلك هو المحضر الذي يحرره ضابط الشرطة القضائية ويبين فيه الوقائع والظروف التي ضبط فيها الجاني، وشهادة الأشخاص الذين قاموا بالقبض عليه عند الاقتضاء⁽³⁾.

وعلى كل حال فأهمية قيام حالة التلبس هي ضمان صحة الإجراءات التي ستتخذ، فقد لا تقوم هذه الحالة من التلبس، ولكن تقوم بدلا منها الحالة الثانية، الخاصة باكتشاف الجريمة عقب وقوعها أو حتى الصورة الثالثة الخاصة باكتشاف الجريمة في وقت قريب جدا من وقوعها، فإذا كان المشرع الجزائري قد راعى فيما يخص إثبات التلبس بالزنا عندما نص في المادة 341 من قانون العقوبات أن يكون ذلك بوسائل محددة، ومن بينها محضر يحرره ضابط من ضباط الشرطة القضائية (وليس أحد

(1) Voir: CHEHADE (Farah EL HAJJ), op. cit, p 37.

(2) انظر: أوهابوية (عبد الله)، شرح قانون الإجراءات الجزائية ...، مرجع سابق، ص 237.

(3) انظر: جروه (علي)، المرجع السابق، ص 328.

رجال الضبط القضائي كما هو النص العربي)، فإنه غالباً ما يتم إثبات هذه الحالة وفق الصورة الثانية للتلبيس، إذ من المتعذر ضبط الواقعة وهي ساخنة وفق الصورة الأولى، وجاء في قرار للمحكمة العليا بتاريخ: 1984/03/20: "يكفي أن تقع مشاهدتهما عقب ارتكاب الجريمة بقليل في وضعية أو ظرف أو حالة لا تترك مجالاً للشك في أنهما باشرا العلاقة الجنسية"⁽¹⁾.

وعلى ذلك أيضاً لو تصورنا أن ضابط الشرطة القضائية سمع صياحاً منبعثاً من منزل يطلب النجدة فاقتحمه، فوجد الجاني وهو بصدد ارتكاب جريمة، أو وجد جريمة قد ارتكبت في الحين بينما لا يزال الجاني بالفرار، فإن حالة التلبس تكون قائمة وفق الصورة الأولى أو وفق الصورة الثانية حسب الحالة.

تاسعا: العنصر الزمني لحالة مشاهدة الجريمة لحظة الارتكاب:

إن الجريمة توصف بأنها في حالة تلبس وأنها مرتكبة في الحال إذا قبض على مرتكبها في الحال⁽²⁾، أي أن الجاني ضبط وهو يقوم بأفعال الشروع⁽³⁾، أو أثناء عملية تنفيذ الركن المادي للجريمة، أو أن القبض عليه كان متزامناً مع الفعل، كما عبر عنه الفقه الفرنسي بعبارة "la chaleur du crime"⁽⁴⁾.

الفرع الثاني

إدراك الجريمة عقب ارتكابها

أولاً: حول حقيقة هذه الصورة:

إن عبارة عقب ارتكابها رغم أنها تفيد قرب الفترة الزمنية، إلا أن المشرع المصري كان أكثر دقة وتحديداً حين أضاف عبارة "ببرهة يسيرة"، بينما سار المشرع الجزائري - في الحقيقة - في فلك القانون الفرنسي الذي أخذ منه نفس العبارة "qui vient de se commettre"، وكان المشرع الفرنسي قد أسقط عبارة "مباشرة" immédiatement ابتداء

⁽¹⁾ قرار المحكمة العليا، القسم الأول للغرفة الجنائية الثانية، ملف رقم: 34051، بتاريخ: 1984/03/20، المجلة القضائية للمحكمة العليا، ع 2، 1990، ص 269.

⁽²⁾ انظر: جروه (علي)، المرجع السابق، ص 328.

⁽³⁾ Voir: LARGUIER (jean), CONTE (philippe), op.cit, p 113.

⁽⁴⁾ انظر: جروه (علي)، المرجع السابق، ص 327.

من سنة 1808م، رغم ما خلفه هذا الإسقاط من غموض، وكان هناك اقتراح بجعل الفترة التي تتحقق فيها هذه الصورة هي 24 ساعة، لكن هذا الاقتراح لم يلق القبول⁽¹⁾. وأياً كان الأمر فهذه الحالة تفترض أولاً أن الجريمة قد وقعت بالفعل بجميع عناصرها، بما في ذلك النتيجة الإجرامية، ثم هي اكتشفت بعد ذلك بزمن قصير أو ببرهة يسيرة⁽²⁾.

ثانياً: حول مناه معرفة تحقق هذه الصورة:

ومناط معرفتنا أنها قد ارتكبت منذ برهة يسيرة هو آثارها التي تبقى باقية تنبئ عن وقوعها، ونارها لم تخدم بعد⁽³⁾، والفرق بين هذه الحالة والحالة السابقة أن هذه الحالة لا تتعلق بمشاهدة الفعل المكون للركن المادي للجريمة، وإنما بمشاهدة مخلفاتها، أي نتائجها الإجرامية، وكذا الآثار الأخرى التي تدل دلالة يقينية على وقوعها⁽⁴⁾.

وإن كانت بعض الجرائم قد لا تخلف آثاراً كالشروع في القتل مثلاً، فهذا لا يعني عدم قيام حالة التلبس، إذ مناط هذه الصورة ليس مشاهدة شيء ما، بقدر ما هو التقارب الزمني بين لحظة ارتكاب الجريمة واكتشافها بعد أن تكون قد تمت.

أما الدلالات المطلوبة لمعرفة وقوع الجريمة فهي أي آثار أو مظاهر تبين وقوعها، كروية لصوص يتنازعون فيما بينهم حول غنيمة السرقة، أو انفعال المجني عليه إثر إفزاعه بسلاح ناري⁽⁵⁾، أما ادعاء راكب حافلة بسرقة حافظة نقوده دون أن يدعم ادعاءه بأي أثر مفيد فلا تقوم معه حالة التلبس.

ويصح القول أيضاً أن آثار الجريمة قد تكون مادية أو معنوية، فيستوي الأمر في الحاليتين⁽⁶⁾، ومثال الآثار المعنوية حالة الفرع التي تصيب المجني عليه أو الحاضرين

(1) voir: RASSAT (Michèle-laure), op.cit, p 179.

(2) انظر: أبو عامر (محمد زكي)، المرجع السابق، ص 141.

(3) انظر: طنطاوي (إبراهيم حامد)، المرجع السابق، ص 15.

(4) انظر: جيبيري (نجمة)، المرجع السابق، ص 31؛ كذلك: أبو سعد (محمد محمد شتا)، المرجع السابق، ص 41.

(5) انظر: عوض (عوض محمد)، المرجع السابق، ص 242.

(6) انظر: مصلح (فادي محمد عقلة)، المرجع السابق، ص 70.

معه إثر الشروع في قتله برصاصة لم تصبه⁽¹⁾.

وينبغي أن يكون ضابط الشرطة القضائية قد أدرك بنفسه المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها على أن جريمة قد وقعت لتوها، سواء أكان علمه بأمر الجريمة قد حصل بناء على بلاغ أو غير ذلك، أي أن يكون قد ضبط الواقعة بنفسه⁽²⁾، أما الأدلة القولية على وقوع الجريمة فهي غير كافية لإثبات التلبس⁽³⁾.

هذا ومن بين أهم أمثلة هذه الصورة للتلبس هو ما يعرف بالتخلي أو التخلي الاختياري⁽⁴⁾، أي تخلي الجاني عن الشيء الذي لو ضبط معه لكان متلبسا وفقا للصورة الأولى، كأن يتخلى عن المخدر، فهو في حالة إحرازه للمخدر إذا ضبط يعتبر متلبسا بالجريمة وفقا للصورة الأولى للتلبس، لكنه حين تخلى عن المخدر فهو أيضا متلبس لكن وفقا لهذه الصورة الثانية، أو كمن يتخلى عن الطفل المخطوف، أو التخلي عن المسروقات بعد سرقتها.

ويشترط في التخلي بهذا الشكل حتى يصبح تلبسا أن يكون طوعية واختيارا، كأن يحدث بعد أمر الضابط بعدم التحرك⁽⁵⁾.

وفي قرار لمحكمة النقض الفرنسية اعتبرت أن العثور على أجنحة بها أسماء الأشخاص الذين زودوا السيد (X... Joseph) والسيدة (Y... Zineb, épouse X) بالعطور التي تمت سرقتها وإخفاؤها عندهم وأرقام هواتفهم وعناوينهم في منزلهم أثناء القيام بتفتيشهم بناء على إجراءات تفتيش في إطار البحث التمهيدي لا يسمح بتفتيش أولئك الأشخاص إلا بناء على موافقتهم وفي إطار إجراءات البحث التمهيدي وليس إجراء التلبس بالجرم⁽⁶⁾.

(1) انظر: أبو سعد (محمد محمد شتا)، المرجع السابق، ص 41.

(2) انظر: أبو سعد (محمد محمد شتا)، نفس المرجع، ص 43.

(3) انظر: خليل (عدلي)، التلبس بالجريمة، القاهرة، دار النهضة العربية، ط 1، 1989، ص 18.

(4) انظر: مصلح (محمد فادي عقلة)، المرجع السابق، ص 111 وما يليها.

(5) انظر: أبو سعد (محمد محمد شتا)، نفس المرجع، ص 45، 44.

(6) Voir: cass. crim, 17 novembre 1998, N° de pourvoi: 98-82068, Bull. crim. 1998, n° 302, p 872, disponible à l'adresse:

وجاء في حيثيات القرار أن اعتبار الشرطة القضائية لوجود المسروقات في منزل السيد جوزيف والسيدة زينب مع أجنحة بها أسماء وأرقام هواتف المزودين كأنه يشير إلى أن جريمة على وشك الوقوع، وتتمثل في الاتجار في عطور ومواد تجميل مغشوشة، وأنه يسمح لهم بالتدخل في إطار إجراء التلبس بالجرم، في حين أن تلك الأجنحة لا يمكن أن تعتبر بمثابة دلائل ظاهرة، وإنما مجرد معلومات بسيطة.

ne constitue qu'un simple renseignement et, partant, n'est pas de nature à caractériser un indice apparent d'un comportement délictueux pouvant révéler l'existence d'une infraction répondant à la définition des crimes et délits flagrants.

كذلك تقوم حالة التلبس إذا رأى ضابط الشرطة القضائية أثناء مراقبة سيارة مجوهرات مخبأة بطريقة مريبة، أو أثناء جمع بقايا سيارة محطمة جراء حادث نقل على إثره المتهم إلى المستشفى تم ضبط سلاح ناري وذخيرة⁽¹⁾، أو شم رائحة مخدر قوي منبعثة من داخل سيارة شخص تم ضبطه وهو يقود بطريقة خطيرة⁽²⁾.

ثالثاً: حول تقدير المدة الزمنية الفاصلة:

لم ينص المشرع الجزائري على مقدار المدة الزمنية الفاصلة لاعتبار التلبس قد قام وفقاً لهذه الصورة الثانية، وإن كانت عبارة "عقب" تفيد أن يكون الاكتشاف أو المشاهدة أو الإدراك بعد وقوع الجريمة مباشرة⁽³⁾، وباعتبار عدم التحديد هذا فلا مناص من

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007069600>.
28/10/2016 10:49.

⁽¹⁾ Voir: cass. Crim, 2 mars 1993, N° de pourvoi: 91-8103, *Bull. crim.* 1993 N° 93 p 223, disponible à l'adresse:

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007068062>.
28/10/2016 11:15.

Voir aussi: cass. Crim, 5 janvier 2005, N° de pourvoi: 04-81714, *Bull. crim.* 2005, n° 6, p 19, disponible à l'adresse:

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007069842&fastReqId=757333983&fastPos=1>. 28/10/2016 11:35.

⁽²⁾ Voir: cass. crim, novembre 1999, N° de pourvoi: 99-85397, *Bull. crim.* 1999, n° 247, p 773, disponible à l'adresse:

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007069047>.
28/10/2016 11:40.

⁽³⁾ انظر: عبد الستار (فوزية)، شرح قانون الإجراءات الجنائية، ج 1، القاهرة، دار النهضة العربية، 1977، ص

القول بأن المسألة متروكة لتقدير قاضي الموضوع.

وإن كان المشرع المصري قد تجاوز الخلاف في هذه النقطة حين نص على أن يكون الاكتشاف بعد وقوع الجريمة ببرهة يسيرة، فإن القضاء الفرنسي متمثلاً في محكمة النقض قد وصل في اجتهاد له إلى أن الفترة الزمنية الفاصلة قد تصل إلى 40 ساعة⁽¹⁾.

وفي بعض الأقضية قضت محكمة النقض الفرنسية بأن مدة قيام حالة التلبس تتضمن طوال اليوم *toute la journée* الذي ترتكب فيه الجريمة، أي كانت الساعة، كما تتضمن أيضاً اليوم الموالي *lendemain*، وفي قضاء آخر قبلت الغرفة الجنائية بداية الشرطة في القيام بتحرياتها على أساس التلبس بالجرم بعد تلقيها بلاغا بارتكاب جريمة اغتصاب بعد ثمان وعشرين ساعة من وقوعها، حيث اعتبرت الشكوى في هذه الحالة قريبة بما فيه الكفاية من الوقائع بما لا يؤدي إلى ضياع طابع الحادثة:

« la plainte est suffisamment voisine des faits pour ne pas faire disparaître leur caractère d'actualité »⁽²⁾.

أي كان الأمر فالفقه الحديث في فرنسا وغيرها يتجه إلى أن الفاصل لا يجب أن يتعدى سويقات قليلة، أو حسب رأي آخر لا يجب أن تتجاوز ساعة كحد أقصى، وهذا يتفق مع كون الحالة الثالثة للتلبس والتي سيأتي بيانها تتحدث عن وقت قريب جداً، وهذه الصورة الثانية تكون المدة الفاصلة فيها بدهاة أقل، وإلا أصبحت تلك الصورة متطابقة مع هذه الحالة الثانية⁽³⁾.

أما في مصر وفي ظل نص القانون بعبارة "برهة يسيرة" فقد رأى الفقه أن المقصود بذلك الوقت اللازم لانتقال مأمور الضبط القضائي إلى محل الواقعة متى أخطر بها، وهو رأي الفقيه الفرنسي قارو⁽⁴⁾، أما القضاء فيتوسع أكثر حيث يجعل من انتقال

(1) voir: cass.crim, 19 juin 1913, cité par: Keubou (Philippe), Précis de procédure pénale camerounaise, Yaoundé, Cameroun, Presses Universitaires d'Afrique, 2010, p 41 ; voir aussi: CHEHADE (Farah EL HAJJ), op. cit, p 38.

(2) Voir: Cass. Crim, 26 février 1991, N° de pourvoi: 90-87360, disponible à l'adresse: <https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007066559>. 7/8/2016 7:42.

(3) voir: BÉCHÉRAOUI (doreid), op. cit, p 217.

(4) انظر: أبو سعد (محمد محمد شتا)، المرجع السابق، ص 42.

مأمور الضبط بعد علمه مباشرة كافيا لقيام حالة التلبس، أي بغض النظر عن تأخره في الوصول مادام أنه قد شاهد آثار الجريمة بادية⁽¹⁾.

وموقف محكمة النقض السابق ليس محل اتفاق من طرف الفقه، فمناطق هذه الصورة للتلبس ليس هو التقارب أو التعاقب بين الإبلاغ عن الجريمة ومشاهدة آثارها، وإنما هو التعاقب بين وقوع الجريمة ذاتها وبين مشاهدة تلك الآثار، وبعبارة أخرى أنه إذا تم الإبلاغ عن الجريمة بعد وقوعها بوقت طويل فلا تقوم حالة التلبس⁽²⁾.

إن المرجع في ظل هذه الاختلافات هو السلطة التقديرية لقاضي الموضوع، بشرط أن يكون الزمن المعتمد موجزا، حتى يكون متناسبا مع العبارة التي استعملها المشرع، وهي "عقب ارتكابها"، كما يجب مراعاة ظروف الضحية التي تبلغ بالجريمة، والتي تكون تحت تأثير الصدمة، وقد قضت محكمة النقض الفرنسية باعتبار حالة التلبس قائمة في حالة اغتصاب عندما قامت الضحية بالتبليغ بعد 28 ساعة من حدوث الجريمة⁽³⁾، بل إن الفقه الفرنسي اعتبر حالة التلبس قائمة في حالة جريمة قتل، وأنها تسمح بالقبض على الجاني دون إذن حتى بعد ست وثلاثين ساعة⁽⁴⁾.

رابعا: حول أهمية الشهادة في حالة التلبس الحقيقي:

بالنظر إلى أن حالة التلبس هي حالة موضوعية عينية فهي تخضع لتقدير قضاة الموضوع، وذلك بالرغم مما ستتضمنه المحاضر المحررة من قبل الشرطة القضائية، ولذلك فإنه إذا كان القبض قد حصل من طرف أحد موظفي وأعوان الأمن فإنهم يحررون تقريرا عن واقعة القبض والظروف المحيطة به، ويوقعون عليه، ويسلمونه إلى ضابط الشرطة القضائية الذي يضمه إلى الملف الذي يسلم إلى النيابة العامة، وذلك حتى لو كان القبض قد تم خارج ممارسة الوظيفة، إذ أن الأعوان والموظفين يكونون في هذه الحالة بمثابة شهود يجوز استدعاؤهم كشهود أمام المحكمة⁽⁵⁾.

(1) انظر: نقض مصري، 1936/03/16، مجموعة القواعد القانونية، ج 3، رقم 449، ص 583.

(2) انظر: عوض (عوض محمد)، المرجع السابق، ص 244.

(3) voir: cass. crim, 26 fév 1991, n°90-87, 360, bull.crim n° 96, p 239.

(4) Voir: LARGUIER (jean), la procédure pénale, presses universitaires de France (collection que sais-je?), 13^{ème} éd, 2007, p 53.

(5) انظر: جروه (علي)، المرجع السابق، ص 329.

وتطبيقا لنص المادة 2/338 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري فإنه يجوز لكل ضابط شرطة قضائية ولكل عون من أعوان القوة العمومية أن يستدعي شفها (كما في النص الفرنسي) شهود الجنحة المتلبس بها (وكذلك الجنائية) تحت طائلة العقوبات المطبقة على الشاهد المتخلف (المادة 97 من ق.إ.ج.ج)، ومن باب أولى أنه يمكن للمحكمة أن تستمع إلى شهادة الأعوان وحتى الضباط حتى ولو كان الضابط هو الذي قام بإجراءات التحقيق في القضية⁽¹⁾.

إن فقد خول المشرع الجزائري لضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس بالجرم سلطة منع الحاضرين من مبارحة مكان وقوع الجريمة، أو الابتعاد عنه، حتى ينتهي من تحرير محضره، تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في المادة 50 ق.إ.ج.ج. إن هذا الالتزام يرجع إلى كون شهود الواقعة الذين لا يزالون في مسرح الجريمة، أو الذين وجدوا عقب ارتكابها بفترة يسيرة، لا تزال ذاكرتهم قوية، وكل المعلومات الخاصة بالواقعة الإجرامية لا تزال راسخة في الذهن، وكلما تباعد الزمن ضعفت الذاكرة، ونقص وزن الشهادة، فأهمية الشهادة في التلبس تنبع من أهمية كل الأدلة التي يخلفها اكتشاف الجريمة في حالة التلبس⁽²⁾.

خامسا: حول واجب أعوان الأمن العمومي في التدخل في حالة التلبس بالجرم:

إن أعوان الشرطة القضائية أو كما سمتهم المادة 338 أعوان القوة العمومية يقومون بواجبهم في ضبط الجرائم التي تكون في حالة التلبس مثلهم مثل المواطنين العاديين⁽³⁾، والذين خول لهم القانون ذلك طبقا للمادة 61 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، كما أنهم يقومون بذلك سواء كانوا في الخدمة أو لا، فبالرجوع إلى المرسوم التنفيذي رقم 10-322 الذي يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين

(1) انظر: جروه (علي)، نفس المرجع والصفحة.

(2) انظر: براهيمي (صالح)، الإثبات بشهادة الشهود في القانون الجزائري دراسة مقارنة في المواد المدنية والجنائية، رسالة دكتوراه، جامعة مولود معمري - تيزي وزو، 2012، ص 68.

(3) Voir: BAUER (Alain), PEREZ (Émile), « Les acteurs », Les 100 mots de la police et du crime, Paris, Presses Universitaires de France, «Que sais-je ?», 2009, p 52, disponible à l'adresse:

www.cairn.info/les-100-mots-de-la-police-et-du-crime--9782130567240-page-28.htm.

07/02/2016 15:15.

للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني⁽¹⁾، وبالتحديد إلى المادة 12 منه نجدها تنص على الآتي: "يتعين على موظفي الشرطة أن يستجيبوا لأي تسخير قانوني يوجه إليهم؛ وتضيف الفقرة الثانية من نفس المادة: "ويعد موظف الشرطة في حالة خدمة في جميع الحالات التي يتدخل فيها خارج الساعات العادية للخدمة، سواء بمبادرة خاصة منه أو بناء على تسخير قانوني"⁽²⁾.

تجدر الإشارة إلى أن المرسوم التنفيذي رقم 10-322 كان ألغى بواسطة المادة 146 منه أحكام المرسوم التنفيذي السابق رقم 91-524 الذي كان يتضمن نفس حكم المادة 12 من خلال المادة 5 منه⁽³⁾، كما أن المرسوم التنفيذي رقم 91-524 المذكور كان قد ألغى بواسطة المادة 114 منه كل القوانين والمراسيم السابقة بما فيها المرسوم رقم 83-481 المذكور آنفا⁽⁴⁾.

في القانون الفرنسي، نص القانون على هذا الواجب في المادة الأولى من قانون

⁽¹⁾ انظر: المرسوم التنفيذي رقم 10-322 المؤرخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2101، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، ج. ر. ع 78، بتاريخ: 20 محرم عام 1432 هـ الموافق 26 ديسمبر سنة 2010، ص 4.

⁽²⁾ تتفق هذه المادة مع ما جاء في المادة 11 من المرسوم رقم 83-481 التي كانت تنص على أنه : "يجب على موظفي الأمن الوطني، في إطار القانون، التدخل بمبادرتهم الشخصية حتى خارج الساعات العادية لعملهم قصد تقديم العون لأي شخص معرض للخطر، وقمع أي عمل من شأنه أي يخل بالنظام العام"، وتضيف الفقرة الثانية من نفس المادة: "يعتبر موظف الأمن الوطني في حالة خدمة عند تدخله تطبيقاً للفقرة السابقة". (انظر: المرسوم رقم 83-481 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 هـ الموافق 13 غشت سنة 1983 يحدد الأحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفي الأمن الوطني، ج. ر. ع 34، بتاريخ: 7 ذو القعدة عام 1403 هـ الموافق 16 غشت سنة 1983، ص 2049).

⁽³⁾ تنص المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-524 على ما يلي: "يتعين على موظفي الشرطة ويجب عليهم التدخل بمبادرة شخصية منهم قصد تقديم العون لأي شخص معرض للخطر أو قمع أي عمل من شأنه أن يخل بالنظام العمومي. ولا تسقط الالتزامات بعد أدائها الساعات العادية للخدمة، بل يجب عليهم بالخصوص أن يستجيبوا لأي طلب قانوني يوجه إليهم. ويعد الموظف في جميع الحالات التي يتدخل فيها خارج الساعات العادية للخدمة سواء بمبادرة شخصية منه، أو بناء على طلب قانوني في وضعية خدمة".

⁽⁴⁾ المرسوم التنفيذي رقم 91-524 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 هـ، الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، ج. ر. ع 69، بتاريخ: 21 جمادى الثانية 1412 هـ، الموافق 28 ديسمبر 1991، ص 2713.

الأمن الوطني⁽¹⁾، وكذا المادة 421 فقرة 1 من قانون الأمن الداخلي بالنسبة لقوات الدرك الوطني، حيث لا يتوجب فقط القبض على الفاعل، بل الأكثر من ذلك التدخل بالمعنى الواسع، أي استعمال العنف طبقاً للمادة 8 من قانون الأمن الوطني، والمادتين 11 و 12 من قانون أعوان الشرطة البلدية⁽²⁾، وحتى رؤساء الوحدات والأعوان التقنيين المكلفين بتسيير المياه والغابات... إلخ⁽³⁾، وكل هذا يترد إلى مفهوم الدفاع الشرعي المرخص به في إطار القانون.

المبحث الثاني

حالات التلبس الحكمي بالجريمة

يطلق على هذه الحالات أيضاً قرينة التلبس أو التلبس بقرينة *la flagrance par présomption*⁽⁴⁾، وهذا الوصف الفقهي مأخوذ من دلالة عبارة "وتعتبر الجريمة متلبساً بها"⁽⁵⁾، ولذلك يطلق عليها أيضاً "التلبس الاعتباري"، وهي حالات تستند إلى مؤشرات ترجح وجود جريمة على وشك الارتكاب أو تم ارتكابها في الحال، كحالة وجود تتبع بالصياح من طرف العامة (المطلب الأول) أو ضبط آثار ودلائل عند شخص تدل على مساهمته في جريمة (المطلب الثاني).

المطلب الأول

تتبع الجاني بالصياح في وقت قريب جداً من وقوع الجريمة

يستفاد من نص الفقرة 2 من المادة 41 ق.إ.ج.ج أن هذه الصورة تتعلق بجانٍ أتم ارتكاب جريمته ولاذ بالفرار، ثم تبعه العامة أو المجني عليه نفسه بالصياح لضبطه أو لطلب النجدة، أو لمحاولة استرداد ما أخذه مثلاً⁽⁶⁾، مما يعني أن ضابط الشرطة

(1) Art. 1^{er} du Code de déontologie de la police nationale.

(2) Art. 8 du Code de déontologie de la police nationale; Art. 11 et 12 du Code de déontologie des agents de police municipale.

(3) Voir: CLÉMENT (Éloi), Les caractères de l'influence de la victime en droit pénal, thèse pour le grade de docteur, université de rennes 1, 2013, p 84.

(4) Voir: BAUER (Alain), PEREZ (Émile), op.cit, p 59.

(5) انظر: جابر (حسام محمد سامي)، المرجع السابق، ص 147.

(6) من النظم القانونية المعروفة في القانون الإنجليزي القديم نظام يطلق عليه بالإنجليزية *the hue and cry or*

man hunts، ومعناه: تتبع الجاني أو الجناة عقب ارتكاب الجريمة مباشرة بالصياح والاتهام من مدينة إلى

مدينة ومن مقاطعة إلى مقاطعة إلى أن يقبضوا عليه أو عليهم، انظر: أبو سعد (محمد محمد شتا)، المرجع

القضائية لم يعاين تحقق ماديات الجريمة بنفسه، أي بأحد حواسه⁽¹⁾.
فيستخلص من تحليل الفقرة المذكورة ثلاثة عناصر أساسية كالتالي:

أولاً: تتبع الجاني من طرف العامة أو المجني عليه:

لم يحدد المشرع صورة هذا التتبع أو الرصد، فقد يكون بالجري خلف الجاني، أو قبله، أو بالوقوف في مكان مع الإشارة إليه بالأصابع⁽²⁾.

والمشرع الجزائري يتحدث عن تتبع العامة للجاني بالصياح، ولم ينص على التتبع الذي يحدث من المجني عليه، ولكنه أولى، وكان يجب النص عليه صراحة، وقد نص عليه المشرع المصري في المادة 3/30 ق.ع.م⁽³⁾.

ولا أهمية لعدد العامة الذين يتبعون الجاني فتحصل حالة التلبس ولو تبعه شخص واحد⁽⁴⁾.

وعليه فإذا كان الجاني قد شوهد من طرف العامة عند ارتكابه للجريمة وتابعوه بالصياح، أو قاموا بمطاردته بالجري على الأقدام، أو بواسطة عربات أو دراجات، وكانت المتابعة مستمرة متلاحقة، فإن الجريمة تكون في حالة تلبس بغض النظر عن المكان والزمان الذي ضبط فيه الجاني⁽⁵⁾، إذ يعتبر ذلك بمثابة قرينة على الاتهام ضد المتهم المشار إليه⁽⁶⁾.

السابق، ص 47؛ حيث كانت تتم متابعة وملاحقة المجرمين في العصور الوسطى من مدينة إلى مدينة بواسطة الصياح، وكان يطلق على هذا الصياح اسم الملاحقة *HARO*، انظر : نمور (محمد سعيد)، المرجع السابق، ص 302.

(1) انظر: جابر (حسام محمد سامي)، المرجع السابق، ص 148.

(2) انظر: طنطاوي (إبراهيم حامد)، المرجع السابق، ص 16.

(3) انظر: طنطاوي (إبراهيم حامد)، المرجع السابق، ص 16.

(4) : أبو سعد (محمد محمد شتا)، المرجع السابق، ص 49.

(5) انظر: جروه (علي)، المرجع السابق، ص 333.

(6) انظر: مصلح (فادي محمد عقلة)، المرجع السابق، ص 76.

ثانياً: اقتران التتبع بالصياح:

لا يشترط في الصياح أن يكون بألفاظ ذات معنى، بل يكفي أن يفهم منه توجيه الاتهام إلى المتهم بارتكاب الجريمة⁽¹⁾، ولا أن يكون الصياح عالياً، بل فقط أن يكون مسموعاً، ولا أن يكون مصحوباً بالمطاردة، فقد يكون مصحوباً بالإشارة فقط⁽²⁾، ولا أن يكون دالاً على تكييف الجريمة، فقد يكون الصياح على سارق، بينما هو في الحقيقة قاتل.

فالصياح في حقيقة الأمر وكأن المشرع اعتبره توجيهاً لاتهام مباشر لشخص الجاني من قبل الناس الذين شهدوا الواقعة⁽³⁾، وهو كافٍ لقيام الحالة، وليس بشرطٍ فيه أن يتم إلقاء القبض على الجاني، ولا مجرد مطاردته كما سبق القول.

والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد: هل يشترط أن يقترن التتبع بالصياح؟

أما في القانون المصري فالنص واضح إذ يشترط اقتران التتبع بالصياح للعامة فقط، أما المجني عليه فلا يشترط فيه ذلك، فنص المادة 30 ق.ع. م هو كالتالي: "... إذا اتبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها"، وإن كان بعض الفقه المصري يرى أنه يجب أن يقترن التتبع بالصياح، سواء منه التتبع من طرف المجني عليه أو من طرف العامة⁽⁴⁾.

(1) انظر: حسني (محمود نجيب)، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، ط 2، 1988، ص 542؛ كذلك: هليل (فرج علواني)، المرجع السابق، ص 259.

(2) انظر: عبيد (رؤوف)، الإجراءات الجنائية في القانون المصري، مطبعة نهضة مصر، ط 6، 1966، ص 202.

(3) يمكن وصف هذه الحالة بحالة الاتهام الشعبي أو التلبس بناء على شهادة الشهود، وهي حالة الجريمة التي يتم ملاحقة المشتبه به بناء على صراخ الناس، فقد اعتبر المشرع أن الصراخ هو تأكيد لحصول الجريمة، وأن المشاهدة حصلت من قبل الناس الذين هم شهود على حصول الجريمة، انظر: عبده (سليم علي)، المرجع السابق، ص 47.

(4) انظر: سلامة (محمد مأمون)، قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام النقض، ج 1، (د. م)، ط 2، 2005، ص 308؛ كذلك: أبو سعد (محمد محمد شتا)، المرجع السابق، ص 50.

ويرى طنطاوي (إبراهيم حامد) أن التتبع الحاصل من المجني عليه لا يشترط أن يكون مقترباً بالصياح⁽¹⁾، فالمجني عليه قد يوجد في ظروف تمنعه من الصياح، كالمرض أو الدهشة، أو غيرهما، ومن ثمة فيكفي لقيام حالة التلبس أن يأتي المجني عليه بأفعال تثير الانتباه نحو الجاني، وتترك اعتقاداً لدى ضابط الشرطة القضائية بأن المجني عليه قد تعرض لجريمة.

إن الفقه يفرق أيضاً بين الصياح ومجرد الإشاعات والشكوى العامة التي تتناولها الألسن⁽²⁾، فهي لا ترقى إلى درجة أن تصبح حالة تلبس، ولو قامت الضبطية القضائية بالتحقيق في هذه الشائعات وتثبتت من صحتها، وجاء في موسوعة دالوز: il ne faut pas confondre entre la clameur publique et la rumeur publique⁽³⁾، وواضح أن الصياح يختلف عن الإشاعة، لأن الصياح معناه الإدلاء بعبارات مسموعة تتضمن توجيه الاتهام لشخص معين⁽⁴⁾، أما الإشاعة فما هي إلا شكٌّ وريبةٌ تتطوي على اتهامٍ ضعيفٍ، ولا تكفي لنشوء حالة التلبس⁽⁵⁾.

لذلك فمن الألفاظ أو العبارات التي يمكن اعتبارها ضمن هذه الحالة القول: "يا قاتل" أو "يا سارق" « Au voleur ! Au voleur ! », « A l'assassin ! »⁽⁶⁾.

ثالثاً: كون التتبع في وقت قريب جداً من وقوع الجريمة:

يعني ذلك أن لا يكون هناك فاصل زمني كبير بين وقوع الجريمة ومتابعة الجاني من قبل العامة، فلو شاهد الضحية الجاني في اليوم التالي لوقوع الجريمة فلاحقه بالصياح فلا تتحقق حالة التلبس⁽⁷⁾، وقد تتوفر حالة التلبس رغم طول المدة إذا تصورنا أن المطاردة طالّت ولم تنقطع⁽⁸⁾، فقد ترتكب جريمة قتل ولا تكتشف الجثة إلا في اليوم

(1) انظر: طنطاوي (إبراهيم حامد)، المرجع السابق، ص 18.

(2) انظر: هليل (فرج علواني)، المرجع السابق، ص 259؛ انظر كذلك: جروه (علي)، المرجع السابق، ص 333.

(3) ذكره: عبده (محمد سليم)، المرجع السابق، ص 48.

(4) انظر: أبو سعد (محمد محمد شتا)، المرجع السابق، ص 47.

(5) انظر: أبو سعد (محمد محمد شتا)، نفس المرجع، ص 50.

(6) Voir: CHEHADE (Farah EL HAJJ), op. cit, p 39.

(7) انظر: أبو سعد (محمد محمد شتا)، نفس المرجع، ص 49.

(8) Voir: PRADEL (jean), droit pénal, TOME 2, éd CUJAS, paris, 9^{ème} éd, 1997, p 413.

الموالي، فتظل حالة التلبس قائمة مادام ضابط الشرطة القضائية قد انتقل فور علمه، ولم يستغرق إلا الوقت اللازم للانتقال، وكان روع الناس لم يهدأ بعد، فحالة التلبس تبقى قائمة مادامت إجراءات البحث عن المتهم مستمرة بلا انقطاع حتى القبض عليه⁽¹⁾.

والعبرة بالتالي هي أن تكون المدة الفاصلة وجيزة، بحيث تكون آثار الجريمة ظاهرة وملموسة، وأن يكون روعها في نفس من شاهدها ما زال لم يهدأ بعد⁽²⁾.

وعلى كل حال فتقدير مسألة هذا الوقت القريب جدا متروكة لتقدير قاضي الموضوع، ودون رقابة من المحكمة العليا، وبعبارة أدق أن مسألة تقدير الوقت هي مسألة موضوعية وليست مسألة قانون، أي هي مسألة متروكة لتقدير ضابط الشرطة القضائية تحت رقابة القاضي، ويقول الأستاذ أوهابيه (عبد الله) في شرح قانون الإجراءات الجزائرية الجزائي أنه: "تبقى مسألة تحديد هذه الفترة من اختصاص ضابط الشرطة القضائية تحت مراقبة قاضي الموضوع، لأنها مسألة تتعلق بمدى تطبيق القانون، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن حكم المادة 41 التي تقرر حالة التلبس... وكذلك حكم المادة 1/51 التي تقرر في حالة الجريمة المتلبس بها سلطة ضابط الشرطة القضائية في التوقيف للنظر لمدة 48 ساعة، تجعلنا نعتقد بأن المشرع الجزائري أراد التضييق من نطاق التلبس ومجاله الزمني بأن تكون الفترة الفاصلة بين اللحظتين - لحظة إتيان الجريمة ولحظة اكتشافها - قصيرة، وبالتالي نعتقد بوجود عدم التوسع في تفسير المصطلحات الواردة في المادة 41 (عقب ارتكابها، في وقت قريب جدا) بألا تتجاوز في جميع الحالات مدة أربع وعشرين (24) ساعة، وفي أسوأ الأحوال فإن المدة هي المدة المقررة للتوقيف للنظر على المشتبه فيهم وهي ثمان وأربعون (48) ساعة⁽³⁾.

(1) انظر: أبو سعد (محمد محمد شتا)، المرجع السابق، ص 49؛ انظر: طنطاوي (إبراهيم حامد)، المرجع السابق، ص 16، 17.

(2) انظر: هليل (فرج علواني)، المرجع السابق، ص 259.

(3) انظر: أوهابيه (عبد الله)، شرح قانون الإجراءات الجزائرية...، مرجع سابق، ص 239.

المطلب الثاني

مشاهدة أو ضبط أدلة الجريمة

إن نص المادة 41 ق.إ.ج.ج في فقرتها الثانية، ومثلها المادة 53 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي في فقرتها الثانية أيضا تتحدثان عن وجود أشياء أو آثار أو دلائل في حيازة شخص تدعو إلى افتراض مساهمته في الجناية أو الجنحة:

أولاً: مناط هذه الحالة:

مناط هذه الحالة هو أن يفاجأ شخص وفي حوزته أو يوجد به أحد أمرين ذكرهما القانون:

- أشياء تدعو إلى افتراض مساهمته في الجريمة، سواء استخدمت هذه الأشياء في ارتكاب الجريمة كالسكين الملوثة، أو نتجت وتحصلت عنها كالأشياء المسروقة.
- آثار أو دلائل بالمتهم تدل على أنه فاعل أو شريك في الجريمة، كالخدوش على الوجه، أو آثار مقذوف ناري حديث، أو دماء ظاهرة على ملابسه.

ويلاحظ أن المشرع فصل بين الأشياء من جهة، والآثار والدلائل من جهة أخرى، إذ استعمل عبارة "إذا وجدت" مع كل جملة، ما يدل على أن هناك فرضين في هذه الحالة، والفرق بين هذه الحالة في صورتها والحالات السابقة أن الحالات الأولى تتعلق بالجريمة ذاتها أما هذه الحالة فتتعلق بالظروف التي يتم فيها القبض على المتهم، وليس هناك أي آثار إجرائية تنبني على هذا الفرق⁽¹⁾.

وما يدعو إلى الانتباه هنا أن المشرع الجزائري استخدم عبارة حيازة الأشياء، وهي عبارة واسعة، فوجود الأشياء في حديقة منزل المشتبه فيه يكفي لتوافر الحيازة، وذلك على عكس المشرع المصري الذي استعمل عبارة حمل تلك الأشياء، وهكذا يتوجب أن يكون الجاني حاملاً ومحرضاً للأشياء حتى يتحقق التلبس، وهذا تضيق، بينما هو في

⁽¹⁾ انظر: طنطاوي (إبراهيم حامد)، المرجع السابق، ص 19.

حالة المشرع الجزائري وكذلك الفرنسي توسيع لحالة التلبس⁽¹⁾.

يشار كذلك إلى أن بعض القوانين نصت على أشياء محددة تضبط في حوزة الشخص فيقع تحت طائلة الجريمة المتلبس بها، وهي: الأمتعة، والأسلحة، والأدوات والأوراق، مثل المشرع المصري وكذلك الفرنسي، وهي ليست على سبيل الحصر إذ أتبعها المشرعان المذكوران بعبارة "أو أشياء أخرى"، غير أن منحى المشرع الجزائري كان أدق من نظيره.

ويمكن تأصيل تلك الأشياء التي ذكرها المشرع بردها إلى فئتين: الأشياء التي استعملت في ارتكاب الجريمة، والأشياء التي تحصلت من ارتكابها كما يرى بعض الفقهاء⁽²⁾.

أما بالنسبة للآثار والعلامات فهي كثيرة، ومن أمثلتها: الخدوش الموجودة بوجه المتهم، والدماء الملوثة ملابسه⁽³⁾، أو تسلخ في يديه بسبب تسلقه لجدار أو سياج، وإن وجود مثل هذه الآثار لا يقل أهمية عن حالة حمل الأسلحة والآلات والأمتعة الدالة على ارتكاب الجريمة، وهي قرينة قوية على أنه هو مرتكب الجريمة⁽⁴⁾.

ثانيا: وقوع الضبط بعد وقت قريب جدا من وقوع الجريمة:

لم يحدد المشرع الجزائري هذا الوقت ولا نهايته، وهو أمر متروك لتقدير قاضي الموضوع⁽⁵⁾، كما أنه لا يشترط أن يكون ضابط الشرطة القضائية عالما من قبل بالجريمة، بل يكفي أن يرى تلك الأشياء أو الدلائل سواء كان من قبل عالما بوقوع

(1) انظر: منصور (إسحاق إبراهيم)، المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط 3، 1995، ص 81.

(2) انظر: هليل (فرج علواني)، المرجع السابق، ص 261.

(3) انظر: طنطاوي (إبراهيم حامد)، المرجع السابق، ص 19.

(4) انظر: هليل (فرج علواني)، المرجع السابق، ص 260.

(5) انظر: بلحاج (العربي)، تنظيم الضبط القضائي كمرحلة من مراحل الخصومة الجنائية في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والإدارية، ع 1 و 2، 1991، ص 319.

جريمة أو لم يكن على علم، إذ لا يوجد في نص القانون مثل هذا الشرط، وهذا ما يراه غالبية الفقه⁽¹⁾.

ويرى طنطاوي (إبراهيم حامد) أن حالة التلبس بالنسبة لضابط الشرطة القضائية هي سبب إباحة بالنسبة لعملية القبض التي يقوم بها، ومن المتفق عليه أن أسباب الإباحة هي أسباب موضوعية، ومن ثمة فهي تنتج أثرها بغض النظر عن توافر العلم بها أو بوجودها، وإذا كان الأمر كذلك فإن ضابط الشرطة القضائية يستطيع ممارسة القبض على المتهم ومختلف السلطات الاستثنائية التي تخولها حالة التلبس بغض النظر عن علمه بتوافر الجريمة ما دام لديه مبرر كاف لذلك يتمثل في وجود آثار ودلائل بحوزة المتهم⁽²⁾.

وقد كان المشرع الفرنسي في وقت سابق يستعمل عبارة "في وقت قريب temps voisin" وكان القضاء في ذلك الوقت يعتمد مدة 48 ساعة وحتى عدة أيام لحالة التلبس في هذه الصورة، ثم أصبح ينص على "وقت قريب جدا dans un temps très voisin de l'action"، وهذا ما يجعل الفترة تنقلص بسبب هذا التعديل، وإن كانت المسألة تقديرية متروكة للقاضي في النهاية من أجل تقدير توافر حالة التلبس⁽³⁾.

وعلة هذا الشرط هي الحرص على التحقق من الصلة المباشرة بين الجريمة وهذه الأشياء والآثار، أي الاطمئنان إلى أنه ليس لها مصدر آخر غير الجريمة، إذ بتحقق هذا الشرط يستخلص أيضا غلبة الاحتمال بإسناد الجريمة إلى المتهم، وهو شرط زمني بحت فلا يصح أن يختلط بأي عناصر مكانية، كالتقارب مثلا بين مكان الجريمة والمكان الذي ضبط فيه المتهم، كما أن عدم توافره يؤدي إلى بطلان القبض

⁽¹⁾ انظر: سلامة (محمد مأمون)، المرجع السابق، ص 310؛ كذلك: طنطاوي (إبراهيم حامد)، المرجع السابق، ص 20.

⁽²⁾ انظر: طنطاوي (إبراهيم حامد)، المرجع السابق، ص 20.

⁽³⁾ Voir: MERLE (roger), VITU (andré), traité de droit criminel, tome 2, Paris, édi CUJAS, 2^{ème} édi, 1973, p 319.

والتفتيش وما أسفر عنهما من ضبط، وبطلان الاعتراف المبني عليها أيضا⁽¹⁾.

ثانيا: عدم اشتراط ضبط الأشياء :

لا يوجد في نص القانون ما يوجب أن يقع ضبط الأشياء حتى تتوفر حالة التلبس، بل تكفي المشاهدة، رغم أن نص القانون استعمل عبارة "وجدت في حوزته"، فقد توجد في حوزته لكن لا يتم ضبطها، كأن يهرب الجاني بسيارة بعد مشاهدته من طرف ضابط الشرطة القضائية وتعرفه عليه، ويتم ضبطه فيما بعد ولا تضبط السيارة⁽²⁾.

وبرأي الفقه أنه لا محل لاشتراط التقارب المكاني بين مكان وقوع الجريمة ومكان القبض على المتهم وبحوزته الآثار أو الدلائل على ارتكابه، نظرا لتطور المواصلات التي تسمح للجناة بالانتقال إلى أماكن بعيدة فور ارتكابهم للجريمة، وبالمثل يمكن القول أن اشتراط ضبط الأشياء لا محل له أيضا⁽³⁾.

المطلب الثالث

صور التلبس الأخرى

جاء النص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 41 ق.إ.ج.ج كالتالي: "وتتسم بصفة التلبس كل جناية أو جنحة ولو في غير الظروف المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين إذا كانت قد ارتكبت في منزل وكشف صاحب المنزل عنها عقب وقوعها وبادر في الحال باستدعاء أحد رجال الشرطة القضائية لإثباتها"، وقد ميز المشرع بالتالي هذه الحالات باستخدام عبارة تتسم *est assimilé au* ومؤداها أنها صور مشابهة لحالة التلبس، وهي حالة اكتشاف الجريمة في منزل ومبادرة صاحبه بالإبلاغ عنها في الحال (فرع أول) وكذلك حالة اكتشاف أو العثور على جثة (فرع ثان).

⁽¹⁾ انظر في ذلك: هليل (فرج علواني)، المرجع السابق، ص 260.

⁽²⁾ انظر: عبده (محمد سليم)، المرجع السابق، ص 55.

⁽³⁾ انظر: طنطاوي (إبراهيم حامد)، المرجع السابق، ص 23، 22.

الفرع الأول

اكتشاف الجريمة في منزل ومبادرة صاحبه

بالإبلاغ عنها في الحال

إن هذه الحالة تختلف عما جاء في المادة 76 من الدستور الفرنسي لـ 22 فريمار السنة الثامنة للثورة التي رخصت لكل مواطن بالدخول ولو ليلا وبالقوة إلى مسكن خاص من أجل إنقاذ شخص في ضائقة، كحالة حريق أو فيضان أو مساس بالسلامة الجسدية أو الحياة⁽¹⁾، فالصياح من داخل المنزل يخول لكل شخص التدخل بالقوة وانتهاك حرمة المنزل إذ يكون في حالة إباحة، أما الإبلاغ فهو يكون بالاتصال بالشرطة القضائية الذي يتطلب اجتماع عدة عناصر لتأسيس حالة التلبس:

أولاً: مناط هذه الحالة:

يقصد بهذه الحالة أن تقع جريمة داخل مسكن في وقت ما، ثم يكتشف صاحب المسكن الجريمة في وقت لاحق فيبادر بإبلاغ ضابط للشرطة القضائية، ليقوم هذا الأخير بإثباتها، فعبارة "عقب وقوعها" لا تفيد الفترة الوجيزة كما في الحالات السابقة، فقد تكتشف الجريمة بعد زمن طويل، وذلك حتى لا تصبح هذه الحالة بلا طائل، لأنها حينئذ ستندرج ضمن الحالة الثانية المتعلقة بمشاهدة الجريمة عقب وقوعها.

فالمدة الوجيزة تكون في هذه الحالة بين اكتشاف الجريمة والتبليغ عنها، هذا الأخير الذي قد يكون بضعة أيام أو حتى بضعة أسابيع أو شهور⁽²⁾، ولكن التبليغ عنها يكون مباشرة بعد اكتشافها أو في الحال كما نص القانون، وبعبارة أخرى أن الإخبار عن الحالة بعد الاكتشاف مع عدم العلم المسبق بوجود الجريمة أبقى على هذه الأخيرة في حالة التلبس، فكان الإبلاغ عنها في الحال بمثابة إبلاغ عن جريمة واقعة في الحال، فتصبح شبيهة بالحالة الثانية من حالات التلبس، وهي اكتشاف الجريمة

⁽¹⁾ Voir: BÉCHÉRAOUI (doreid), op. cit, p 227.

⁽²⁾ انظر: جيبيري (نجمة)، المرجع السابق، ص 46.

عقب وقوعها، إلا أن الفارق بينهما يتمثل في اكتشاف الجريمة داخل منزل المبلّغ عنها، وأن تقع الجريمة في غيبته أو بغير علمه، ثم يقوم بإخطار الضبطية القضائية قصد إثبات الجريمة عقب اكتشافها⁽¹⁾.

جدير بالإشارة أن جريمة الزنا المنصوص عليها بالمادة 339 من قانون العقوبات الجزائري هي جريمة يجري إثباتها بوسائل إثبات محددة حصرتها المادة 341 من ذات القانون، وعليه فلا يكفي أن يشير القرار أن الزوجة فوجئت متلبسة في حالة ارتكاب جريمة الزنا المنسوبة إليها مع شريكها بينما حجة إثبات جريمة الزنا لا يستنتج إلا بإحدى طرق الإثبات المحددة عددا في مضمون المادة 341 من قانون العقوبات⁽²⁾.

ثانيا: وقوع الجريمة في منزل المبلّغ عنها:

إن هذا الشرط المستخلص من النص هو ما يمليه التفسير الضيق، فالمقصود بهذه الصورة للتلبس أن صاحب المنزل الذي يكتشف جريمة في منزله ويبلغ عنها فقط هو ما يسمح بقيام حالة التلبس.

ويمكن الرجوع إلى المادة 355 من قانون العقوبات الجزائري التي عرفت المنزل بأنه: يعد منزلا مسكونا كل مبنى أو دار أو غرفة أو خيمة أو كشك ولو متنقل⁽³⁾ متى كان معدا للسكن وإن لم يكن مسكونا وقتذاك وكافة توابعه مثل الأحواش وحظائر الدواجن ومخازن الغلال والإسطبلات والمباني التي توجد بداخلها مهما كان استعمالها حتى ولو كانت محاطة بسيياج خاص داخل السياج أو السور العمومي⁽⁴⁾، ويرى بعض

(1) انظر: محدة (محمد)، ضمانات المشتبه أثناء التحريات الأولية، ج 2، عين مليلة، دار الهدى، ط 1، 1991-1992، ص 171.

(2) انظر: قرار المحكمة العليا الجزائرية، الغرفة الجنائية الثانية، ملف رقم: 59100، بتاريخ: 1989/07/02، المجلة القضائية للمحكمة العليا، ع 3، 1991، ص 244.

(3) الأصح لغة "ولو متنقلا" أو "ولو كان متنقلا"، وأشار إلى ذلك: غاي (أحمد)، الحماية القانونية لحرمة المسكن، دار هومة، ط 2، 2011، ص 16.

(4) لا يوجد في قانون الإجراءات الجزائية نص يحدد مفهوم المسكن أو المنزل رغم استعمال هذين المصطلحين بخصوص حالات عديدة، كحالة تفتيش المسكن، وحالة التلبس عند الإبلاغ عن جريمة تقع في منزل من طرف صاحبه، ولذلك فإن نص المادة 355 من قانون العقوبات وإن جاز اعتباره مرجعا في هذا الصدد إلا أنه بالإمكان الاعتماد على اجتهادات القضاء الفرنسي خاصة وأن لديه تطبيقات كثيرة جدا لتحديد مفهوم المسكن، كغرفة الفندق ومقر الجمعية وساحة العمارة غير المسيجة ودرج الأمانات في محطة القطار

الفقهاء أن المنزل هو محل الإقامة، سواء كان معتادا أو غير معتاد، أو محلا مهنيا، فالمحامي الذي يكتشف جريمة وقعت في مكتبه ينطبق عليه وصف المبلغ عن جريمة واقعة في منزله.

كذلك لا أهمية للمكان في المنزل بالتحديد الذي وقعت فيه الجريمة، فقد يقع في غرفة من الغرف أو في مكان ملحق بالمنزل غير معد للسكن كالمراب أو المخزن⁽¹⁾.

ثالثا: تحقق صفة "صاحب المنزل":

إن عبارة صاحب المنزل تفيد من يقيم فيه إقامة شرعية، كمالكه أو مستأجره أو أي شخص تثبت له هذه الصفة، كما تثبت الصفة لرب الأسرة وللزوجة في غياب زوجها، والابن البالغ في غياب أبويه، وللأصل في غياب أولاده⁽²⁾.

كما تثبت صفة صاحب المنزل أيضا لمستأجر غرفة في فندق، وليس لصاحب الفندق⁽³⁾، ومما قضت به محكمة النقض الفرنسية في هذا الشأن أن صفة "صاحب المنزل" لا تثبت لضحية سرقة التي استدعت رجل الشرطة القضائية لمعاينة الجريمة في منزل الغير المشتبه فيه، أين كانت توجد الأشياء المسروقة⁽⁴⁾.

كما قضت ذات المحكمة في قرار آخر بعدم ثبوت صفة المنزل للشخص حيث استدعى ضابط الشرطة القضائية لمعاينة جريمة سرقة في منزل عشيقته⁽⁵⁾.

فالمبدأ والقاعدة أن القانون لا يحمي إلا ما هو مشروع، فالمحلات السكنية التي يتم احتلالها بطريقة غير شرعية وكذلك مساكن العاهرات التي قد تستعمل للدعارة نهارا وللسكن ليلا لا تكون محمية إلا في إطار قواعد النظام العام⁽⁶⁾، وقد كان القضاء

والمسكن المهدم جراء الحريق، وهذا بخصوص التفتيش، ولكن تلك التطبيقات يمكن الاستئناس بها في كل حالة مشابهة، انظر: غاي (أحمد)، نفس المرجع، ص 16.

(1) انظر: جيبيري (نجمة)، المرجع السابق، ص 47.

(2) انظر: جيبيري (نجمة)، نفس المرجع والصفحة.

(3) انظر: جيبيري (نجمة)، نفس المرجع والصفحة.

(4) Voir: cass. crim, 12 janv 1988, n^o 86-96,756, bull. crim, n^o 11, p 25, disponible à l'adresse : <http://www.juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-19880112-8696756>. 08/07/2016 19:45.

(5) Voir: BONDOUX (Géorges), op. cit, p 18.

(6) انظر: جروة (علي)، المرجع السابق، ص 341.

الفرنسي يتجه إلى عدم تطبيق هذه الحالة للتلبس بالجريمة عندما يتعلق الأمر بمساكن محتلة بطريقة غير قانونية، ولكنه أقر بحماية المساكن التي تكون في حيازة أصحابها متى كانت هذه الحيازة لا تشكل جريمة قائمة بذاتها، كحالة البناء غير المرخص⁽¹⁾، ويلحق بذلك أيضا حالة المساكن التي لا يملك أصحابها سند الحيازة، حيث تكون حيازتها شرعية وصحيحة إلى حين إثبات العكس⁽²⁾.

هذا النص لم يعد له وجود الآن في القانون الفرنسي، حيث تم الاستغناء عنه في التعديلات الأخيرة، وهو لا يطرح سوى فرضيات تشملها النصوص الأساسية للتلبس الحقيقي والحكمي، وبالفعل يجب على المشرع الجزائري أن يحذو حذو المشرع الفرنسي في هذا الأمر، تفاديا لكل المشكلات النظرية والعملية التي يطرحها هذا النص.

رابعاً: حصول استدعاء في الحال لأحد ضباط الشرطة القضائية لإثبات الجريمة:

لا تتحقق هذه الحالة للتلبس الحكمي إلا إذا استدعى صاحب المنزل ضابط الشرطة القضائية لمعاينة الجريمة الواقعة في منزله هو كما سبق الذكر، ولم يحدد المشرع شكل هذا الاستدعاء، والذي يكون عملاً في الغالب عن طريق الهاتف، بشرط أن يتم إثباته بعد ذلك مادياً في محضر تحقيق الواقعة، وأجاز القضاء أن يتم الاستدعاء من طرف الأقارب والحواشي والجيران باعتبارهم حراساً مفترضين لمنازل جيرانهم، واعتبر تطوعهم للقيام بهذا التبليغ قرينة على قيام الحراسة⁽³⁾.

إن هذا الشرط كما نرى يجعل ضابط الشرطة القضائية هو الذي يتحكم في تقرير حالة التلبس، فنص القانون بهذا الشكل قد يغوي رجال الشرطة القضائية كما هو رأي السيد النائب العام BESSON (Antonin) بتطبيق قواعد التلبس في غير حالات توافرها، أي أنهم يقومون بتقرير حالة التلبس دون أن يكون التبليغ قد تم من طرف صاحب المنزل فعلاً، ولذلك فإن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي حاول استبعاد هذه الصورة للتلبس، لكنها أعيدت في أثناء الأعمال البرلمانية، وتدخل بعض الأعضاء ليتم السماح بأن تكون هذه الحالة شبيهة بالتلبس فقط بعدما كانت في

(1) Voir: cass. Crim, 13/07/1948.

(2) Voir: cass. Crim, 05/10/1945.

(3) انظر: جروة (علي)، المرجع السابق، ص 342.

ظل قانون تحقيق الجنايات توصف بالتلبس الحقيقي⁽¹⁾.

وحسب الاجتهاد الفرنسي أيضا فيجب أن يكون هناك مسعى من جانب صاحب الدار لاستدعاء ضابط الشرطة القضائية لمعاينة الجريمة حتى ولو تمت هذه المعاينة من خارج المنزل فقط بمشاهدة الكسر والآثار التي خلقها الجاني⁽²⁾، وفي قضاء آخر اعتبر الصياح الصادر عن زوجة صاحب الدار بمثابة دعوة لضابط الشرطة القضائية لمعاينة الجريمة المتلبس بها⁽³⁾.

الفرع الثاني

حالة اكتشاف جثة

جاء النص على هذه الحالة في المادة 62 ق.إ.ج.ج والتي تندرج ضمن المواد الخاصة بحالة التلبس، وهي مأخوذة من القانون الفرنسي⁽⁴⁾، وأخذت بها بعض التشريعات الأخرى كالقانون اللبناني⁽⁵⁾، وتتعلق بحالة اكتشاف جثة دون تحديد أسباب الوفاة، فعندها يمكن القيام بالإجراءات الخاصة بحالة التلبس، تأسيسا على اعتبارات رآها المشرع.

يستوي أن تكون الوفاة مترتبة عن عنف أو غير ذلك، وإلى أن يتم تقدير أن أسباب الوفاة وما إذا كانت جنائية، أي نتيجة فعل إجرامي، فوكيل الجمهورية مخول بطلب إجراء التحقيق الذي لا يعد تحريكا للدعوى العمومية، فهذه الأخيرة لا تتحرك إلا حين وجود الجريمة.

لقد خص المشرع الجزائري حالة اكتشاف جثة أو الموت المشبوه mort suspecte بإجراءات تحقيق متميزة بغرض الوصول إلى الحقيقة، حيث يتنقل ضابط الشرطة

(1) Voir: BESSON (antonin), l'origine, l'esprit et la portée du code de procédure pénale, prisons et prisonniers, n 45, 1^{er} trimestre 1960, p 384.

(2) Voir: cass. Crim, 06/10/1947.

(3) Voir: cass. Crim, 04/03/1946.

(4) المادة 74 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، والمادة 44 من قانون التحقيقات الجنائية القديم، بل إن هذا النص يرجع إلى قانون 29 سبتمبر 1791 (L'article 2 du titre III sur « les fonctions de) 1791)
« l'officier de police », كما نص عليها أيضا المادتان 103 و104 من قانون الجرح والعقوبات (Le (code des délits et des peines du 3 brumaire an IV

(5) انظر: عبده (سليم علي)، المرجع السابق، ص 35.

القضائية إلى مكان اكتشاف الجثة بعد إخطار وكيل الجمهورية فوراً حيث يقوم بإجراء المعاينات والتحقيقات اللازمة، ويقوم بطبيعة الحال بإعداد تقرير عن ذلك ويرفعه إلى وكيل الجمهورية⁽¹⁾.

إن انتقال وكيل الجمهورية إلى مكان الجثة ضروري بغية جمع المعلومات⁽²⁾، وله تكليف طبيب شرعي لتحديد أسباب الوفاة، فإذا تبين له أن الأمر يتعلق بجريمة، وما زالت ضمن مهلة التلبس طبق حينئذ إجراءات التلبس لتحريك الدعوى العمومية. ما يلاحظ إذن بالنسبة لحالة الموت المشبوه في القانون الجزائري أن وكيل الجمهورية على إثر قيامه شخصياً بالانتقال إلى مكان الجثة أو تكليفه لأحد ضباط الشرطة القضائية للقيام بذلك، فإنه يتصرف بعد ذلك بناء على المعلومات القضائية المجمعة لديه بأحد طريقتين:

الأول: إصدار تسخيرة إلى الطبيب الشرعي أو أي طبيب آخر مختص للقيام بتشريح الجثة وتحديد أسباب الوفاة، فإذا انتهى التقرير إلى وجود سبب إجرامي فإن وكيل الجمهورية يقوم بالإجراء العادي المتمثل في طلب إجراء التحقيق. الثاني: يقوم وكيل الجمهورية باللجوء بداية إلى طلب إجراء التحقيق موجه إلى قاضي التحقيق، هذا الأخير يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويتبين من التطبيق المقارن لهذه الحالة أن القانون اللبناني مثلاً ورغم عدم نصه على هذه الحالة فإن القضاء هناك درج على تطبيق إجراءات التلبس بالجرم عليها للوصول إلى سبب تحديد الوفاة وتاريخها، ثم بعد ذلك إذا تبين أن الفعل الجرمي هو سبب الوفاة جاز مواصلة الإجراءات وفق أحكام التلبس أو العودة إلى الإجراءات العادية إذا تبين أن صور حالة التلبس كلها لا تنطبق على تلك الجريمة⁽³⁾.

في القانون الفرنسي: تتأسس حالة اكتشاف جثة على المادة 74 من قانون الإجراءات الجزائية التي جاءت بعد المواد من 54 إلى 73 في الفصل الخاص بالجنايات والجنح المتلبس بها، وذلك لا يعني -حسب الفقه- أنهما يخلقان نفس

(1) انظر: جروه (علي)، المرجع السابق، ص 495، 496.

(2) انظر: عبده (سليم علي)، المرجع السابق، ص 62.

(3) انظر: عبده (سليم علي)، المرجع السابق، ص 63.

الوضعية، بل أن المادة 74 تخلق إطارا قانونيا متميزا لا يتشابه مع ما تقوم به الضبطية القضائية بصدد حالة التلبس، فالقواعد الخاصة بالتلبس لا تطبق أليا في كل حالات اكتشاف الجثث، فأسباب الوفاة وحدها هي التي تحدد الوضعية القانونية، فالوفاة المشبته بها والمجهولة فقط تدخل في إطار حالة التلبس بالجرم، أما الحالات التالية فلا تدخل في هذا الإطار:

- الموت غير الطبيعي الذي يكون سببه معروفا (نوبة قلبية).
- الموت غير الطبيعي الذي يحدث في ظروف غير مشبته فيها (حادث مميت، أو انتحار ...)
- اكتشاف هياكل أو عظام بشرية.

فالمواد 1-74 و 4-80 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي وكذلك القانون رقم 73-95 المؤرخ في 1995/01/21 تعطي سلطات لضباط الشرطة القضائية بناء على طلب وكيل الجمهورية للقيام بتحقيقات خاصة من أجل البحث واكتشاف القصر والبالغين المحميين الذين سبق إعلان اختفائهم.

المبحث الثالث

خصائص وآثار حالة التلبس بالجرم

إذا كانت حالة التلبس وفق البيان السابق لمختلف الصور التي اعتبرها المشرع محققة للتلبس سواء في صورته الحقيقية أو الحكمية أو الشبيهة فإن التلبس بصفة عامة يمتاز بخصائص قانونية (المطلب الأول) كما أن هناك آثارا تترتب على وجوده (المطلب الثاني).

المطلب الأول

خصائص حالة التلبس بالجرم

يتفق الفقه والقضاء على أن التلبس هو حالة عينية موضوعية لا شخصية (فرع أول)، كما أنه منظمة إجرائية ينبغي أن يتم استخدامها قبل اتخاذ أي إجراء خاص بها (فرع ثان) كما أن التلبس بالجرم هو حالة نسبية (فرع ثالث) وهي تنحصر في الحالات التي أوردها القانون فلا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها (فرع رابع) وأن حالة التلبس هي منظمة إجرائية تخص الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس دون

المخالفات ولا الجرح المعاقب عليها بالغرامة (فرع خامس) وأخيرا حالة التلبس لا تنطبق على الجرائم السياسية وجرح الصحافة والجرائم التي تخضع لإجراءات تحقيق خاصة (فرع سادس).

الفرع الأول

التلبس حالة عينية موضوعية

أولاً: مدلول أن التلبس حالة عينية موضوعية:

يوصف التلبس بأنه حالة عينية متعلقة بذات الجريمة، أي تتعلق باكتشافها وليس بأركانها، فهو ليس حالة شخصية تتعلق بالجاني، وهذا ما يستخلص من نص المادة 41 ق.إ.ج.ج التي تنص على أنه: "توصف الجناية بأنها في حالة تلبس إذا كانت مرتكبة في الحال أو عقب ارتكابها"، فمشاهدة الجريمة هي التي تبين وجود حالة التلبس، وليس بالضرورة مشاهدة المجرم وهو بصدد ارتكاب جريمته⁽¹⁾.

وبعبارة أخرى -يمكن القول- أنه يمكن مشاهدة الجريمة دون مشاهدة فاعلها⁽²⁾، ويترتب على ذلك بدهاءة أن التلبس يتحقق ولو كان ضابط الشرطة القضائية لم يشاهد المتهم قط وهو يرتكب جريمته، وإنما عاين الجريمة نفسها وهي ترتكب⁽³⁾.

فالتلبس ينصرف إلى الجريمة التي تقع في التو، كما أنه يتضمن استعجالا كبيرا لتدخل المجتمع، أي أن الأمر يتعلق -من الزاوية الإجرائية- بحالة أو وضع يتأجج وليس بالجريمة ذاتها، ومعنى ذلك أنه لا يشترط لحالة التلبس أن يشاهد المتهم نفسه وهو يرتكب الجريمة، وإنما تكفي مشاهدة الجريمة وهي ترتكب⁽⁴⁾.

أما عبارة موضوعية فيقصد بها أنها تبني على اعتبارات موضوعية واقعية لا شخصية متعلقة بشخص الجاني، ولا يقصد بذلك أن قواعد موضوعية وليست إجرائية، فلا خلاف حول كون منظومة التلبس برمتها تنتمي إلى الأحكام الإجرائية

(1) انظر: أوهابيه (عبد الله)، المرجع السابق، ص 241.

(2) انظر: الشواربي (عبد الحميد)، المرجع السابق، ص 11.

(3) : هليل (فرج علواني)، المرجع السابق، ص 251.

(4) انظر: الجارحي (عادل عامر محمد)، المرجع السابق، ص 50.

الخالصة بكل ما يترتب على ذلك من آثار⁽¹⁾.

كما ينصرف مدلول عبارة موضوعية حالة التلبس أنها من مسائل الموضوع التي تخضع لرقابة كل جهة قضائية على الأخرى، فمن المحتمل أن يحدث اختلاف في وجهة النظر حين يقوم ضابط الشرطة القضائية بالتحقيق في جريمة على أساس التلبس ولكن النيابة العامة تعطي الوقائع وصفاً آخر وتكييفاً مخالفاً، كما يمكن أن تقوم جهة الحكم التي تحال إليها الدعوى وفقاً لإجراءات التلبس بتعديل التكييف وإبطال إجراءات التلبس تلك، فكل جهة تقوم بدور الرقيب على الجهة الأخرى إذ أن التلبس هو حالة قانونية تخضع للقانون وحده، ومن ثم فهي تخضع لرقابة المحكمة العليا.

وفي قرار لمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ 12 ماي 1926 تم تكريس هذه القاعدة، حين اعتبرت عناصر الجنحة المتلبس بها مسألة قانونية تخضع للرقابة القضائية وليس مسألة تقديرية تختص بها النيابة العامة وحدها، ومن ثم فإن فساد إجراءات التلبس يؤدي حتماً إلى الحكم ببطلان المتابعة الذي يقرره قاضي الموضوع

⁽¹⁾ إن التلبس بالجريمة حسب هليل (فرج علواني) هو نظرية إجرائية خالصة، فليست لها صبغة موضوعية على الإطلاق، فهي لا تقتض تعديلاً في أركان الجريمة، وإنما تقتصر على العنصر الزمني السابق، وآثار هذه النظرية هي بدورها آثار إجرائية فقط، انظر: هليل (فرج علواني)، المرجع السابق، ص 246.

هذا يقودنا إلى العودة إلى المبادئ العامة في التفرقة بين قواعد الموضوع وقواعد الشكل أو الإجراءات والفرق بينهما، فليس المعول في معرفة القاعدة الموضوعية من القاعدة الإجرائية على المكان الذي ورد فيه النص (المعيار الشكلي)، فهذا المعيار لم يلتزمه المشرع، وهناك قواعد إجرائية وردت في قانون العقوبات (مثل موضوع الشكوى)، كما أن هناك قواعد موضوعية في قانون الإجراءات الجزائية (كعقوبة الشاهد)، وإنما المعيار المعتمد عليه هو موضوع القاعدة، وما تتصف به من خصائص؛ فالقاعدة الموضوعية تبيّن أركان الجرائم وعناصر كل ركن، وتحدد عقوبات الجرائم وما يعرض لها من أسباب تخفيف وتشديد، كما تبيّن أسباب الإباحة وموانع العقاب والمسؤولية، أما القواعد الموضوعية فتبيّن نشاط السلطات العامة الذي يبدأ من ارتكاب الجريمة ويستهدف إنزال العقوبات أو التدابير، وتبيّن تشكيلات تلك السلطات وأسلوب عملها.

إن القاعدة الموضوعية هي قاعدة سلوك، فهي تحدد للأفراد ما يجوز لهم وما يحظر عليهم، وهي لذلك إلزامية بالنسبة إليهم، وهي أيضاً قاعدة تقييم أي تحدد التكييف القانوني للسلوك، وجزاء مخالفتها هو توقيع العقوبة، أما القاعدة الإجرائية فهي قاعدة تنظيم لنشاط الدولة، ومن ثم لا يخاطب بها الأفراد، وغرضها أن تحدد لممثل الدولة ما يجوز له وما يمنع عليه، وإذا خالف القاعدة الإجرائية فلا يوصف عمله بعدم المشروعية وإنما يوصف بالبطلان.

متى تمسك به المتهم⁽¹⁾.

وفي قرار للمحكمة العليا الجزائرية بتاريخ: 1991/02/05 قضت أنه: "ومن جهة أخرى وخلافا لما يدعيه الطاعن فإن القرار المطعون فيه يذكر في حيثياته ما يلي: "حيث حضر المتهم جلسة المحاكمة أمام المجلس واعترف بارتكابه الحادث المفضي إلى هلاك المجني عليهما، كما أنكر أن تكون شاحنته عديمة الإنارة من الجهة اليسرى"، وهو يؤدي إلى أن الجريمة الأساسية هي القتل الخطأ، وأن عقوبة 18 شهرا لا تتجاوز حدود النص القانوني لهذه الجريمة، فلا يترتب على القرار عدم تقدير الظروف التي تلبس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها، أو عدم تقدير كفاية هذه الظروف لقيام حالة التلبس لأن هذا أمر موكول لقضاة الموضوع دون معقب مما يجعل الوجه المثار غير سديد وينبغي رفضه"⁽²⁾.

ثانيا: نتائج عينية وموضوعية حالة التلبس:

- يترتب على كون التلبس حالة عينية لا شخصية أن ضابط الشرطة القضائية يستطيع إذا شاهد وقوع الجريمة أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها⁽³⁾، وأن يجري تفتيشه وتفتيش مسكنه بغير إذن من النيابة العامة⁽⁴⁾، وبناء عليه فإن الدليل المستمد من ذلك التفتيش يكون صحيحا، "فإن الحكم إذا ما أهدر الدليل المستمد من التفتيش بدعوى بطلانه لحصوله بغير إذن من النيابة العامة على الرغم من وجود ما يبرره قانونا يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون"⁽⁵⁾.

- عدم الأخذ بعين الاعتبار للحاسة التي تمت بها مشاهدة الجريمة، وإن كان

(1) انظر: جروه (علي)، المرجع السابق، ص 345.

(2) انظر: قرار المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم: 74087، بتاريخ: 1991/02/05، المجلة القضائية للمحكمة العليا، ع 1، 1991، ص 207.

(3) انظر: الجارحي (عادل عامر محمد)، المرجع السابق، ص 50.

(4) انظر: خليل (عدلي)، المرجع السابق، ص 17.

(5) انظر: الشواربي (عبد الحميد)، المرجع السابق، ص 13.

الغالب هو مشاهدتها بحاسة البصر، ويترتب على ذلك أن القرائن وحدها لا تكفي لقيام المشاهدة كروية المتهم وهو يعبث في جيبه⁽¹⁾، وجاء في قرار لمحكمة النقض المصرية: "أن محاولة الطاعنين الثاني والثالث إخفاء جوال أسفل السرير بالمسكن المأذون بتفتيشه ليس فيه ما يبزر القبض عليهما لعدم توافر المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتتوافر بها حالة التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش"⁽²⁾.

- يترتب أيضا على عينية حالة التلبس أن تمتد آثارها إلى جميع المساهمين فيها⁽³⁾، فهؤلاء إذا كشفت عنهم الدلائل أثناء التحقيقات فإنهم يتابعون أيضا وفقا لإجراء التلبس دونما حاجة إلى تقرير حالة التلبس من جديد، وتتخذ بالتالي ضدهم جميع الإجراءات الاستثنائية التي تتمتع بها سلطة التحريات، فإذا كانت القاعدة العامة في الاشتراك تقتضي أن لا تسري الظروف الشخصية أو الموضوعية على الشريك إلا إذا كان يعلم بها تطبيقا لنص المادة 42 من قانون العقوبات الجزائري⁽⁴⁾، فإنه بخصوص حالة التلبس لا يشترط

(1) انظر: الجارحي (عادل عامر محمد)، المرجع السابق، ص 51.

(2) "من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه، وأنه ولئن كان تقدير الظروف التي تلبس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها، ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمرا موكولا إلى محكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروط أن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض بيانه لواقعة الدعوى، وما حصله من أقول الضابط -على السياق المتقدم- لا يبين منه أنه تبين أمر المخدر قبل إمساكه بالطاعنين بل إن الثابت بأقواله بتحقيقات النيابة العامة -على ما يبين من المفردات المضمنة- إنه قام بضبط الطاعنين الثاني والثالث ثم قام بتفتيش الجوال الذي حاول إخفاءه تحت السرير فعثر به على النبات المخدر، وكان مجرد محاولة الطاعنين الثاني والثالث إخفاء جوال أسفل سرير المسكن المأذون بتفتيشه ليس فيه ما يبزر القبض عليهما لعدم توافر المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتتوافر بها حالة التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش"، (الطعن رقم 20054 لسنة 74 جلسة 2006/05/07 س 57)، طالع القرار:

<http://www.cc.gov.eg/Images/H/111163449.pdf>. 7/6/2016 10:11.

(3) انظر: عبده (سليم علي)، المرجع السابق، ص 30.

(4) راجع أحكام الاشتراك في الجريمة في القانون الجزائري في: بوسقيعة (احسن)، الوجيز في القانون الجزائري العام،

- تحقق هذا العلم⁽¹⁾، وبالفعل فالقضاء أيضا يتجه في هذا المنحى⁽²⁾.
- يترتب على عينية حالة التلبس أن ما يجعلها قائمة من الناحية القانونية هو توافر ركنها المادي أو أحد المظاهر الخارجية المادية للركن المادي حتى ولو انتفى الركن المعنوي، فلا يشترط التأكد من توافر كل أركان الجريمة، فالركن المعنوي يتعلق بشخص المجرم بينما حالة التلبس تتعلق بماديات الجريمة⁽³⁾، ومعنى ذلك أن عدم ثبوت الركن المعنوي أو توفر سبب من أسباب الإباحة لا يبطل الإجراءات السابقة المتخذة وفقا لأحكام التلبس⁽⁴⁾.
 - أما من ناحية موضوعية حالة التلبس فإن ضابط الشرطة القضائية باعتباره أول من يتصل بحالة التلبس ليس له مطلق الحرية في تقرير حالة التلبس، فقضي بأن الشبهة البسيطة لا تكفي لتقرير حالة التلبس⁽⁵⁾، وعلى كل حال فالقاضي بإمكانه تغيير أو إعادة التكييف requalification دون إبطال الإجراءات التي نفذت فعلا، فحالة التلبس يجب تقييمها من خلال التدخل الساخن لرجل الضبطية القضائية⁽⁶⁾.

الجزائر، دار هومة، ط 10، 2011، ص 169 وما يليها.

(1) انظر المادة 2/44 من قانون العقوبات الجزائري والتي تنص على أن: "الظروف الموضوعية للصيغة بالجريمة التي تؤدي إلى تشديد أو تخفيف العقوبة التي توقع على من ساهم فيها يترتب عليها تشديدها أو تخفيفها، بحسب ما إذا كان يعلم أو لا يعلم بهذه الظروف"، وهي لا تنطبق على حالة التلبس باعتبار أنها ظرف موضوعي إجرائي غير أنه لا يترتب عليها تشديد العقوبة أو تخفيفها.

(2) انظر: جروه (علي)، المرجع السابق، ص 331.

(3) انظر: مصلح (فادي محمد عقلة)، المرجع السابق، ص 31.

(4) انظر: مصلح (فادي محمد عقلة)، نفس المرجع، نفس الصفحة.

(5) Voir: Cass. crim. 22 janv. 1959; cass. Crim. 30 mai 1980, *Bull. crim.* n°165, cité par: SAOUDI (messaud), *La police et les minorités: étude comparative France-Angleterre*, universite lumiere lyon 2, thèse pour obtenir le grade de Docteur de l'Université Lyon 2 en Droit public, 1998, disponible à l'adresse:

<http://theses.univ-lyon2.fr/documents/getpart.php?id=lyon2.1998.msaoudi&part=4635>.
30/07/2016 19:33.

(6) Voir: Cass. crim. 9 janv. 1990, *Bull.crim.* n°16, disponible à l'adresse:

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007065095>.
30/7/2016 7:56.

Voir aussi: Cass. crim. 11 mars 1992, *Bull.crim.* n°11, disponible à l'adresse:

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007068205>.
30/7/2016 8:01.

- إن مشكلة موضوعية حالة التلبس لا تتصل فقط بمشكلة التكييف، وإنما بمشكلة أكثر عمقا، وهي مشكلة فهم رجال الضبط القضائي لمفهوم الدليل الظاهر le concept d'apparence الذي هو معيار تقرير وجود حالة التلبس، مع كل ما يتبع ذلك من تخويل ضباط الشرطة القضائية لصلاحيات القبض والتفتيش والمساس بالحرية الفردية⁽¹⁾.

الفرع الثاني

التلبس حالة سابقة تقرر قبل اتخاذ أي إجراء يخصها

معنى ذلك أن حالة التلبس هي التي تمكن ضابط الشرطة القضائية من ممارسة الصلاحيات والسلطات التي يخولها له القانون في هذه الحالة، وبالتالي لا يمكن له أن يتخذ إجراءات خاصة بحالة التلبس إلا بعد أن يقرر أولا توافر حالة التلبس، فيكون التلبس بالجريمة سابقا على الإجراء لا لاحقا له⁽²⁾، فإذا لم تقم حالة التلبس وتم اتخاذ الإجراءات الخاصة به فإنها تكون باطلة وغير مشروعة، وبالتالي عديمة الأثر قانونا، كما أن التلبس الذي يكتشف عقب إجراء سابق له غير قائم ولا يرتب أي أثر قانوني⁽³⁾.

وفي هذا الإطار جاء في قرار لمحكمة النقض الفرنسية بكل وضوح أن حالة التلبس لا تتطرق لإجراءاتها إلا على إثر اكتشاف الجريمة، وأن التحقيق في حالة التلبس يجب أن يتبع ولا يسبق الجريمة المتلبس بها:

Attendu que, pour annuler le procès-verbal d'interpellation et de saisie, ainsi que toutes les pièces de la procédures subséquentes, et notamment le procès-verbal des douanes ci-dessus mentionne, l'arrêt énonce que les enquêteurs ne peuvent avoir agi en flagrant délit, la flagrance n'ayant commence qu'avec la découverte de la drogue, alors que l'enquête de flagrance devait suivre et non précéder le délit flagrant⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Voir: FOURNIER (Georges), Chronique de procédure pénale. In: Revue juridique de l'Ouest, 1991-1, P 103; disponible à l'adresse:

http://www.persee.fr/doc/juro_0990-1027_1991_num_4_1_1893. 30/07/2016 20:26.

⁽²⁾ انظر: أوهايبية (عبد الله)، المرجع السابق، ص 242.

⁽³⁾ انظر: أوهايبية (عبد الله)، نفس المرجع، نفس الصفحة.

⁽⁴⁾ Voir: Cass. crim. 21 juillet 1982, N° de pourvoi: 82-91034, disponible à l'adresse: <https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007060527>.

ويترتب على ذلك أن هناك حدودا فاصلة بين التحريض الذي تقوم به الضبطية القضائية وبين حالة التلبس (أولا) ومن جهة أخرى أن الاعتراف الصادر من المتهم لا يمكن أن يتحول إلى حالة تلبس ولا كذلك حالة ارتكاب جرائم خطيرة (ثانيا) وبصفة عامة يمكن التعبير عما سبق بخاصية المشروعية (ثالثا).

أولا: حول الحدود الفاصلة بين التلبس والتحريض:

إن تطور أساليب الجريمة أدى إلى لجوء أجهزة الضبطية القضائية إلى أساليب مستحدثة لكشف الجرائم تعتمد على حث بعض الأفراد ذوي الميول الإجرامية على ارتكاب جرائمهم التي غالبا ما تتم في سرية تامة، بأن يأتوها أمام ناظرهم، بغية ضبطهم متلبسين بها، وهذا الفعل أطلق عليه فقهاء القانون الجنائي مصطلح التحريض الصوري⁽¹⁾.

وهذا الأسلوب الذي تستخدمه الضبطية القضائية لا يلقي موافقة من طرف الفقه والقضاء، واستتبع ذلك جدلا فقهيًا وقانونيًا حول مشروعيتها، والجزاء المترتبة عليه، ويمكن تلخيص ذلك في النقاط الآتية:

- إن التحريض بالأساس هو جريمة مستقلة أحيانا⁽²⁾، أو هو نوع من أنواع الاشتراك في بعض التشريعات⁽³⁾، أو أن المحرض يعتبر فاعلا وليس شريكا،

30/7/2016 8:23.

(1) انظر: جابر (حسام محمد سامي)، المرجع السابق، ص 105.

(2) مثل التحريض على الإجهاض (المادة 310 من قانون العقوبات الجزائري)، التحريض على ارتكاب جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية (المادة 22 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 2004/12/25 يتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها).

(3) مثل التشريع المصري (المادة 40 من قانون العقوبات المصري)، أما التشريع الفرنسي فهو لا يزال مترددا في اعتبار المحرض فاعلا رغم أنه جرم التحريض على بعض الجرائم مثلما فعل بموجب قانون 2004/03/09 حين جرم فعل التحريض على جنائتي القتل مع سبق الإصرار والترصد والتسميم إذا لم ترتكب الجريمة المزمع ارتكابها لامتناع المكلف بارتكابها بمحض إرادته، وهذا تبعا لما انتهى إليه القضاء الفرنسي في قضية لاکور *lacour*، وتلخص في قيام الطبيب لاکور بدفع مبلغ مالي إلى أحد الأشرار ليخلصه من زوجته بقتلها، غير أن الشرير قبض المال وامتنع عن تنفيذ جريمة القتل، حيث توبع الطبيب لاکور ولكنه لم يعاقب على أساس أن المحرض شريك، وأن تجريم فعل الشريك يتوقف على ارتكاب فعل معاقب عليه، وهو ما لم يتحقق في قضية الحال كون الفاعل الأصلي امتنع عن تنفيذ جريمة القتل بمحض إرادته، وهذا الوضع غير الطبيعي

ويطلق على المحرض اسم الفاعل المعنوي، كما هو الحال في القانون الجزائري، وهذا منذ تعديل المادتين 41 و42 من قانون العقوبات الجزائري بموجب القانون رقم 82-04 المؤرخ في 13/02/1982، حيث كان المحرض قبل هذا التعديل يعتبر شريكا لا فاعلا⁽¹⁾، وقد عرفت المادة 42 التحريض بأنه: "حث شخص على ارتكاب الجريمة بالتأثير في إرادته وتوجيهها الوجهة التي يريدتها المحرض"، وهذا ينطبق على الأفراد العاديين كما ينطبق على أفراد الضبطية القضائية⁽²⁾.

- إذا كان التحريض الصوري هو النشاط الذي يقوم به ضابط أو عون الشرطة القضائية قصد خلق فكرة الجريمة في ذهن المحرض (بفتح الراء) دون أن يكون لها وجود سلفا ودفعه إلى ارتكابها وصولا إلى ضبطه متلبسا بها، فإنه بغض النظر عن مدى قيام الجريمة في حق الضابط أو العون بالنظر إلى تخلف القصد الجنائي لديه أو غير ذلك من الأسانيد القانونية، فإنه من الناحية الإجرائية تعتبر إجراءات الضبط التي تتخذ في جانب المحرض (بفتح الراء) إجراءات باطلة لعدم مشروعية نشاط التحريض وتعارضه مع القيم الأخلاقية والواجب الوظيفي⁽³⁾، وهذا رأي جانب من الفقه⁽¹⁾.

جعل المشرع الفرنسي يتجه إلى إصدار التعديل المشار إليه، انظر: بوسقيعة (احسن)، الوجيز في القانون الجزائري العام، مرجع سابق، ص 179.

⁽¹⁾ انظر: بوسقيعة (احسن)، الوجيز في القانون الجزائري العام، مرجع سابق، ص 172، 173.

⁽²⁾ ضابط الشرطة القضائية وظيفته تنفيذ القانون، لا مخالفته، وبالتالي فإذا قامت جريمة بتحريض منه قامت مسؤوليته، فمن غير المعقول أن يميز القانون بين ضابط الشرطة القضائية والمتهم إذا ما اقترف أحدهما جريمة، انظر: مصلح (فادي محمد عقلة)، المرجع السابق، ص 120.

⁽³⁾ حيث أن التحريض الشرطي الصوري لا يتفق مع واجب الشرطة في الحرص على تطبيق القانون واحترام الحريات و ضمانات المحاكمة العادلة، وأن شرعية الإثبات الجنائي تستلزم عدم قبول أي دليل متحصل بطريق غير مشروع، فإن التلبس الذي ينتج أثره القانوني هو الذي يتم اكتشافه بطريق مشروع، وأنه لا يجوز للدولة في سبيل اقتضاء حقها في العقاب أن تصل إلى ذلك بطريق شائنة، وإذا كان يحق للضبطية القضائية أن تستخدم كافة الوسائل المشروعة أثناء التحريات فإن ذلك مشروط باحترام الحقوق والحريات الفردية، وعلى ذلك فالتحريض الصوري هو أمر غير مشروع يبني عليه بطلان جميع الإجراءات التي أدت إلى ضبط الجريمة، انظر: تاووروس (جمال جرجس مصلح)، الشرعية الدستورية لأعمال الضبطية القضائية، القاهرة،

- ويرى الجانب الآخر من الفقه أن التحريض ليس كله صورة واحدة، بل هناك عدة صور، فثمة التحريض المشجع أو الدافع أو الكاشف لفكرة موجودة أساسا لدى الجاني⁽²⁾، وهناك التحريض الخالق لفكرة الجريمة في ذهن الجاني ابتداء، فالأول يؤدي إلى دفع المحرض إلى إخراج ما كان مصمما عليه في الوقت الذي يريده القائم بالضبط القضائي بغية ضبطه وإثباته، والثاني يخلق الجريمة خلقا بحيث لولا هذا النشاط ما أقدم المحرض على ارتكاب الجريمة، فهذا النشاط التحريضي يترتب عليه بطلان الإجراءات عكس التحريض الكاشف الذي لا يؤدي إلى البطلان⁽³⁾.

- تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن حكم التسرب الذي جاء به قانون الإجراءات الجزائية الجزائري (المادة 65 مكرر 12) يختلف تماما عن التحريض⁽⁴⁾، فهو مشروط حسب الفقرة الثانية من المادة المذكورة آنفاً بألا يقوم العون أو الضابط بتحريض المجرمين، وذلك تحت طائلة البطلان إذا ثبت أنها تشكل تحريضا⁽⁵⁾، وبعبارة أخرى فهو يشبه التحريض الكاشف الذي تحدث عنه الفقه، وبشروطه ومجالاته المحددة.

النسر الذهبي للطباعة، 2006، ص 158.

(1) انظر: جابر (حسام محمد سامي)، المرجع السابق، ص 117، 118.

(2) ولمحكمة النقض المصرية أحكام عديدة في اتجاه قبول فكرة التحريض الشرطي بشروط معينة فجاء في حكم لها وفي عدة مناسبات ما يلي: "إن مهمة مأمور الضبط بمقتضى المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية الكشف عن الجرائم والتوصل إلى معاقبة مرتكبيها، فكل إجراء يقوم به في هذا السبيل يعتبر صحيحا، منتجا لأثره ما لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض على مقارفتها، وطالما بقيت إرادة المتهم حرة غير معدومة، ولا تثريب على مأمور الضبط أن يصطنع في تلك الحدود من الوسائل البارة ما يسلس لمقصوده في الكشف عن الجريمة ولا يتصادم مع أخلاق الجماعة"، انظر تفصيلا مع قرارات أخرى: مصلح (فادي محمد عقلة)، المرجع السابق، ص 120 وما يليها.

(3) انظر: جابر (حسام محمد سامي)، المرجع السابق، ص 118، 119.

(4) انظر: هوام (علاوة)، التسرب كآلية للكشف عن الجرائم في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، مجلة الفقه و القانون، ع 2، 2012؛ زوزو (هدى)، التسرب كأسلوب من أساليب التحري في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، دفا تر السياسة والقانون، ع 11، 2014.

(5) انظر: خلفي (عبد الرحمان)، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، الجزائر، دار بلقيس، 2015، ص 104.

ثانياً: عدم جواز تحويل الاعتراف أو خطورة الجرائم إلى حالة تلبس:

إن اعتراف المتهم على نفسه أو على غيره من المتهمين لا يمكن أن ينشئ أو يخلق حالة التلبس بالجرم، وبعبارة أخرى أن الاعتراف في حال وجد أمام الضبطية القضائية لا يغني عن مشاهدة أو إدراك ضابط الشرطة القضائية لحالة التلبس بالجرم بنفسه⁽¹⁾.

إن ممارسات الضبطية القضائية، وحتى القضاء قد يسير في فلكها، كثيراً ما جعلت حالات كثيرة لا تعتبر تلبساً بالمعنى الدقيق بمثابة حالة تلبس، وذلك تحت تأثير ظروف معينة، وهذا يرجع بالدرجة الأولى إلى أن مهمة الضبط القضائي في تقصي الجرائم وجمع الأدلة من خلال احترام الشرعية الإجرائية هو أمر ليس بالسهل ولا البسيط، ليس من الناحية التقنية فقط، ولكن أيضاً من حيث بعض المشاعر الخاطئة التي تسيطر على أفراد الضبطية القضائية، وأن النصوص الإجرائية ليست بمثابة الصكوك السحرية التي تحل كل الصعوبات⁽²⁾.

يجب أيضاً أن نلاحظ أن الاعتراف يتشابه مع التلبس من حيث أن كلا منهما يوحى بثبوت الوقائع، ولكن القانون جعل التلبس طريقاً لاختصار الإجراءات والسرعة في المحاكمة، على عكس الاعتراف الذي لا يمكن أن يؤدي إلى الإسراع في الإجراءات، ولا إلى التأثير على الجهة المختصة بمحاكمته على وجه الاستعجال مثلاً⁽³⁾.

بالفعل، فإذا كان القانون الفرنسي لسنة 1863 قد كرس الإجراءات السريعة في المادة الجنحية في حالة التلبس بالجرم فإن الفقه تساءل عما إذا كان بالإمكان تمديد هذه الإجراءات السريعة في حالة الاعتراف، خاصة وأن قانون التحقيقات الجنائية المجري hongrois لسنة 1896 سمح بإجراء المثلث الفوري للمتهم بعد توجيه الاتهام

(1) انظر: عبد الخالق (إبراهيم)، المشكلات العملية في التلبس ...، مرجع سابق، ص 10.

(2) Voir: FOURNIER (Georges), DESDEVICES (Marie-Clet), Chronique de droit pénal, In: Revue juridique de l'Ouest, 1989-1, P 138, disponible à l'adresse: http://www.persee.fr/doc/juro_0990-1027_1989_num_2_1_1707. 25/03/2016 21:21.

(3) Voir: CUAZ (auguste), l'aveu en matière pénale, thèse pour le doctorat, Université de Lyon, paris, librairie nouvelle de droit et de jurisprudence ARTHUR ROUSSEAU, 1908, p.219.

إليه من طرف النيابة العامة ليس فقط في حالة التلبس بالجرم ولكن أيضا في حالة الاعتراف القاطع⁽¹⁾.

ورغم أن الفقه توقع أن يتم تمديد إجراءات التلبس إلى حالة الاعتراف فإن ذلك لم يحصل، ووجب التقيد بالشرعية الإجرائية وعدم جواز تحويل الاعتراف إلى تلبس وبالتالي تطبيق إجراءات التلبس بالجرم⁽²⁾.

ثالثا: مشروعية تقرير حالة التلبس:

يقصد بذلك مشروعية سلوك الضبطية القضائية في ممارسة السلطات التي خولها لهم القانون لتقرير حالة التلبس وإثباتها، ثم في ممارسة السلطات التي تترتب على تقرير تلك الحالة، وذلك فإن قيام الضبطية القضائية بفعل إيجابي معين يسفر عن حالة التلبس يعد مخالفا للمشروعية، أي ما يسمى التحريض⁽³⁾، وقضت محكمة النقض المصرية بأنه: "إذا كان الحكم قد استظهر أن تخلي الطاعن عن المخدر لم يكن وليد إجراء غير مشروع، بل كان طواعية واختيارا، وأن الضابط التقط المخدر من بعد تبينه ثم قبض على الطاعن فإن الدليل على ثبوت الواقعة ضده يكون مستمدا من واقعة ضبط الجوهر المخدر على تلك الصورة ولم يكن وليد قبض أو تفتيش وقع عليه"⁽⁴⁾.

وجاء في قرار آخر: "لما كان الحكم قد رد على دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات لأنها لم تكن وليد إجراء مشروع بقوله: "ومن حيث إنه لا وجه للنعي على إجراءات ضبط الواقعة لأن المتهم تخلى عن حيازة لفافة المخدر بإرادته دون أن يصدر من الضابط عمل إيجابي غير مشروع تجاهه وبهذا التخلي الإرادي فإن المخدر قد خرج من حيازة المتهم قبل قيام الضابط بالنقاط للفاقة التي تحتويه ومن ثم فإن قيام الضابط بفض اللفافة وعتوره على المخدر بها هو إجراء

(1) Voir: CUAZ (auguste), op. cit, p 223.

(2) Voir: CUAZ (auguste), *ibid*, p 236.

(3) انظر: الجارحي (عادل عامر محمد)، المرجع السابق، ص 54.

(4) نقض جنائي مصري: 23 أكتوبر 1967، س 81، رقم 208، ص 1018، مذكور في: الجارحي (عادل عامر

محمد)، المرجع السابق، ص 54.

مشروع قانوناً وعلى ضوء أن الضابط الذي تطمئن المحكمة لأقواله قد جزم أن لفافة المخدر كانت في حيازة المتهم وأنه الذي تخلى عنها، فإن حالة التلبس قد نشأت في الواقعة فتكون إجراءات الضابط بضبطها صحيحة قانوناً، لما كان ذلك، وكان التلبس - على ما يبين من نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية - صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، كما أن حالة التلبس بالجناية يتيح لمأمور الضبط القضائي - طبقاً للمادتين 34 ، 46 من هذا القانون - أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه وأن يفتشه، وتقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب، ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها. ولما كان الحكم قد استظهر أن الطاعن قد تخلى عن اللفافة التي تحوي المادة المخدرة من تلقاء نفسه - أي طواعية واختياراً - فإن الجريمة تكون في حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش ويكون ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة ومن بطلان القبض والتفتيش كافيّاً وسائغاً في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون وينحل ما يثيره الطاعن في هذا الوجه إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة الموضوع⁽¹⁾.

وهذا ما يعرف في الفقه والقضاء بحالة التخلي، وهي تنتفي إذا كان الشيء قد سقط عفواً من صاحبه، كأن يسقط عرضاً من المتهم عند إخراج بطاقته الشخصية، فلا يجوز لرجل الضبط أن يبادر بالتقاطه وفضه إن كان ما فيه غير ظاهر⁽²⁾، وعلى العكس من ذلك فإذا كان الحكم قد أثبت أنه عند تقديم المتهم ببطاقته للضابط وجد عالقاً بها قطعة من الحشيش فإنه يصبح عندئذ في حالة تلبس بجريمة كشف عنها

(1) انظر: الطعن رقم 23866 لسنة 69 جلسة 2007/10/02 س 58، طالع القرار في:

<http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation Court/All/Cassation Court All Cases.aspx>.

06/07/2016 11:20.

(2) نقض جنائي مصري: 1984/08/18، أحكام النقض، س 35، ص 438، رقم 97، منكور في: الجارحي

(عادل عامر محمد)، المرجع السابق، ص 54، 55.

إجراء مشروع هو مطالبة المتهم بتقديم بطاقته الشخصية، وينبغي على ذلك أن يقع القبض عليه وتفتيشه - على إثر قيام هذه الحالة - صحيحاً، ويصح الاستدلال بالدليل المستمد من تفتيش المتهم ووجود قطعتين أخريين من مخدر الحشيش بجيبه الذي كانت به البطاقة⁽¹⁾.

الفرع الثالث

التلبس بالجرم هو حالة نسبية

إن القول بأن التلبس ينبغي أن يقرر بداية قبل الشروع في الإجراءات الخاصة المقررة له يترتب عليه أيضاً أنه لا ينبغي ولا يجوز قانوناً لضابط الشرطة القضائية أن يمدد حالة التلبس للجرائم الأخرى المرتبطة بالجرائم الجريمة المتلبس بها إن لم توجد هي الأخرى في حالة تلبس⁽²⁾، لأن حالة التلبس بالجرم هي حالة نسبية، أي أنها تقتصر على الحالة التي تكون الجريمة متلبساً بها دون غيرها، ولو كانت وقائع مرتبطة وملتصدة، طالما أنه لا تتوافر حالة التلبس بالنسبة للجرائم الأخرى⁽³⁾.

تطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية بتاريخ: 1989/12/21 بأنه لا يصح الاستناد إلى القول بأن الطاعن كان وقت القبض عليه في حالة من حالات التلبس بجريمة السرقة والشروع فيها المسندتين إليه لمجرد العثور رجال السلطة العامة على جثة شريكه المتهم الآخر، لأن العثور على تلك الجثة، وإن كان ينبئ عن وقوع جريمة من جرائم الأشخاص، إلا أنه لا ينبئ بذاته عن وقوع جريمة من جرائم الأموال⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ انظر: الطعن رقم 1955 لسنة 30، جلسة 1961/02/06، س 12، ع 1، ص 170، طالع القرار في: <http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation Court/All/Cassation Court All Cases.aspx>. 06/07/2016 11:48.

⁽²⁾ انظر: نمور (محمد سعيد)، المرجع السابق، ص 292.

⁽³⁾ انظر: مصلح (فادي محمد عقلة)، المرجع السابق، ص 34.

⁽⁴⁾ وتتلخص وقائع القضية المذكورة في أن النيابة العامة اتهمت الطاعن بجريمة السرقة التي ارتكبها رفقة صديقه الذي توفي، وأدين من طرف محكمة جنابات الزقازيق، وقد طعن في الحكم بالنقض ناعياً عليه القصور والتسبب والخطأ في القانون، بناء على أن اعترافه أمام النيابة كان باطلاً لأنه القبض عليه بغير إذن من النيابة باطل، حيث تم القبض عليه بناء على التحريات التي قام بها رئيس مباحث مركز الزقازيق والتي أسفرت عن أن الطاعن كان مع الشخص الآخر الذي عثر على جثته فتم القبض عليه دون إذن من النيابة

كما تعني نسبية حالة التلبس أن الجريمة تكون متلبسا بها بالنسبة لمن ضبطها وشهدها، ولا تكون كذلك بالنسبة إلى غيره من الأشخاص، فتحدد سلطات الشخص الذي شهدها حسب صفته، فإن كان فردا من الأفراد العاديين جاز له أن يسلم المتهم ويقطعه إلى أقرب مكان يتواجد به رجال السلطة العامة، وإن كان من رجال السلطة العامة كان له أن يسلمه إلى أقرب ضابط شرطة قضائية⁽¹⁾، وإن كان الذي شاهد الجريمة هو ضابط الشرطة القضائية فإنه يقوم بمباشرة السلطات التي منحها له القانون لاسيما القبض والتفتيش⁽²⁾.

الفرع الرابع

حالات التلبس محصورة ولا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها

إن التلبس بما يرتبه من آثار استثنائية ما هو إلا منظمة إجرائية استثنائية، ووفقا للقواعد المقررة في القانون الجنائي فإنه لا استثناء في الاستثناء، والقياس نوع من الاستثناء⁽³⁾، وعليه فالتقيد بحالات التلبس المحصورة في القانون أمر لا مناص منه، وقد قضت محكمة النقض المصرية فيما يشبه القضاء المتواتر بأن حالات التلبس المذكورة على سبيل الحصر، وأن القاضي لا يمكنه خلق حالات تلبس جديدة غير الحالات التي ذكرها القانون بالنص⁽⁴⁾.

العامة على أساس توافر حالة التلبس، غير أن محكمة النقض في حكمها الحالي رفضت هذا الإجراء المخالف للقانون، وجاء في حيثيات الحكم ما سبق بيانه، انظر صورة الحكم المنشور من موقع محكمة النقض المصرية من الرابط:

http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_Images.aspx?ID=111125989. 4/3/2018 4:45.

⁽¹⁾ إن التلبس المقصود بهذه الحالة-حسب بعض الفقه- هو التلبس المادي، ولا يقوم التلبس قانونا إلا بمشاهدة ضابط الشرطة القضائية للجريمة، ولكن يمكن أن يقوم التلبس القانوني إذا كان الجاني وقت تسليبه إلى ضابط الشرطة القضائية حاملا معه أشياء أو علامات تدل على ارتكابه الجريمة منذ وقت قصير، انظر: نمور (محمد سعيد)، المرجع السابق، ص 318.

⁽²⁾ انظر: الجارحي (عادل عامر محمد)، المرجع السابق، ص 52.

⁽³⁾ حول شرح هذه القاعدة، انظر: سلامة (مأمون محمد)، حدود سلطة القاضي الجنائي في تطبيق القانون، القاهرة، دار الفكر العربي، 1985، ص 66 وما يليها.

⁽⁴⁾ انظر: هليل (فرج علواني)، المرجع السابق، ص 250.

أولاً: الخلاف حول تقسيم حالات التلبس إلى تلبس حقيقي وتلبس حكمي:

لقد تعددت وجهات النظر الفقهية حول تقسيمات حالات التلبس، مع الاتفاق على أنها مذكورة على سبيل الحصر في القانون، ومن تلك الآراء:

- رأي أول: الصورة الأولى التي ذكرها المشرع في نص الفقرة الأولى من المادة 41 ق.إ.ج.ج، وهي كون الجريمة مرتكبة في الحال تمثل صورة التلبس الحقيقي، وما عدا ذلك من الحالات التالية المذكورة سواء في الفقرة الأولى أو في الفقرتين 2 و3 كلها حالات للتلبس الاعتباري، على اعتبار أن المشرع استعمل في الفقرة الأولى عبارة: "توصف الجناية أو الجنحة بأنها في حالة تلبس إذا..."، أما الحالات الأخرى فجاءت مسبقة بعبارة: "كما تعتبر... وتتسم بصفة التلبس"⁽¹⁾.

والحقيقة أن الفقرة الثانية إذا أخذنا بالاعتبار فنيات الصياغة لا تدل إلا على حالات للتلبس الحقيقي لأنها تختلف عن الفقرة الثالثة التي جاءت صريحة بالقول: "تتسم بصفة التلبس كل جناية أو جنحة وقعت ولو في غير الظروف المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين"، فإذا أخذنا بالاعتبار أن الفقرة الثانية مصدره بعبارة "تعتبر" والتي تفيد من ناحية الصياغة بأنها حالات معتبرة أو اعتبارية، فنكون بالتالي أمام ثلاثة أقسام لا قسمين لحالات التلبس، ولهذا فثمة جانب من الفقه يرى بأن هذه التفرقة المستندة إلى الصياغة غير صحيحة، وأن المشرع لم يقصد أي شيء من تلك الصياغة، والدليل أن الحالة الثانية التي اعتبرها أصحاب هذا الرأي حالة تلبس اعتباري ذكرت في الفقرة الأولى التي كانت من حيث الصياغة تدل على التلبس الحقيقي⁽²⁾، وأن المشرع لم يفرق بين الصور المختلفة عند تفصيله لأحكام التلبس، فالجريمة إما أن تكون متلبسا بها أو تكون غير ذلك، وهذه هي التفرقة الوحيدة.

- رأي ثان: إن التقسيم اللفظي الذي جاء به المشرع من خلاله استهلاله للفقرات الثلاث للمادة 41 ق.إ.ج.ج بعبارات: تتصف، تعتبر، تتسم ليس تقسيما عفويا اعتباريا، وإنما هو تقسيم مقصود، فالحالتان المذكورتان في الفقرة الأولى تمثلان صورة

⁽¹⁾ انظر: هليل (فرج علواني)، المرجع السابق، ص 246.

⁽²⁾ انظر: هليل (فرج علواني)، المرجع السابق، ص 246.

التلبس الحقيقي، والحالات المذكورة في الفقرة الثانية هي حالات التلبس الاعتباري، أما الصور المذكورة في الفقرة الثالثة فهي ليست من حالات التلبس الحقيقي ولا الاعتباري وإنما أضفى عليها المشرع تلك الصفة لظروف وملابسات رأى أنها حرية أن تكون كذلك وتوصف بهذا الوصف⁽¹⁾.

وأساس الرأي السابق هو أن المشرع فرق بين الصور الثلاث عن طريق العامل الزمني، فإذا انعدم الفاصل الزمني أو كان طفيفا جدا بين ارتكاب الجريمة واكتشافها كنا بصدد التلبس الحقيقي، وإذا وجد فاصل زمني طويل نوعا ما ولكن معالم الجريمة مازالت بادية ودلائل الاشتباه والإثبات مازالت ماثلة قائمة كنا بصدد التلبس الاعتباري، أما إذا زاد الفارق الزمني أو طال جدا كنا بصدد الجرائم التي أضفى عليها المشرع صفة التلبس لاعتبارات خاصة⁽²⁾.

إن الآراء السابقة هي آراء فقهية نظرية بحتة، وليس لها نتائج عملية، لأن آثار التلبس واحدة، سواء تعلق الأمر بحالة التلبس الحقيقي أو الاعتباري أو الحالات الأخرى، وهذا ما يفسر أن بعض التشريعات المقارنة قد تخلت عن هذه التقسيمات ولم تقم هذه التفرقة اللفظية، وإنما نصت على حالات التلبس بشكل متتابع، دون أن تفصل بينها، مثل التشريعين العراقي والمغربي⁽³⁾.

ثانيا: عدم جواز القياس على حالات التلبس وعدم جواز التوسع في تفسيرها:

سبق التقرير أن المشرع أورد حالات التلبس على سبيل الحصر، وينتج عن ذلك عدم جواز إضافة حالات جديدة سواء عن طريق القياس أو التفسير الواسع أو التقريب، فقضت محكمة النقض المصرية مثلا تطبيقا لهذا الأصل: "بأن مجرد معرفة رجل الشرطة أن المتهم من المتجرين في المخدرات أو محاولته الفرار عند رؤيته له أو رؤيته في حالة ارتباك لا يعتبر دليلا كافيا على وجود اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه"⁽⁴⁾.

(1) انظر: محدة (محمد)، المرجع السابق، ص 158.

(2) انظر: محدة (محمد)، المرجع السابق، ص 158، 159.

(3) انظر: مصلح (فادي محمد عقلة)، المرجع السابق، ص 60.

(4) نقض مصري، الطعن رقم 3297، س 56 ق، جلسة: 1986/10/21، س 37، ص 788، متكور في: أبو

الفرع الخامس

حالة التلبس تخص الجنايات والجنح

المعاقب عليها بالحبس

إن حالة التلبس، كما هي حالة كثير من المنظمات الإجرائية التي تبرر اللجوء - حتما- إلى الإجراءات المقيدة للحرية، تخص فقط الجنايات، وكذلك الجنح المعاقب عليها بالحبس، وحسب الاجتهاد القضائي الفرنسي فإن الأفعال محل المتابعة إذا تم تغيير تكييفها لاحقا إلى المخالفة بدلا من الجنحة لا يغير في الأمر شيئا مادام أنها ظهرت في بداية الأمر على أنها تشكل جنحة⁽¹⁾.

حيث قضي أن تقدير حالة التلبس يكون وقت تدخل ضابط الشرطة القضائية دون

أن يؤخذ في الاعتبار التكييف اللاحق للجريمة المتلبس بها " Est régulière au regard des articles 53, 56, 67 du Code de procédure pénale la perquisition effectuée par un officier de police judiciaire agissant en état de flagrance, dès lors, d'une part, que cet état doit s'apprécier au moment de l'intervention de cet officier dans le cadre d'une enquête visant un délit passible d'emprisonnement et, d'autre part, qu'il n'importe que, par la suite, les faits poursuivis aient reçu une qualification contraventionnelle"⁽²⁾.

وهذا يرجع إلى أن التلبس يخول للضبطية القضائية بعض صلاحيات الجبر والإكراه، ولذلك فالأصل أن يتم العمل بها في الجنايات فقط، غير أن المشرع الإجرائي الفرنسي، وتأسى به المشرع الجزائري، قد جعل التلبس يمتد ليشمل الجنح المعاقب عليها بالحبس، ويستبعد منها فقط المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة⁽³⁾.

سعد (محمد محمد شتا)، النظرية العامة...، مرجع سابق، ص 24؛ راجع الحكم عبر الرابط:

<http://www.cc.gov.eg/Images/H/111156395.pdf>. 11/03/2018 23:04.

⁽¹⁾ Voir: LARGUIER (jean), CONTE (philippe), op.cit, p 113.

⁽²⁾ Voir: Cass. Crim. 9 janvier 1990, disponible à l'adresse:

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007065095>.

7/7/2016 1:04.

⁽³⁾ انظر: الجارحي (عادل عامر محمد)، المرجع السابق، ص 64.

وبالنظر إلى نص قانون الإجراءات الجزائية يتضح أن المادة 41 تحدثت عن تعريف الجريمة المتلبس بها يستعمل مصطلح الجناية والجنح المتلبس بها، فهو لا يميز بينهما من حيث شروط قيامهما أو إجراءات التحقيق بشأنهما، بل شملهما دائماً في كل النصوص بمفهوم واحد، ما عدا نص المادة 338 التي تخص الحكم في الجنحة المتلبس بها دون الجناية، لكن من حيث مآل الدعوى العمومية وما يترتب من آثار قانونية فإن الجنحة المعاقب عليها بالغرامة تخرج من دائرة التلبس⁽¹⁾.

ومن الناحية القانونية فإن اللجوء إلى إجراءات التلبس بالجنحة غير إلزامي بالنسبة للنيابة العامة، بل هو اختياري، حيث يجوز للنيابة العامة عدم اتباع هذا الإجراء، أو اتباعه عندما تريد الإسراع في المحاكمة وتحقيق الغرض من العقاب على مرأى المجتمع الذي عاين الجريمة على مقربة منه، كذلك فمن الناحية العملية لا يكون لإجراءات التلبس بالجناية جدوى لأن التحقيق فيها إجباري، مما يجعل الإجراءات لا تتم بالسرعة المرجوة⁽²⁾.

الفرع السادس

حالة التلبس لا تنطبق على الجرائم السياسية

وجنح الصحافة والجرائم التي تخضع لإجراءات تحقيق خاصة

منذ جاء المشرع الإبرائي الفرنسي بمنظومة التلبس بالجرم بواسطة قانون 20 ماي 1863 قرر بواسطة المادة 7 من هذا القانون أن إجراء التلبس غير قابل للتطبيق على الجرائم السياسية، وهو المعمول به لحد الآن⁽³⁾.

والجرائم السياسية وفق تقسيم قانون العقوبات هي القسم الثاني من الجرائم ضد المصلحة العامة أو ضد الشيء العمومي، فهي تنقسم إلى جرائم القانون العام، والجرائم

(1) انظر: جروه (علي)، المرجع السابق، ص 346.

(2) انظر: جروه (علي)، نفس المرجع، نفس الصفحة.

(3) Voir: DE ROZIÈRES (georges de kéguelin), crimes et délits électoraux, thèse pour le doctorat, université de paris, faculté de droit, 1904, p 31.

السياسية، فحالة التلبس تطبق على جرائم القانون العام دون الجرائم السياسية، أما معيار تحديد الجرائم السياسية فهو محلف خلاف.

إن الجريمة السياسية تمس المصالح المعنوية للأمة les intérêts immatériels de la Nation، أي ما يختصر في عبارة حقوق السيادة les droits de souveraineté، وقد جاء النص على مصطلح الجريمة السياسية في الدستور الفرنسي لـ 14 أوت 1830، عن طريق المادة 69، والتي أحالت إلى القانون، حيث صدر قانون 8 أكتوبر 1830⁽¹⁾، والذي حدد في المادة 7 منه تعريف الجريمة السياسية وهي الجرائم المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من القسم الأول من الكتاب الثالث لقانون العقوبات⁽²⁾.

وبالعودة إلى عناوين تلك الفصول سنجدتها تتمثل أساسا في الجرائم الماسة بأمن الدولة والجرائم ضد الدستور، وتشمل بذلك الجنايات والجنح المتعلقة بممارسة الحقوق المدنية، والجرائم الانتخابية⁽³⁾.

إن طريقة تحديد الجرائم السياسية بهذه الطريقة لم يلق أبدا موافقة الفقه والقضاء، بل كان دائما البحث عن معيار آخر، إذ أن شخص الفاعل والباعث على الجريمة والزمان والمكان والظروف قد يكون لها دور أكبر في تحديد الجريمة السياسية⁽⁴⁾.

(1) Loi du 8 Octobre 1830 sur l'application du jury aux délits de la presse et aux délits politiques, disponible à l'adresse:

<https://books.google.dz/books?id=LttCAAACAAJ&printsec=frontcover&hl=fr#v=onepage&q&f=false>. 9/1/2016 12:49.

(2) Art. 7. Sont réputés politiques les délits prévus, 1° Par les chapitres 1 et 2 du titre 1er du livre 3 du code pénal; 9° Par les paragraphes 2 et 4 de la section 3 et par la section 7 du chapitre 3 des mêmes livre et titre. 3° Par l'article 9 de la loi du 25 mars 1822. V. 6.

(3) Voir: DE ROZIÈRES (georges de kéguelin), op.cit, p 8,9.

(4) في هذا الإطار يمكن ذكر رأي مهم جاء تعليقا على نص المادة 7 المذكورة:

«Mais n'y a-t-il pas d'autres délits politiques? Nous en avons cherché dans le code pénal; nous n'en avons aperçu aucun qui soit politique essentiellement et par sa nature; mais plusieurs peuvent le devenir par des circonstances de temps et de lieu. Et comme il est impossible de prévoir et de signaler ces circonstances qui peuvent varier à l'infini, nous les avons enveloppées dans une disposition générale; à la suite des délits politiques de leur nature, nous avons ajouté, et tous autres délits

وإذا كان القانون في السابق اتجه إلى تشديد العقوبات بالنسبة للجرائم السياسية التي تعد كلها من قبيل الجنايات فإن توجه السياسة الجنائية المعاصرة الدولية والوطنية يخطو إلى جعلها من الجرائم ذات المعاملة الخاصة، فمن الناحية الدولية يمتنع تسليم المجرمين السياسيين، ومن الناحية الوطنية يمتنع تطبيق عقوبة الإعدام على الجرائم السياسية، كما أنه لا يطبق على المجرمين السياسية عقوبة السجن، وإنما عقوبة الحبس المؤبد أو الحبس الجنائي المؤقت في القانون الفرنسي⁽¹⁾.

إن المبرر الكامن خلف هذا الاستثناء الإجرائي يتمثل في أن الجرائم السياسية وجنح الصحافة وكذلك ما يخص الأحداث (القصر الذي لم يكملوا الثامنة عشرة حسب نص المادة 4/59 ق.إ.ج.ج)، والجرائم التي تتطلب إجراءات تحقيق خاصة، هي كلها جرائم يتوجب أن تمر بمرحلة التحقيق وجوبا، وهذا يتعارض مع مبدأ السرعة الذي يتميز به إجراء التلبس أو حديثا إجراء المثول الفوري.

المطلب الثاني

آثار حالة التلبس بالجرم

في حالة التلبس بالجريمة فإن التحريات تفتح بمبادرة من ضابط الشرطة القضائية الذي ينبه للواقعة، حيث ينتقل بدون تمهل إلى الأماكن، ويقوم على الفور بإخطار وكيل الجمهورية، غير أن هذه العبارات التي جاء بها المشرع (بدون تمهل، على الفور) لا توحى بوجود مدة معينة يترتب على عدم احترامها إجراءات التلبس⁽²⁾، كما أن القضاء لم يرتب البطلان على ذلك⁽³⁾ (الفرع الأول) من جهة أخرى فإنه يقع على

commis à l'occasion d'assemblées, de discours, d'écrits, d'actes ou de faits politiques. Ainsi, celui qui frapperait ou outragerait un pair, un député, un électeur, un écrivain, en haine de leurs votes, ou de leurs discours, ou de leurs écrits, commettrait un délit politique.»، voir: DE GRATTIER (Adolphe), Commentaire sur les lois de la presse et des autres moyens de publication, Volume 2, paris , videcoq, libraire, 1839 , p 219.

⁽¹⁾ انظر: بوسقيعة (احسن)، الوجيز في القانون الجزائري العام...، مرجع سابق، ص 36 وما يليها.

⁽²⁾ Voir: LARGUIER (jean), CONTE (philippe), op.cit, p 114.

⁽³⁾ " L'obligation faite par l'article 18, alinéa 4, du Code de procédure pénale d'informer le procureur de la République territorialement compétent n'est pas prescrite à peine

جهات الاستدلال إثبات قيام حالة التلبس في إحدى حالاتها حتى يمكن بسط الرقابة على مدى وجود حالة التلبس (الفرع الثاني).

الفرع الأول

فيما يخص بداية التحقيق القضائي ومدته

لقد جاء المشرع الفرنسي بحكم جديد فيما يخص مدة التحريات في حالة التلبس بموجب القانون المؤرخ في: 2004/04/09 (والذي يطلق عليه عادة تسمية loi Perben II⁽¹⁾) الذي أضاف فقرتين جديدتين للمادة 53 من قانون الإجراءات الجزائية، تتعلق بالمدة القانونية للتحريات في حالة التلبس، وحسب الفقرة 2 الجديدة فإن التحقيق يمكن أن يستمر بدون انقطاع لمدة ثمانية أيام ابتداء من مشاهدة الجريمة، أما الفقرة 3 الجديدة فتسمح لوكيل الجمهورية بإمكانية تمديد فترة التحريات بقرار لمدة قصوى بثمانية أيام أخرى فيما يخص الجنايات والجرح المتلبس بها والتي لا تقل عقوبتها عن خمس (05) سنوات حبسا، وإذا كانت التحريات لا يمكن أن تؤجل⁽²⁾ (art. 53, al. 2,)⁽³⁾، وبعد هذه المدة لا يمكن للضبط القضائي أن يقوم بأي إجراءات إلا في إطار افتتاح التحقيق الابتدائي، بكل ما يعنيه ذلك من فقدان الصلاحيات الموسعة والعودة

de nullité "; cass. crim. 18 juillet 1989, disponible à l'adresse:

<http://www.juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-19890718-8980596>.

7/7/2016 1:25.

(1) la loi du 9 mars 2004 portant sur l'adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite loi Perben II, est une loi française essentiellement destinée à lutter contre la «délinquance» et la criminalité organisée. Elle a été publiée le 10 mars 2004 dans le Journal officiel et tire son nom du garde des sceaux du gouvernement de Jean-Pierre Raffarin, Dominique Perben (UMP), voir:

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000249995&d ateTexte=&categorieLien=id>. 10/02/2016 20:46

(2) Voir: LARGUIER (jean), CONTE (philippe), op.cit, p 114.

(3) Article 77 (loi Perben II):

II. - Le deuxième alinéa de l'article 53 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:

« A la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit flagrant, l'enquête menée sous le contrôle du procureur de la République dans les conditions prévues par le présent chapitre peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours.

« Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement ne peuvent être différées, le procureur de la République peut décider la prolongation, dans les mêmes conditions, de l'enquête pour une durée maximale de huit jours ».

إلى الصلاحيات العادية.

وحسب الاجتهاد القضائي الفرنسي فإن هذه الإضافة تفترض على الأقل إتمام إجراء واحد في اليوم، وأن الإخلال بذلك يؤدي إلى انقطاع فترة التحريات ووجوب أن يتم افتتاح التحقيق الابتدائي أو القضائي.

الفرع الثاني

فيما يخص وسائل الإثبات

يخضع الإثبات الجنائي لقواعد أساسية مهمة، أهمها: أن محاضر التحقيق ومحاضر الاستدلالات في الأصل ليست لها حجية خاصة في الإثبات إلا ما ثبت بالنص، وقد جاءت بهذه القاعدة المادة 215 من قانون الإجراءات الجزائية التي جاءت كما يلي: "لا تعتبر المحاضر والتقارير المثبتة للجنايات والجنح إلا مجرد استدلالات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك"، وهو ما عبرت عنه المادة 300 من قانون الإجراءات الجنائية المصري بصورة أكثر وضوحاً بنصها: "لا تتقيد المحكمة بما هو مدون في التحقيق الابتدائي أو في محاضر جمع الاستدلالات إلا إذا وجد في القانون نص على خلاف ذلك"، وهذا يعني أن الخصوم لهم تنفيذ ما جاء في المحاضر دون حاجة إلى الطعن بالتزوير، كما أن المحكمة تأخذ من تلك المحاضر بحسب ما ترى كما لها أن تطرحها⁽¹⁾.

وقد عبرت محكمة النقض المصرية أحسن تعبير عن فحوى هذه القاعدة بقولها: "العبرة في اقتناع المحاكم الجنائية هي بما يتضح لها مما تجرّبه بنفسها من التحقيق الشفهي، ومما يطرح على بساط البحث أمامها من عناصر الإثبات الأخرى، فمحاضر التحقيق التي يجريها البوليس أو النيابة وكل ما تحويه هذه المحاضر من اعترافات المتهمين ومشاهدات المحققين وأقوال الشهود لا تعدو أن تكون من العناصر المذكورة، إذ هي في الواقع لم تحرر إلا تمهيدا لتحقيقها شفويا بالجلسة، وهي بهذا الاعتبار خاضعة في كل الأحوال لتقدير القضاء وقابلة للجدل والمناقشة أسوة بشهادة الشهود

(1) انظر: الراعي (صبري محمود)، عبد العاطي (رضا السيد)، موسوعة القبض والتفتيش والتلبس بالجريمة، ج 3، أدلة الإثبات الجنائي، القاهرة، مركز محمود للإصدارات القانونية، (د.ت)، ص 5.

أمام المحكمة، فلأطراف الخصومة الطعن فيها دون سلوك سبيل الطعن بالتزوير، وللمحكمة القول الفصل في تقديرها، فلها أن تصدقها أو أن تعول عليها حسبما يهدي إليه اقتناعها، والأصل في ذلك الحرية المخولة للمحاكم الجنائية في تكوين عقيدتها والحكم فيما يطرح عليها بما يقوم بوجودها، ولا يخرج عن هذه القاعدة إلا ما استثناه القانون، وجعل له حجية خاصة بنص معين⁽¹⁾.

وفيما يخص حالة التلبس بالجرم فينبغي التفرقة بين أمرين: إثبات وقوع الجريمة في حد ذاتها من جهة، وإثبات قيام حالة التلبس من جهة أخرى، ذلك أن التلبس بالجرم هو منظمة إجرائية تتعلق بزمن اكتشاف الجريمة، فالجريمة ترتكب لكن أمر اكتشافها يحصل في زمن معين، فإذا كان هذا الزمن بعد ارتكابها مباشرة، أو بعد ارتكابها بزمن يسير مثلا قامت حالة التلبس، أما إذا تراخى اكتشافها زمنا طويلا فإن حالة التلبس لا تقوم، مما يعني أن الواجب على ضابط الشرطة القضائية حتى يثبت حالة التلبس أن يبين زمن اكتشاف الجريمة حتى تتمكن جهات المتابعة والتحقيق والحكم من مراقبة مدى وجود حالة التلبس⁽²⁾.

إن حالة التلبس يمكن أن تثبت بطريقة أخرى عندما يصل وكيل الجمهورية إلى مكان الحادث، حيث يمكن أن يباشر التحريات بنفسه، كما يمكن أن يكلف بها ضابط الشرطة القضائية، وذلك تطبيقا لنص المادة 56 ق.إ.ج.ج.

(1) الطعن رقم 22781 لسنة 67، جلسة 2007/03/12، س 58، ص 233، ق 47، موجود على الرابط: <http://www.cc.gov.eg/Images/H/111217508.pdf>. 16/11/2016 21:54.

(2) انظر: زوين (هشام)، البراءة والأسباب المؤدية إليها في قضايا التلبس، القاهرة، الناشر المتحدون إيجيب لتأليفات والبرمجيات القانونية، (د.ت)، ص 8، 9.

الفصل الثاني

الإطار الإجرائي لعمل الضبطية القضائية في حالة التلبس

بصفة عامة، إن مرحلة التحريات الأولية لها دور أساسي في جعل الإجراءات الجزائية جدية، فهي تهدف إلى أن لا ينشغل الجهاز القضائي بقضاء أكبر وقت في الجري وراء الأدلة، وأن يكون الأشخاص المقدمون أمامه بناء على اقتراح جريمة قد توفرت بحقهم أدلة كافية لتوجيه الاتهام إليهم⁽¹⁾، وهكذا أوكلت هذه المهمة لجهاز آخر مساعد للقضاء يتمثل في الضبطية القضائية، والتي تختلف عن الضبطية الإدارية التي لها دور وقائي من وقوع الجرائم.

والأصل أن تتولى الضبطية القضائية مهمة "التحريات الأولية" التي لا ترقى إلى درجة التحقيقات القضائية، بل هي ذات قيمة استدلالية، ولذلك يطلق عليها أيضا "إجراءات الاستدلال" أو "مرحلة الاستدلال"، فالاستدلال يطلق على الأعمال المنوطة بالضبطية القضائية والتي تمارسها بصفة أصلية⁽²⁾، والقاعدة أن هناك حدودا فاصلة بين الاستدلال والتحقيق، أي بين نطاق اختصاص سلطة الضبطية القضائية وسلطة التحقيق، وبالتحديد أنه يحظر على الضبطية القضائية أن تتجاوز حدودها فتمارس ما هو من اختصاص سلطة التحقيق، إلا في حالات محصورة محددة، هي حالة التلبس وحالة النذب أو الإنابة القضائية.

وفحوى ما سبق أن سلطات الضبطية القضائية في التحري تتوسع في حالة التلبس بالجرم مقارنة بالأحوال العادية، لتشكل ما يسمى التحريات التلبسية، ويرجع ذلك إلى مبررات قانونية (المبحث الأول) وأن هذا التوسع يتجلى في تخويل الضبطية القضائية القيام ببعض أعمال التحقيق التي هي في الأصل من اختصاص سلطة التحقيق (المبحث الثاني).

(1) انظر: نجم (محمد صبحي)، الضابطة العدلية، مقال سابق، ص 114.

(2) انظر: جابر (حسام محمد سامي)، نطاق الضبطية القضائية، مرجع سابق، ص 6.

المبحث الأول

سلطات الضبطية القضائية في التحري ومبررات توسيعها

في حالة التلبس بالجرم

إن المقصود بتوسع الصلاحيات بالتحديد في هذا الإطار هو تحول الضبطية القضائية من مهامهم الأصلية في الاستدلال إلى بعض الصلاحيات الممنوحة حصراً لسلطة التحقيق، وهذا يقتضي في البداية التمييز بين أعمال الاستدلال وأعمال التحقيق (المطلب الأول) ثم معرفة المبررات القانونية والعملية لمثل هذا التوسيع في الصلاحيات في حالة التلبس بالجرم (المطلب الثاني).

المطلب الأول

في التمييز بين أعمال الاستدلال وأعمال التحقيق

تتميز الدعوى الجنائية بوجود مرحلة سابقة على المرحلة القضائية تتولاها جهات خاصة إدارية تحت إشراف مزدوج قضائي وإداري لتجهيز الدعوى يطلق عليها مرحلة الاستدلال أو جمع الاستدلالات (فرع أول) وهي مرحلة تخضع لمبادئ خاصة وتتميز بخصائص مميزة لها عن كل ما يتصل بالتحقيق القضائي الذي يتبع تحريك الدعوى العمومية (فرع ثان).

الفرع الأول

جوهر مرحلة الاستدلال

عرف بعض الفقهاء الاستدلال بأنه: "المرحلة السابقة على نشوء الخصومة الجنائية بتحريك الدعوى الجنائية"⁽¹⁾، أو هو: "مجموعة من الإجراءات التمهيديّة السابقة على تحريك الدعوى الجنائية تهدف إلى جمع المعلومات في شأن جريمة ارتكبت كي تتخذ سلطات التحقيق بناء عليها القرار فيما إذا كان من الجائز -أو من الملائم- تحريك الدعوى الجنائية"⁽²⁾.

(1) انظر: سرور (أحمد فتحي)، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، القاهرة، دار النهضة العربية، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، 1985، ص 467، موجود على الرابط:

<http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF->

[Job:51733&q=d1bAbDdA%20c3c1d8c1](http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:51733&q=d1bAbDdA%20c3c1d8c1). 27/03/2018 01:05.

(2) انظر: الراعي (صبري محمود)، عبد العاطي (رضا السيد)، موسوعة ضمانات المتهم في القبض والتفتيش

وعلى ذلك فإن جوهر مرحلة جمع الاستدلالات هو "البحث والتحري" عن الجريمة وتعقب مرتكبيها وجمع كافة العناصر التي قد تفيد في التحقيق⁽¹⁾، وذلك عن طريق إعطاء مهمة التحري إلى عناصر قادرة بحكم تخصصها المهني أو الوظيفي على أداء المهمة بشكل أفضل، وهي تهدف إلى أمرين:

- الإعداد للدعوى العمومية عن طريق جمع كل ما يلزم الجهات القضائية المختصة لتقدير ملاءمة التحريك من عدمه.
- حماية الحرية الفردية من البلاغات الكيدية والكاذبة واكتشاف زيفها قبل اتخاذ إجراءات التحقيق⁽²⁾.

وتكمن أهمية هذه المرحلة في أنها زيادة على ما سبق لا تعدم أن تكون في كثير من الأحيان سندا في تكوين عقيدة القاضي⁽³⁾، وقد تكون عنصر الإثبات

والتلبس بالجريمة، ج 1، القاهرة، مركز محمود للإصدارات القانونية، (د.ت)، ص 17؛ وانظر مزيدا من التعاريف في: تاووضروس (جمال جرجس مجلع)، المرجع السابق، ص 274.

(1) انظر: أبو عامر (محمد زكي)، الإجراءات الجنائية، الإسكندرية، منشأة المعارف، ط 2، 1990، ص 92.

(2) حيث تبين بالإحصاء في فرنسا أن هذه المرحلة التمهيدية قادرة على وضع حد لأكثر من 60 % من البلاغات والشكاوى، انظر: أبو عامر (محمد زكي)، نفس المرجع، ص 93؛ وحسب مرجع حديث فإن 75 % من الشكاوى والمحاضر تحفظ دون متابعة بناء على التحقيق الأولي، انظر:

LARGUIER (jean), CONTE (philippe), op.cit, p 76.

(3) إن الدور الأكبر في عملية التحقيق عمليا تقوم به الضبطية القضائية، وهذا الأمر كان محل جدل في فرنسا منذ قضية أوترو *Affaire d'Outreau*، وهي قضية الأطفال القصر الذين كانوا ضحايا استغلال جنسي، والتي جرت أطوارها بين 1997 و2000، والتي تم الحكم فيها على أربعة متهمين بالإدانة، بينما تمت تبرئة 13 آخرين، بينما توفي أحد المتهمين قبل بداية الإجراءات، حيث خلفت هذه القضية الكثير من الانتقادات لدور قاضي التحقيق الذي يعمل على تمديد آجال التحقيقات، وهو ما تجسد من خلال قانون 5 ماي 2007 الذي أنشأ أقطابا للتحقيق، انظر:

CHEHADE (Farah EL HAJJ), les actes d'investigation, op. cit, p 31.

حول قضية أوترو بالتفصيل يمكن الرجوع إلى العمل الآتي:

LAMARE (Céline), I BAQUÉ (Esteve Freixa), L'affaire d'Outreau, disponible à l'adresse : <http://georges-fillol.doomby.com/medias/files/affaire-outreau.pdf>. 26/10/2016 23:21; voir aussi: DELGA (Jacques), La garde à vue aujourd'hui et demain, après la réforme «Outreau», Journal du droit des jeunes 2008/1 (N° 271), p 45-46, disponible à l'adresse <http://www.cairn.info/revue-journal-du-droit-des-jeunes-2008-1-page-45.htm>. 16/03/2018 18:54.

الوحيد الذي عرض للمناقشة في مواجهة الخصوم⁽¹⁾، والأهم من كل ذلك هو دروها في المحافظة على الأدلة، ليس في حالة التلبس بالجرم فقط، وإنما في كل حالات الجرائم⁽²⁾.

والسلطة التي تتولى هذه العملية هي دائماً سلطة تتبع النيابة العامة التي تشرف على العملية وتنتظر انتهاءها، وهي الضبطية القضائية⁽³⁾، لتقرر بعدها إما تحريك الدعوى العمومية أو تحفظ الأوراق دون تحريك، فما يقوم به رجال الضبط القضائي في سبيل جمع الأدلة أو التعرف على وقائع الجريمة أو فاعليها هو ما يسمى إجراءات الاستدلال⁽⁴⁾.

وبالجملة، فهناك فارق كبير بين إجراءات التحري والاستدلال وإجراءات التحقيق، فالأولى تهدف إلى اكتشاف الجريمة أو البحث عن فاعلها، فهي ليست تحقيقاً جنائياً، بل هي تهدف أكثر إلى الحفاظ على النظام العام⁽⁵⁾، أما الثانية فترمي إلى تحقيق أدلة قائمة ضد متهم معين في جريمة معينة، فالتفتيش مثلاً هو إجراء تحقيق لأن الهدف منه هو الحصول على الأدلة في جريمة قائمة وضد متهم معين، وليس إجراء استدلال لمحاولة استكشاف جريمة ما⁽⁶⁾.

كذلك فإن الإنابة القضائية هي من إجراءات التحقيق والتي تسمح لسلطة التحقيق بتفويض بعض الصلاحيات للضبطية القضائية لتقوم بها بدلاً عنها، ويعد عملها

(1) انظر: لدغش (سليمة)، دور القاضي الجزائي في تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، 2013-2014، ص 23.

(2) انظر: لدغش (سليمة)، نفس المرجع، ص 24.

(3) انظر تفصيلات أخرى: العدوان (مدوح حسن مانع)، ضمانات المتهم أثناء التحقيق ومدى مراعاة مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان في المجال الجنائي، رسالة دكتوراه، جامعة الإسكندرية، كلية الحقوق، 2009، ص 70 وما يليها.

(4) انظر: علام (حسن)، المرجع السابق، ص 79-80.

(5) انظر: الجارحي (عادل عامر محمد)، المرجع السابق، ص 62.

(6) انظر: مصطفى (محمود محمود)، في التفتيش وما يترتب على مخالفة أحكامه من آثار، مجلة الحقوق، جامعة القاهرة، س 1، ع 2، 1943، ص 325.

متصفا بصفة أعمال التحقيق لا الاستدلال⁽¹⁾.

والمتمق عليه أن مرحلة التحريات ليست من مراحل الدعوى الجزائية⁽²⁾، لأن الدعوى الجزائية تنطلق بعد التصرف في نتيجة التحريات من طرف السلطة المخولة بذلك⁽³⁾، ولذلك فمن المقرر قانوناً أن القاضي لا يمكنه الاستناد إلى الاستدلالات وحدها للحكم بالإدانة، فأعمال الاستدلال تتم في غيبة الخصوم وغيبة الضمانات التي تطلبها القانون لنشر الدليل⁽⁴⁾.

وقد أكدت القاعدة السابقة محكمة النقض المصرية بقولها: "من المفروض في صحيح القانون أن إجراءات الاستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية، بل هي من الإجراءات الأولية السابقة على تحريكها"⁽⁵⁾.

(1) انظر: الجارحي (عادل عامر محمد)، المرجع السابق، ص 63.

(2) لم تكن مرحلة البحث التمهيدي أو الاستدلالي أو البحث والتحري معروفة في بداية نشأة الإجراءات الجزائية، كما يتضح من هذه الدراسة القديمة جداً والتي خصت مرحلة التحقيق الابتدائي فقط، مع الإشارة إلى وجود

مرحلتين فقط كما يلي: " La procédure criminelle comprend deux phases: Lorsqu'un homme est soupçonné par la justice, lorsqu'il est prévenu d'un délit ou accusé d'un crime, il faut rechercher avant tout les faits et les preuves qui démontrent son innocence ou sa culpabilité. Son innocence est-elle manifeste après cet examen, la liberté lui est laissée ou rendue; ou bien, au contraire, sa culpabilité paraît certaine ou seulement probable, et l'inculpé est renvoyé devant la juridiction compétente pour le juger, pour prononcer son acquittement ou sa condamnation. Deux périodes, par conséquent, dans la procédure pénale: la période préparatoire ou l'instruction, la période définitive ou le jugement

JAMAIS (Émile), op. cit, p 2, 3.

(3) حتى في حالة التلبس بالجريمة فإن مرحلة الاستدلال لا تكون جزءاً من الخصومة الجنائية، حيث قررت ذلك محكمة النقض المصرية بقولها: "أن الدعوى الجنائية لا تعتبر قد بدأت بأي إجراء تقوم به سلطات الاستدلال ولو في حالة التلبس بالجريمة"، نقض مصري، 1968/11/4، مجموعة أحكام النقض، س 19، رقم 178، ص 899، مذكور في: خراشي (عادل عبد العال)، ضوابط التحري والاستدلال عن الجرائم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي دراسة مقارنة، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، 2006، ص 29.

(4) انظر: عوض (فاضل نصر الله)، ضمانات المتهم أمام سلطة الاستدلال أثناء مباشرتها لإجراءات التحقيق المخولة لها كاستثناء في التشريع الكويتي: دراسة مقارنة، كلية الحقوق جامعة الكويت، (د. ت)، ص 400.

(5) قضاء محكمة النقض المصرية في: 1975/11/24، مذكور في: عوض (فاضل نصر الله)، نفس المرجع، ص 401.

إن مرحلة الاستدلال تنتهي قانونا في الحالة التي تكون فيها مصالح العدالة قد أخطرت قانونا بالجريمة⁽¹⁾، وبدأ فيها التحقيق بواسطة قاضي التحقيق، أو من طرف النيابة العامة التي تكون قد وضعت يدها على الجريمة لتتولى التحقيق بنفسها، فحينئذ لا يصبح هناك مجال لضباط الشرطة القضائية للتدخل إلا في إطار التعليمات والأوامر التي تعطى لهم من القضاة، وفي حدود المهمة التي يكلفون بها بمقتضى أمر قضائي، حيث تعتبر مهمتهم في هذه الحالة عملا تنفيذيا يقتصر على الإنابات والأوامر القضائية⁽²⁾.

غير أنه إذا تعلق الأمر بأشخاص كانوا محل بحث من طرف الشرطة القضائية ولم يتم القبض عليهم إلا بعد إحالة إجراءات التحقيق على القضاء جاز لضابط الشرطة القضائية أن يبادر إلى توقيفهم وتقديمهم إلى القاضي المختص دون القيام بالتحقيق معهم أو استجوابهم، بل يقتصر على تحرير محضر بالإيقاف تذكر فيه هوية الشخص وإجراءات التوقيف وأسبابه يقدم بموجبه إلى القاضي المختص⁽³⁾.

بينما يستمر ضابط الشرطة القضائية في إفادة جهات التحقيق بكل ما يرد إليهم من معلومات وبيانات تفيد التحقيق إذا لزم الأمر.

أخيرا، ومن ناحية إجرائية بحتة، فإن التحقيق القضائي يفتح بناء على توافر الأدلة الكافية من خلال محضر التحريات، وبعبارة أخرى أن بعض إجراءات التحقيق لا يجوز مباشرتها إلا إذا توافرت دلائل جدية تبرر اتخاذها، وهذه الدلائل تستخلصها سلطة التحقيق من الاستدلالات، كالقبض مثلا.

(1) وتتأسس قانونا على المادة 63 من قانون الإجراءات الجزائية التي جاءت كما يلي: 'يقوم ضباط الشرطة القضائية، وتحت رقابتهم أعوان الشرطة القضائية، بالتحقيقات الابتدائية بمجرد علمهم بوقوع الجريمة إما بناء على تعليمات وكيل الجمهورية أو من تلقاء أنفسهم'.

(2) وفي جميع الأحوال لا يحق لضابط الشرطة القضائية التدخل أو ممارسة عمل من أعمال الاستدلال بصدد جريمة هي محل تحقيق إلا بناء على أمر يصدره القاضي المختص، انظر: جروه (علي)، المرجع السابق، ص 308.

(3) انظر: جروه (علي)، نفس المرجع، ص 319.

الفرع الثاني

الخصائص والمبادئ العامة لعملية الاستدلال

تتميز مرحلة الاستدلال أو عملية الاستدلال بأنها لا تتطوي بحال من الأحوال على مساس بحريات الأشخاص، وذلك لأنها ليست عملية مطلقة، بل يحددها قيود ونطاقات، كما أنها تستند إلى أساس تشريعي محدد⁽¹⁾، ويمكن تلخيص الخصائص والمبادئ العامة التي تحكم عملية الاستدلال في النقاط الآتية:

- أعمال الاستدلال غير محددة على سبيل الحصر في القانون، وما ذكر منها في القانون فهو على سبيل المثال فحسب، ذلك أن جوهر أعمال الاستدلال هو جمع المعلومات⁽²⁾، وقد نصت المادة 3/11 ق.إ.ج.ج في تعديلها بموجب الأمر رقم 02-15 المؤرخ في 23 يوليو 2015 على قيود أعمال الاستدلال دون تحديدها⁽³⁾.

- أعمال الاستدلال تخضع لمبدأ المشروعية⁽⁴⁾، وهي مكملة للقاعدة السابقة، فالوسائل غير محصورة، لكن يجب أن تكون مشروعة في ذاتها، وتكون الوسيلة مشروعة متى كانت مطابقة للقانون سواء في نصوصه أو مبادئه أو

(1) انظر: تاوضروس (جمال جرجس مجلع)، المرجع السابق، ص 271.

(2) انظر: خلفي (عبد الرحمان)، المرجع السابق، ص 73.

(3) حيث جاءت كما يلي: "تراعى في كل الأحوال قرينة البراءة وحرمة الحياة الخاصة".

(4) إن أعمال الضبطية القضائية وإن كانت بمثابة تحقيق غير رسمي، كما كان يسميها القانون الفرنسي enquête officieuse إلا أنها تتم بإشراف النيابة العامة، ولذلك فهي تخضع للمشروعية لهذا السبب، وليس باعتبارها أعمالاً قضائية، مع خلاف في الفقه حول هذا، فهناك من يعتبر أن أعمال الضبطية القضائية لا تحتاج إلى المشروعية غير أن تحول هذا التحقيق لاحقاً -في حالة اعتماد القاضي عليه- إلى أداة للإثبات يكسبه المشروعية التي كان يفقدها، وهذا يعتبر بمثابة حيلة قانونية، غير أن هذا الرأي لا محل له الآن لأنه لا خلاف حول إمكانية اعتماد محاضر الضبط القضائي كوسيلة إثبات، ومناقشتها في الجلسة، مما يجعل مشروعيتها أمراً مفروغاً منه، انظر تحليلاً وتفصيلاً: الجارحي (عادل عامر محمد)، المرجع السابق، ص 66 وما يليها.

روحه العامة⁽¹⁾، كما تكون الوسيلة غير مشروعة إذا استهدف بها تحقيق غاية غير ما حدده القانون، كالانتقام وتشويه السمعة ... إلخ.

- لا تنطوي أعمال الاستدلال على إجراءات قسرية أو ماسة بحريات الأفراد⁽²⁾، إلا برضاء صحيح وصريح من صاحبها⁽³⁾، تطوعا منه لتحقيق مصلحة اجتماعية⁽⁴⁾، فيجوز للأفراد أن لا يلبوا دعوة ضابط الشرطة القضائية بالحضور، ولا الإدلاء بأقوالهم، ولا يجوز للأخير أن يفتش مسكنا إلا برضا حائزه، وينبغي أن يكون الرضا خاليا من العيوب، فلا يجوز أن يلجأ رجل الضبط القضائي إلى مخادعة ذوي الشأن للحصول على رضائهم لإجراء الاستدلال⁽⁵⁾، وهذا هو الشأن بالنسبة للتفتيش مثلا، حيث يتوجب أن يكون هناك رضا معبر عنه بالكتابة، وأن غياب الكتابة أو رفض التوقيع يظهر بالضرورة غياب الرضاء⁽⁶⁾، وتكفي عبارة " تمت قراءته والموافقة عليه lu et approuvé"⁽⁷⁾.

- إن المحاضر التي تحرر من قبل الضبطية القضائية في هذه المرحلة ليس لها

(1) انظر: تاوضروس (جمال جرجس مجلع)، المرجع السابق، ص 276.

(2) يلاحظ أنه حتى بالنسبة لإجراءات الضبط الإداري التي تهدف فقط إلى منع وقوع الجريمة واستباق الوقائع لمنع ما يعكر الهدوء والاستقرار فإنها تتميز بنوع من القهر والجبر أحيانا، كقمع المظاهرات وتفريقها بالقوة إن لزم الأمر، بينما يقوم الضبط القضائي بعمله في ظل الاحترام التام للحرية الفردية، وهذا ما يؤكد أن قانون الإجراءات الجزائية هو قانون الشرفاء، ذلك أن عمل الضبطية القضائية يمس أشخاصا يتمتعون بقرينة البراءة الأصلية التي تمنع المساس بحرياتهم، انظر: الحلبي (محمد علي سالم)، الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط 1، 2005، ص 120.

(3) انظر: الجارحي (عادل عامر محمد)، المرجع السابق، ص 80.

(4) انظر: حسني (محمود نجيب)، الدستور والقانون الجنائي، القاهرة، دار النهضة العربية، 1992، ص 75.

(5) انظر: الجارحي (عادل عامر محمد)، المرجع السابق، ص 80.

(6) Cass. crim. 26 juin 1958, *bull. crim.* N° 506.

(7) "Mais attendu que si le texte constatant l'assentiment de X... n'est que partiellement écrit de la main de celui-ci, la nature des passages manuscrits et la mention, également manuscrite, " lu et approuvé ", qui précède sa signature, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait, en l'espèce, aux exigences de l'article 76 précité"; cass. crim. 28 janvier 1987, disponible à l'adresse:

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007062829>.

7/7/2016 12:07.

قوة ثبوتية كقاعدة عامة⁽¹⁾، حيث أوجب القانون على ضابط الشرطة القضائية تحرير محاضر بأعماله التي يقوم بها⁽²⁾، ويضمنها مجموع ما أجراه من تحريات وبحوث، لأن من خصائص الاستدلال أن يكون مدونا⁽³⁾، وطبقا للمادة 215 ق.إ.ج.ج فإنه: "لا تعتبر المحاضر والتقارير المثبتة للجنايات أو الجرح إلا مجرد الاستدلالات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك"، وهذا يعني أن هذه المرحلة لا يتولد عنها دليل يمكن للمحكمة أن تقيم عليه قضاءها بالإدانة، لعدم إحاطته بالضمانات القانونية اللازمة لصحته⁽⁴⁾، على عكس مرحلة التحقيق التي شرعت لاستتباط الأدلة، وتوجيه الاتهام في حال جمع أدلة كافية⁽⁵⁾.

- إن إجراءات الاستدلال كما يدل عليها اسمها تكون منطلقا لإجراءات التحقيق التي يقوم بها قاضي التحقيق، فتكون هذه الإجراءات بواسطة المحاضر المثبتة لها بمثابة القرائن التي تجيز لوحدها قيام قاضي التحقيق القيام بمختلف إجراءات التحقيق، فإذا كان قاضي التحقيق غير محكوم في عمله إلا بما يتطلبه الكشف عن الحقيقة⁽⁶⁾، فإنه ينطلق في عمله كمحقق من قرائن معينة،

(1) تسمى المحاضر باللغة الفرنسية procès-verbal والترجمة الحرفية لها هي: دعوى شفوية، وهي تسمية قديمة ترجع إلى العهد الذي كانت الكتابة فيه غير منتشرة، وكان الأشخاص المكلفون بضبط الجرائم يضطرون لتقديم معلوماتهم شفويا أمام القضاء، وقد بقيت التسمية إلى غاية اليوم هي السائدة رغم زوال أسبابها، انظر: سعادنة (العيد)، الإثبات في المواد الجرمية، رسالة دكتوراه، جامعة باتنة، 2006، ص 28.

(2) إن المحاضر التي يحررها رجال الضبط القضائي هي مجرد تسجيل إداري لما قاموا به، ولا تعتبر تحقيقا في الأدلة مما هو صفة التحقيق القضائي، كما أنها لا تخضع للشكليات المقررة في شأنه، انظر: علام (حسن)، موسوعة التشريعات والتعليقات والمبادئ القضائية، ج 1، في قانون الإجراءات الجنائية بتعديلاته حتى آخر 1981 ومبادئ محكمة النفض حتى آخر 1980 مع تعليق فقهي تحليلي للنصوص ومبادئ النفض، القاهرة، دار الكتب، 1982، ص 81.

(3) انظر: أوهايبيبة (عبد الله)، المرجع السابق، ص 307 وما يليها.

(4) وذلك فيما عدا ما نص عليه القانون على سبيل الاستثناء، انظر: خلفي (عبد الرحمان)، المرجع السابق، ص 72.

(5) انظر: جابر (حسام محمد سامي)، المرجع السابق، ص 10.

(6) طبقا للمادة 68 ق.إ.ج.ج التي تنص على أنه: "يقوم قاضي التحقيق وفقا للقانون باتخاذ جميع الإجراءات التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة بالتحري عن أدلة الاتهام وأدلة النفي".

إما أن يكتشفها بنفسه، أو من خلال ملف الضبطية القضائية الذي هو الآخر بمثابة قرائن جاهزة⁽¹⁾.

- إن إجراءات الاستدلال كما إجراءات التحقيق تقطع تقادم الدعوى العمومية⁽²⁾، وهذا تطبيقاً لنص المادة 7 ق.إ.ج.ج⁽³⁾، مع العلم أن مصطلح إجراءات التحقيق كما ورد في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري يقصد به إجراءات التحريات الأولية أي الاستدلال⁽⁴⁾، بينما إجراءات المتابعة يقصد بها إجراءات التحقيق الابتدائي⁽⁵⁾، ويشترط أن تكون تلك الإجراءات صحيحة شكلاً وموضوعاً⁽⁶⁾، أي غير مشوبة بعيب البطلان، كما يستخلص من اجتهادات القضاء الفرنسي أنه يجب أن تصب أعمال الاستدلال في محاضر حتى تكون قاطعة للتقادم⁽⁷⁾، ومثال ذلك محضر خاص بالتحقيق في أسباب وفاة مشبوهة⁽⁸⁾، ولذلك فالتقارير البسيطة بالتالي لا تعد قاطعة للتقادم⁽⁹⁾، لأن

(1) انظر: مصطفى (محمود محمود)، في التفتيش...، مرجع سابق، ص 327.

(2) انظر رأياً مخالفاً: خلفي (عبد الرحمان)، المرجع السابق، ص 73.

(3) على خلاف القانون الإجرائي المصري مثلاً الذي يقصر إجراءات الاستدلال التي تقطع التقادم على تلك الإجراءات التي تتخذ في مواجهة المتهم أو التي يخطر بها بوجه رسمي، ويقصد بالإجراءات التي تتخذ في مواجهة المتهم تلك التي يكون حاضراً وقت مباشرتها، والمقصود بإخطاره إعلانه شخصياً بالإجراءات التي اتخذت أو سوف تتخذ قبله، انظر: جابر (جسام محمد سامي)، المرجع السابق، ص 11، 12.

(4) وهذا يضيف على أعمال الضبط القضائي صفة القضائية وليس شبه القضائية فقط، خاصة وأن قانون الإجراءات الجزائية هو من رسم حدود هذه الصلاحية، انظر: الجارحي (عادل عامر محمد)، المرجع السابق، ص 70.

(5) انظر تفصيلاً: جروه (علي)، المرجع السابق، ص 136 وما يليها.

(6) انظر: رمضان (عمر السعيد)، المرجع السابق، ص 186.

(7) Voir: Cass.crim.7 décembre 1966: “Le procès-verbal établi par un officier de police judiciaire, et tendant à la constatation d’un délit ainsi qu’à la recherche de son auteur, doit être considéré comme un acte d’instruction interruptif de prescription, au sens des art. 7 et 8 C.pr.pén.”. disponible à l’adresse:

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007059117>.
7/6/2016 4:38.

(8) Voir: Cass.crim. 6 juin 1991, *Bull crim* 1991 N° 243 p. 626, disponible à l’adresse: <http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Cour-de-Cassation-Chambre-criminelle-du-6-juin-1991-89-84-617-Publie-au-bulletin/C78030/>. 11/13/2016 5:17.

(9) Voir: Cass. crim. 6 janvier 1965: “On ne saurait reconnaître à un simple rapport de police, qui n’a été assorti d’aucun procès-verbal dressé dans les formes légales, le

المحاضر تثبت الوقائع قانونا عكس التقارير⁽¹⁾.

- إن إجراءات الاستدلال لا تخضع للقيود التي تخضع لها إجراءات التحقيق أو تحريك الدعوى العمومية كالشكوى والإذن والطلب⁽²⁾، وإنما لا يجوز مباشرة إجراءات التحقيق الابتدائي - وليس الإجراءات الخاصة بالتلبس - إلا بعد رفع القيد⁽³⁾، فالشكوى هي قيد على النيابة العامة لا على الضبطية القضائية، فهذه الأخيرة يجوز لها اتخاذ إجراءات جمع الاستدلالات حتى ولو يتقدم الشاكي بشكواه - في حالة تطلب الشكوى قانونا مثلا-⁽⁴⁾.

caractère d'un acte d'instruction ou de poursuite au sens des art. 7 et 8 C.pr.pén. et, comme tel, interruptif de la prescription". disponible à l'adresse:

<http://www.juritravail.com/jurisprudence/JURITEXT000007053229.html>. 7/6/2016 4:40.

(1) Voir: ROTH (Stéphanie), la clandestinité et prescription de l'action publique, thèse de doctorat, université de Strasbourg, faculté de droit, sciences politiques et de gestion, 2013, p 27.

(2) انظر: تاوضروس (جمال جرجس مجلع)، المرجع السابق، : 282.

(3) تعتبر هذه الوضعية من الوضعيات التي تشكل فيها حالة التلبس استثناء، أي استلزام الشكوى لتحريك الدعوى العمومية بالنسبة لبعض الجرائم المحددة في القانون، هذا القيد الخاص على تحريك الدعوى العمومية بالنسبة لبعض الجرائم لا ينطبق في حالة كون تلك الجرائم متلبسا بها، وذلك أن تقييد التحريك بالشكوى منوط بالقدرة على الإثبات فيما بعد تقديم الشكوى، والحال أنه عندما يتعلق الأمر بالتلبس فإن الأدلة بادية، وإذا ترك الأمر إلى غاية تقديم الشكوى فإن الأدلة ستضيع، ويكون قد فات الأوان على القضاء وعلى الشاكي، وهذا ما لا يقبله القانون الذي أوجد منظومة التلبس بغرض حماية الأدلة التي توجد في وضع سهل للإثبات بما أنها أدلة ساخنة لم تطلها يد التغيير والتحريف والإزالة، وفي القانون المصري حسم هذا الخلاف بواسطة المادة 39 من قانون الإجراءات الجنائية كما يلي: "فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المادة 9 (فقرة ثانية) من هذا القانون فإنه إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لم يكون حاضراً من رجال السلطة العامة"، ومقتضى النص أن حالة التلبس تبيح اتخاذ كل إجراءات التلبس عدا القبض عن المتهم، ويقاس عليها التفتيش والاستجواب ومن باب أولى الحبس الاحتياطي، انظر: عبيد (رؤوف)، المرجع السابق، ص 69، 70.

(4) انظر: خلفي (عبد الرحمان)، المرجع السابق، ص 168، وانظر قرار محكمة النقض الفرنسية في: 23 جانفي 2012 (cass. crim. 31 janv. 2012, bull. crim. N° 27) وتتمثل خلاصته في أن النيابة العامة أجرت تحقيقات في جريمة تتعلق بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة المعاقب عليها بالمادة 226-6 من قانون العقوبات الفرنسي، وأنه تم الطعن فيها بالبطلان أمام غرفة التحقيق، والتي رفضت إبطالها، وأن حكم محكمة النقض اتجه إلى القول أن الشكوى المطلوبة قانونا لتحريك الدعوى العامة بخصوص الجريمة المذكورة

- إن إجراءات الاستدلال لا تتوقف بتحريك الدعوى العمومية، ومعنى ذلك أنه حتى حين انطلاق التحقيق القضائي فإن عملية الاستدلال تبقى مستمرة، وأنه حتى قيام سلطة التحقيق بعملها لا يقتضي قعود القائمين على عملية الاستدلال بواجبهم في البحث عن الحقيقة، غاية ما هنالك أن عليهم تحرير محاضر بما توصلت إليه تحرياتهم، ثم ترسل إلى النيابة العامة، وإنما تغل يدهم فقط بوصول قاضي التحقيق (م 60 ق.إ.ج.ج) أو وكيل الجمهورية (م 56 ق.إ.ج.ج) إلى مكان الحادث، وعلى ذلك فإنه لو افترض أنه بعد افتتاح التحقيق القضائي تقدم أحد الأفراد إلى الضبطية القضائية للإفادة بأقواله فليس هناك ما يمنع تدوين تلك الإفادة، مادام أن ذلك يتم لحساب سلطة التحقيق، وهذا ما جاء في عدة أفضية لمحكمة النقض المصرية⁽¹⁾.

- أن عملية الاستدلال لا تكون محلا للبطلان، أي للدفع ببطلان الإجراءات أمام محكمة الموضوع، سواء منه البطلان القانوني أو الجوهري، وإنما تقتصر الرقابة القضائية على مشروعية أعمال الاستدلال من قبل الهيئات المكلفة بمراقبة الضبطية القضائية، أي النيابة العامة وغرفة الاتهام، فقانون الإجراءات الجزائية لم يقرر في أي نص من نصوصه حالة بطلان واحدة تخص مرحلة

تلزم وكيل الجمهورية فيما يخص تحريك الدعوى العمومية الذي يؤدي إلى الإحالة على جهة التحقيق أو الحكم، أما التحقيقات الأولية التي تسبق تحريك الدعوى العمومية فلا تتطلب مثل هذه الشكوى.

"La plainte préalable de la victime d'une atteinte à l'intimité de la vie privée, prévue par l'article 226-6 du code pénal, est exigée par ce texte pour l'exercice, par le procureur de la République, de l'action publique, laquelle suppose la saisine d'une juridiction d'instruction ou de jugement.

Sont dès lors réguliers les actes d'enquête requis par le procureur de la République sur des faits susceptibles de recevoir cette qualification qui lui ont été dénoncés préalablement au dépôt d'une plainte par la personne qui en serait victime "; voir:

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000025293872&fastReqId=372384186&fastPos=3>. 3/23/2016 5:12.

⁽¹⁾ حيث جاء في قرارها بتاريخ: 1939/01/23 أن: "قيام النيابة العمومية بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضي

قعود هؤلاء المأمورين عن القيام بهذه الواجبات (جمع الاستدلالات) في ذات الوقت الذي تباشر فيه عملها؛

راجع: تواضروس (جمال جرجس مجلع)، المرجع السابق، ص 281، 282.

البحث التمهيدي⁽¹⁾، وقد قررت محكمة النقض الفرنسية هذا المبدأ في بعض قراراتها⁽²⁾، حيث قضت بأن القواعد القانونية الخاصة بإجراءات الاستدلال ليست مقررة تحت طائلة البطلان، وأن عدم مراعاتها، حتى وإن كان يجعل ضباط الشرطة القضائية مسؤولين مسؤولية شخصية تجاه القانون الجزائي، فإنه لا يمكن أن يرتب بطلان الإجراءات إذا لم يثبت أن البحث عن الحقيقة قد شابه عيب أساسي وخطير⁽³⁾، ولهذه القاعدة استثناءات في القانون الفرنسي.

- أن عملية الاستدلال لا يحضرها المحامي⁽⁴⁾، وقد تم تكريس حق حضور المحامي وليس حق الاستعانة بمحام في مرحلة الاستدلال، وذلك من خلال تعديل قانون الإجراءات الجزائية بموجب الأمر رقم 15-02 المؤرخ في 23 يوليو 2015، وهذا تكريس للنظام التتقبي في هذه المرحلة، حيث أن حق حضور المحامي كضمانة لحق الدفاع هو من ملامح النظام الاتهامي⁽⁵⁾، ويعتبر إدخال المحامي في مرحلة الاستدلال خطوة إلى الأمام من طرف المشرع الجزائري باعتبار أن مبررات احترام حق الدفاع في هذه المرحلة هي مبررات وجيهة، فإذا كانت هذه المرحلة في الأصل ليست مرحلة قضائية فإنه

(1) انظر: الشافعي (أحمد)، البطلان في قانون الإجراءات الجزائية، دراسة مقارنة، الجزائر، دار هومة، ط 2، 2005، ص 65.

(2) Voir: cass. crim, 22 déc 1987; cass. Crim, 26 fév 1991.

(3) “Qu'elle relève en outre que les règles énoncées à l'article 64 du Code de procédure pénale ne sont pas prescrites à peine de nullité et que leur inobservation ne saurait en elle-même entraîner la nullité des actes de la procédure lorsqu'il n'est pas démontré que la recherche et l'établissement de la vérité s'en sont trouvés fondamentalement viciés”. Voir:

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007066076>.

2/9/2016 6:55

(4) انظر دراسة حول الموضوع: المصاروة (سيف إبراهيم)، حق الاستعانة بمحام في مرحلة التحقيق الأولي، دراسة مقارنة، مجلة الشريعة والقانون، كلية القانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، ع 56، أكتوبر 2013، ص 183 وما يليها.

(5) انظر: القبائلي (سعد حماد صالح)، حق المشتبه فيه في الاستعانة بمحام في مرحلة جمع الاستدلالات، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق جامعة عين شمس، مج 45، ع 1، يناير 2003، ص 256.

لا يضير العدالة بأي حال من الأحوال أن يمكن المتهم من الدفاع عن نفسه سواء بالأصالة أو عن طريق محام⁽¹⁾.

- خضوع الاستدلال للرقابة القضائية، من جهة لأن إجراءات الاستدلال وثيقة الصلة بالأعمال القضائية، حيث نظم القانون أحكامها في قانون الإجراءات الجزائية، ومن جهة لأنه يمكن التعويل عليها في إصدار الأحكام القضائية⁽²⁾.

- الاستدلال هو عمل قضائي، وليس عملاً إدارياً، وبالتالي فلا محل للطعن في أعمال الاستدلال أمام القضاء الإداري، ذلك أن الضبطية القضائية تقوم بهذه الأعمال لصالح الجهات القضائية، وهي متميزة عن أعمال الضبط الإداري.

- تنتهي مرحلة الاستدلال إما بتحريك الدعوى العمومية وفق مبدأ الملاءمة أو مبدأ الشرعية، وإما بقرار الحفظ، وهذا القرار يختلف عن الأمر بالأمر وجه لإقامة الدعوى، رغم كون هذا الأخير قد تطلق عليه النيابة العامة اسم الأمر بالحفظ، وذلك بعد أن تباشر التحقيق الابتدائي بنفسها، فلا عبرة حينئذ باللفظ أو التسمية، لأن قرار الحفظ هو قرار إداري يأتي في نهاية مرحلة الاستدلال بينما الأمر بالأمر وجه لإقامة الدعوى يكون بعد التحقيق الابتدائي، الذي هو ذو طبيعة قضائية، عكس قرار الحفظ الذي هو قرار إداري⁽³⁾.

- يتميز الاستدلال عموماً بخاصيتي السرية، وعدم الوجاهية⁽⁴⁾، حيث تنص المادة 11 ق.إ.ج.ج على أن: "تكون إجراءات التحقيق والتحري سرية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ودون إضرار بحقوق الدفاع".

(1) انظر: مساعدة (أنور محمد صدقي)، ضمانات حق الدفاع في مرحلة الاستدلال، دراسة في قانون الإجراءات الجنائية القطري والمقارن، المجلة القانونية والقضائية، وزارة العدل قطر، ع 2، 2008، ص 77.

(2) انظر: بكار (حاتم حسن)، أصول الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص 267.

(3) انظر: شمال (علي)، السلطة التقديرية للنيابة العامة في الدعوى العمومية دراسة مقارنة، الجزائر، دار هومة، ط 2، 2010، ص 73.

(4) Voir: SOYER (jean-claude): droit pénal et procédure pénale, 12^{ème} éd, paris, librairie générale de droit et de jurisprudence, 1995, p: 287.

المطلب الثاني

في مبررات توسيع الصلاحيات في حالة التلبس بالجرم

إن مبررات توسيع صلاحيات الضبطية القضائية في حالة التلبس بالجرم ترجع إلى مبدأ مكرس من مبادئ الإجراءات الجزائية في القانون الجنائي الحديث، وهو مبدأ السرعة في الإجراءات الجزائية (فرع أول) والذي تجسد أكثر من خلال أخذ المشرع الجزائري بفكرة المثلث الفوري في تعديل سنة 2015 (فرع ثان) وهذا المبدأ الذي هو السرعة في الإجراءات الجزائية مكرس في القانون المقارن لا سيما القانون الفرنسي عبر أنظمة أخرى (فرع ثالث) والأمر الثاني الذي هو بالنتيجة للسرعة والذي يشكل مبررا لتوسيع الصلاحيات في حالة التلبس يتمثل في المحافظة على الأدلة من الضياع (فرع رابع).

الفرع الأول

تحقيق مبدأ السرعة في الإجراءات الجزائية من خلال إجراءات التلبس

إن مبدأ السرعة في الإجراءات الجزائية لم يعد مجرد تطبيقات تظهر في بعض النصوص الإجرائية الجزائية⁽¹⁾، بل هو موضوع متصل بالسياسة الجنائية، حيث أنه منذ سنة 1990 ظهرت في فرنسا دراسات، وشكلت لجان من أجل تقرير مبدأ جديد أطلق عليه "معالجة القضايا في وقت مناسب" أو اختصارا TTR وهي ترجمة بعبارة "le traitement en temps réel"⁽²⁾، ومنذ ذلك الحين تطور هذا المبدأ الذي ظهر في

(1) حيث اشتهرت عبارة للدكتور إدموند لوكار في كتابه حول الطب الشرعي Docteur E. Locard, Traité de criminalistique, فحواها أن الوقت يمر بينما الحقيقة تفر:

"Le temps qui passe, c'est la vérité qui s'enfuit" voir:

ETRILLARD (Claire), L'investigation pénale à l'épreuve du temps: la recherche d'un équilibre, In: Revue juridique de l'Ouest, 2002-2, pp 171-191, disponible à l'adresse:

http://www.persee.fr/doc/juro_0990-1027_2002_num_15_2_2669. 21/04/2016 21:20

حول السيرة الذاتية للدكتور إدموند لوكار انظر الموقع التالي:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Edmond_Locard. 21/04/2016 21:45.

(2) هناك خلاف فقهي حول طبيعة السرعة في الإجراءات الجزائية، وهل هي إجراءات جزائية، أو هو طريقة لتنظيم النيابة العامة، أم هو ممارسة مهنية لرجال القضاء بغية تيسير الإجراءات الجزائية، حيث يتبين من واقع القضاء الفرنسي أن مبدأ السرعة هو ممارسة مهنية أكثر مما هو مجموعة إجراءات، حيث توجد على مستوى

التصريحات السياسية وفي الأعمال الأكاديمية وفي أنشطة وزارة العدل الفرنسية⁽¹⁾، بل إن هذا المبدأ يعتبر بمثابة بديل لمنظومة التلبس التي لا تعتبر الحالة الوحيدة التي ينبغي أن تكون فيها الإجراءات سريعة⁽²⁾.

إن البحث عن إجراءات مناسبة لهذا المبدأ يتطلب تكييف إجراءات وسطا بين السرعة الزائدة والبطء المفرط سواء من حيث الفعالية أو من حيث احترام حقوق الدفاع وحقوق الفرد⁽³⁾.

إن هذا المفهوم وجد بالتحديد للعمل به حتى في حالة وجود اكتظاظ وزحمة أمام الجهات القضائية، أي أن لا يكون للاكتظاظ تأثير ما على سيرورة الإجراءات الجزائية.

إن محاولة تعريف مفهوم السرعة الإجرائية يمكن أن يأخذ طريقتين: إيجابية وسلبية، فمن الناحية السلبية تتمثل في عدم العجلة، أما من الناحية الإيجابية فيعرف بأنه مبدأ توجيهي من أجل إعطاء الإجراءات الجزائية وتيرة أكثر سرعة ممكنة دونما مساس بالنظام القانوني خصوصا قرينة البراءة وحقوق الدفاع⁽⁴⁾.

كل محكمة فضاءات ووسائل (وسائل اتصال خاصة)، وأشخاص (قضاة وكتاب ضبط) مختصون فقط بتطبيق مبدأ المعالجة في وقت مناسب TTR، ولكن قبل ذلك فهذه الممارسة هي ترجمة لفكرة إلغاء أي توقف بين مرحلة الضبط القضائي وقرار النيابة بخصوص تحريك الدعوى العمومية، انظر:

LEBLOIS HAPPE (Jocelyne), Document de mise à jour en droit pénal et procédure pénale, IEJ, juin 2012, p 3

(1) Voir: BASTARD (Benoit), MOUHANNA (Christian), ACKERMANN (Werner), Une justice dans l'urgence: Le traitement en temps réel des affaires pénales, Recherche subventionnée par le GIP « Mission de recherche droit et justice », p 11; disponible à l'adresse:

<http://www.gip-recherche-justice.fr/wp-content/uploads/2014/07/03-21-RF.pdf>.

4/21/2016 9:39

(2) كما يبدو ذلك من عنوان هذه الدراسة الهامة:

LÉVY (rené), Du flagrant délit au traitement en temps réel: 130 ans de procédures pénales rapides en France, Orde van de dag, Criminaliteit en samenleving, 2000, 9, pp 53-65.

(3) Voir: ETRILLARD (Claire), op. cit, p 182.

(4) « la célérité procédurale peut être définie à la fois négativement et positivement. D'abord négativement, en ce qu'elle n'est pas la précipitation. Positivement ensuite, la célérité peut être définie comme le principe directeur visant à donner au processus pénal un rythme aussi rapide que possible, sans porter atteinte aux fondements de l'ordre juridique comme la présomption d'innocence ou les droits

ومن بين الأمور الهامة التي تدخل في مبدأ السرعة في الإجراءات الجزائية تحويل الطعن كلما كان هناك احتكاك بالضبطية القضائية بسبب حالة التلبس، عن طريق الطعن في إجراءات التوقيف للنظر مثلا، من أجل الوصول إلى تسهيل تسيير الملف، بالإضافة إلى إجراءات تقنية وإدارية تتعلق بتوزيع القضايا واستخدام الإعلام الآلي والنشر ... إلخ.

كما أن أهم ما يحقق السرعة في الإجراءات الجزائية هو السرعة في التحقيق الجنائي، وهذا لا يتأتى إلا من خلال اختيار أعضاء الضبطية القضائية من الأكفاء الذين يحققون السرعة في إنجاز أعمال الضبط والدقة فيها، ويشمل ذلك:

1- السرعة في اتخاذ القرارات والإجراءات التي يجب على المحقق اتخاذها فور تلقيه العلم بالواقعة.

2- سرعة الانتقال إلى مكان الجريمة.

3- سرعة إحضار الشهود.

4- سرعة ضبط المتهم واستجوابه.

5- سرعة إنجاز التحقيق دون الإخلال بضوابطه القانونية⁽¹⁾.

كذلك، من أهم الانتقادات التي وجهت إلى نظام قاضي التحقيق ومبدأ الفصل بين الوظائف هو مشكلة طول مدة إجراءات التحقيق، والتي ترجع في الحقيقة إلى ممارسة طرق الطعن الاعتيادية ضد أوامر قاضي التحقيق، وكذلك الخبرة، وحسب الاجتهاد القضائي الفرنسي فإن طول تلك المدة لا يمكن أن يكون سببا للبطلان⁽²⁾، فالتقادم هو الإجراء المناسب لمسألة طول المدة.

زيادة على ذلك تنص المادة 175-2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي على

de la défense », voir: SEGAUD (Julie), essai sur l'action publique, thèse pour le doctorat en droit, universite de REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE UFR droit et sciences politiques, 2010, p 111.

(1) انظر: الكاملي (محمد بن علي)، إشكالات في إجراءات التحقيق الجنائي (دراسة تطبيقية)، الرياض، مكتبة القانون والاقتصاد، ط 1، 2015، ص 18.

(2) Voir: Cass. crim, 7 mars 1989, *bull.crim*, n^o 109. Disponible à l'adresse:

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007065076&fastReqId=241829360&fastPos=1>. 15/01/2018 23:53.

أن إجراءات التحقيق في جميع المواد لا يجب أن تتجاوز مدة معقولة حسب خطورة الوقائع وتعدد التحقيقات الضرورية للتحري عن الحقيقة وممارسة حقوق الدفاع، وهو مفهوم مأخوذ من المادة 6 شعبة 1 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، علما أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سبق أن حكمت ضد فرنسا بتعويضات بسبب عدم احترام هذا المبدأ وصلت إلى مبلغ 80.000 فرنك كتعويض للضرر المعنوي بسبب إجراءات وصلت إلى 10 سنوات، ومبلغ 2.000.000 فرنك بعد إجراءات تحقيق لمدة 3 سنوات قبل أن يصدر أمر بعدم المتابعة في قضية قتل عمد، لكن في قضية أخرى بسيطة اعتبرت مدة 4 سنوات مدة معقولة⁽¹⁾.

الفرع الثاني

حول المثلث الفوري كبديل في بعض الجناح المتلبس بها*

جاءت هذه المؤسسة الإجرائية بموجب الأمر رقم 02-15 المؤرخ في 23 جويلية 2015، حيث جاء النص على المثلث الفوري في ثمانية مواد، وجاء هذا التعديل لحل مشكلة تراكم القضايا على مستوى المحاكم الجزائية، بتبسيط وتسريع الإجراءات، بالإضافة إلى الأمر الجزائي، وهما طريقان جديان من طرق إخطار المحكمة الجنحية بالدعوى⁽²⁾.

إن أهمية المثلث الفوري تتمثل في أنه جاء بديلا جزئيا لطريق من طرق الإخطار

⁽¹⁾ Voir: LARGUIER (jean), CONTE (philippe), op.cit, p 100,101.

* عندما يطلق مبدأ السرعة حاليا - ما لم يكن هناك عكس ذلك- فإنه يقصد به مباشرة المثلث الفوري، أو ما كان يطلق عليه سابقا التلبس، والادعاء المباشر بدرجة أقل، وهذا نظرا لسيطرة المثلث الفوري على غالبية حالات التلبس، انظر:

LÉONARD (Thomas), De la "Politique publique" à la pratique des comparutions immédiates: une sociologie de l'action publique au prisme des configurations locales et nationale, thèse Pour obtenir le grade de Docteur en Science Politique. Universtié du Droit et de la Santé - Lille II, 2014. P 3, disponible à l'adresse: <https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01159280>. 11:59 2016/18/10.

⁽²⁾ يبدو أن هايتي هي من الدول السبابة للأخذ بهذا النظام الذي يعود إلى قانون 6 ماي 1927، والذي اتخذ في عهد الرئيس Louis Borno والذي تمت العودة إلى تطبيقه مؤخرا، وانظر الرابط التالي لمزيد من التفاصيل: <https://www.youtube.com/watch?v=2g8Kahg4r6E>. 00:26 2016/10/19.

بالدعوى المعروفة منذ قيام الإجراءات الجزائية وهو التلبس بالجرم، وهو إجراء من إجراءات المتابعة التي تتخذها النيابة العامة وفق مبدأ الملاءمة حيث تقوم بإخطار محكمة الموضوع بالدعوى⁽¹⁾، وقد ورد النص عليه بالمادتين 333 و339 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية⁽²⁾، ويهدف إلى تبسيط إجراءات المحاكمة فيما يخص الجرح المتلبس بها والتي لا تحتاج إلى إجراءات تحقيق خاصة، فهي تتعلق بجرائم تكون فيها أدلة الاتهام واضحة وتتسم وقائعها - في ذات الوقت - بخطورة نسبية سواء لمساسها بالأفراد أو الممتلكات أو النظام العام.

وتتمثل شروط رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بإجراء المثول الفوري، كما يستخلص من النصوص الجديدة، في الآتي:

- أن تكون الجريمة المرتكبة تحمل وصف الجرح، وأن تكون الجرح متلبسا بها وفقا للمادة 41 ق.إ.ج.ج.
- أن لا تكون الجرح المتلبس بها من الجرائم التي تخضع المتابعة فيها لإجراءات تحقيق خاصة⁽³⁾، ويلاحظ أن المشرع لم يستثن جرح الصحافة

(1) حيث أن أوامر النيابة العامة بناء على مبدأ الملاءمة تنقسم إلى قسمين، إما الأمر بالحفظ دون متابعة، أو الأمر بالمتابعة، فإذا اعتبر وكيل الجمهورية أن كل شروط تحريك الدعوى العمومية متوفرة فإنها تقوم بالتحريك باتخاذ أحد السبل القانونية التي أتاحتها المشرع للمتابعة، حيث يكون هذا الأمر نهائيا (irrévocable) وغير قابل للتراجع عنه (irréversible) عكس أمر الحفظ، وغير قابل بالتالي للطعن فيه من أي كان، وأن إجراء المتابعة سوف يتخذ أحد وجهتين، إما وجهة جهة التحقيق، أو وجهة جهة الحكم، وتتمثل وسائل توجيه الدعوى في الوجهة الثانية أي جهة الحكم في وسيلة الدعوى المباشرة (الادعاء المباشر) أو المثول الفوري أو التكليف المباشر بالحضور، وفي الأخير -بالنسبة للقانون الفرنسي- إجراء الموعد القضائي - du rendez-vous judiciaire (م 394 ق.إ.ج.ف) وإجراء المثول تحت الاعتراف المسبق بالاتهام، انظر: BOULOC (Bernard), MATSOPOULOU (Haritini), Droit pénal général et procédure pénale, SIREY, 17^{ème} éd, 2009, p 343.

(2) تم إلغاء المادة 339 بموجب المادة 26 من الأمر رقم 02-15 المؤرخ في 23 يونيو 2015، بينما تم تعديل المادة 333 بموجب المادة 15 من نفس الأمر، لتصبح كالآتي: "ترفع إلى المحكمة الجرائم المختصة بنظرها إما بطريق الإحالة إليها من الجهة القضائية المنوط بها إجراء التحقيق وإما بحضور أطراف الدعوى بإرادتهم بالأوضاع المنصوص عليها في المادة 333، وإما تكليف بالحضور يسلم مباشرة إلى المتهم وإلى الأشخاص المسؤولين مدنيا عن الجريمة، وإما بتطبيق إجراءات المثول الفوري أو إجراءات الأمر الجزائي".

(3) في القانون الفرنسي، يتم اتباع هذا الإجراء في الجرائم غير المتلبس بها كذلك عندما يكون الحد الأقصى للحبس المحدد من طرف القانون على الأقل يساوي سنتين، بينما في حالة التلبس عندما يكون الحد الأقصى على

والجنح ذات الصبغة السياسية من تطبيق هذا الإجراء على عكس ما كان يشترطه بالنسبة لإجراء رفع الدعوى أمام المحكمة بطريق التلبس⁽¹⁾، كما أن المشرع لم يدرج الشرط المتعلق بأن تكون الجنحة المقترفة معاقبا عليها بالحبس كما كانت تنص المادة 59 ق.إ.ج.ج بالنسبة لإجراء رفع الدعوى بطريق التلبس.

- وفقا للمادة 339 مكرر 1 ق.إ.ج.ج يلجأ إلى هذا الإجراء في حالة عدم تقديم المقبوض عليه لضمانات كافية للحضور للمحاكمة.
- أن يتم استجواب المشتبه فيه من قبل وكيل الجمهورية عن هويته والأفعال المنسوبة إليه (م 339 مكرر 2).
- إخبار وكيل الجمهورية للمشتبه فيه بأنه سوف يمثل فورا أمام المحكمة (م 339 مكرر 2).
- إبلاغ وكيل الجمهورية للضحية والشهود بأنهم سوف يمثلون فورا أمام المحكمة (م 339 مكرر 2)، حيث يبقى المتهم تحت الحراسة الأمنية إلى غاية مثوله أمام المحكمة⁽²⁾.
- حق المشتبه فيه بالاستعانة بمحام عند مثوله أمام وكيل الجمهورية، وأنه يجب استجوابه بحضور محاميه، والتتويه بذلك بمحضر الاستجواب (م 339 مكرر 3).
- وضع نسخة من ملف الإجراءات تحت تصرف المحامي وتمكينه من الاتصال بالمتهم وعلى انفراد في مكان مهيا لهذا الغرض (م 339 مكرر 04).

الأقل يساوي ستة أشهر، ويجب اقتياد المتهم في نفس اليوم أمام جهة الحكم محاطا بالقوة العمومية، il doit être conduit le jour même, sous escorte : انظر:

BOULOC (Bernard), MATSOPOULOU (Haritini), op. cit, p 346.

(1) على عكس المشرع الفرنسي الذي استثنى بموجب المادة 397-6 ق.إ.ج.ف من تطبيق هذا الإجراء كلا من الجرائم المرتكبة من الأحداث، جرائم الصحافة، والجرائم السياسية، وأخيرا الجرائم التي تختص بإجراءات متابعة خاصة بموجب قانون خاص، انظر:

BOULOC (Bernard), MATSOPOULOU (Haritini), op. cit, p 346.

(2) انظر: خلفي (عبد الرحمان)، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، الجزائر، دار بلقيس، ط 2، 2016، ص 340.

- بقاء المتهم تحت الحراسة الأمنية إلى غاية مثوله أمام المحكمة (م 339 مكرر 04).

أما إجراءات المحاكمة عند الإخطار بطريق إجراء المثل الفوري فالأصل أن تتم محاكمة المتهم فور مثوله أمام المحكمة، لأن هذا الإجراء يقوم على مبدأ السرعة في الإجراءات، وعلى وضوح القضية المحالة بهذا الإجراء، إلا أنه يرد على هذه القاعدة استثناءان وردا بالمادة 339 مكرر 5 وهما:

1- تمسك المتهم بحقه في تحضير دفاعه بعد أن يقوم رئيس الجلسة بتبنيه بذلك الحق، حيث تمنحه المحكمة مهلة لا تقل عن ثلاثة أيام لتحضير دفاعه، حيث أن المشرع لم يحدد الحد الأقصى لهذا التأجيل، لاسيما في حالة ما إذا تقرر حبس المتهم مؤقتا، على غرار ما فعل المشرع الفرنسي (المادة 397 من ق.إ.ج.ف) والذي حصر التأجيل بين أسبوعين وستة أسابيع⁽¹⁾ (أو شهرين إلى أربعة أشهر عندما تتجاوز العقوبة سبع سنوات).

2- إذا رأت المحكمة بأن الدعوى غير مهياة للفصل فيها (كعدم حضور شاهد، أو الضحية، أو لكون المتهم تمسك بشاهد نفي، أو لكون أوراق الملف الجزائي غير تامة، وخاصة بسبب عدم وجود شهادة ميلاد المتهم أو صحيفة سوابقه القضائية...إلخ) والعناصر الأخرى التي ترى المحكمة بأنه من الضروري استيفؤها للفصل في الدعوى، وحينئذ تؤجل المحكمة القضية لأقرب جلسة ممكنة، وهذا يرجع إلى مدى اجتهاد وحرص النيابة العامة على تطبيق مبدأ هذا الإجراء المتمثل في المحاكمة الفورية، كما أنه ينشأ عن تأجيل المحكمة للدعوى ضرورة البت في وضعية حرية المتهم، وذلك بعد الاستماع لطلبات النيابة والمتهم ودفاعه إن وجد (المادة 339 مكرر 06 من ق.إ.ج.ج)، حيث يجب على المحكمة أن تقرر اتخاذ أحد التدابير المنصوص عليها بالمادة 339 مكرر 6 ق.إ.ج.ج، سواء بترك المتهم حرا، أو إخضاعه لتدبير أو أكثر من تدابير الرقابة القضائية المنصوص عليها في المادة 125 مكرر 1

⁽¹⁾ Voir: BOULOC (Bernard), MATSOPOULOU (Haritini), op. cit, p : 347.

ق.إ.ج.ج، أو وضع المتهم في الحبس المؤقت⁽¹⁾.

إن اتخاذ المحكمة لأحد التدابير المذكورة يجب أن يكون مبينا على معايير موضوعية، أي وفق الغرض منها، وحسب توافر ضمانات ممثل المتهم أمام المحكمة، فقد تقرر ترك المتهم حرا إذا قدم ضمانات كافية، كالموطن المعروف، والمهنة المستقرة، وإذا لم يكن ممكنا تأثيره على الشهود، ولا داعي لتسبيب الأمر على كل حال، لأن التسبيب يكون ضروريا من أجل الطعن، والقانون صريح في عدم قابلية هذا الأمر للاستئناف من أي طرف.

أما بالنسبة لحالة إخضاع المتهم لتدبير من تدابير الرقابة القضائية، فعلى القاضي أن يختار من بين تلك التدابير (المنصوص عليها في المادة 125 مكرر 1 ق.إ.ج.ج) ما يحقق الغرض حسب الحالة، حيث تتولى النيابة العامة متابعة وتنفيذ ذلك (طبقا للمادة 339 مكرر 7 ق.إ.ج.ج)، فإذا أخل المتهم بتلك التدابير فإنه لا يوضع رهن الحبس المؤقت، بل يعاقب طبقا للمادة 129 ق.إ.ج.ج، أين يمكن عقابه بغرامة و-أو بالحبس، أما إذا قام القاضي بالفصل في الموضوع فعليه أن يرفع الرقابة القضائية التي أمر بها، وذلك لانتهاء علة الأمر بها بالمحاكمة، وهذا ما يستتشف من نص المادة 125 مكرر 03 ق.إ.ج.ج.

أما بخصوص حبس المتهم مؤقتا فهو إجراء استثنائي (م 123 ق.إ.ج.ج) يتعين اللجوء إليه فقط لأسباب حددها القانون، كحالة انعدام موطن مستقر للمتهم أو أن الأفعال جد خطيرة، أو أن الحبس هو الإجراء الوحيد لمنع الضغوط على الشهود أو الضحايا أو التواطؤ بين المتهمين ... إلخ، ويجب على القاضي أن يحرر الأمر بوضع المتهم في الحبس المؤقت، حتى يتسنى للنيابة العامة تنفيذه⁽²⁾.

(1) وهو الإجراء المأخوذ به في القانون الفرنسي طبقا للمادة 141-1 ق.إ.ج.ف، حيث تكون هذه القرارات مسببة

عكس المشرع الجزائري، وتكون نافذة مع كفالة exécutoire par provision (المادة 397-3)، انظر: BOULOC (Bernard), MATSOPOULOU (Haritini), op. cit, p : 347.

(2) إن الوضع الذي خلقته المادة 358 في الفقرة الأولى يبدو غير منطقي، فالمتهم الذي يحكم عليه بعقوبة أقل من سنة لا يمكن للقاضي أن يأمر بإيداعه في مؤسسة إعادة التربية، ولو أجل الحكم إلى جلسة أخرى، بينما

إذن، فالمثول الفوري هو من بين أحدث ما توصل إليه المشرع الإجرائي في سبيل تسريع الإجراءات⁽¹⁾، حيث يسمح هذا الإجراء لوكيل الجمهورية باللجوء إليه عن طريق تقديم المتهم للمحكمة فوراً (م 339 مكرر⁽²⁾)، أي من حيث المبدأ - في نفس اليوم⁽³⁾، إلا أنه يمكن أن يمنح ثلاثة أيام لتحضير دفاعه، وقد تم استحداث هذا الإجراء لأول مرة في قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي سنة 1983، وهو لا يعتبر ابتكاراً جديداً لأنه مجرد تطوير لمنظومة التلبس، إذ أن هذا الإجراء هو الوضع الطبيعي لحالة التلبس، التي يجب أن تؤدي إلى الإسراع في الإجراءات، بينما الوضع

المتهم بنفس الأفعال والموجود رهن الحبس المؤقت فإنه بمجرد الحكم عليه بمثل عقوبة المتهم الأول فإن القاضي إذا لم يصدر أمراً بتسريحه سيظل في حالة إيداع، ولذلك فإن الحبس المؤقت سيؤدي إلى أوضاع غير مرغوبة من حيث المساواة في الإجراءات الجزائية، ويكون من الضروري عدم اللجوء إليه لتفادي هذه الوضعيات، وبالفعل، فإن الوضع في الحبس المؤقت في حالة اللجوء إلى مثل هذا النوع من الإخطار بالدعوى العامة قد يعتبر بمثابة تعسف في السلطة في نظر الرأي العام، انظر:

MIHMAN (alexis), contribution a l'étude du temps dans la procedure penale: pour une approche unitaire du temps de la reponse penale, thèse pour le doctorat en droit privé et sciences criminelles, universite paris sud 11 – faculté jean monnet, 2007, p 23.

⁽¹⁾ لقد استحدث المشرع الإجرائي الفرنسي مؤسسة أخرى شبيهة بإجراء المثول الفوري، وهي التي يمكن أن يطلق عليها التأليف الجنائي ومثول المتهم مع سبق الاعتراف بالجريمة، والتي تكتب اختصاراً (CRPC)، أي: la composition pénale et la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité وقد يطلق عليها المفاوضة على الاعتراف، وهو شكل متقدم من أشكال انتهاك مبدأ الشرعية الجنائية في صورته التقليدية، وقد دخلت حيز التنفيذ بالمادة 137 من القانون رقم 2004-204 الصادر بتاريخ: 9 مارس 2004، وهي تقوم على فكرة قيام ممثل النيابة العامة على مرحلتين، أولاً: باقتراح عقوبة من طرف ممثل النيابة على المتهم الذي يعترف بجرمه والتي من شأنه أن يقبلها أو يرفضها، ثانياً: وفي حالة قبول العقوبة يمثل المتهم أمام محكمة تنتظر في مدى تطابق العقوبة المقترحة مع العقوبات المرصودة من قبل المحاكم لذات الفعل بصورة تقليدية، ويتم التركيز في هذا الإجراء على أمر أساسي وهو حضور المحامي. انظر:

PERROUCHEAU (Vanessa), La composition pénale et la comparution sur reconnaissance de culpabilité: quelles limites à l'omnipotence du parquet?, Droit et société 2010/1 (n° 74), pp 55-71, disponible à l'adresse:

<http://www.cairn.info/revue-droit-et-societe-2010-1-page-55.htm>. 13/05/2016 14:24

⁽²⁾ فاللجوء إلى هذا الإجراء معلق إذن على رغبة وكيل الجمهورية، أو كلما أمكن ذلك، كبديل، حيث يمكن تقديم المتهم للمحاكمة مباشرة على إثر توقيفه للنظر دون إخلاء سبيله، في نفس اليوم، انظر:

THOMAS (Léonard), op. cit, p 12.

⁽³⁾ Voir: MIHMAN (Alexis), op. cit, p 161.

القديم لا يسمح بمثل هذه السرعة.

إن إجراء التلبس الذي يعود إلى سنة 1863 جاء في الحقيقة لمواجهة تصاعد الإجرام في المناطق الحضرية، لذلك فهو يتلاءم أكثر مع هذه المناطق التي يمارس فيها الإجرام تحت نظر ومراقبة الشرطة والناس العاديين، عكس المناطق غير الأهلة والتي قد لا تتواجد فيها الشرطة بشكل كاف، ثم بعد ذلك جاء إجراء آخر وهو الإحالة المباشرة *saisine directe*، والذي دخل حيز الوجود ابتداء من سنة 1981، ثم جاء المثلث الفوري سنة 1983، وذلك عندما يرى وكيل الجمهورية أن التحقيقات ليست لازمة⁽¹⁾، وكان خاصا بالجنح المتلبس بها والتي تكون عقوبتها من سنة إلى خمس سنوات، غير أن التعديلات اللاحقة سمحت بهذا الإجراء حتى في غير حالة التلبس⁽²⁾، وهو مثلما يبينه الجدول التالي:

في غير حالة التلبس		في حالة التلبس		
الحد الأقصى	الحد الأدنى	الحد الأقصى	الحد الأدنى	
-	-	5 سنوات	1 سنة	قانون 10 جويلية 1983
5 سنوات	2 سنة	5 سنوات	1 سنة	قانون 9 سبتمبر 1986
7 سنوات	2 سنة	7 سنوات	1 سنة	قانون 8 فيفري 1995
10 سنوات	2 سنة	10 سنوات	6 أشهر	قانون 9 سبتمبر 2002

جدول (1) - تطور مجال تطبيق إجراء المثلث الفوري⁽³⁾.

إن التغييرات التي جاءت سنة 1995 ترجع بالأساس إلى أن التعديل الجوهري الذي خضع له قانون العقوبات الفرنسي سنة 1994 قد غير سلم العقوبات، وجاء بهذا الحد الأقصى الجديد (7 سنوات)، وهو ما ظهر في القانون الإجرائي، وليس له أي خلفية أخرى.

(1) Voir: BOULOC (Bernard), MATSOPOULOU (Haritini), op. cit, p: 345.

(2) بشرط أن تكون الأدلة كافية وأن تكون القضية مهياًة للفصل (المادة 395 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).

(3) Voir: MIHMAN (Alexis), op. cit, p 162.

الفرع الثالث

حول بعض النظم الأخرى لتسريع الإجراءات الجزائية

في القانون الفرنسي

لقد استحدثت المشرع الإجرائي الفرنسي مؤسسة أخرى شبيهة بإجراء المثلث الفوري، وهي التي يمكن أن يطلق عليها التآليف الجنائي ومثلث المتهم مع سبق الاعتراف بالجريمة، والتي يطلق عليها اختصارا (CRPC)، أي: la composition pénale et la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité وقد يطلق عليها المفاوضة على الاعتراف، وهو شكل متقدم من أشكال تحوير مبدأ الشرعية الجنائية في شكلها التقليدي⁽¹⁾، وقد دخلت حيز التنفيذ بالمادة 137 من القانون رقم 204-2004 الصادر بتاريخ: 9 مارس 2004⁽²⁾، وهي تقوم على فكرة قيام ممثل النيابة العامة على مرحلتين، أولا: باقتراح عقوبة من طرف ممثل النيابة على المتهم الذي يعترف بجريمته والتي من شأنه أن يقبلها أو يرفضها شرط أن لا تتجاوز عقوبة الفعل 5 سنوات حبسا⁽³⁾، ثانيا: وفي حالة قبول العقوبة يمثل المتهم أمام محكمة بصورة علنية تنظر في مدى تطابق العقوبة المقترحة مع العقوبات المرصودة من قبل المحاكم لذات الفعل بصورة تقليدية، ويتم التركيز في هذا الإجراء على أمر أساسي وهو حضور المحامي في كلتا المرحلتين⁽⁴⁾.

(1) بينما تسعى الإجراءات الجزائية لإظهار الحقيقة فإن الحقيقة في إطار هذا الإجراء ليست ذات أهمية تنكر، والإثبات لا يعتبر عنصرا أساسيا في الدعوى الجزائية، ودور القاضي مختلف تماما عن دور القاضي الجزائي، وأن دور الدفاع ينحصر أمام فكرة الردع الجنائي، وتراجع عن مبدأ عدم جواز التصالح في الحق العام ما من شأنه أن يضعف من هيبة السلطة القضائية، وقد تم اقتراح هذا الإجراء منذ سنة 1987 من قبل لجنة وزراء المجلس الأوروبي وكذلك من قبل لجنة ديلماس مارتى "لجنة العدالة الجنائية وحقوق الإنسان" لسنة 1990.

(2) Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, Journal Officiel (R.F) du 10 mars 2004, p 4567.

(3) art. 495-7 C. pr. pén. Fr.

(4) Voir: PERROUCHEAU (Vanessa), La composition pénale et la comparution sur reconnaissance de culpabilité: quelles limites à l'omnipotence du parquet, Droit et société 2010/1 (n° 74), pp 55-71. Disponible à l'adresse:

في حالة فشل هذا الإجراء فإن النيابة تستعيد حقها في المتابعة الجزائية دون إعادة إثارة هذا الإجراء مرة أخرى من الطرفين، ويتم إبلاغ الضحية باللجوء إلى هذا الإجراء ويمكن من الحضور في جلسة المحكمة⁽¹⁾.

إن هذا الإجراء يعتبر تطبيقاً لمبدأ "خصوصية الإجراءات الجزائية" *privatisation du procès pénal*، أو ما يسمى بالعدالة التفاوضية *La justice négociée*، وهو يقترب من المؤسسة الإجرائية الجزائية المعروفة في النظام الأمريكي النابع من الثقافة الإنجليزية كسكسونية ونظرتها إلى الجريمة والتي يطلق عليها اسم *plea bargain*، أو *guilty plea*⁽²⁾، أو بالفرنسية: *Le plea bargaining*⁽³⁾، مع فارق أن النظام الأمريكي يسمح بالتفاوض حول التكييف لا العقوبة، بينما يتفان حول مبدأ سبق الاعتراف بالجرم⁽⁴⁾.

الفرع الرابع

المحافظة على الأدلة

إن دور الشرطة والدرك في المحافظة على الأدلة يدخل في صميم السرعة في الإجراءات الجزائية من جهة أخرى، حيث أن المحافظة على الأدلة من الاضمحلال

<http://www.cairn.info/revue-droit-et-societe-2010-1-page-55.htm>. 13/05/2016 14:24.

⁽¹⁾ En cas d'échec de la CRPC, le procureur de la République recouvre l'opportunité des poursuites, et aucune des parties ne peut évoquer cette procédure devant la juridiction de jugement (art. 495-14 C. proc. pén.). La victime, informée de l'emploi de la CRPC, est invitée à comparaître en même temps que l'auteur des faits devant le juge homologateur (art. 495-13 C. proc. pén. fr).

⁽²⁾ انظر حول هذا النظام مقالا مهما:

TALEB (Akila), Les procédures de *guilty plea*: plaidoyer pour le développement des formes de justice 'négociée' au sein des procédures pénales modernes, Étude de droit comparé des systèmes pénaux français et anglais, Revue internationale de droit penal, 2012/1 (Vol. 83), pp 89 – 108, disponible à l'adresse:

http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=RIDP_831_0089. 9/2/2016 12:42.

⁽³⁾ Voir: CABON (Sarah-Marie), La négociation en matière pénale, thèse présentée pour obtenir le grade de docteur de L'UNIVERSITÉ DE BORDEAUX, École doctorale de Droit, p 17.

⁽⁴⁾ voir: DESPREZ (François), La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité: 18 mois d'application à Montpellier (1er octobre 2004 – 1er avril 2006), Archives de politique criminelle 2006/1 (n° 28), pp 109-134, disponible à l'adresse:

<http://www.cairn.info/revue-archives-de-politique-criminelle-2006-1-page-109.htm>
[15/05/2016 14:08](http://www.cairn.info/revue-archives-de-politique-criminelle-2006-1-page-109.htm). 15/05/2016 14:09.

dépérissement des preuves يوجب القيام بإجراءات البحث والتحري بالسرعة اللازمة⁽¹⁾.

إن الأدلة بمسرح الجريمة تكون غالبا عرضة للكثير من الأفعال التي تزيلها أو تخربها أو تحرفها فتزيدها غموضا، ولذلك يتوجب في كل الأحوال على الضبطية القضائية منع الحاضرين من لمسها أو الاقتراب منها أو إضافة شيء عليها حتى تبقى في حالة سليمة، والمحافظة على الأدلة لا يشكل أهمية لسلطات التحري والتحقيق فقط بل تبقى هذه الأهمية سارية وصالحة إلى مرحلة المحاكمة، لا سيما في الحالة التي تعول عليها المحكمة وتبني حكمها بناء على أدلة سائغة استطاعت الضبطية أن تسيطر عليها وتحفظها من العبث أو الضياع خلال مرحلة الاستدلال⁽²⁾.

إن المحافظة على الأدلة هي الأساس الواقعي لمنظومة التلبس بأجمعها، فليس من المعقول أن تقع الجريمة أمام مرأى وإدراك الضبطية القضائية وتقف مكتوفة الأيدي بانتظار حضور رجل القضاء صاحب الولاية العامة، على حد تعبير أحد الفقهاء الانجليز: أن تقول لذلك الشخص "أرجو أن تبقى في مكانك دون حراك حتى أقوم بالذهاب وإحضار مذكرة للقبض عليك"، حيث أن هذا الأمر لو حدث فإنه يؤدي إلى انهيار الثقة بأجهزة الدولة وضياع هيبتها⁽³⁾.

المبحث الثاني

تحويل الضبطية القضائية القيام ببعض أعمال التحقيق

في حالة التلبس بالجرم

نصت المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على أنه: "يباشر ضباط الشرطة القضائية السلطات الموضحة في المادتين 2 و 13 ويتلقون الشكاوى والبلاغات

(1) Voir: ETRILLARD (Claire), op. cit, p 172.

(2) انظر: خراشي (خالد عبد العال)، المرجع السابق، ص 37.

(3) انظر: المساعدة (أنور محمد صدقي)، ضمان حق الدفاع في مرحلة الاستدلال، المجلة القانونية والقضائية، وزارة

العدل قطر، ع 2، 2008، ص 91.

ويقومون بجمع الاستدلالات وإجراء التحقيقات الابتدائية (الاستدلالية)⁽¹⁾.

عند مباشرة التحقيقات وتنفيذ الإنابات القضائية لا يجوز لضباط الشرطة القضائية طلب أو تلقي أوامر أو تعليمات إلا من الجهة القضائية التي يتبعونها، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 28.

يمكن لضباط الشرطة القضائية بناء على رخصة من النائب العام لدى المجلس القضائي المختص إقليمياً أن يطلبوا من أي عنوان أو سند إعلامي نشر إشعارات أو أوصاف أو صور تخص أشخاصاً يجري البحث عنهم أو متابعتهم لارتكابهم جرائم موصوفة بأفعال تخريبية أو إرهابية⁽²⁾.

إن هذه الفقرات تعبر عما يمكن تسميته بسلطات الضبطية القضائية في الأحوال العادية أو في غير حالات التلبس بالجرم (المطلب الأول).

بينما تتابع نفس المادة في الفقرة الرابعة بأنه: "وفي حالة الجرم المشهود سواء كان جنائية أو جنحة فإنهم يمارسون السلطات المخولة لهم بمقتضى المادة 42 وما يليها. ولهم الحق في أن يلجؤوا مباشرة إلى طلب مساعدة القوة العمومية في تنفيذ مهمتهم"، ويعبر هذا عن سلطات الضبطية القضائية في حالة التلبس بالجريمة، وهي حالة زيادة بعض الصلاحيات التي هي من اختصاص سلطة التحقيق استثناء (المطلب الثاني).

(1) لم تعدل هذه الفقرة رغم توالي التعديلات وآخرها كل من الأمر رقم 02-15 المؤرخ في 23 يوليو 2015، والقانون 07-17 المؤرخ في 27 مارس 2017.

(2) ألغيت هذه الفقرة بموجب المادة 4 من الأمر رقم 02-15 المؤرخ في 23 يوليو من موضعها هذا، وأدرجت في نهاية المادة، رغبة من المشرع في جعل حكم هذا المادة غير مقتصر على الحالات العادية للجرائم، ليشمل الجرائم العادية والجرائم المتلبس بها، وأضيفت لها أحكام جديدة تتعلق بحق الضبطية القضائية في طلب المساعدة من الجمهور، حيث جاءت الصياغة كما يلي: "كما يمكنهم توجيه نداء للجمهور قصد تلقي معلومات أو شهادات من شأنها مساعدتهم في التحريات الجارية. ويمكنهم أيضاً بناء على إذن مكتوب من وكيل الجمهورية أن يطلبوا من أي عنوان أو سند إعلامي نشر إشعارات أو أوصاف أو صور تخص أشخاصاً يجري البحث عنهم أو متابعتهم".

المطلب الأول

السلطات العادية للضبطية القضائية

للضبطية القضائية في الأحوال العادية صلاحيات تتعلق بإجراءات البحث عن الجرائم وضبطها بالتقصي عن المجرمين وجمع الأدلة، بناء على النصوص القانونية، تختصر في: الانتقال وإجراء المعاينات (فرع أول) تلقي الشكاوى والبلاغات وإرسالها (فرع ثان) المبادرة بإجراء التحريات (فرع ثالث) الحصول على الإيضاحات (فرع رابع) تنفيذ الإنابات القضائية (فرع خامس) تحرير محاضر الاستدلالات (فرع سادس).

الفرع الأول

الانتقال وإجراء المعاينات

يرتبط الانتقال بالمعاينة، حيث يوجب القانون على الضبطية القضائية في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يخطر وكيل الجمهورية المختص على الفور بالحادث، ثم ينتقل بدون تمهل إلى محل الواقعة، وإن كان المشرع لم ينص على مثل هذا الواجب، وهو الانتقال أو التنقل، في الأحوال العادية، بينما نص عليه فقط في حالة التلبس، فهذا ليس راجعا إلى كون الانتقال غير مطلوب من الضبطية القضائية في حالة غير التلبس، وإنما قام المشرع بالتركيز على هذا الأمر في حالة التلبس حتى لا تضيع الآثار المادية المتعلقة بالجريمة⁽¹⁾.

غير أن هذا النوع من الانتقال المطلوب من الضبطية القضائية ليس واجبا قانونا⁽²⁾، إذ يحتاج الوجوب إلى نص، فإذا كان قاضي التحقيق ذاته غير مفروض عليه الانتقال، بمعنى أنه لا يسوغ للخصوم أن يطالبوا بإجرائه، فالقيام به اختياري، ولا يستلزم أمرا قضائيا به، فهو إجراء استدلال وتحرر، وليس إجراء تحقيق⁽³⁾، فإن الضبطية القضائية ليست ملزمة بالانتقال.

(1) انظر: خلفي (عبد الرحمان)، المرجع السابق، ص 83

(2) هو ليس واجبا في القانون الجزائري، لكنه كذلك في كثير من القوانين، ومنها القانون المصري، انظر: جابر (حسام محمد سامي)، المرجع السابق، ص 52.

(3) انظر: عمارة (فوزي)، قاضي التحقيق، رسالة دكتوراه، جامعة قسنطينة، 2009-2010، ص 160 وما يليها.

إن الانتقال إلى الأماكن لا يخص المساكن الخاصة بالأفراد، فالمسكن محمي بموجب الدستور والقانون، وتتص المادة 144 ق.إ.ج.ج صراحة أنه: "لا يجوز لضباط الشرطة القضائية الانتقال إلى مساكن الأشخاص الذين يظهر أنهم ساهموا في الجناية أو يحوزون أوراقا أو أشياء لها علاقة بالأفعال الجنائية المرتكبة لإجراء تفتيش إلا بإذن مكتوب صادر من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق... ويكون الأمر كذلك في حالة التحري في الجثة المتلبس بها"، ومن باب أولى فإن ذلك غير جائز في مرحلة التحريات في الحالات العادية أيضا.

أما الانتقال إلى الأماكن بما فيها المساكن لإجراء معاينات إذا كان بإذن شاغله المعتاد أو من يمثله غير ممنوع، إلا أن تلك الموافقة لوحدتها لا تكون كافية للقيام بإجراء التفتيش، أو مصادرة أدلة الإقناع.

فانتقال الضبطية القضائية وتفتيشها لمساكن الأشخاص يجوز في حالة الرضا بالتفتيش الذي يقوم على رضا صاحب الشأن⁽¹⁾، حيث يسمح بإجرائه باختياره ويرضى بنتأجه سلفا، وإن كان القانون لم ينص على هذه الحالة، فهي مستمدة من مبادئ القانون، والذي أخذت به محكمة النقض المصرية، حيث قضت أن مجرد السكوت لا يفيد مجرد الرضاء بالتفتيش ولا يعتبر رضاء ضمنيا، ولم يشترط أن يكون الرضاء كتابيا، إلا أنها قضت بضرورة أن يعلم من حصل لديه التفتيش أن ما يباشره لا حق له قانونا في إجرائه⁽²⁾، ومن القوانين التي نصت على هذه الحالة الدستور السوري لعام 1950 في المادة 12 منه التي أجازت للأفراد التنازل عن ضماناتهم الدستورية ونصت على أنه لا يجوز التفتيش إلا في حالة التلبس أو الأمر القضائي أو رضاء صاحب الشأن.

(1) رغم الاتفاق على أن التفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق إلا أن محكمة النقض المصرية في زمان بعيد كانت تميل إلى اعتبار التفتيش إجراء من إجراءات الاستدلال في صور استثنائية، مثل وقوعه من أحد مأموري الضبط القضائي على شخص المتهم لمجرد توافر الدلائل الكافية، وبغير تلبس ولا إذن من سلطة التحقيق، انظر: عبيد (رؤوف)، المرجع السابق، ص 265.

(2) نقض مصري في: 1963/05/27، مذکور في: الكساسبة (فهد يوسف)، الطراونة (مصطفى)، الضوابط القانونية للتفتيش بغير إذن في القانونين الأردني والمصري (دراسة مقارنة)، مجلة دراسات في علوم الشريعة والقانون، مج 24، ع 2، 2015، ص 724.

ويشترط لصحة الرضا أن يكون صريحا، ولا يؤخذ بطريق الاستنتاج، وأن يكون حرا لا يشوبه عيب، وأن يصدر ممن يحوز المكان المراد الدخول إليه، وأن يكون معاصرا للتفتيش أو سابقا له⁽¹⁾، وتطبيقا لذلك قضي أنه من المقرر أن القيود الواردة على تفتيش تفتيش المنازل والحماية التي أحاطها بها الشارع تسقط عنها حين يكون دخولها بعد رضا أصحابها رضاء صريحا حرا لا لبس فيه حاصلًا منهم قبل الدخول وبعد إمامهم بظروف التفتيش والغرض منه وبعدم وجود مسوغ شرعي يخول من يطلبه سلطة إجرائه، ويستوي بعد ذلك أن يكون ثابتا بالكتابة أو تستبين المحكمة ثبوته من وقائع الدعوى وظروفها⁽²⁾.

ويرى جانب من الشراح أن الضمانات المقررة لحرية الأفراد لم تقرر لمصلحة خاصة، بل لمصلحة عامة هي حماية الحرية الشخصية، وهي أثنى ما يحرص عليه أفراد أي مجتمع، وبهذا تتعلق هذه الضمانات بالنظام العام ولا يجوز التخلي عنها⁽³⁾، إلا أن القضاء في مصر -ويمكن الأخذ به في الجزائر- جرى على أن للفرد أن ينزل بمحض إرادته عن القيود والضمانات التي فرضها القانون لكفالة حرية الشخصية، على أن يكون ذلك بشروط، مثل حالة التفتيش، حيث يشترط أن يكون الرضا بالتفتيش صريحا لا لبس فيه، حاصلًا قبل التفتيش، وعن علم بظروفه، فلا يستنتج من مجرد السكوت، إذ من الجائز أن يكون منبعثا من الخوف والاستسلام، فاستناد محكمة الموضوع إلى هذا الرضاء الضمني لا يصح⁽⁴⁾، بالإضافة إلى الشروط السابق ذكرها. والانتقال إلى الأماكن ليس مطلوبا لذاته وإنما هو لإجراء المعاينات المادية اللازمة، وهي عبارة عن تصوير لمحل الواقعة، وكذلك التحفظ على الأشياء، ومنع

(1) وتقدير صحة هذا الرضاء هو من شؤون محكمة الموضوع تقديره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى، نقض مصري في 1975/11/23، انظر: علام (حسن)، المرجع السابق، ص 138.

(2) انظر: الكساسبة (فهد يوسف)، الطراونة (مصطفى)، نفس المرجع، ص 725.

(3) انظر: مصطفى (محمود محمود)، سلطة تفتيش الأشخاص في الدائرة الجمركية، مجلة الحقوق، جامعة القاهرة، (د. ت)، ص 224.

(4) نقض مصري 11 يونية 1934، وأحكام أخرى مذكورة في: مصطفى (محمود محمود)، نفس المرجع، ص 224.

إحداث التغيير على مكان الواقعة⁽¹⁾، فهذه المعاينة جد ضرورية لأنها تعطي للنيابة العامة رؤية واضحة كاملة عن محل ارتكاب الجريمة، وظروف ارتكابها، والوسيلة المستخدمة، والآثار المتخلفة عنها، مما سيعينها على اتخاذ القرار الملائم⁽²⁾.

انطلاقاً مما سبق يمكن القول أن المشرع الجزائري مطالب بأن ينص على الانتقال إلى الأماكن كإجراء وجوبي على الضبطية القضائية أن تقوم به في الجرائم التي تستوجب الانتقال، لاسيما وأن هذا الانتقال ضروري بصورة أكبر من أجل المحافظة على آثار الجريمة، وقد نص المشرع الجزائري في حالة الجناية على عقوبة لمن يقوم بتغيير حالة الأماكن التي وقعت فيها الجريمة أو ينزع أي شيء منها قبل الإجراءات الأولية للتحقيق القضائي(المادة 43)، وبالمثل فعل المشرع الفرنسي في المادة 55 إ.ج.ف.

الفرع الثاني

تلقي الشكاوى والبلاغات وإرسالها

يقصد بالشكاوى تلك التصريحات والبيانات التي يتقدم بها أصحابها لضابط الشرطة القضائية بخصوص الجرائم والاعتداءات التي تقع عليه حيث يعتبرون بهذه الصفة ضحايا مشتكين، أما البلاغات فهي تقدم من أشخاص قصد التبليغ عن جرائم وقعت أو علموا بها أو عاينوها ويعتبرون بهذه الصفة شهوداً مبلغين⁽³⁾.

ويمكن القول أن الشكاوى لوحدها لا تفيد الادعاء مدنياً، فسيبيل الإدعاء مدنياً موضح في القانون، ويكون إما بالدعوى المدنية أساساً (المواد 2،3،4،5 ق.إ.ج.ج.)، أو بالشكاوى المصحوبة بالادعاء المدني التي تكون أمام قاضي التحقيق (المادة 72 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري)، أما الشكاوى مطلقاً فهي لا تفيد المطالبة المدنية، وتكون أمام الضبطية القضائية في شكل تصريح (المادة 17

(1) انظر: جابر (حسام محمد سامي)، المرجع السابق، ص 52.

(2) انظر: خراشي (عادل عبد العال)، المرجع السابق، ص 55.

(3) انظر: جروه (علي)، المرجع السابق، ص 319؛ انظر أيضاً: عوض (فاضل نصر الله)، ضمانات المتهم أمام

سلطة الاستدلال...، مرجع سابق، ص 409.

ق.إ.ج.ج)، أو أمام النيابة العامة (المادة 36 ق.إ.ج.ج)⁽¹⁾.

إن تلقي الشكاوى من الأشخاص المتضررين قد يكون شفاهة أو كتابة، أو بواسطة محام، فعلى ضوء تلك الشكاوى والبلاغات تنطلق الضبطية القضائية في مباشرتها لأعمالها، وعليه فالواجب هو تلقي تلك البلاغات والشكاوى مهما كانت صفة مقدمها والتثبت من مدى صحتها⁽²⁾، وعليه أن يرسلها فوراً إلى النيابة العامة للتصرف⁽³⁾، فالمشرع قد نص على وجوب قيام الضبطية القضائية بإرسال التبليغات والشكاوى فوراً إلى النيابة العامة، بيد أن إخلال الضبطية القضائية بهذا الواجب عن طريق الإهمال أو التأخير لا يترتب عليه بطلان، وليس من شأنه أن يبطل قوة الدليل الإثباتية⁽⁴⁾.

إن عدم قيام الشرطة القضائية بتلقي الشكاوى والتبليغات يعرضهم للمسؤولية التأديبية، على اعتبار أنهم أعوان للعدالة، وأنهم ملزمون بقوة القانون باستقبال الشكاوى والبلاغات والقيام بإجراء التحقيق حولها في الحال، وهو التزام يقع على عاتقهم كلما كان الأمر يتعلق بجريمة، سواء كانت جنائية أو جنحة أو مخالفة، وأن عدم القيام بذلك يعتبر تقصيراً وتهاوناً وتخلياً عن الواجب⁽⁵⁾، وذلك تطبيقاً للمادة 209 من قانون الإجراءات الجزائية⁽⁶⁾.

(1) انظر: عوض (نصر الله فاضل)، نفس المرجع، ص 408.

(2) انظر: لدغش (سليمة)، المرجع السابق، ص 47.

(3) إن الإبلاغ عن الجرائم هو واجب عام على كل سلطات الدولة كما هو على الأفراد، وقد نصت المادة 32 ق.إ.ج.ج على أنه: "يتعين على كل سلطة نظامية وكل ضابط أو موظف عمومي يصل إلى علمه أثناء مباشرته مهام وظيفته خبر جنائية أو جنحة إبلاغ النيابة العامة بغير توان. وأن يوافيها بكافة المعلومات. ويرسل إليها المحاضر والمستندات المتعلقة بها"، ومن جهة أخرى تعاقب المادة 47 من قانون العقوبات الجزائرية بعقوبة جنحية فعل عدم الإبلاغ عن الجرائم، ويعفي من العقاب كلياً أو جزئياً في حالة الإبلاغ في كثير من الجرائم (انظر المواد: 92، 301، 303 مكرر 9، 303 مكرر 24، 303 مكرر 36 ق.ع.ج).

(4) انظر: عوض (فاضل نصر الله)، ضمانات المتهم...، المرجع السابق، ص 409.

(5) انظر: جروه (علي)، المرجع السابق، ص 320.

(6) تخضع الضبطية القضائية لإشراف مزدوج: إشراف إداري رئاسي من طرف الرؤساء الإداريين في أسلاكهم (درك، شرطة، أمن عسكري)، وإشراف شبه قضائي من طرف النيابة العامة، وتحت رقابة غرفة الاتهام، وتتمارس هذه الرقابة إما بناء على طلب من النائب العام أو من رئيس غرفة الاتهام ذاتها (غرفة الاتهام على مستوى الجزائر العاصمة فقط هي المختصة بمراقبة أفراد الأمن العسكري التابعين للضبطية القضائية)، حيث تقوم غرفة الاتهام بعد دراسة القضية وتمكين المعني من الدفاع عن نفسه إما بتوجيه ملاحظات أو بالإيقاف

كما أن قيام الضبطية القضائية بإجراء التحريات غير مرتبط بالشكاوى والتبليغات، فلهم أن يقوموا بالتحريات مهما كانت طريقة علمهم بوقوع الجريمة، إذ لا صلة بين القيام بالتحريات ووجود شكوى أو بلاغ، وفي هذا قررت محكمة النقض المصرية - وهذا ينطبق في الجزائر - أنه: "ليس بصحيح أن رجال البوليس ليس من حقهم إجراء التحريات إلا عن الوقائع التي تبلغ إليهم لأن المادة العاشرة من قانون تحقيق الجنايات تجيز لهم أيضا إجراء التحريات عن الوقائع التي (يعلمون بها بأي كيفية كانت) مما يفيد تخويلهم حق التحري عن الوقائع التي يشاهدونها بأنفسهم ولو لم تبلغ إليهم"⁽¹⁾.

إن الجرائم التي نص القانون على أن تحريكها متوقف على وجود شكوى فإن الإبلاغ عنها يبقى جائزا، أي أن على الضبطية القضائية أن تتلقى البلاغات بشأنها وقد يقوم بجمع الاستدلالات بشأنها - عدا جريمة الزنا-، لكن الدعوى العمومية لا تحرك من طرف النيابة العامة بشأنها إلا بناء على الشكوى المطلوبة قانونا⁽²⁾.

الفرع الثالث

المبادرة بإجراء التحريات

عندما يصل نبأ علم الجريمة إلى الضبطية القضائية فإنها تسارع فورا إلى التحرك إلى مكان حدوثها لجمع الاستدلالات المتعلقة بها، فمن أهم الواجبات الملقاة على عاتقهم بعد تلقيهم البلاغات والشكاوى هي إجراء التحريات الجدية واللازمة عنها، فالتحريات تعتبر أن من أهم الوسائل القانونية لجمع المعلومات وأدوات الإثبات لكشف الجريمة ومرتكبيها⁽³⁾.

المؤقت عن مباشرة أعمال الضبطية القضائية أو إسقاط الصفة، وإذا تعلق الأمر بفعل ذي وصف جرمي فيحال ملفه إلى النائب العام أو إلى وزير الدفاع حسب الحالة، انظر: خلفي (عبد الرحمان)، المرجع السابق، ص 118 وما يليها.

(1) نقض مصري في: 15/11/1943، مذكور في: علام (حسن)، المرجع السابق، ص 91.

(2) إن الإبلاغ يعتبر سبب إباحة بالنسبة للمبلغ إلا إذا كان القصد منه الإضرار بالمبلغ به، انظر: خراشي (عادل عبد العال)، المرجع السابق، ص 47.

(3) انظر: لدغش (سليمة)، المرجع السابق، ص 52.

وتخضع التحريات بصفة عامة لثلاثة مبادئ أساسية تعتبر حجر الزاوية في هذا المجال، وهي: السرعة في التدخل، الفعالية في التنفيذ، وحرية المبادرة⁽¹⁾.

وتتمثل التحريات في كل الإجراءات الضرورية لكشف الأدلة وتجميع القرائن والأدلة التي تثبت وقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها⁽²⁾، مثل: رفع الآثار المادية، التحصل على آثار تفيد التحقيق، استيقاف الأشخاص المشتبه بهم، الاستعانة بالكلاب البوليسية، الاستعانة بالمرشدين السريين ... إلخ⁽³⁾، وكذلك الأساليب المستحدثة والتي يطلق عليها أساليب التحري الخاصة كالتسرب والمراقبة الالكترونية واعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات⁽⁴⁾.

إن أساس التحريات أيضا يتمثل في قاعدة أو مبدأ حرية الإثبات الجنائي، فإذا كانت الإجراءات الجزائية -عكس الإجراءات المدنية- لا تهدف إلى تحقيق مصالح فردية خاصة، أي المصالح المادية أو المالية، وإنما تهدف إلى حماية النظام الاجتماعي الذي تحدث الجريمة اضطرابا فيه، فإن الحقيقة الجنائية لا يمكن الوصول إليها والبحث عنها بأي طريقة كانت، ولا سيما إن كانت تلك الطريقة تمس حقوق المتهم وحرية، ففي دولة القانون تعتبر المصلحة الفردية متمثلة في الحرية الفردية والحقوق الأساسية محمية في مواجهة المصلحة الجماعية، لذلك فإن التحريات في الأصل حرة أي تتم بجميع الوسائل من جهة، لكنها تتقيد بضوابط معينة من جهة أخرى⁽⁵⁾.

(1) انظر: جروه (علي)، المرجع السابق، ص 322.

(2) انظر: فرج (محمد عبد اللطيف)، شرح قانون الإجراءات الجنائية في جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي، (د. م)، 2009، ص 33.

(3) انظر: مصلح (فادي محمد عقلة)، المرجع السابق، ص 262؛ وانظر حول نظام المرشدين السريين وجواز الاستعانة بهم في الحريات: نايل (إبراهيم عيد)، المرشد السري "دراسة قانونية عن استعانة رجل البوليس بالمرشد السري"، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، ص 129.

(4) انظر حول أساليب التحري الخاصة: خلفي (عبد الرحمان)، المرجع السابق، ص 94 وما يليها؛ كذلك: عمارة (فوزي)، اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والنقاط الصور والتسرب كإجراءات تحقيق قضائي في المواد الجزائية، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة قسنطينة، ع 33، جوان 2010، ص ص 235-254.

(5) Voir: CHEHADE (Farah EL HAJJ), les actes d'investigation, op. cit, p 16.

ويتضح أن القانون الجزائري - كما كثير من القوانين - استعمل مصطلح التحريات أو التحري بطريقة متكررة دون تحديد مضمونها⁽¹⁾، كما تم استعمالها في الفقه والقضاء والتطبيق العملي في محاضر الضبط، وفي القانون المصري مثلا شاع استعمال هذا المصطلح في الفقه والقضاء والتطبيق دون أن ينص عليها التشريع⁽²⁾، وقد أحسنت محكمة النقض المصرية التعبير عن فحوى التحريات بقولها: "لا تثريب على رجل هيئة الشرطة أن يصطنع من الوسائل البارعة ما يلمس مقصوده في الكشف عن الجريمة ولا يتصادم مع أخلاق الجماعة ومن ذلك التخفي وانتحال الصفات واصطناع المرشدين ولو بقي أمرهم مجهولا طالما بقيت إرادة الجاني حرة"⁽³⁾، فالتحريات ذات علاقة بالإثبات، وهذا الأخير محدد بمسائل الواقع - ما عدا التشريع الأجنبي - والذي يخضع لمبدأ الحرية في الإثبات فيتم الحصول على الأدلة بكافة الطرق المشروعة⁽⁴⁾.

فالتحريات تتم من طرف ضابط الشرطة القضائية نفسه، أو بالاستعانة بأشخاص آخرين من مخبرين ومرشدين ومعاونين، مع التحفظ بالنسبة لهؤلاء فيما يخص مدى صدق ما ينقلونه، والذي يكون من مسؤولية الضابط التحقق منه⁽⁵⁾، ويشترط القانون عموما من أجل صحة التحريات أن تكون متصفة بما يلي:

(1) انظر المواد: 11، 12، 21، 36، 42، 44، 50، 51 مكرر 1، 57، 65 مكرر 11، 68، 453 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.

(2) انظر: الراعي (صبري محمود)، عبد العاطي (رضا السيد)، المرجع السابق، ص 7.

(3) نقض جنائي مصري بتاريخ: 1960/01/04، مذكور في: الراعي (صبري محمود)، عبد العاطي (رضا السيد)، المرجع السابق، ص 9؛ انظر أيضا: رزق (منير محمد)، الوجيز العملي لقانون الإجراءات الجنائية، دراسة تأصيلية مركزة، الضبط القضائي، ج 1، (د. م)، (د. ت)، ص 4.

(4) فالتحريات تعني توضيح كافة الأمور التي المتعلقة بالجريمة، أي كل ما من شأنه تحديد الجريمة ورسم معالمها، مكانها، وزمانها، وكيف وقعت، وعلى من وقعت، والدوافع إلى ارتكابها، والمتهم بارتكابها، والأسلحة والآلات والأدوات التي استعملت في ارتكابها، وما وقعت عليها، وما تخلف عنها أو نتج عنها، أو نتج عن ارتكابها، وشهود الحادث ممن رأوه أو سمعوا به أو تكون لديهم معلومات عنه، وتعيين الأشخاص والأشياء، والآثار مما يكون له اتصال بالجريمة، انظر: الجندي (وائل عبد اللطيف)، المرجع السابق، ص 13.

(5) انظر: فرج (محمد عبد اللطيف)، المرجع السابق، ص 34.

- أن تكون التحريات جدية⁽¹⁾، والجدية تعني الدقة⁽²⁾، حتى يمكن أن يؤسس عليها ممثل النيابة إصدار الإذن بالتفتيش مثلاً، وتراقب محكمة الموضوع صحة الإذن من خلال جدية التحريات، وهي مسألة موضوعية متروكة لتقديرها⁽³⁾.
- أن تكون متعلقة بجريمة قد وقعت، وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه أو قبضه مثلاً، ولا يصح بالتالي إصدار إذن لضبط جريمة مستقبلية، ولو كانت التحريات والدلائل جدية على أنها ستقع بالفعل⁽⁴⁾، كما أن التحريات هي الطريق الوحيد للعمل على جريمة لازال فاعلها مجهولاً.
- لا تنقيد التحريات بزمن معين، فتتم في زمن يطول أو يقصر⁽⁵⁾، ولا يصح الاستناد إلى عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته للقول بعدم جدية التحريات⁽⁶⁾.
- يجب أن تكون التحريات سرية، هذا المبدأ مكرس في المادة 11 ق.إ.ج.ج بوضوح، فيجب الالتزام بعد إفشاء أسرار التحريات، ولاسيما الحفاظ على الأعراض والحرمات، وألا يكون ذلك إلا بالقدر الضروري، كما جاءت الفقرة

(1) ومثال ذلك من أحكام محاكم الجنايات في مصر ما جاء في حكم محكمة جنايات شبين القناطر المقيدة برقم 1420 لسنة 1990 كلي بنها/ جلسة 1992/04/22، وجاء فيه: "وإنه وإن كان من المستقر عليه أن إغفال ذكر وظيفة المتهم لا ينال من جدية التحريات إلا أن ذلك غير متصور في واقعة الدعوى الماثلة لأن الطبيب المرموق في قرية صغيرة إنما هو علم يتعذر تجاهل مهنته أو التغافل عنها، ولعل ما يؤكد عدم جدية التحريات أن الضباط الذين اشتركوا في إجراءاتها لم يتوصلوا إلى أن المتهم يقيم في الطابق الثالث من المنزل ... وأن مثل هذه التحريات الهزيلة لا تصلح أن تكون سندا لإجراء شاذ يصادر حرية الإنسان وينتهك حرمتها وهو الإذن بالتفتيش ..."، راجع: الراعي (صبري محمود)، عبد العاطي (رضا السيد)، المرجع السابق، ص 30.

(2) جاء ذلك في بعض الأحكام القضائية في مصر، انظر: الراعي (صبري محمود)، عبد العاطي (رضا السيد)، نفس المرجع، ص 31.

(3) انظر: فرج (محمد عبد اللطيف)، المرجع السابق، ص 35؛ كذلك: جابر (حسام محمد سامي)، المرجع السابق، ص 46.

(4) انظر: فرج (محمد عبد اللطيف)، المرجع السابق، ص 35.

(5) انظر: الراعي (صبري محمود)، عبد العاطي (رضا السيد)، المرجع السابق، ص 13.

(6) انظر: فرج (محمد عبد اللطيف)، المرجع السابق، ص 36.

الثانية من المادة 11 المذكورة لتنص على أنه:

- لا يجوز أن تتطوي التحريات على انتهاك حرمة الأفراد والمساكن، ذلك أن التحريات هي من إجراءات الاستدلال، التي لا تصل إلى درجة المساس بحرمة الأفراد والمساكن، وأن هذا المساس لا يكون إلا بإجراء من إجراءات التحقيق التي تتطلب شروطاً خاصة⁽¹⁾، كذلك لا ينبغي أن ينطوي بأي حال من الأحوال على التحريض وخلق فكرة الجريمة، ويجب أن تبقى إرادة الجاني حرة طوال فترة التحريات⁽²⁾.
- يجب أن تكون التحريات متناسبة مع درجة خطورة الفعل، بمعنى أنه إذا كان الضرر الذي يتعرض له الشخص من وراء الإجراء يفوق النفع الذي تحققه جهة التحري فإن القرار الصادر بتقييد حرية الشخص يكون منطوياً على تعسف في استعمال سلطتها، وأن تكون هناك فائدة عملية من وراء اتخاذ الإجراء، وبصفة عامة أن يكون الهدف من التحريات شرعياً⁽³⁾.
- وعموماً يجب أن تكون وسائل التحري مشروعة قانوناً ولا تنافي الأخلاق⁽⁴⁾، فالأصل هو إباحة كل الوسائل التي تلجأ إليها الضبطية القضائية للحصول على المعلومات⁽⁵⁾، ما دامت النتيجة تصب في خانة إظهار الحقيقة، ما دامت

(1) انظر: فرج (محمد عبد اللطيف)، نفس المرجع، ص 36.

(2) انظر: تاوضروس (جمال جرجس مجلع)، المرجع السابق، ص 312، 313.

(3) انظر: تاوضروس (جمال جرجس مجلع)، نفس المرجع، ص 325.

(4) في ظل قانون تحقيق الجنايات الفرنسي لسنة 1808 كانت الشرطة تقوم بعمل تحقيقات تمهيدية لا تستند إلى أي نص قانوني، وكان الفقه والقضاء يتعامل مع تلك التحقيقات على أنها غير قابلة للمناقشة، ثم تطور الأمر تدريجياً للحديث عن شرعية تلك التحقيقات، وأخيراً جاء قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي ليقنن هذه المرحلة، انظر:

BOULOC (Bernard), MATSOPOULOU (Haritini), op. cit, p 316.

(5) إن القاعدة هنا هي أن كل ما هو غير مسموح فهو ممنوع، وكلما كان الإجراء يتضمن مساساً بالحرية والحقوق والأساسية عن طريق استعمال الإكراه فإنه لا يكون مشروعاً إلا إذا سمح به القانون، انظر:

Cass. crim, 23 août 1994, N° de pourvoi: 93-84739, bull. crim 994 N° 291 p 711, disponible à l'adresse :

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007067805>.

26/10/2016 22:21.

لا تتضمن أي قيد على الحرية ولا تحريضا على ارتكاب الجريمة، أو تتعدى حدود القانون، أو أخلاق الجماعة، لأن من المبادئ القانونية المقررة أنه لا يجوز اتخاذ الوسائل المنافية للأداب أو المخالفة للقانون طريقا لكشف الجرائم⁽¹⁾.

- وبصفة عامة فإن لرجل الضبطية القضائية استخدام كافة الوسائل التي تمكنه من إجراء التحريات الخاصة بالجريمة وفعالها، إذ لم يحصر القانون الوسائل اللازم اتباعها في هذا الشأن، كما لم يحظر اللجوء إلى وسائل بعينها متى كان الأمر لا ينطوي على مخالفة القانون نصا أو روحا بما ينعت هذه الوسائل بعدم المشروعية من ناحية، وبما لا يمثل إكراها في مواجهة الشخص المعني من ناحية ثانية⁽²⁾، ويحق لرجل الضبطية القضائية الاحتفاظ بسرية مصادره التي استقى منها المعلومات، ولا يجوز إجباره ولو أمام القضاء على الكشف عن مصدر تحرياته⁽³⁾.

في ضوء ما سبق، فإن إجراءات التحري كثيرة جدا، ولا يمكن حصرها، غير أنه من اللازم توضيح مدى شرعية بعض الوسائل خصيصا في هذا الإطار لأهميتها، وللمشكلات التي تطرحها، وهي الاستيقاف والاستعانة بالكلاب البوليسية.

ففيما يخص استيقاف الأشخاص والتحقق من هويتهم عرّف الاستيقاف بأنه: "أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا وضع الشخص نفسه في موضع الريبة والشك، فإن هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تدخل التوقف للتحري والكشف عن حقيقة أمر هذا

(1) وفي ذلك قضت محكمة النقض المصرية (بتاريخ 17/03/1969) بأن: "كل إجراء يقوم به مأمور الضبط القضائي في كشف الجريمة والتوصل إلى مرتكبها يعتبر صحيحا منتجا لأثره مادام لم يتدخل في خلق الجريمة أو التحريض على مقارفتها، وطالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة، ومن ثم فلا تثريب على مأمور الضبط القضائي في أن يصطنع في تلك الحدود من الوسائل البارعة ما يسلس لمقصوده في الكشف عن الجريمة ولا يتصادم مع أخلاق الجماعة"؛ انظر: تاوضروس (جمال جرجس مجلع)، نفس المرجع، ص 312.

(2) انظر: عبد المنعم (سليمان)، المرجع السابق، ص 606.

(3) نقض جنائي مصري، بتاريخ: 15 يناير 1994، س 45، ق 1، ص 267، مذكور في: عبد المنعم (سليمان)، نفس المرجع، ص 606.

الشخص"⁽¹⁾، ودرجت محكمة النقض المصرية على تعريفه بأنه: "مجرد إيقاف الشخص لسؤاله عن اسمه وعنوانه ووجهته، نظرا لسلوك بدر منه، ووضع نفسه بمقتضاه موضع الشبهات والريب، وكان هذا السلوك ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل رجل السلطة العامة للكشف عن حقيقته"⁽²⁾، وقد يعتبر مثل هذا الإجراء من طرف الفقه بأنه مجرد إجراء إداري، إلا أنه يعتبر -بحق- إجراء استدلاليا⁽³⁾، أي من إجراءات التحري، وإذا كان المشرع قد نص على مثل هذا الإجراء في حالة التلبس، وأطلق عليه المنع من مبارحة مكان الجريمة وكذلك التعرف على الهوية والتحقق من الشخصية (المادة 50 ق.إ.ج.ج)، فإنه يثور التساؤل عن تكييف هذا الإجراء في غير حالة التلبس.

في هذا الإطار يمكن الرجوع إلى نص المادة 65-1 فقرة 2 ق.إ.ج.ج التي تؤكد أنه لا يجوز توقيف الأشخاص الذين لا توجد أية دلائل تجعل ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم للجريمة مرجحاً سوى المدة اللازمة لأخذ أقوالهم، وأن كل شخص استدعي أو أحضر بواسطة القوة العمومية يتعين على ضابط الشرطة القضائية أن يحرر محضراً بأقواله، ويمكن أيضا لأعوان الشرطة القضائية وتحت رقابة ضابط الشرطة القضائية تلقي أقوال الأشخاص الذين تم استدعائهم⁽⁴⁾.

في القانون الفرنسي، جاءت المادة 61 ق.إ.ج.ج في فقرتها الثانية والتي تمت إضافتها بالأمر المؤرخ في 2 فيفري 1961 لتتنص على أنه: "كل شخص يظهر أنه من الضروري في إطار إجراءات البحث والتحري التحقق من هويته من طرف ضابط

(1) انظر: مصلح (فادي مجد عقلة)، المرجع السابق، ص 263.

(2) نقض جنائي مصري، بتاريخ: 1981/05/27، س51، رقم 101، مجموعة أحكام النقض، ص 574، مذكور في: أبو الفضل عبد الرؤوف (خلف الله)، المرجع السابق، ص 145.

(3) يرى طنطاوي (إبراهيم حامد) أن الاستيقاف هو مجرد قبض مادي دون اقتياد، وأن الاستيقاف المقترن بالاقتياد إجراء خطير، إذ أن الاستيقاف لا يخول سوى التثبت من الهوية أو حقيقة الشخصية وتلقي الإجابة منه، أما اقتياد المستوقف إلى قسم الشرطة فلا يستند إلى أساس قانوني إلا في أحوال التلبس ومن طرف ضابط الشرطة القضائية، انظر: طنطاوي (إبراهيم حامد)، استيقاف المواطنين فقها وقضاء، القاهرة، دار النهضة العربية، 1997، ص 3، 4.

(4) انظر: لدغش (سليمة)، المرجع السابق، ص 61.

للشرطة القضائية أو أحد الأعوان المحددين بالمادة 20 فإنه يسمح لهم باتخاذ العمليات التي يتطلبها هذا الإجراء"، فهذا النص متميز عن تحقيق الهوية الإداري، فهو يخص التحقق من الهوية بمناسبة التحريات القضائية، وقد جاءت تكملة هذا النص بواسطة قانون 2 فيفري 1982 (قانون الأمن والحرية) المعدل بقانون 10 جوان 1983، بعد ذلك تم إدخال تعديلات مهمة على هذا الإجراء تتمثل أساسا في: قانون 3 سبتمبر 1986، قانون 10 أوت 1993، قانون 24 أبريل 1997، وقانون 15 أبريل 1999، وقانون 18 مارس 2003، وقانون 24 جويلية 2006، والتي سمحت بتمييز أفضل بين مراقبة الهوية في إطار الضبط الإداري وفي إطار الضبط القضائي⁽¹⁾.

فأمام خطورة هذا الإجراء الذي يمس حرية الإنسان في التنقل بالدرجة الأولى، وأمام غموض النصوص القانونية، ابتكر الفقه الفرنسي نظرية الدليل الظاهر أو المظهر *la théorie de l'apparence*، والتي تعني السماح للشرطة بالتدخل بسرعة وفورا كلما كان هناك دليل ظاهر، أو قرينة بسيطة على وجود جريمة في حالة تلبس، وذلك باستعمال الإكراه وحتى استعمال القوة⁽²⁾.

وإذا كانت المادة 73 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي قد رخصت لأي فرد يشاهد جريمة في حالة تلبس أن يقوم باقتياد الفاعل إلى ضابط الشرطة القضائية الأقرب، وهو ما يعتبر بمثابة استيقاف لزمان محدود ولغرض محدود، وإذا كان هذا الأمر يعتبر بمثابة رخصة بالنسبة للفرد العادي فإنه يكون واجبا في حق الشرطة القضائية⁽³⁾.

أما بخصوص الاستعانة بالكلاب البوليسية فمن المعلوم أنه يجري استخدام الكلاب البوليسية من قبل أعضاء الضبطية القضائية في أعمال الاستدلال للكشف عن الجرائم والتعرف على مرتكبيها، وكشف المفرقات والمتفجرات والمخدرات، أو الأسلحة

(1) راجع تفصيلا:

BOULOC (Bernard), MATSOPOULOU (Haritini), op. cit, p 287 et s.

(2) Voir: SAOUDI (messaoud), op. cit, disponible en ligne sur:

<http://thèses.univ-lyon2.fr/documents/lyon2/1998/msaoudi>. 3/8/2018 1:39.

(3) *Ibid*, *ibidem*.

والذخائر والمعدات والأدوات المستخدمة في الجريمة المرتكبة، أو أي مهمة أخرى تساعد في كشف الحقيقة وخدمة العدالة، والمحافظة على الأمن والنظام العام.

ويعد استخدامها مشروعاً إذا لم يجبر المتهم على الاعتراف، أما إذا استخدمت في تعذيبه أو إهانته فإنه في هذه الحالة يفنقر إلى المشروعية. كما أن هناك أسس وضوابط علمية وعملية ينبغي توافرها في الكلب البوليسي حتى يجوز استخدامه من قبل الشرطة القضائية منها: أن تكون مدربة، وغير مجهده، أو مريضة، أو في حالة هياج وشراسة⁽¹⁾.

أما من ناحية الحجية لهذه الوسائل عموماً عند طرحها للمناقشة في الجلسة فإن لها قيمة القرائن التي لا تكفي وحدها للإدانة⁽²⁾، ويكون اعتراف المتهم طواعية واختياراً عقب تعرف الكلب البوليسي عليه صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية كدليل إثبات يخضع لتقدير المحكمة⁽³⁾.

على ذلك يمكن القول أن استخدام الكلاب البوليسية لا يخضع لنصوص قانونية خاصة، وإنما يخضع للقواعد العامة للحصول على الدليل وتقدير الدليل، والتي بموجبها يعتبر استخدام الكلاب البوليسية في الأصل غير مشروع إلا إذا ثبت عدم مساسه بكرامة المتهم، ذلك أن الكلب مجرد حيوان يعمل بدافع الغريزة وحدها ولكن ليس هناك ما يمنع الاستفادة منها أثناء التحريات بالشروط المذكورة⁽⁴⁾.

فالقاعدة العامة أن مشروعية أعمال الاستدلال والتحري لا تخضع لمعايير ثابتة،

(1) انظر: قطاونة (إبراهيم سليمان)، مدى حجية استعراض الكلب البوليسي في الإثبات الجزائي، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، مج 41، ع 1، 2014، ص 96.

(2) جاء في قرار لمحكمة النقض المصرية: "إن استعراض كلاب الشرطة لا يعدو أن يكون قرينة يصح الاستناد إليها في تعزيز الأدلة القائمة في الدعوى دون أن يؤخذ بها كدليل أساسي على ثبوت التهمة على المتهم"، وجاء في قرار آخر "إذا كانت المحكمة قد استندت إلى استعراض الكلب البوليسي كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها ولم تعتبر هذا الاستعراض كدليل أساسي على ثبوت التهمة قبل الطاعنين فإن استنادها إلى هذه القرينة لا يعيب الاستدلال"، مذكوران في: خالد (كوثر أحمد)، الإثبات الجنائي بالوسائل العلمية، دراسة تحليلية مقارنة، أربيل، التفسير للنشر والإعلان، ط 1، 2007، ص 192، 193.

(3) انظر: قطاونة (إبراهيم سليمان)، نفس المرجع، نفس الصفحة.

(4) انظر: العدوان (ممدوح حسن مانع)، المرجع السابق، ص 92.

ولم يحدد المشرع الوسائل التي يجب اتباعها في جمع الاستدلالات، فكل وسيلة مادامت قانونية وغير محرمة يمكن اللجوء إليها طالما أنها تؤدي إلى الكشف عن الحقيقة، وجاء في قرار لمحكمة النقض المصرية: "أن قول الضابط أن المتهمه اعترفت له بارتكاب الجريمة إثر استدعائها لعرضها على الكلب البوليسي لا يحتمل معنى التهديد أو الإرهاب ما دام هذا الإجراء قد تم بأمر محقق النيابة وقصد إظهار الحقيقة"⁽¹⁾.

الفرع الرابع

الحصول على الإيضاحات

الحصول على الإيضاحات أو المعلومات وجمعها يكون بعد ارتكاب الجريمة⁽²⁾، حيث يكون الحصول عليها من الأشخاص الذين تقدموا بالشكوى أو الذين قاموا بالإبلاغ أو من الشهود أو من المشتبه بهم أو من أي شخص يملك معلومات عن الجريمة أو عن مرتكبيها⁽³⁾، غير أن سماع هؤلاء الأشخاص وخاصة المشتبه به لا يكون على وجه التفصيل، أي أنه لا ينبغي أن يصل إلى درجة الاستجواب.

الحصول على الإيضاحات أيضا يكون بالاستعانة بالخبراء، سواء كان ذلك كتابة أو شفاهاً، دون حلف لليمين⁽⁴⁾، فأداء الشهادة أو الخبرة بعد حلف اليمين يجعل الأقوال المقدمة بمثابة دليل كامل، وهذا هو الفرق بين ما يتم من إجراءات بعد أداء اليمين وقبله.

ويتم الحصول على المعلومات بمعرفة ضباط الشرطة القضائية أو مساعديهم، من أعوان الشرطة القضائية وغيرهم، ويجب فقط أن لا يتم التعرض لحرمة الأفراد أو مساكنهم خلال هذه الإجراءات، ويمثل جمع الاستدلالات العناصر اللازمة للبدء في

(1) نقض جنائي مصري، طعن رقم 138، س ق 25، جلسة: 1955/04/26، مذكور في: السعيد (مطر سالم)، حقوق المتهم وضماناته في مرحلة ما قبل المحاكمة، المنصورة، دار الفكر والقانون، 2012، ص 50.

(2) يطلق عليه أيضا جمع الاستدلالات، لأن ما يجمع في هذه المرحلة يعتبر من قبيل الاستدلالات، انظر: أبو عامر (محمد زكي)، المرجع السابق، ص 126.

(3) انظر: شحاده (يوسف)، الضابطة العدلية، علاقتها بالقضاء ودورها في سير العدالة الجنائية، دراسة مقارنة، بيروت، مؤسسة بحسون للنشر والتوزيع، ط 1، 1999، ص 153.

(4) انظر: بكار (حاتم حسن)، المرجع السابق، ص 269.

التحقيق الابتدائي بمعناه الضيق⁽¹⁾.

فأهم طريق للحصول على الإيضاحات هو سماع الأقوال (les auditions)⁽²⁾، فيمكن سماع أي شخص يحتمل حيازته لأية معلومات عن الوقائع محل البحث، غير أنه لا يجوز استجوابه حتى وإن أراد الاعتراف، بل يجب تقديمه أمام قاضي التحقيق الذي يقوم باستجوابه بحضور محاميه، فسماع الأقوال هو مجرد تصريح يعطى لضابط الشرطة القضائية من طرف شاهد أو شاكٍ، والذي لا يعطي إلا معلومات بسيطة لتوضيح القضية محل الإجراءات، لذلك فسماع الأقوال هو إجراء يمكن اللجوء إليه في كل مراحل الإجراءات، وهو يختلف عن الاستجواب الذي لا يمكن إجراؤه إلا من طرف الأشخاص المؤهلين لذلك قانوناً، لغرض ضمان حق المتهم في الدفاع عن نفسه.

والقاعدة في سماع الأقوال أن من يرفض الإدلاء بما لديه من معلومات عن الجريمة أمام ضابط الشرطة القضائية أو يرفض الحضور أمامه فلا يمكن إجباره على ذلك أو إصدار أمر بضبطه وإحضاره، وهذا لأنه إجراء استدلالي، أي لا يتضمن وسائل القهر والإجبار⁽³⁾.

إن سماع الأقوال الذي هو غير الاستجواب يختلف بين حالة كون الشخص مشتبهاً به أو غير مشتبه به، فإذا كان غير مشتبه به فإنه -مع ذلك- يمكن الاستماع إليه بصفته شاهداً-دون أداء لليمين-، ولا يكون ضابط الشرطة القضائية ملزماً بالاعتناع بما يدلي به الشخص، أو ملزماً بالإفصاح عن نيته فيما سيتخذه ضده من إجراءات لاحقاً⁽⁴⁾، أما المشتبه به (أو المشبوه soupçonné) فإنه يسمع بصفته فاعلاً، حيث يقدم دفاعه دون حقه في الاستعانة بمحام كما هو مقرر قانوناً.

وفي القانون الفرنسي، حددت مدة سماع الأقوال إذا كان الشخص غير مشبوه،

(1) انظر التعديل الهام الذي جاء متضمناً في الفقرة الثالثة من المادة 12، وذلك بالقانون رقم 17-07، حيث تنص الفقرة المذكورة على ما يلي: "يحدد النائب العام التوجيهات العامة اللازمة للشرطة القضائية لتنفيذ السياسة الجزائية بدائرة اختصاص المجلس القضائي".

(2) Voir: LARGUIER (jean), CONTE (philippe), op.cit, p 79.

(3) انظر: أوهايبية (عبد الله)، الحجز تحت المراقبة (التوقيف للنظر)، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية والسياسية، ج 33، رقم 4، 1995، ص 945؛ كذلك: خراشي (عادل عبد العال)، المرجع السابق، ص 59.

(4) انظر: جروه (علي)، المرجع السابق، ص 404-405.

بأربع (04) ساعات، وهو ما جاءت به المادة (2) 78⁽¹⁾.

ومن أمثلة الإيضاحات التي تقوم بها الضبطية القضائية بواسطة الخبرة اللجوء إلى عمليات أخذ العينات الخارجية les opérations de prélèvements externes، بما فيها تحليل الـ ADN أو البصمة الجينية، حيث جاءت المادة 55-1 من قانون الإجراءات الجزائئية الفرنسية التي أضيفت بقانون 18 مارس 2003 لتعطي لضباط الشرطة القضائية الحق في إجراء أو إجبار أي شخص يمكن أن يقدم معلومات أو تتوافر ضده دلائل كافية للاتهام على إجراء عمليات أخذ العينات الخارجية اللازمة للقيام بالفحوص التقنية والعلمية للمقارنة مع الآثار والأدلة التي تم جمعها لتلبية حاجة التحقيق⁽²⁾.

أكثر من ذلك فإن القانون الفرنسي يسلط عقوبات على الأشخاص الذين يرفضون الخضوع لمثل هذا الإجراء من طرف الضبطية القضائية، تصل إلى 15000 أورو كغرامة (المواد 55-1، 76-2، 154-1، 706-47-1 من قانون الإجراءات الجزائئية، والمادة 706-56-II المضافة بقانون 9 مارس 2004)⁽³⁾.

إن هذا الإجراء المهم يبقى في ظل عدم وجود نصوص منظمة بالنسبة للقانون الجزائري مثلا حكرا على الجهات القضائية التي تأمر به مع القيام بالتسيب الذي يتيح سبيل الطعن.

(1) Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction sont entendues par les enquêteurs sans faire l'objet d'une mesure de contrainte.

Toutefois, si les nécessités de l'enquête le justifient, ces personnes peuvent être retenues sous contrainte le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée puisse excéder quatre heures.

(2) le nouvel article 55-1 C. proc. pén. (inséré par la loi du 18 mars 2003) conférant aux officiers de police judiciaire le droit de procéder ou de faire procéder, sur toute personne susceptible de fournir des renseignements ou sur toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction, aux opérations de prélèvements externes nécessaires à la réalisation d'examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de l'enquête, voir :

<http://www.cairn.info/revue-archives-de-politique-criminelle-2004-1-page-139.htm>.

19/03/2016 08:02

(3) *ibid.*

إن الحصول على الإيضاحات، وهو المصطلح الذي جاء في قانون الإجراءات الجنائية المصري، في المادة 24 منه، والذي يقابل مصطلح جمع الأدلة الوارد في المادة 12 من قانون الإجراءات الجنائية الجزائري، وهو مصطلح عام، يدخل فيه مختلف الإجراءات التي توصل إلى الأدلة، أو ما يصطلح عليه إجراءات الحصول على الدليل، وبالتالي فهو يشمل حق الاستيقاف للتحري عن الشخصية عندما يضع الشخص نفسه في موضع الشبهة والريبة، وهذا حسب قضاء محكمة النقض المصرية⁽¹⁾.

الفرع الخامس

تنفيذ الإنابات القضائية

تباشر الضبطية القضائية مهمة البحث والتحري عن الجرائم قبل فتح التحقيق القضائي، أما بعد فتح التحقيق فهي مقيدة بتنفيذ الإنابات والتفويضات حسب نص المادة 12 من قانون الإجراءات الجنائية الجزائري.

ويرى المؤيدون لفكرة الإنابة القضائية أنها إجراء ضروري لأن القاضي لا يمكنه إجراء كافة أعمال التحقيق بنفسه، بينما يرى الرافضون أن القاضي وحده هو المكلف بالتحقيق، وهو المؤهل لذلك، عكس ضباط الشرطة القضائية الذين ليس لديهم مستوى يؤهلهم للحلول محله في ذلك، كما أن مصير الحريات الفردية يكون مهددا إذا ما عهد بالتحقيق لمصالح الشرطة⁽²⁾.

والإنابة القضائية هي تفويض كتابي من قاضي التحقيق لبعض سلطاته إلى ضابط الشرطة القضائية، عدا استجواب المتهم ومواجهته وسماع المدعي المدني، طبقا لنص المادة 2/139 ق.إ.ج.ج، فيذكر في الإنابة القضائية نوع الجريمة المتابعة وتؤرخ وتوقع من طرف القاضي الذي أصدرها وتمهر بختمه⁽³⁾، ولا يجوز أن يأمر فيها

(1) انظر: علام (حسن)، المرجع السابق، ص 90.

(2) انظر: انظر: هنوني (نصر الدين)، دارين (يقدهج)، الضبطية القضائية في القانون الجزائري، الجزائر، دار هومة، 2009، ص 101؛ وانظر: بوسقيعة (احسن)، المرجع السابق، ص 105.

(3) تحت طائلة البطلان حسب قضاء محكمة النقض الفرنسية في: 2000/04/18، ويمكن تطبيق ذلك في القانون الجزائري بما أن النصوص متطابقة، انظر:

Cass. crim. 18 avr 2000, bull. crim. n° 148; voir: LARGUIER (jean), CONTE

إلا باتخاذ إجراءات التحقيق المتعلقة مباشرة بالمعاقبة على الجريمة التي تنص عليها المتابعة (الفقرة 2 من المادة 138 ق.إ.ج.ج).

يعد العمل المنفذ في إطار الإنابة القضائية حكما عملا قضائيا، فالشاهد مثلا الذي يدلي بشهادته بعد أداء اليمين يعتمد قاضي التحقيق المنيب على شهادته وتحظى لديه بقيمة تفوق تلك التي تحظى بها محاضر التلبس أو محاضر التحريات، دون أن يمس ذلك مبدأ الاقتناع الشخصي لقاضي الحكم⁽¹⁾.

ويجب أن يلتزم ضباط الشرطة القضائية بحدود الإنابات القضائية، وفق ما يحدده قاضي التحقيق لهم، ولهم في خلال تنفيذ الإنابة أن يستدعوا الشهود لسماع شهادتهم بعد أداء اليمين القانونية، وعلى الشهود الاستجابة لذلك و إلا أحضروا جبرا بواسطة القوة العمومية بأمر القاضي المحقق، كما يجوز لهم توقيف كل شخص يرون ضرورة لتوقيفه لمدة 48 ساعة قابلة للتجديد متى استدعت ضرورة تنفيذ الإنابة القضائية ذلك⁽²⁾.

عندئذ، فإن قاضي التحقيق يراجع ويراقب عمل ضابط الشرطة القضائية لدى قيامهم بتنفيذ الإنابة القضائية وبعد الانتهاء منها، حيث نصت المادة 6/68 ق.إ.ج.ج على أنه: "وعلى قاضي التحقيق أن يراجع بنفسه عناصر التحقيق الذي أجري على هذه الصورة".

يتم تنفيذ الإنابة خلال أجل محدد ينص عليه أمر الإنابة، وفي حالة عدم تحديده فقد جعل القانون أجل ثمانية أيام (المادة 4/141 ق.إ.ج.ج)، غير أن تجاوز هذا الأجل لا يترتب عليه البطلان، ولا أي أثر حسب قضاء محكمة النقض الفرنسية⁽³⁾.
ويعد الأمر الصادر من قاضي التحقيق بالإنابة القضائية في حد ذاته إجراء من إجراءات التحقيق، بغض النظر عن تنفيذه أو عدم تنفيذه، فيترتب عليه مثلا قطع

(philippe), op.cit, p 253.

(1) انظر: غاي (أحمد)، الوجيز...، مرجع سابق، ص 75.

(2) انظر: أوهايبيبة (عبد الله)، شرح قانون الإجراءات، مرجع سابق، ص 294، 295.

(3) Cass. crim. 15 fév 2006, bull. crim. n° 44; voir: LARGUIER (jean), CONTE (philippe), op.cit, p 253.

التقادم، كما تثبت به صفة المتهم في حق الشخص موضوع الإنابة⁽¹⁾.

الفرع السادس

تحرير محاضر الاستدلالات

لم يشترط المشرع الجزائري في إجراءات الاستدلال شكلا معيناً، سوى إثباتها في محاضر خاصة تسمى محاضر جمع الاستدلالات، أو المحاضر الشفوية⁽²⁾ les procès-verbaux، ويتمثل الأساس القانوني لهذه المحاضر في نص المادة 18 ق.إ.ج.ج التي جاءت كما يلي: "يتعين على ضباط الشرطة القضائية أن يحرروا محاضر بأعمالهم وأن يبادروا بغير تمهل إلى إخطار وكيل الجمهورية بالجنايات والجنح التي تصل إلى علمهم.

وعليهم بمجرد إنجاز أعمالهم أن يوافوه مباشرة بأصول المحاضر التي يحررونها مصحوبة بنسخة منها مؤشر عليها أنها مطابقة لأصول تلك المحاضر التي حرروها، وكذا بجميع المستندات والوثائق المتعلقة بها وكذلك الأشياء المضبوطة.

وترسل المحاضر الخاصة بالمخالفات والأوراق المرفقة بها إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة.

ويجب أن ينوه في تلك المحاضر عن صفة الضبط القضائي الخاصة بمحرريها"⁽³⁾.

(1) انظر: خلفي (عبد الرحمان)، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، ط 2016، مرجع سابق، ص 111.

(2) وتعود هذه التسمية أي المحاضر الشفوية إلى القرن الرابع عشر، حيث كان الرقباء عبارة عن أشخاص لا يحسنون القراءة والكتابة، وكانوا يقدمون شفها نتيجة استقصاءاتهم ومشاهداتهم إلى السلطات وهو ما يسمى المحضر الشفاهي، انظر: شحاده (يوسف)، المرجع السابق، ص 188؛ انظر أيضا:

LARGUIER (jean), CONTE (philippe), op.cit, p 120.

(3) مطابقة لنص المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي التي جاءت كالتالي:
«Les officiers de police judiciaire sont tenus d’informer sans délai le procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l’original ainsi qu’une copie certifiée conforme des procès-verbaux qu’ils ont dressés; tous actes et documents y relatifs lui sont en même temps adressés ; les objets suivis sont mis à sa disposition».

لقد تضمنت هذه المادة أحكام محاضر الاستدلال⁽¹⁾ التي تخص مرحلة البحث التمهيدي والتي يمكن إيجازها في النقاط التالية:

– تتمثل أهمية المحاضر في كونها تعبر عن الثقة والاطمئنان على سلامة الإجراءات، وهي أيضا دليل على التزام رجل الضبطية القضائية بحدود اختصاصه الزمني والمكاني⁽²⁾، وهذا يعكس فكرة النظام التنقيبي الذي يعتمد مبدأ الكتابة بالنسبة للإجراءات.

– يفترض تحرير محضر لكل إجراء بصورة منفصلة، كمحضر تحرير الإخبار أو الشكوى، محضر استماع، محضر إجراء التحريات، محضر سماع الشهود، محضر سماع أقوال المشتبه، محضر الانتقال، محضر المعاينة... إلخ⁽³⁾، غير أن هذا ليس إلزاما حتميا⁽⁴⁾، فليس هناك ما يمنع اشتراك عدة عناصر فيه⁽⁵⁾.

– لا يشترط الكاتب لتحرير محضر جمع الاستدلالات⁽⁶⁾، فعكس القضاة الذين يمارس وظيفة الكتابة عندهم كتاب فإن ضباط الشرطة القضائية لا يحظون بهذه الميزة⁽⁷⁾، هذا لا يعني أنهم لا يستعينون بالأعوان المرؤوسين التابعين لهم في كتابة المحاضر، كل ما يشترط هو أن يقوموا هم بتوقيع المحاضر بأنفسهم، وكما تستنتج محكمة النقض المصرية فإن سبب ذلك يرجع إلى رجل الضبطية القضائية هو

(1) يمكن تعريف محضر الاستدلال بأنه: "محرر بموجبه تقوم سلطة مختصة باستقبال شكاوى أو بلاغات تخص إثبات وقوع جرائم أو يودع به خلاصة الأعمال المنجزة من أجل جمع الأدلة والإثبات عن وقوعها" "un acte par lequel une autorité habilitée pour ce faire, reçoit les plaintes ou dénonciations verbales, constate directement une infraction ou consigne le résultat des opérations effectuées en vue de rassembler des preuves". انظر:

FANNY (pierre), La nature de l'écrit judiciaire devant les juridictions répressives, université de Paul Cézanne, Aix-Marseille III, p 43.

(2) انظر: مصلح (فادي محمد عقلة)، المرجع السابق، ص 277.

(3) انظر: لدغش سليمة، المرجع السابق، ص 60.

(4) عكس القانون الفرنسي الذي يوجب ذلك في حالة التلبس بالجرم والإثابة القضائية طبقا للمادة 10 D، انظر: LARGUIER (jean), CONTE (philippe), op.cit, p 76.

(5) انظر: شحاده (يوسف)، المرجع السابق، ص 189، انظر أيضا: LARGUIER (jean), CONTE (philippe), op.cit, p 120.

(6) انظر: خلفي (عبد الرحمان)، المرجع السابق، ص 74.

(7) انظر: بلحاج (العربي)، تنظيم الضبط القضائي، مقال سابق، ص 330.

المسؤول وحده عن صحة ما دون بمحضره، وأنه ما دام يوقع بنفسه عليها إقراراً منه بصحتها فلا يهم بعد ذلك من حرر المحضر بيده أو استعان في تحريره بغيره⁽¹⁾.

— لا توجد نماذج قانونية موحدة للمحاضر المختلفة⁽²⁾، إنما تقوم الإدارات الخاصة بالأسلاك التابعة للضبطية القضائية بإعداد نماذج خاصة بها، مثل الدرك الوطني، حيث يوجد نموذج موحد محدد من طرف وزير الدفاع الوطني.

— إن الأصل في محاضر المرحلة الشرطية أنها ذات قيمة استدلالية، أي ذات مجرد معلومات ليس لها أي حجية⁽³⁾، غير أن القانون قد يحدد لبعض المحاضر حجية أخرى إما مطلقة أو نسبية، وهذا تأسيساً على المادة 215 ق.إ.ج. التي منحت تلك القوة الثبوتية بقولها: "ما لم ينص القانون على خلاف ذلك"⁽⁴⁾.

— يتحدث النص عن الموافقة المباشرة للمحاضر إلى وكيل الجمهورية، وهذا يفترض السرعة في إنجاز هذه المحاضر أيضاً⁽⁵⁾، ويجدر لذلك أن تتجز تلك المحاضر في خلال الإجراء ذاته، كأن ينجز محضر التفتيش داخل المسكن الذي تم تفتيشه نفسه⁽⁶⁾، وهذا حتى لا يلتجئ رجال الضبطية إلى الذاكرة خوفاً من النسيان، وزيادة

(1) انظر: شحاده (يوسف)، المرجع السابق، ص 195.

(2) انظر: هونوي (نصر الدين)، دارين (يقدم)، المرجع السابق، ص 122.

(3) Voir: BOULOC (Bernard), MATSOUPULOU (Haritini), op. cit, p 285.

(4) تتمثل المحاضر ذات الحجية النسبية أي التي تكون ذات حجية إلى حين إثبات عكسها في المحاضر التي تحرر بمعرفة ضباط الشرطة القضائية حين يخول لهم القانون بنص خاص سلطة إثبات بعض الجرح والمخالفات (المادة 216، و400 ق.إ.ج.؛ انظر كذلك المادة 537 فقرة 2 ق.إ.ج.ف)، أما المحاضر ذات الحجية المطلقة أي تلك التي تكون لها حجية إلى غاية الطعن فيها بالتزوير وثبوت ذلك التزوير وهي مثل محاضر الجمارك المنصوص عليها في المادة 245 فقرة 2 من قانون الجمارك، انظر: هونوي (نصر الدين)، دارين (يقدم)، المرجع السابق، ص 126، 127.

(5) قضي بصحة محاضر حررت بعد الإحالة إلى الجهة القضائية:

la chambre criminelle estime qu'il est regulier meme s'il est rédige après la saisine d'une juridiction (cass. crim. 27 mai 2008, bull. Crim. N° 132); voir: LARGUIER (jean), CONTE (philippe), op.cit, p 120.

(6) انظر: قادري (أعمر)، ممارسة الضبطية القضائية في الجزائر، الجزائر، دار هومة، 2015، ص 196.

في الاطمئنان إلى النتائج التي يسفر عنها البحث والتحري⁽¹⁾، هذا لا يمنع اللجوء إلى وسائل أخرى كحمل دفاتر تدون فيها الملاحظات قبل تدوين المحاضر مثلما هو النموذج الانجليزي⁽²⁾، وإنما لا يشترط ولا يترتب البطلان على عدم تحرير المحضر في مكان اتخاذ الإجراءات⁽³⁾.

– يتحدث النص عن المحاضر، بينما تتحدث المادتان 215 و 216 و 400 ق.إ.ج.ج عن المحاضر والتقارير، والفرق بينهما يتمثل في كون المحاضر تطلق على ما يحرر من طرف ضباط الشرطة القضائية وكذلك الأعوان، بينما التقارير تطلق على ما يحرره أعوان الشرطة القضائية والتي يرفعونها إلى رؤسائهم المباشرين⁽⁴⁾، وهذه الأخيرة لا تخضع لشكل معين⁽⁵⁾، ومن زاوية فن التحرير الإداري فإن المحاضر تستعمل فيها صيغة المتكلم "نحن"، بينما لا تستعمل هذه الصيغة في التقارير، وبالمثل في الفرنسية حيث تستعمل صيغة "Nous" في المحاضر دون التقارير⁽⁶⁾، وأخيرا أن التقارير (مثل تقارير الضبط الإداري) لا تعتبر سوى معلومات⁽⁷⁾.

– لم يوجب النص حضور المحامي أثناء تحرير المحضر، وإنما يجب أن تشتمل المحاضر على توقيع الشهود والخبراء الذين تم سماعهم غير أنهم لا يؤدون اليمين القانونية⁽⁸⁾.

– لا يتوجب البطلان على عدم تقيد رجل الضبطية بالشكليات الخاصة بالمحاضر،

(1) انظر: شحاده (يوسف)، المرجع السابق، ص 189.

(2) انظر: شحاده (يوسف)، نفس المرجع، ص 190.

(3) انظر: جابر (حسام محمد سامي)، المرجع السابق، ص 77.

(4) وذلك في بعض الأحوال التي لا تكون لديهم فيها السلطة القانونية لإنجاز محاضر مرة ثانية، فيقوم برفعها إلى رؤسائهم السلميين حتى يتم تحريرها في محاضر أخرى من طرف هؤلاء الرؤساء السلميين، وكذلك ما ينجز من طرف رجال الفن (الخبراء) ومن يشبههم، والتي ترفق بالمحضر، انظر:

FANNY (pierre), op. cit, p 45.

(5) انظر: شحاده (يوسف)، نفس المرجع، ص 194.

(6) Voir: FANNY (pierre), op. cit, p 45.

(7) Voir: LARGUIER (jean), CONTE (philippe), op.cit, p 120.

(8) انظر: تاوضروس (جمال جرجس مجلع)، المرجع السابق، ص 278.

سواء من حيث التقاعس في إنجاز هذه المحاضر، أو في اتباع الأصول الفنية للقيام بالإجراءات أو الحصول على الدليل، حيث قضي مثلا أن القانون لم يرسم طريقة للتعرف على المتهم، وبأن إجراءات التحريز إجراءات تنظيمية لا بطلان على مخالفتها، العبرة باطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل⁽¹⁾، وأن ما نص عليه القانون لم يرد إلا على سبيل التنظيم والإرشاد ولم يترتب على مخالفته البطلان⁽²⁾.

– يتوجب أن تتضمن المحاضر عددا من البيانات الأساسية، لاسيما اسم ولقب محررها، وكذا صفته في سلك الضبطية القضائية⁽³⁾، وذلك تحت طائلة إهمالها واعتبارها غير جدية إذا كانت تتعلق بتحريات مثلا⁽⁴⁾، غير أن محكمة النقض الفرنسية اعتبرت عدم مراعاة هذه البيانات من طرف الغرفة الجزائية لا يكون سببا للبطلان مادام أن هذا الإهمال لا يحمل مساسا بحقوق الدفاع، فهو لا يشكل إجراء جوهريا⁽⁵⁾.

– نص القانون على بعض المحاضر خصيصا في نصوص قانون الإجراءات الجزائية ليضمنها شروطا محددة من حيث القائمين بها والبيانات المتضمنة فيها، والتي يجب أن تراعى، كالتوقيف للنظر (م 52 ق.إ.ج.ج)، ويترتب على إغفالها

(1) انظر: تاوضروس (جمال جرجس مجلع)، نفس المرجع، ص 279.

(2) انظر: جابر (حسام محمد سامي)، المرجع السابق، ص 77.

(3) إن البيانات المذكورة في المادة 18 تبقى على سبيل المثال لا الحصر، فبشكل عام فإن كل إجراء يقوم به رجل الضبط القضائي يجب إثباته في المحضر، وقت تحريره بالساعة واليوم بشكل دقيق، إثبات المخالفة والعقوبة المترتبة على المخالفة ... إلخ، انظر: مصلح (فادي محمد عقلة)، المرجع السابق، ص 283.

(4) جاء في حكم محكمة جنايات الإبراهيمية والمقيدة برقم 916 كلي الزقازيق / جلسة 1992/05/03 ما يلي: "ولما كان من الثابت من مطالعة محضر التحريات المؤرخ في 1991/10/16 الذي صدر بموجبه إذن النيابة بضبط وتفتيش المتهم لم يتضمن سوى اسم المتهم وأنه يقيم بالإبراهيمية دون تحديد للمنزل أو الشارع أو المنطقة أو حتى القرية التي يقع فيها مسكنه، ومجرد القول أنه يقيم في الإبراهيمية فقط فهذا عبارة عن مركز بحدوده الإدارية من بندر وقرى وبلدان فضلا عن أن التحريات لم تتوصل إلى عمر المتهم أو عمله فإن التجهيل بهذه الأمور يبنني في وضوح عدم جدية التحريات وعدم كفايتها لتسوية إصدار الإذن بالتفتيش ..."، انظر: الراعي (صبري محمود)، عبد العاطي (رضا السيد)، المرجع السابق، ص 33.

(5) L'observation de ces règles n'est pas considérée par la chambre criminelle comme une cause de nullité du P.V dès lors que cette négligence n'a pas porté atteinte aux droits de la défense, il ne s'agit pas d'une formalité substantielle, Cass. Crim. 11 mai 1993, Dr. Pén. 1993, voir: FANNY (pierre), op. cit, p 45.

البطلان -عكس ما تقرر سابقا- كما هو اجتهاد محكمة النقض الفرنسية⁽¹⁾.
- الأصل أن تحرر المحاضر بصورة فردية وتكون لها نفس القيمة القانونية (مثل محضر مخالفة سيطرة بدون رخصة)، بينما يشترط القانونية لقيمة بعض المحاضر أن تكون محررة مثلا من طرف عونين للشرطة القضائية، كبعض محاضر الجمارك، وبعض محاضر المعاينات، فيتعين مراعاة ذلك⁽²⁾.

المطلب الثاني

السلطات الموسعة للضبط القضائي في حالة التلبس بالجرم

الأصل أن أعمال الاستدلال لا يمكن أن تمس الأفراد في حرياتهم، وهذه هي القاعدة، والاستثناء يتعلق بحالة التلبس بالجرم التي تجيز بقيود وضوابط محددة سلطات قهر وإكراه لإلزام الأفراد بالخضوع لتلك الأعمال، والتي تصل إلى حد اللجوء إلى إجراءات هي في الأصل إجراءات تحقيق، فهذه السلطات الموسعة تنشأ آليا بتوافر حالة التلبس، حيث زيادة على الانتقال الفوري إلى محل الواقعة تملك الضبطية القضائية صلاحية اتخاذ بعض الإجراءات التحفظية (فرع أول) زيادة على تقييد الحرية فعلا بوساطة القبض (فرع ثان) وممارسة التفتيش الجنائي وليس الإداري (فرع ثالث).

الفرع الأول

الإجراءات التحفظية وإجراءات التحفظ على الأشخاص ومراقبة الهوية

في قرار حديث للمجلس الدستوري الفرنسي سنة 2010 حول التوقيف للنظر، على إثر قيام محكمة النقض الفرنسية بطرح ستة وعشرين سؤالاً وردت إليها حول الدستورية إما بالالتماس (في حالتين) أو مقدمة إليها من طرف الجهات القضائية الجزائية (في أربع وعشرين حالة)، هذه الأسئلة تتعلق بقواعد التوقيف للنظر، أو الحجز تحت المراقبة كما تسمى أيضا، كما طرحت محكمة النقض نفسها عشر قضايا أولية

(1) Voir: Cass. crim. 25 juin 2013, pourvoi n° 13-81977, voir: LARGUIER (jean), CONTE (philippe), op. cit, p 96.

(2) Voir: LARGUIER (jean), CONTE (philippe), op.cit, p 120.

تتعلق بذات المسألة⁽¹⁾.

في هذا القرار الصادر بتاريخ 30 جويلية 2010، قرر المجلس الدستوري الفرنسي عدم دستورية المواد (62, 63, 63-1, 63-4، الفقرات من 1 إلى 6، والمادة 77)⁽²⁾، وبالتالي إلغاء هذه المواد ابتداء من تاريخ 01 جويلية 2011⁽³⁾.

ولقد توالى قرارات المجلس الدستوري الفرنسي بتقرير عدم دستورية كل المواد الخاصة بالتوقيف للنظر والتي تخالف مبدأ حماية الحرية الشخصية، فبتاريخ 11 ديسمبر 2015 صدر القرار رقم: QPC 508-2015، والذي قرر عدم دستورية البندين 14 و 15 من المادة 706-73 واللذان تنصان على اللجوء إلى إجراء التوقيف للنظر بالشروط المحددة في المادة 706-88 من قانون الإجراءات الجزائية في جنح تبييض الأموال أو إخفاء محصلات الاحتيال المرتكب من طرف عصابات منظمة أو جمعيات أشرار les délits de blanchiment ou de recel du produit de l'escroquerie commise en bande organisée et d'association de malfaiteurs والتي تنص على مضاعفة مدة توقيف للنظر بالنسبة لهذه الجرائم إلى غاية خمس مرات⁽⁴⁾.

وحيث أن مدة التوقيف للنظر في القانون الفرنسي حددتها المادة 63 بأنها لا

⁽¹⁾ Voir: DANIEL (w.) et autres, Commentaire de la décision n° 2010-14/22 QPC – juillet 2010 (articles 62, 63, 63-1, 63-4, 77 et 706-73 du code de procédure pénale), Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n° 30, p 1; disponible à l'adresse: http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/201014_22QPCccc_14qpc.pdf. 24/03/2016 11:59..

⁽²⁾ أما المادتان 63-4 فقرة 7، و706-73 فقد سبق للمجلس الدستوري أن قرر دستوريتها.

⁽³⁾ انظر القصة الكاملة لهذا الطعن بدءا من الحكم الصادر ضد تركيا من طرف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ثم تدخل المجلس الدستوري الفرنسي بشك استباقي، مروراً إلى دخول محكمة النقض الفرنسية نفسها على خط إصلاح منظومة التوقيف للنظر الفرنسية في هذا المؤلف المهم:

AYELA (christophe), KROSS (jean-claude), MANY (dominique), la garde à vue, mode d'emploi, France, éd lamy, 2011, pp 29-44.

⁽⁴⁾ حول تحليل محتوى هذه القرارات للمجلس الدستوري الفرنسي انظر مثلاً: COPAIN (carine), l'encadrement de la contrainte probatoire en procedure penale francaise, thèse pour le doctorat en droit, université JEAN MOULIN LYON 3, 2011, p 35 et suite.

يمكن أن تتجاوز 24 ساعة، وأنها يمكن أن تمتد لمدة 24 ساعة إضافية بإذن مكتوب ومسبب من وكيل الجمهورية إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة معاقب عليها بمدة تساوي أو تفوق السنة حبسا إذا كان التمديد هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق أهداف التوقيف للنظر، فبالتالي تكون غير دستورية المواد السابق ذكرها والتي سمحت بالتمديد إلى غاية 96 ساعة كحد أقصى⁽¹⁾.

إن هذا الإجراء الماس بالحرية كان دائما محل انتقادات، ولذلك فإن كل الإصلاحات التي أدخلت عليه كان الهدف منها: جعل هذا الإجراء أكثر تلاؤما مع قرينة البراءة، احترام حقوق الدفاع، منع الحجز التحكيمي والإكراه أثناء الحجز، وهذا ما جاء به القانون رقم 2-93 المؤرخ في 4 جانفي 1993 المعدل بالقانون رقم 93-1013 المؤرخ في 24 أوت 1993، وكذلك القانون رقم 2000-516 المؤرخ في 15 جوان 2000⁽²⁾، وغيرهما من القوانين اللاحقة.

من أهم الضمانات الإجرائية التي جاء بها القانون الفرنسي بخصوص التوقيف للنظر هو -فعلا- ما جاءت به المادة 64-1 من قانون الإجراءات الجزائية التي تجعل محلا للتصوير السمعي البصري جلسات سماع الأقوال التي يخضع لها الموقوفون للنظر من أجل جناية والتي تتم من قبل الضبطية القضائية في أماكن خدمتهم⁽³⁾.

هذا الإجراء الأخير لا يطبق إلا في حالة الجنايات⁽⁴⁾، ولا يتم الرجوع إلى التسجيل

(1) Voir: « Procédure pénale », Journal du droit des jeunes 2015/10 (N° 350), pp 56-63, Commentaire de Jean-Luc Rongé: la prolongation de la durée de lagarde à vue n'est pas toujours constitutionnelle, disponible à l'adresse : <http://www.cairn.info/revue-journal-du-droit-des-jeunes-2015-10-page-56.htm>. 31/07/2016 07:23.

(2) Voir: DANIEL (w) et autres, op. cit, p 2.

(3) Article 64-1 (Modifié par Décision n°2012-228/229 du 6 avril 2012): « Les auditions des personnes placées en garde à vue pour crime, réalisées dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire font l'objet d'un enregistrement audiovisuel ».

(4) Voir: Cass. Crim. 02 décembre 2009, N° 09-85.103, *bull. crim.* n° 10, décembre 2009, p 873, disponible à l'adresse : https://www.courdecassation.fr/IMG/pdf/bull_crim_decembre_2009.pdf. 10/07/2016

إلا في حالة الطعن في محضر السماع.

ومن الإجراءات التحفظية ذات الصلة بالتوقيف للنظر نجد الأمر بعدم المبارحة، حيث أجاز المشرع لضباط الشرطة القضائية في حال التلبس بالجريمة أن يأمرُوا الحاضرين بعدم مبارحة محل الواقعة والابتعاد عنه⁽¹⁾، وهذا الإجراء لا يعد بمثابة قبض لعدم مساسه بحرية الأفراد أو تقييدها، وإنما هو مجرد إجراء تنظيمي تحفظي يقصد به المحافظة على النظام⁽²⁾، ويهدف الأمر بعدم المبارحة فضلا عن المحافظة على النظام وعلى الأدلة المادية للجريمة إلى اعتبار الحاضرين بمكان الواقعة بمثابة شهود إن لم يكن من بينهم مرتكب الجريمة نفسه، ومن ثم فإنه يتم سماع أقوالهم دون حلف يمين، ويحق لضباط الشرطة القضائية أن يستدعي من يرى ضرورة سماع أقواله بصفته شاهدا إذا ما كانت لديه معلومات تفيد في كشف الحقيقة⁽³⁾.

وبعد الأمر بعد المبارحة يأتي التوقيف للنظر الذي هو أيضا إجراء تحفظي تمارسه الضبطية القضائية في الأحوال العادية⁽⁴⁾، فهو ليس خاصا بحالة التلبس بالجرم⁽⁵⁾، وإنما يمارس في الحالات العادية، كما في حالة التلبس، وحالة الإنابة

02:15.

⁽¹⁾ يكون ذلك بدون استخدام القوة ولا الاستعانة بالقوة العمومية، حيث يكتفي الضابط بتحرير مخالقات لكن من يرفض الامتثال، ويقدم إلى السلطة المختصة (المادة 50 ق.إ.ج.ج)، ويشمل هذا الأمر أي شخص لو لم تكن له علاقة بالجريمة، انظر: مبروك (حورية)، ضمانات الحرية الفردية أثناء التوقيف للنظر دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر 1، 2011-2012، ص 40.

⁽²⁾ انظر: جابر (حسام محمد سامي)، المرجع السابق، ص 172.

⁽³⁾ انظر: جابر (حسام محمد سامي)، نفس المرجع، ص 173.

⁽⁴⁾ تجدر الإشارة إلى أنه في القانون الفرنسي ومنذ دخول قانون 14 أبريل 2011 حيز التنفيذ فإن المادة 62-2 عرفت التوقيف للنظر صراحة بأنه إجراء قسري depuis l'entrée en vigueur de la loi du 14 avril 2011, l'article 62-2 du Code de procédure pénale définit expressément la garde à vue comme étant une mesure de contrainte

COPAIN (carine), op. cit, p 5.

⁽⁵⁾ جدير بالإشارة وفيما يخص الجرائم الجمركية، وبالتحديد إجراء الحجز الذي يقوم به أعوان الجمارك طبقا للمادة 241 من قانون الجمارك (القانون رقم 79-07 المعدل والمتمم) يعد بمثابة إجراء تلبس، حيث أن المكلف بالتحري أو المراقبة يقوم أثناء قيامه بعمله بكشف ماديات الجريمة الجمركية وقت ارتكابها، ومن ثم يقوم

القضائية (المادة 141 ق.إ.ج.ج.)⁽¹⁾، فما يميز التوقيف للنظر في الحالات الثلاث هو أنه يمارس دائما من قبل الضبطية القضائية⁽²⁾، على اعتبار أنه يمارس في أماكن احتجاز خاصة، تتواجد على مستوى مقار الضبطية القضائية، سواء على مستوى الشرطة أو الدرك، وأن ضابط الشرطة القضائية هو الذي يتخذ القرار الخاص بالتوقيف للنظر، وهو قرار اختياري له وليس إجباريا، إذ يعد بمثابة رخصة⁽³⁾، وأخيرا أن هذا القرار مرتبط بوجود الشخص الموقوف للنظر في حالة اشتباه⁽⁴⁾، أي أن توجد ضدهم دلائل كافية أو مرجحة⁽⁵⁾ كما نص القانون على ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم لجريمة⁽⁶⁾.

يضاف إلى ما سبق، وهو شرط بديهي أنه لا يسوغ توقيف شخص للنظر للاشتباه بارتكابه جريمة غير معاقب عليها بالحبس⁽⁷⁾، أي جريمة معاقب عليها بالغرامة فقط،

بحجزها كدليل على وقوع خرق القانون الجمركي، بينما ألزمت المادة 251 من قانون الجمارك أعوان الجمارك في حالة التلبس بتحرير محضر الحجز وتقديم المخالف فورا أمام وكيل الجمهورية، وهذا يعني عدم إمكانية الأخذ بكل قواعد التلبس، ولا سيما التوقيف للنظر، فليس بإمكانهم اللجوء إليه، وذلك يرجع إلى سبب قانوني يتمثل في عدم تمتعهم بصفة الضبطية القضائية، انظر: مفتاح (العيد)، الجرائم الجمركية في القانون الجزائري، رسالة دكتوراه، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 2011، ص 72.

⁽¹⁾ Voir: DANIEL (w.) et autres, op. cit, p 2..

⁽²⁾ انظر: أوهايبيبة (عبد الله)، الحجز تحت المراقبة، مقال سابق، ص 966.

⁽³⁾ Voir: Cass. Crim. 4 janv 2005, *bull crim* ° 3, p 9.

⁽⁴⁾ وعلى ذلك فإنه يمنع أن يخضع له الشاهد البسيط، فهذا الأخير يخضع فقط لسماع الأقوال، ولا يصح حجزه ويقاؤه لدى الشرطة أو الدرك إلا المدة اللازمة لذلك، ولا يعتبر ذلك بمثابة توقيف للنظر، ولا يحلف اليمين اللازمة للشهادة، ولو في إطار الإنابة القضائية، انظر:

Daniel (W.) et autres, *ibid*, p 3.

⁽⁵⁾ هناك من يرى أن إجراء التوقيف للنظر هو بمثابة إجراء استجواب، وهذا يعني أنه ليس إجراء استدلال، والتوقيف للنظر مخالف لمبدأ الاستدلال، فبدلا من أن تكون الدلائل الكافية مبررا لانتهاج التوقيف للنظر وانتقال الأمر إلى قاضي التحقيق، فإن الدلائل الكافية اعتبرت معيارا له بينما الأصل أنها يجب أن تكون سببا لإنهاء هذا الوضع، انظر: الجارحي (عادل عامر محمد)، المرجع السابق، ص 108.

⁽⁶⁾ الفقرة الثالثة من المادة 51 ق.إ.ج.ج تتص على أنه: "غير أن الأشخاص الذين لا توجد أية دلائل تجعل ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم للجريمة مرجحا لا يجوز توقيفهم سوى المدة اللازمة لأقوالهم".

⁽⁷⁾ Voir: LARGUIER (jean), CONTE (philippe), *op.cit*, p 85.

أو مخالفة⁽¹⁾، كما أنه لا يشترط للتوقيف للنظر أن يكون مسبقا باستدعاء أو على إثر استدعاء رسمي مسبق للمشبوهِ⁽²⁾.

يعتبر التوقيف للنظر وفقا للمبادئ المعروفة التي يقوم عليها قانون الإجراءات الجزائية مخالفا لقاعدة أن القضاء هو الحارس والحامي للحريات، فيتم التوقيف للنظر وكذلك الاستجواب من قبل الشرطة القضائية، بينما يمنع القانون الاستجواب إلا بمعرفة القاضي المحقق، وهو ما يطرح التساؤل حول جدوى وجود قاضي التحقيق أصلا، إذا كان بإمكان الشرطة القضائية أن تقوم بإجراءات تحقيق فعلا، في إطار التوقيف للنظر⁽³⁾، وأن هذا الأخير جاء تشريعا لممارسات كانت تمارس من قبل الشرطة، وهذه مفارقة كبيرة احتواها قانون الإجراءات الجزائية⁽⁴⁾.

كذلك، يشترط القانون في المادة 50 ق.إ.ج.ج أن يقوم ضابط الشرطة القضائية بإعلام وكيل الجمهورية فوراً بعملية التوقيف للنظر ويقدم به تقريرا بدواعي ذلك، ونظرا لكون المهلة الخاصة بالتوقيف للنظر هي مدة قصيرة جدا فإن هذا الإعلام لا يجوز التراخي فيه، لأن هذا التراخي إذا لم يكن مبررا بظروف لا يمكن تجاوزها فإنه سيؤدي إلى الإضرار بصاحب الشأن، فلا يسوغ أن يتم ذلك بعد العودة من إجراء التفتيش⁽⁵⁾،

(1) Cf.: cass. crim. 1^{er} avr. 2008, pourvoi n° 07-83341, disponible à l'adresse: <http://www.juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20080401-0783341>. 24/03/2016 23:28.

(2) aucun texte n'exige la convocation préalable d'une personne avant son interpellation et son placement en garde à vue; voir: cass. crim. 28 mai 2008, no 07-84.431. disponible à l'adresse: <http://legimobile.fr/fr/jp/j/c/crim/2008/5/28/07-84431/>. 26/03/2016 00:18.

(3) انظر: الجارحي (عادل عامر محمد)، المرجع السابق، ص 108.

(4) Voir: TROLLIET (Fabrice), les gardes a vue derogatoires, thèse pour le doctorat en droit, université de droit, d'économie et des sciences d' AIX-MARSEILLE, faculté de droit et de science politique d' AIX-MARSEILLE, premier volume, 2002, p 7.

(5) « Attendu que, selon le premier de ces textes, l'officier de police judiciaire, qui, pour les nécessités de l'enquête, place en garde à vue une personne à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, doit en informer le procureur de la République dans les meilleurs délais ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que X..., interpellé par des

حيث أن ذلك لا يعدد مبررا لا يمكن تجاوزه، كما أن التأخر في الإعلام بسبب وجود عدد من التوقيفات للنظر الجارية في نفس الوقت لا يعد مبررا لا يمكن تجاوزه، ويؤدي إلى إبطاله وإبطال كل الإجراءات اللاحقة⁽¹⁾.

أخيرا، يكون إثبات هذا الإعلام بمختلف الطرق، ويكفي الإشارة في محضر الشرطة لتاريخ وطريقة الإعلام حتى ولو لم تظهر الصورة البرقية مثلا في الملف⁽²⁾.

تجدر الإشارة إلى أن هناك استثناءات من رخصة التوقيف للنظر، وتتمثل في أن ضباط الشرطة القضائية يمتنع عليهم اللجوء إلى إجراء التوقيف للنظر بالنسبة لحالات الحصانة الدبلوماسية، والجرائم المقيدة بتقديم شكوى أو طلب أو إذن فيمتنع التوقيف للنظر إلا إذا رفع القيد، وكذلك بالنسبة للأحداث حيث تطبق عليهم تدابير الحماية

officiers de police judiciaire, dans le cadre d'une procédure de flagrance, le 13 septembre 2000, à 12 heures 55, a été aussitôt placé en garde à vue ; qu'une perquisition a été effectuée à son domicile jusqu'à 16 heures 30, heure à laquelle, de retour dans leur service, les fonctionnaires de police ont informé le procureur de la République du placement en garde à vue de l'intéressé;

Attendu que, pour rejeter la requête en annulation de pièces de la procédure, présentée par le demandeur et prise de ce que le procureur de la République n'avait pas été avisé de la mesure de garde à vue, dès le commencement de celle-ci, l'arrêt relève que, cette information " a été réalisée dans les meilleurs délais, dès lors qu'elle a eu lieu immédiatement après la perquisition du domicile des intéressés et le retour des enquêteurs au service;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que des circonstances insurmontables aient empêché l'information du procureur de la République dès le début de la garde à vue, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe énoncé ci-dessus;

D'où il suit que la cassation est encourue» ; cass. Crim. 10 mai 2001, disponible à l'adresse:

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007069766>.
08/07/2016 19:22.

⁽¹⁾ Voir: Cass. crim. 12 avril 2005, N° de pourvoi: 04-86780, *Bull. crim.* 2005 N° 125 p 434, disponible à l'adresse:

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007071244&fastReqId=61257045&fastPos=1>. 7/9/2016 3:17; voir aussi: cass. crim. 29 février 2000, N° de pourvoi: 99-84.899, *Bull. crim.* 2000 N° 92, p 271, disponible à l'adresse: <http://legimobile.fr/fr/jp/j/c/crim/2000/2/29/99-84899/>. 7/9/2016 3:41.

⁽²⁾ حكم صادر عن محكمة استئناف تولوز بتاريخ: 1 ديسمبر 2004، مذكور في: الجارحي (عادل عامر محمد)، المرجع السابق، ص 106.

والتهذيب (المادة 444 ق.إ.ج.ج⁽¹⁾)، كما أن القانون الإجرائي الجزائري لم يتطرق لمسألة توقيف الشهود تحت النظر، حيث يستخلص من عموم المادتين 50 و51 ق.إ.ج.ج أنه لا يمكن توقيفهم إلا المدة اللازمة لسماع أقوالهم، وهذا منذ تعديل سنة 2001⁽²⁾، إلا أن تحديد تلك المدة اللازمة لسماع الأقوال غير محددة في القانون⁽³⁾، وغير خاضعة للمراقبة⁽⁴⁾.

الفرع الثاني

القبض على الأشخاص

تنص المادة 59 من الدستور الجزائري الحالي على أنه: "لا يُتابع أحد، ولا يُوقف أو يُحتجز، إلا ضمن الشروط المحددة بالقانون، وطبقا للأشكال التي نصّ عليها"⁽⁵⁾، والقبض على الأشخاص هو إجراء من إجراءات التحقيق، التي من طابعها القسر، فهو إجراء قسري، مقيد لحرية الشخص، حتى لو تم من قبل رجال الضبط القضائي سواء في حال التلبس أو في إطار النذب القضائي، وهو محدد بفترة زمنية محددة، وعلى ذلك فإنه تترتب عليه حقوق خاصة للمقبوض عليه.

ونظرا لأهمية إجراء القبض كونه يمس مباشرة حرية الفرد فقد جاء النص عليه في الدستور في المادة 59 من دستور 2016: "لا يُتابع أحد، ولا يُوقف أو يُحتجز، إلا ضمن الشروط المحددة بالقانون، وطبقا للأشكال التي نصّ عليها. الحبس المؤقت إجراء

(1) انظر: جيبيري (نجمة)، المرجع السابق، ص 129 وما يليها؛ طباش (عز الدين)، التوقيف للنظر في التشريع الجزائري، دراسة مقارنة لمختلف أشكال الاحتجاز في المرحلة التمهيديّة الدعوى الجنائية، رسالة ماجستير، جامعة باجي مختار عنابة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2003-2004، ص 57.

(2) وهو التعديل الذي سبقت إليه فرنسا عن طريق قانون 15 جوان سنة 2000، الذي أدخل تعديلات على الأحكام الخاصة بالشهود، وبالأخص المواد: 62 (حالة التلبس)، 78 (التحقيق الأولي)، 153 (التحقيق الابتدائي).
(3) تم تحديدها في فرنسا بواسطة منشور باستجواب واحد فقط لمدة إجمالية أقصاها أربع ساعات والتي لا يجوز أن تقسم إلى عدة فترات، انظر نص المنشور على الرابط التالي:

<http://www.vie-publique.fr/documents-vp/circ041200.htm>. 29/09/2016 23:49.

(4) انظر: جروه (علي)، المرجع السابق، ص 438، 439.

(5) حسب التعديل الدستوري المؤرخ في 6 مارس سنة 2016.

استثنائي يحدد القانون أسبابه ومدته وشروط تمديده. يعاقب القانون على أعمال وأفعال الاعتقال التعسفي".

وقد عرف القبض بأنه: "إجراء من إجراءات التحقيق يؤدي إلى تقييد حرية الشخص في التنقل فترة من الزمن بغض اقتياده إلى سلطة التحقيق لتتولى استجوابه وتقرير ما إذا ما كان الأمر يتطلب حبسه أو إخلاء سبيله"⁽¹⁾، وعرفته محكمة النقض المصرية بأنه: "مجموعة احتياطات وقتية صرفة للتحقق من شخصية المتهم وإجراء التحقيق الأولي ... وهي احتياطات متعلقة بحجز المتهمين ووضعهم في أي محل كان تحت تصرف البوليس لمدة بضع ساعات كافية لجمع الاستدلالات التي يمكن أن يستنتج منها لزوم توقيع الحبس الاحتياطي وصحته قانوناً"⁽²⁾.

وعموماً يستخلص من تعاريف القبض أنه: إجراء تحقيق، يتمثل في احتجاز وتقييد حرية الشخص، لمدة معينة، من أجل اتخاذ إجراءات معينة، وأن ذلك يتطلب إمساك الشخص من جسمه"⁽³⁾.

أما المشرع الجزائري فقد عرف الأمر بالقبض في نص المادة 1/119 من قانون الإجراءات الجزائية بقوله: "الأمر بالقبض هو ذلك الأمر الذي يصدر إلى القوة العمومية بالبحث عن المتهم وسوقه إلى المؤسسة العقابية المنوه عنها في الأمر"، وطبقاً للمادة 1/120 من ذات القانون فإن المتهم المقبوض عليه يساق إلى مؤسسة إعادة التربية المبينة في أمر القبض، بينما تنص المادة 121 على أن: "يستجوب المتهم خلال ثمان وأربعين (48) ساعة من اعتقاله، فإن لم يستجوب ومضت هذه المهلة دون استجوابه يقتاد إلى وكيل الجمهورية الذي يطلب من القاضي المكلف بالتحقيق وفي حالة غيابه فمن أي قاض آخر من قضاة الحكم ليقوم باستجوابه في

(1) انظر: مصلح (فادي محمد عقلة)، المرجع السابق، ص 291 وما بعدها.

(2) نقض جنائي مصري، 1912/06/15، مذكور في: عبيد (رؤوف)، بين القبض على المتهمين واستيقافهم في التشريع المصري، مرجع سابق، ص 228.

(3) انظر المزيد في: عبد الرؤوف (خلف الله أبو الفضل)، المرجع السابق، ص 64 وما يليها.

الحال وإلا أخلي سبيله".

فيتين من ذلك أن الأمر بالقبض يختلف عن القبض، فالأمر بالقبض هو أمر بالبحث عن المتهم وبحبسه بعد القبض عليه، وذلك فهو لا يمكن أن يصدر من قاضي التحقيق دون استطلاع رأي وكيل الجمهورية، وهو يصدر عندما يكون المتهم هارباً، أو مقيماً خارج التراب الوطني، فلا حاجة إليه إذا كان المتهم ذا محل إقامة معروف، وأن إصدار قضاة التحقيق -حسب بعض الفقه- لأوامر القبض بالنسبة لأشخاص غير فارين وغير متواجدين خارج التراب الوطني مجرد ممارسة عملية تفتقد إلى سند من القانون وتفتقد إلى جزاء كذلك⁽¹⁾.

إن السند القانوني للقبض في مرحلة التحريات يتمثل في نص المادة 4/51 من قانون الإجراءات الجزائية التي جاءت كما يلي: "وإذا قامت ضد الشخص دلائل قوية ومتماسكة من شأنها التدلil على اتهامه فيتعين على ضابط الشرطة القضائية أن يقاته إلى وكيل الجمهورية دون أن يوقفه للنظر أكثر من ثمان وأربعين (48) ساعة"، فهذا النص وإن لم يذكر القبض صراحة فإن الاقتياد متضمن للقبض دون نزاع.

ومن خلال النص السابق فإن شرط قيام القبض يتمثل في قيام دلائل قوية ومتماسكة ضد الشخص من شأنها التدلil على اتهامه⁽²⁾، وعبارة "دلائل قوية

(1) انظر: عمارة (فوزي)، المرجع السابق، ص 268؛ انظر كذلك رأياً موافقاً: غلاي (محمد)، مبدأ أصل البراءة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة أبو بكر بلقايد- تلمسان، 2011-2012، ص 121، 122.

(2) قضي في مصر بأنه: "إذا استظهر الحكم أن الطاعن شوهد في منتصف الليل يحمل شيئاً وما أن رأى سيارة البوليس تهدئ من سرعتها حتى قفل راجعاً يعدو، وأنه خلع حذاءه ليسهل له الجري، فقد توافرت بذلك الدلائل الكافية التي تبرر القبض عليه طبقاً للقانون. (الطعن رقم 1347 لسنة 28 جلسة 1959/12/29 س 9 ع 3 ص 1122)؛ بينما قضي من طرف ذات المحكمة أنه: "ومن ناحية أخرى فليس صحيحاً في القانون ما ساقه الحكم المطعون فيه تدليلاً على وجود الدلائل الكافية على وجود اتهام يبرر القبض على الطاعن وتفتيشه من أن مظاهر الارتباك قد اعترته بمجرد أن رأى الضابط يستوقف السيارة التي كان يركبها لفحص تراخيصها وذلك لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه ليس في مجرد ما يعترى الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه" (الطعن رقم 21782 لسنة 74 جلسة 2012/10/16 س 63).

ومتأسكة" التي استعملها المشرع الجزائري قد عرفت تعريفات كثيرة من طرف الفقه⁽¹⁾، إلا أن من المفيد التذكير بأن تقدير ذلك يكون من طرف الضابط نفسه تحت رقابة المحكمة⁽²⁾، وهذا الشرط بخصوص حالة التلبس هو شرط مهم، لأن حالة التلبس هي حالة عينية، فلا بد من توافر الدلائل القوية والمتأسكة على ارتكاب المتهم للجريمة⁽³⁾.

فالأمر هنا لا يتعلق بوقوع الجريمة وإنما بنسبتها إلى شخص معين، فكون الجريمة متلبسا بها لا يكفي للقول بتوافر دلائل كافية لاتهام الشخص، ومؤدى ذلك أن الجريمة التي وقع القبض بمناسبتها وإن كانت متلبسا بها فلا يعني ذلك عن شرط الدلائل الكافية على الاتهام، لأن التلبس محله الجريمة لا المجرم، وهو لا يعني سوى التيقن من وقوع الجريمة، لكنه لا ينبىء بالضرورة عن اتركبها⁽⁴⁾.

فالدلائل هي وقائع محددة وظاهرة وملموسة، يستنتج منها أن الشخص المراد القبض عليه هو مرتكب الجريمة، وتعتبر الدلائل كافية إذا كانت على درجة من القوة يصح معها في الذهن إسناد الجريمة إلى الشخص، ويترتب على ذلك أن الظن أو الشك لا يجيز القبض، كما أن الدلائل تقدر وقت القبض، وذلك لا يمنع أن يتبين فيما بعد أنها لم تكن صادقة، وذلك تطبيقاً لنظرية الظاهر⁽⁵⁾.

إن القبض كإجراء يختص به ضابط الشرطة القضائية في إطار التلبس بالجرم هو إجراء احترازي، يمكن أن يطلق عليه أيضاً الحجز، غير أن هذا المصطلح يستعمل أكثر للأشياء، حيث أن منع الأشخاص من مبارحة مكان الجريمة من قبل

(1) يمكن الرجوع إلى بعضها في: مصلح (فادي محمد عقلة)، المرجع السابق، ص 317 وما بعدها.

(2) انظر: عوض (فاضل نصر الله)، المرجع السابق، ص 443.

(3) فإذا افترضنا أن حالة التلبس قامت ولكن الفاعل مجهول، فإن قبض ضابط الشرطة القضائية على أحد الأشخاص باعتباره فاعلاً فإن ذلك يكون بعد توفر الدلائل الكافية على أنه مرتكب الجريمة المتلبس بها، انظر: مصلح (فادي محمد عقلة)، نفس المرجع، ص 319.

(4) انظر: دبارة (مصطفى مصباح)، الأحكام الجنائية بين الشك واليقين (دراسة لنظرية القدر المتيقن وتطبيقاتها في القانون الجنائي)، مجلة الأمن والقانون، أكاديمية شرطة دبي، ص 10، ع 1، يناير 2002، ص 161.

(5) انظر: دبارة (مصطفى مصباح)، نفس المرجع، نفس الصفحة.

ضابط الشرطة القضائية لا يعني فقط حجزهم في عين المكان بل يمتد إلى منعهم من الاتصال أو القيام بأية حركة من شأنها التأثير على مجريات التحقيق أو تخل بالنظام العام أو تمس بسرية التحقيق⁽¹⁾، وهذا يتطلب القبض على المتهم والتحفظ عليه وحجزه في مكان ومنعه من التنقل.

تجدر الملاحظة والإشارة إلى أن أكثر القوانين الإجرائية العربية نصت صراحة على سلطة إصدار أمر القبض من طرف ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس بالجرم، فتتص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أنه: "لأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات والجناح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه"⁽²⁾، وتتص المادة 56 من قانون الإجراءات والمحاکمات الجزائية الكويتي على أنه: "لرجال الشرطة حق القبض بدون أمر على المتهمين في الجناح المشهود"⁽³⁾.

ومثل هذا الإجراء غير متصور في القانون الإجرائي الجزائري لأن الضبطية القضائية لا تصدر أوامر بل تقوم بتنفيذ الأوامر، تحت إشراف النائب العام ورقابة غرفة الاتهام.

الفرع الثالث

التفتيش كسلطة استثنائية للضبطية القضائية في

حالة التلبس بالجرم

تفتيش الشخص هو التفتيش عن دليل الجريمة في جسمه أو ملابسه أو ما يحمله،

(1) انظر: جروه (علي)، المرجع السابق، ص 403.

(2) انظر مثلاً حول المزيد من نصوص القوانين الإجرائية العربية في هذا الإطار: مصلح (فادي محمد عقلة)، المرجع السابق، ص 304.

(3) انظر حول تحليل هذا النص عوض (فاضل نصر الله)، المرجع السابق، ص 446.

وهو غالبا مرتبط بالقبض، وهو ينطوي على مساس بحرية الشخص وحصانة جسمه، وهو يختلف عن تفتيش المساكن الذي هو في الأصل غير مرتبط بتفتيش الأشخاص، وإن كان تفتيش المسكن قد ينبني عليه تفتيش شخص موجود فيه⁽¹⁾.

كما أن التفتيش قد يرتبط بالقبض، والمقصود هنا تفتيش الشخص إثر القبض عليه، ويكون ذلك في حالة التلبس⁽²⁾، فإذا قبض على شخص متلبسا بجريمة وفقا لنص المادة 4/51 ق.إ.ج.ج أي في حالة التوقيف للنظر فيجوز تفتيشه⁽³⁾.

وهذا الأمر له أهميته من حيث أن المشرع الجزائري لم ينص على تفتيش الأشخاص بل تناول فقط أحكام تفتيش المساكن، كما أنه لم يعرف التفتيش أساسا، ويستخلص من ذلك أن المشرع جعل التفتيش قاصرا على تفتيش المساكن، أي أن القيود التي وضعها المشرع تطبق على تفتيش المساكن لا الأشخاص⁽⁴⁾، وذلك طبقا لمبدأ التفسير الضيق.

إن التفتيش هو من وسائل الحصول على الدليل، وما يميزه عن وسائل الحصول على الدليل الأخرى أنه يتم بالجبر والإكراه، ويمس حرمة المسكن وحرمة السر اللتان يحميها القانون، ويكون بغرض البحث عن الأدلة المادية للجريمة⁽⁵⁾.

(1) انظر: أبو سعد (محمد محمد شتا)، النظرية العامة...، مرجع سابق، ص 207.

(2) حيث يتضمن حق القبض حق التفتيش، وهذا ما تخوله المادة 44 ق.إ.ج.ج بصفة ضمنية لضابط الشرطة القضائية لقولها أنه يجوز له الانتقال لمساكن الأشخاص الذين يحرزون أوراقا أو أشياء متعلقة بالجريمة ويجري تفتيشا ويحرر محضرا، ولكن هذا التفتيش هو تفتيش وقائي وليس تفتيشا تحقيقيا، فالغرض منه تجريد المشبته به مما يكون معه من سلاح حتى لا يستخدمه في الاعتداء على نفسه أو غيره، وهو يشمل البحث والتفتيش بجسمه وملابسه وكذلك ما يحمله من حقيبة ونحوها، ويمتد إلى سيارته الخاصة وإلى متجره، انظر: بلحاج (العربي)، تنظيم الضبط القضائي، مقال سابق، ص 313.

(3) انظر: انظر: هنونى (نصر الدين)، دارين (يقدم)، المرجع السابق، ص 88.

(4) انظر: فودة (عبد الحكم)، الموسوعة الجامعة في البطلان في ضوء الفقه وقضاء النقض، مج 5: بطلان تفتيش المتهم، الإسكندرية، المكتب الفني للموسوعات القانونية، (د.ت)، ص 6.

(5) انظر: العادلي (محمود صالح)، تفتيش الأشخاص والمساكن في ضوء الفقه والقضاء، دراسة في القانون المصري والعماني والإماراتي والسوداني، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، ط 2، 2008، ص 7؛ كذلك: الحسيني (سامي حسني)، النظرية العامة للتفتيش في القانون المصري والمقارن، القاهرة، دار النهضة العربية،

ويجب التفرقة بين تفتيش المنازل والدخول إليها، فالتفتيش غايته الضبط والبحث، والدخول شرط مفترض للتفتيش، أو هو ركن من أركان التفتيش، فيشترط له ما يشترط للتفتيش، ويترتب على بطلان الدخول بطلان التفتيش وكل ما يترتب عنه.

والتفتيش كما هو وسيلة للحصول على الدليل فهو من وسائل ضبط الجريمة في حالة تلبس، وهذا يطرح إشكالا قانونيا مهما، وهو حالة أن يكون الضابط قد اتخذ الإجراءات القانونية للقيام بالتفتيش المتمثلة في الحصول على الأذن به، وعند الدخول إلى المسكن يكتشف وجود جريمة أخرى، فهل يتوقف عند حدود الإذن الأول أم يضبط الجريمة الثانية وهي في حالة تلبس دون حاجة إلى إذن جديد؟

والصحيح أن الضابط إذا كان دخوله إلى المسكن صحيحا فهو لا يحتاج إلى إذن جديد، ولكن لو دخل بطريقة غير قانونية كان دخوله باطلا والتفتيش الذي قام به باطلا وبالتبعية بطلان كل ما يترتب على ذلك، فما بني على باطل هو أيضا باطل⁽¹⁾.

وفي قضاء لمحكمة النقض المصرية -رغم اختلاف أحكام التفتيش مع القانون الجزائري- قضت بأن دخول مأمور الضبطية القضائية منزلا لتفتيشه وضبط مواد مخدرة اعتمادا على إذن صادر من النيابة انتهى مفعوله -بتنفيذه مرة قبل ذلك- فشاهد بنفسه هذه المواد قبل أن يباشر التفتيش كان له الحق في إجراء التفتيش بناء على حالة التلبس لا بناء على الإذن الذي انتهى مفعوله"، ومؤدى هذا الاجتهاد أن الدخول ليس ركنا في التفتيش، وعلى ذلك فبطلان الدخول لا يؤدي إلى بطلان التفتيش⁽²⁾.

والمشرع الإجراءي الجزائري كان صريحا في هذه المسألة حيث جاءت الفقرة الأخيرة من المادة 44 ق.إ.ج. لتتص على أنه: "إذا اكتشفت أثناء هذه العمليات (تفتيش المساكن) جرائم أخرى غير تلك التي ورد ذكرها في إذن القاضي فإن ذلك لا يكون سببا لبطلان الإجراءات العارضة".

1972، ص 8.

(1) انظر: فودة (عبد الحكم)، الموسوعة الجامعة ...، مرجع سابق، ص 6.

(2) انظر: فودة (عبد الحكم)، نفس المرجع، ص 7.

من جهة أخرى فأمر القبض لا يكون سندا للتفتيش بل سند للدخول إلى المنازل، وهذا وجه ثان من أوجه التفرقة بين الدخول والتفتيش، ولما كان أمر القبض أمرا قسريا يتم فيه الاستعانة بالقوة العمومية فإن الدخول إلى المنازل لا يتطلب رضا صاحب المنزل، ومع ذلك وفيما يتعلق بحرمة المنازل التي ضمنها الدستور والتشريع الإجرائي في الفترة من الثامنة مساء والخامسة صباحا فقد جاء نص المادة 1/122 ق.إ.ج.ج صريحا في أنه لا يجوز للمكلف بتنفيذ أمر القبض أن يدخل مسكن أي مواطن في الوقت المذكور حتى لو تعلق الأمر بالجرائم المنصوص عليها في المادتين 37 و 40 من ذات القانون⁽¹⁾.

وإذا كان تفتيش المساكن التي هي مستودع سر أصحابها مرتبطا بشروط محددة نص عليها قانون الإجراءات الجزائية فإن دخول بعض المحلات المخصصة يختص بقواعد خاصة، لاسيما من حيث جواز التفتيش في أي ساعة من ليل أو نهار فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المواد من 342 إلى 348 من قانون العقوبات الجزائري⁽²⁾.

إن ميزة التفتيش الذي تقوم به الضبطية القضائية في حالة التلبس بالجرم أنه لا يشترط رضا صاحب الشأن⁽³⁾، غير أنه يستلزم فيها مراعاة ما تتطلبه المادة 45

(1) حيث يرى: عمارة (فوزي) أن المشرع لما لم يورد استثناء عن القاعدة في المادة 122 ق.إ.ج.ج بنص خاص كما فعل بالنسبة لإجراءات التفتيش والحجز والانتقال للمعينة، حيث استثنى جرائم المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف، وعلى ذلك فإن أمر القبض لا يجوز للمكلف بتنفيذه دخول مسكن أي مواطن في الوقت المذكور، انظر: عمارة (فوزي)، قاضي التحقيق، مرجع سابق، ص 270.

(2) انظر الفقرة 2 من المادة 47 ق.إ.ج.ج.

(3) ولكن هذا الرضا لو توافر فإنه يغني عن الإذن، حيث جاء في قرار للمحكمة العليا (غرفة الجناح والمخالفات): "من المقرر قانونا أنه لا يجوز لضابط الشرطة القضائية الانتقال إلى مساكن الأشخاص الذين ساهموا في جناية إلا بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق. كما لا يجوز بدء التفتيش قبل الساعة الخامسة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساء إلا بطلب من صاحب المنزل. ولما ثبت -في قضية الحال- أن الجنحة المتابع بها هي جنحة متلبس بها- الأمر الذي أدى بمأموري الضبطية القضائية إلى تفتيش المنزل -مكان وقوع الجريمة- ليلا وخارج الوقت القانوني، دون التمكن من الحصول على إذن مسبق، لكن برضا

ق.إ.ج.ج وهي أن يتم التفتيش بحضور الشخص المشتبه به، فإذا تعذر عليه الحضور فإن ضابط الشرطة القضائية ملزم بان يكلفه بتعيين ممثل به أو استدعاء شاهدين من غير الموظفين الخاضعين لسلطته، كما يتقيد أيضا بكتمان السر المهني، وأن يكون مرفقا بإذن وكيل الجمهورية، وكذلك مراعاة الوقت الذي يسمح فيه التفتيش⁽¹⁾.

وأخيرا فإن عملية التفتيش تؤدي إلى ضبط كل ما يمكن أن يؤدي إلى إظهار الحقيقة (أدلة الإثبات والنفي)، ويكون ذلك من خلال محضر (المادة 42 ق.إ.ج.ج، فإذا وجد في المسكن أوراق أو أشياء تؤيد التهمة أو البراءة فعلى الضابط أن يضبطها ويعرضها على الأشخاص المشتبه فيهم قبل اتخاذ القرار بضبطها، وتنص الفقرة 4 من المادة 45 ق.إ.ج.ج على أنه: "تعلق الأشياء أو المستندات المحجوزة ويختم عليها إذا أمكن ذلك، فإذا تعذرت الكتابة عليها فإنها توضع في وعاء أو كيس يضع عليه ضابط الشرطة القضائية شريطا من الورق ويختم عليه بختمه. ويحرر جرد الأشياء والمستندات المحجوزة".

المبحث الثالث

آثار انعدام حالة التلبس بالجرم

قد تمارس الضبطية القضائية عملها على أساس حالة التلبس في حين أنها ليست كذلك، والأصل في الأعمال الإجرائية أنها تجري على حكم الظاهر، وهي لا تبطل من بعد نزولا على ما ينكشف من أمر الواقع، وقد أعمل الشارع هذا الأصل وأدار عليه نصوصه ورتب أحكامه، فالأخذ بالمظاهر لا يوجب بطلان العمل الإجرائي الذي تم على مقتضاه، وذلك تيسيرا لتنفيذ أحكام القانون وتحقيقاً للعدالة حتى لا يفلت الجناة

وخط مكتوب من الشاكي صاحب المنزل وهي الصفة التي لا ينافسها فيها ابنه المتهم، ومن ثم فإن قرار غرفة الاتهام القاضي بصحة إجراءات التفتيش في محله مما يستوجب رفض الطعن"، انظر: قرار المحكمة العليا، قضية (النيابة العامة سعيدة) ضد (ع خ)، ملف رقم 165609، بتاريخ 1997/07/30، المجلة القضائية للمحكمة العليا، ع 2، 1992، ص 213.

(1) انظر: بلحاج (العربي)، تنظيم الضبط القضائي، مقال سابق، ص 310.

من العقاب، والأعمال الإجرائية محكومة من جهتي الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها، ومن جهة ثانية فتقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبطية القضائية على أن يكون تقديرها خاضعا لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وفق الوقائع المعروضة عليها بغير معقب ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقيا مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها، على أن مسؤولية ضابط الشرطة القضائية تكون قائمة في حال إخلاله الذي يصل إلى درجة الخطأ الجزائي أو التأديبي (المطلب الأول) دون الإخلال بحالة البطلان الإجرائي (المطلب الثاني).

المطلب الأول

المخالفات المرتكبة من قبل الضبطية القضائية

إن الأخطاء التي يرتكبها ضباط ورجال الشرطة القضائية تكون محل مراقبة ومساءلة وفقا لنصوص قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات، وقد جاء القانون رقم 07-17 المعدل والمتمم قانون الإجراءات الجزائية متضمنا تعديلات مهمة لاسيما فيما يخص تبعية جهاز الضبطية القضائية للنيابة العامة، حيث تنص الفقرة الثانية من 12 على أنه: "توضع الشرطة القضائية، بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي، تحت إشراف النائب العام، ويتولى وكيل الجمهورية إدارتها على مستوى كل محكمة، وذلك تحت رقابة غرفة الاتهام"⁽¹⁾.

كما أن المادة 51 مكرر 5 صارت تشترط على ضابط الشرطة القضائية من أجل الاتصاف بصفة الضبطية القضائية وممارسة الاختصاصات المنوط بها ضرورة تأهيله بموجب مقرر من النائب العام لدى المجلس القضائي الذي يوجد بإقليم اختصاصه مقرهم المهني بناء على اقتراح السلطة الإدارية التي يتبعونها، وأيضا قررت كما قررت

(1) انظر: القانون رقم 07-17 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 هـ الموافق لـ 27 مارس سنة 2017 ، يعدل ويتم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق لـ 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية. ج. ر. ع 20، مؤرخة في: 29 مارس سنة 2017.

المادة 51 مكرر 2 أن التأهيل يمكن سحبه مؤقتا أو نهائيا من قبل النائب العام المختص إقليميا، بناء على التقييم السنوي لضابط الشرطة القضائية المعني أو متطلبات حسن سير الشرطة القضائية، كما أن للمعني الحق في التظلم أمام الجهة نفسها خلال شهر من تاريخ تبليغه.

أما فيما يخص دور غرفة الاتهام في هذه الرقابة فهي تخضع للمواد من 206 إلى 211 ق.إ.ج.ج، حيث تنص المادة 206 على ما يلي: "تراقب غرفة الاتهام أعمال الشرطة القضائية والموظفين والأعوان المنوطة بهم بعض مهام الضبط القضائي الذين يمارسونها حسب الشروط المحددة في المواد 21 والتي تليها في هذا القانون"، بينما تقرر المادة 207 الإجراءات التي تتخذ في حال وجود مخالفة، فتتص: "يرفع الأمر لغرفة الاتهام إما من النائب العام أو من رئيسها عن الإخلالات المنسوبة لضباط الشرطة القضائية في مباشرة وظائفهم ولها أن تنتظر في ذلك من تلقاء نفسها بمناسبة نظر قضية مطروحة عليها"⁽¹⁾.

وتتص المادة 208 على كيفية التحقيق كما يلي: "إذا ما طرح الأمر على غرفة الاتهام فإنها تأمر بإجراء تحقيق وتسمع طلبات النائب العام وأوجه دفاع ضابط الشرطة القضائية صاحب الشأن، ويتعين أن يكون هذا الأخير قد مكن مقدما من الاطلاع على ملفه المحفوظ ضمن ملفات الشرطة القضائية لدى النيابة العامة للمجلس. ويجوز لضابط الشرطة القضائية المتهم أن يستعين بمحام للدفاع عنه"⁽²⁾.

وبينما يمكن لغرفة الاتهام تطبيقا للمادة 209 أن توجه ملاحظات إلى ضابط الشرطة القضائية أو تقرر إيقافه مؤقتا عن مباشرة أعمال وظيفته كضابط للشرطة

(1) تطبيقا لذلك فإن غرفة الاتهام بإمكانها نزع وإسقاط صفة الضبطية القضائية بمجرد معيبتها لتلك الإخلالات دون أن يتوقف ذلك على ارتكاب جريمة ما، وهذا ما جاء به قرار للمحكمة العليا، انظر: قرار للمحكمة العليا، ملف رقم: 641878، قرار بتاريخ: 2011/06/16، المجلة القضائية للمحكمة العليا، ع 2، 2012، ص 290.

(2) انظر القانون رقم 07-17 المؤرخ في 27 مارس 2017، ج. ر. ع 20، مؤرخة في: 29 مارس 2017، ص

القضائية أو إسقاط تلك الصفة عنه نهائيا فإن المادة 2010 تنص على امتياز التقاضي لضابط الشرطة القضائية في حال كون ما صدر عنه يعتبر جريمة في نظر غرفة الاتهام، حيث تقوم بإرسال الملف إلى النائب العام الذي يعرضه بدوره على رئيس المجلس القضائي لإصدار أمر بالتحقيق معه خارج دائرة اختصاص مباشرة مهامه، وهذا دون الإخلال دائما بالمتابعات التأديبية.

وقد لخص قرار صادر عن المحكمة العليا حقيقة المسؤولية الجزائية لضابط الشرطة القضائية والتي تتعلق بمهامه المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية دون غيرها، حيث جاء في حيثيات القرار ما يلي: "أن التأديبية ضد ضابط الشرطة القضائية إنما يتعلق حصرا بأعمال الضبطية القضائية المباشرة من لدن ضابط الشرطة القضائية بهذه الصفة وهي الأعمال المنوطة به طبقا لأحكام المواد: 12-13-17-18-21 من قانون الإجراءات الجزائية، وهي أساسا تلك المتعلقة: (بمعاينة الجرائم - بالبحث عن الجرائم والتحري بشأنها - بجمع الأدلة والبحث عن مرتكبي الجرائم - بتنفيذ التفويضات من لدن جهات التحقيق - بإجراءات التفتيش - بالحجز والتوقيف تحت النظر ...)، وأن ما عداها لا يدخل في نطاق غرفة الاتهام (المادة 206 من قانون الإجراءات الجزائية)⁽¹⁾.

وجاء في ذات القرار: "أنه يجوز لغرفة الاتهام الفصل في هذه الدعوى: إما بتوجيه ملاحظات لضابط الشرطة القضائية أو تقرير إيقافه مؤقتا عن مباشرة أعمال وظيفته كضابط شرطة قضائية أو إسقاط تلك الصفة عنه قانونا (المادة 209 من قانون الإجراءات الجزائية). أنه فضلا عما تقدم وإذا رأت غرفة الاتهام حال فصلها في الدعوى التأديبية أن ضابط الشرطة القضائية يكون قد ارتكب جريمة من جرائم قانون العقوبات في الخدمة وأثناء تأدية مهامه⁽²⁾ (كالاعتداء على الحريات - الحبس التعسفي

(1) قرار المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 0781163، بتاريخ: 2014/01/23، قضية النيابة العامة ضد (ل.س)، المجلة القضائية للمحكمة العليا، ع 1، 2014، ص 427.

(2) يتعلق القرار بضابط شرطة قضائية للأمن العسكري، وهو ما يجعل غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة هي المختصة حصرا بما يتعلق بالإخلالات التي يرتكبها خلال مباشرة مهامه طبقا للفقرة الثانية من المادة 207

- انتهاك حرمة منزل - التعذيب)، فإن عيها أن ترسل الملف إلى النائب العام...".

وجاء في القرار أيضا: "أن القواعد المتعلقة بالمتابعة الجزائية ضد ضابط الشرطة المقترف جريمة من جرائم قانون العقوبات تحكمها المادتان: 576 - 577 من قانون الإجراءات الجزائية المتضمنة إجراء امتياز التقاضي والقاعدة فيها أن يتابع ويحقق مع ضابط الشرطة القضائية خارج دائرة اختصاص مباشرة مهامه وذلك بناء على أمر يصدره رئيس المجلس القضائي بعد عرض الملف عليه من لدن النائب العام الذي يرى أن ثمة محلا للمتابعة. أن المتابعة الجزائية غير مقيدة البتة بإقامة دعوى تأديبية لنزع الصفة".

المطلب الثاني

بطلان الإجراءات

إن الضبطية القضائية تتوصل إلى العلم بالجرائم عن طريق إما: الأعوان والضباط التابعين له أثناء قيامهم بأعمالهم أو بطريق عرضي، عن طريق الشكاوى (من طرف الضحية مثلا) أو البلاغات (من طرف الغير).

إن بطلان الإجراءات يكون في حالة التوقيف للنظر مثلا، حيث يمتد بطلان هذا الأخير إلى الإجراءات اللاحقة له، بشرط أن تكون هذه الأخيرة داعمة بالضرورة للتوقيف للنظر، فإذا أبطل التوقيف للنظر بسبب عدم مراعاة الأحكام الخاصة به فإن الإجراءات اللاحقة تبطل كذلك، مثل إجراء محضر المثلث الفوري الذي يحيل إلى الجهة القضائية المختصة، بينما تحديد الجهة القضائية المختصة في حد ذاته لا يبطل الإجراءات.

إن قرارات محكمة النقض الفرنسية فيما يخص البطلان تتجاوز الحصر، وفي قرار

ق.إ.ج.ج؛ هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن قانون القضاء العسكري هو الذي يحدد الاختصاص النوعي للمحاكم العسكرية الدائمة، حيث يتابع ضابط الشرطة التابع للأمن العسكري أمامها فقط إذا ارتكب جريمته وهو في حالة القيام بالخدمة، راجع قواعد الاختصاص النوعي للقضاء العسكري في المراجع الآتية:

صادر عن غرفتها الجزائية بتاريخ 15 نوفمبر 2017 قررت المحكمة إبطال التفتيش وكل الإجراءات اللاحقة له ونقض القرار الصادر عن غرفة التحقيق لمحكمة استئناف كولمار في القضية الآتي تفصيلها⁽¹⁾.

حيث بتاريخ 3 نوفمبر 2016 قامت عاملة تنظيف الغرف بفندق B & B (67) d'Ostwald باكتشاف كيس يحتوي سلاحا يدويا وموادا يحتمل أن تكون مخدرات في الغرفة رقم (15)، فقامت بإبلاغ الشرطة التي علمت بأن مستأجر الغرفة السيد (M. Z) غائب، فقامت بإجراء تفتيش ترتب عنه حجز مسدس آلي عيار 9 ملم وكمية 500 غرام من الكوكايين، كما شوهد السيد (M. Z) يتحادث مع شاغلي الغرفتين (10) و(11)، فقامت الشرطة بتفتيش غرفتيها، فتم العثور في الغرفة رقم (10) على مسدسين آليين وعدد من الهواتف النقالة، وفي الغرفة (11) تم العثور على هواتف نقالة أيضا، ومن خلال كاميرات المراقبة تم ملاحظة وجود علاقة بين شاغل الغرفة رقم (10) وشخصين آخرين، فتم فتح عملية تحريات حيث تم توجيه الاتهام للفاعلين بتشكيل جمعية أشرار ومصادرة أسلحة من الصنف (ب)، وقد تم الطعن بالبطلان في هذه الإجراءات أمام غرفة التحقيق التي قضت برفض الطعن، مما أتاح رفع طعن ضد قرار غرفة التحقيق أمام محكمة النقض.

حيث تم تأسيس الطعن على وجهين للطعن، الأول يتعلق بانعدام الأساس القانوني بالمخالفة لقانون الإجراءات الجزائية والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، إذ أن الشرطة قامت بفتح تحريات بناء على المادة 75 من قانون الإجراءات الجزائية بينما لا يمكنها ذلك بناء على مجرد معلومات أن تجري تفتيشا للغرفة رقم (15) دون رضاه أو دون إذن صادر من قاضي الحريات والحبس، ولا أن تجري مصادرة دون إذن وكيل الجمهورية، بينما يشير محضر التحريات أن الشرطة قامت باصطحاب مسير الفندق وكذلك موظفة الاستقبال، وقد اعتبرت الشرطة أن الأمر يتعلق بحالة تلبس، وبناء على

⁽¹⁾ Voir: cass. crim. 15 nov 2017, N° de pourvoi: 17-82401, Non publié au bulletin, disponible à l'adresse:

<https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20171115-1782401>.

08/03/2018 15:38.

المادة 53 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية تم تحرير محضر آخر خاص بالتفتيش والذي تم إذن مستأجر الغرفة ودون إذن قاضي الحريات والحبس، وأن غرفة التحقيق التي أقرت ضباط الشرطة القضائية على فعلهم لم تعط أساسا قانونيا لقرارها.

أما الوجه الثاني للطعن فيتعلق بخرق المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة الأولية وكذا المواد 53، 54، 56، 57، 171، 174، 186، 802 و593 من قانون الإجراءات الجزائية، ويتعلق بانعدام الأساس القانوني، حيث رفضت غرفة التحقيق إبطال إجراءات التفتيش التي تمت في الغرفتين (10) و(11)، لأن المحققين لم يقوموا بالتفتيش إلا بناء على رؤية شاغلي الغرفتين مع المشتبه فيه الأول، حيث أنه لا توجد أي دلائل مادية وموضوعية تسمح بالاشتباه فيهما، حيث تم تفتيش الغرفة (10) في حضور شاغل الغرفة (11) بينما تفتيش الغرفة (11) بحضور شاهدين لأن شاغلها قد تم وضعه تحت النظر، حيث أن ما سبق يترتب عليه بطلان التفتيش والإجراءات التي تكون بمثابة إجراء دعم ضروري وهو هنا التوقيف للنظر والإجراءات اللاحقة له، وهو ما تجاهلته غرفة التحقيق، كما أن هذه الأخيرة أخطأت حين اعتبرت أن تفتيش الغرفتين (10) و(11) قد تم بغرض البحث عن شاغل الغرفة (15) الذي يظهر أنه لم يغادر الفندق من خلال كاميرات المراقبة، وهو ما لا يبرر التفتيش الذي تم على مستوى الغرفتين ما يجعل قرار الغرفة غير مسبب تسببا كافيا ومتناقضا في نفس الوقت، وبالتالي منعدم الأساس القانوني، كما أنه وفي إطار التحري بصدد حالة التلبس بالجرم فإن التفتيش لا يكون بحضور شاهدين إلا إذا تعذر واستحال حضور شاغل المكان محل التفتيش واستحال كذلك تعيين ممثل من اختياره، في حين أن ما حدث هو تفتيش الغرفة بحضور شاهدين بينما كان شاغل الغرفة موضوعا تحت النظر فلا توجد استحالة لحضوره، وهو ما يجعل غرفة التحقيق قد تجاهلت نص المادة 57 من قانون الإجراءات الجزائية، وأخيرا أن غرفة التحقيق أخطأت حين اعتبرت الغرفة التي تم تفتيشها لا تحتاج إلى إذن شاغلها على اعتبار أنها كانت قد انتهى إيجارها منذ 12 ساعة، وهو تسبب خاطيء.

الباب الثاني

منظومة الضمانات في حالة التلبس بالجرم

إن وضعية قانون الإجراءات الجزائي من حيث أنه قانون لم يخضع لأي تعديلات جوهرية منذ مدة طويلة تجعله في وضع متأخر بالنسبة لتقرير الضمانات الإجرائية التي هي المحك الحقيقي والمرآة العاكسة بالنسبة لمدى حسن موازنة الإجراءات الجزائية بين هدف تقرير سلطة الدولة في العقاب وكفالة احترام الحرية الفردية، ذلك أن انتهاك الحريات يفقد ثقة الفرد في الدولة ويؤدي بالتالي إلى التماس الفرار من القيود المختلفة عن طريق العنف والجريمة، وهذا يجعل قانون الإجراءات الجزائية محرضاً على الجريمة بدلاً من أن يكون محارباً لها.

وحالة التلبس بالجرم هي حالة تختص بالضمانات أكثر من غيرها، أولاً: بالنظر إلى أنها استثناء من القاعدة، والاستثناء يجب أن يعزز بالضمانات التي تجعل الاستثناء لا يخرق القواعد والمبادئ، وثانياً: لأن التلبس هو حالة زيادة الصلاحيات للضبطية القضائية، وزيادة الصلاحيات أيضاً تقابل بإدخال الضمانات الإجرائية الكفيلة بمنع التعدي على الحرية الفردية إلا بالقدر اللازم للبحث عن الحقيقة.

ومنظومة الضمانات في حالة التلبس بالجرم تجد في طريقها قواعد الحصول على الدليل، ولاسيما مبدأ نسبية الحصول على الدليل كمبدأ يحكم عملية التحقيق في سبيل الحصول على الأدلة، وخاصة من خلال فكرة احترام الحياة الخاصة، ومشروعية بعض الوسائل التي تستعمل كأدلة كتسجيلات الفيديو وما تطرحه كاميرات المراقبة من مسائل تتصل بحالة التلبس بالجرم (الفصل الأول)، كما أن منظومة الضمانات لا يمكن أن تقتصر على مرحلة جمع الاستدلالات التي تتركز فيها قواعد التلبس بالجرم، بل يجب أن تمتد إلى كل مراحل الخصومة اللاحقة وحتى مرحلة المحاكمة، لئلا تتخذ حالة التلبس بالجرم كحالة تؤدي إلى الإدانة بصورة آلية مثلما تشير إليه بعض التطبيقات العملية، فالتلبس ليس سوى حالة إجرائية، وليس له أي تأثير على العقوبة (الفصل الثاني).

الفصل الأول

نسبية مبدأ شرعية الحصول على الدليل بالنسبة للضبطية القضائية

في حالة التلبس بالجرم

إن دور الضبطية القضائية في المجال الجنائي هو دور لا يستهان به، وخاصة في مجال الدليل، حيث أن أحد أهم مهامها هو إثبات الجرائم المختلفة عن طريق محاضر، وكذلك القيام بالتحريات (التحقيقات التمهيديّة) الضرورية للوصول إلى الحقيقة⁽¹⁾، وهي في هذا الإطار تخضع لمبدأ الشرعية بالمعنى الواسع، وبالأخص إلى مبدأ شرعية الحصول على الدليل⁽²⁾، وهذا المبدأ يتلخص في قاعدة "كل ما هو غير مسموح به فهو ممنوع" *tous ce qui n'est pas autorisé est interdit*⁽³⁾، فالقانون هو الذي يحدد الوسائل التي يسمح للضبطية القضائية باستعمالها، فيتعين بالتالي على أفرادها أن يقوموا باستعمال تلك الوسائل طبقاً للقانون، وعن طريق احترام القانون فقط يكون لتلك الأدلة قوتها القانونية أمام القضاء.

(1) الحقيقة القضائية لدى القانونيين هي نوع من القياس المنطقي، حيث تعتبر القاعدة القانونية بمثابة مقدمة كبرى، بينما الواقعة النزاعية مقدمة صغرى، أما الحكم القضائي فيمثل النتيجة، هذه الحقيقة القضائية باللغة البسيطة التي تجعل القاضي عبارة عن "قم للقانون *la bouche de la loi*" كما عبر مونتسكيو تختلف عن الحقيقة القضائية في الميدان الجنائي نسبياً، لأن عمل القاضي يركز على المقدمة الصغرى، أي على حقيقة الوقائع ونسبتها إلى المتهم، ومن هنا كان التحقيق بمختلف مراحلها، والذي يهدف إلى إثبات المقدمة الصغرى بكل وضوح، انظر:

CHALUS (Delphine), *La dialectique «aveu – droit au silence» dans la manifestation de la vérité judiciaire en droit pénal comparé*, RJT ns, 2009, vol. 43, p 325.

(2) يعبر عن هذا المبدأ أيضاً بطريقة عكسية، فيطلق عليه قاعدة استبعاد الأدلة المتحصلة بطريقة غير مشروعة، والغرض هو دائماً الإجابة عن سؤال: ما هي القيمة القانونية التي يتمتع بها الدليل المتحصّل بطريقة غير مشروعة، وهل الغاية تبرر الوسيلة في الإجراءات الجزائية، انظر: الرواشدة (سامي حمدان)، قاعدة استبعاد الأدلة غير المشروعة في الإجراءات الجزائية، دراسة مقارنة، المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية، مج 3، ع 3، تموز 2011، ص 120.

(3) وهذا خلافاً للمبدأ الذي يخضع له مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات نفسه الذي فحواه أن كل ما هو غير ممنوع، فهو مسموح به، *tout ce qui n'est pas prohibé est autorisé*، انظر:

NZACHI LUHUSU (Théo), *ibid*, p 45; CHEHADE (Farah EL HAJJ), *les actes d'investigation*, op. cit, p 28.

انطلاقاً من ذلك فالحصول على الدليل مرتبط بالعديد من الاعتبارات⁽¹⁾، منها ما يتعلق بضرورة احترام الحياة الخاصة للأفراد (المبحث الأول) ومنها أيضاً ما يتعلق بالقيمة القانونية للأدلة المتحصل عليها بمختلف الطرق بما فيها الطرق الأكثر تطوراً ودقة كتسجيلات الفيديو وكاميرات المراقبة (المبحث الثاني) وكذلك بالنسبة للبطان كجزء إجرائي يمس إجراءات التحقيق دون إجراءات الاستدلال في القانون الجزائري (المبحث الثالث) وأخيراً أن التلبس كطريقة لإثبات جريمة الزنا وفق نص المادة 341 من قانون العقوبات لا يمنح للتلبس في حد ذاته حجية محددة يجب على القاضي الأخذ لها، بل يبقى للقاضي كامل السلطة التقديرية في تقدير الأدلة وما إذا كانت مؤدية إلى إثبات فعل الزنا أم لا (المبحث الرابع).

المبحث الأول

حول حرمة الحياة الخاصة كضمانة أمام أعمال الضبطية القضائية

إن احترام الحق في الحياة الخاصة قد أصبح بمثابة إلزام لكافة النظم القانونية باعتباره يجسد الحفاظ على كرامة الإنسان المتأصلة فيه والتي جاء ذكرها في المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان⁽²⁾، وليس مفهوم الحياة الخاصة حكراً على القوانين الحديثة بل له جذور تاريخية عريقة وله نطاق آخذ في التوسع بحسب تطور الحياة المعاصرة (المطلب الأول) ولاسيما في المجال الجزائري بما في ذلك الإجراءات

(1) نفرق في هذا المجال بين الدليل أو الأدلة والاستدلال، فجمع الأدلة في الأصل إجراء تحقيق، أما ما تقوم به الضبطية فهو إجراءات استدلال في الأصل أيضاً، لذلك يحاط إجراء الأدلة بضمانات لا تنقيد بها الضبطية عندما تقوم بعملها في الاستدلالات أو التحريات، وهذا ما يجعل الحكم القضائي غير صحيح إذا استند على الاستدلالات فقط، فالاستدلالات تشمل كما تم بيانه جميع العناصر والقرائن والإيضاحات اللازمة للتحقيق، مثل قبول الشكاوى والبلاغات، وسماع الشهود والخبراء دون تحليفهم اليمين، وتصوير مكان الحادث، وإجراء المعاينة، وغير ذلك من الإجراءات التي لا تمس حرية الشخص أو حرمة مسكنه، بينما إجراءات التحقيق تمارسها الضبطية القضائية استناداً إلى القانون، وتتضمن المساس بحرية الشخص أو حرمة مسكنه، كالقبض والتفتيش، وكذا تحليف الشهود اليمين، والانتقال والمعاينة والندب، انظر: جهاد (جودة حسين محمد)، أثر قوة أدلة الإثبات على سلطات مأموري الضبط القضائي في قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الجديد، دراسة مقارنة، مجلة الفكر الشرطي، 1996، ص 229.

(2) انظر: البهجي (عصام أحمد)، حماية الحق في الحياة الخاصة في ضوء حقوق الإنسان والمسؤولية المدنية، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، 2005، ص 10.

الجزائية العادية وحالة التلبس بالجرم، حيث يوجب القانون الإجرائي على الضبطية القضائية احترام الحياة الخاصة، كما نصت عليه المادة 4 من الأمر رقم 02-15 المؤرخ في 23 يوليو 2015 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية (المطلب الثاني).

المطلب الأول

حول التأصيل القانوني لحرمة الحياة الخاصة

لا يرتبط الحق في احترام الحياة الخاصة فقط بالتطور والتقدم التكنولوجي واختراع التصوير وأجهزة التقاط الصوت (النتصت) وظهور الحاسبات ثم لاحقاً الشبكات (الأنترنت وما يشبهه) بل يرجع إلى ما قبل ذلك بكثير من الناحية التاريخية وفق المفهوم التقليدي لحرمة الحياة الخاصة، في مختلف الحضارات والقوانين القديمة، وصولاً إلى القانون الحديث بمختلف فروع (فرع أول) ولا يزال نطاق الحياة الخاصة يعرف تطوراً وتحديثاً على مستوى قوانين الدول بناء على ما تفرزه التطورات الحاصلة في المجتمعات الحديثة، والذي يشمل العديد من النطاقات التي اتفق عليها الفقه والقضاء والتي لم يتفق عليها (فرع ثان).

الفرع الأول

التطور التاريخي لفكرة احترام الحياة الخاصة

يرتبط الحق في احترام الحياة الخاصة بصورة أساسية بظهور العائلة⁽¹⁾، حيث كانت التعاليم في أقدم الحضارات توجب احترام حرمة البيوت وعدم الاطلاع على المساكن وحال هذه البيوت⁽²⁾، كما أن الكتب السماوية أيضاً اهتمت بهذا الجانب إذ توجد فيها إشارات واضحة لحماية الشخص من التجسس والدخول إلى المساكن بدون إذن⁽³⁾.

في العراق القديم، أرسى قانون حمورابي حق حرمة المسكن في نصوص عديدة،

(1) انظر: البهجي (عصام أحمد)، نفس المرجع، ص 32.

(2) انظر: البهجي (عصام أحمد)، نفس المرجع، ص 33.

(3) انظر: أيوب (بولين أنطونيوس)، الحماية القانونية للحياة الشخصية في مجال المعلوماتية: دراسة مقارنة،

بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، ط 1، 2009، ص 44.

منها نص المادة 21 التي جاءت كما يلي: "إذا أحدث رجل ثغرة في دار ما (من أجل السرقة) فعليهم أن يعدموه ويقيموا عليه الجدار (أي يدفنوه داخل الجدار)"⁽¹⁾، أما قانون لبت عشر فقد نص في المادة التاسعة على أنه: "إذا دخل رجل بستانا يعود لرجل آخر وقبض عليه متلبسا بالسرقة فعليه أن يدفع (كغرامة) عشرة شيقلات من الفضة"⁽²⁾.

وفي قانون إشنونا أيضا جاء نص المادة 13 كما يلي: "إذا قبض على رجل داخل بيت رجل من الموالى نهارا فعليه أن يدفع كغرامة عشرة شيقلات من الفضة، ومن يقبض عليه ليلا فإنه يموت ولن يترك حيا"⁽³⁾.

أما قانون "مانو" فقد كرس حرمة المسكن في العديد من النصوص⁽⁴⁾، منها مثلا نص المادة 264 من المدونة التي تعاقب كل من يقتحم منزلا ما أو مستودع مياه أو حديقة أو فناء وذلك بفرض غرامة خمسمائة بناس⁽⁵⁾، بينما تنزل هذه الغرامة إلى مائتين بناس إذا ما ارتكبت هذه الجريمة عن طريق الخطأ⁽⁶⁾.

وفي الفقه القانوني الحديث من النادر أن يوجد مفهوم قانوني تطور بمثل سرعة تطور مفهوم الحياة الخاصة، حيث ظهر هذا المفهوم لأول مرة في كتابات الفقه عن طريق مقال شهير للفقهاء Samuel Warren و Louis Brandeis سنة 1890⁽⁷⁾، في

(1) انظر: عبد الزعبي (علي أحمد)، حق الخصوصية في القانون الجنائي: دراسة مقارنة، طرابلس-لبنان، المؤسسة الحديثة للكتاب ناشرون، 2006، ص 21.

(2) انظر: عبد الزعبي (علي أحمد)، نفس المرجع، ص 21.

(3) انظر: عبد الزعبي (علي أحمد)، نفس المرجع، ص 22.

(4) حول التعريف بهذه القوانين انظر الفصل التمهيدي من هذه الرسالة.

(5) 264. Celui qui usurpe en intimidant (le possesseur) une maison, un étang, un jardin, un champ, doit être puni d'une amende de cinq cents (panas); (s'il a agi) par ignorance, l'amende (sera de) deux cents (panas), Voir:

<http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/manou/livre8.htm>. 5/13/2016 12:57.

(6) انظر: بشاتن (صفية)، الحماية القانونية للحياة الخاصة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة مولود معمري - تيزي وزو، 2012، ص 17.

(7) Voir: D'YDEWALLE (sibylle van outcrye), protection de la vie privée à l'égard du traitement automatisé des données personnelles, thèse de doctorat, McGill University, Montreal, 1997, p 5, disponible à l'adresse:

<http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/s4/f2/dsk2/ftp01/MQ44076.pdf>. 29/07/2016 19:24.

العدد 4 من مجلة هارفارد للقانون *Harvard Law Review* التي تأسست في 1886-1887، بينما ظهر فقط في القضاء الأمريكي لأول مرة من طرف المحكمة العليا لجورجيا في قضية *Pavesich* سنة 1905، ثم تبع ذلك تطور مذهل في المفهوم من خلال التشريعات والاجتهادات القضائية في كل الولايات الأمريكية في الفترة من 1930 إلى 1960⁽¹⁾.

أما في أوروبا فلم يظهر المفهوم إلا في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وبالتحديد من خلال ظهور مفهوم التطور الحر للشخصية *libre épanouissement de la personnalité* من خلال القانون الأساسي الألماني في سنة 1949، وأخيرا كرس مفهوم الحق في احترام الحياة الخاصة *respect de la vie privée* في المادة 8 الشهيرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لسنة 1950⁽²⁾، وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أيضا⁽³⁾.

وفي القانون الحديث بصفة عامة عرفت حماية الحق في الحياة الخاصة في القانون المدني من خلال الأحكام التقليدية للجوار وفتح المطلات والمناور⁽⁴⁾، حيث وضعت قواعد وقيودا لفتح المناور والمطلات⁽⁵⁾، وتحديد المسافات الخاصة بذلك، حتى

(1) Voir: HALPÉRIN (Jean-Louis), L'essor de la «privacy» et l'usage des concepts juridiques, *Droit et société* 3/2005 (n° 61), pp 765-782, disponible à l'adresse: www.cairn.info/revue-droit-et-societe-2005-3-page-765.htm. 28/07/2016 20:47.

(2) *Ibid. ibidem.*

(3) تنص المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه: "لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته، ولكل شخص حق أن يحميه القانون من ذلك التدخل أو تلك الحملات"، وانظر المادة 7 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

(4) انظر المادة 709 من القانون المدني الجزائري والتي تنص على أنه: "لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة نقل مترين، وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذي يوجد له مطل أو من الحافة الخارجية للشرفة، أو من النتوء. وإذا كسب أحد بالتقادم الحق في مطل مواجه لملك الجار على مسافة تقل عن مترين، فلا يجوز لهذا الجار أن يبني على مسافة تقل عن مترين تقاس بالطريقة السابق بيانها أعلاه، وذلك على طول البناء الذي فتح فيه المطل"، وانظر المواد الموالية أيضا.

(5) المطل هو ثقب أو نقب فتحات في حيطان البناء ينفذ منها الضوء والهواء إلى داخل البناء، ويمكن منها الإطلال إلى الخارج، كالنوافذ والشرفات، وإذا اقتصر على الضوء والهواء دون النظر سميت منورا، أي أنه إذا أعدت الفتحة للهواء والضوء والنظر سميت مطلا، وإذا قصر على الهواء والضوء دون النظر سميت

لا يكون من السهل الاطلاع والتطفل على أسرار الجيران وخصوصياتهم⁽¹⁾. ويرجع أول نص حول ضمان احترام الحياة الخاصة في فرنسا إلى سنة 1970، وذلك بموجب تعديل القانون المدني الفرنسي بواسطة قانون 17 جويلية 1970، حيث جاءت المادة 22 منه لتضيف مادة جديدة في القانون المدني، وهي المادة 9 لتتص في فقرتها الأولى على أنه: "لكل شخص الحق في احترام حياته الخاصة Chacun a droit au respect de sa vie privée"⁽²⁾، ليتأسس بذلك عهد جديد من الحماية التشريعية والقضائية للحق في الحياة الخاصة⁽³⁾، تمثل ذلك أساسا في نص قانون العقوبات في نفس التاريخ (17 جويلية 1970) على جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للغير l'atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui عن طريق المادتين 368 و369، وجاء ذلك تماشيا ولو بشكل متأخر - مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (المادة 8) والتي تم توقيعها من طرف الدول الأعضاء في 4 نوفمبر 1950، ودخلت حيز التنفيذ في 3 سبتمبر 1953⁽⁴⁾، وهذان النصان، سواء منه النص في القانون المدني أو قانون العقوبات أعطيا الاختيار للمتضررين لسلوك الطريقتين الجنائي أو المدني بكل حرية⁽⁵⁾.

بعد ذلك تطور هذا الحق ليشمل مجالات ونطاقات جديدة لم تعرف من قبل كمجال المعطيات الشخصية، من خلال القانون السويدي مثلا الذي عرف قانون حماية

منورا، انظر: السنهوري (عبد الرزاق أحمد)، الوسيط في شرح القانون المدني، ج 8، حق الملكية مع شرح مفصل للأشياء والأموال، دار إحياء التراث العربي، بيروت، (د.ت)، ص 775.

(1) انظر: محمد (محمود عبد الرحمان)، نطاق الحق في الحياة الخاصة، دراسة مقارنة في القانون الوضعي (الأمريكي - الفرنسي - المصري) والشريعة الإسلامية، القاهرة، دار النهضة العربية، (د.ت)، ص 5.

(2) انظر: حسانين (هبة أحمد علي)، الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة (حرمة المسكن - حرمة الحديث الخاص - حرمة الصورة) "دراسة مقارنة"، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، 2007، ص 61.

(3) Voir: BADINTER (Robert), Le droit et l'écoute électronique en droit français, Publication: Faculté de droit et sciences politiques et économiques d'Amiens, n° 1, 1971-1972, p 19, disponible à l'adresse:

<https://www.u-picardie.fr/curapp-revues/root/1/badinter.pdf>. 3/28/2016 2:12.

(4) لم تصادق فرنسا على هذه الاتفاقية إلا بتاريخ: 3 ماي 1974، وصارت واجبة التطبيق أمام القضاء الوطني.

(5) Voir: CODIER (François), L'atteinte à l'intimité de la vie privée en droit pénal et les médias, LEGICOM 4/1999 (N° 20), pp 85-93, disponible à l'adresse: www.cairn.info/revue-legicom-1999-4-page-85.htm. 28/03/2016 02:49.

المعطيات الشخصية سنة 1973، ثم مجال المعلوماتية والأنترنت من خلال القانون الفرنسي الخاص بالإعلام الآلي والحريات مثلا "Informatique et libertés" بتاريخ 6 جانفي 1978، وهكذا⁽¹⁾.

بالنسبة للقانون الجزائري، يعتبر أول تشريع جزائي في الجزائر استخدم مصطلح "الحياة الخاصة" القانون رقم 04-19 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 المتعلق بتتصيب العمال ومراقبة التشغيل (المادة 27 منه⁽²⁾)، ثم جاء القانون رقم 06-23 المؤرخ في: 2006/12/20، والذي عدل قانون العقوبات، والذي جرم المساس بحرمة الحياة الخاصة (المادة 303 مكرر)، وهو منقول حرفيا عن التقنين العقابي الفرنسي (المادة 1-226)⁽³⁾.

أما آخر نص والذي يبين التطور الذي أحرزه التشريع الجزائري في مجال حماية الحياة الخاصة فهو نص المادة 150 مكرر 2 التي جاء بها القانون رقم 01-18 المؤرخ في 30 يناير 2018 المتمم للقانون رقم 05-04 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، والتي جاءت فقرتها الثانية كالتالي: "يجب احترام الشخص المعني -الخاضع للمراقبة الالكترونية- وسلامته وحياته الخاصة عند تنفيذ الوضع تحت المراقبة الالكترونية"⁽⁴⁾.

مع ذلك، لا يزال مفهوم الحياة الخاصة غير منضبط أو عائم flottant بتعبير:

(1) Voir: HALPÉRIN (Jean-Louis), op. cit, pp 765-782.

(2) المادة 27: "يعرض إفشاء المعلومات الشخصية التي تمس الحياة الخاصة لطالب التشغيل مرتكبه لغرامة من 50.000,00 دج إلى 100.000,00 دج".

(3) انظر: نويري (عبد العزيز)، الحماية الجزائرية للحياة الخاصة -دراسة مقارنة-، رسالة دكتوراه، جامعة الحاج لخضر باتنة، 2010-2011، ص 31.

(4) إن احترام الحياة الخاصة للسجين والمحبوس هو أحد أهم آخر تطورات حماية الحياة الخاصة، وفي قضية حديثة أمام القضاء الفرنسي طعن السجين الفرانكومغربي المتهم بالإرهاب "صالح عبد السلام" أمام محكمة الجلسات الكبرى لنونتران nanterre في القرار الذي أخضعه للوضع في غرفة مراقبة بالفيديو بناء على الاعتداء على حياته الخاصة إثر الزيارة التي قام بها أحد النواب والذي رافقه صحفيان قاما بنشر مقال تحدثا فيه عن حياة "عبد السلام" في السجن، غير أن المحكمة رفضت الطعن بناء على أن محتوى المقال قام بوصف حالة المؤسسة العقابية وليس عن شروط احتباس "صالح عبد السلام"، انظر تفصيلا:

<https://www.dalloz-actualite.fr/flash/atteinte-vie-privée-en-detention-salah-abdeslam-deboute#.WqMD5ZPyjIV>. 09/03/2018 23:29.

HALPÉRIN (Jean-Louis)⁽¹⁾، أو مستحيل حسب البعض⁽²⁾، وذلك لاعتبارات عديدة، يمكن إرجاعها إلى ما يلي:

- أن الحياة الخاصة لشخص تختلف عن الحياة الخاصة لشخص آخر⁽³⁾، أي أنها ذات مفهوم شخصي يرجع إلى الشخص ذاته⁽⁴⁾، وما يدافع عنه شخص لا يدافع عنه شخص آخر، ومن هنا يصح القول أن الحياة الخاصة ذات مفهوم دفاعي défensive⁽⁵⁾، وهو ما صار يعبر عنه بحرية الحياة الخاصة وليس حرمة الحياة الخاصة، أي أن الشخص حر في تحديد حياته الخاصة⁽⁶⁾.
- أن الحياة الخاصة للمشاهير غير الحياة الخاصة لغيرهم⁽⁷⁾، فحياتهم الخاصة

(1) *Ibid. ibidem.*

(2) Voir: BEIGNIER (Bernard), *Vie privée et vie publique*, Archives de Philosophie du droit, 1997, p 165.

(3) في هذا الصدد صدر حكم لمحكمة استئناف باريس بتاريخ: 15 ماي 1970 جاء فيه أن الحق في الحياة الخاصة هو: "الحق الذي يملكه الشخص في أن يكون مرآة توجيه وجوده وكيانه الخاص بالشكل الذي يريده ويفهمه، وذلك بأقل تدخل ممكن من قبل الأطراف الخارجية le droit pour une personne d'être libre de mener sa propre existence comme elle l'entend avec le minimum d'ingérences extérieurs". انظر:

<https://www.senat.fr/rap/r08-441/r08-4413.html>. 28/07/2016 21:32.

Voir aussi: Kayser (Pierre), *La protection de la vie privée par le droit*, Economica, Presses Universitaires d'AixMarseille, 1995, pp 329.

(4) ويترجم ذلك قانونيا من خلال الاعتداد برضا صاحب الشأن، وهو ما أخذ به القضاء الفرنسي في عديد المناسبات، انظر: حسانين (هبة محمد علي)، المرجع السابق، ص 106.

(5) Voir: BEIGNIER (Bernard), *ibid*, p 163.

(6) وهو ما جعلها تصنف من ضمن حقوق الإنسان، وبالتحديد في باب الحريات الأساسية الأصلية، وخاصة في بداية ظهور فكرة الحياة الخاصة، أين بدأ الحديث عن حرمة وقداسة المسكن، والحق في السرية، وسرية المراسلات، انظر:

RIGAUX (François), *La liberté de la vie privée*, Revue internationale de droit comparé, 3-1991, p 539.

(7) فقد يكون سهلا للإنسان العادي أن يحمي حياته الخاصة أو بالعكس يذيعها ويفشيها حسب إرادته، لكن ذلك بالنسبة للإنسان المشهور غير ممكن، ويصطدم بالعديد من الاعتبارات الأخلاقية والمهنية، حسب قول

LEBRUN (Pierre-Brice): "si j'ai le droit de protéger ma vie privée, j'ai aussi le droit de l'afficher et de la raconter, mais celui qui travaille avec un public vulnérable, incapable de définir lui-même les limites de sa vie privée, encore moins d'exiger qu'elles soient respectées (difficile, quand on est usager, de s'imposer face à l'institution), doit les fixer lui-même, de manière quasi intégriste, et être, question d'éthique, de déontologie, encore plus pointilleux sur leur respect que pour lui-

يمكن أن تكون أكثر تقييدا وأكثر حماية، وهذا ما أكده الفقه، وهناك حكم قضائي شهير في هذا الشأن أصدرته محكمة نانتر NANTERRE في

le domaine de la vie privée d'un " حيث جاء فيه: 1992/12/09, personnage connu, célèbre, peut, en certaines circonstances et à la condition que n'ait été manifestée aucune volonté contraire, être "plus restreint que celui de la vie privée d'un citoyen anonyme"⁽¹⁾.

- أن الحياة الخاصة هي عكس الحياة العامة⁽²⁾، وبالتالي يثور التساؤل عن أي من الحياتين هو الأصل وأي هو الاستثناء، فالحياة العامة ما زالت تتحسر شيئا فشيئا لصالح الحياة الخاصة، فما كان عموميا في الماضي يمكن أن يصبح ذا بعد خصوصي في أي وقت، والعكس أيضا، وعلى ذلك فقد يعتبر تصوير ما يقع داخل قاعة مداوات المحكمة في غفلة من القضاة بمثابة اعتداء على الحياة الخاصة⁽³⁾.

même. Le procédurier est celui qui ose exiger le respect de ses droits quand il ne peut pas les exercer naturellement (par evolution sémantique: dans les établissements et services sociaux et médicosociaux, procédurierest synonyme d'emmerdeur). انظر:

LEBRUN (Pierre-Brice), La vie privée, Empan 2015/4 (n° 100), p 169, disponible à l'adresse:

<http://www.cairn.info/revue-empan-2015-4-page-168.htm>. 7/29/2016 10:25.

⁽¹⁾ Voir: BEIGNIER (Bernard), op. cit, p 166.

⁽²⁾ تبنى القضاء الفرنسي في البداية هذا الاتجاه الذي يعرف الحياة الخاصة بعكس الحياة العامة، حيث لا يحمي القانون الإنسان عندما يحيا حياته داخل المجتمع وتحت أبصار الأفراد ولو كان الأمر يتعلق بأموه الخاصة، فقصدت محكمة النقض الفرنسية بتاريخ: 24 مارس 1965 أن نشر صورة عن طريق الصحافة أمر مقبول ما دامت الصورة قد التقطت في مكان عام، انظر: الشهاوي (عادل)، الشهاوي (محمد)، الاعتداء على الحياة الخاصة بواسطة القنوات الفضائية ووسائل الإعلام والاتصال، القاهرة، دار النهضة العربية، ط 1، 2015، ص 12.

⁽³⁾ وهو موضوع قرار لمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ 16 فيفري 2010، حيث يرى الأستاذ LENNON (jean- luc) في تعليقه على هذا القرار أن الفقه منقسم إلى قسمين فيما يخص أساس تجريم الاعتداء على الحياة الخاصة، ففريق يرى أن أساس التجريم هو إثبات الاعتداء الإرادي على الحياة الخاصة وإثبات الوسائل المستعملة في ذلك، والثاني يرى أن أساس الجريمة هو التقاط الصورة باعتماد طرق تدليسية، بينما تبنى القضاء نظرة مادية للجريمة، وأن تجريم الاعتداء على الحياة الخاصة داخل قاعة مداوات المحكمة يرجع إلى الطرق المستعملة لدخول قاعة المداوات، لاسيما وأن القانون أتاح للرئيس في المادة 354 من قانون

- أن الحياة الخاصة مثل مفهوم النظام العام مفهوم يتطور عبر الزمن، فيتقلص ويتمدد حسب ما يستجد في المجتمع وما يتغير من الطابع والسلوك والآداب وطريقة التفكير لدى البشر والمستوى الثقافي والاقتصادي ... إلخ⁽¹⁾، كل هذا يجعل مفهوم الحياة الخاصة ذا طابع نسبي متغير حسب الزمن والبيئات والظروف⁽²⁾.

- أن الحياة الخاصة ذات بعد أخلاقي، وهي لذلك دائما كانت ذات مفهوم يتبع الأخلاق، فالنميمة هي سلوك ممنوع قانونا لهذا السبب، لأنها تمس بحرمة الحياة الخاصة، ووفقا للقاعدة العامة في المسؤولية التقصيرية، أي كلما أدت إلى وقوع ضرر، وهو ما دأبت عليه المحاكم في فرنسا منذ ستينات القرن الماضي، لذلك فحرمة الحياة الخاصة لا تفترض دوما حدوث جريمة، وإنما يمكن دائما اللجوء إلى القضاء المدني في حالة وجود ضرر ولو كان أدبيا⁽³⁾.

الإجراءات الجزائية أن يأمر بحراسة المنافذ ومنع كل شخص من دخولها، الشيء الذي يجعل من هذه القاعدة مكانا خاصا. انظر:

حمدوشي (ميلودي)، الحياة الخاصة، دراسة قانونية، (د. م)، منشورات عكاظ، 2011، ص 20-23.
⁽¹⁾ آية ذلك أن بعض المحاكم الأمريكية قد جعلت الزواج بين المثليين بمثابة أمر يدخل في نطاق الحياة الخاصة، من خلال حكم المحكمة العليا الشهير بـ *Bowers v. Hardwick* سنة 1986، الذي حكم بدستورية قانون صادر من ولاية جورجيا يجرم زواج المثليين، هذا الحكم تم نقضه في قضية *Lawrence and Garner v. Texas*، انظر:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bowers_v._Hardwick. 2016-07-28 21:14

كذلك صادقت أستراليا سنة 1994 على قانون فدرالي تحت اسم *Human Rights (Sexual Conduct)* يكرس الحق في الخصوصية بالنسبة لزواج المثليين البالغين، وذلك على إثر طعن تقدم به *Nicholas Toonen* أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، انظر:

HALPÉRIN (Jean-Louis), op. cit, pp 765-782.

(2) انظر: حسانين (هبة محمد علي)، المرجع السابق، ص 63.

(3) Voir: BERNARD (Alain), la protection de l'intimité par le droit privé, Éloge du ragot ou comment vices exposés engendrent vertu in Curapp, Le for intérieur, Paris: PUF, 1995, pp: 153-179, disponible à l'adresse: http://www.u-picardie.fr/labo/curapp/revues/root/35/alain_bernard.pdf_4a081e8ad4544/alain_bernard.pdf. 29/03/2016 14:29.

الفرع الثاني

تحديد نطاق الحياة الخاصة

لم يعد مجال تدخل فكرة احترام الحياة الخاصة قابلا للتحديد، فقد صار مفهوما ذا طابع خاص، فقد صار يتدخل في أي تشريع يصدر، حيث يجب أن يكون ذلك التشريع منتظما ومتسقا مع فكرة احترام الحياة الخاصة، هذا الوضع موجود مثلا في بلجيكا، وذلك منذ صدور "قانون الحياة الخاصة Loi vie privée"، وهو قانون 08 ديسمبر 1992⁽¹⁾، حيث أنشئت لجنة حماية الحياة الخاصة التي غالبا ما تسمى لجنة الحياة الخاصة⁽²⁾، والتي شرعت منذ 01 جانفي 2004 في العمل كهيئة مستقلة تابعة لمجلس النواب، ولها نشاط معتبر في تطوير مفاهيم الحق في الحياة الخاصة، وتوسيع نطاقها وفقا للمستجدات⁽³⁾، ويمكن إرجاع تلك النطاقات عموما إلى ما يلي:

1- المعطيات أو البيانات الشخصية (la confidentialité des données à caractère personnel): يتعلق الأمر بحماية البيانات الشخصية في ظل انتشار الوسائل التقنية ومخاطر المعالجة الآلية للبيانات المتعلقة بالحياة الخاصة⁽⁴⁾، وإنشاء بنوك المعلومات،

⁽¹⁾ La Commission vie privée a été créée suite à l'adoption par la Chambre des Représentants de Belgique de la Loi du 8 décembre 1992 (dite « Loi vie privée »). Voir d'ici :

https://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/CONS_loi_vie_privée_08_12_1992.pdf. 12/02/2016 12:10

⁽²⁾ انظر المزيد في موقع اللجنة على شبكة الأنترنت على الموقع التالي:

<https://www.privacycommission.be/fr>. 2/12/2016 12:15

⁽³⁾ من بين الأعمال التي تمت بموافقة اللجنة على إنشاء قاعدة بيانات للصوص، حيث قام التجار في بلجيكا بإنشاء هذه القاعدة المسماة بنظام ASBL، حيث يقوم التاجر الذي يقبض على لص متلبسا بإجباره على توقيع بيان يذكر فيه هويته، ويقر فيه بأنه سارق أو حاول السرقة، ويقترح عليه دفع رسوم إدارية قدرها 20 يورو، وذلك بالاتفاق مع لجنة الحياة الخاصة، وبمجرد أن يوافق اللص بدفع المبلغ يتعهد التاجر بعدم المطالبة بأي تعويض مدني، دون أن يمنعه من الشكوى، وكل هذا يتم بموافقة النيابة العامة التي تستفيد من قاعدة البيانات هذه التي تعتبر بمثابة سجلات موسعة لمعتادي الإجرام، انظر:

<http://www.belg24.com/news/29111.html>. 12/02/2016 15:07.

⁽⁴⁾ لقد عرف المشرع الجزائري قاعدة البيانات في المادة 5 من الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 يوليو 2003 (يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة) كما يلي: "مجموعة المعلومات التي تتكون من معطيات ووقائع وغيرها سواء كانت في شكل مطبوع أو مجموعات ذاكرة كمبيوتر أو في شكل آخر"، كما أضفى نفس القانون حماية المصنفات الرقمية بموجب ما يسمى حقوق المؤلف، وهي حماية جنائية ومدنية، غير أنها تبقى قاصرة

وتعزز هذا الاستخدام في البيئة الرقمية أو الأنترنت⁽¹⁾.

إن المعطيات بصفة عامة سواء منها الشخصية أو الأسرية أو الصحية أو المالية أو الاجتماعية أصبحت تجمع لأغراض الرقابة أو التسويق أو الأبحاث أو حتى الاتجار بها⁽²⁾، ومن هنا ظهرت ومنذ السبعينات تقريبا قوانين "حماية البيانات الشخصية" أو قوانين "حماية الخصوصية"⁽³⁾، وهي تسعى للتوفيق بين أمرين:

- الأول: هو حق الدولة في الاطلاع على المعلومات التي تخص الأفراد⁽⁴⁾، ولذلك فهي تقوم بالمساس بالحق في الحياة الخاصة عن طريق إدخال استثناءات على هذا الحق من خلال التشريع، وهي تتذرع بمختلف الذرائع في ذلك، كالمصلحة العامة، والأمن العام، والنظام العام، وغير ذلك من المبررات، والتي ترجع بصفة عامة إلى تدخل الدولة في الحياة العامة.
- الثاني: وهو حق الأفراد في الاحتفاظ بسريتهم، أو ما صار يطلق عليه حياتهم الخاصة، وذلك في مواجهة العديد من الاعتبارات، كالبحث العلمي، والحرية الإعلامية ... إلخ⁽⁵⁾.

فخصوصية البيانات تتعلق بالقواعد المنظمة التي تحكم جمع المعلومات الشخصية

عن حماية ما يتعلق بالمعطيات الشخصية المخزنة في شكل إلكتروني، انظر: مشري (راضية)، الحماية الجنائية للمصنفات الرقمية في ظل قانون حق المؤلف، مجلة التواصل في العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة باجي مختار - عنابة، ع 34، جوان 2013، ص 135 وما يليها.

(1) انظر: أيوب (بولين أنطونيوس)، المرجع السابق، ص 11.

(2) عرف غنام (غنام محمد) المعطيات الشخصية أو الاسمى بأنها تلك البيانات التي تتعلق بشخص معين، ولا يشترط في هذه البيانات أن تكون متعلقة بالحياة الخاصة، بل يكفي أن تتعلق بالحياة المهنية أو الانتماءات السياسية والنقابية ... انظر: غنام (غنام محمد)، الحماية الإدارية والجنائية للأفراد عند تجميع بياناتهم الشخصية في أجهزة الكمبيوتر، مجلة الأمن والقانون، كلية شرطة دبي، ع 2، 2003، ص 84.

(3) انظر: قايد (أسامة عبد الله)، الحماية الجنائية للحياة الخاصة وبنوك المعلومات، دراسة مقارنة، القاهرة، دار النهضة العربية، ط 3، 1994، ص 4.

(4) خاصة في ظل ما صار يسمى الحكومة الالكترونية حيث تلجأ الدولة أو الحكومة إلى التعامل الكترونيا مع المواطنين في مختلف مجالات الخدمات، انظر: غنام (غنام محمد)، الحماية الإدارية ...، مرجع سابق، ص 82.

(5) انظر: أيوب (بولين أنطونيوس)، مرجع سابق، ص 78 وما يليها.

وتنظيمها واستخدامها، مثل معلومات بطاقات الائتمان والسجلات الطبية⁽¹⁾، وكذلك البيانات والمعلومات المخزنة في الأنترنت، فهذه المعلومات يمكن لبعض الجهات أن تستغلها بشكل يهدد الخصوصية⁽²⁾، إلى درجة أن الأنترنت أصبح يشكل تهديدا حقيقيا للخصوصية ينذر بنهايتها⁽³⁾، مع العلم أن مجرد الدخول والتجول في الشبكة يتيح معلومات كثيرة جدا بسبب الربط بالأنترنت⁽⁴⁾.

فإذا كانت بعض المعلومات التي تخص الأفراد والمؤسسات غير ذات أهمية مادية، وليس لها سوى قيمة معنوية، فإن هناك نوعا آخر من البيانات يعتبر ذا قيمة مادية ومعنوية معا، مما يجعلها عنصرا للحق في الحياة الخاصة⁽⁵⁾، وتتدخل التشريعات لحماية استعمالها وتوقيع الجزاء على الاعتداء عليها، وهي ما يمكن أن يطلق عليه عموما: الخصوصية الالكترونية⁽⁶⁾.

إن المعلومات الصحية - أي المتعلقة بصحة الشخص - على سبيل المثال تعتبر في درجة عليا من درجات المعلومات التي تحظى بالحماية في إطار حماية المعلومات حسب المادة 8 من التوجيه الصادر والمعتمدة من طرف الاتحاد الأوروبي والخاصة

(1) انظر: سليم (وليد السيد)، ضمانات الخصوصية في الإنترنت، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، 2010، ص 23.

(2) على سبيل المثال فإن موقع سبوكيو (<http://www.spokeo.com>) هو موقع يسمح بالبحث عن بيانات أي شخص (الإسم والسن والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني والصور والفيديو...) عن طريق الاشتراك، سواء كانت البيانات مخزنة في مصادر مفتوحة أو مغلقة، تعرف على المزيد عن هذا الموقع في:

<https://en.wikipedia.org/wiki/Spokeo>. 08/03/2018 22:08.

(3) في هذا الإطار توجد دراسة متكاملة تخرج عن نطاق البحث الحالي تتحدث عن نهاية الحياة الخاصة، وذلك بالتحديد في إطار نطاق المعلومات الشخصية في فضاء البيانات الضخمة، انظر تفصيلا:

BIZET (Thomas), vers la fin de la vie privée? Les données personnelles à l'ère du Big data, Master 2 - Droit du numérique Administration – Entreprise Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne, disponible à l'adresse:

<http://univ-paris1.academia.edu/ThomasBizet>. 28/07/2016 21:52.

(4) انظر: سليم (وليد السيد)، مرجع سابق، ص 134 وما يليها.

(5) يمثل الحق في المعلومات الجيل الثالث من الحقوق والحريات في المجتمعات الحديثة، فالمعلومات والبيانات تمثل قيمة وثورة وتستطيع أن تصل إلى درجة أن تصبح سلطة.

(6) انظر: سليم (وليد السيد)، نفس المرجع، ص 265 وما يليها.

بحماية البيانات الشخصية⁽¹⁾.

2- الخصوصية الجسدية أو المادية *intimité corporelle* والتي تتعلق بالحماية الجسدية للأفراد ضد أية إجراءات ماسة بالنواحي المادية لأجسادهم كفحوص الجينات *Les tests génétiques* ، وفحص المخدرات *Le dépistage des drogues* ، وكذلك الإجراءات البيومترية أي إجراءات التعرف على الهوية بواسطة خصائص ذات طابع بيولوجي *biométriques, c'est-à-dire d'identification à travers des caractéristiques biologiques*⁽²⁾.

ويشمل هذا النوع من الخصوصية ما يأتي:

- الحق في الاسم والصورة والصوت والمسلك⁽³⁾، فلا يجوز استعمال اسم الشخص أو صورته أو وقائع حياته للدعاية التجارية حتى ولو كانت الوقائع صحيحة⁽⁴⁾.

(1) La directive 95/46/CE constitue le texte de référence, au niveau européen, en matière de protection des données à caractère personnel; L'ARTICLE 8 DE LA DIRECTIVE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES (95/46/EC) QUALIFIE LES DONNÉES DE SANTÉ COMME UNE CATÉGORIE À PART À LAQUELLE S'APPLIQUE UN NIVEAU PLUS ÉLEVÉ DE PROTECTION DES DONNÉES, voir:

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:31995L0046>. 2/13/2016 10:32.

(2) Voir: <http://www.fftelecoms.org/articles/biometrie-et-vie-privee-de-l-empreinte-corporelle-l-education-au-numerique>. 13/02/2016 22:20.

(3) وتمتد الحياة الخاصة للشخص ممثلة في حقه في الصورة إلى ما بعد وفاته، متمثلة أساسا في صورة جثته، على اعتبار أن الحق في الحياة الخاصة هو من الحقوق الشخصية التي تتعلق بالكيان المعنوي للإنسان، وهذا ما جاء في حكم محكمة النقض الفرنسية بتاريخ: 21 أكتوبر 1980، حيث تمت إدانة الطاعن (مدير المجلة) بجرم الاعتداء على الحياة الخاصة بسبب نشره في مجلة باريس ماتش صورة تظهر الضحية (وهو ممثل) وهو على فراش الموت، حيث تم الحكم أيضا لذوي حقوقه بمبلغ تعويض قدره 1 فرنك، وقد تم الطعن في الحكم على أساس أن الضحية تم تصويره في مكان عام، ولم يكن بالإمكان أخذ رضاه على أساس أنه ميت، وقد اعتبرت محكمة النقض الحكم صحيحا، لأنه لا بد من أخذ رضا من لهم الحق في الترخيص بالنشر، انظر الحكم كاملا:

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007060886>.

13/05/2016 19:16

(4) انظر: الأهواني (حسام الدين كامل)، الحق في احترام الحياة الخاصة: الحق في الخصوصية، دراسة مقارنة، القاهرة، دار النهضة العربية، (د.ت)، ص 59.

- الحياة العاطفية والزوجية والعائلية والذكريات الشخصية: لا يجوز نشر ما يتعلق بها⁽¹⁾.
- الذمة المالية للشخص⁽²⁾.
- السوابق القضائية le passé judiciaire⁽³⁾.
- الحالة الصحية والرعاية الطبية⁽⁴⁾.
- الآراء السياسية للشخص المحمية عن طريق سرية التصويت.
- قضاء أوقات الفراغ⁽⁵⁾.
- عنوان الإقامة⁽⁶⁾.

لقد أفرد المشرع الفرنسي المادة 1-226 من قانون العقوبات لحماية هذه

(1) تشمل الحياة العائلية للشخص مثلا ما يتعلق بعلاقة الزوج بزوجه، ومدى نجاح الزواج، وما يتعلق بالطلاق وظروفه، وإبرام زواج جديد، وما يتعلق بالأمومة والطفولة، فيحظر نشر أية أخبار تتعلق بنسب الصغير أو عدم نسبه لأبيه، وما يتعلق بدعاوى الأحوال الشخصية حفاظا على سمعة ومكانة الأسرة، وكذلك التاريخ الغرامي لأحد الأشخاص أو المغامرات العاطفية لفتاة صغيرة السن، أو الأمور العاطفية للفتيات بصفة خاصة، انظر: الأهواني (حسام الدين كامل)، المرجع السابق، ص 61، 61؛ حجازي (عماد حمدي)، الحق في الخصوصية ومسؤولية الصحفي في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والقانون المدني، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، ط 1، 2008، ص 156، 157.

(2) إن الكشف أو نشر ما يتعلق بالذمة المالية دون إذن صاحبها يعتبر من قبيل المساس بالخصوصية، ويستوي أن يكون الكشف عن عناصر هذه المالية بصورة مباشرة، وذلك بنشر حجم العمليات المالية التي يقوم بها الشخص، أو بصورة غير مباشرة، وذلك بشر رقم الضريبة المفروضة، أو مبالغ التأمين، حيث يكون من السهل الكشف عن الذمة المالية، كذلك فالقانون لا يلزم المدين بأن يكشف للمحكمة أو للدائن عن عناصر ذمته المالية، ويقع على الدائن عبء البحث عن أموال المدين التي يمكنه التنفيذ عليها للحصول على حقه، انظر: الأهواني (حسام الدين كامل)، المرجع السابق، ص 62؛ حجازي (عماد حمدي)، المرجع السابق، ص 168.

(3) Voir: LEBRUN(Pierre-Brice), op. cit, p 169.

(4) تتداخل هذه الحالة مع خصوصية المعلومات، حين يتم تداول المعلومات الخاصة بالحالة الصحية عبر الوسائط المعلوماتية، وبالتالي فإن فعل الاعتداء على حرمة الحالة الصحية والطبية يكون بإفشاء أسرارها، سواء كان ذلك بنشر صور المرضى وهم في حالتهم المرضية، أو إعلان التقارير الخاصة بحالتهم الصحية، وانظر حول الحالة الصحية كموضوع للحياة الخاصة: حسانين (هبة أحمد علي)، المرجع السابق، ص 67.

(5) انظر: الشهاوي (عادل)، الشهاوي (محمد)، المرجع السابق، ص 19.

(6) انظر: حسانين (هبة أحمد علي)، المرجع السابق، ص 69.

الخصوصية أو ما يطلق عليه "حميمية الحياة الخاصة *intimité de la vie privée*"، والذي تم إدراجه بالقانون رقم 70-643 بتاريخ 17/07/1970، والذي يكاد يكون نسخة طبق الأصل للمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مع ملاحظة أن القانون القديم أيضا كان يعاقب على نفس الجريمة في المادة 368، إلا أن صياغة المادة 1-226 جاءت مغايرة، وترى الأستاذة (CORALIE (Ambroise-Castérot أن الحميمية مفهوم قضائي، وينطبق بصفة عامة على الحالة الصحية والحالة العائلية والعاطفية والمعلومات الدالة على الشخص كعنوانه أو رقم هاتفه أو العطل والنشاط الرياضي أو التسلية، باختصار كل نشاط غير عمومي، ولا يهم أن يكون الإنسان حيا أو ميتا، لأن الحق في الحميمية لا يموت ولا ينقرض⁽¹⁾.

تتداخل هذه الفئة من الخصوصيات بالفئة الأخيرة وهي الخصوصية المكانية على اعتبار أن أغلب الأنشطة المذكورة آنفا تدور في الأماكن المغلقة (*lieu clos et privé*) من أماكن السكن والإقامات الثانوية والأماكن المهنية ومرفقاتها، أي جميع الأماكن التي يتم ولوجها بترخيص مسبق من صاحبها الشرعي، وكذلك الفضاءات التي يتردد عليها الإنسان والتي تنعكس فيها حياته الخاصة كأماكن الرياضة وممارسة الشعائر الدينية ومحلات الفسحة كالمسارح... إلخ، وبصفة عامة، تبدو الخصوصية الجسدية كمجموعة أخبار تتعلق بهوية وحميمية الأشخاص، تتخذ وجهين: جسم الإنسان ونفسيته، أو كما اعتبر الدكتور سرور (طارق) أن وعاء أسرار الأفراد يتمثل في نوعين: الكيان الداخلي والكيان الخارجي للإنسان⁽²⁾.

3- خصوصية الاتصالات *la confidentialité des communications*: والتي
تغطي سرية وخصوصية المراسلات الهاتفية والبريد والبريد الإلكتروني وغيرها من الاتصالات المرئية والمسموعة والمقروءة، من أهم تطبيقاتها القانونية سرية المراسلات بين المتهم ومحاميه.

(1) انظر: حمدوشي (ميلودي)، المرجع السابق، ص 8.

(2) انظر: حمدوشي (ميلودي)، نفس المرجع، ص 8، 9.

4- الخصوصية الإقليمية (أو المكانية): والتي تتعلق بالقواعد المنظمة للدخول إلى المساكن وبيئة العمل أو الأماكن العامة والتي تتضمن التفتيش والرقابة الالكترونية والتوثيق من بطاقات الهوية، والأماكن التي فرض لها القانون حماية خاصة، مثل قاعات المداولات للمحكمة -كما سبقت الإشارة-(¹).

5- الخصوصية في مواجهة وسائل الإعلام بكل أنواعها، حيث أصبح الإعلام يشكل خطرا متزايدا على شرف وسمعة الأشخاص، سواء بنشر الصور أو الأخبار أو السب أو القذف(²)، حيث يتداخل أمران أو مصلحتان في هذا الشأن: حرية التعبير من جهة، ومبدأ افتراض حسن السمعة الذي يفرض الحد الأدنى من الاحترام الذي ندين به للآخرين في جميع الظروف، وهو ما حتم على المشرع وضع نصوص ضابطة للإعلام في هذا الخصوص، لاسيما وأن الحد من مسألة الشرف في مواجهة حرية التعبير سيؤدي في النهاية إلى المساس بمفهوم الكرامة الإنسانية(³).

(1) حيث جاء في ذلك قرار محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 16 فيفري 2010 ما يلي: "حيث جاء في مذكرة الدفاع أن المتهمين الذين التقطوا الصور لم تكن لهم أي صفة في إطار لجنة المداولات، وأن نص المادة 39 فقرة 3 من قانون 29 جويلية 1881 يجرم فعل الإفشاء من قبل الأشخاص الذين شاركوا في المداولات، كما أنهم ليسوا شركاء أيضا في غياب الفعل الأصلي المجرم، بينما جاء رد المحكمة أن فعل تصوير بعض أحداث المداولات في قاعة محكمة الجنايات لأميان يشكل تصويرا في مكان خاص، أي بمفهوم الاجتهاد القضائي المكان الذي لا يمكن لأحد الدخول إليه أو اختراقه دون رضا شاغله، لاسيما إن كان هذا المكان موجودا على مستوى عمارة مفتوحة أو عامة، حيث أن رئيس المحكمة الجنايات فقط من يمكنه إعطاء ترخيص لشخص ليس عضوا في لجنة المداولات ولا في المحكمة، الأمر الذي يجعل قاعة المداولات -بصفة مؤقتة- بمثابة مكان خاص"، انظر القرار كاملا:

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000021927794>.
13/05/2016 16:26.

(2) انظر تفصيلا: الشهاوي (عادل)، الشهاوي (محمد)، المرجع السابق، ص 43 وما يليها.

(3) "Mais ce que le droit contemporain protège, essentiellement en matière de délit de presse, est une présomption de bonne réputation, un minimum de respect que l'on doit à autrui en toutes circonstances. La faute sanctionnée permet, en creux, de limiter le domaine de l'honneur face à la liberté d'expression, en faisant de plus en plus référence à la notion de dignité humaine ", voir:

HALPÉRIN (Jean-Louis), op. cit, p 765-782.

المطلب الثاني

احترام الحياة الخاصة في مواجهة إجراءات الحصول على الدليل

في حالة التلبس بالجرم

إن إجراءات الحصول على الدليل التي يمكن أن يكون لها مساس بطريقة ما بالحياة الخاصة للشخص - بغض النظر عن مشروعيتها - تنقسم بحسب تأثيرها في إرادة الشخص إلى إجراءات تؤثر في إرادة الشخص فتسلبها تماما، مثل التنويم المغناطيسي واستعمال العقاقير المخدرة، وأخرى لا تسلب إرادة الشخص تماما لكنها تؤدي إلى هتك أسراره الدفينة، كجهاز كشف الكذب وتحليل الدم وغسل المعدة وأخذ البصمات، كما أن هناك وسائل تعتبر وسائل تقليدية كالتفتيش وفض المراسلات واستخدام وسائل العنف (التعذيب) ووسائل تعتبر وسائل أحدث ومرتبطة بالتطور العلمي كتسجيل المحادثات والتقاط الصور والتتصت... إلخ⁽¹⁾، ولكن أهم إجراءات يمكنها التأثير على حرمة الحياة الخاصة والمساس بها هما: ما يتعلق بحرمة المسكن من خلال التفتيش (فرع أول) وما يتعلق بحرمة المحادثات الخاصة من خلال إجراء التتصت أو غيره من وسائل التقاط المحادثات (فرع ثان)، على أن هذه القاعدة يمكن أن تنطبق أيضا على حالات أخرى (فرع ثالث).

الفرع الأول

حول ضمان حرمة المسكن من طرف الضبطية القضائية

في حالة التلبس بالجرم

بخصوص حرمة المسكن، قضت محكمة النقض المصرية بأنه: "ما دام قد ثبت أن المتهم قد أعد غرفتين من منزله للعب القمار، فيهما موائد صفت حولها الكراسي، وأن الناس يغشون هذا المنزل للعب دون تمييز، وأنه يعطي اللاعبين فيشا ويتقاضى عن اللعب، نقودا فإن هذا الذي أثبته الحكم يجعل من منزله محلا عاما يغشاه الناس بلا تفريق، مما يتيح لرجال البوليس الدخول فيه بغير إذن من النيابة"⁽²⁾.

(1) انظر: البحر (ممدوح خليل)، حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي: دراسة مقارنة، القاهرة، دار النهضة العربية، 1983، ص 467-469.

(2) نقض 17 مارس سنة 1957، مذكور في: حجازي (عماد حمدي)، المرجع السابق، ص 144.

وهذا القضاء يجعل ضروريا التفرة بين المسكن والمحل العام، فكلما تبين أن المسكن مفتوح بصورة مستمرة للجمهور دون تمييز فإنه يصبح محلا عاما⁽¹⁾، ويتيح للشرطة القضائية القيام بالعديد من الإجراءات دون الحصول على إذن في حالة التلبس فقط، ومنها: تسجيل المحادثات، والتفتيش والقبض، أما في غير حالة التلبس فإنه لا يجوز القيام بالإجراءات التي تمس الحياة الخاصة.

وجاء في حكم هام لمحكمة النقض المصرية: "لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه - في معرض رده على دفاع الطاعنين - من أن تسجيل الحديث موضوع الدعوى تم في محل عام أباح القانون لمأموري الضبط القضائي دخوله وتفتيشه دون إذن من سلطة التحقيق، فإن ذلك مردود بأنه وإن كان الأصل هو أن لرجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح، وهو ما أكدته المادة 41 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة باعتباره حقا لمأموري الضبط القضائي، إلا أنه إجراء مقيد بالغرض سالف البيان ولا يجاوزه إلى التعرض إلى حرية الأشخاص كتفتيشهم أو تسجيل أحاديثهم - كما هو الحال في الدعوى - أو استكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة ما لم يدرك الضابط بحسه قبل التعرض لها كنه ما فيها بما يجعل أمر حيازتها أو إحرازها جريمة تبيح التفتيش فيكون في هذه الحالة قائماً على حالة التلبس لا على حق ارتياد المحال العامة والإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين"⁽²⁾.

وفي عدد الأحكام، قضت أيضا نفس المحكمة المذكورة بصحة التفتيش الذي حدث بدون إذن بعد انتهاء مفعول الإذن الصادر قانونا بمبرر وجود حالة التلبس،

(1) يقيد ذلك بكون الدخول من طرف الضبطية القضائية قد حدث في وقت فتح الأبواب للجمهور، وليس بعد غلقها، فبمجرد الغلق تعود للمحل حصانة المسكن، ومقيد أيضا بالأماكن التي يرتادها الجمهور دون الأماكن التي لم يتم فتحها لهم، كالمكاتب والمسكن المخصص لصاحب المحل، انظر: مصطفى (محمود محمود)، في التفتيش وما يترتب على مخالفة أحكامه من آثار، مرجع سابق، ص 308-309.

(2) الطعن رقم 23077 لسنة 66 جلسة 2006/03/12 س 57، انظره كاملا في:

<http://www.cc.gov.eg/Images/H/111163387.pdf>. 27/03/2016 13:34.

فتلك الصحة مبنية على حالة التلبس لا بناء على الإذن⁽¹⁾.

وفي حكم حديث نسبيا، عرفت محكمة النقض المصرية المسكن تعريفا دقيقا، وأثبتت للغرفة الخاصة للمرضين في أحد المستشفيات صفة "المسكن"⁽²⁾، واعتبرت القبض والتفتيش فيها بناء على حالة التلبس مشروطا باحترام كل الشروط التي نص عليها القانون، وربطت حرمة المسكن بحرمة الحياة الخاصة، حيث جاء في حكمها:

"لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الحاضر مع الطاعنين دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة وأسس دفعه على أن الاستراحة سكن خاص للمرضين، وقد رد الحكم على هذا الدفع بقوله: "إن الضابط شاهد الواقعة تلقى بلاغاً من الطبيب المسئول عن الوحدة الصحية بقرية...، حيث توجه على إثر البلاغ على رأس القوة من الشرطة السرية إلى الوحدة الصحية، حيث تقابل مع الطبيب الذي دله على مكان البلاغ استراحة المرضين والمسعفين، حيث صعد واشتم رائحة المخدر الذي تشبه رائحة البانجو المحترق، وأنه شاهد المتهمين بداخل الاستراحة وبجوارهم المواد المخدرة، وبمواجهتهم أقرروا إحرازهم المواد المخدرة بقصد التعاطي، فإن ذلك الإجراء هو حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش، ومن ثم فإن ما قام به الضابط هو إجراء سليم لا يترتب عليه البطلان ويكون ما تساند عليه الدفاع في ذلك غير سديد". لما كان ذلك، وكانت حرمة المسكن إنما تستمد من حرمة الحياة الخاصة لصاحبه، فإن مدلول المسكن إنما يتحدد في ضوء ارتباط المسكن بحياة

(1) انظر مثلاً: نقض 1938/10/17، مذكور في: مصطفى (محمود محمود)، في التفتيش...، مرجع سابق، ص 305.

(2) كما اعتبر في حكم آخر بأن المسكن يكون مسكناً حتى لو لم يكتمل بناؤه " اما كانت حرمة المسكن إنما تستمد من حرمة الحياة الخاصة لصاحبه، فإن مدلول المسكن يتحدد في ضوء ارتباط المسكن بحياة صاحبه الخاصة، فهو كل مكان خاص يقيم فيه الشخص بصفة دائمة أو مؤقتة، وعلى ذلك فإن عدم اكتمال بناء المسكن أو عدم تركيب أبواب أو نوافذ له لا يقدر في أنه مكان خاص طالما أنه في حيازة صاحبه يقيم فيه ولو لبعض الوقت ويرتبط به ويجعله مستودعاً لسره ويستطيع أن يمنع الغير من الدخول إليه إلا بإذنه، فلا يعد مكاناً متروكاً يباح للغير دخوله دون إذنه ولا يجوز لرجال السلطة العامة دخوله إلا في الأحوال المبينة في القانون" (الطعن رقم 674 لسنة 56، جلسة 1986/06/04 س 37، ع 1، ص 640).

صاحبه الخاصة، فهو كل مكان يقيم به الشخص بصفة دائمة أو مؤقتة طالما أنه في حياة صاحبه يقيم فيه ولو لبعض الوقت ويرتبط به ويجعله مستودعاً لسره ويستطيع أن يمنع الغير من الدخول إليه إلا بإذنه، ولا يجوز لمأمور الضبط أو رجال السلطة العامة دخوله إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وكان من المبادئ المقررة أن دخول المنازل في غير هذه الأحوال هو أمر محظور يفضى بذاته إلى بطلان التفتيش، وقد رسم القانون للقيام بتفتيش المنازل حدوداً وشروطاً لا يصح إلا بتحققها، وجعل التفتيش متضمناً ركنين: أولهما دخول المسكن، وثانيهما التفتيش أو البحث عن الأشياء التي تفيد في كشف الحقيقة، وأن الضمانات التي حددها المشرع تتسحب على الركنين معاً بدرجة واحدة، ذلك بأن تفتيش الأماكن الخاصة يقوم على جملة أعمال متعاقبة في مجراها، وتبدأ بدخول مأمور الضبط القضائي في المكان المسكون المراد دخوله وتفتيشه، ويوجب الشارع في هذه الأعمال المتعاقبة منذ بدايتها إلى نهاية أمرها أن تتقيد بالقيود التي جعلها الشارع شرطاً لصحة التفتيش، ومن ثم إذا كان مأمور الضبط القضائي الذي دخل سكن الممرضين والمسعفين غير مأذون من سلطة التحقيق أو غير مرخص له من الشارع بدخوله في الأحوال المخصوصة بالنص عليها بطل دخوله وبطل معه كافة ما لحق بهذا الدخول من أعمال الضبط والتفتيش، وإذ ما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر في الرد على الدفع المشار إليه فإنه يكون معيباً فضلاً عن قصوره في الاستدلال بما يوجب نقضه⁽¹⁾.

الفرع الثاني

حول وسيلة التقاط المحادثات في حالة التلبس بالجرم

كان بعض الفقه في فرنسا، قبل وجود أي نصوص حول الحق في الحياة الخاصة، يرى أنه يمكن للضبطية القضائية في حالة التلبس بالجرم أن تستعمل وسيلة التقاط المحادثات، وذلك قياساً على سلطتهم في ضبط الرسائل لدى مكاتب البريد (أي

(1) انظر الحكم كاملاً في:

<http://www.cc.gov.eg/Images/H/111162110.pdf>. 27/03/2016 16:14.

البريد التقليدي⁽¹⁾، وكذا تفتيش المنازل⁽²⁾، وهذا قبل أن يتم النص على مسألة التنصت الإلكتروني⁽³⁾، وهذا الموضوع له علاقة أكثر بمسألة استعمال الغش والخداع من طرف الضبطية القضائية أثناء التحريات، وما يعرف بمبدأ النزاهة في الحصول على الدليل، وكان قضاء محكمة النقض الفرنسية مع بطلان التنصت على المحادثات إذا شابه غش أو خداع أو حيل أو كذب أو تحريض⁽⁴⁾، سواء كان ذلك في مرحلة التحريات

(1) إلا أن هذا الرأي اعترض عليه بعدم وجود اجتهاد لمحكمة النقض في هذا الاتجاه، En matière d'enquêtes de flagrance certains auteurs ont estimé que l'écoute pouvait être légitimée en raison de l'analogie avec la saisie des lettres. Mais cette position est controversée et il n'y a pas de jurisprudence de la Cour de cassation en la matière : انظر :

ROGER (Nerson), La protection de la vie privée en droit positif français, In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 23 N°4, Octobre-décembre 1971, P : 751, Disponible à l'adresse :

http://www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_1971_num_23_4_16099. 28/03/2016 15:31.

(2) انظر: حسان (أحمد محمد)، نحو نظرية عامة لحماية الحق في الحياة الخاصة في العلاقة بين الدولة والأفراد: دراسة مقارنة، القاهرة، دار النهضة العربية، 2001، ص 451، انظر أيضا تفصيل هذه الآراء الفقهية في: فاروق (ياسر الأمير)، مراقبة الأحاديث الخاصة في الإجراءات الجنائية، دراسة تأصيلية تحليلية ومقارنة للتنصت على المحادثات التليفونية والتي تجري عبر الأنترنت والأحاديث الشخصية نظريا وعمليا، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، ط1، 2009، ص 54 وما يليها.

(3) تأخرت فرنسا كثيرا في إصدار قانون ينظم مسألة التنصت التليفوني رغم اجتهادات القضاء، ورغم صدور النصوص القانونية التي تنظم مسألة الحق في احترام الحياة الخاصة (1970)، ورغم توقيع فرنسا على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في 3 ماي 1974، ربما يرجع ذلك إلى الحكم الصادر عن المجلس الدستوري الفرنسي في 12 جانفي 1977 الذي أكد أن القانون وحده من ينظم مسألة التدخل في الحياة الخاصة للأفراد، إلا أنه وعلى إثر الإدانة التي تعرضت لها الدولة الفرنسية من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في الحكمين الصادرين في قضية kruslin et huvig بتاريخ 1990/04/24، والتي اعتبرت القانون الفرنسي لا يوفر الضمانات الكافية لاحترام الحياة الخاصة في مسألة المراقبة التليفونية، وهكذا صدر أول قانون في هذا الشأن، وهو قانون 91-646 المؤرخ في: 10 جويلية 1991، انظر تفصيلا: فاروق (ياسر الأمير)، المرجع السابق، ص ص 53-67.

(4) تاريخيا، يعود أول عهد القضاء الفرنسي بمسألة التنصت إلى حكم قديم جدا صادر عن محكمة النقض الفرنسية في 31 جانفي 1888 في قضية دانيال ويلسون Daniel Wilson، والتي ترجع أحداثها إلى سنة 1887 حين قام القاضي المكلف بالتحقيق الذي استعان بصديق للاتصال بأحد المشتبه بهم، وأملى عليه أسئلة معينة من شأنها أن تؤدي إلى الحصول على معلومات تدينه، وقد أدى هذا الأمر إلى انعقاد الغرف المجتمعة لمحكمة النقض لتقرر أن هذا القاضي استعمل إجراءً مخالفا للقواعد التي يجب اتباعها في التحقيق، كما أنه إجراء مخالف لواجبات القاضي ومهامه النبيلة: un procédé s'écartant des règles de la loyauté que doit observer toute information judiciaire et constituant par cela même un acte

أو في مرحلة التحقيق الابتدائي⁽¹⁾.

ففي قضية إمبرت (EMBERT) في الحكم الصادر بتاريخ 11 جوان 1952 قضت الغرفة الجنائية ببطلان ما قام به المحقق الذي استعان بأحد رجال الضبطية في إطار الإنابة القضائية، وطلب منه الاتصال بأحد المشبوهين هاتفياً، ليسأله مجموعة من الأسئلة أملاها عليها، والتي ستؤدي لا محالة إلى اتهامه، وقام المحقق باللتصت على المكالمات، ودونها في محضر، وقد قضت محكمة النقض بأن العملية التي تمت في مثل هذه الظروف تعتبر باطلة، حيث أنها أدت في الحقيقة إلى التهرب من القواعد القانونية والقواعد العامة للإجراءات، والتي لا يمكن لقاضي التحقيق أو من يمثله أن يتجاهلها دون مساس بحقوق الدفاع⁽²⁾، هذا الحكم أيضا سوى بين القاضي المحقق والضبطية القضائية في هذا الشأن، حيث جاء فيه أن ضابط الشرطة القضائية المنتدب يمارس في حدود الإنابة نفس سلطات القاضي المحقق، وهو ملزم بنفس الواجبات الملقة على عاتق قاضي التحقيق نفسه⁽³⁾.

إذن، ومنذ قانون 10 جويلية 1991، وتطبيقاً له، فإن أي تنصت الكتروني على المكالمات والمحادثات لا يمكن أن يتم إلا في إطار التحقيق الابتدائي، وذلك مهما كان

انظر: contraire aux devoirs et à la dignité de magistrat :

ALBERT (Albert), Les résultats de l'audiosurveillance comme preuve pénale, In: Revue internationale de droit comparé, Vol. 38 N°2, Avril-juin 1986, Études de droit contemporain, Contributions françaises au 12e Congrès international de droit comparé (Sydney-Melbourne, 18-26 août 1986) p 754, disponible à l'adresse: http://www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_1986_num_38_2_2442. 28/03/2016 15:36.

⁽¹⁾ انظر: حسان (أحمد محمد)، نفس المرجع، ص 454، والأحكام القضائية التي أشار إليها.

⁽²⁾ "que l'opération exécutée dans de telles conditions doit être considérée comme nulle; qu'en effet, elle a eu pour résultat d'éluider les dispositions légales et les règles générales de procédure que le juge d'instruction ou son délégué ne sauraient méconnaître sans compromettre les droits de la defense", cass.crim. 12 juin 1952, Bull. crim. n° 153; JCP 1952. II. 7241.

⁽³⁾ راجع الحكم في رأي المحامي العام Didier BOCCON-GIBOD في الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 20 فيفري 2015، متواجد على الرابط:

https://www.courdecassation.fr/IMG/Avis_BocconGibod_1484339_ano.pdf.
27/03/2016 22:54.

voir aussi: NZASHI LUHUSU (Théo), l'obtention de la preuve par la police judiciaire, thèse pour obtenir le grade de docteur en droit, université PARIS OUEST NANTERRE LA DEFENSE, 2013, p 88-89.

طابع ذلك التحقيق، وأن الضبطية القضائية لا يمكن لها تقوم بهذا الإجراء في غياب الإذن القضائي، وأن أي تنصت خلال التحقيق التمهيدي يعتبر باطلا، غير أنه وتسهيلا لعملية الحصول على الأدلة، صدر القانون رقم 2004-204 المؤرخ في 09 مارس 2004 لينص على جواز ذلك، حيث أصبح بإمكان الضبطية القضائية إذا دعت إلى ذلك ضرورة التحريات في حالة التلبس بالجرم أو التحريات بخصوص بعض الجرائم المنصوص عليها في المادة 706-74 أن يقوموا بالتنصت بناء على إذن يصدره قاضي الحريات والحبس⁽¹⁾، الذي يسمح بهذا الإجراء لمدة قصوى تقدر بخمسة عشر يوما، تجدد لنفس المدة والأسباب وبنفس الإجراءات لمرة واحدة⁽²⁾.

في قرار للغرف المجتمعة لمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ 7 جانفي 2011 تم تكريس مبدأ الشرعية في تقديم الأدلة من طرف الخصوم في القضايا المدنية والجنائية (le principe de loyauté dans l'administration de la preuve) برفض تسجيلات مكاملة تلفونية والتي قام بها مجلس المنافسة، وأن هذا الأخير في إطار قيامه بمهمته في حماية النظام العام الاقتصادي يقوم بإجراء متابعات قمعية وينطق بجزاءات عقابية، وفي إطار تقديم الأدلة أمامه فإن القواعد المنصوص عليها في القانون المدني والخاصة بشرعية إدارة الدليل هي التي تتبع⁽³⁾.

وفي مصر، يبدو أن القضاء المصري سباق إلى تحريم فعل استراق السمع

(1) حول قاضي الحريات والحبس (JLD) le juge des libertés et de la détention الذي استحدثه المشرع الفرنسي بواسطة قانون 15 جوان 2000، والمختلف عن قاضي التحقيق، والمختص بإصدار القرارات فيما يخص بعض حالات الوضع في الحبس المؤقت، وحالات الرقابة القضائية وسلطات أخرى، انظر على سبيل المثال:

LARGUIER (jean), CONTE (philippe), op.cit, p 23; voir aussi: GABRIEL (Odier), Psychiatre et juge des libertés et de la détention: que change le décret du 20 mai 2010? Sur le caractère exécutoire des décisions dans le contentieux judiciaire des hospitalisations d'office, L'information psychiatrique,1/2011 (Volume 87), pp 53-56, disponible à l'adresse:

www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2011-1-page-53.htm.. 3/29/2016 2:32.

(2) Voir: NZASHI LUHUSU (Théo), op. cit, p 134-135.

(3) Voir: Cour de cassation, Assemblée plénière, 7 janvier 2011, N° de pourvoi: 09-14316 09-14667, Publié au bulletin, disponible à l'adresse:

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000023435203>. 07/09/2016 00:02.

وتسجيل المحادثات ليس عن طريق مبدأ شرعية الحصول على الدليل، وإنما عن طريق قواعد تم تكريسها منذ سنة 1971، حيث جاء الدستور المصري لسنة 1971 لينص على حرمة المراسلات والمحادثات الشخصية في المادة 45 منه⁽¹⁾، وعلى إثر ذلك تم تعديل قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية ليتلاءم مع هذا المبدأ، حيث تم تجريم فعل الاعتداء على حرمة المحادثات الشخصية (المادة 309 مكرر، قانون 37 لسنة 1972)، وكذا المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية منعت النيابة النيابة العامة من فعل استراق المحادثات دون إذن مسبق من القاضي الجزئي، "وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر بالمراقبة لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً، ويجوز للقاضي الجزئي أن يجدد هذا الأمر مدة أو مدداً أخرى مماثلة".

وفي ضوء هذه المبادئ والأحكام الجديد شرع القضاء المصري في تسجيل عدد من الأحكام القضائية الهامة التي كان من أهمها حكم محكمة جنايات الجيزة في الجناية رقم 3192 لسنة 1989 العجوزة، والتي صدر فيها الحكم بتاريخ: 1989/11/19، وتتلخص وقائعها في أن معلومات وصلت إلى أحد ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تتضمن أن المتهم الأول يتجر في المخدرات، فأراد أن يتثبت من هذه المعلومات، فقام باستعمال التلفون المركب في شقة المتهم المذكور، فراقبه وسمع المحادثات الصادرة منه وإليه إلى الحد الذي اعتقد فيه بكفاية التحريات، فحرر محضراً ضمنه أن معلوماته وتحرياته أكدت له حيازة المتهم لكمية من المخدرات في مسكنه ومكتبه وأنه يروجها مستخدماً في ذلك تلفونه الخاص.

على إثر ذلك عرض وكيل النيابة هذا المحضر على القاضي الجزئي الذي أذن بالمراقبة والتسجيل لمدة شهر، وندب محرر المحضر لتنفيذ المراقبة والتسجيل، وظل الضابط يتسمع للمحادثات التي كانت تسجل إلكترونياً، وأخيراً قام بتحرير محضر آخر ضمنه أن التحريات السرية والمراقبة الشخصية أسفرت عن كون المتهم يحوز المخدرات في مسكنه ومكتبه، وطلب الإذن بتفتيشه وتفتيش آخرين ذكرهم المحضر

(1) تنص المادة 45 على ما يلي: "الحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون، وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التلفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة وفقاً لأحكام القانون".

بأنهم من المترددين عليه، ولم يذكر الضابط في هذا المحضر سبق صدور إذن بمراقبة المحادثات التلفونية أو ما أسفرت عليه المراقبة والشرائط المسجلة، فأصدر وكيل النيابة إذنا بالتفتيش، وقد أسفر الأخير عن ضبط مواد مخدرة فعلا.

حينذاك دفع محامي المتهم ببطلان مراقبة المحادثات التلفونية لإجرائها قبل الحصول على أمر مسبب من القاضي، وببطلان -بالتالي- كافة الإجراءات التي استندت إليها وترتبت عليها، وقد أخذت محكمة الجنايات بهذا الدفع، وقضت ببراءة جميع المتهمين في الجناية، وذلك لأن محضر التحريات الذي قدمه الضابط لوكيل النيابة والذي عرض بعد ذلك على القاضي الجزئي لاستصدار الإذن بالمراقبة التلفونية كان مبنيا على المراقبة التلفونية الأولى غير المشروعة التي قارفها الضابط، "وإنه متى كانت التحريات قد بنيت كلها أو جلها على استراق السمع غير المشروع، فإنها تكون تحريات باطلة لا يسوغ اتخاذ إجراء خطير من إجراءات التحقيق كالمراقبة التلفونية، ويكون إذن القاضي الجزئي قد صدر باطلا لبطلان التحريات التي بني عليها"⁽¹⁾.

كما أبطل نفس الحكم، ولنفس الأسباب، إذن التفتيش الصادر، فقد صدر هذا الإذن هو الآخر مرتكنا إلى المحضر الذي حرره الضابط، وخلص الحكم إلى القول بأن تفتيش مسكن المتهم الأول كان باطلا وكذلك تفتيش المتهم الثاني، ويبطل كذلك كل ما ارتبط بهذا الإجراء الباطل من تخلي المتهمة الثالثة عن قطعة المخدر المضبوط⁽²⁾.

جدير بالإشارة أن التقاط التسجيلات يرتبط بالخبرة الجنائية التي يجب أن تؤكد مطابقة الأصوات⁽³⁾، ليس هذا فحسب بلا بد من إيراد محتوى التسجيلات تفصيلا وعدم الاكتفاء بالاستناد إلى تقرير الخبرة، وفي هذا جاء في حكم لمحكمة النقض المصرية بتاريخ 4 نوفمبر 2012: "وحيث إن الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه

(1) انظر تفصيلا: محمد علي (محمد محرم)، حرمة استراق السمع وتسجيل المحادثات، تعليق على حكم محكمة جنايات الجيزة في الجناية رقم 3192 لسنة 1989- العجوزة، مجلة القضاة، ع يناير، يونيو سنة 1990، ص 281.

(2) انظر: محمد علي (محمد محرم)، نفس المرجع، ص 286.

(3) انظر في ذلك: طلبي (ليلي)، استخدام الصوت والصورة في إثبات جريمة الرشوة، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة قسنطينة، ع 37، جوان 2012، ص 116.

بإدانة الطاعنين ضمن ما عول عليه على الدليل المستمد من تقرير خبير الأصوات المقدم في الدعوى الذي أورده في قوله: "وقد ثبت من تقرير خبير الأصوات مطابقة بصمة صوت وصورة المتهمين للأحاديث والصور المنسوبة إليهم بالتسجيلات المأذون بها"، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً، فلا يكفي الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها استناد الحكم المطعون فيه إلى تقرير الخبير مكتفياً بإيراد النتيجة التي انتهى إليها على النحو السالف بيانه دون أن يعنى بذكر مؤدى التسجيلات وأطراف كل تسجيل ومضمون الحوار الذي تم في كل على حدة، فإنه لا يكفي في بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخلوه مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذي استنبطت منه معتقدها في الدعوى، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسيب. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن⁽¹⁾.

ومن جهة أخرى، فلا يمكن للمحكمة التعويل على الدليل المستمد من التسجيلات إلا باعتباره قرينة معززة لأدلة الثبوت التي أوردتها، مادامت لا تتخذ منها دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام⁽²⁾.

وفي الجزائر، أدخل المشرع الإجرائي إجراءي اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات⁽³⁾، وذلك من خلال المادة 65 مكرر 5 وما يليها من قانون الإجراءات

(1) حكم محكمة النقض المصرية في: 2012/11/4، بقاعدة بيانات محكمة النقض، موجود على: <http://www.cc.gov.eg/Images/H/111146002.pdf>. 15/04/2016 14:24.

(2) حكم محكمة النقض المصرية في: 2010/11/3، بقاعدة بيانات محكمة النقض، موجود على: <http://www.cc.gov.eg/Images/H/111235602.pdf>. 15/04/2016 2:47.

(3) انظر: أبو طه (إسحاق صلاح)، الحرية الشخصية في ضوء مراقبة المراسلات والتنصت على المحادثات الهاتفية حسب القانون رقم 06-22 المؤرخ في ديسمبر 2006، مجلة البحوث والدراسات العربية، ع 53، ديسمبر 2010، ص 75 وما يليها.

الجزائية⁽¹⁾، ولكن لا تقبل هذه الإجراءات ولا تتم صحيحة إلا بتحقيق مجموعة من الشروط، وهي :

- يجب أن تتم هذه الإجراءات بمناسبة جرائم محددة على سبيل الحصر، وهي جرائم المخدرات، الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة للآلية للمعطيات، جرائم تبييض الأموال، الجرائم الإرهابية، جرائم الصرف، وكذا جرائم الفساد (المادة 65 مكرر 5 فقرة 1).

- يجب أن تتم هذه الإجراءات بمناسبة جريمة في حالة تلبس⁽²⁾، أو بمناسبة التحقيق الابتدائي الذي يجريه قاضي التحقيق (المادة 65 مكرر 5 فقرة 1).

- يجب أن تتم هذه الإجراءات بناء على إذن مكتوب من وكيل الجمهورية المختص إقليمياً (المادة 65 مكرر 5 فقرتين: 1 و3)، وفي حالة فتح تحقيق تتم بناء على إذن من قاضي التحقيق وتحت مراقبته المباشرة (المادة 65 مكرر 5 فقرة 4).

- يجب أن يكون الإذن محددًا لمدة أقصاها أربعة أشهر قابلة للتجديد حسب مقتضيات التحري أو التحقيق (المادة 65 مكرر 7 فقرة 2)⁽³⁾.

وهذه النصوص جاءت بالتوازي مع تجريم فعل التقاط أو تسجيل أو نقل المكالمات أو الأحاديث الخاصة أو السرية بغير إذن صاحبها، وكذا الاحتفاظ أو وضع في متناول الجمهور أو السماح بالوضع في متناول الجمهور أو الغير أو استخدام بأي وسيلة كانت التسجيلات والصور والوثائق المتحصل عليها طبقاً لنص المادة 303 مكرر 1، وهي جرائم ترتكب بالتالي من قبل الأفراد العاديين أو من قبل الشرطة القضائية التي تقوم بعملها خلافاً لنصوص قانون الإجراءات الجزائية، وهي من الجرائم

(1) تم إضافة الفصل الرابع إلى الباب الثاني من الكتاب الأول، وهو بعنوان: "في اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور"، وذلك بواسطة القانون رقم 06-22 المؤرخ في 2006/12/20.

(2) في حالة التلبس وبما أنها حالة مرتبطة بما قبل فتح التحقيق القضائي في الأساس فإن وكيل الجمهورية يصدر إذنا بهذه الإجراءات لضابط الشرطة القضائية على أن تتم العمليات تحت مراقبته وليس بالإشراف المباشر للضابط (الفقرة 5 من المادة 26 مكرر 5)، أما في حالة افتتاح التحقيق فالإذن يصدره قاضي التحقيق، وتتم العمليات تحت مراقبته المباشرة، انظر: عمارة (فوزي)، المقال السابق، ص 238.

(3) انظر: خلفي (عبد الرحمان)، المرجع السابق، ص 102.

المقيدة بالشكوى⁽¹⁾.

والخلاصة في هذا الشأن أن مراقبة الأحاديث الشخصية هو إجراء من إجراءات التحقيق بكل ما يترتب على ذلك من نتائج، وهي: أنها إجراء تتحرك به الدعوى العمومية، حيث أن هذه الأخيرة تحرك أي إجراء من إجراءات التحقيق، وأنها تقطع تقادم الدعوى العمومية، وأنها تكون أساسا للأمر بالألا وجه للمتابعة الذي تتخذه النيابة العامة بعد الفراغ من الإجراء إذا رأت ذلك، وأن مراقبة الأحاديث الشخصية (تسجيل الأصوات) لا يصح أن يكون بغير إذن من القاضي، وأن قيام الضبطية القضائية بهذا الإجراء دون الرجوع إلى السلطة القضائية يجعله باطلا.

الفرع الثالث

حول بعض وسائل الحصول على الدليل الأخرى

إن استعمال وسائل معينة من أجل الحصول على الدليل من قبل الشرطة القضائية يصطدم باعتبارات الحرية الفردية وحرمة الحياة الخاصة، ومثال ذلك استعمال جهاز كشف الكذب⁽²⁾، حيث أن مثل هذا الإجراء فيه مساس وعدوان على حرية الفرد في مختلف صورها، وحتى في حالة الاعتداد بمثل هذه الوسيلة قانونا فإن تقدير قيمتها القانونية يبقى دائما خاضعا لاقتناع القاضي⁽³⁾.

وعلى العكس من ذلك فإن الوسائل العلمية والتقنية الحديثة كالرادار بالنسبة لمخالفات السير، ومطابقة البصمات، وتحليل الدم من أجل معرفة نسبة الكحول، أو كشف الـ DNA، هي كلها وسائل تلقى ترحيبا واسعا في النطاق الجزائي ما لم يكن هناك مساس بجرمة الحياة الخاصة⁽⁴⁾.

(1) انظر: خلفي (عبد الرحمان)، الحق في الشكوى في التشريع الجزائري والمقارن (اتجاه جديد نحو خصوصية الدعوى العمومية)، مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خيضر بسكرة، ع 9، 2018، ص 12.

(2) وينطبق الأمر على ما يطلق عليه مصطلح الحقيقة، والتتويج المغناطيسي، حيث تتشابه هذه الوسائل من حيث كونها تسلط على وعي الشخص، وتتأثر بالدرجة الانفعالية لكل شخص بطريقة مختلفة.

(3) انظر: بازي (محمد)، الإثبات الجنائي والمستجدات العلمية، المجلة المغربية للاقتصاد والقانون المقارن، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، المغرب، ع 40، 2013، ص 110 وما يليها.

(4) انظر تفصيلا: مشعشع (معتصم خميس)، إثبات الجريمة بالأدلة العلمية، مجلة الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، س 27، ع 56، أكتوبر 2013، ص 21 وما يليها.

المبحث الثاني

حول القيمة القانونية لتسجيلات الفيديو وكاميرات

المراقبة كدليل جنائي

على الرغم مما لتسجيلات الفيديو وكاميرات المراقبة من رواج ومن دور أمني فعال في كشف الجرائم المختلفة إلا أن القيمة القانونية للأدلة المستمدة لقيام حالة التلبس أو حتى للإثبات الجنائي العادي لا تزال متذبذبة في مختلف التشريعات وكذلك في التطبيقات القضائية⁽¹⁾، وهناك عدة عقبات تواجه الأخذ بهذه التسجيلات كدليل جنائي لقيام حالة التلبس (مطلب أول) كما أن هناك تردد وخلاف فقهي وقضائي حول الأخذ بهذه التسجيلات (مطلب ثان).

المطلب الأول

العقبات العملية والقانونية لاعتبار تسجيلات الفيديو

وكاميرات المراقبة دليلا جنائيا مقبولا

هناك عدة عقبات تقف عائقا أمام فنية الأخذ بتسجيلات الفيديو وكاميرات المراقبة⁽²⁾، ويمكن إرجاع تلك العقبات إلى العديد من الاعتبارات أهمها:

(1) تعتبر بريطانيا الأولى في صف الدول التي اهتمت بتشريع نصوص خاصة بكاميرات المراقبة وباستخدام كاميرات المراقبة لمكافحة الإجرام، وذلك منذ سنة 1990، كما تعتبر الأولى أيضا من حيث عدد الكاميرات الموجودة في كل دول الاتحاد الأوروبي، قبل خروجها منه، انظر:

HEILMANN (Éric), La vidéosurveillance, une réponse efficace à la criminalité?, Criminologie, vol. 36, n° 1, 2003, pp 89-102, disponible à l'adresse: <http://id.erudit.org/iderudit/006554ar>. 29/07/2016 18:00.

(2) إن المقصود بكاميرات المراقبة بهذا الصدد هي الكاميرات التي تسجل مشاهد حية وتحفظ بها في ذاكرات، أما كاميرات المراقبة التي تكون موصولة بشاشات مباشرة وهي التي أصبحت معتمدة بكثرة في كثير من الدول بغرض التقليل من رجال الشرطة فهي تثبت مشاهد مباشرة تسمح بالتدخل الفوري للضبط القضائي بغرض ضبط الجريمة في حالة تلبس، ولا يوجد بشأنها أي إشكال.

- أن هذه التسجيلات التي تتم عن طريق الكاميرات أمام القاضي لا تعتبر دليلاً جنائياً، ولكنها قرينة قضائية تكميلية ولا ترقى لمرحلة الدليل المادي الملموس أو دليل إثبات، وهذا ما نص عليه القانون المصري مثلاً.

- إن كاميرات المراقبة من ناحية أدلة الإثبات الجنائي قد تدخل في باب الخبرة إذا كان من الضروري خضوعها إلى الخبرة، أو يمكن اعتبارها شهادة موضوعية⁽¹⁾، أو أنها تدخل في باب القرائن والدلائل⁽²⁾.

- أن العديد من الجناة يخفون ملامح وجوههم بالأقنعة أو أي شيء يخفي الوجه للابتعاد عن الكاميرات بغرض عدم الوصول إلي هويتهم، وهذه العقبة يمكن التغلب عليها بالتطور الحاصل في دقة الكاميرات، وفي الاعتماد على تقنيات تتيح التعرف على الجناة من خلال بصمة العين والبصمة المرئية، كما أن كثيراً من الكاميرات خاصة تلك التي تستخدم من الشرطة تكون عادة متصلة بقواعد بيانات مزودة بصور للأشخاص مع كافة المعطيات الشخصية حيث تتم معالجة المعطيات آلياً⁽³⁾.

- إن العقبة الحقيقية التي تتصل بلقطات الفيديو هي المؤثرات الخاصة les trucages التي أصحبت تخضع لها الأفلام المسجلة والصور والأصوات، حيث تخضع للمعالجة بواسطة برمجيات حاسوبية محترفة، وبالتالي التحريف الذي يحصل فيها بالإضافة والحذف، وما يخشى من تأثير كل ذلك على اقتناع القضاة⁽⁴⁾.

(1) Voir: BOLZE (Pierre), op. cit, p 371.

(2) « Les infractions peuvent, en principe, être établies par tout mode de preuve.

Le juge apprécie discrétionnairement la valeur et le nombre des présomptions et indices nécessaires pour constituer une preuve, à condition toutefois qu'il ne les appuie que sur des éléments produits au débat oral et soumis à la libre discussion des parties.

L'enregistrement par magnétophone peut constituer un indice de preuve, susceptible de s'ajouter à d'autres indices, sur lesquels les tribunaux répressifs peuvent fonder leur intime conviction», voir: Cass.crim. 16 mars 1961, *Bull.crim.* n°172 p 332.

(3) Voir: DUMORTIER (Franck), La vidéosurveillance sous l'angle de la proportionnalité: premières réflexions au sujet de la loi réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, *Revue du Droit des Technologies de l'Information*, 2007, p 3.

(4) Voir: BOLZE (Pierre), op. cit, p 379.

- أن التسجيلات المرئية والمسموعة تعتبر في حد ذاتها من عناصر الحياة الخاصة للأفراد التي لا يمكن التعدي عليها أو المساس بها إلا بموجب إجراءات قانونية وقضائية تحددها التشريعات، مما يجعل استعمالها قد يجر إلى الوقوع تحت طائلة المتابعة الجزائية إذا تمت من الأفراد⁽¹⁾، أو إلى البطلان إذا تعلق الأمر بالشرطة القضائية⁽²⁾، فتسعى تلك التشريعات لضمان التوفيق بين مقتضيات احترام الحياة الخاصة للأفراد وكذا أمن الأشخاص *assurer un équilibre entre le respect de la vie privée et la sécurité des personnes*.

(1) بالنسبة للأفراد يجب مناقشة مسلك القضاة في عدم الأخذ بالتسجيلات التي يقوم بها الأفراد لإثبات براءتهم، ذلك أن قانون الإجراءات الجزائية إنما وضع لتنظيم السلطة القضائية وما يتبعها من ضبطية قضائية، ولم يوضع للأفراد العاديين الذين بإمكانهم أن يقوموا بأي عمل من شأنه أن يثبت براءتهم، فإذا كان القانون لا يجبرهم على إثبات براءتهم فإنه لا يمنهم كذلك، ولا يمكن تطبيق البطلان على طريقة حصولهم على الدليل، لأن البطلان كجزء إجرائي يخص أعمال السلطة القضائية وأعاونها، ولا يمكن أن يلحق تصرفات الأفراد، فتصرفات الأفراد قد تخضع لقانون العقوبات لكنها لا يمكن أن تخضع لقانون الإجراءات الجزائية إلا في أحوال محددة حصرا (الامتناع عن الإدلاء بالشهادة)، ومن جهة أخرى فإن السلطة القضائية لا ينبغي لها أن تنظر إلى الجانب الجنائي للفعل، أي انتهاك حرمة الحياة الخاصة من قبل المتهم الذي يقدم الدليل على براءته، لأن قرينة البراءة التي في جانبه هي التي يقوم عليها بنينان الإجراءات الجزائية، والمتهم هو الطرف الضعيف الذي لا ينبغي أن يظل موقفه سلبيا تجاه الاتهام الذي يوجه إليه وأدلة الإدانة التي تسعى النيابة العامة إلى حشدها في سبيل الإقناع بإدانته.

(2) من الأمثلة القضائية في سويسرا ما قضت المحكمة الجنائية الفدرالية السويسرية في قرارها بتاريخ: 2011/04/14 تحت رقم: B 849/20106، والذي تتلخص وقائعه في أن الطاعن قد قام بارتكاب عدة جرائم تتعلق بالسير وقام بتوثيقها بالفيديو من خلال هاتفه الذي ضاع منه، فالتقطه أحدهم وقدمه للشرطة، هذه الأخيرة قامت بالاطلاع على محتواه وقامت باستدعاء الطاعن والتحقيق معه في تلك الجرائم، والتي لم يعترف بها، لكنه اعترف بها بعد أن واجهته الشرطة بالتسجيلات، وصدر على إثر ذلك حكم بإدانته من قبل محكمة بروغ Brugg، وعلى إثر الاستئناف اعتبرت المحكمة الفدرالية في الحكم المذكور أعلاه أن الشرطة لا يحق لها الإطلاع على مضمون محتوى التسجيلات الموجودة في كاميرا ضائعة وصلت إليها لأن هذا الإطلاع يعد اعتداء غير ضروري وغير متناسب على الحياة الخاصة للأشخاص، وهو اعتداء غير مبرر بسبب عدم سبق وجود أي شبهة على ارتكاب جريمة أو أي ضرورة ملحة، واعتبرت المحكمة أن الشرطة لم تكن مضطرة لرؤية التسجيلات في الكاميرا بل كان من الواجب عليها الاكتفاء بانتظار قدوم مالك الكاميرا إلى الشرطة لاستلام الكاميرا الضائعة، وبالنتيجة فإن الدليل المحصل بطريق غير مشروع باطل بسبب مساسه بالحياة الخاصة، انظر:

<http://www.juricaf.org/arret/SUISSE-TRIBUNALFEDERALSUISSE-20110414-6B8492010>. 12/2/2016 3:40.

- في الحقيقة إن تسجيلات كاميرات المراقبة تعتبر من الناحية القانونية من نوع الأدلة التقنية والعلمية⁽¹⁾، والتي قد تخضع للخبرة من أجل معرفة ما تحمله من معلومات، وهناك عدة عقبات تقنية تمنع التعويل على مثل هذه الأدلة: كاميرا بعيدة، لا يمكن رؤية الأشخاص، الفيديو متشنج وغير واضح، لا يرى سوى جزء من مسرح الجريمة، الصورة بالأبيض والأسود... إلخ، وكل هذا يجعلها ذات طبيعة تقنية.

- إن كاميرات المراقبة ككل وسائل الإثبات الحديثة تتعارض مع المنطق الجزائي واحترام الحريات الفردية، وهو الذي جعل القوانين تتدخل للحد من استخدام هذه الوسائل عن طريق تحديد أماكن وضعها، وأن دورها أمني بالدرجة الأولى، في البنوك والمحلات التجارية ووسائل النقل ومواقف المركبات والمباني العمومية والسكنات الخاصة، وبكل تأكيد الطرق العامة⁽²⁾.

المطلب الثاني

مدى اعتبار المشاهدة عبر كاميرا المراقبة

بمثابة حالة تلبس حقيقي

يتوجب الإشارة في البداية أن القانون الجزائري يعتبر كاميرات المراقبة سواء منها غير المجهزة للرؤية الليلية⁽³⁾، أو كاميرات المراقبة عن طريق الفيديو المنقولة من التجهيزات الحساسة التي نظمها المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 10 ديسمبر 2010، وعرفها بالمادة 2 منها بأنها كل عتاد يمكن استعماله غير المشروع

⁽¹⁾ Voir: LEMAIRE (Élodie), La fabrique de la vidéo-preuve, Champ pénal/Penal field, Vol. XIV, 2017, disponible à l'adresse:

<http://journals.openedition.org/champpenal/9487>. 15/03/2018 00:40.

⁽²⁾ Voir: BOLZE (Pierre), op. cit, p 371.

⁽³⁾ تخضع تجهيزات المراقبة المجهزة بالرؤية الليلية لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 96 - 98 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 المعدل والمتمم الذي يحدد كليات تطبيق الأمر رقم 06 - 97 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة.

بالأمن الوطني وبالنظام العام⁽¹⁾، حيث يخضع الاتجار بها واقتناؤها وحيازتها واستعمالها لأحكام هذا المرسوم (حسب المادة 3 منه).

ومثل هذه الكاميرات سواء احترمت نصوص القانون أو لم تحترمه هي التي يمكن أن تسجل حالات لجرائم يتم الاطلاع عليها من طرف ضابط الشرطة القضائية، فهل يسمح ذلك بالقول أن الجريمة في حالة تلبس، أم أنها لا تعدو أن تكون دليل إثبات، وبالتالي فهي تعامل مثل جميع وسائل التقاط الصورة الأخرى كالهواتف والكاميرات اليدوية وغيرها؟

إن الإجابة عن هذا السؤال تكون في ضوء قواعد الإثبات المعروفة، فالقاعدة الأولى هي أنه يجب أن تكون عملية البحث والحصول على تسجيلات الفيديو قد تمت بطريقة مشروعة، والقاعدة الثانية أن قيمة تلك التسجيلات وحجيتها في الإثبات تخضع لجوانب فنية وموضوعية تؤثر في تلك الحجية وفقا لمبدأ حرية القاضي في الاقتناع.

إن عملية استخراج أشرطة الفيديو المسجلة وتسجيل المحادثات الشخصية ومراقبتها ينبغي أن يلاحظ معها ما يتعلق بمدى احترام الحياة الخاصة للأشخاص الذين تم تسجيلهم في حالات مثل حالة العامل الذي يضع له رب العمل كاميرا مراقبة دون علمه، وهذا يعود بنا إلى قضية شهيرة نظرتها محكمة باريس الكلية في واقعة تتعلق بصاحبة صيدلية (B) قامت بإسناد إدارة صيدليتها إلى عاملة (N)، ووضعت بطريقة خفية جهازا للاستماع وتسجيل المحادثات التي تقع في الصيدلية وفي ملحقاتها بواسطة وكالة تدعى ، وأوصلت هذا الجهاز بجهاز التلفون المرتبط بمسكن يقع أعلى الصيدلية، وعندما علمت السيدة بذلك سارعت بإبلاغ الشرطة، وقد أثبت الخبير أن الجزء الأعظم من الحديث كان منصبا على حديث السيدة (N) مع والدها، وقد أدانت المحكمة السيدة (R) باعتبارها فاعلا أصليا في جريمة الاعتداء على الحياة الخاصة

(1) انظر: المرسوم التنفيذي رقم 410 - 09 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة، ج. ر. ع 73، مؤرخة في:

26 ذو الحجة عام 1430 هـ الموافق 13 ديسمبر 2009، ص 4.

والسيدة (B) باعتبارها شريكة معها في الجريمة⁽¹⁾.

حيث تحيلنا القضية السابقة في الحقيقة إلى أمرين وهما: عدم شرعية الدليل المستمد من تسجيلات الفيديو/الصوت التي تشكل اعتداء على الحياة الخاصة، بالإضافة إلى قيام جريمة الاعتداء على الحياة الخاصة.

المطلب الثالث

الخلافاً الفقهي والقضائي حول قيمة تسجيلات الفيديو

وكاميرات المراقبة كدليل جنائي

يرتد هذا الخلاف في حقيقة الأمر إلى الخلاف حول الوسائل العلمية الحديثة عموماً في الإثبات، كالبصمة الوراثية والحمض النووي وغيرها⁽²⁾، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فهذه الوسائل تكون غير مشروعة كلما كانت تمس بالحرية الفردية، وتسجيلات الفيديو وكاميرات المراقبة تثير مثل هذا النقاش⁽³⁾. يشترط القضاء في إنجلترا مثلاً شرطين للأخذ بالصور المأخوذة من كاميرات

(1) [TGI Paris, 7 novembre 1975, D. 1976, p270] مشار إليها في: فاروق (ياسر الأمير)، المرجع

السابق، ص 252؛ مشار إليها أيضاً في مقال:

ALBERT (Chavanne), Les résultats de l'audiosurveillance comme preuve pénale, In: Revue internationale de droit comparé, Vol. 38 N° 2, Avril-juin 1986, Études de droit contemporain. Contributions françaises au 12e Congrès international de droit comparé (Sydney-Melbourne, 18-26 août 1986) pp 749-755, disponible à l'adresse: http://www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_1986_num_38_2_2442. 17/01/2018 00:39.

(2) ترتد الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات إلى عدة فئات، فهناك ما يتركز منها على جسم الإنسان، وهذا هو الذي يثير مشاكل تتعلق بخصوصية وكرامة الإنسان، ومنها ما لا يتعلق بجسم الإنسان ذاته لكن بعناصر أخرى تتعلق بالخصوصية كالصورة والحياة الخاصة (العائلية، العاطفية، أوقات الفراغ... إلخ)، وتسجيلات الكاميرا هي من هذا النوع، فهي لا تسلط مباشرة على جسم الإنسان، كحالة إثبات وجود الكحول في الدم، أو إثبات استهلاك المخدرات، ولكنها تمس الحياة الخاصة للإنسان.

(3) في القضاء الدولي في قضية نورمبرغ سبق للنائب العام الأمريكي روبرت هـ . جاكسون (Robert H. Jackson) أن اتخذ مبادرة نظراً لصعوبة جمع الدلائل، حيث قام بتوجيه التهم بناء على: أفلام، صور، أفلام وثائقية، تركيب أخبار، انظر:

CHRISTIAN (Delage), L'image comme preuve: l'expérience du procès de Nuremberg, In: Vingtième Siècle, revue d'histoire, n°72, octobre-décembre 2001, Image et histoire, pp 63-78, disponible à l'adresse:

http://www.persee.fr/doc/xxs_0294-1759_2001_num_72_1_1413. 07/10/2016 21:25.

المراقبة، شرط يتعلق بعلاقة الصور بالواقعة، أي أن تكون ذات صلة وثيقة بالدعوى، كأن تكون صورة للمتهم، والشرط الثاني يتعلق بفنيتها أي أخذ تلك الصور بطريقة منتجة في الإثبات⁽¹⁾، حيث لم يقبل القضاء مثلا فيديو يتضمن صوراً متحركة لإعادة تمثيل الجريمة⁽²⁾.

في فرنسا، تنص المادة 226-1 من قانون العقوبات على تجريم استعمال أي وسيلة كانت لالتقاط أو تسجيل صورة شخص يوجد في مكان خاص، حيث قضى أنه لا يجوز مثلا التقاط صور عبر نوافذ مغلقة يتواجد فيها الشخص داخل شقته⁽³⁾، وهكذا استقر القضاء على إبطال الأدلة المستخلصة من صور مأخوذة في أمكنة خاصة أين لم يتمكن رجل الشرطة من اقتحامها بالقوة⁽⁴⁾.

في قرار للمحكمة العليا (غرفة الجناح والمخالفات) بتاريخ 2009/06/24 في قضية (ب.ف) ضد النيابة العامة قررت أن شريط الفيديو لا يعد دليلا من أدلة إثبات جريمة الزنا، ذلك أن هذه الأخيرة "لا يمكن إثباتها بكافة الوسائل، وإنما تخضع لوسائل إثبات محددة، وهذا ما نستخلصه من المادة 341 من قانون العقوبات التي حصرت وسائل إثبات جريمة الزنا، في حين أن القرار المطعون فيه يركز لإثبات جريمة الزنا على شريط فيديو غير واضح وغير مبين للشخصين، وأن هذه الوسيلة لا تدخل ضمن

⁽¹⁾ من المهم التوضيح في هذا الإطار إلى أن منظومة الإثبات الجنائي لا تهدف إلى كشف حقيقة موجودة مسبقا، بل إن الحقيقة القضائية هي حقيقة اطناعية جديدة تكون غير قابلة للطعن وذلك باستخدام قواعد الإثبات، وهي قواعد تمزج بين الواقع والقانون، ومن هنا فإن هذه القواعد التي تخص الأخذ بالصور والفيديو في الإثبات هي من هذا القبيل، انظر:

JEAN-LOUIS (Halperin), La preuve judiciaire et la liberté du juge. In: Communications, 84, 2009, Figures de la prevue [Numéro dirigé par Rafael Mandressi] pp 21-32; disponible à l'adresse: http://www.persee.fr/doc/comm_0588-8018_2008_num_84_1_2504. 10/7/2016 11:30.

⁽²⁾ انظر: السعيد (كامل)، الصوت والصورة ودورهما في الإثبات الجنائي، مجلة دراسات الأردنية، مج 18 (أ)، ع 3، 1991، ص 103، 104.

⁽³⁾ Voir: Cass. crim., 25 avril 1989, *Bull. crim.* n° 165, disponible à l'adresse: <http://legimobile.fr/fr/jp/j/c/crim/1989/4/25/86-93632/>. 07/09/2016 00:28.

⁽⁴⁾ Voir: ATAYA (Ali), L'enquête de police et l'infraction flagrante en droit Libanais (étude Comparative), master II droit comparé, option droit privé Et science criminelle, Université de Perpignan Via Domitia, 2006, disponible à l'adresse : http://www.memoireonline.com/03/08/969/m_enquete-police-infraction-flagrante-droit-libanais-etude-comparative39.html. 07/09/2016 00:16.

وسائل ولا دلائل الإثبات التي جاءت على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات ويكون بذلك قضاة الاستئناف قد خالفوا القانون وعرضوا قرارهم للنقض⁽¹⁾. ويوضح القرار أكثر هذه المسألة بالقول: "فعلا حيث أنه بالرجوع للقرار المطعون فيه يتضح أن قضاة الموضوع لإدانة الطاعنة بتهمة المشاركة في الزنا طبقا للمادتين 339 و42 من قانون العقوبات اعتبروا شريط الفيديو كأه وسيلة إثبات كاملة، بينما شريط الفيديو ليس من الدلائل المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات التي تشترط أن يكون الدليل الذي يقبل عن ارتكاب هذه الجريمة المعاقبة عليها بالمادة 339 من نفس القانون إما محضر قضائي يحرره أحد رجال الضبط القضائي عن حالة تلبس، وإما بإقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة من المتهم وإما بإقرار قضائي".

فيتبين من خلال هذا القرار أن المحكمة العليا لا تمنع في كون شريط الفيديو صالحا للإثبات في الجرائم الأخرى طبقا لقاعدة حرية الإثبات بكافة الوسائل، وإنما لا يصح الاعتماد على دليل الفيديو في حالات محددة يطلب فيها القانون أدلة محددة بذاتها على سبيل الحصر⁽²⁾، وهذا هو التطبيق السليم لمحتوى المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية⁽³⁾، غير أن القرار لم يغفل أن الدليل المقدم لم يكن واضحا وغير

(1) انظر: قرار للمحكمة العليا، غرفة الجناح والمخالفات، ملف رقم 443709، قرار بتاريخ 24/06/2009، قضية

(ب. ف) ومن معها ضد النيابة العامة، المجلة القضائية للمحكمة العليا، العدد الثاني، 2010، ص 336.

(2) إن الاجتهاد القضائي في فرنسا يطبق هذه القاعدة بطريقة مخالفة، فهو يعتبر أنه عندما يحدد القانون طرق

إثبات محددة لجريمة محددة فإنه يترك الحرية للطعن في استخدام وسائل الإثبات الأخرى ما لم تكن محظورة

بالقانون، وهو ما يسمى بالدليل المضاد، انظر مثلا قرارات محكمة النقض الفرنسية التالية:

Cass. crim., 27 OCT 1993, N° de pourvoi: 93-82.348, disponible à l'adresse:

<http://legimobile.fr/fr/jp/j/c/crim/1993/10/27/93-82348/>. 26/10/2016 13:39.

Cass. crim., 12 avril 1995, N° de pourvoi: 94-84888, disponible à l'adresse:

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007067967>.

26/10/2016 13:45.

Cass. crim., 29 septembre 1999, disponible à l'adresse:

<http://legimobile.fr/fr/jp/j/c/crim/1999/9/29/99-80136/>. 26/10/2016 13:52.

(3) المطابق لنص المادة 427 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي:

Art. 427 C. pr. pén: "Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction".

مبين للشخصين، وهذا يعني أن دليل الفيديو المقبول يجب أيضا أن يكون واضحا ولاسيما أن يكون مبينا للأشخاص حتى يمكن الاعتماد عليه⁽¹⁾.

المطلب الرابع

حول حجج عدم بطلان التسجيلات المقدمة من المتهم

لإثبات براءته ولو كانت تمس الحياة الخاصة للغير

في انتظار صدور حل تشريعي لمسألة حجية التسجيلات الخاصة سواء منها الصوتية أو المرئية، فإن الباحث يرى في ضوء مبادئ القانون الجنائي أن التسجيلات الفيديوية التي ترمي إلى إثبات البراءة لا يمكن أن يمسه البطلان لعدم شرعيتها بسبب أنها تمس الحياة الخاصة للغير، ويستند إلى عدة اعتبارات أهمها:

- إن الجزاء الإجرائي يؤدي أساسا إلى سلب العمل الإجرائي آثاره القانونية، ويرد على مخالف القواعد الإجرائية قصده غير المشروع من تلك المخالفة، بينما إثبات البراءة هو مقصد مشروع، أي مبرر.

- إن الإدانة تحتاج إلى اليقين من طرف القاضي، أما البراءة فيكفي فيها الشك، لذلك فلا يمكن المساواة بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة من حيث اشتراط المشروعية⁽²⁾.

- من جهة أخرى، فحتى بالنسبة لضباط الشرطة القضائية الذين يخالفون القواعد الإجرائية فإن أعمالهم التي يلحقها البطلان تؤدي من الناحية القانونية إلى قيام مسؤوليتهم الجزائية والمدنية والتأديبية نظريا، أما عمليا فمن الصعب إثبات قيام مسؤوليتهم الجزائية وخاصة من خلال إثبات القصد الجنائي⁽³⁾، وبالمثل فالمتهم

(1) يذكر في هذا الصدد قضاء محكمة النقض المصرية في قضية مقتل سوزان تميم، حيث أدانت محكمة جنايات القاهرة بجلسة 2009/05/21 المتهمين والحكم عليهم بالإعدام، ولكن الحكم ذكر من بين أدلة الإثبات الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة في فندق الواحة وبرج الرمال في دبي، وقد نقضت محكمة النقض حكم الإدانة، وكان من بين أسباب النقض أن إحدى الصور التي استندت إليها المحكمة لم تبين وجه المتهم رغم تكبيرها، انظر الحكم كاملا عبر الرابط:

<http://www.cc.gov.eg/Images/H/111235499.pdf>. 15/03/2018 02:09.

(2) انظر: فاروق (ياسر الأمير)، المرجع السابق، ص 653.

(3) كما أن المسؤولية المدنية لرجال الضبط القضائي لا تقوم، إذ ما زالت القاعدة في كثير من الدول هي عدم

الذي يقدم دليل براءته لا يمكن إثبات قيام مسؤوليته الجزائية لأن القصد الجنائي منعدم لديه، فإذا كانت القاعدة العامة في التشريع هي إعفاء الموظف العام من العقاب إذا وقع الفعل بحسن نية تنفيذا لما تأمر به القوانين أو ما يعتقد أنه جزء من اختصاصه فمن باب أولى يعفى المتهم الذي يقدم دليل براءته من العقاب نظرا لحسن نيته وممارسته لحقه في الدفاع⁽¹⁾.

- إن الجزاء الإجرائي ينصب على العمل الإجرائي، فيتصف بأنه جزاء موضوعي، فهو يرد على العمل ذاته لا على الشخص الذي قام به⁽²⁾، ومن ثمة فإن الدليل الذي يقدمه المتهم لإثبات براءته لا يمكن أن يترتب عليه أن يساء مركزه فيقدم للمحاكمة بتهمة المساس بالحياة الخاصة للغير.

- إن الدليل الذي يقدم أمام المحكمة من طرف المتهم لإثبات براءته يصبح خاضعا لحوزة المحكمة التي عليها أن تحافظ على سريته، شأنه شأن سائر المضبوطات وأدلة الإثبات وجسم الجريمة الذي يكون خاضعا لسلطتها، والتي تخضع لقواعد خاصة لتحريزها وفتحها حسب المادة 84 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.

- إن قاعدة استبعاد الأدلة المتحصلة بطريق غير مشروع لا تنطبق على أدلة البراءة لأن التسوية بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة يغفل فارقا جوهريا بين المركز القانوني لسلطة التحقيق التي تملك كل الوسائل القانونية والمادية في مواجهة

مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية إلا في الحالات الاستثنائية التي ينص عليها القانون، كالتعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر أو التعسفي، انظر: عبد الزعبي (علي أحمد)، المرجع السابق، ص 505؛ فإذا كانت القاعدة هي مسؤولية الإدارة والاستثناء هو عدم مسؤوليتها فإن العكس هو الصحيح بالنسبة للسلطة القضائية، حيث أن القاعدة عدم مسؤوليتها، والاستثناء هو مسؤوليتها، رغم أن الدستور الجزائري في المادة 61 قرر العكس بالنص "يترتب على الخطأ القضائي تعويض من الدولة. ويحدد القانون شروط التعويض وكيفية"، غير أنه لا توجد تطبيقات لهذا التعويض عدا التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر (المواد 137 مكرر وما يليها ق.إ.ج.ج)، انظر: الشاعر (رمزي طه)، المسؤولية عن أعمال السلطة القضائية، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، جامعة عين شمس، ص 11، ع 2، يوليو 1969، ص 4.

(1) انظر: عبد الزعبي (علي أحمد)، المرجع السابق، ص 505.

(2) انظر: سرور (أحمد فتحي)، المرجع السابق، ص 231.

المتهم والمركز القانوني لهذا الأخير الذي يقف أعزلا ولا يستطيع إثبات براءته بالوسائل المشروعة نظرا لقصور الأدوات في يديه، ومن غير المقبول وهو في هذا الوضع مطالبته بأن يكون كبش فداء إرضاء لقاعدة المشروعية، فهو المستفيد الأول من قاعدة استبعاد الإدانة غير المشروعة فهل يتحول إلى المضرور الأوحده من القاعدة إذا تعلق الأمر بدليل براءة؟⁽¹⁾

- إن الخطاب القانوني في أي نص من نصوص القانون يوجه إلى شخص أو أشخاص محددين فلا يجب أن يطبق على غيرهم، والنصوص الخاصة بالحصول على الإذن تخص رجال الضبط القضائي وليس المتهم⁽²⁾، وفي هذا

(1) انظر: الرواشدة (سامي حمدان)، المرجع السابق، ص 129.

(2) وهذا ما جاء في قرار لمحكمة النقض المصرية وعبرت عنه كما يلي: "ومن حيث إن الحكم المطعون فيه عرض لواقعة الدعوى بما مفاده أن المطعون ضدهما وجها عبارات سب للطاعنين عن طريق التليفون، وأضاف الحكم أنه: "قد تم تسجيل تلك العبارات بمعرفة المدعين بالحقوق المدنية على شريط، وقد تثبت من تفرغ الشريط الذي تضمن عبارات السب مطابقته لأصوات المتهمين"، ثم عرض الحكم للدليل المستمد من التسجيلات وأطرحه في قوله: "لما كان الثابت من الأوراق أن تسجيل المكالمات التليفونية التي استند إليها المدعيان بالحقوق المدنية كدليل في الأوراق قد تم الحصول على الإذن المسبب من القاضي الجزئي المختص وفقا لصحيح القانون، ومن ثم فلا يجوز الاستناد إليه كدليل". ويكون دفع المتهمين في هذا الصدد قد جاء متققا وصحيح القانون "لما كان ذلك، وكان نص المادة 95 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى "على أنه لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة في حالة قيام دلائل قوية على أنه مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 66 مكررا 308 مكررا من قانون العقوبات قد استعان في ارتكابها بجهاز تليفوني معين أن يأمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغراف والتليفونات وشكوى المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضعه تحت الرقابة للمدة التي يحددها"، ومفاد ذلك بصريح النص وواضح دلالاته أن المشرع تطلب مباشرة الإجراءات المبينة بالمادة المار نكرها كي يوضع تحت المراقبة التليفون الذي استعان به الجاني في توجيه ألفاظ السب والقذف إلى المجني عليه بحسبان أن تلك الإجراءات فرضت ضمانا لحماية الحياة الخاصة والأحاديث الشخصية للمتهم، ومن ثم فلا تسرى تلك الإجراءات على تسجيل ألفاظ السب والقذف من تليفون المجني عليه الذي يكون له بإرادته وحدها ودون حاجة إلى الحصول على إذن من رئيس المحكمة الابتدائية تسجيلها بغير أن يعد ذلك اعتداء على الحياة الخاصة لأحد، ومن ثم فلا جناح على المدعين بالحقوق المدنية إذ وضعا على خط التليفون الخاص بهما جهاز تسجيل لضبط ألفاظ السباب الموجة إليهم توصلنا إلى التعرف على شخص من اعتاد على توجيه ألفاظ السباب والقذف إليهما عن طريق الهاتف. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان الدليل المستمد من الشريط المسجل بمعرفة المدعيين بالحقوق المدنية من جهاز التليفون الخاص بهما فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه وإعادة بالنسبة للدعوى المدنية والزام المطعون ضدها المصاريف المدنية"، الطعن رقم

يقول الدكتور سرور (طارق): "لقد كان من الضروري أن يضع المشرع ضوابط تضمن عدم تعسف السلطة العامة، فوضع جزاء إجرائياً يتمثل في إهدار الدليل المستمد من المراقبة غير المشروعة، إلا أن هذه القواعد تخاطب رجال السلطة العامة الذي يباشرون إجراءات المراقبة والتسجيل، فلم يوضح المشرى المصري -ومثله الجزائري- ما إذا كانت تلك القواعد تسري أيضاً على الأفراد العاديين، أي ما إذا كانوا مخاطبين بأحكامه أم لا، ويقود هذا التساؤل إلى البحث عن مدى حجية الدليل المتحصل بواسطتهم في مجال الإثبات. وفي هذا الصدد اعتنق الفقه والقضاء المقارن مبدأ عدم استبعاد الأدلة المتحصلة بواسطة الأفراد العاديين كأدلة إدانة"⁽¹⁾، وهذه القاعدة التي ذكرها الباحث كما تنطبق على المجني عليه الذي يسعى إلى إدانة المتهم تنطبق كذلك على المتهم الذي يسعى إلى إثبات براءته.

- إن القضاة مطالبون بمقتضى القانون أن يقدروا قيمة الأدلة التي تقدم إليهم أو التي يتحصلون عليها في مجرى التحقيق، وعلى ذلك قضت الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية أنه: "بالفعل، لا يوجد أي نص قانوني يمنع القاضي الجزائي من استبعاد أدلة الإثبات المقدمة من الأطراف فقط لأنهم حصلوا عليها بطريقة غير مشروعة أو غير قانونية، وأن القانون يطلب منهم فقط تطبيقاً للمادة 427 من قانون الإجراءات الجزائية أن يفحصوا قيمتها الإثباتية"⁽²⁾.

22340 لسنة 62 جلسة 2000/05/18 س 51 ص 481 ق 90، موجود على الرابط:

<http://www.cc.gov.eg/Images/H/111111325.pdf>. 11/7/2016 11:11.

(1) انظر: سرور (طارق) حق المجني عليه في تسجيل المحادثات التليفونية الماسة بشخصه، تعليق على الحكم الصادر من محكمة النقض بتاريخ 18 مايو سنة 2000 في الطعن رقم 22340 سنة 62 ق، القاهرة، دار النهضة العربية، ط 2، 2004، ص 6.

(2) "Qu'en effet, aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d'écartier les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale; qu'il leur appartient seulement, en application de l'article 427 du Code de procédure pénale, d'en apprécier la valeur probante", Voir: cass. crim, 6 avril 1994, N° de pourvoi: 93-82717, *bull. Crim*, 1994 N° 136, p 302, disponible à l'adresse:

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007066831&d>

المبحث الثالث

حول البطلان كجزاء إجرائي مغيب جزئيا في

مرحلة جمع الاستدلالات

لقد تفاوتت الأنظمة القانونية في النص على البطلان كجزاء إجرائي لمخالفة أحكام قانون الإجراءات الجزائية عموماً⁽¹⁾، ومخالفته من قبل الضبطية القضائية بصفة خاصة، فذهب اتجاه أول إلى عدم سريان البطلان على إجراءات الضبطية القضائية اكتفاء بتقرير المسؤولية الجزائية والمدنية والتأديبية في حقهم، وهو القانون الانجليزي، أما الاتجاه الثاني فيذهب إلى تطبيق البطلان على مرحلة جمع الاستدلالات لأن قواعد المسؤولية المذكورة غير كافية لحماية حقوق الأفراد وحقوقهم⁽²⁾، وهو السائد في القانون الفرنسي والمصري وكذا الجزائري⁽³⁾.

إن الإجراء الذي تقوم به الضبطية القضائية لا يخضع فقط للشرعية قبل اتخاذه بل أيضا يخضع للبطلان بعد اتخاذه بصورة غير موافقة للقانون⁽⁴⁾، دون الإخلال بتطبيق قواعد قانون العقوبات إن اقتضى الحال⁽⁵⁾، غير أنه في فرنسا- كثيرا ما

[ateTexte=](#). 3/15/2018 1:01.

(1) وهناك انتقادات وجهت إلى نظام البطلان من أساسه على أساس أن تقرير البطلان في كل مرة وفي كل حالة لا تتم فيها مراعاة بعض القواعد القانونية يجعل من البطلان سببا لأضرار أكبر من الضمانات التي يحققها، لاسيما وأن اللجوء كل مرة إلى الدفع بالبطلان قد يكون في كثير من الأحيان بغرض المماطلة وعرقلة سير الدعوى، وهذا مخالف لمبدأ سرعة الإجراءات الجزائية، انظر: مشعشع (معتصم خميس)، بطلان الإجراءات الجزائية في اجتهاد محكمة التمييز الأردنية، مجلة المنارة، مج 7، ع 3، 2001، ص 94.

(2) انظر: المصاروة (سيف إبراهيم)، حق الاستعانة بمحام في مرحلة التحقيق الأولي...، مرجع سابق، ص 216.

(3) "إن الإجراء الباطل لا يصح أن يرتب أثرا صحيحا في الإثبات أو النفي، أو في أي أمر آخر من أمور الدعوى الجنائية منذ تكون تحقيقا مفتوحا إلى أن تنتهي بحكم حائز الحجية معتبر عنوانا على الحقيقة المطلقة بمقتضى قرينة قانونية قاطعة وإلا كان البطلان أمرا نظريا لا جدوى من ورائه، ولا مصلحة لأحد في الدفع به، وكان جهد الشارع في إقامة البنيان الإجرائي كله جهدا ضائعا، وعبئا تنزهه عنه -قبل البداهة- حكمة التشريع وأوليات المنطق القويم"، انظر: رؤوف عبيد، بين القبض على المتهمين واستيقافهم في التشريع المصري، مرجع سابق، ص 225.

(4) انظر: أبو عامر (محمد زكي)، الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص 603.

(5) انظر: تاووضروس (جمال جرجس مجلع)، الشرعية الدستورية لأعمال الضبطية القضائية، لبنان، النسر الذهبي للطباعة والنشر، 2006، ص ب.

يحدث أن القضاة لا يقررون بطلان الإجراءات المتخذة من قبل الضبطية القضائية ويقررون بدلا من ذلك اللجوء إلى إعادة القيام بالإجراء الباطل⁽¹⁾، بل إن محكمة النقض الفرنسية في بعض الأحيان قبلت الإجراءات الباطلة مادام أنها خضعت للمناقشة بطريقة وجاهية⁽²⁾.

وفي فرنسا تركز التطبيقات القضائية لنظرية البطلان في مرحلة التحري في مسألة بطلان إجراء التوقيف للنظر (المطلب الأول) ولكن البطلان يبقى ساريا في كل الحالات ولاسيما ما يتعلق بخرق قواعد المحاكمة العادلة (المطلب الثاني).

المطلب الأول

بطلان إجراء التوقيف للنظر في القانون الفرنسي

يعد إجراء التوقيف للنظر كأول إجراء حقيقي يمس حرية الفرد حتى قبل أن يكون مشتبه به، أي في أولى مراحل الاشتباه، قد يكون مسبقا باعتقال إداري أو بعملية تعرف على الهوية، ورغم طابعه القسري فإنه لا ينبغي أن يكون ماسا بكرامة الإنسان، ولا منطويا على إكراه⁽³⁾، ثم إن القانون قد أحاط التوقيف للنظر بمجموعة من الضمانات المهمة، حيث تقع على الضبطية القضائية التزامات قانونية، بعضها يخص المتهم وحقوقه⁽⁴⁾، وبعضها يتعلق بالشكليات الخاصة بالتوقيف للنظر.

(1) Voir: NZACHI LUHUSU (Théo), op.cit, p 45.

(2) Voir: Cass. crim, 28 avr 1987, *bull crim* n° 173, disponible à l'adresse: <http://www.juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-19870428-8696621>.
2/12/2016 11:58

(3) إن الإكراه يخول للمتعرض له الطعن في الإجراء، انظر قرار محكمة النقض الفرنسية بتاريخ: 2000/02/06، في:

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007071344>.
12/02/2016 09:47.

(4) تتمثل أساسا في: إعلام المشتبه به بالتهم المنسوبة إليه، إخطاره بحقوقه، حقه في الاتصال بأسرته وبمحاميه، حقه في الفحص الطبي، انظر:

PIERRE-JÉRÔME (Delage), La sanction des nullités de la garde à vue: de la sanction juridictionnelle à la «sanction parquetière», Archives de politique criminelle 1/2006 (n° 28), pp 135-152, disponible à l'adresse:

<https://www.cairn.info/revue-archives-de-politique-criminelle-2006-1-page-135.htm#no6>. 2/12/2016 9:47 .

وتتمثل تلك الشكليات -على وجه الخصوص- في:

- أن يحوي محضر الاستماع إلى الشخص الموقوف للنظر عدة بيانات، هي: مدة الاستجوابات التي خضع لها، مدد الراحة التي فصلت بين الاستجوابات، الساعات التي يمكن أن تمنح للموقوف للأكل، اليوم والساعة التي بدأ فيها التوقيف، اليوم والساعة التي أطلق فيها سراح الموقوف أو التي اقتيد فيها إلى القاضي المختص⁽¹⁾.

- يجب أن يحوي محضر السماع أيضا الطلبات التي تقدم، تطبيقا للمواد من 2/63 إلى 4/63 وما آلت إليه هذه الطلبات.

- وهذه البيانات يجب أن يوقع عليها صاحب الشأن، أو أن يبين في محضر الاستماع رفض التوقيع.

- ويجب أن يحتوي المحضر بصفة ملزمة أسباب التوقيف⁽²⁾.

لم يكن القانون الفرنسي ينص على بطلان إجراءات التوقيف للنظر في حالة مخالفة تلك الحقوق وتلك الشكليات، ولكن منذ صدور قانون 4 جانفي 1993 فإن القانون الإجرائي الفرنسي قرر البطلان النصي لمخالفة ضمانات التوقيف للنظر وشكلياته⁽³⁾، غير أن المشرع هناك تراجع مرة أخرى عن هذا البطلان النصي بواسطة قانون 24 أوت 1993، والذي أصبح يدخل تحت إطار البطلان الجوهري⁽⁴⁾، حيث يعتبر بطلان التوقيف للنظر من النظام العام، وهذا يرجع إلى اعتبار شكليات وضمانات التوقيف للنظر بمثابة حقوق للدفاع⁽⁵⁾.

إن قرارات محكمة النقض الفرنسية التي تخص بطلان التوقيف للنظر كثيرة جدا، وتبين أن هذه المحكمة قد أكدت -بثبات ملحوظ- منذ 4 جانفي 1996 ضرورة احترام

(1) وهي مطابقة لما جاءت به المادة 52 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.

(2) انظر: الجارحي (عادل عامر محمد)، المرجع السابق، ص 115-117.

(3) هذا القانون أدخل الضمانات الأساسية لإجراء التوقيف بالنظر والتي تتمثل أساسا في: الحق في الفحص الطبي

منذ بداية الإجراء، حق إعلام أحد أقاربه، الحق في الاستعانة بمحام، بالإضافة إلى قاعدة البطلان.

(4) Voir: PIERRE-JÉRÔME (Delage), op. cit, p 136.

(5) *Ibid.*

إجراءات التوقيف للنظر⁽¹⁾، وأن مجرد التأخر غير المبرر في إعلام المشتبه به (الموقوف للنظر) بحقوقه منذ لحظة توقيفه أو التأخر في إعلام وكيل الجمهورية (أو قاضي التحقيق) يعد سببا للبطلان⁽²⁾ بسبب مساسه بمصلحة المشتبه به، تطبيقا لنص المادة 802 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي⁽³⁾، كما أن واجب الإعلام يشمل كذلك حالة تمديد التوقيف للنظر⁽⁴⁾.

أما بالنسبة لمدة التوقيف للنظر فإن عدم احترامها يكون سببا أكيدا للبطلان، وهو ما أكدته عدة قرارات، كما أن محكمة النقض قررت البطلان حتى بجمع مدد التوقيف للنظر التي تمت وفق أطر إجرائية مختلفة، حيث جمعت مدد التوقيف للنظر تمت في إطار إنابات قضائية متتابعة⁽⁵⁾، وكذلك مدة التوقيف للنظر في إطار التحقيق الابتدائي مع توقيف في إطار الإنابة القضائية تجاوزت 48 ساعة⁽⁶⁾.

وقد كرست محكمة فرساي في حكمها بتاريخ 9 جانفي 2009⁽⁷⁾، وأقرتها محكمة النقض في قرارها بتاريخ 26 مارس 2008⁽⁸⁾، مبدأ بطلان محضر الاستجواب أثناء

(1) Voir: cass. crim, 4 janv 1996, *bull. crim* n° 5; cass. crim, 30 avr 1996, *bull. crim* n° 182.

(2) Voir: cass. crim. 10 mai 2001, *Bull. crim.* n°119, disponible à l'adresse: <http://www.juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20010510-0181441>. 11/15/2016 11:33.

(3) Article 802 (Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 27 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993): "En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne".

(4) Voir: Cass. crim., 1er déc. 2015, no 15-84874, voir aussi: MÉSA (Rodolphe), le régime de la notification des droits du suspect attaché à la prolongation de la garde à vue, disponible à l'adresse : <http://etudiant.lextenso.fr/article-%C3%A0-la-une-proc-%C3%A9dure-p-%C3%A9nale/le-r-%C3%A9gime-de-la-notification-des-droits-du-suspect-attach-%C3%A9s-%C3%A0-la>. 15/11/2016 23:41.

(5) Voir: cass. crim. 1er septembre 1987, *Bull. crim.* n° 308.

(6) Voir: cass. crim. 22 avril 1992, *Bull. crim.* n° 172; aussi: Cass. Crim. 13 février 1996, N° de pourvoi: 95-85538, *Bull. crim.* 1996 N° 74, p 216, disponible à l'adresse :

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007067038>. 16/11/2016 00:05.

(7) Disponible à l'adresse:

<http://www.fnuja.com/attachment/131377/>. 16/11/2016 00:19.

(8) Disponible à l'adresse:

التوقيف للنظر بسبب عدم إجراء التسجيل السمعي البصري، وهو مبدأ مهم في حالة التلبس بالجرم أيضا.

إن محكمة النقض الفرنسية تدخلت في عديد المرات لتقرير البطلان من تلقاء نفسها باعتباره مسألة من النظام العام في حالة شخص مثلا لا يفهم الفرنسية وضع تحت النظر على الساعة 18:00 في غياب مترجم إلى غاية الساعة 9:15 من اليوم الموالي، أي 15 ساعة بعد اتخاذ الإجراء التحفظي⁽¹⁾، وهو وضع بالإمكان التغلب عليه.

لم تقف محكمة النقض الفرنسية عند هذا الحد، بل قررت في قرار لها بتاريخ 1996/1/4 ليس فقط بطلان محاضر سماع الأقوال التي تمت خلال توقيف تم بطريقة غير شرعية، ولكن أيضا بطلان كل الإجراءات اللاحقة⁽²⁾.

المطلب الثاني

بطلان إجراءات التحري بسبب خرق قواعد المحاكمة العادلة

لقد صار من المعهود جدا في قضاء محكمة النقض الفرنسية وحتى المحاكم الفرنسية أنها تقضي ببطلان إجراءات التحقيق التمهيدي كلما كان هناك خرق لمبادئ المحاكمة العادلة، فعلى سبيل المثال قامت محكمة الجنح بـDraguignan بتقرير بطلان إجراءات التحقيق التمهيدي في القضية التي توبع فيها دركي سابق بشبهة اختلاس وتحويل كمية من المخدرات (القنب) كانت موضوعة تحت تصرفه بمقتضى وظيفته، حيث اعتبر القضاة أن التحقيق التمهيدي الذي استغرق مدة طويلة لم يتم وفق الإجراءات الضامنة لمبدأ المساواة في الأسلحة⁽³⁾.

<http://www.fnuja.com/attachment/131378/>. 16/11/2016 00:22.

⁽¹⁾ Voir: Cass. crim. 3 déc 1996, N° de pourvoi: 96-84503, disponible à l'adresse:

http://www.fondation-droitcontinental.org/fr/wp-content/uploads/2014/01/droits_personne_poursuivie_fr_jp.pdf. 16/11/2016 00:43.

⁽²⁾ Voir: Cass. crim. 4 janv 1996, *bull. crim.* 1996 n° 5 p 8, disponible à l'adresse:

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007065791>. 16/11/2016 10:36.

⁽³⁾ يمكن الاطلاع على الحكم من خلال الرابط الآتي:

<https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz->

actualite.fr/files/resources/2014/02/tgi_draguignan_du_16.01.2014ano.pdf.

03/03/2018 01:25.

لقد استغرق التحقيق ثلاث سنوات تم خلالها تحرير 134 محضرا⁽¹⁾، مع وثائق كثيرة ضمت إلى الملف، كما أنه خلال توقيفه للنظر لم يتم سماعه إلا مرة واحدة ولم يتم فتح أي عملية تحريات، ولم يكن برفقته محاميه، ولم يتمكن هذا الأخير من التوصل بكل وثائق الملف، وكل هذا يعتبر انتهاك لحقه في الدفاع، بناء على كل ذلك فقد حكمت المحكمة ببطلان كل إجراءات البحث التمهيدي⁽²⁾.

لقد أصبح هذا النوع من القضاء معهودا جدا في أحكام القضاء الفرنسي، ومن ذلك حكم محكمة جنح nanterre بتاريخ: 2012/11/15 التي قررت بطلان تحقيق تمهيدي دام ثلاث سنوات على أساس خرق قواعد المحاكمة العادلة، لاسيما من حيث الحق في الوصول بصفة واسعة إلى الملف، وذلك في قضية متعلقة بجنحة التعسف في استعمال أموال الشركة، إن هذا النوع من البطلان صار يتأسس فقط على المادة الأولية لقانون الإجراءات الجزائية التي نصت على مبادئ المحاكمة العادلة، لاسيما الوجاهية والمساواة في الأسلحة، حيث أن فتح التحقيق هو السبيل لتقاضي هذا النوع من البطلان بسبب طول مدة التحقيق التمهيدي⁽³⁾.

بنفس الطريقة جاء حكم محكمة جنح Créteil بتاريخ: 2016/02/29 في قضية قتل غير عمدي، معتمدا على نفس الأسباب القانونية، حيث دام التحقيق التمهيدي عامين، إن حقوق الدفاع تكون قد أهدرت بسبب عدم فتح التحقيق القضائي، وعدم

⁽¹⁾ بخصوص حقوق الدفاع، ولاسيما مبدأ المساواة في الأسلحة، يطرح إشكال الملفات الكبيرة جدا، حيث يلزم الدفاع قراءة مئات الصفحات، رغم أن توزيع الملفات يكون بطريقة الكترونية فإنه المشكل يبقى مطروحا، وهذا ما حدث في فرنسا في قضية غلابي [La plus grande difficulté pour la défense dans les dossiers volumineux est de parvenir à retrouver les pièces qui intéressent le client parmi plusieurs tomes et milliers de cotes totalement inutiles. Cette difficulté d'accès pratique au dossier était particulièrement prégnante dans le procès Chalabi sur les "réseaux islamistes" en 1999] انظر:

CLÉMENT (Stéphane), op. cit, p 237.

⁽²⁾ Voir: PORTMANN (Anne), Nullité d'une enquête préliminaire pour non-respect du droit à un procès équitable, disponible à l'adresse: <https://www.dalloz-actualite.fr/flash/nullite-d-une-enquete-preliminaire-pour-non-respect-du-droit-un-proces-equitable#.WpnavpPyjIU>. 03/03/2018 01:44.

⁽³⁾ Voir le lien suivant:

http://www.chatainassocies.com/wp-content/uploads/HM_ANNULATION_ENQUETE_PRELIMINAIRE_MAI_2013.pdf. 01/04/2018 20:15.

تمكين الدفاع من التوصل بالملف⁽¹⁾.

المبحث الرابع

نسبية التلبس كدليل لإثبات جريمة الزنا

حددت المادة 341 من قانون العقوبات الجزائري الأدلة المقبولة قانونا لإثبات ارتكاب جريمة الزنا، وقد حصرتها في ثلاث:

- محضر قضائي يحرره أحد رجال الضبط القضائي عن حالة تلبس.
- إقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة من المتهم.
- إقرار قضائي.

وهو ما أكدته المحكمة العليا في عدد من القرارات أيضا⁽²⁾.

وهذا النص يبين أولاً حجية محضر الضبطية القضائية في حالة التلبس بالزنا (مطلب أول) دون أن يعني أن الأدلة المذكورة تكون مقبولة دون إعمال أي سلطة تقديرية للقاضي (مطلب ثان).

المطلب الأول

حجية محضر الضبطية في حالة التلبس بالزنا

تجدر الإشارة ابتداء إلى أن الزنا في قانون العقوبات الجزائري هو جريمة ذات تركيب خاص، فمن جهة تتوقف على إرادة الزوج المشتكي، ومن جهة ثانية فهي تقوم على شرط مفترض وهو الزوجية، أي أن تتوفر في أحد طرفيه أو في كليهما علاقة زوجية، أي أن يكون متزوجا، وهو ما يعبر عنه في اللغة الفرنسية بـ "L'adultère"، بينما العلاقة الجنسية بين طرفين غير متزوجين أي "a Fornication" لا تعتبر زنا بمفهوم جريمة الزنا في قانون العقوبات⁽³⁾.

(1) Voir: GRENOUILLET (Agathe), une victoire pour les droits de la défense dans l'enquête préliminaire, disponible à l'adresse:

<https://www.village-justice.com/articles/Une-victoire-pour-les-droits,22250.html>.

01/04/2018 20:25.

(2) انظر: قرار بتاريخ: 1986/12/23، ملف رقم: 41320، المجلة القضائية للمحكمة العليا، ع 3، سنة 1989، ص 289؛ قرار بتاريخ: 1990/10/21، ملف رقم: 69957، المجلة القضائية للمحكمة العليا، ع 1، سنة 1993، ص 205.

(3) انظر: لنكار (محمود)، الحماية الجنائية للأسرة دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة 1،

أما فيما يخص المحضر المثبت لجريمة الزنا فهذا يعني أنه يجب أن يتضمن مشاهدة ضابط الشرطة القضائية لواقعة الزنا بنفسه، وهذا أمر متعذر في الغالب⁽¹⁾، لذلك فإن المحكمة العليا في الجزائر قررت أنه لا يشترط أن يرى ضابط الشرطة القضائية الواقعة بنفسه طبقا للتلبس، بل يجوز إثباتها حسب الطرق العادية أو بشهادة الشهود والتي تدون في المحضر⁽²⁾، وعلى ذلك فإذا علم ضابط الشرطة القضائية بوقوع الزنا بالاستناد إلى تلك الأدلة ضمنها المحضر الذي يعتبر كمحضر تلبس بالزنا⁽³⁾.

وفي القرار المذكور للمحكمة العليا اشترطت أن يكون الجاني قد شوهد في ظروف

2010، ص 136.

(1) لذلك فإن هذه الجريمة وفق الفقه والقضاء في فرنسا ومصر مثلا تثبت بمجرد وجود رجل وامرأة في ظروف تنبئ بذاتها وبطريقة لا تدع مجالاً للشك أن الجريمة قد ارتكبت، أي أنه لا يشترط أن يكون التلبس فعليا، بأن يفاجأ الخاطئان أثناء استغراقهما في ارتكاب الفعل، لأنه فرض نادر عمليا، ومن أجل ذلك فالقضاء الجزائري أيضا عرف تطبيقات مختلفة لفكرة تقدير دليل التلبس، ففي قرار صادر بتاريخ 1984/03/20، ملف رقم 34051، قضت المحكمة العليا بأنه: "يعتبر تلبسا بالزنا متى كان شريك الزوجة قد اختلى بها في غرفة المنزل ومارس معها علاقات جنسية وبقي معها من الساعة الحادية عشر ليلا إلى الساعة الثانية صباحا حيث جاء زوجها راجعا من باتنة رفقة شخصين، وهرب (ب. ز) متسورا الحائط وقد شاهده الزوج العائد نازلا من الحائط، وحين تمكن من إمساكه تدخلت بنفسها وساعدته على الفرار تجنباً لوقوع مشاجرة"، انظر: يونس (بدر الدين)، سلطة القاضي الجنائي في تقدير الدليل الجنائي دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة قسنطينة 1، 2014، ص 120 (في الهامش).

(2) انظر: قرار بتاريخ: 1984/03/20، ملف رقم: 34052، المجلة القضائية للمحكمة العليا، عدد2، سنة 1990، ص 269.

(3) وهو موقف القضاء المصري أيضا، وقد أسس ذلك على أن مفهوم كلمة التلبس بالزنا في المادة 238 من قانون العقوبات المصري يختلف عن مدلول التلبس بالجريمة المعرف بالمادة 30 من نفس القانون، وإنما المقصود من ذلك أن يوجد الشريك في ظروف لا تدع مجالاً للشك عقلا في أن جريمة الزنا قد وقعت، وهكذا قضت محكمة أسيوط الابتدائية بتاريخ 1916/02/10 بأن: "حالة التلبس المنصوص عليها في المادة 238 من قانون العقوبات الخاصة بالشريك في الزنا لا يقتضي حتما حالة التلبس المبينة في المادة 8 من قانون تحقيق الجنائيات، أي أن يشاهد الجاني وقت ارتكاب الجنابة أو عقب ارتكابها ببرهنة يسيرة، بل يكفي أن تكون الزانية وشريكها قد شوهدا في ظروف لا تجعل مجالاً للشك عقلا في أن الجريمة قد ارتكبت"، انظر: طنطاوي (إبراهيم حامد)، المرجع السابق، ص 25، 26.

لا تترك مجالاً للشك عقلاً في أن الزنا قد وقع⁽¹⁾، كما أن حالة التلبس لا تتحقق فقط بمشاهدة الجريمة المرتكبة في الحال، بل يجوز أن تشهد عقب ارتكابها بفترة يسيرة، حيث يكون الجاني في وضع لا يدع مجالاً للشك في ارتكابه للزنا.

كما أن حالة التلبس في حقيقة الأمر تحصل بالصورة التي ذكرها المشرع في المادة 41 فقرة 3، وتتعلق بالجريمة التي ترتكب في منزل ويكشف صاحب المنزل عنها ويبادر في الحال باستدعاء أحد ضباط الشرطة القضائية لإثباتها، وهنا قبلت المحكمة العليا الإثبات الذي يكون دون حصول المشاهدة المباشرة وإنما بالاعتماد على أدلة أخرى تدون في المحضر.

إن النص المذكور والذي أنشأ القيد على القاضي في قبول الدليل الخاص بارتكاب جريمة الزنا ليس عاماً في كل جرائم الزنا، وإنما يكون في حق شريك الزوجة الزانية فقط، بمعنى أن الزوج الذي يريد إقامة الحجة على شريك زوجته في الزنا لا يمكنه ذلك إلا وفق الأدلة المبينة في المادة 341 المذكورة، أما الزوجة أو الزوج أو شريكه فلا يحتاج إثبات جريمتهم إلى تلك الأدلة المقيدة، ويرجع الأمر إذن إلى تطبيق القواعد العامة، أي حرية القاضي في الاقتناع، وحرية الإثبات، وأن الشريك له أن يثبت عكس الأدلة المقدمة حتى يفلت من المسؤولية.

وفي قضاء مهم للمحكمة العليا في الجزائر أيضاً خلصت إلى أنه من المتفق عليه أن يكون القاضي عقيدته بوجود حالة التلبس من شهادة الشهود الذين شاهدوها ثم شهدوا بها أو بما سمعوا ما يدل على ارتكاب الفعل، أو بما لديه من أدلة صريحة مستقاة من ماديات القضية تكشف عن قيام حالة التلبس⁽²⁾.

وفي حقيقة الأمر، لقد سارت المحكمة العليا في منحى نقض القرارات التي لم تلتزم الأدلة المحددة في جريمة الزنا، لكنها قبلت في قرار مخالف لنص المادة 341 ق.ع.ج وما استقر عليه الاجتهاد في إثبات هذه الجريمة، وذلك بإمكانية قبول الشهادة كدليل إثبات ضمن حدود الشريعة الإسلامية التي تقبل شهادة أربعة شهود كما هو

(1) انظر: نفس القرار السابق.

(2) انظر: يونس (بدر الدين)، المرجع السابق، ص 103.

مقرر، حيث في جاء في هذا القرار المخالف: "أنه من الثابت فقها وقضاء أن الزنا لا يثبت إلا بإقرار مرتكبه أو بحكم جزائي أصبح نهائياً أو بشهادة أربعة شهود يشاهدون في آن واحد مباشرة الزنا، وبما أن الأمر ليس كذلك في قضية الحال فالقضاة الذين اعتمدوا شهادة رجل واحد وامرأة لإثبات الزنا كانوا بذلك منتهكين لقواعد الإثبات، وبالتالي خالفوا القانون والشرع معاً، الأمر الذي يجعل قرارهم معرضاً للنقض".

إن القرار السابق للمحكمة العليا إذ قبل بالدليل المستمد من أحكام الشريعة الإسلامية يكون قد احترم مصادر القانون التي يتحتم على القاضي الأخذ بها من جهة، كما أنه متسق تمام الاتساق مع أحكام نظرية التلبس بالجرم التي تجعل حالة التلبس خاضعة للرؤية، وهذه الرؤية إذا توافرت فإنها تسمح لضابط الشرطة القضائية أن يتصرف بناء عليها.

المطلب الثاني

خضوع دليل التلبس للسلطة التقديرية للقاضي

إذا كان المشرع قد قيد حق القاضي في البحث عن كافة وسائل الإثبات التي يمكن الالتجاء إليه لمعرفة الحقيقة، وذلك عن طريق تحديد الأدلة في إثبات التهمة على الشريك، إلا أن هذا القيد القانوني لا يعني شل حرية القاضي في الاقتناع، فإن حصر القانون للأدلة التي يجوز إثبات جريمة الزنا بواسطتها لا يمنح هذه الأدلة حجية محددة يجب على القاضي التقيد بها، وإنما أراد المشرع تضيق دائرة الأدلة التي يجوز للقاضي أن يستمد منها اقتناعه دون الإخلال بحريته في تقدير هذه الأدلة⁽¹⁾.

وبعبارة أخرى أن المشرع أراد من خلال النص المذكور تحقيق أمرين متلازمين: الأول هو أن لا تبني الإدانة على غير الأدلة المذكورة، والثاني: أن توافر أحد تلك الأدلة لا يلغي مبدأ اقتناع القاضي، فقد يقول الدليل القانوني ولا تقوم الإدانة لتخلف الاقتناع، ولا يصادر أيضاً حق المتهم في الدفاع⁽²⁾.

(1) انظر: عدلي (خليل)، المرجع السابق، ص 25.

(2) انظر: الحسيني (عمر فاروق)، حق الدفاع وحرية الإثبات الجنائي، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، جامعة

ومن جهة أخرى فإن القانون لا يشترط أن تكون الأدلة مؤدية بذاتها ومباشرة إلى ثبوت فعل الزنا، فمتى توافر قيام دليل من هذه الأدلة المعينة يجوز للقاضي أن يعتمد عليه في ثبوت الزنا ولو لم يكن صريحا في الدلالة عليه ومنصبا على حصوله، وذلك متى اطمأن بناء عليه إلى أن فعل الزنا قد وقع فعلا⁽¹⁾.

ويتضح جليا من خلال نص المادة المذكورة أعلاه أن التلبس بجريمة الزنا يختلف عن التلبس في الجرائم الأخرى، ذلك أنه لم يشترط تحرير المحضر من طرف ضابط للشرطة القضائية، بل اكتفى بأحد رجال الضبط القضائي، وهذا مراعاة لدقة هذه الجريمة التي ترتكب عادة في الخفاء، مما لا يتيح غالبا إمكانية إحضار ضابط للشرطة القضائية.

كما أنه من جهة أخرى يجب الإشارة إلى أن المشرع قيد تحريك الدعوى العمومية بشأن جريمة الزنا بشكوى من الزوج المضرور، وهذا طبقا للمادة 339 من قانون العقوبات، وهذا القيد يرجع إلى القانون الروماني، وأخذ به القانون الفرنسي الذي هو المصدر المادي لقانون العقوبات الجزائري، فكثير من التشريعات لا تشترط قيد الشكوى، وتعتبر بالتالي هذه الجريمة ماسة بالمجتمع بأسره، وليس بشخص الشريك⁽²⁾.

المنصورة، ع 17، أبريل 1995، ص 66.

(1) نقض جنائي مصري، بتاريخ: 1974/5/10، س 25، ص 580، مذكور في: عدلي (خليل)، نفس المرجع، ص 25.

(2) انظر: نجم (محمد صبحي)، جريمة الزنا في الشريعة الإسلامية وقانون العقوبات الأردني، مجلة دراسات، مج 14، ع 7، 1987، ص 230 وما يليها.

الفصل الثاني

تأثير حالة التلبس على الضمانات في مختلف مراحل

الخصومة الجزائية

لما كانت حالة التلبس كما تبين من الفصل السابق ليست حالة تؤدي بالضرورة إلى الإدانة، بقدر ما هي حالة إجرائية تنطوي على كافة الضمانات التي تسمح بتحقيق الردع، بالإضافة إلى حماية الحرية الشخصية، وذلك عن طريق خضوع طرق جمع الأدلة على ارتكاب الجريمة المتلبس بها لذات المبادئ التي تحكم الجرائم غير المتلبس بها، فإن تأثير حالة التلبس على الضمانات يستمر إلى غاية الفصل في الدعوى العمومية، أي في المراحل اللاحقة لمرحلة البحث التمهيدي.

فمن جهة يتعين أن لا تؤثر حالة التلبس على الضمانة الأساسية في كل الإجراءات الجزائية، وهي ضرورة احترام الحرية الشخصية، وعدم المساس بها إلا في أضيق الحدود، وذلك على اعتبار أن هذه الحرية مكفولة دستورا، وهي محمية عن طريق مبدأ قرينة البراءة وعن طريق مبدأ الشرعية الجنائية (المبحث الأول).

ومن جهة أخرى فإن مرحلة التحقيق الابتدائي هي مرحلة ضرورية في الدعوى العمومية، خاصة في الجرائم ذات الوصف الجنائي، عكس الجرائم ذات الوصف الجنحي، غير أن المشرع الجزائري لم يميز بين الجريمة المتلبس بها وغير المتلبس بها بشأن التحقيق الابتدائي، فهو وجوبي في مادة الجنايات سواء كانت في حالة تلبس أم لا، واختياري في مادة الجرح سواء كانت متلبسا بها أم لا⁽¹⁾، وهو ما يقتضي بحث مسألة تأثير حالة التلبس على مسار التحقيق الابتدائي (المبحث الثاني).

من جهة أخيرة، فإن حالة التلبس لا بد أن تلقي بظلالها أيضا على مرحلة المحاكمة، سواء من خلال إجراء التلبس بالجنحة (المادة 338 ق.إ.ج.ج)، أو من خلال إجراء المثول الفوري (المبحث الثالث).

(1) حيث تنص المادة 1/67 ق.إ.ج.ج على ما يلي: "لا يجوز لقاضي التحقيق أن يجري تحقيقا إلا بموجب طلب من وكيل الجمهورية لإجراء التحقيق حتى ولو كان ذلك بصدد جنحية أو جنحة متلبس بها".

المبحث الأول

ضمانة احترام الحرية الشخصية من خلال

إجراءات التلبس بالجرم

يتولى الدستور تنظيم الحريات، وهو يقوم بذلك غالبا بالإحالة إلى القوانين التي تضع القيود القانونية المناسبة لتنظيم الحرية⁽¹⁾، ف جاء في المادة 41 من الدستور الجزائري: "يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضدّ الحقوق والحريّات، وعلى كلّ ما يمسّ سلامة الإنسان البدنيّة والمعنويّة"، وهو ما تولى تفصيله قانون العقوبات، وجاءت المادة 1/59 من الدستور لتتنص على القاعدة العامة بالنسبة للإجراءات الجزائية، وهي أنه: "لا يُتابع أحد، ولا يُوقف أو يُحتجز، إلا ضمن الشروط المحدّدة بالقانون، وطبقا للأشكال التي نصّ عليها".

كما جاءت مواد أخرى في الدستور لتقرر القواعد العامة في حماية الحرية الشخصية، لاسيما ما يتعلق بمبدأ الشرعية الجنائية (المادة 58)، وما يتعلق بقرينة البراءة (المادة 56)، كما نص على أهم المبادئ التي تحكم الإجراءات التي تمس بالحرية الشخصية في حالة التلبس وغير حالة التلبس، مثل: التفتيش (المادة 47)، الحبس المؤقت والاحتجاز (المادة 59)، والتوقيف للنظر (المادة 60).

إن مفهوم الحرية الشخصية هو مدخل أساسي لفهم هذه الضمانة (المطلب الأول)، وهو يستند إلى ضمانة أساسية تتمثل في مبدأ الشرعية الجنائية بفروعه (المطلب الثاني)، كما يستند إلى مبدأ قرينة البراءة (المطلب الثالث)، ويتمظهر في قانون الإجراءات الجزائية عن طريق مجموعة من الضمانات التي يكرسها القانون أثناء الإجراءات في حالة التلبس بالجرم (المطلب الرابع)

(1) انظر: تاوضروس (جمال جرجس مجلع)، المرجع السابق، ص 3.

المطلب الأول

تحديد مفهوم الحرية الشخصية

يتنازع مفهوم الحرية الشخصية نظريتان أساسيتان: الأولى متطرفة، ويرى أنصارها أن الحرية هي عمل الشخص لكل ما يريد وما يبتغيه دون قيود، وترى في القيود التي يضعها المجتمع أو الدولة لحفظ كيانه بمثابة أعمال غير مشروعة، وبمثابة عدوان، والنظرية الثانية معتدلة، ويحدد أنصارها مفهوم الحرية الشخصية من خلال وجود الدولة والسلطة، فلا ينكرون الدولة والسلطة، ولا ينكرون الحرية الشخصية، لأن إنكار السلطة يعني الفوضى، وأن إنكار الحرية يعني الاستبداد، ولذلك فالحرية من وجهة نظرهم لا تتعارض مع القانون، كما أن هناك تقابلا في الضمانات، فالدولة لا تستغني عن الفرد، والفرد عند ممارسته لحقوقه يتعين أن يتقيد بالحدود القانونية بالشكل الذي لا يضر به الآخرين⁽¹⁾.

وقد تبنى رجال الثورة الفرنسية المفهوم المعتدل للحرية، حيث جاء في المادة الرابعة من إعلان حقوق الإنسان والمواطن لسنة 1789 بأن: "الحرية هي مكنة أن يعمل الفرد كل ما لا يضر بالآخرين، وكذا ممارسة كافة حقوقه الطبيعية في الحدود التي يمكن باقي أفراد الأسرة الاجتماعية من التمتع بنفس تلك الحقوق، تلك الحدود التي لا يمكن تحديدها إلى بواسطة القانون".

Art. 4: La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui: ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi⁽²⁾.

(1) انظر: القاضي (محمد محمد مصباح)، الحماية الجنائية للحرية الشخصية في مرحلة ما قبل المحاكمة الجنائية، القاهرة، دار النهضة العربية، 2008، ص 3.

(2) Disponible à l'adresse:

<http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789>. 16/05/2016 17:09.

معنى ذلك أن الحرية هي مفهوم فلسفي يتمظهر بمظهر قانوني، يضع الحدود للسلطات العامة فيما يخص ما يمكنها أن تمس به⁽¹⁾، وقد تطور الأمر لتصبح الحرية الشخصية بمثابة محل لكثير من الضمانات الإجرائية الجزائية، تتمثل أساسا في: عدم جواز القبض على الأشخاص، وعدم اتخاذ أي إجراء يمس حرمة مسكنه، أو حياته الخاصة، وعدم جواز توقيع أية عقوبة تحكمية أو تعسفية⁽²⁾، كل ذلك ما عدا الحالات التي يرسمها القانون.

إن قانون الإجراءات الجزائية كقانون للعدالة الجنائية عن طريق الدعوى العمومية يسعى للتوفيق بين مصلحتين متعارضتين ظاهرا، وهما مصلحة المجتمع في البحث عن الجرائم ومعاينة مرتكبيها، ومصلحة المتهم في إثبات براءته والدفاع عنها وفي حفظ حريته الشخصية في أثناء ذلك، وهي مصلحة عامة أيضا مثل المصلحة الأولى، لأنها مصلحة كل واحد من أفراد المجتمع في أن تضمن وتحمي حريته عن طريق القانون⁽³⁾.

إن تحديد دور الضبطية القضائية، وتحديد الأشخاص الذين يملكون صفة الضبط القضائي⁽⁴⁾، يشكل ضمانا أساسية لحماية الحقوق الأساسية للأفراد، وهو في ذات

(1) إن الحرية المطلقة لا مكان لها في ظل الحياة الاجتماعية، لأن الحرية تمارس داخل نطاق الروابط التي تربط الفرد بالآخرين ممن يعيشون معه في نفس المجتمع، لذا كان تنظيم الحرية أمرا ضروريا، وهذا الأمر نابع من فكرة أن الحرية هي قيمة نسبية، ونسبيتها تتحدر عن الوظيفة الاجتماعية التي تؤديها، عطية (نعيم)، النظرية العامة للحريات الفردية، القاهرة، الدار القومية للطباعة والنشر، 1965، ص 139، نقلا عن: نمور (محمد سعيد)، الأحكام العامة للجرم المشهود، مرجع سابق، ص 276.

(2) انظر: القاضي (محمد محمد مصباح)، المرجع السابق، ص 3.

(3) Deux intérêts, également légitimes et puissants, se trouvent en présence: l'intérêt de la société qui a le droit de rechercher et de punir le crime; et l'intérêt de l'accusé qui a le droit de prouver et de défendre son innocence. Intérêt aussi général que celui de la société tout entière, car il importe à celle-ci que la liberté et les droits de chacun de ses membres soient efficacement garantis et protégés, Voir: JAMAIS (Émile), op. cit, p 4.

(4) الأشخاص المعنيون بالضبط القضائي في القانون الجزائري (م 14 ق.إ.ج.ج)، هم:

1- الضباط: يملك صفة ضابط للشرطة القضائية (م 15 ق.إ.ج.ج)، كل من:

1-1 رؤساء المجالس الشعبية البلدية.

1-2 ضباط الدرك الوطني.

الوقت ضماناً لضباط وأعوان الشرطة القضائية أنفسهم لئلا يلحقهم أي نوع من المسؤولية حين يتخذون الإجراءات وفقاً لما يمليه القانون⁽¹⁾.

المطلب الثاني

مبدأ الشرعية ودوره في حماية الحرية الشخصية

يهدف مبدأ الشرعية من خلال القانون إلى حماية الفرد ضد تحكم السلطة، وضمان تمتعه بالكرامة الإنسانية، ويختلف تطبيق هذا المبدأ من دولة إلى أخرى بحسب اختلاف النظام السياسي والاقتصادي، كما يختلف تطبيقه بحسب مدى احترام القانون (دولة القانون)⁽²⁾، ذلك أن الدولة القانونية هي التي يتوافر لكل مواطن في

3-1- محافظو الشرطة.

4-1- ضباط الشرطة.

5-1- ذوو الرتب في الدرك، ورجال الدرك الذين أمضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات على الأقل والذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الدفاع الوطني بعد موافقة لجنة خاصة.

6-1- مفتشو الأمن الذين قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل وعينوا بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل والجماعات المحلية بعد موافقة لجنة خاصة.

7-1- ضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن الذين تم تعيينهم خصيصاً بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الدفاع ووزير العدل.

2- الأعوان (م 19 ق.إ.ج.ج): يعد من أعوان الضبط القضائي:

1-2- موظفو مصالح الشرطة.

2-2- ذوو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك.

3-2- مستخدمو مصالح الأمن العسكري الذين ليس لهم صفة ضابط الشرطة القضائية.

3- الموظفون والأعوان المنوط بهم قانوناً بعض مهام الضبط القضائي (م 21 ق.إ.ج.ج).

ملاحظة: بالإضافة إلى الشرط المتعلق بالتعيين من طرف لجان خاصة فإن المادة 15 مكرر 1 المضافة بالقانون رقم 07-17 اشترطت التأهيل من طرف النائب العام لدى المجلس القضائي الذي يوجد بإقليم اختصاصه مقرهم المهني بالنسبة لضباط الشرطة القضائية (باستثناء رؤساء المجالس الشعبية البلدية) من أجل الممارسة الفعلية للصلاحيات التي تخولها لهم هذه الصفة، أو من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بالنسبة للضباط التابعين للمصالح العسكرية.

(1) انظر: نمور (محمد سعيد)، المرجع السابق، ص 279.

(2) يعتبر مبدأ الشرعية الجنائية صورة مصغرة للشرعية التي تطبق بالنسبة لكافة أنشطة الدولة، فكل أجهزة الدولة دستورية كانت أو قضائية أو إدارية يجب أن تلتزم في تصرفاتها بمبدأ الشرعية التي يمكن التعبير عنها بصفة عامة بمبدأ احترام القانون أو مبدأ سيادة القانون، وهذا ما يميز دولة القانون أو دولة المؤسسات عن الدولة البوليسية أو الدكتاتورية، التي لا تلتزم مؤسساتها المختلفة باحترام سيادة القانون وحيات المواطنين، انظر:

كنفها الضمانة الأولية لحماية حقوقه وحرياته، فالشرعية واحدة، الشرعية الدستورية والشرعية القانونية والشرعية الجنائية كلها ترجع إلى فكرة سيادة القانون.

وللشرعية الجنائية ثلاث صور:

الصورة الأولى: الشرعية الموضوعية:

ويعبر عنها بمبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وهي القاعدة الشهيرة التي هي ترجمة للتعبير اللاتيني⁽¹⁾ *Nullum crimen Nulla poena sine lege* ، وتعني أنه لا يمكن توجيه أي اتهام ضد شخص لارتكابه فعلا معيناً ما لم يكن منصوصاً على تجريم هذا الفعل في القانون الموضوعي، أي قانون العقوبات بالمعنى الواسع، كما لا يمكن تطبيق عقوبة ما لم تكن محددة سلفاً⁽²⁾.

وأساس هذه القاعدة يرجع إلى فكرة الفصل بين السلطات التي نادى بها مونتسكيو، فالسلطة التشريعية هي صاحبة الاختصاص الأصلي في إصدار التشريع أي القوانين المختلفة، والقاضي لا ينشئ القانون بل يطبقه، بينما الشق الثاني المتعلق بالعقوبة فيجد أساسه في فكرة العدالة، فإن العقوبة إذا لم تكن محددة سلفاً فإنها تكون عقوبة تحكيمية استتصالية انتقامية.

من جهة أخرى، ونظراً لمساس القانون الجنائي بصفة عامة بمسألة حقوق وحرية الأفراد فالمرجع وحده من يختص بهذا المساس، باعتبار أن القيم والمصالح التي يحميها قانون العقوبات لا يمكن تحديدها إلا بواسطة ممثلي الشعب⁽³⁾.

إن الشرعية الجنائية تركز على القاعدة الجنائية التجريبية، هذه الأخيرة وفقاً لمبدأ الشرعية لها وظيفة جوهرية، وهي تحديد الأفعال المجرمة على وجه واضح، وأن كل لبس أو غموض في هذه القواعد يثير الشك في تفسيرها مما يؤدي إلى خلق جرائم أو

جمال الدين (عبد الأحد)، المرجع السابق، ص 59.

(1) لا يعني ذلك أن هذه القاعدة كانت معروفة في القانون الروماني، وإنما الذي أعطى هذه الترجمة لاحقاً هو العالم الألماني "أنسلم فويرباخ"، ومنه انتشرت هذه القاعدة، انظر: جمال الدين (عبد الأحد)، نفس المرجع، ص 60.

(2) انظر: جمال الدين (عبد الأحد)، نفس المرجع، ص 59.

(3) انظر: سرور (أحمد فتحي)، القانون الجنائي الدستوري، مدينة نصر، دار الشروق، ط2، 2002، ص 33؛ 40.

تطبيق عقوبات غير ما يهدف إليه المشرع، فيجب أن يكون وصف الجريمة دقيقا، هذا الوصف يعبر عنه بالنموذج أو الشكل القانوني للجريمة أو الواقعة النموذجية⁽¹⁾.

حينئذ فالشرعية الجنائية الموضوعية تعني أن المشرع هو السلطة المختصة بخلق الجرائم عن طريق تحديد النموذج القانوني المجرد لكل منها في الشق الأول من القاعدة الجنائية وهو شق التجريم⁽²⁾.

والنصوص التشريعية هي تلك التي تصدر من البرلمان⁽³⁾، أما ما يسنده الدستور من صلاحيات لغير البرلمان في إصدار القواعد التشريعية فهو متحفظ على كونه قوانين تشريعية بالمفهوم المتعارف عليه، فإذا تضمنت تلك القواعد نصوصا تجريرية كانت هي في حد ذاتها غير شرعية، غير أن القضاء يلتزم بتطبيقها رغم ذلك طالما أنها قد صدرت ولم يعلن عدم دستورتها⁽⁴⁾.

وبالفعل، فالقاعدة التي تقتضي أنه لا جريمة ولا عقوبة ولا تدبير أمن بغير قانون لم تمنع صدور مراسيم تنظيمية تتضمن عقوبات جزائية، مثل: المرسوم رقم 63-85 المؤرخ في 16 مارس 1693 المتعلق بتنظيم حيازة الأسلحة والذخيرة، والذي يقضي في المادة 7 منه على عقوبة الحبس والغرامة لكل شخص يخالف أحكام هذا التنظيم، كما أن ظاهرة التفويض التشريعي قد أدت إلى صدور كثير من المراسيم التنظيمية التي تجرم الأفعال⁽⁵⁾، وهذا يرجع إلى انحسار مبدأ الشرعية الشكلية الضيقة التي عرقلت تقدم القانون الجنائي، وظهور شرعية مرنة تسمح بمثل هذه الأمور التي كانت في ظل الشرعية الشكلية أمرا غير مقبول⁽⁶⁾.

(1) انظر تفصيلا: عثمان (آمال عبد الرحيم)، النموذج القانوني للجريمة، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، س 14، ع 1، يناير 1972، ص 205، 206.

(2) انظر: عثمان (آمال عبد الرحيم)، نفس المرجع، ص 206.

(3) من الجدير بالذكر أن النصوص العقابية الجزائرية قد صدرت في فترة لم يكن للجزائر فيها برلمان (من سنة 1965 إلى 1977)، ولذلك فقد صدرت بأوامر.

(4) انظر: جروه (علي)، المرجع السابق، ص 10.

(5) انظر: شرون (حسينة)، الشرعية الجنائية الوطنية والشرعية الجنائية الدولية، مجلة المنتدى القانوني، جامعة محمد خيضر - بسكرة، ع 6، 2014، ص 88.

(6) انظر تفصيلا حول تطور مبدأ الشرعية: سلامة (مأمون محمد)، حدود سلطة القاضي الجنائي في تطبيق القانون،

ومبدأ الشرعية الموضوعية يشمل الجنايات والجرح دون المخالفات التي يمكن سنّها عن طريق التشريع الفرعي، حيث جاء نص المادة 140 من الدستور الجزائري المعدلة في 6 مارس 2016 في بندها السابع ليقصر قواعد قانون العقوبات التي يختص بسنها البرلمان في الجنايات والجرح، وسكت عن المخالفات ليجعل سنّها عن طريق التنظيم جائزا⁽¹⁾.

وإذا كان الفقه والقضاء على وفاق في مسألة أن النصوص التنظيمية التي تصدر بناء على تنازل من السلطة التشريعية بإمكانها إصدار النصوص العقابية في حدود التقويض، وأن على هذه الأخيرة ألا تتنازل إلا بقدر محدود عن سلطتها الأصلية في إصدار التشريعات الجنائية، فإنه أيضا لا يختلف في مسألة أن العرف أو القانون الطبيعي أو قواعد العدالة لا تعتبر بأي حال من الأحوال مصدرا للتجريم⁽²⁾. وبالجملة، وحتى يحقق مبدأ الشرعية الجنائية الموضوعية النتائج المرجوة في حماية الحرية الشخصية فينبغي تحقق مجموعة من النتائج اللازمة لهذا المبدأ، والتي تتلخص في:

- وجوب أن تكون النصوص القانونية العقابية واضحة ودقيقة⁽³⁾، وبالتالي امتناع أن تكون غامضة أو مرنة تفتح المجال للتفسير⁽⁴⁾، وهذا التزام يقع على عاتق المشرع

مرجع سابق.

(1) المادة 140 من الدستور الجزائري: "يشرع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدستور، وكذلك في المجالات الآتية: ..."

(7) - القواعد العامة لقانون العقوبات، والإجراءات الجزائية، لا سيما تحديد الجنايات والجرح، والعقوبات المختلفة المطابقة لها، والعفو الشامل، وتسليم المجرمين، ونظام السجون..."

(2) انظر: عمارة (عبد الحميد)، ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحقيق الابتدائي في الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائي الجزائري، دراسة مقارنة، الجزائر، دار المحمدية العامة، ط1، 1998، ص 178.

(3) وهذا أحد أهم العقبات والانتقادات التي وجهت إلى مبدأ الشرعية الجنائية على اعتبار أن هذه المهمة ليست بالهينة، فحصر السلوكات المضرة وصياغتها في شكل قوالب تجرّيمية من خلال نصوص دقيقة لن يفلت من نقائص وثغرات ينفذ منها تحكم القضاة في التفسير، انظر: سرور (أحمد فتحي)، القانون الجنائي الدستوري، مرجع سابق، ص 34.

(4) انظر: الرواشدة (سامي حمدان)، مبدأ الشرعية الجنائية، دراسة في القانون المقارن واجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، المجلة القانونية والقضائية، وزارة العدل قطر، ع 2، س 9، ديسمبر 2015، ص

بموجب الدستور الذي نص على مبدأ الشرعية الجنائية⁽¹⁾، فإذا خالف المشرع ذلك فالوزر عليه وليس على القاضي.

- وبالتبعية للنتيجة السابقة فإن التفسير الواسع ممنوع، ويجب التزام التفسير الضيق للنص الجنائي، وهو المبني على ألفاظ النص، أو التفسير الكاشف *déclarative*⁽²⁾، خشية أن يقع القاضي في خلق جرائم جديدة أو عقوبات لم ينص عليها القانون، أو إباحة أفعال جرمها القانون⁽³⁾، "فمن المقرر أن الأصل هو وجوب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتل"⁽⁴⁾.

- ويترتب على ذلك أن القياس محظور⁽⁵⁾، إلا في حالة نصوص الإباحة⁽⁶⁾،

151 وما يليها.

(1) انظر: جمال الدين (عبد الأحد)، المرجع السابق، ص 121.

(2) انظر: جمال الدين (عبد الأحد)، المرجع السابق، ص 139.

(3) انظر: عمارة (عبد الحميد)، المرجع السابق، ص 185.

(4) انظر: نقض جنائي مصري بتاريخ: 1995/11/22، الطعن رقم 10217 لسنة 61 ق، راجعه في موقع البوابة القانونية لمحكمة النقض على الرابط:

http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_All_Cases.aspx.
27/07/2016 16:47.

(5) انظر قرارا لمحكمة النقض المصرية بتاريخ: 1999/04/27، الطعن رقم 12916 لسنة 63 ق، جاء فيه: "لما كانت المادة الثالثة عشرة من القانون المذكور تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية (...). مما مؤداه أن الأعمال المؤثمة المعاقب عليها طبقا لهذه المادة قد أوردها النص على سبيل الحصر، وجعل نطاقها مقصورا على الاعتداء على الطرق العامة ذاتها بأحد هذه الأفعال، وإذ لا يصلح القياس في التجريم والعقاب عملاً بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، فإن الفعل الذي أتاه الطاعن، وهو إقامة منشآت على الأرض الواقعة على جانبي الطريق العام دون تركه المسافة القانونية يكون خارجا عن نطاق التأثيم المنصوص عليه في تلك المادة"، راجعه في:

http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_All_Cases.aspx.
27/07/2016 16:26.

(6) جاء في قرار لمحكمة النقض المصرية بتاريخ: 2007/3/18، الطعن رقم 24368 لسنة 67 ق، ما يلي: "كما أنه من المقرر أن القياس في أسباب الإباحة أمر يقره القانون"، راجعه في:

<http://www.cc.gov.eg/Images/H/111235609.pdf>. 27/07/2016 16:20.

وليس في الأعدار القانونية⁽¹⁾، ولا في الإعفاء من العقوبة، فلا إعفاء بدون نص⁽²⁾، والقاعدة في ذلك أنه "إذا جاء النص العقابي ناقصاً أو غامضاً فينبغي أن يفسر بتوسع لمصلحة المتهم وبتضييق ضد مصلحته، وأنه لا يجوز أن يؤخذ في قانون العقوبات بطريق القياس ضد مصلحة المتهم لما هو مقرر من أنه لا جريمة ولا عقوبة بغير نص"⁽³⁾.

- أن القانون الجنائي لا يسري بأثر رجعي، إنما يسري على الوقائع التي تحدث بعد صدور النص التجريمي⁽⁴⁾.

- أن القانون الأصلح هو الذي يسري على المتهم الذي تتم محاكمته عن أفعال حدثت في ظل قانون قديم، وفق معايير موضوعية لا شخصية في تقدير القانون الأصلح، تحت رقابة المحكمة العليا، وتطبيقاً للمادة 2 ق.ع.ج.
- أن الشك ينبغي أن يفسر لمصلحة المتهم⁽⁵⁾، وذلك أخذاً بمبدأ البراءة الأصلية.

(1) انظر: نقض جنائي مصري بتاريخ: 1997/03/10، الطعن رقم 24855 لسنة 64 ق، ومما جاء فيه: "ومن ثم يكون قتل المتهم لزوجته لم يكن حال تلبسها بالجريمة المنصوص عليها في المادة 237 عقوبات ناهيك عن أن هذا الطرف يكون غير متوافر أيضاً في حالة الزوج الذي يقتل زوجته هي ومن يزنى بها بعد ترصده لهما، إذ لا يعد معذوراً في حالة حصول الترصّد، بعد تيقن الزوج من خيانة زوجته تيقناً لا ريب فيه، لأن الدافع للفعل في هذه الحالة هو التشفي. ولما كان ذلك، فإن ما أثاره الدفاع في هذا الخصوص بشأن توافر عذر الاستفزاز عملاً بنص المادة 237 من قانون العقوبات في حق الزوج يكون على غير سند من القانون جرى برفضه. لما كان ذلك، وكان مفاد ما أورده الحكم فيما سلف أن الطاعن لم يكن قد فاجأ زوجته متلبسة بجريمة الزنا ولم يكن قتله لها حال تلبسها بالجريمة المذكورة فإذا ما كان الحكم قد اطرح ما دفع به الطاعن من تمسكه بإعمال المادة 237 من قانون العقوبات فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير قويم لما هو مقرر من أن الأعدار القانونية استثناء لا يقاس عليه وعذر الزوج في قتل زوجته مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا"، راجعه في:

<http://www.cc.gov.eg/Images/H/111146889.pdf>. 27/07/2016 16:37.

(2) انظر: نقض جنائي مصري بتاريخ: 1992/01/15، الطعن رقم 16466 لسنة 60 ق، راجعه في: <http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation Court/All/Cassation Court Images.aspx?ID=11117281>. 27/07/2016 16:57.

(3) انظر: نقض جنائي مصري بتاريخ: 1996/07/24، الطعن رقم 13590 لسنة 64 ق، راجعه في: <http://www.cc.gov.eg/Images/H/111144706.pdf>. 27/07/2016 16:41.

(4) انظر: جمال الدين (عبد الأحد)، المرجع السابق، ص 122.

(5) انظر: نقض جنائي مصري بتاريخ: 1994/02/06، الطعن رقم 22227 لسنة 61 ق، ومما جاء فيه: "من المقرر من أنه لا عقوبة إلا بنص يعرف الفعل المعاقب عليه ويبين العقوبة الموضوعة له مما مقتضاه عدم

الصورة الثانية: الشرعية الإجرائية:

إن الحلقة الأولى للشرعية الجنائية والتي هي الشرعية الإجرائية لا تكفي لحماية الحرية الشخصية، عند القبض على الإنسان أو حبسه مثلا، حيث تتخذ إجراءات كثيرة لازمة لتتبع الجريمة والتحقيق فيها، وهي إجراءات لها مساس مباشر بحقوق الإنسان، ولذلك كانت الحلقة الثانية لمبدأ الشرعية، وهي الشرعية الإجرائية، ضرورة جدا للمحافظة على حقوق الإنسان واحترام حريته الشخصية⁽¹⁾.

ويترتب على الشرعية في المجال الإجرائي نتيجتان هامتان متصلتان اتصالا وثيقا، وهما: أن لا حكم بغير دعوى، ولا عقوبة بغير حكم.

فيترتب على النقطة الأولى أنه لا بد من تحديد كيفية انعقاد الاختصاص للقضاء حتى تكون له الولاية بنظر الجرائم المختلفة تحديدا دقيقا، حيث يتسنى نظر الدعوى العمومية المقامة ضد أي متهم من طرف قاضيه الطبيعي⁽²⁾.

ويترتب على النقطة الثانية ما يطلق عليه قضائية الجزاء الجنائي، وأنه لا يصدر الجزاء الجنائي إلا من طرف قاض مختص، بعد اتباع الإجراءات التي ينص عليها القانون، بكل ما يخوله القانون لذلك القاضي من سلطة في تفريد العقاب، فالشرعية الإجرائية لا تعني إنكار السلطة التقديرية للهيئات المنوط بها اتخاذ الإجراءات الجزائية، طالما أن الهدف من الإجراءات هو البحث عن الحقيقة، بكل ما يتطلبه ذلك من مرونة في الأساليب المفضية إلى ذلك⁽³⁾.

أما النتائج التفصيلية المترتبة على الشرعية الإجرائية فتتلخص في ثلاث نقاط:
- أن لا إجراء إلا بنص، فيترتب على ذلك أن القانون هو من يحدد الإجراءات

التوسع في تفسير نصوص القانون الجنائي وعدم الأخذ فيه بنظرية القياس والأخذ - في حالة الشك - بالتفسير الأصلح للمتهم"، راجعه في:

<http://www.cc.gov.eg/Images/H/111112108.pdf>. 27/07/2016 16:51.

(1) انظر: البقمي (ناصر بن محمد)، الشرعية الإجرائية: ماهيتها وأساسها وأركانها، مجلة البحوث الأمنية، ع 48، ربيع الآخر 1432 هـ، ص 68.

(2) حول مفهوم القاضي الطبيعي انظر: صيام (سري محمود)، الحماية القضائية لحقوق المتهم الإجرائية، مبادئ النقض والدستورية العليا، القاهرة، دار الشروق، (د.ت)، ص 71.

(3) انظر: سرور (أحمد فتحي)، القانون الجنائي الدستوري، مرجع سابق، ص 244.

الجزائية، على اعتبار أن هذه الإجراءات ذات صلة وثيقة بالحرية الشخصية، هذه الأخيرة التي يمكن المساس بها إلا في إطار القانون.

- سيطرة قرينة البراءة على مختلف مراحل الخصومة الجزائية، أي معاملة المتهم مهما بلغت جسامة الجريمة المنسوبة إليه بوصفه بريئاً، حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي⁽¹⁾.

- عملية الضمان القضائي، ويقصد بها أن أي مساس بالحرية الشخصية يجب أن يكون تحت إشراف قضائي، فالقضاء هو الحارس والحامي الطبيعي للحريات⁽²⁾، بكل ما يرتبه ذلك من احترام حقوق الدفاع وكافة ضمانات المحاكمة العادلة، وتوفير رقابة قضائية على سير التحقيق، ولا يقبل أن يتم تحديد جهة غير القضاء يتم أمامها التقاضي والمطالبة بالحقوق⁽³⁾.

الصورة الثالثة: شرعية التنفيذ العقابي:

وهي القواعد القانونية التي تحدد مبادئ وإجراءات تنفيذ العقوبات، حماية لحقوق المحكوم عليه، حيث أن القوانين تختلف من حيث الموضوع الذي ترد فيه الأحكام القانونية الخاصة بتنفيذ العقوبات، فقد ترد في قانون الإجراءات الجنائية ذاته، أو في قانون العقوبات، أو في قانون مستقل، أو في قانون يخص تنظيم السجون، وهو الحال في الجزائر، بالإضافة إلى بعض المواثيق الدولية، حيث صدرت عن الأمم المتحدة

(1) انظر: سرور (أحمد فتحي)، القانون نفس المرجع، ص 271.

(2) إن أغلبية التيارات الفلسفية تعتبر أنه لا يوجد مجتمع صالح دون قضاء أو عدالة، لأن القضاء هو شرط للانسجام بين البشر، ونجد أن أرسطو هو أول من فرق بين العدالة الإصلاحية والتي تركز على المساواة (كل شخص له الحق أن يأخذ بالقدر الذي يعطي chacun doit percevoir l'équivalent de ce qu'il a donné) والعدالة التوزيعية التي تركز على النسبية (كل شخص له الحق أن يأخذ بقدر استحقاقه وجرارته (chacun doit recevoir selon son mérite)، انظر:

LESTRADE (Eric), les principes directeurs du procès dans la jurisprudence du conseil constitutionnel, thèse de doctorat en droit, université montesquieu-BORDEAUX IX, école doctorale de droit 'E.D.41), 2013, p 13.

(3) فمثلاً، يلاحظ أن اللجنة التي أنشأها قانون الإجراءات الجزائية الجزائري للنظر في منح التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر بالمادة 137 مكرر 1 هي لجنة قضائية مثلما حددته المادة 137 مكرر 2، وأعطاه القانون في المادة 137 مكرر 3 صفة جهة قضائية مدنية، غير أنه يعاب على المشرع بصددها أنه جعل قراراتها غير قابلة لأي طعن ولها القوة التنفيذية (الفقرة الأخيرة من المادة 137 مكرر 3).

قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين.

فالتنفيذ العقابي أصبح محكوماً بنصوص قانونية، وليس هذا فحسب، فبعض المبادئ العقابية ترتقي إلى مرتبة القواعد الدستورية.

يمكن تلخيص أهم نتائج مبدأ شرعية التنفيذ العقابي في الآتي:

- إن هذا المبدأ هو ضمان للمحكوم عليه حتى تحقق العقوبة الأهداف الإصلاحية التي ينص عليها القانون.

- يتضمن المبدأ إضفاء الطابع القضائي على أغلب إجراءات التنفيذ العقابي باعتبار القضاء الحارس الطبيعي للحريات.

- يتضمن المبدأ استعادة المحكوم عليه من كافة الحقوق التي وضعت له كمحكوم عليه دون انتقاص منها.

وعموماً فإن شرعية التنفيذ العقابي يمكن تلخيصها في: "أن يجري التنفيذ العقابي وفقاً للكيفية التي يحددها القانون تحت رقابة القضاء، مستهدفاً تقويم المحكوم عليه وضمان حقوقه".

إن شرعية التنفيذ العقابي هي إحدى النظريات التي تؤسس للتدخل القضائي في مرحلة التنفيذ العقابي، فبينما يذهب البعض إلى أن هذا التدخل يرجع إلى أساس إجرائي، ومؤداه أن الإجراءات والقرارات اللازمة لتطبيق العقوبة هي نوع من أنواع إشكالات التنفيذ، وبالتالي فالقضاء هو المختص بها، تذهب نظرية ثانية إلى أن التدخل القضائي أساسه قانوني (نظرية الظروف الطارئة، ونظرية استمرار القضاء، ونظريات الإنابة)، وتذهب نظرية ثالثة إلى أن القضاء هو الحامي الأساسي للحقوق والحريات، ولكن النظرية السائدة الآن في الدراسات الجنائية والعقابية هي أن مبدأ الشرعية يمتد تطبيقه إلى مرحلة التنفيذ العقابي⁽¹⁾.

(1) انظر حول هذه النظريات تفصيلاً: السادة (هند عبد الله ناصر علي)، نظام قاضي تنفيذ العقوبة في التشريعات الحديثة، المجلة القانونية والقضائية، وزارة العدل قطر، ع 2، 2008، ص 315.

المطلب الثالث

قرينة البراءة كإطار عام لحماية الحرية الشخصية

يعتبر مبدأ قرينة البراءة بمثابة ضمانة عامة للحرية الشخصية⁽¹⁾، فهو أساسا تأكيد لأصل عام هو حرية المتهم⁽²⁾، ومقتضاه أن كل متهم بجريمة مهما بلغت جسامتها يجب معاملته بوصفه شخصا بريئا حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات⁽³⁾، وقد نصت على هذا المبدأ المواثيق الدولية⁽⁴⁾ والدساتير بشكل جعل هذه القرينة ليست بحاجة إلى نص، فهي من مبادئ القانون⁽⁵⁾، بل كانت معروفة حتى في القانون الروماني وتسمى: *in dubio pro reo*⁽⁶⁾.

إن قرينة البراءة هي مقياس لمدى تطور المجتمع، وفي فرنسا تم إدراج مبدأ قرينة البراءة في القانون المدني بناء على المادة 9-1، وكذلك ضمن المادة الأولية لقانون الإجراءات الجزائية، وذلك على إثر إصلاحات 24 أوت 1993، و 15 جوان 2000⁽⁷⁾.

وعلى ذلك فإن قرينة البراءة قد أصبحت تتمثل في مجموعة من النتائج القانونية

(1) Voir: NZASHI LUHUSU (Théo), op.cit, p 29.

والمراجع التي أشار إليها.

(2) انظر: عبد اللطيف (عبد الرزاق الموافي)، حق الإنسان في افتراض براءته "دراسة مقارنة"، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة المنوفية، مصر، مج 12، ع 23، 2003، ص 283.

(3) قرينة البراءة هي مسألة لا تتعلق فقط بالإثبات، وإنما هي موجهة للسلطات القائمة على الدعوى الجزائية، حيث تفرض عليها نوعا من التريث، فهي تحد من الموقف الاتهامي الذي قد تتخذه هذه السلطات، وتجعلها تغلب فكرة دواعي الإنسانية، انظر: غلاي (محمد)، احترام أصل البراءة مطلب من متطلبات دولة القانون، الجزائر، دار بلقيس للنشر، (د.ت)، ص 9-10.

(4) راجع المادة 9 من إعلان 1789 الفرنسي، والمادة 11 فقرة 1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة 6-2 من الاتفاقية الأوروبية لحفظ حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

(5) يعتبر مبدأ قرينة البراءة قاعدة موضوعية وقاعدة شكلية معا.

(6) Voir: NZASHI LUHUSU (Théo), op.cit, p 29.

(7) Voir: HENRION (Hervé), La présomption d'innocence dans les travaux préparatoires au XXème siècle, Archives de politique criminelle 2005/1 (n° 27), pp 37-57, disponible à l'adresse:

<http://www.cairn.info/revue-archives-de-politique-criminelle-2005-1-page-37.htm>.

18/05/2016 12:17.

الملموسة التي تعبر عنها⁽¹⁾، وتتمثل في:

- أن الشك يفسر لمصلحة المتهم، فيكفي في المحاكم الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي له بالبراءة، على حد تعبير محكمة النقض المصرية⁽²⁾.
- أن البطلان الجوهري يلحق أدلة الإدانة فقط دون أدلة البراءة⁽³⁾، فهذه الأخيرة حتى لو استمدت من إجراء غير قانوني فإنها لا تبطل سواء بطلب من الأطراف أو تلقائياً من خلال تصدي غرفة الاتهام، ذلك أن الإثبات الجنائي يكون بكافة طرق الإثبات، مع وجوب أن يكون الدليل مشروعاً، وهذا يخص دليل الإدانة فقط، أما دليل البراءة فيمكن للمحكمة أن تستند إليه ولو كان مستمداً من إجراء باطل، وفي هذا تقول محكمة النقض بأنه "يشترط في دليل الإدانة أن يكون مشروعاً إذ لا يجوز أن تبنى إدانة صحيحة على دليل باطل في القانون، إلا أن المشروعية ليست بشرط واجب في دليل البراءة"⁽⁴⁾، فقيد

⁽¹⁾ يمكن القول أنه ينبغي التفرقة بين عبارة "قرينة البراءة" كمبدأ دستوري يتعين على المشرع بصفة عامة أن يحترمه عند سن مختلف القوانين، خاصة وأنا نعلم أن هناك بعض قرائن الإدانة التي أنشأتها بعض النصوص القانونية، و"اعتبار الشخص بريئاً *Présumé innocent*"، وهذا يكون من خلال عمل الجهات القضائية التي عليها معاملة المشتبه فيه والمتهم على أنه بريء حتى تثبت إدانته، انظر:

GUILHERMONT (Edith), *Qu'appelle-t-on présomption d'innocence?*, Archives de politique criminelle 2007/1 (n° 29), pp 41-57, disponible à l'adresse:

<http://www.cairn.info/revue-archives-de-politique-criminelle-2007-1-page-41.htm>.

21/10/2016 22:12.

⁽²⁾ نقض جنائي مصري، بتاريخ: 1954/12/2، ونقض جنائي مصري بتاريخ: 1962/03/12؛ ذكرهما: القاضي (محمد محمد مصباح)، المرجع السابق، ص 8.

⁽³⁾ تفسير ذلك أن قانون الإجراءات الجزائية يخاطب فقط السلطة القضائية وما يتبعها من ضبئية قضائية، ولا يخاطب الأفراد، عكس قانون العقوبات الذي يخاطب الكافة، فالأفراد من حقهم تقديم الدليل على براءتهم أمام المحكمة بأي طريقة كانت مثل حالة الادعاء المدني تماماً، ولا يلحق البطلان تصرفاتهم التي تكون مخالفة للقانون أو تشكل جريمة، لأن القانون لا يجبر الأفراد أن يكون سلبين وأن لا يستخدموا كل وسيلة متاحة لإثبات براءتهم من أي اتهام، وهذا ما عليه كثير من الاجتهاد القضائي في الدول العربية والأجنبية، انظر سابقاً.

⁽⁴⁾ نقض جنائي مصري بتاريخ: 1967/1/31، الطعن رقم 1172 لسنة 36 ق، راجعه في:

http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_Images.aspx?ID=11119005. 27/07/2016 15:06.

المشروعية يرجع إلى احترام حق الدفاع، ولذلك فهو يقتصر على دليل الإدانة لأنه هو وحده الذي يمس حق الدفاع أما دليل البراءة فلا يخضع لهذا القيد⁽¹⁾.

- أن البيئة على من ادعى، وفي مجال الدعوى العمومية فإن الإثبات يقع عاتق النيابة العامة⁽²⁾، وهذا يتفق مع فكرة القرينة في حد ذاتها، بمعنى أن المتهم يملك قرينة على براءته، وأن النيابة العامة هي التي تسعى لإثبات العكس بواسطة حشد أدلة الإدانة، وإقناع المحكمة بها، وأن تلك هي وظيفتها الأساسية المتمثلة في البحث عن الحقيقة.

- أنه ينبغي أن توفر للشخص محاكمة علنية تؤمن له فيها ضمانات الدفاع (المحاكمة العادلة)، وفي هذا جاءت العديد من أحكام محكمة النقض المصرية بصيغة متواترة "أنه من المبادئ الأساسية في الإجراءات الجنائية أن كل متهم

كذلك: نقض جنائي مصري، بتاريخ: 1989/11/2، الطعن رقم 6097 لسنة 53 ق، راجعه في:

http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_Images.aspx?ID=111125948. 27/07/2016 14:56.

كذلك: نقض جنائي مصري، بتاريخ 1984/2/15، الطعن رقم 6097 لسنة 53 ق، وجاء فيه ما يلي: "وإن كان يشترط في دليل الإدانة أن يكون مشروعاً، إذ لا يجوز أن تبنى إدانة صحيحة على دليل باطل في القانون، إلا أن المشروعية ليست بشرط واجب في دليل البراءة، ذلك بأنه من المبادئ الأساسية في الإجراءات الجنائية أن كل متهم يتمتع بقرينة البراءة إلى أن يحكم بإدانته بحكم بات، و أنه إلى أن يصدر هذا الحكم له الحرية الكاملة في اختيار وسائل دفاعه بقدر ما يسعفه مركزه في الدعوى وما تحيط نفسه من عوامل الخوف والحرص والحذر وغيرها من العوارض الطبيعية لضعف النفوس البشرية، وقد قام على هدى هذه المبادئ حق المتهم في الدفاع عن نفسه وأصبح حقاً مقدساً يعلو على حقوق الهيئة الاجتماعية التي لا يضيرها تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذي العدالة معاً إدانة بريء، هذا إلى ما هو مقرر من أن القانون - فيما عدا ما استلزمه من وسائل خاصة للإثبات - فتح بابه أمام القضاء الجنائي على مصراعيه يختار من كل طرقه ما يراه موصلاً إلى الكشف عن الحقيقة و يزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر، مع حرية مطلقة في تقدير ما يعرض عليه ووزن قوته التدليلية في كل حالة حسبما يستفاد من وقائع الدعوى وظروفها، مما لا يقبل معه تقييد حرية المحكمة في دليل البراءة باشتراط مماثل لما هو مطلوب في دليل الإدانة، و بالتالي يكون منعى الطاعنين في هذا الصدد على غير سند"، راجعه في:

<http://www.cc.gov.eg/Images/H/111121821.pdf>. 7/27/2016 3:01.

وانظر كذلك: عمارة (عبد الحميد)، المرجع السابق، ص 120.

⁽¹⁾ انظر: فاروق (ياسر الأمير)، المرجع السابق، ص 654، 655.

⁽²⁾ انظر: زرارة (الخضر)، قرينة البراءة في التشريع الجزائري، مجلة المفكر، جامعة محمد خيضر بسكرة، ع 11، ص

يتمتع بقرينة البراءة إلى أن يحكم بإدانته بحكم بات، وأنه إلى أن يصدر هذا الحكم له الحرية الكاملة في اختيار وسائل دفاعه بقدر ما يسعفه مركزه في الدعوى وما تحيط نفسه من عوامل الخوف والحرص والحذر وغيرها من العوارض الطبيعية لضعف النفوس البشرية، وقد قام على هذه المبادئ حق المتهم في الدفاع عن نفسه وأصبح حقا مقدسا يعلو على حقوق الهيئة الاجتماعية التي لا يضيرها تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها ويؤدي العدالة معا إدانة بريء⁽¹⁾.

- أن أساس قرينة البراءة يتمثل في ضمان الحرية الشخصية للمتهم طيلة فترات التحري والتحقيق إلا بالقدر الذي يلزم لكشف الحقيقة⁽²⁾، سواء بالنسبة للتفتيش، أو القبض، أو الحبس المؤقت، أو الرقابة القضائية، أو التوقيف للنظر، وغيرها من الإجراءات التي تحاط بضمانات هدفها عدم التعرض للحرية الشخصية إلا بقدر الضرورة.
- أن للمتهم الحق في الصمت (المادة 100 ق.إ.ج.ج) وحق طلب الإفراج (المادة 127 ق.إ.ج.ج).
- أن الأدلة المقبولة أمام القضاء الجنائي تخضع لمبدأ الشرعية الإجرائية مثلما هو الحال بالنسبة لإثبات جريمة الزنا (م 341 ق.ع.ج).
- أن إثبات الجريمة لا يقتصر على الركن المادي لها، بل هو يشمل جميع العناصر التي يطلبها القانون، والتي يقع على عاتق النيابة أن تبحث عنها، وأن المحكمة عليها أن تجيب عن جميع المسائل التي تكون في مصلحة المتهم، سواء منها ما تعلق بقيام الركن المعنوي (القصد الجنائي أو الخطأ)،

(1) نقض جنائي مصري جلسة 25 يناير 1965، مذكور في: صيام (سري محمود)، المرجع السابق، ص 71.

(2) يعتبر التحقيق في حد ذاته ضمانا للحرية الشخصية، لأنه يكفل تمحيصا للأدلة المختلفة التي تتوافر ضد المتهم، ويعتبر ذلك ضمانا هامة من عدم تعرضه للمحاكمة إلا إذا توافرت أدلة تكفي لمحاكمته، وذلك وجدت الرقابة على ذلك التحقيق حتى لا يكون أداة للتكيد من طرف سلطة الاتهام، انظر: شمس الدين (توفيق أشرف)، دور القضاء في الرقابة على التحقيق الابتدائي، دراسة في القانون المصري والقطري المقارن، ج 1، المجلة القانونية والقضائية، وزارة العدل قطر، ع 1، 2007، ص 53.

أو بموانع المسؤولية والعقاب، أو بأسباب الإباحة، وكل ما من شأنه أن ينفي المسؤولية عن المتهم⁽¹⁾.

- أن الطعون الجنائية هي من حق المتهم لإثبات براءته، سواء منها قرارات قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام أو قضاء الحكم.

- أن السرية في التحقيق هي مقررة لمصلحة المتهم وسمعته، وحماية لحرية الشخصية، وأن الحبس غير المبرر يجب أن تتحمله خزينة الدولة عن طريق التعويض المادي كأقل ما يمكن فعله.

- أن الحكم الجنائي بالإدانة لا يمكن أن يبنى إلا على اليقين، أي على الدليل الجازم⁽²⁾، على عكس الحكم بالبراءة الذي يبنى على مجرد الشك⁽³⁾، وهذا من صميم الفلسفة الجنائية، لأن الإجراءات الجزائية تبدأ بالشك أو الشبهة لتصل إلى اليقين وهو الإدانة، فإذا لم يتم القضاء على الشك فإنه لا يمكن أن تحصل الإدانة، وعلى ذلك فإن العود هو حالة موضوعية قد يترتب عليها تشديد العقاب في بعض الحالات لكن لا يمكن أن يعتبر بأي حال بمثابة دليل إدانة⁽⁴⁾.

- أن قرينة البراءة تسيطر على جميع مراحل الدعوى⁽⁵⁾، فمثلا تنص المادة 163 ق.إ.ج.ج على أنه: "إذا رأى قاضي التحقيق بأن الوقائع لا تكون جناية أو جنحة أو مخالفة أو أنه لا يوجد دلائل كافية ضد المتهم أو كان مقترف الجريمة لا يزال مجهولا أصدر أمرا بأن لا وجه لمتابعة المتهم، ويخلى سبيل

(1) انظر: زرارة (الخضر)، المرجع السابق، ص 62.

(2) انظر: عمارة (عبد الحميد)، المرجع السابق، ص 94.

(3) انظر: احجيلة (عبد الله محمد) والجازي (جهاد ضيف الله)، حق المشتكى عليه في الصمت في مرحلة ما قبل المحاكمة في التشريع الجزائي الأردني، مجلة دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلد 20، ملحق 1، 2013، ص 806؛ انظر: عبد اللطيف (عبد الرزاق الموافي)، المرجع السابق، ص 288.

(4) انظر: رايس (محمد)، الحق في افتراض براءة المتهم، مجلة الاتحاد، تصدر عن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، منشورات دار المحامي، سيدي بلعباس، 2006، ص 129.

(5) وذلك مهما طال مدة الدعوى، أي الزمن الذي تسغرقه إجراءاتها، انظر: صيام (محمود سري)، المرجع السابق، ص 76.

المتهمين المحبوسين مؤقتا في الحال إلا إذا حصل استئناف وكيل الجمهورية ما لم يكونوا محبوسين لسبب آخر"، أي أنها تسيطر على الإجراءات من بداية التحريات⁽¹⁾ إلى مرحلة الحكم⁽²⁾، بل إلى ما بعد ذلك أي مرحلة الطعون كما سبق القول.

- أن حجز شخص دون أن تكون الأدلة والقرائن التي تدينه قوية، أي أن براءته غالبية هو جريمة في نظر القانون⁽³⁾، وهو قد يكون جنائية حسب نص المادة 107 من قانون العقوبات، أو جنحة الحجز التحكمي (المادة 110 ق.ع.ج).
- أن توجيه الاتهام لشخص من طرف قاضي التحقيق يكون باطلا إذا اتخذ دون وجود دلائل قوية متماسكة على صحة هذا الاتهام، وأنه بالتالي يجوز الطعن في أمر الاتهام هذا أمام غرفة الاتهام ثم أمام المحكمة العليا⁽⁴⁾.
- أن القضاء وسلطات الدولة كافة، بما فيها الصحافة⁽⁵⁾، يجب عليها معاملة المتهم أو المشتبه به على أنه لم يرتكب الجريمة محل الاتهام، ما عدا ما يرسمه القانون من إجراءات، إلا إذا ثبت عليه حكم نهائي⁽⁶⁾.
- أنه حتى في حال التلبس بالجريمة، بل حتى في حال اعتراف المتهم في كل مراحل الخصومة فإن قرينة البراءة هي دوما لها صفة القرينة القانونية البسيطة التي تقبل إثبات العكس، وبالتالي فهي تستمر إلى غاية صدور حكم قضائي

(1) فمرحلة التحريات أو مرحلة جمع الاستدلالات هي التمهيد للدعوى الجنائية، ولذلك فإن قرينة البراءة تمتد إليها أيضا، فإذا كان المتهم يستفيد منها فمن باب أولى يكون المشتبه به، وفي هذا الإطار اتجه القضاء الأوروبي، وكذلك لجنة حقوق الإنسان في ستراسبورغ التي أكدت منذ سنة 1967 بأنه لا يجوز في مؤتمر صحفي لوزير الداخلية إثر وقوع جريمة قتل أن يصدر إعلانا للرأي العام بأن شخصا معيناً باسمه قد حرض على ارتكاب الجريمة لما ينطوي عليه هذا الإعلان من انتهاك لأصل البراءة، انظر: صيام (محمود سري)، المرجع السابق، ص 76.

(2) Voir: NZASHI LUHUSU (Théo), op.cit, p 29.

(3) انظر: الصوا (علي)، الحجز المؤقت (التوقيف) وحكمه في الشريعة الإسلامية، مجلة دراسات، مج 13، ع 1، 1986، ص 43.

(4) انظر: رابيس (محمد)، المرجع السابق، ص 128.

(5) Voir: CHEHADE (Farah EL HAJJ), les actes d'investigation, op. cit, p 14.

(6) انظر: عمارة (عبد الحميد)، المرجع السابق، ص 94.

نهائي وبات يقضي بإدانة المتهم⁽¹⁾.

المطلب الرابع

احترام الحرية الشخصية من خلال إجراءات التلبس بالجرم

إن ارتكاب الفرد لجريمة ما، ولو كانت في حالة التلبس، لا يؤدي بصورة آلية إلى توقيع العقوبة عليه، بل لا بد أن يكون ذلك من خلال مجموعة من القواعد الإجرائية التي تمر بها الدعوى التي تقام ضده، وهي تهدف إلى إحاطته بضمانات كافية تكفل حقوقه وحرية الطبيعية على نحو يحقق التوازن بين الحرية الشخصية وكذا مصلحة الدولة والمجتمع في توقيع العقاب عليه⁽²⁾.

إن حالة التلبس هي حالة تزايد صلاحيات الضبطية القضائية والإنقاص من الضمانات الإجرائية على نحو يضيق من نطاق الحرية الشخصية، وذلك من خلال إجرائي القبض والتفتيش، وذلك بهدف الحرص على جمع الدلائل بما أن فرص الخطأ والكيد للمتهم تتضاءل في حالة التلبس.

انطلاقاً من ذلك فإن جهاز الضبطية القضائية هو الجهاز المطلوب منه بالدرجة الأولى احترام الحرية الشخصية أثناء تنفيذ الإجراءات القضائية، وهو متميز عن الضبط الإداري (فرع أول) ويظهر ذلك بصورة أساسية من خلال إجراء التوقيف للنظر (فرع ثان).

الفرع الأول

حول تحديد صفة الضبط القضائي وتمييزها عن الضبط الإداري

إن سلطة الضبط القضائي التي مهمتها الأساسية الكشف عن الجرائم والتحري عنها، والتي هي إحدى أجهزة السلطة التنفيذية، باعتبارها تتكون غالباً وفي معظم دول العالم- من جهاز الشرطة⁽³⁾، بالإضافة إلى الدرك الوطني بالنسبة للأنظمة

(1) انظر: خلفي (عبد الرحمان)، الإجراءات الجزائية...، ط 2016، مرجع سابق، ص 37.

(2) انظر: طنطاوي (إبراهيم حامد)، التلبس بالجريمة وأثره على الحرية الشخصية، مرجع سابق، ص 5.

(3) كما أن هناك فئات أخرى تملك صلاحيات في مجالات محددة، فتتص المادة 242 من قانون الجمارك الجزائري على أنه: "بعد معاينة الجريمة الجمركية، يجب توجيه البضائع، بما فيها وسائل النقل والوثائق المحجوزة، إلى أقرب مكتب أو مركز جمركي من مكان الحجز وإيداعها فيه، ويحرر فيه محضر الحجر. غير أنه، يمكن

الفرانكفونية⁽¹⁾، وهؤلاء تفرض عليهم طبيعة عملهم (المزدوجة) الاحتكاك بالجمهور أثناء قيامهم بواجباتهم، والتعرض للمواطنين سواء بالتضييق أو بتقييد ممارستهم لحقوقهم وحررياتهم، وخاصة خلال عملهم في مجال البحث عن الجرائم⁽²⁾.

إن الوظيفة الأساسية للشرطة والدرك أو للضبط القضائي هي الوظيفة الوقائية التي تهدف إلى منع وقوع الجريمة، أو ما يطلق عليه الضبط الإداري، فإذا ما أخفقت في أداء هذه الوظيفة فإنها تسعى لتعويض هذا الإخفاق بالعمل على محاولة الكشف عن الجريمة بأسرع طريق وبأبى ثمن⁽³⁾، حتى ولو كان بالتعرض للحرية الشخصية

تحرير المحضر بصفة صحيحة في:

- مكاتب ضباط الشرطة القضائية وأعاونها المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية، وأعاون المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية، وأعاون مصالح الضرائب وأعاون المصلحة الوطنية لحرس السواحل وكذا المكلفين بالتحريات الاقتصادية والمنافسة والأسعار والجودة وقمع الغش،

- مكتب موظف في المصالح التابعة لوزارة المالية،

- مكاتب مقر المجلس الشعبي البلدي لمكان الحجز".

انظر قانون رقم: 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك، ج. ر. ع 30، مؤرخة في: 24 يوليو سنة 1979م، ص 678، المعدل والمتمم لا سيما القانون رقم: 17-04 المؤرخ في: 16 فبراير سنة 2017، ج. ر. ع 11، مؤرخة في: 19 فبراير سنة 2017، ص 3.

وانظر كذلك: المادة 32 من الأمر رقم: 05-06 المؤرخ في: 23 أوت 2005 يتعلق بمكافحة التهريب، ج. ر. ع 59، مؤرخة في: 28 أوت 2005، ص 3، تمت الموافقة عليه بالقانون رقم 02-17 المؤرخ في: 31 ديسمبر 2005، ج. ر. ع 2، مؤرخة في: 15 يناير 2006، ص 3؛ عدل وتمم بالأمر رقم: 06-09 المؤرخ في: 15 يوليو 2006، ج. ر. ع 47، مؤرخة في: 19 يوليو 2006، ص 20، وتمت الموافقة عليه بالقانون رقم: 06-20، مؤرخ في: 11 ديسمبر 2006، ج. ر. ع 80، مؤرخة في: 11 ديسمبر 2006، ص 4.

⁽¹⁾ من الجدير بالذكر أنه إذا كان الدرك الوطني في الجزائر جهازا تابعا لوزارة الدفاع الوطني (المادة 18 من المرسوم الرئاسي رقم 09-143 المؤرخ في 27/04/2009 يتضمن مهام الدرك الوطني وتنظيمه)، وهو يقوم بمهام الضبط القضائي وفقا لقانون الإجراءات الجزائية، ومهام الضبط القضائي العسكري وفقا لقانون القضاء العسكري (المادة 45 من الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22/04/1971 المتضمن قانون القضاء العسكري المعدل والمتمم)، فإن جهاز الدرك الوطني في فرنسا لم يعد تابعا لوزارة الدفاع، طبقا لإصلاح 3 أوت 2009 الذي ألحق هذا الجهاز بوزارة الداخلية حال قيامه بوظائف الضبط القضائي (حسب المادة 421-1 من قانون الأمن الداخلي l'article 421-1 C. sec. int)، انظر:

LARGUIER (jean), CONTE (philipe), op. cit, p 69.

⁽²⁾ انظر: القاضي (محمد محمد مصباح)، المرجع السابق، ص 1.

⁽³⁾ انظر: القاضي (محمد محمد مصباح)، نفس المرجع، ص 1.

للأفراد، سواء كان ذلك من أجل الحصول على التقدير أو لإظهار كفاءتهم وجدارتهم، وعلى ذلك فإن أي منظمة إجرائية خاصة تلك التي تقوم بتوسيع الصلاحيات كما هي في حالة التلبس بالجرم فإنها يجب أن تضع الأسس الواضحة والضمانات الكافية لعدم المساس بالحرية الشخصية خاصة وأن هذه الأخيرة تتصل بصورة أساسية بالكرامة الآدمية وبال حقوق الطبيعية للإنسان⁽¹⁾.

عندئذ، فالقانون دائما يجب أن يراعي الموازنة بين السلطة والحرية، وأن التعرض للحرية الشخصية يجب أن يكون دائما مرتبطا بالضرورة القانونية المشروعة التي تحتمها دواعي العدالة وأمن المجتمع وسلامته، وأن يكون ذلك تحت إشراف السلطة القضائية ورقابتها⁽²⁾، باعتبار أن القضاء هو الحارس الطبيعي للحرية، وكذلك أن يكون جهاز الضبطية القضائية ذاته خاضعا لقواعد صارمة، لاسيما من خلال تحديد الفئات التي تتمتع بهذه الصفة، وتخول حق التعرض لحرية الأفراد، وأن يكون ذلك بموجب قانون⁽³⁾.

فسلطة الدولة في العقاب تقتضي اتخاذ إجراءات مقيدة للحقوق والحرية ضد من يتهم بارتكاب جريمة ما، وأن ضبط هذه الإجراءات إنما هو للخوف من إساءة

(1) انظر: القاضي (محمد محمد مصباح)، نفس المرجع، ص 2.

(2) إن الدول تختلف في إسنادها مهمة التحقيق التحضيري وجمع الأدلة، وهناك عموما ثلاث اتجاهات رئيسية:

1- الاتجاه الأول: يسند التحقيق والتحري والاثام إلى الشرطة، طبق هذا في بعض الدول العربية مثل الكويت وقطر، أما النيابة العامة فلا توجه الاتهام إلى في جرائم محددة، وهو اتجاه خطير، زيادة على أنه يضع عبئا كبيرا على جهاز الشرطة، وهو يخالف التوصيات الدولية في هذا الخصوص.

2- الاتجاه الثاني، يسند إلى جهاز الشرطة مهمة التحري، بينما يضع التحقيق والاثام في يد النيابة العامة، مثل القانون المصري والأردني والإماراتي، وهذا الجمع بين سلطتي الاتهام والتحقيق في يد النيابة العامة يهدف إلى تبسيط الإجراءات.

3- الاتجاه الثالث، والذي أخذ به القانون الفرنسي، وكذلك القانون الإيطالي والقانون الألماني، فهو يفصل بين التحري والتحقيق والاثام، حيث أن سلطة التحري بيد الضبطية القضائية، والاثام بيد النيابة العامة، أما التحقيق فيختص به قاضي التحقيق، وهذا يرجع إلى منع النيابة العامة من أن تكون خصما وحكما في وقت واحد، وهو ما أخذ به المشرع الجزائري، انظر في هذا: جهاد (جودة حسين محمد)، المرجع السابق، ص 233؛ انظر كذلك:

TRILLES (oliviers), op, cit, P 16.

(3) انظر: القاضي (محمد محمد مصباح)، المرجع السابق، ص 2.

استعمالها، وخوفاً من الظلم والتعسف، ولذلك فإن الدساتير اضطلعت بالتأكيد على المبادئ الأساسية للإجراءات الجزائية التي تتعرض للحرية الشخصية، كالقبض وحالة التلبس والتوقيف للنظر... إلخ.

يرجع أصل كلمة police إلى الكلمة اللاتينية *polis*، المحرفة من *politeia* التي تعني "فن إدارة المدينة"، كما أخذت مفهوم "الحكومة"⁽¹⁾، وقد أخذت هذا المعنى زمنًا طويلًا قبل أن يستقر مفهومها الحديث الخاص بكفالة احترام القانون والنظام في المجتمع، وذلك ما تضمنته المادة 16 من قانون 3 بريمار السنة الرابعة التي حددت وظيفة الشرطة بالمحافظة على الأمن العام والحريات والملكية والأمن الفردي⁽²⁾.

إن كلا من الضبط الإداري والضبط الجنائي هما وسيلتان من وسائل الضبط الاجتماعي⁽³⁾، بالإضافة إلى وسائل الضبط الأخرى، وقد عرف الضبط الاجتماعي بأنه: "المصطلح الذي يشير إلى كل الوسائل والعمليات التي تحقق الجماعة أو المجتمع عن طريقها انسجام وتوافق أعضائها مع التوقعات الموضوعية"⁽⁴⁾، ومن وسائله: النظام التربوي، والرأي العام، واللغة، والقانون، والمعتقدات، والشرطة... إلخ⁽⁵⁾.

(1) أو معنى الإدارة نفسها، انظر:

LAFERRIERE (Firmin Julien), cours de droit public et administratif, paris, librairie de la cour de cassation, 2^{ème} éd, 1846, p 294.

(2) Voir: NZACHI LUHUSU (Théo), op. cit, p 9.

(3) وقد ذهب آراء إلى القول بأن وظيفة الاتهام هي عمل إداري، وأن النيابة العامة باعتبارها سلطة الاتهام هي شعبة من السلطة التنفيذية، ويرد الدكتور حسني (محمود نجيب) على هذا الرأي بأن نشاط الدولة في ملاحقة المجرمين له طابع خاص يفترق به عن سائر صور النشاط الإداري للدولة، فهو تنفيذ لقانون العقوبات الذي يتميز بذاتيته عن القانون الإداري، وهو يفترض تنسيقًا دقيقًا بين سلطة الدولة وأهم حقوق الأفراد، انظر: حسني (محمود نجيب)، شرح قانون الإجراءات الجنائية وفقًا لأحدث التعديلات التشريعية، القاهرة، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، 2011، ص 11.

(4) انظر: برهوم (محمد عيسى)، الدور الاجتماعي للشرطة من وجهة نظر علم الاجتماع، مجلة العلوم الاجتماعية، الكويت، مج 3، ع 1، 1975، ص 37.

(5) انظر: العادلي (فاروق محمد)، النظام التربوي والضبط الاجتماعي، مجلة التربية، قطر، ع 86، 1988، ص

ويطلق على الضبط الاجتماعي أيضا مصطلح الدفاع الاجتماعي la défense sociale، والمقصود أن المجتمع من أجل أن يحافظ على نفسه يجب أن يدفع الأخطار التي تتهدده، سواء كانت أخطارا قادمة من الأشياء أو من الأشخاص، وذلك إما عن طريق الوقاية أو عن طريق القمع، حسب طبيعة تلك الأخطار، أي حسب طبيعة الأشياء أو الحقوق التي يساء استعمالها بطريقة تضر الآخرين⁽¹⁾.

يقوم الضبط الإداري بدور وقائي، ولذلك يطلق عليه أيضا الضبط الوقائي police préventive⁽²⁾، وعندما يفشل هذا النوع من الضبط يدخل إلى حيز الوجود القانوني ضبط من نوع آخر هو الضبط القضائي⁽³⁾، لكن معيار التمييز هذا ليس بالوضوح اللازم⁽⁴⁾، لأن هذين النوعين من الضبط يمارسان من قبل نفس الأشخاص، أي نفس الإطار البشري⁽⁵⁾، وأن بعض الأعمال التي تصدر منهم تنزع نحو الضبط الإداري أقرب مما تنزع وتقترب من الضبط الجنائي (القمعي) في كثير من الأحيان، مثل: تفتيش الأشخاص ومراقبة هويتهم⁽⁶⁾.

عرف الضبط الإداري بالمادة 19 من قانون الجرائم والعقوبات للثالث من بريمار السنة الرابعة للثورة كما يلي: " هو المحافظة الاعتيادية على النظام في كل الأمكنة، ويرجع بصفة أساسية إلى الوقاية من الجرائم".

« Le maintien habituel de l'ordre dans chaque lieu, elle rend principalement à prévenir les délits »⁽⁷⁾.

(1) Voir: LAFERRIERE (Firmin Julien), op.cit, p : 294.

(2) انظر: رمضان (عمر السعيد)، المرجع السابق، ص 270.

(3) Voir: LARGUIER (jean), op.cit , p : 29.

(4) إن الاتجاه الحديث في فقه القانون الجنائي بالخصوص ومنذ منتصف القرن العشرين كان يناهز بالفصل بين أشخاص الضبط الإداري وأشخاص الضبط القضائي أو الجنائي، انظر: المرصفاوي (حسن صادق)، الاتجاهات المستحدثة لضمان الحرية الفردية في التحقيق الابتدائي، مجلة مصر المعاصرة، مصر، مج 54، ع 313، 1963، ص 26.

(5) مثل شرطة المرور التي تضبط السير وتكشف وتضبط جرائم ومخالفات المرور، انظر: نجم (محمد صبحي)، الضابطة العدلية، مقال سابق، ص 123.

(6) Voir: LARGUIER (jean), *ibid*, *ibidem*.

(7) Voir: FRANCHIMONT (michel) JACOBS (ann) MASSET (adrien), op.cit, p 264.

من جهة أخرى فالقانون الإداري هو الذي يعرف لنا الضبط الإداري، وأنه يتمثل في المحافظة على النظام العام⁽¹⁾، متمثلاً في الهدوء والأمن والسلامة العمومية، وكفالة احترام القوانين ولوائح الضبط، ومنع وقوع المخالفات، حماية الأشخاص والممتلكات مساعدة الأشخاص الذين يكونون في حالة خطر، هذه المهام قد تتطلب من الهيئات المكلفة بالضبط الإداري القيام ببعض الأعمال الضرورية لحفظ النظام، مثل التوقيف الإداري (الاعتقال) والذي يمكن أن يتبع بتوقيف قضائي⁽²⁾.

ويرتد مفهوم الضبط الإداري إلى القوانين أو القواعد القانونية التي تفرضها السلطة العامة على المواطنين بقصد تحقيق النظام والأمن العام⁽³⁾، ويمارس طبقاً لتلك القواعد من طرف السلطة التنفيذية أي السلطات الإدارية في الدولة تحقيقاً لمهمتها في التنظيم والضبط والوقاية.

إن رجال الضبط الإداري الذين يحوزون على صفة الضبط القضائي يمكن أن يتحولوا بسهولة من وظيفة إلى أخرى، على عكس الذين لا يحوزون على تلك الصفة، والذين يتحولون إلى مبلغين في حالة كشفهم عن جرائم أثناء ممارستهم لأعمالهم⁽⁴⁾، عن طريق إخطار السلطات المعنية.

أما الضبط القضائي فهو يمارس من قبل نوعين من السلطات، نوع أول: يتمثل في بعض الأشخاص الذين يتصلون بالأساس بالضبط الإداري⁽⁵⁾، ومنهم أفراد من جهاز الشرطة (الأمن الوطني) ومن جهاز الدرك الوطني ومن أجهزة أخرى (الشرطة البلدية-جهاز الأمن العسكري...) والولاية ورؤساء المجالس الشعبية البلدية.. إلخ، والنوع الثاني: هو أشخاص من جهاز القضاء متمثلين في جهاز النيابة العامة (النائب العام-وكيل الجمهورية-ومساعدوهم)، أما قاضي التحقيق فهو بالأساس لا ينتمي

(1) يعرفه العميد هوريو بأنه: "حفظ النظام العام وتحقيق السلام الاجتماعي من خلال التطبيق الوقائي للقانون"، انظر: الخلافي (دائل محمد إسماعيل)، الضبط الإداري دراسة تحليلية للأسس والمفاهيم النظرية، مجلة الدراسات الاجتماعية، ع 2، يوليو-ديسمبر 1996، ص 125.

(2) Voir: FRANCHIMONT (michel) JACOBS (ann) MASSET (adrien), op.cit, p 264.

(3) انظر: نجم (محمد صبحي)، الضابطة العدلية، مقال سابق، ص 123.

(4) انظر: المرصفاوي (حسن صادق)، الاتجاهات المستحدثة... مقال سابق، ص 27.

(5) انظر: العدوان (ممدوح حسن مانع)، المرجع السابق، ص 74.

لجهاز الضبط القضائي طبقا للمادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية⁽¹⁾، إلا أنه استثناء وفي حالة واحدة يتمتع بهذه الصفة⁽²⁾، وهي حالة التلبس بالجرم⁽³⁾.

إن الضبطية القضائية تتدخل خاصة في أثناء التحقيق الابتدائي أو في إطار التحريات الخاصة بالتلبس بالجرم، وبمجرد أن يشرع في التحقيق القضائي (من طرف قاضي التحقيق) فإن الضبطية القضائية تنفذ الإنابات القضائية الصادرة والموجهة إليهم من طرف جهات التحقيق⁽⁴⁾، فتقوم بذلك تحت إدارة وكيل الجمهورية وإشراف النائب العام ورقابة غرفة الاتهام⁽⁵⁾، حيث أن الأخطاء الصادرة من رجال الضبط القضائي - علاوة عن بطلان الإجراءات القضائية - يمكن أن تتسبب في قيام مسؤوليتهم المدنية والجزائية والتأديبية (التي يمكن أن تصل إلى العزل النهائي أي التسريح)⁽⁶⁾.

إن إجراءات ونشاطات الضبط الإداري تخضع لرقابة القضاء الإداري، بينما لا يخضع نشاط الضبط القضائي لهذه الرقابة، بل يخضع لولاية القضاء العادي⁽⁷⁾،

(1) انظر: بلحاج (العربي)، تنظيم الضبط القضائي، مقال سابق، ص 341؛ غير أن الفقه يرى أن الأفضل أن يجرى وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق من صفة ضابط الشرطة القضائية حتى لا يمكن إيقاعهما تحت رقابة غرفة الاتهام على الشرطة القضائية، وهو مسلك القانون الفرنسي، انظر: أوهايبيبة (عبد الله)، الحجز تحت المراقبة، مقال سابق، ص 963.

(2) وعلى الأصح يكون له هذه الصفة في حالة واحدة، وهي حالة التلبس عندما يكون موجودا في المكان قبل وصول وكيل الجمهورية، ففي هذه الحالة يقوم بأعمال تتخذ طابع التحريات ويكون له فيها صفة الضبطية القضائية، والتي تخلصه من سلطة وكيل الجمهورية مؤقتا، انظر:

TRILLES (oliviers), op, cit, P 39.

(3) انظر تفصيلا: جروه (علي)، المرجع السابق، ص 266 و 281.

(4) انظر: المادة 1/13 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.

(5) انظر: المادة 2/12 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.

(6) تجدر الإشارة إلى أن الإنابة القضائية تخص ضباط الشرطة القضائية ممثلين في أولئك التابعين لمديرية الأمن الوطني أو للدرك الوطني دون باقي الفئات مثل رؤساء البلديات، انظر: بوسقيعة (احسن)، التحقيق القضائي، مرجع سابق، ص 106.

(7) في فرنسا لا يزال القضاء يركن إلى ما انتهى إليه الحكم الشهير لمحكمة التنازع في 51 جوان 1951 في قضية السيدة زوجة الدكتور نوالاك Dame Noualek، ويخص الحكم مسألة التمييز بين الضبط الإداري والضبط القضائي، ففي حكم جديد لمحكمة التنازع دائما بتاريخ: 9 مارس 2015 عادت إلى نفس الحكم الصادر في قضية نوالاك لتؤسس به حكمها، فبمناسبة توقيف للنظر في مقر محافظة الشرطة لباستيا Bastia قام رجل

وتطبيقاً لذلك قضت محكمة القضاء الإداري في مصر بأن قرارات الاعتقال التي تصدر بموجب أمر إداري في مواجهة الأشخاص الخطرين وإن تضمنت من الناحية المادية القبض على الأشخاص وتقييد حريتهم فهي تبقى رغم ذلك قرارات إدارية تخضع لرقابة القضاء الإداري⁽¹⁾.

الفرع الثاني

الضمانات الإجرائية خلال التوقيف للنظر

يستطيع ضابط الشرطة القضائية تلقي الأقوال من أي شخص يمكن أن يقدم معلومات عن الوقائع، غير أنه إذا قامت ضد الشخص عدة دلائل تجعل من الممكن أن يشتبه في ارتكابه أو محاولة ارتكابه فإنه يقوم بتوقيفه للنظر، أثناء ذلك فإنه يمكنه الاستماع إلى أقواله، إن الاستماع إلى الأقوال يخضع لقواعد نصت عليها المادة 52 من قانون الإجراءات الجزائية، وهي ترمي إلى التأكد من أن ضابط الشرطة القضائية

بالانتحار بواسطة أربطة حذائه، بعض أفراد عائلته طالبوا أمام القضاء الإداري بالتعويض عن ضرر وفاته، والذي رفض ذلك على اعتبار أنه من أعمال الشرطة القضائية، وكذلك رفض القضاء العادي، على اعتبار أن الانتحار الذي حدث فقط خلال تواجد المعني 30 دقيقة في مكان الاحتجاز وأنه انتحر في زاوية مينة لا ترى من خلال كاميرات المراقبة الموضوعية وأنه بالتالي فلا تقع مسؤولية مرفق القضاء .

إن الفصل في هذا التنازع يستند إلى حكم نوالاك، حيث أن الضبط القضائي وظيفته هي البحث عن الأدلة والفاعلين لجرائم تمت، فعلى سبيل المثال يعتبر عملاً للضبط القضائي متابعة جانح قام بتجاوز حاجز أمني رغم التنبيهات والاستدعاءات، أما الضبط الإداري فهو مثل عملية ضبط ترمي إلى إنهاء حالة فوضى في مكان لعب كرة أو إعادة السكنية العامة بين جيران، أما حالة وفاة شخص وهو رهن الاحتجاز للنظر تطبيقاً للمادة 63 من قانون الإجراءات الجزائية تحت مراقبة وكيل الجمهورية والذي تم وضعه بناء على الاشتباه في ارتكابه أو محاولة ارتكابه جريمة فقد سبق لمحكمة التنازع أن حكمت بتاريخ 22 مارس 2004 أن التوقيف للنظر تطبيقاً للمادة 63 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية هو ذو طابع ضبط قضائي ولا يمكن إلا أن يخضع للمحاكم العادية التي تنتظر في النزاعات الناشئة عن هذا الوضع (T. confl. 9 mars 2015,) (Mme R. et a. c/ Ministère de l'Intérieur, n° 3990).

انظر الرابط الآتي:

<https://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/quel-est-le-juge-competent-pour-connaître-dune-action-en-responsabilité-engagée-contre-letat/h/a496a00874f0428f8dd1bdec274a51e9.html>. 13/03/2018 01:13.

(1) قرار محكمة القضاء الإداري في مصر بتاريخ: 17/04/1951، مجموعة أحكام مجلس الدولة، س5، ق219، ص 878، منكور في: عبد المنعم (سليمان)، أصول الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص 592، 593.

لم يستعمل الضغط المعنوي على الشخص، فالأسئلة المطروحة لا يجب أن تكون مغلقة، بل يجب أن تكون مفتوحة، أي أن لا تكون أسئلة تقود إلى إجابة محددة، كأن يسأله: هل كان الضحية مديرا لك ظهره؟ فالأصح هو: ما هي وضعية المتهم إزاءك حين قمت بالتصويب عليه، أو يسأله: هل كان الضحية يرتدي ثوبا للنوم ذو لون أحمر، وإنما: ما هو لون الثوب الذي كان يرتديه الضحية⁽¹⁾.

فالضغط المعنوي هو من الإجراءات التي تمس كرامة الإنسان⁽²⁾، وهذا النوع من الإجراءات ممنوع في إطار الإجراءات الجزائية، فالمادة 52 المذكورة جعلت محضر التوقيف للنظر هو الذي يدل على احترام تلك الإجراءات، من خلال وجوب تضمينه مدة استجواب الشخص الموقوف للنظر، وفترات الراحة التي تخللت ذلك، واليوم والساعة اللذين أطلق سراحه فيهما، أو قدم إلى القاضي المختص.

فالمحضر هو الذي يتضمن أقوال الشخص التي تتلى عليه عند الانتهاء من سماعه، حيث يدون على هامش هذا المحضر إما توقيع صاحب الشأن أو يشار فيه إلى امتناعه (المادة 2/52).

إن انتهاك قواعد وضمانات التوقيف للنظر يعرض ضابط الشرطة القضائية للمسؤولية الشخصية، وهي مسؤولية جنائية ومدنية وتأديبية، وجاءت المادة 6/51 لتتص على أن "انتهاك الأحكام المتعلقة بأجال التوقيف للنظر كما هو مبين في

(1) Voir: NZACHI LUHUSU (Théo), op. cit, p 50.

(2) في قرارين مهمين قامت الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية برفض الطعن بناء على الادعاء بأن التوقيف للنظر قد تم في جو من الضغط والإرهاق، وهو ما يسمح بالقول والاستنتاج أنه لو ثبتت لديها صحة تلك المزاعم لكانت قد قبلت الطعن، غير أنه وفقا لمبدأ الاقتناع فإنه من الصعب القول أن المحكمة يمكنها أن تعرف ما إذا كان الضغط والإرهاق قد وجد أم لا، انظر:

NZACHI LUHUSU (Théo), ibid, p 52.

و انظر القرارين التاليين:

Cass. crim., 26 févr. 1991, *Bull. crim.*, n° 97, disponible à l'adresse:

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007066076>.

19/10/2016 22:37.

Cass. crim., 10 mars 1992, *Bull. crim.*, n° 105, disponible à l'adresse:

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007067874>.

19/10/2016 22:34.

الفقرات السابقة يعرض ضابط الشرطة القضائية للعقوبات التي يتعرض لها من حبس شخصا تعسفيا".

إن الضمانات الإجرائية في حالة التوقيف للنظر تنقسم عموما إلى قسمين: في اتجاه الموقوف، وفي اتجاه القضاة، فيجب على ضابط الشرطة القضائية في اتجاه الشخص الموقوف للنظر أن يعلمه بطبيعة الجريمة أو المخالفة الجرمية التي يحقق معه فيها⁽¹⁾، ويعلمه بالنصوص المتعلقة بمدة توقيفه، والضمانات التي منحها له القانون، متمثلة في الاتصال بعائلته⁽²⁾، حقه في الفحص الطبي، وحقه في حضور محام، أما في اتجاه وكيل الجمهورية فيجب أن يعلمه بذلك وأن يقدم له تقريرا عن دواعي التوقيف للنظر.

إن الضمانات الإجرائية التي أرفقها المشرع بإجراء التوقيف للنظر وهذا منذ صدور الأمر رقم 02-15 المؤرخ في 23 جويلية 2015 المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية تتمثل أساسا في:

- إقرار حق الموقوف للنظر في الاستعانة بمحاميه، بالإضافة إلى الحق في الاتصال بالأسرة⁽³⁾: جاء هذا الاعتراف لأول مرة بحق الموقوف في أن يتصل بمحاميه ويتلقى زيارته، غير أن هذا الإقرار لا يضمن في الواقع حقوق الدفاع بصفة مرضية

⁽¹⁾ هذا الحق غير منصوص عليه صراحة في القانون الجزائري لكنه يستخلص من المادة 52 ق.إ.ج.ج التي جاء فيها: "كما يجب أن تذكر في هذا البيان الأسباب التي استدعت توقيف الشخص للنظر"، كما يجد سنده في التعليمات الوزارية المشتركة بين كل من وزير العدل والداخلية المؤرخة في 31 جويلية 2000 المحددة للعلاقات بين السلطة القضائية والشرطة القضائية في مجال إدارتها والإشراف عليها ومراقبة أعمالها، حيث جاء فيها: يجب أن يعلق في مكان ظاهر عند مدخل كل مركز أمن من مراكز الشرطة القضائية الذي يحتل أن يتلقى موقوفين للنظر لوح تكتب عليه بخط عريض وواضح الأحكام الواردة في المواد 51 و52 و53 من قانون الإجراءات الجزائية وفي كل الحالات يجب أن يحاط الشخص المعني علما بحقوقه باللغة التي يفهمها)، انظر: مبروك (حورية)، المرجع السابق، ص 189 وما يليها.

⁽²⁾ إن الاتصال في القانون الفرنسي يتعلق بالاتصال هاتفيا بقريب، وهذا النص أوضح من النص الجزائري الذي لم يحدد الوسيلة، كما أن الاتصال بقريب أفضل، انظر:

PIERRE-JÉRÔME (Delage), op. cit, p 136.

⁽³⁾ المادة 2/60 من الدستور الجزائري: " يملك الشخص الذي يُوقف للنظر حقّ الاتصال فوراً بأسرته".

نظرا للقيود الكثيرة الواردة على ممارسته⁽¹⁾، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة 51 مكرر 1 ق.إ.ج.ج على "إلزام ضابط الشرطة القضائية بأن يضع تحت تصرف الشخص الموقوف للنظر كل وسيلة تمكنه من الاتصال فورا بأحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو زوجه حسب اختياره ومن تلقي زيارته أو الاتصال بمحاميه"، وهي توجي بأن المشتبه فيه الموقوف للنظر يفقد حق الاتصال بمحاميه إذا اختار الاتصال بأحد أفراد العائلة، وكأن المشرع يعتبر الاتصاليين في نفس الدرجة من الأهمية⁽²⁾، تجدر الإشارة أنه حتى في فرنسا لا يزال حضور المحامي في حال التوقيف للنظر مجردا من أي دور سوى المساندة النفسية le soutien psychologique⁽³⁾.

- **مدة التوقيف للنظر:** يشار أولا إلى أن الفقرة الثالثة من المادة 51 مكرر 1 نصت على أنه: "إذا تم تمديد التوقيف للنظر يمكن الشخص الموقوف أن يتلقى زيارة محاميه"، حيث أن المدة الأصلية للتوقيف للنظر المحددة ب 48 ساعة حسب المادة 51 ق.إ.ج.ج، هذا يعني أن الجرائم التي لا تمتد فيها مدة التوقيف للنظر لا يجوز فيها تلقي الموقوف للنظر زيارة محاميه، وتتمثل أساسا في الجرائم التي تمتد مدة التوقيف الأصلية فيها بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية لمرة واحدة لا تتجاوز 48 ساعة حسب الفقرة الثانية من المادة 65 ق.إ.ج.ج (جرائم القانون العام)، وكذلك جرائم الاعتداء على أمن الدولة التي هي قابلة للتمديد مرتين على أكثر تقدير حسب الفقرة

(1) انظر: غناي (رمضان)، اتصال الموقوف للنظر بمحاميه وتلقي زيارته وفق تعديل قانون الإجراءات الجزائية، مقال منشور على الرابط:

<http://ghennairamdane.blogspot.com/2015/10/blog-post.html>. 03/01/2018 21:09.

(2) يرى الأستاذ غناي (رمضان) أن الشرطة القضائية ملزمة طبقا للفقرة الأولى من نص المادة 51 مكرر 1 ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة بمعنى أنها ملزمة بتسخير وسائل الاتصال وليست ملزمة بضمان الاتصال، حيث أن إن صياغة المادة 51 مكرر 1 تطرح العديد من التساؤلات: هل يمكن الاتصال بالمحامي في مكتبه إذا خاب استعمال الهاتف؟ وهل يمكن الاستجابة لرغبة الموقوف للنظر في الاستعانة بمحام إذا كان معوز الحال ليس في مقدوره تسديد الأتعاب؟ هل يمكن للموقوف للنظر الاستفادة من المساعدة القضائية؟ هل يمنع إجراء استجواب الموقوف للنظر قبل تمكينه من الاتصال بمحاميه؟ هل يمكن للمحامي الاطلاع على ملف المتابعة قبل استجواب المشتبه فيه؟ ما هي القيمة القانونية لمحاضر الاستجواب التي تتم بدون تمكين الموقوف للنظر من الاتصال بمحاميه عندما يكون قد اختار ذلك؟، انظر: رمضان (غناي)، نفس المرجع.

(3) Voir: ROUSSEL (gildas), op. cit, p 14.

الثالثة من نفس المادة، كذلك جرائم المتاجرة بالمخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وجرائم تبييض الأموال والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف والفساد وهي قابلة للتمديد ثلاثة مرات على أكثر تقدير حسب نفس النص، وأخيرا فإن الجرائم الموصوفة بأنها أفعال إرهابية أو تخريبية تكون مدة التوقيف للنظر فيها قابلة للتمديد خمسة مرات لا أكثر حسب النص نفسه، وبذلك تكون المدة القصوى للتوقيف للنظر تصل إلى اثني عشرة (12) يوما⁽¹⁾، وهي مدة معتبرة⁽²⁾.

- **وجوب إجراء فحص طبي للشخص الموقوف عند انقضاء مواعيد التوقيف للنظر:**
وذلك في حالة ما إذا ما طلب الموقوف ذلك مباشرة أو بواسطة محاميه أو عائلته.

- **خضوع التوقيف للنظر للرقابة القضائية،** وهو مبدأ دستوري أقرته المادة 60 من الدستور، وهذا يظهر من خلال رزمة من الإجراءات تتمثل في: مراقبة صلاحية الأماكن المعدة للتوقيف للنظر من قبل وكيل الجمهورية في أي وقت والتي يجب أن تكون لائقة، وكذلك الرقابة على المحاضر والسجلات التي تدون فيها كل المعلومات الخاصة بالتوقيف للنظر⁽³⁾.

أما النقائص التي يمكن تسجيلها من خلال الإجراءات الخاصة بالتوقيف للنظر فهي تتمثل أساسا في:

(1) اشترط المشرع أن يتم تلقي الموقوف للنظر زيارة محاميه بعد انقضاء نصف المدة القصوى للتوقيف، وذلك بنص الفقرة الرابعة من المادة 51 مكرر 1 ق.إ.ج.ج: "غير أنه إذا كانت التحريات الجارية تتعلق بجرائم المتاجرة بالمخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف والفساد يمكن الشخص الموقوف أن يتلقى زيارة محاميه بعد انقضاء نصف المدة القصوى المنصوص عليها في المادة 51 من هذا القانون".

(2) انظر: مبروك (حورية)، المرجع السابق، ص 136 وما يليها.

(3) المادة 52 ق.إ.ج.ج: "يجب على كل ضابط للشرطة القضائية أن يضمن محضر سماع كل شخص موقوف للنظر مدة استجوابه وفترات الراحة التي تخللت ذلك واليوم والساعة اللذين أطلق سراحه فيهما أو قدم إلى القاضي المختص، ويجب أن يدون على هامش هذا المحضر إما توقيع صاحب الشأن أو يشار فيه إلى امتناعه، كما يجب أن تذكر في هذا البيان الأسباب التي استدعت توقيف الشخص تحت النظر. ويجب أن يذكر هذا البيان في سجل خاص ترقم وتختم صفحاته ويوقع عليه من وكيل الجمهورية ويوضع لدى كل مراكز الشرطة أو الدرك التي يحتمل أن تستقبل شخصا موقوفا للنظر".

- **الحضور الشكلي للمحامي:** بما يعني عدم إمكانية اطلاعه على إجراءات المتابعة وعدم حضوره استجواب الموقوف للنظر، ورغم أن القانون لم ينص على منعه صراحة فإن تحديده لمدة الزيارة بأنها لا تتجاوز ثلاثين دقيقة، وتتم على مرأى ضابط الشرطة القضائية في غرفة خاصة توفر الأمن وتضمن سرية المحادثة مع التنويه عن كل ذلك في محضر يوحي ذلك بأنه حضور شكلي.

- **فيما يخص الفحص الطبي:** حبذا لو أن المشرع أقر كذلك الفحص قبل التوقيف لمعرفة ما إذا كانت صحة المشتبه فيه تسمح بتوقيفه للنظر أم لا.

المبحث الثاني

تأثير حالة التلبس في إجراءات التحقيق الابتدائي

يترتب على حالة التلبس قانوناً تبسيط الإجراءات الجزائية، وذلك غالباً عن طريق حذف إحدى مراحل الإجراءات، وهي هنا التحقيق التحضيري أو التمهيدي، أي مرحلة الاستدلال، التي تتخذ شكل إجراءات تحقيق، باعتبار أن قاضي التحقيق هو الذي سيمارس تلك الإجراءات على الرغم من مبدأ استقلالية النيابة العامة (المطلب الأول) ويكون للإجراءات التي يمارسها قاضي التحقيق هنا ضمانات هامة، سواء ما تعلق بإجراء القبض (المطلب الثاني) أو إجراء التفتيش (المطلب الثالث) أو إجراء الاستجواب (المطلب الرابع).

المطلب الأول

مبدأ استقلالية النيابة العامة وتأثيره على التحقيق

في حالة التلبس بالجرم

الأصل أنه لا يمكن لجهات الحكم والتحقيق أن تنتظر في الدعوى الجزائية إلا إذا تم تحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة، غير أن قاضي التحقيق في حالة التلبس بالجرم يستطيع أن يباشر إجراءات التحقيق والتي تدخل ضمن أعمال الضبط القضائي، والتي تجد أساسها في المادة 60 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، وذلك دون انتظار طلبات النيابة العامة.

إن المادة 60 ق.إ.ج.ج جاءت كما يلي: "إذا حضر قاضي التحقيق لمكان الحادث فإنه يقوم بإتمام أعمال الضبطية القضائية المنصوص عليها في هذا الفصل. وله أن يكلف أحد ضباط الشرطة القضائية بمتابعة تلك الإجراءات"، وتضيف المادة ذاتها: "ويرسل قاضي التحقيق عند انتهاء الإجراءات جميع أوراق التحقيق إلى وكيل الجمهورية ليتخذ اللازم بشأنها".

فرغم أن النيابة العامة مستقلة تماما في استخدام سلطة الملاءمة على إثر إرسال أوراق التحقيق إليها فإن قاضي التحقيق في حالة التلبس بالجرم لا ينتظر طلب فتح التحقيق من طرف النيابة العامة، حيث أن مثل هذا الطلب لا ضرورة له.

نعم، إن وكيل الجمهورية إذا حضر إلى مكان الحادث في نفس الوقت إلى مكان الحادث فإن يد قاضي التحقيق تغل حتى يوجه إليه الطلب، وهذا ما جاء في المادة السابقة نفسها في فقرتها الأخيرة: "وإذا وصل وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق إلى مكان الحادث في آن واحد جاز لوكيل الجمهورية أن يطلب من قاضي التحقيق الحاضر افتتاح محضر تحقيق قانوني".

فيتضح من خلال نص المادة 60 إجمالاً أنها تتضمن فراغا، فإذا كان الذي يقوم به قاضي التحقيق، والذي سمته المادة نفسها تحقيقا، يقصد به أعمال البحث والتحري، فهل هناك ما يمنع قاضي التحقيق من إصدار الأوامر القسرية كالأمر بالإحضار والأمر بالإيداع؟ فالمادة 58 والمادة 59 تجيزان لقاضي التحقيق إصدار هذه الأوامر، والتي يتولاها وكيل الجمهورية فقط إذا كان قاضي التحقيق لم يبلغ بالجريمة المتلبس بها⁽¹⁾، كما أن لقاضي التحقيق أن يلجأ إلى الخبرة استنادا إلى المادة 49 ق.إ.ج.ج، وعلى ذلك فإن ما يقوم به قاضي التحقيق لا يحتمل وصف أعمال الضبط القضائي،

(1) جدير بالإشارة أن المودع بمؤسسة إعادة التربية يمقتضى هذا الأمر الصادر من وكيل الجمهورية في حال التلبس بناء على ما يعرف بإجراء التلبس سابقا، والمثول الفوري حاليا، يطلق عليه بناء على نصوص قانون تنظيم السجون: محبوس، علما أن المحبوس في قانون تنظيم السجون يأخذ هذه التسمية إما بناء على حكم أو قرار قضائي، أو بناء على أمر، كما هي حالة أمر الإيداع الصادر بهذا الشأن، انظر: بولمكاحل (أحمد)، الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، رسالة دكتوراه، جامعة قسنطينة 1، 2014-2015، ص 120.

ما يعني أنه يحتاج إلى إعادة القيام بأعمال التحقيق مرة أخرى، وهذا معاكس لمبدأ السرعة الذي بنيت عليه حالة التلبس بالجرم⁽¹⁾.

فالأصل إذن أن النيابة العامة عندما تخبر بالجريمة المتلبس بها هي المسؤولة عن تحريك الدعوى العمومية، إما بطريق إجراء التلبس، أي إحالة الجنحة مباشرة إلى المحكمة المختصة دون طلب التحقيق، وإذا رأت أن الأمر يستدعي إجراء تحقيق فإنها تقوم بإبداء طلب افتتاح التحقيق يوجه إلى قاضي التحقيق، وحيث أنه في الحالة الأولى يمكنها أن تقوم بإجراءات تتمثل في: الإحضار والاستجواب والإيداع، رغم أنها من صلاحيات قاضي التحقيق، فإنه في الحالة الثانية يمكنها فقط إصدار أمر الإحضار، أما الاستجواب والإيداع فيتركان لقاضي التحقيق المخول بهما أساساً⁽²⁾.

المطلب الثاني

حول ضرورة التحقيق في الجنايات المتلبس بها

إن التحقيق الابتدائي مرحلة هامة جدا في الإجراءات الجزائية، وأهميتها أكبر في الجنايات، بالنظر إلى جسامة العقوبات المنتظرة والمتناسبة مع خطورة الأفعال المرتكبة، وكون التحقيق إجباريا في الجنايات هو ضمانة إجرائية، وهي ضمانة لا تنتقص حتى في حالة التلبس بالجرم.

وتتأتى أهمية مرحلة التحقيق بصفة عامة من تضمنها ما يلي:

- أن الأدلة يتم تحييصها فيستبعد الضعيف منها، فتتظر محكمة الموضوع في الدعوى وقد اتضحت عناصرها وتكشفت أدلتها، وهو ما يجعلها أدنى إلى الحقيقة والعدالة⁽³⁾.

- أن المتهم يستطيع ممارسة الكثير من حقوق الدفاع قبل مرحلة المحاكمة من خلال الاستجواب والمواجهة والخبرة وغيرها من الوسائل التي تمكنه من استعمال الدليل المضاد، وكذلك الطعون ضد أوامر قاضي التحقيق، والطعون بالبطلان أمام غرفة الاتهام ما يشكل تحييصا كاملا للأدلة، وممارسة كاملة

(1) قارن: عمارة (فوزي)، المرجع السابق، ص 42، 43.

(2) انظر: شمال (علي)، المرجع السابق، ص 104.

(3) انظر: حسني (محمود نجيب)، شرح قانون الإجراءات الجنائية، ط 1988، مرجع سابق، ص 501.

للدفاع الإيجابي، وكذلك حماية للمتهم من الاتهام المتعجل⁽¹⁾.

- إن البراءة يمكن أن تتكشف خلال مرحلة التحقيق، وهو ما يسمح لقاضي التحقيق أن يمارس التصرف في التحقيق على النحو الذي يجنب المتهم المحاكمة أصلاً، لا سيما عن طريق الأمر بالأمر وجه للمتابعة (المادة 163 ق.إ.ج.ج).

المطلب الثالث

حول ضمانات المتهم أثناء القبض

إن القبض هو من الصلاحيات الممنوحة لضباط الشرطة القضائية استثناء في حالة التلبس بالإضافة إلى إجراءات أخرى مشابهة تتضمن الحد من حرية المتهم لفترات متفاوتة، والتي تتمثل أساساً في: الاستيقاف بغرض تحقيق الهوية (المادة 61، والمادة 2/50 ق.إ.ج.ج)، ضبط المشتبه به واقتياده إلى أقرب مركز، الأمر بعدم المبارحة (المادة 1/50 ق.إ.ج.ج)، التوقيف للنظر، وإذا كان المشرع قد نظم القبض في مرحلة التحقيق (المادة 120 ق.إ.ج.ج)، فإنه في المقابل أغفل تنظيم القبض في مرحلة الضبطية القضائية في حالة التلبس بالجريمة، وهو ما جعل الفقه يتساءل عن المصدر القانوني للقبض على المشتبه به في حالة التلبس⁽²⁾.

إن القبض في حالة التلبس هو إجراء ضروري للتوقيف للنظر، وهو لا يترتب عليه إيداع المتهم في مؤسسة إعادة التربية مثل القبض في حالة التحقيق (المادة 120 ق.إ.ج.ج)، وإنما يترتب عليه إيداع المتهم في مكان خاص للاحتجاز لمدة لا تزيد عن 48 ساعة، وعلى ذلك فإن دواعي القبض هي نفسها دواعي التوقيف للنظر، أي توافر دلائل قوية ومتماسكة على الاتهام.

(1) انظر: انظر: شمس الدين (توفيق أشرف)، دور القضاء في الرقابة على التحقيق الابتدائي، مقال سابق، ص 53.

(2) انظر: أوهايبية (عبد الله)، شرح قانون الإجراءات، المرجع السابق، ص 260، 261.

فالقَبْضُ في هذه الحالة هو من صلاحيات ضابط الشرطة القضائية، لكنه من دون سند، أو بعبارة أصح أنه لا يحتاج إلى سند، فإذا كان القانون المصري يخول لمأمور الضبط القضائي إصدار أمر بالقَبْض في حالة التلبس وذلك بغرض التحفظ على الشخص لمدة 48 ساعة، فإن القانون الجزائري لا يشترط صدور أمر معين من الضابط أو من غيره، أي أنه لا يحتاج أي شكلية معينة، كما أنه قبض مؤقت بغرض وضع المشتبه به تحت النظر لمدة محددة لغاية عرضه على وكيل الجمهورية، ذلك استناداً لكون المشتبه به هو الفاعل المفترض للجريمة المتلبس بها⁽¹⁾.

وعلى ذلك فإن هذا القبض لا يكون بطريق الإكراه والإجبار، فالإكراه دائماً يتطلب إننا من القاضي المختص، معنى ذلك أنه لا يكون بطريق تفتيش المسكن ولا باستعمال السلاح مثلاً، بل يكون على إثر الاستيقاف أو على أثر الأمر بعدم المبارحة، ويكون ذلك طبعاً وفقاً مبدأ التناسب *proportionnalité*، كأن يكون المتهم بحوزته سلاح⁽²⁾.

هذا ويجب ملاحظة أن المشرع الفرنسي في سبيل تقليل حالات القبض بسبب حالة التلبس فقد قام بإلغاء حالة التلبس الحكمي أو الاعتباري برمتها ابتداءً من سنة 1999، وهذا يعني أن حالة القبض صارت مقتصرة على الشخص الذي يشاهد وهو بصدد ارتكاب جريمة أو بعد ارتكابها ببرهنة يسيرة، وهذا يعد انتصاراً للحرية الفردية، إذ أن توسيع حالات التلبس مع اعتبار حالة التلبس مجيزة للقبض من طرف ضابط الشرطة القضائية هو افتئات على الحرية الفردية⁽³⁾.

وهذا في حد ذاته يعد ضماناً للقبض، إذ أن التلبس لا يكون إلا في الجرائم التي يجوز فيها الحبس، ما يعني قصر حالات القبض على الجرائم التي تكون عقوبتها

(1) انظر: الجارحي (عادل عامر محمد)، المرجع السابق، ص 155، 156.

(2) انظر: الجارحي (عادل عامر محمد)، نفس المرجع، ص 158؛ انظر كذلك: منطاوي (محمد محمود)، حقوق المتهم وفق معايير القانون الدولي والفقهاء الإسلامي، ط 1، القاهرة، المركز القومي للإصدارات القانونية، 2015، ص 184.

(3) انظر: عبد الرؤوف (خلف الله أبو الفضل)، المرجع السابق، ص 114.

الحبس (المادتان: 55، 59 ق.إ.ج.ج).

المطلب الرابع

حول ضمانات المتهم أثناء التفتيش

يرتد مفهوم التفتيش إلى أمرين: تفتيش الأشخاص⁽¹⁾، وتفتيش المساكن، بمعنى التقيب عن دليل الجريمة أو عن القرائن التي تنبئ عن الجريمة في جسمه أو ملابسه أو ما يحمله أو داخل مسكنه⁽²⁾، وهو بالتالي إجراء يمس الإنسان في أخص خصوصياته: حرمة ومعصومية جسده وحصانة جسمه، وكذلك حرمة مسكنه بما تتضمنه من أسرار أخرى متعلقة بمراسلاته أو صورته... إلخ.

إن التفتيش هو إجراء قد يؤدي إلى نشوء حالة التلبس إذا كان صحيحا، بمعنى أن يتم إجراء التفتيش بصورة مطابقة للقانون (في إطار الإنابة مثلا، أو بإذن صحيح)، ثم يكتشف ضابط الشرطة القضائية وجود جريمة فإنه يباشر صلاحياته طبقا لإجراء التلبس⁽³⁾.

والتفتيش بهذا المعنى هو إجراء تحقيق، وقد خوله القانون لضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس بالجرم، وقد كان المشرع دقيقا في المادة 44 من قانون الإجراءات الجزائية حين تكلم عن التفتيش، حيث تكلم عن الجناية المتلبس بها والجنحة المتلبس بها، وذلك على أساس أن الجنحة المتلبس سوف تؤدي إلى تطبيق إجراء التلبس دون الحاجة إلى فتح تحقيق، حيث يكون التفتيش إجراء تحر، أما في الجناية المتلبس بها وبما أن التحقيق فيها وجوبي فإن التفتيش هو إجراء تحقيق.

وعلى ذلك، فبخصوص الجناية المتلبس بها، تنص الفقرة الأولى من المادة 44 ق.إ.ج.ج على أنه: "لا يجوز لضابط الشرطة القضائية الانتقال إلى مساكن

(1) لا يوجد أي نص في قانون الإجراءات الجزائية يخص تفتيش الأشخاص، فالمواد 44، 45، 47، 47 مكرر، وغيرها لا تنص إلا على تفتيش المساكن، وهو أثر من آثار القبض، حيث أن القبض عمليا يستتبع إجراء تفتيش الشخص، وما يحمله، وما يركبه، كما أنه يكون امتداد لتفتيش المسكن، انظر: أوهايبية (عبد الله)، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، مرجع سابق، ص 199.

(2) انظر: العكايلة (عبد الله ماجد)، المرجع السابق، ص 589.

(3) انظر: محدة (محمد)، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، مرجع سابق، ص 239، 240.

الأشخاص الذين يظهر أنهم ساهموا في الجناية أو أنهم يحوزون أوراقا أو أشياء لها علاقة بالأفعال الجنائية المرتكبة لإجراء تفتيش إلا بإذن مكتوب صادر من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق مع وجوب الاستظهار بهذا الأمر قبل الدخول إلى المنزل والشروع في التفتيش".

أما في الحالة الأخرى فتتص الفقرة الثانية من المادة 44 نفسها على أنه: "ويكون الأمر كذلك في حالة التحري في الجنحة المتلبس بها أو التحقيق في إحدى الجرائم المذكورة في المادتين 37 و40 من هذا القانون".

وعلى ذلك فإن المشرع لم يجعل الإذن المطلوب قاصرا على الجنايات المتلبس، وإنما يخص أيضا الجنح المتلبس بها، وقد بينت الفقرة الثالثة من المادة 44 المذكورة البيانات المطلوبة في إذن التفتيش بقولها: "يجب أن يتضمن الإذن المذكور أعلاه بيان وصف الجرم موضوع البحث عن الدليل وعنوان الأماكن التي ستم زيارتها وتفتيشها وإجراء الحجز فيها، وذلك تحت طائلة البطلان".

كما أن هذا التفتيش يتم تحت الإشراف المباشر للقاضي الذي أذن بها، والذي يمكنه عند الاقتضاء أن ينتقل إلى عين المكان للسهر على احترام أحكام القانون (الفقرة 4 من المادة 44 ق.إ.ج.ج).

وسواء كان التفتيش ضمن مسكن شخص يشتبه في أنه ساهم في ارتكاب الجناية أو ضمن مسكن شخص آخر يشتبه بأنه يحوز أوراقا أو أشياء لها علاقة بالأفعال الإجرامية، فيتعين أن يحصل التفتيش بحضور الشخص، فإذا تعذر حضوره وقت إجراء التفتيش فإن ضابط الشرطة القضائية ملزم بأن يكلفه بتعيين ممثل له، وإذا امتنع عن ذلك أو كان هاربا استدعى ضابط الشرطة القضائية لحضور تلك العملية شاهدين من غير الموظفين الخاضعين لسلطته (المادة 2/45، 1 ق.إ.ج.ج).

وطبقا لنص المادة 47 مكرر ق.إ.ج.ج فإنه: "إذا حدث أثناء التحري في جريمة متلبس بها أو تحقيق متعلق بإحدى الجرائم المذكورة في المادة 47 الفقرة 3 من هذا القانون أن كان الشخص الذي يتم تفتيش مسكنه موقوفا للنظر أو محبوسا في مكان آخر وأن الحال يقتضي عدم نقله إلى ذلك المكان بسبب مخاطر جسيمة قد تمس بالنظام العام أو لاحتمال فراره أو اختفاء الأدلة خلال المدة اللازمة لنقله يمكن أن

يجري التفتيش بعد الموافقة المسبقة من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق وبحضور شاهدين مسخرين طبقاً لأحكام المادة 45 من هذا القانون بحضور ممثل يعينه صاحب المسكن محل التفتيش".

ففي هذه الحالة يتم التفتيش بمعرفة ضابط الشرطة القضائية بعد الموافقة المسبقة من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بحضور شاهدين مسخرين، كما أن هناك حالات أخرى يتم التفتيش فيها بمعرفة ضابط الشرطة القضائية وحتى دون اتباع الإجراءات المذكورة وحتى عدم احترام أوقات التفتيش إذا تعلق الأمر بجرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال وجرائم الإرهاب وجرائم الصرف (المادة 6/45 ق.إ.ج.ج)، وكذلك إذا طلب صاحب المسكن تفتيش مسكنه المقيم فيه فإن ضابط الشرطة القضائية يعفى من الحصول على الإذن من القاضي، وكذلك إذا وجهت نداءات من داخل المنزل (المادة 1/47 ق.إ.ج.ج)، وقاس عليها الفقه حالات مثل الحريق والانفجار... إلخ⁽¹⁾.

إن التفتيش الذي يتم بمعرفة ضابط الشرطة القضائية أثناء فترة التحقيق يكون بناءً على تقنية الإنابة القضائية، يرتد مفهوم التفتيش إلى أمرين: تفتيش الأشخاص⁽²⁾، وتفتيش المساكن، بمعنى التفتيش عن دليل الجريمة أو عن القرائن التي تنبئ عن الجريمة في جسمه أو ملابسه أو ما يحمله أو داخل مسكنه⁽³⁾، وهو بالتالي إجراء يمس الإنسان في أخص خصوصياته: حرمة ومعصومية جسده وحصانة جسمه، وكذلك حرمة مسكنه بما تتضمنه من أسرار أخرى متعلقة بمراسلاته أو صورته... إلخ.

إن التفتيش هو إجراء قد يؤدي إلى نشوء حالة التلبس إذا كان صحيحاً، بمعنى أن

(1) انظر: خلفي (عبد الرحمان)، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، ط 2016، مرجع سابق، ص 95.

(2) لا يوجد أي نص في قانون الإجراءات الجزائية يخص تفتيش الأشخاص، فالمواد 44، 45، 47، 47 مكرر، وغيرها لا تنص إلا على تفتيش المساكن، وهو أثر من آثار القبض، حيث أن القبض عملياً يستتبع إجراء تفتيش الشخص، وما يحمله، وما يركبه، كما أنه يكون امتداداً لتفتيش المسكن، انظر: أوهابوية (عبد الله)، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، مرجع سابق، ص 199.

(3) انظر: العكايلة (عبد الله ماجد)، المرجع السابق، ص 589.

يتم إجراء التفتيش بصورة مطابقة للقانون (في إطار الإنابة مثلا، أو بإذن صحيح)، ثم يكتشف ضابط الشرطة القضائية وجود جريمة فإنه يباشر صلاحياته طبقا لإجراء التلبس⁽¹⁾.

والتفتيش بهذا المعنى هو إجراء تحقيق، وقد خوله القانون لضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس بالجرم، وقد كان المشرع دقيقا في المادة 44 من قانون الإجراءات الجزائية حين تكلم عن التفتيش، حيث تكلم عن الجناية المتلبس بها والجنحة المتلبس بها، وذلك على أساس أن الجنحة المتلبس سوف تؤدي إلى تطبيق إجراء التلبس دون الحاجة إلى فتح تحقيق، حيث يكون التفتيش إجراء تحر، أما في الجناية المتلبس بها وبما أن التحقيق فيها وجوبي فإن التفتيش هو إجراء تحقيق.

وعلى ذلك، فبخصوص الجناية المتلبس بها، تنص الفقرة الأولى من المادة 44 ق.إ.ج.ج على أنه: "لا يجوز لضابط الشرطة القضائية الانتقال إلى مساكن الأشخاص الذين يظهر أنهم ساهموا في الجناية أو أنهم يحوزون أوراقا أو أشياء لها علاقة بالأفعال الجنائية المرتكبة لإجراء تفتيش إلا بإذن مكتوب صادر من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق مع وجوب الاستظهار بهذا الأمر قبل الدخول إلى المنزل والشروع في التفتيش".

أما في الحالة الأخرى فتتنص الفقرة الثانية من المادة 44 نفسها على أنه: "ويكون الأمر كذلك في حالة التحري في الجنحة المتلبس بها أو التحقيق في إحدى الجرائم المذكورة في المادتين 37 و40 من هذا القانون".

وعلى ذلك فإن المشرع لم يجعل الإذن المطلوب قاصرا على الجنايات المتلبس، وإنما يخص أيضا الجرح المتلبس بها، وقد بينت الفقرة الثالثة من المادة 44 المذكورة البيانات المطلوبة في إذن التفتيش بقولها: "يجب أن يتضمن الإذن المذكور أعلاه بيان وصف الجرم موضوع البحث عن الدليل وعنوان الأماكن التي ستم زيارتها وتفتيشها وإجراء الحجز فيها، وذلك تحت طائلة البطلان".

كما أن هذا التفتيش يتم تحت الإشراف المباشر للقاضي الذي أذن بها، والذي

(1) انظر: محدة (محمد)، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، مرجع سابق، ص 239، 240.

يمكنه عند الاقتضاء أن ينتقل إلى عين المكان للسهر على احترام أحكام القانون (الفقرة 4 من المادة 44 ق.إ.ج.ج).

وسواء كان التفتيش ضمن مسكن شخص يشتبه في أنه ساهم في ارتكاب الجريمة أو ضمن مسكن شخص آخر يشتبه بأنه يحوز أوراقا أو أشياء لها علاقة بالأفعال الإجرامية، فيتعين أن يحصل التفتيش بحضور الشخص، فإذا تعذر حضوره وقت إجراء التفتيش فإن ضابط الشرطة القضائية ملزم بأن يكلفه بتعيين ممثل له، وإذا امتنع عن ذلك أو كان هاربا استدعى ضابط الشرطة القضائية لحضور تلك العملية شاهدين من غير الموظفين الخاضعين لسلطته (المادة 1،2/45 ق.إ.ج.ج).

وطبقا لنص المادة 47 مكرر ق.إ.ج.ج فإنه: "إذا حدث أثناء التحري في جريمة متلبس بها أو تحقيق متعلق بإحدى الجرائم المذكورة في المادة 47 الفقرة 3 من هذا القانون أن كان الشخص الذي يتم تفتيش مسكنه موقوفا للنظر أو محبوسا في مكان آخر وأن الحال يقتضي عدم نقله إلى ذلك المكان بسبب مخاطر جسيمة قد تمس بالنظام العام أو لاحتمال فراره أو اختفاء الأدلة خلال المدة اللازمة لنقله يمكن أن يجري التفتيش بعد الموافقة المسبقة من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق وبحضور شاهدين مسخرين طبقا لأحكام المادة 45 من هذا القانون بحضور ممثل يعينه صاحب المسكن محل التفتيش".

ففي هذه الحالة يتم التفتيش بمعرفة ضابط الشرطة القضائية بعد الموافقة المسبقة من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بحضور شاهدين مسخرين، كما أن هناك حالات أخرى يتم التفتيش فيها بمعرفة ضابط الشرطة القضائية وحتى دون اتباع الإجراءات المذكورة وحتى عدم احترام أوقات التفتيش إذا تعلق الأمر بجرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال وجرائم الإرهاب وجرائم الصرف (المادة 6/45 ق.إ.ج.ج)، وكذلك إذا طلب صاحب المسكن تفتيش مسكنه المقيم فيه فإن ضابط الشرطة القضائية يعفى من الحصول على الإذن من القاضي، وكذلك إذا وجهت نداءات من داخل المنزل (المادة 1/47 ق.إ.ج.ج)، وقاس عليها الفقه حالات مثل

الحريق والانفجار... إلخ⁽¹⁾.

إن التفتيش الذي يتم بمعرفة ضابط الشرطة القضائية أثناء فترة التحقيق يكون بناء على تقنية الإنابة القضائية، وهي تقنية تتوافر على كافة الضمانات التي تمنع الافتئات والتعسف كما سبق بيانه.

المطلب الخامس

حول ضمانات المتهم أثناء الاستجواب

إن الاستجواب هو مركز منظومة الضمانات للمتهم باعتباره يتضمن حق الدفاع، فحق الدفاع مقدس بما في ذلك في حالة التلبس بالجرم، فحق الاتصال بالمحامي مكرس في كل حالات الاستجواب، حيث تنص المادة 58 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه: "يجوز لوكيل الجمهورية في حالة الجناية المتلبس بها إذا لم يكن قاضي التحقيق قد أبلغ بها بعد، أن يصدر أمرا بإحضار المشتبه في مساهمته في الجريمة. ويقوم وكيل الجمهورية باستجواب الشخص المقدم إليه بحضور محاميه إن وجد، فإن حضر ذلك الشخص من تلقاء نفسه ومعه محاميه استجوب بحضور هذا الأخير".

كما تضيف المادة 59 من نفس القانون أنه: "إذا لم يقدم مرتكب الجنحة المتلبس بها ضمانات كافية للحضور، وكان الفعل معاقبا عليه بعقوبة الحبس، ولم يكن قاضي التحقيق قد أخطر، يصدر وكيل الجمهورية أمرا بحبس المتهم بعد استجوابه عن هويته وعن الأفعال المنسوبة إليه. للشخص المشتبه فيه الحق في الاستعانة بمحام عند مثوله أمام وكيل الجمهورية، وفي هذه الحالة يتم استجوابه بحضور محاميه، وينوه عن ذلك في محضر الاستجواب".

يتبين من خلال نص المادتين أن المشرع استعمل مصطلح الاستجواب الذي هو إجراء من إجراء التحقيق، وإذا كان ذلك مفهوما باعتبار أن تدخل وكيل الجمهورية يعني أن الدعوى العمومية قد حركت بما يعني انتهاء مرحلة التحريات الأولية والدخول

(1) انظر: خلفي (عبد الرحمان)، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، ط 2016، مرجع سابق، ص

في مرحلة التحقيق القضائي فإن المشرع استعمل مصطلح المشتبه في مساهمته في الجريمة في المادة 58، وهذا المصطلح يخص مرحلة التحريات الأولية، ولكن منهج المشرع مع ذلك يتوجب القول أنه سليم لأن الأمر يتعلق بحالة التلبس، حيث يكون وكيل الجمهورية مخولا بإصدار أمر الإحضار ضد المشتبه فيه، وهذا خاص بحالة التلبس بالجرم كما هو واضح، بل هذا هو مفهوم المادة 58، كما أن الاستجواب بمعرفة وكيل الجمهورية هنا ما هو إلا عمل يدخل في إطار البحث والتحري الذي يديره وكيل الجمهورية، ولذلك فالاستجواب هنا ليس استجوابا بمعنى الكلمة وإنما هو سماع أقوال.

إن ضمانات الاستجواب واردة في النص ذاته وتتمثل في حق الاستعانة بمحام لدى مثوله أمام وكيل الجمهورية فيتم استجوابه بحضور محاميه وبنوه عن ذلك في محضر الاستجواب، وهذا الحضور هو حضور شكلي، غرضه إطلاع المحامي على الملف، إذ حتى في حالة الاستجواب بمعرفة قاضي التحقيق يقتصر دور المحامي على توجيه الأسئلة لموكله بواسطة القاضي المحقق دون المرافعة بمعنى الكلمة. غير أن الجدير بالملاحظة هو أن حضور المحامي تطبيقا للمادة 58، أي في الاستجواب الذي يجريه وكيل الجمهورية، ليس ملزما لهذا الأخير، بل إنه لا يمنعه إذا حضر تلقائيا، ولكنه لا يلزم باستدعائه مثلما هو الحال في الاستجواب بمعرفة قاضي التحقيق، وهذا يعني أن المشرع لم يكن يقصد تأسيس حق الاستعانة بمحام في مرحلة الاستدلالات، وإنما قام بإقرارها وعدم إهدارها تماما، ولا يخفى أن هذا الأمر تم تجاوزه بإدخال منظومة المثل الفوري والتي تقرر بواسطتها لأول مرة حق الاستعانة بمحام في هذه المرحلة.

إن أهمية الاستجواب غالبا أنه وسيلة قد تفضي إلى حصول الاعتراف، فحتى في حالة التلبس بالجرم يجري الاستجواب لهذا الغرض، كما أنه تطبيق لقاعدة عامة مفادها أنه لا يمكن أن يصدر وكيل الجمهورية أمرا بالإيداع دون استجواب، وعلى ذلك تنص المادة 4/117 من قانون الإجراءات الجزائية كما يلي: "ويجوز لوكيل الجمهورية إصدار أمر بإيداع المتهم بمؤسسة إعادة التربية ضمن الشروط المنصوص عليها في

المادة 59 إذا ما رأى أن مرتكب الجنحة لم يقدم ضمانات كافية بحضوره مرة أخرى".

بيد أن الإشكال الحقيقي الذي جاءت به المادة 58 هو أن الإجراء السابق يخص الجنايات بصريح النص، وعلى اعتبار أن التحقيق في الجنايات وجوبي (المادة 66 ق.إ.ج.ج)، فإن المشرع بسماعه لوكيل الجمهورية بأن يقوم بهذا الاستجواب يكون قد قصد تحقيق هدف معين من العسير استخلاصه من النص، فقاضي التحقيق هو الذي خوله القانون القيام بالاستجواب في إطار التحقيق، وهذا يعني أن الاستجواب الذي يقوم به وكيل الجمهورية في الحقيقة هو سماع أقوال، وهو يخص كل الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في الجريمة، وذلك قبل توجيه الاتهام إليهم رسمياً.

وعلى ذلك فإن الأصل في استجواب المشتبه فيه أنه من اختصاص وكيل الجمهورية، ذلك أن الخصومة لم تتعد بعد، أي أن النيابة تتحول إلى خصم بعد توجيه الاتهام رسمياً، وذلك عن طريق تعيين قاضي التحقيق بواسطة الطلب الافتتاحي، أما قبل ذلك فإن النيابة العامة تقوم بالاستجواب طبقاً للمادة 58، وتفسير ذلك أن حالة الجناية والجنحة المتلبس بها خصوصاً تقلب قواعد المتابعة والتحقيق رأساً على عقب، أي أن:

- قاضي التحقيق يفقد صفته كقاض، ويتخذ صفة ضابط للشرطة القضائية، فيقوم بإجراء التحريات اللازمة، كما أن مجرد وجوده في مكان وقوع الجريمة يبرر له الاتصال بالتحقيق، وهذا دون الحاجة إلى طلب افتتاح التحقيق، طالما أن ما يقوم به لا يعد تحقيقاً بمفهوم التحقيق القضائي، وهي صورة غير معهودة لاتصال قاضي التحقيق بالتحقيق من جهة، ومن جهة أخرى فإن قاضي التحقيق هنا يقوم في الحقيقة بما هو من مهام ووظائف سلطة المتابعة أي النيابة العامة التي تشرف على عملية التحري وجمع الاستدلالات.

- بالمقابل، فإن النيابة العامة تمارس بعض الصلاحيات التي هي في الأصل من اختصاص الشرطة القضائية وقاضي التحقيق، ويأتي على رأس تلك الصلاحيات الاستجواب، وذلك بشرط أن لا يكون قاضي التحقيق قد أخطر

بالجريمة، كما أن القانون أشار إلى الحالة التي يتواجد فيها وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق معا بمكان الحادث، ففي مثل هذه الحالة، وإذا كان قاضي التحقيق هو المخول بالتحقيق بصفته ضابط شرطة قضائية، فإن وكيل الجمهورية ما عليه سوى أن يطلب من قاضي التحقيق الحاضر افتتاح محضر تحقيق قانوني، غير أن نص المادة 60 ق.إ.ج.ج لا ينص على أي إلزام بذلك، وهذا ما يدفع إلى القول أنه كان على المشرع أن يلزمه بذلك، إذ لا يمكن ترك قاضي التحقيق حتى يكمل مهمته ثم يطلب منه إجراء التحقيق مرة أخرى.

إن فالانتقاد الوحيد الذي يمكن أن يقدم بخصوص نص المادة 58 المذكورة هو أن وكيل الجمهورية وإن لم يكن خصما بعد في إطار الجناية المتلبس بها طالما أن الاستجواب الذي يقوم به هو مجرد عمل من أعمال التحري إلا أن هذا الأمر مؤقت، لأنه بعد فتح التحقيق وقيام قاضي التحقيق باستجواب المتهم فإن النيابة العامة تصبح خصما، ويتعين على قاضي التحقيق إخطار وكيل الجمهورية بمذكرة قبل الاستجواب بيومين على الأقل في كل مرة يبدي فيها رغبته في حضور الاستجواب (المادة 106 ق.إ.ج.ج)، إذ ما الفائدة من كل ذلك إذا كان قد قام بالاستجواب سابق.

المبحث الثالث

تأثير حالة التلبس في مرحلة المحاكمة

إذا كانت حالة التلبس لا تلغي التحقيق القضائي فهي أيضا لا تلغي ماهية المحاكمة من حيث هي مرحلة تسمى أيضا مرحلة التحقيق النهائي، وذلك على أساس أن كل ما تم في مراحل سابقة يجب أن ينظر مرة أخرى من طرف قضاة الحكم، وهذا تطبيقا لمبدأ "عدم جواز أن يقضي القاضي بعلمه"، ومن تطبيقاتها أن القاضي الذي سبق له أن قام بالتحقيق لا يستطيع أن يجلس للحكم لأنه لا يكون خالي الذهن من الاقتناع الذي سبق أن كونه خلال التحقيق، وعلى ذلك فإن المتهم يسعه أن يستعمل حقه في السكوت خلال مرحلة المحاكمة دون أن يؤثر ذلك على قرينة البراءة (المطلب

الأول) كما أن الشهود يبقى دورهم كاملا رغم كون الجريمة كانت في حالة تلبس (المطلب الثاني) وتلعب الدفوع الإجرائية les exceptions المتعلقة بحالة التلبس دورا كبيرا في التخلص من آثار اللجوء إلى هذا الطريق الاستثنائي (المطلب الثالث) وفي حالة اللجوء إلى المحاكمة الحازمة باستعمال نظام المثول الفوري فإن الضمانات تبقى موجودة وتعزز قرينة البراءة (المطلب الرابع).

المطلب الأول

سكوت المتهم وعدم تأثيره على قرينة البراءة

في مرحلة المحاكمة

في فرنسا، جاء القانون رقم 329-2011 المتعلق بالتوقيف للنظر (la loi n°2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue) ليكرس حق السكوت "le droit de se taire"، وهذا الحق لا يقتصر على مرحلة دون مرحلة من الإجراءات الجزائية لأنه من نتائج قرينة البراءة⁽¹⁾، ويعرف الحق في الصمت بأنه: "سلطة رفض الإجابة عن أسئلة الضبطية بالنسبة للمشتبه به، وأن لا يسمع المتهم كشاهد عن الجريمة المتهم بها"⁽²⁾، ويضاف إلى ذلك أن لا يكون التزام المتهم بالصمت بذاته سببا للإدانة⁽³⁾.

منشأ هذا الحق قديم، يرجع إلى القانون المشترك common law، وكرس عن طريق العبارة الشهيرة في الأفلام السينمائية " Vous êtes en état d'arrestation, vous avez le droit de garder le silence : tout ce que vous pourrez dire sera retenu contre vous"⁽⁴⁾، وجاء به العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة

(1) أو بالأصح أحد مكونات قرينة البراءة comme une composante de la présomption d'innocence، انظر:

CHALUS (Delphine), article précité, p 321.

(2) Voir: NZACHI LUHUSU (Théo), op. cit, p 55.

(3) انظر: الحسيني (عمر فاروق)، المرجع السابق، ص 57.

(4) Voir : NAGH NOAH (Marcel Urbain), Quelques réflexions sur le silence et le droit: essai de Systematization Le silence, Les Cahiers de droit, Volume 56, numéro 3-4,

إن الأساس الفلسفي للحق في الصمت يتمثل في أنه من الطبيعي والعادي جدا أن المتهم يكذب ولا يقول الحقيقة، كما أنه من الطبيعي أن يرفض المشاركة في الأعمال التي ترمي إلى إثبات اتهامه، كما أن الاعتراف من طرفه قد يكون وسيلة من الوسائل التي يحتاجها المتهم للدفاع، والقانون نظم الطرق التي يتم بها أخذ أقوال المتهم طواعية أو بطريق الأسئلة، سواء عن طريق الاعتراف أو سماع الأقوال أو الاستجواب أو المواجهة، ولذلك فإن إعطاء المتهم حق الصمت هو أولا احترام لكرامته وكذلك إعطاؤه حرية الدفاع عن نفسه فلا يتكلم إلا بمحض إرادته عندما يريد الدفاع⁽²⁾.

من المنطقي أن الشرطة القضائية لا يمكنها أن ترتب أي نتائج وخيمة بسبب سكوت المشتبه به، خاصة وأن القاضي يمتلك الاقتناع الشخصي الذي يسمح له بتقييم كل الأدلة التي تقدم إليه، وعليه فإن سكوت المتهم يكون ذا آثار وخيمة في ظل وجود أدلة كافية للإدانة، ولذلك فمن الأفضل للمتهم في هذه الحالة أن يتعاون ويمارس دفاعه من أجل تبديد التهمة⁽³⁾.

من الناحية القانونية: أن المتهم غير ملزم بتقديم أدلة براءته، حيث أنه بريء في نظر القانون، وأن جمع الأدلة وتقديم الأدلة الكافية هو مسؤولية جهة الاتهام، ولا يمكن أن يتخذ السكوت قرينة ضده، وأن كل الوسائل التي يقدمها المتهم سواء كانت إيجابية أو سلبية هي وسائل دفاع مقبولة، ويلزم منذ اللحظة الأولى للقبض على المتهم أن يبصر بهذا الحق من طرف الضبطية القضائية، حيث يتم إخباره بالآتي: "أنت لست مضطرا لأن تقول أي شيء إلا إذا كانت ترغب في ذلك، ولكن إذا تحدثت عن أي

Septembre–Décembre, 2015, disponible à l'adresse:

<https://www.erudit.org/fr/revues/cd1/2015-v56-n3-4-cd02305/1034463ar/>. 4/3/2018
2:30.

(1) L'article 14§3 g dispose que: «toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes : ... A ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable ».

(2) Voir: CUAZ (auguste), op. cit, p 1, 2.

(3) Voir: NZACHI LUHUSU (Théo), op. cit, p 31.

شيء يمكن أن يؤخذ ويسجل عليك، ويمكن أن يستخدم في إدانتك"⁽¹⁾.

المطلب الثاني

دور الشهود في مرحلة المحاكمة

نص القانون على الشهادة أمام قاضي التحقيق (م 88 ق.إ.ج.ج وما يليها)، وأمام قاضي الحكم (م 220 ق.إ.ج.ج وما يليها) و(م 273 بالنسبة لمحكمة الجنايات)، وفي حالة التلبس يكون ذلك أيضا من طرف الضبطية القضائية (المادة 338 ق.إ.ج.ج) كما يكون من طرف الضبطية بناء على الإنابة القضائية (المادة 140 ق.إ.ج.ج).

إذن وبالرجوع إلى المادة 338 التي تخص إجراء التلبس بالجنحة نجد الفقرة الثانية منها تنص على أنه: "ويجوز لكل ضابط من ضباط الشرطة القضائية ولكل عون من أعوان القوة العمومية استدعاء شهود الجنحة المتلبس بها ويلتزم هؤلاء بالحضور وإلا طبقت عليهم العقوبات التي نص عليها القانون"، فهؤلاء الشهود يتم استدعاؤهم إلى المحكمة، وذلك من طرف الضباط وحتى الأعوان، وهذا جدير بالتنويه، إذ أن مثل هذه الشهادة أن تعزز موقف الشرطة القضائية التي قامت بمعاينة حالة التلبس بالجريمة، وقد عدلت المادة 338 بواسطة الأمر رقم 15-02 حيث جاءت الفقرة الثانية من المادة 339 مكرر 1 كما يلي: "ويجوز لضباط الشرطة القضائية استدعاء شهود الجنحة المتلبس بها شفاهة، ويلتزم هؤلاء بالحضور تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونا"، وهذا يعني قصر هذا الإجراء على الضباط دون الأعوان، وأن هذا الاستدعاء يمكن أن يتم شفاهة.

وعلى ذلك فإن حالة التلبس لا تعني الاستغناء عن شهادة الشهود، ولا عن أي دليل آخر، فتسري القاعدة العامة المقررة في المادة 213 ق.إ.ج.ج والتي تقر حرية الإثبات، زيادة على ذلك فإن القواعد الأخرى للإثبات تبقى هي نفسها، ويتعلق الأمر بالحرية في تقدير الدليل، أو كما عبرت المحكمة العليا: "إنّ تقدير الدليل بما فيه

(1) انظر: سلطان (خالد رمضان عبد العال)، الحق في الصمت أثناء التحقيقات الجنائية (دراسة مقارنة)، القاهرة،

دار النهضة العربية، 2009، ص 8.

شهادة الشهود، المناقش أمام المجلس في معرض المرافعات حضورياً يدخل في إطار الاقتناع الخاص لقضاة الموضوع ولا يخضع لرقابة المجلس الأعلى⁽¹⁾.

من جهة أخرى، فقد قرر القانون الحق في الاستعانة بالشهود، والذي هو أحد مظاهر مبدأ المساواة في الأسلحة، فكما أن الادعاء يملك حق استدعاء الشهود فإن المتهم يكون أيضاً له هذا الحق بناء على حقه في الدفاع بالمساواة مع حق المجتمع في الادعاء، وهو الفرع الثاني لحق مناقشة شهود الإثبات، حيث يكون من حق المتهم استدعاء شهود النفي.

وقد وضع المشرع الإجرائي الجزائي بعض القواعد التي تؤكد هذا الحق (Le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et à décharge) ومنها أنه ألزم الشاهد بالحضور والإدلاء بشهادته، ولا سيما إن كان قد صرح علانية بأنه يعترف مرتكبي الجريمة، ووضع عقوبة مشكلة من الحبس والغرامة في نص المواد 97-98-299 ق.إ.ج.ج، كما أنه عاقب على شهادة الزور سواء كانت الشهادة لصالح المتهم أو ضده (المادة 237 ق.إ.ج.ج).

في الجنايات، جاءت المادة 274 ق.إ.ج.ج متضمنة لحق المتهم في استدعاء الشهود، لكنها لم تجعل هذا الحق كاملاً كما يجب، حيث أن مصاريف استدعاء الشهود وسداد نفقاتهم تكون على عاتقه إلا إذا رأى النائب العام -دون غيره- استدعاءهم بمعرفته، فيقوم المتهم بإبلاغ النيابة العامة والمدعي المدني قبل افتتاح المرافعات بثلاثة أيام على الأقل قائمة بأسماء شهوده⁽²⁾.

(1) قرار المحكمة العليا، رقم الملف: 304، مؤرخ في: 13 ماي 1983.

(2) حيث أن هذا الانتقاص من حق الشاهد في الحصول على مصاريف الانتقال لأداء الشهادة يعد انتقاصاً من حق المتهم في استدعاء الشهود، ويرجع هذا الحق -أي حق مصاريف الانتقال- إلى القانون الروماني، ويتولى أمر تقدير مصاريف الشهادة القاضي الذي ينظر الدعوى المعروضة عليه، غير أن حق الشاهد في المسائل المدنية تختلف أحكامه عن الشاهد في المواد الجزائية، انظر: براهيمي (صالح)، المرجع السابق، ص 165-168.

المطلب الثالث

دور الدفوع الإجرائية في نفي حالة التلبس

تقضي القاعدة الإجرائية بأن قاضي الدعوى هو قاضي الدفع *le juge d'action* *est le juge d'exception*، وهي القاعدة التي أثبتها المشرع الإجرائي الجزائري من خلال المادة 330 والتي جاءت كالآتي: " تختص المحكمة المطروحة أمامها الدعوى العمومية بالفصل في جميع الدفوع التي يبيدها المتهم دفاعا عن نفسه ما لم ينص القانون على غير ذلك"⁽¹⁾، وتجد هذه القاعدة مبرراتها في حسن سير العدالة، بأن يكون القاضي أكثر قدرة على تحديد كل عناصر الإجراء، والسرعة وتقادي التأخير، بما أنها نفس الجهة القضائية⁽²⁾.

والدفوع المقصودة هنا هي الدفوع القانونية والموضوعية التي تستند إلى نصوص قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجزائية وكذلك على الوقائع ونفي أن تكون تلك النصوص منطبقة عليها، فالدفوع القانونية يمكن أن تنحصر، أما الدفوع الموضوعية فهي لا تنحصر⁽³⁾.

كما قد يطلق عليها الدفوع الجوهرية، وهي تلك الدفوع التي تمكن المتهم إذا قبلت منه هذه الدفوع أن يتحصل على البراءة، أو تخفيف مسؤوليته، وهي تستند إلى قانون العقوبات كما قانون الإجراءات الجزائية⁽⁴⁾.

(1) المادة s. 384 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي.

(2) Voir: LARGUIER (jean), CONTE (philippe), op. cit, p 49, 50.

(3) تنقسم الدفوع عموما في نظرية الدعوى إلى دفوع موضوعية ودفوع فرعية، فالدفوع الموضوعية هي دفوع ترمي إلى نفي أو إنكار طلب المدعي كليا أو جزئيا، أما الدفع الفرعي فهو يرمي إلى رد الدعوى دون الدخول في موضوعها ويسمى الدفع الشكلي، أما الدفوع الجنائية فتطلق على الدفوع القانونية والموضوعية التي يثيرها الخصم لتحقيق غايته من الخصومة في الدعوى، انظر: سعد الدين (مدحت محمد)، نظرية الدفوع في قانون الإجراءات الجنائية، دراسة تأصيلية مقارنة بقانون المرافعات شاملة لآراء الفقه وأحكام النقض، نادي القضاة، ط 2، 2003، ص 20، 21.

(4) انظر: خليل (عدلي)، الدفوع الجوهرية في المواد الجنائية، المحلة الكبيرة، دار الكتب القانونية، ط 1، 2000، ص 5.

إن الدفوع هي الوسيلة التقليدية في مختلف أنواع الدعاوى، غير أنه بالنسبة للقضايا الجزائية يمارس حق الدفاع بواسطة الدفوع وكذلك بواسطة المناقشة التفصيلية للأدلة باستخدام المرافعة التي يتاح فيها كل وسائل الإقناع، غير أن الاختلاف بين دور المحامي في التحقيق والمحاكمة تتمثل في أن المحامي في المحاكمة لا يملك إلا وسيلة الدفوع والطلبات، بينما هو في مرحلة التحقيق يمارس دورا آخر وهو المشاركة في التحقيق⁽¹⁾.

على ذلك فإن الدفوع من شأنها أن تلعب دورا كبيرا في نفي حالة التلبس، وهذا يركز على المحاضر المثبتة للجريمة بما فيها محضر التلبس ومقارنة ما جاء فيها بالنصوص القانونية، وعلى ذلك فإنه يمكن نفي حالة التلبس بطريق عديدة منها:

- **الطريقة الأولى:** هي الدفوع ببطلان الإجراءات المرافقة للتلبس⁽²⁾، وهناك قواعد عديدة تحكم بطلان الإجراءات، منها أن الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو التحقيق بالجلسة في الجرح والجنايات يسقط إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه⁽³⁾، ويشترط أن يكون التنازل عن التمسك به صريحا في القانون الجزائري (المادة 2/157 ق.إ.ج.ج)⁽⁴⁾، كما أن الحكم لا يبطل لبطلان إجراء من الإجراءات إلا إذا كان الحكم قد استند إلى الدليل الباطل⁽⁵⁾، ويعتبر حق الدفاع ضمانا جوهريا في كل مراحل

(1) انظر: مبروك (ليندة)، حق المتهم في الدفاع في التشريع الجزائري، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر 1، 2015-2016، ص 395.

(2) لقد نص قانون الإجراءات الجزائية على حالات عديدة لبطلان القانوني أو النصي تتعلق بالإجراءات المرافقة لحالة التلبس، فتتص المادة 44 على أن الإذن الخاص بالتفتيش يجب أن يتضمن مجموعة من البيانات تحت طائلة البطلان، كما نصت المادة 48 على أنه يجب مراعاة الإجراءات التي استوجبتها المادتان 45 و47 ويترتب على مخالفتها البطلان.

(3) انظر: الشريف (حامد)، الموسوعة الحديثة في البطلان الجنائي، ج3، البطلان في الإجراءات، الإسكندرية، المكتبة العالمية، 2008، ص 7.

(4) إن هذا التنازل يعتبر باطلا إذا لم يكن محامي الطرف المتنازل حاضرا أو لم يتم استدعاؤه قانونا.

(5) إذا كان الحكم مبنيا على الإجراء الباطل فلا يصلح هذا الإجراء في حد ذاته وجها للطعن في الحكم، ومثال ذلك بطلان إجراءات القبض أو التفتيش أو المعاينة لا تحيز الطعن بالنقض ما دام أن الحكم لم يستند إلى الدليل

الدعوى وذلك تأسيسا على المادة 159 ق.إ.ج.ج التي جعلت كل مخالفة يترتب عليها إخلال بحقوق الدفاع بمثابة مخالفة لأحكام جوهرية يترتب عليها البطلان⁽¹⁾.

تجدر الإشارة إلى أنه في مرحلة المحاكمة تصبح جميع المحاضر والتقارير المثبتة للجنايات والجنح مجرد استدلالات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك⁽²⁾، ولا يمكن أن يؤسس القاضي حكمه على تلك المحاضر والتقارير وحدها وإلا كان حكمه باطلا، وهي قاعدة الوجاهية، بمعنى أن تلك المحاضر يجب أن تطرح على بساط المناقشة من جديد، وأنه كما تقول المحكمة العليا: "لا يجوز للقاضي أن يؤسس حكمه إلا على الأدلة المقدمة له في معرض المرافعات والتي حصلت مناقشتها وجاهيا أمامه"⁽³⁾.

إن الدفع بالبطلان حتى يكون مقبولا أمام جهات الحكم يجب أن يثار طبقا للمادة 161 ق.إ.ج.ج في بداية التقاضي وقبل الشروع في الموضوع وإلا كانت أوجه البطلان المقدمة غير مقبولة شكلا لعدم تقديمها في الآجال القانونية⁽⁴⁾، ويتعلق الأمر بحالات البطلان النسبي، أي تلك التي تتعلق بمصلحة الخصوم، أما حالات البطلان

المستمد منها، فإذا كان اعتراف المتهم باطلا أمام سلطة التحقيق أو أمام المحكمة ولم تستند إليه المحكمة في الإدانة وإنما استندت إلى دليل آخر كالشهادة كان صحيحا، بينما لو استند إلى الاعتراف والشهادة كان باطلا لأن الأدلة في المواد الجزائية متساندة، انظر: حامد (الشريف)، نفس المرجع، ص 8، 9.

(1) ولا سيما الأحكام المنصوص عليها في الماتين 100 و105 ق.إ.ج.ج.

(2) انظر المادة 215 ق.إ.ج.ج.

(3) انظر: الشافعي (أحمد)، نظرية البطلان في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، 2001-2002، ص 78.

(4) ينطبق هذا الحكم مبدئيا على الجنح، أما الجنايات فهي مستثناة من النظر في هذه الدفوع بالبطلان (المادة 1/161 ق.إ.ج.ج)، نظرا لوجود غرفة الاتهام بوظيفتها في تطهير الملف من كل حالات البطلان، وتكون قراراتها الصادرة قابلة للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا، وهذا ما جاء في قرار للمحكمة العليا فيه: "لا يجوز للدفاع أن يتمسك ببطلان إجراءات التحقيق أمام محكمة الجنايات متى كانت القضية قد سبق عرضها على غرفة الاتهام، واكتسب قرار الإحالة قوة الشيء المقضي به لعدم وقوع الطعن بالنقض فيه"، قرار المحكمة العليا، الغرفة الجنائية الأولى، ملف رقم 50040، بتاريخ: 1988/11/22، المجلة القضائية للمحكمة العليا، ع 1، 1991، ص 184.

المتعلقة بالنظام العام فيجوز التمسك بها ولو لأول مرة أمام المحكمة العليا⁽¹⁾.

- **الطريقة الثانية:** هي الدفع القانونية التي ترمي إلى نفي حالة التلبس ذاتها من خلال عدم توفرها قانونا، أي عدم انطباق الوقائع على إحدى حالات التلبس المذكورة في القانون، فإن عدم توفر حالة التلبس يؤدي حتما إلى بطلان الإجراءات المتخذة بناء على حالة التلبس غير الموجودة⁽²⁾.

المطلب الرابع

الضمانات في حالة المحاكمة الحازمة والسريعة

(المثول الفوري)

في فرنسا، المثول الفوري (C.I) عرف تزايدا مهما في بداية سنوات 2000، حيث تجاوز عدد 31.693 في سنة 2000، إلى 46.601 بعد أربع سنوات، ثم بدأ في الانخفاض في السنوات الموالية، ثم ارتفع خلال سنوات 2009، 2010 إلى 45.369⁽³⁾، هذا الإجراء معمول به أكثر في المناطق ذات الكثافة السكانية، وخاصة في المناطق الباريسية، هذا الإجراء معمول به ويشكل عددا كبيرا من حالات المتابعة في أغلبية المحاكم، إن المثول الفوري يعكس لدى المحاكم نوعا من الدعوى العمومية الحازمة والتي لا تتأخر répons judiciaire ferme et qui ne tarde pas⁽⁴⁾.

(1) انظر: الشافعي (أحمد)، نفس المرجع، ص 99.

(2) انظر: الشريف (حامد)، المرجع السابق، ص 28.

(3) إحصائيا تم تسجيل بين سنوات 1995 و2005 في فرنسا بين 30.000 إلى 45.000 حالة مثول فوري سنويا، ما يعادل من 8 إلى 9% من القرارات الصادرة في الجرح، مع اختلاف رقم القضايا التي عمل فيها بإجراء المثول الفوري من محكمة إلى أخرى، وكذلك نوع القضايا، انظر:

VIENNOT (Camille), Celerite et justice penale: L'exemple de la comparution immédiate, Archives de politique criminelle 2007/1 (n° 29), pp: 117-143, disponible à l'adresse:

<https://www.cairn.info/revue-archives-de-politique-criminelle-2007-1-page-117.htm>.

09/03/2018 20:18.

(4) DOUILLET (Anne-Cécile), SOUBIRAN (Thomas), LÉONARD (Thomas), YAZDANPANAH (Helena), Logiques, contraintes et effets du recours aux comparutions immediate, Etude de cinq juridictions de la Cour d'appel de Douai. . [Rapport de recherche] 11.45, Mission de Recherche Droit et Justice; Centre National de la Recherche Scientifique; Université de Lille 2; Centre d'Etudes et de Recherches Administratives, Politiques et Sociales, 2015, p 5.

حسب دليل وزارة العدل الفرنسية فإن المثلث الفوري هو إجراء يسمح بالمحاكمة في وقت قصير لشخص موقوف للنظر⁽¹⁾، بشروط ثلاث:

- الدلائل يجب أن تكون كافية لتقديم الفعل للمحاكمة.
 - عقوبة الحبس المتكبدة يجب على الأقل أن تساوي أو تقل عن سنتين، أما في حالة التلبس بالجرم فيجب أن تزيد عن ستة أشهر.
 - المحبوس لا يمكن أن يكون حدثا، أو يتعلق الفعل بجنح الصحافة، ولا جريمة سياسية، ولا جريمة تنص على إجراءات متابعتها نصوص خاصة.
- المتهم يجب أن يقدم فورا أمام المحكمة، أو على الأكثر بعد ثلاثة أيام من الحبس عندما لا تتمكن المحكمة في الانعقاد في نفس اليوم، قاضي الحبس والحريات يمكنه وضع المتهم في الإفراج تحت الرقابة القضائية مع إشعاره بالمثلث الفوري أمام المحكمة.

يمكن للمتهم أو محاميه أن يطلبوا معلومات إضافية وبالتالي أجلا إضافيا إذا قدرا أن القضية غير مهيأة للفصل فيها.

إن إجراء المثلث الفوري يعتبر في السنوات الأخيرة بمثابة التطبيق الأمثل للعدالة السريعة الذي صار يسيطر على الإجراءات الجزائية، ومن جهة أخرى فهو آلة تؤدي مباشرة إلى المؤسسة العقابية، حيث يكون المتعرضون له بمثابة اللقمة السائغة، لذلك فهذا الإجراء هو إجراء مناسب للفئات الأكثر ضعفا: اللاجئون، المهاجرون⁽²⁾، المشردون، المتجولون، المدمنون، الكحوليون، الأشخاص الخطرون من ذوي الأمراض العقلية⁽³⁾، لذلك فهو إجراء لا يريد فهم الأشخاص بقدر ما يركز على الأفعال⁽¹⁾.

(1) Voir: <http://www.justice.gouv.fr/justice-penale-11330/le-proces-penal-11335/la-comparution-immEDIATE-16404.html>. 26/09/2016 10:39.

(2) في دولة مثل فرنسا حيث يكثر المهاجرون تكشف الدراسات أنه حتى بالنسبة للتلبس بالجرم ذاته كإجراء يمكن أن يمس المهاجرين أكثر من غير المهاجرين، انظر:

LÉONARD (Thomas), Ces papiers qui font le jugement Inégalités entre Français et étrangers en comparution immédiate, Champ pénal/Penal field, Vol. VII, 2010, disponible à l'adresse:

<http://champpenal.revues.org/>. 17/11/2016 22 :49.

(3) كشفت هذا الدراسة التي قام بها مرصد خاص (l'Observatoire des comparutions immédiates) OCAMI أنشئ في مدينة تولوز الفرنسية بمبادرة من أحد القضاة عضو في رابطة حقوق الإنسان، حيث

إن المثل الفوري كما يبدو إذن يقلص من حجم الضمانات، فمن جهة يعتبر هذا الإجراء تراجعاً عن المفهوم التقليدي لتفريد العقاب، ليصبح العقاب آلياً، كما أن الإدانة آلية، ومن جهة أخرى أصبح أمر الإيداع بمثابة إجراء مميز للمثل الفوري Le mandat de dépôt caractérise les comparutions immediate.

بالنسبة للمهلة الخاصة بتحضير الدفاع وبسبب قصر المدة فإن إصلاح 15 أبريل 2011 في فرنسا سمح بالاستعانة بمحام منذ بداية التوقيف للنظر، وهذا ما يسمح بوجود الدفاع أثناء المثل أمام المحكمة، ولكن مدة المثل هي التي تثير إشكالات، فقد سمحت الدراسة التي أجراها مرصد المثل الفوري في فرنسا بإحصاء معدل 36 دقيقة لجلسة المثل الفوري، خاصة في ظل كثرة القضايا، أين يصبح الوقت الذي يأخذه كل من قاضي الحكم وممثل النيابة وممثل الدفاع قصيراً جداً، مع إهمال لحقوق الضحية الذي لا يمكنه الحضور في آجال قصيرة⁽²⁾.

قام عدد من الملاحظين والملاحظات بحضور جلسات المثل الفوري بمعدل فترة صباحية خمسة أيام في الأسبوع، وكان المرصد مشكلاً من قاضٍ ومناضلين في الرابطة ومختص في علم الاجتماع، وقام بإجراء دراسة الإحصائيات ثلاث مختصين في علم الاجتماع من جامعة تولوز، وقد خلصت الدراسة إلى نتيجة مهمة تتعلق بالفئة الأكثر تعرضاً للمثل الفوري، والتي لخصتها في عبارة Une justice pour les mauvais pauvres، انظر الدراسة كاملة:

WELZER-LANG (Daniel), CASTEX (Patrick), Comparutions immédiates: quelle justice?, Toulouse, ERES, «Hors collection», 2012, 304 pages, disponible à l'adresse:

<http://www.cairn.info/www.sndl1.arn.dz/comparutions-immediates-quelle-justice--9782749215136.htm>. 11/16/2016 7:12.

(1) Voir: PORTELLI (Serge), «Préface», in Daniel Welzer-Lang et al., Comparutions immédiates: quelle justice?, ERES « Hors collection », 2012, pp 7-10, disponible à l'adresse:

<http://www.cairn.info/www.sndl1.arn.dz/comparutions-immediates-quelle-justice--9782749215136.htm>. 16/11/2016 16:43.

(2) *Ibid. ibidem.*

الخاتمة

إن آلية تطبيق الإجراءات الجزائية كما تطبيق كل القوانين تعتمد أولاً على اختيار المفهوم الملائم أو ما يسمى عملية التكييف، ثم بعد ذلك تطبيق النصوص القانونية الخاصة بذلك التكييف، ولا ارتباط بين أحد العاملين والآخر، فالمفهوم منفصل عن الإجراءات والأحكام، وعليه فإن منظومة التلبس بالجرم عرفت ثباتاً نسبياً بالنسبة لمفهوم التلبس الذي لم يتغير كثيراً عبر السنين، بينما تغيرت المنظومة الإجرائية سواء من حيث الإجراءات في حد ذاتها أو من حيث الضمانات بشكل متميز، فحل المثل الفوري تقريباً محل إجراءات التلبس التي هي طريقة للإخطار بالدعوى الجزائية، بينما بقي المفهوم خاضعاً للنصوص القديمة.

هذا يعني أن الجهة المخولة بتطبيق النص الجزائي تلاحظ أولاً توفر حالة التلبس وفق المفهوم القانوني له، ثم تقوم بتطبيق الإجراءات الجديدة سواء تعلق الأمر بالمثل الفوري أو بالرجوع إلى قواعد التلبس القديمة.

إن السرعة والاستعجال هما ميزتان لهذا العصر، بما فيها المجال القضائي، حيث يجب أن يتميز رد الفعل القضائي للدولة بالسرعة المعقولة التي لا تهدر حقوق الدفاع ولا الضحية، ومن هنا وجدت منظومة التلبس ومنظومة المثل الفوري البديلة كتعبير عن هذه الميزة، وهذه الميزة بخصوص الإجراءات الجزائية تمت المناداة بها منذ بكاريا وليست وليدة ظروف جديدة.

لذلك فإن المشرع الجزائري لم يجر تغييرات كثيرة على مفهوم التلبس الذي بقي ثابتاً، لكنه قام بتغيير إجراء التلبس الذي كان منصوصاً عليه في المادة 338 بإجراء المثل الفوري، والفرق بينهما يتعلق بالمدة التي يجب أن تجري فيها المحاكمة التي قلصت من ثمانية أيام إلى ثلاثة أيام فقط، وهذا ما أثار التباساً على مستوى التطبيق، حيث سرى اعتقاد بأن المشرع ألغى التلبس، بينما الأمر يتعلق بإلغاء تسمية طريقة من طرق الإخطار بالدعوى وهي إجراء التلبس بطريقة جديدة تتمثل في المثل الفوري، حيث تكون الإجراءات أكثر سرعة.

إن النتائج التي يمكن استخلاصها من عملية تقييم نظام المثلث الفوري كنظام بديل جزئياً لمنظومة التلبس تتلخص في:

- حسب نص القانون فإن هذا الإجراء لا يطبق إلا في الجرح المتلبس بها والتي لا تستدعي إجراءات تحقيق خاصة، ومن ثم فهو مستبعد في مجال الجنايات، وفي الجرائم غير المتلبس بها، ما يعني أنه لا يخص كل حالات التلبس، ومن ثم فهو بديل جزئي لحالة التلبس، ولا يلغيها.

- أن تعدد طرق الإخطار بالدعوى العمومية يسمح بالتفريد الإجرائي للجرائم إن صح القول بتعدد وتنوع أساليب المواجهة والتحقيق والمتابعة، وهذا في إطار مبدأ السرعة في معالجة القضايا الجنائية.

- أن الضمانات الممنوحة يجب أن تتدعم بإعطاء القضايا الحجم الزمني الكافي لنظرها وعدم إهدار حقوق الدفاع، والتي ترتبط أساساً بالزمن اللازم لإعداد الدفاع ولتقديم الدفاع.

- إن هذا النوع من العدالة الصغيرة *la petite justice* يتطلب إمكانيات كبيرة على مستوى القضاة وعلى مستوى التنظيم القضائي وبالخصوص ما يتعلق بالمحكمة.

- إن المحاكمة الفورية أو الصغيرة تعزز هدفاً قوياً يتمثل في ثقة ضحايا الجرائم بالعدالة، إلا أنها من ناحية أخرى تمثل سبباً مباشراً لنتائج الزيادة في معدلات الأحكام بالحبس.

- أن هذا النوع من طرق الإخطار هو في الأصل اختياري، وأن النيابة العامة يجب أن تحد منه كلما كان هناك خشية الإخلال بحق الدفاع.

- يعتبر إجراء المثلث الفوري أهم إجراء استقاه المشرع الجزائري من التقنين الفرنسي بعد ما يزيد عن قرنين من تطبيق منظومة التلبس التي لم تساهم في تحقيق السرعة المطلوبة في المحاكمات الجزائية، إلا أن منظومة التلبس تبقى سارية المفعول، بينما يمكن الحد من إجراء اللجوء إلى المثلث الفوري بما أنه ليس إجراءً إجبارياً، بل هو اختياري وفق نص المادة 339 مكرر، فهو يخضع لمبدأ الملاءمة الذي تملكه النيابة العامة، وبالتالي يمكن التقليل منه تقادياً لإهدار الضمانات الإجرائية، وللتخفيف على جهاز العدالة إذا لوحظ أن إجراء المثلث الفوري يشكل عبئاً عليه.

إن منظومة التلبس كغيرها من المنظومات الإجرائية هي من بين الإجراءات الأكثر خدمة لمبدأ الحد من الحبس المؤقت، وهذا منذ ظهور هذه المنظومة، مع ملاحظة أن حالة التلبس هي حالة تتشابه كثيرا مع حالة كفاية الأدلة التي تبرر اللجوء إلى الحبس المؤقت، لكن الفرق أن حالة التلبس تؤدي إلى إجراءات سريعة، بينما كفاية الأدلة تؤدي إلى توجيه الاتهام واتخاذ الإجراءات المقيدة للحرية وعلى رأسها الحبس المؤقت.

على صعيد الضمانات الإجرائية لا يمكن أن تؤدي الإجراءات السريعة إلى إهدار أي ضمانات، وهذا بسبب سيطرة مبادئ: الشرعية، قرينة البراءة، احترام الحياة الخاصة، احترام الحرية الشخصية، وهي كلها مبادئ نصت عليها المادة التوجيهية أو التمهيدية التي نص عليها القانون الإجرائي في تعديلاته الأخيرة، مع التحفظ التام بالنسبة لنسبية وهلامية مفهوم الحياة الخاصة.

إن الحياة الخاصة كمفهوم قانوني دخل بقوة إلى حيز القانون الجنائي ثم إلى الإجراءات الجزائية، وجاء النص عليه في تعديل 2005 كأحدى الحقوق التي يجب أن تحترم بمناسبة الإجراءات الجزائية، وخصوصا إجراءات البحث التمهيدي، هذا المفهوم من الصعب جدا حصره، بل يمكن القول أنه مجال خصب لحد الآن للاجتهادات القضائية التي ما تفتأ تمدد هذا المفهوم إلى مجالات كثيرة لا حصر لها، لكن هذه الدراسة أعطت نماذج قليلة لكيفية احترام الحياة الخاصة أثناء القيام ببعض الإجراءات، والنتائج التي رتبها التشريع والقضاء على المساس بالحياة الخاصة، والذي يعتبر بالتالي قيذا على عمل الضبطية القضائية رغم حالة التلبس التي تكون عليها الجريمة.

إن حالة التلبس لا يمكن أن تؤدي بأي حال من الأحوال إلى تغيير قواعد النظام الإجرائي في الحصول على الدليل أو في تقييم الدليل، حيث أن التحقيق وجوبي في الجنايات حتى ولو كانت في حالة تلبس، وبالتالي فإن كافة الضمانات التي يكفلها القانون للمتهم تبقى كما هي، سواء في مرحلة التحقيق من خلال ضمانات الاستجواب و التفتيش والقبض، أو في مرحلة المحاكمة من حيث استمرار حق المتهم في الصمت، واستخدام الدفوع الإجرائية للتخلص من الآثار الإجرائية لحالة التلبس أو لنفي حالة التلبس من أساسها، والاستعانة بالشهود، وحتى في حالة المثول الفوري فإن

الضمانات ترافق المتهم إلى غاية صدور الحكم.

يوصي الباحث في ختام هذه الرسالة أن يكون الممثل الفوري كما يفترض إجراء استثناءيا وليس الإجراء الاعتيادي الذي يمارسه القضاء في أكثر الحالات حتى التي لا يكون فيها تلبس بالجرم.

كما يوصي بأن يتم إجراء دراسات تقييمية لتطبيق نظام الممثل الفوري، باعتبار أن هذا النوع من العدالة السريعة، والتي وصفها العميد (jean) PRADEL بأنها القطار السريع للإجراءات الجزائية TGV de la procédure pénale، فيها نوع من التسرع في مسائل تتعلق بحريات الأفراد.

وباعتبار أن حالة التلبس بالجرم قانونا تتطلب نوعا من الحركية في عمل الضبطية القضائية فإن المشرع يمكنه توفير هذه الحركية بواسطة تشريع الاستعانة بالمرشدين السريين، نظرا لكون النصوص القانونية الإجرائية تخلو من أي نص يسمح بهذه الاستعانة، وإن كان لا يمنع ذلك، ذلك أن الإجرام الحضري يتطلب نوعا من الكثافة والخفاء في عمل الضبطية القضائية، وهو ما يوفره نظام المرشد السري.

وعن دور الضبطية القضائية، حسنا فعل الشرع حين اشترط في ضباط الشرطة القضائية أن يؤهلوا لمباشرة مهامهم من قبل النائب العام، إلا أن التأهيل الحقيقي يكون بالتدريب العلمي والفني للقيام بمهامهم، وإكسابهم الثقافة القانونية الكافية لممارسة الدور المنوط بهم.

كذلك فإنه بالإضافة إلى دور الضبطية القضائية فإن دور الدفاع لا يقل أهمية، فيتوجب على المشرع أن يتخلى عن التردد في تقرير الحق في الاستعانة بمحام منذ اللحظة الأولى لمباشرة إجراءات التحقيق التمهيدي، أي منذ مرحلة الاشتباه، ذلك أن دور الدفاع لا غنى عنه باعتبار أنه يتعلق بالدرجة الأولى بالدراية والثقافة القانونية التي تسمح بمعرفة الحقوق والواجبات.

وفي هذا الإطار يجب توجيهه وتكوين المحامين بصرامة في مسألة الدفوع الجنائية عموما والدفوع الإجرائية التي هي وحدها الكفيلة بالحد من المخالفات والخروقات الإجرائية التي تطل المحاكمات الجزائية، والتخلي عن المرافعات اللاقانونية التي لا تساهم في تطوير القانون، ولا تدفع بالمنظومة القانونية إلى التطور والتحسين.

إن حالة التلبس بالجرم وإجراءاتها يمكن أن تصبح طريقة جيدة وفعالة لكشف الجرائم وضبط المجرمين إذا تم الاستعانة بنظام كاميرات المراقبة على نطاق واسع بشرط أن يتم تحديد القيمة الإثباتية لشرائط الفيديو بصفة دقيقة وفق ما توصل إليه التشريع والقضاء المقارن، كما أن تقنية الفيديو مفيدة لنظام القضاء ككل، عن طريق تصوير كل ما يتعلق بالاحتجاز للنظر، وحتى جلسات المحاكمات، حيث تعتبر تسجيلات الفيديو بمثابة محاضر ذات حجية أمام القضاء.

ويلاحظ في هذا الصدد أن قرارات واجتهادات المحكمة العليا في قضايا المثلث الفوري لم تصدر لحد الآن في المجالات القضائية، وهو أمر يجعل الباحثين ينتظرون هذه الاجتهادات من أجل معرفة رؤية المحكمة العليا حول هذا الموضوع، ويجعلهم يلحون على أن يتم الإفراج عنها حتى يتسنى للجميع إشباع حاجتهم من دراسة هذا الموضوع.

أخيراً، وبالنظر إلى إشارة كثير من الدراسات القانونية إلى أن كثيراً من التعديلات على قانون الإجراءات الجزائية قد تهمل دون قصد حقوق الضحية في بعض الإجراءات فإن إجراء المثلث الفوري الذي أصبح بمثابة الإجراء الاعتيادي لدى المحاكم الجزائية هو من بين تلك الإجراءات التي تؤدي إلى إهمال واضح لحقوق الضحية، فينبغي أن يتم التركيز على تلك الحقوق في المستقبل، لأن هذه الحقوق إذا تم ضمانها بشكل كاف هي الضامن لنجاح كل ما يتعلق بالعدالة السريعة التي تعد حالة التلبس بالجرم وما ترتبته من آثار وإجراءات من بين أهم ركائزها.

قائمة المصادر والمراجع

المراجع باللغة العربية:

أولاً: القرآن الكريم.

ثانياً: النصوص القانونية:

1- الدستور الجزائري:

1-1- دستور 1963: الصادر بالإعلان المؤرخ في 10/09/1963، ج. ر. ع 64، لسنة 1963.

1-2- دستور 1976: الصادر بالأمر رقم 76-79 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1976، والمعدل بالقانون رقم 79-06 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1979.

1-3- دستور 1989: الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم 89-18 المؤرخ في 28 فبراير سنة 1989.

1-4- التعديل الدستوري 1996: المرسوم الرئاسي رقم 96-438 المؤرخ في: 07 ديسمبر 1996 المتضمن دستور الجزائر، ج. ر. ع 76، لسنة 1996.

1-5- تعديل 2002: القانون رقم 02-03 المؤرخ في 10 أبريل 2002، ج. ر. ع 25، لسنة 2002.

1-6- تعديل 2008: القانون رقم 08-19 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008 المتضمن التعديل الدستوري، ج. ر. ع 63، لسنة 2008.

1-7- تعديل 2016: القانون رقم 16-01 المؤرخ في 06 مارس 2016، ج. ر. ع 14، لسنة 2016.

2- قانون العقوبات الجزائري والقوانين المكملة:

2-1- الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 08 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات، ج. ر. ع 49، لسنة 1966.

2-2- القانون رقم 01-09 المؤرخ في 26 جوان 2001 المتعلق بتعديل قانون العقوبات الجزائري، ج. ر. ع 49، لسنة 2001.

2-3- القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتعلق بالوقاية من

الفساد ومكافحته، ج. ر. ع 14، لسنة 2006، المعدل والمتمم بالأمر رقم 05-10 المؤرخ في 26 أوت 2010، ج. ر. ع 50، لسنة 2010، والمعدل بالقانون رقم 11-15 المؤرخ في 02 أوت 2011، ج. ر. ع 44، لسنة 2011.

3- قانون الإجراءات الجزائية الجزائري:

3-1- الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، ج. ر. ع 48 لسنة 1966.

3-2- الأمر رقم 15-02 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 هـ الموافق لـ 23 يوليو سنة 2015، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 هـ الموافق لـ 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج. ر. ع 40، مؤرخة في: 23 يوليو 2015.

3-3- القانون رقم: 17-07 المؤرخ في: 27 مارس سنة 2017، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في: 8 يونيو سنة 1966، والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج. ر. ع 20، مؤرخة في: 29 مارس سنة 2017.

4- الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق لـ: 22 أبريل سنة 1971 المتضمن قانون القضاء العسكري، المعدل والمتمم.

5- الأمر رقم 03-05 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 هـ الموافق 19 يونيو سنة 2003، يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ج. ر. ع 44 لسنة 2003.

6- القانون رقم 04-18 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 هـ الموافق 25 ديسمبر سنة 2004، يتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، ج. ر. ع 83 لسنة 2004.

7- القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك، ج. ر. ع 30، مؤرخة في: 24 يوليو سنة 1979م، ص: 678، المعدل والمتمم لا سيما بالقانون رقم: 17-04 المؤرخ في: 16 فبراير سنة

- 2017، ج. ر. ع 11، مؤرخة في: 19 فبراير سنة 2017.
- 8- القانون رقم 01-18 المؤرخ في 30 يناير 2018 المتمم للقانون رقم 04-05 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
- 9- المرسوم التنفيذي رقم 10-322 المؤرخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2101، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، ج ر عدد 78، بتاريخ: 20 محرم عام 1432 هـ الموافق 26 ديسمبر سنة 2010.
- 10- المرسوم رقم 83-481 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 هـ الموافق 13 غشت سنة 1983 يحدد الأحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفي الأمن الوطني، ج ر عدد 34، بتاريخ: 7 ذو القعدة عام 1403 هـ الموافق 16 غشت سنة 1983.
- 11- المرسوم التنفيذي رقم 91-524 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 هـ، الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، ج. ر. ع 69، بتاريخ: 21 جمادى الثانية 1412 هـ، الموافق 28 ديسمبر 1991.
- 12- المرسوم التنفيذي رقم 96 - 98 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 المعدل والمتمم الذي يحدد كفاءات تطبيق الأمر رقم 06 - 97 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة.
- 13- المرسوم التنفيذي رقم 410 - 09 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة، ج. ر. ع 73، مؤرخة في: 26 ذو الحجة عام 1430 هـ الموافق 13 ديسمبر 2009.
- 14- المرسوم الرئاسي رقم 09-143 المؤرخ في 27/04/2009 يتضمن مهام الدرك الوطني وتنظيمه.
- 15- التعليمات الوزارية المشتركة بين كل من وزير العدل والداخلية المؤرخة في 31

جويلية 2000 المحددة للعلاقات بين السلطة القضائية والشرطة القضائية في مجال إدارتها والإشراف عليها ومراقبة أعمالها.

ثالثا: الكتب العامة:

- 1- ابن منظور (أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم)، لسان العرب، ج 6، بيروت، دار صادر، (د. ت).
- 2- أبو طالب (صوفي)، تاريخ النظم الاجتماعية، القاهرة، دار النهضة العربية، 1976.
- 3- أبو عامر (محمد زكي)، الإجراءات الجنائية: مرحلة جمع الاستدلالات-سير الدعوى الجنائية والدعوى المدنية المرتبطة بها-التحقيق-والحكم وطرق الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية، الإسكندرية، منشأة المعارف، ط 2، 1990.
- 4- أبو عامر (محمد زكي)، الإجراءات الجنائية، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، ط 8، 2008.
- 5- الأهواني (حسام الدين كامل)، الحق في احترام الحياة الخاصة: الحق في الخصوصية، دراسة مقارنة، القاهرة، دار النهضة العربية، (د. ت).
- 6- أوهابيه (عبد الله)، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الجزائر، دار هومة، ط 2، 2011.
- 7- أيوب (بولين أنطونيوس)، الحماية القانونية للحياة الشخصية في مجال المعلوماتية: دراسة مقارنة، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، ط 1، 2009.
- 8- البحر (ممدوح خليل)، حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي: دراسة مقارنة، القاهرة، دار النهضة العربية، 1983.
- 9- البستاني (المعلم بطرس)، محيط المحيط، قاموس مطول للغة العربية، بيروت، مكتبة لبنان، 1987.
- 10- البشري (محمد الأمين)، نظام القضاء الشرطي في الدول العربية، دراسة مقارنة، الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ط 1، 2010.
- 11- بكار (حاتم حسن)، أصول الإجراءات الجنائية وفق أحدث التشريعات

- والاتجاهات الفقهية والقضائية مع إطلالة على الفكرة الإسلامية إزاء أهم المسائل الإجرائية، الإسكندرية، منشأة المعارف، 2007.
- 12- البهجي (عصام أحمد)، حماية الحق في الحياة الخاصة في ضوء حقوق الإنسان والمسؤولية المدنية، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، 2005.
- 13- بوسقيعة (احسن)، التحقيق القضائي، الجزائر، دار هومة، ط 11، 2014.
- 14- بوسقيعة (احسن)، الوجيز في القانون الجزائري العام، الجزائر، دار هومة، ط 10، 2011.
- 15- الترماني (عبد السلام)، الوسيط في تاريخ القانون والنظم القانونية، حلب، جامعة حلب، ط 2، 1978-1979.
- 16- الترماني (عبد السلام)، محاضرات في تاريخ القانون، حلب، جامعة حلب، ط 1، 1964.
- 17- توفيق (أيمن)، العلم وأزمته، فهم الدلالة الاجتماعية للاكتشافات العلمية، مج 1، ج 2، القاهرة، المركز القومي للترجمة، 2015.
- 18- ثروت (جلال)، نظم الإجراءات الجنائية، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، 2003.
- 19- جروه (علي)، الموسوعة في الإجراءات الجزائية، ج 1، في المتابعة الجزائية، (د. م)، 2006.
- 20- الجندي (وائل عبد اللطيف)، مكاتب التحريات الخاصة (دراسة نظرية تطبيقية عملية)، (د. م)، 2013.
- 21- الجوراني (ناصر كريمش خضر)، عقوبة الإعدام في القوانين العربية: دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية، عمان، دار الحامد للنشر والتوزيع، ط 1، 2009.
- 22- حجازي (عماد حمدي)، الحق في الخصوصية ومسؤولية الصحفي في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والقانون المدني، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، ط 1، 2008.
- 23- حسان (أحمد محمد)، نحو نظرية عامة لحماية الحق في الحياة الخاصة في العلاقة بين الدولة والأفراد: دراسة مقارنة، القاهرة، دار النهضة العربية،

- 2001.
- 24- حسني (محمود نجيب)، الدستور والقانون الجنائي، القاهرة، دار النهضة العربية، 1992.
- 25- حسني (محمود نجيب)، شرح قانون الإجراءات الجنائية وفقاً لأحدث التعديلات التشريعية، القاهرة، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، 2011.
- 26- حسني (محمود نجيب)، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، ط 2، 1988.
- 27- حسين (فايز أحمد)، تاريخ النظم القانونية، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، ط 1، 2010.
- 28- الحسيني (سامي حسني)، النظرية العامة للتفتيش في القانون المصري والمقارن، القاهرة، دار النهضة العربية، 1972.
- 29- الحلبي (محمد علي سالم)، الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط 1، 2005.
- 30- حلمي (محمود)، دستور اتحاد الجمهوريات العربية، القاهرة، دار الفكر العربي للطباعة والنشر، 1972.
- 31- حلمي (محمود)، دستور جمهورية مصر العربية والدساتير العربية المعاصرة، القاهرة، دار الفكر العربي، ط 3، 1981.
- 32- حمدوشي (ميلودي)، الحياة الخاصة، دراسة قانونية، (د. م)، منشورات عكاظ، 2011.
- 33- خالد (كوثر أحمد)، الإثبات الجنائي بالوسائل العلمية، دراسة تحليلية مقارنة، أبريل، التفسير للنشر والإعلان، ط 1، 2007.
- 34- الخلف (علي حسين)، الشاوي (سلطان عبد القادر)، المبادئ العامة لقانون العقوبات، بغداد، المكتبة القانونية، 2006.
- 35- خلفي (عبد الرحمان)، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، الجزائر، دار بلقيس، 2015.
- 36- خلفي (عبد الرحمان)، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن،

- الجزائر، دار بلقيس، ط 2، 2016.
- 37- خليل (عدلي)، الدفوع الجوهرية في المواد الجنائية، المحلة الكبيرة، دار الكتب القانونية، ط 1، 2000.
- 38- الذهبي (إدوارد غالي)، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية، ليبيا، المكتبة الوطنية بنغازي، ط 1، 1976.
- 39- رزق (منير محمد)، الوجيز العملي لقانون الإجراءات الجنائية، دراسة تأصيلية مركزة، الضبط القضائي، ج 1، (د. م)، (د. ت).
- 40- رمضان (عمر السعيد)، مبادئ قانون الإجراءات الجنائية، ج 1، القاهرة، دار النهضة العربية، 1993.
- 41- سرور (أحمد فتحي)، القانون الجنائي الدستوري، مدينة نصر، دار الشروق، ط 2، 2002.
- 42- سرور (أحمد فتحي)، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، القاهرة، دار النهضة العربية، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، 1985، ص: 467، موجود على الرابط:
- <http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:51733&q=d1bAbDdA%20c3c1d8c1>. 27/03/2018 01:05.
- 43- سرور (طارق) حق المجني عليه في تسجيل المحادثات التلفونية الماسة بشخصه، تعليق على الحكم الصادر من محكمة النقض بتاريخ 18 مايو سنة 2000 في الطعن رقم 22340 سنة 62 ق، القاهرة، دار النهضة العربية، ط 2، 2004.
- 44- سعد الدين (مدحت محمد)، نظرية الدفوع في قانون الإجراءات الجنائية، دراسة تأصيلية مقارنة بقانون المرافعات شاملة لآراء الفقه وأحكام النقض، نادي القضاة، ط 2، 2003.
- 45- السقا (محمود)، فلسفة وتاريخ القانون المصري ومراحل تطوره، (د. م)، طباعة المعهد العالي للدراسات الإسلامية، (د. ت).
- 46- سلامة (مأمون محمد)، حدود سلطة القاضي الجنائي في تطبيق القانون،

- القاهرة، دار الفكر العربي، 1985، ص: 66.
- 47- سلامة (محمد مأمون)، قانون الإجراءات الجنائية معلقا عليه بالفقه وأحكام النقض، ج 1، (د. م)، ط 2، 2005.
- 48- سلامة (محمد مأمون)، قانون الإجراءات الجنائية معلقا عليه بالفقه وأحكام النقض، (د. م)، دار الفكر العربي، ط 1، 1980.
- 49- سلطان (خالد رمضان عبد العال)، الحق في الصمت أثناء التحقيقات الجنائية (دراسة مقارنة)، القاهرة، دار النهضة العربية، 2009.
- 50- سليم (وليد السيد)، ضمانات الخصوصية في الإنترنت، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، 2010.
- 51- السنهوري (عبد الرزاق أحمد)، الوسيط في شرح القانون المدني، ج 8، حق الملكية مع شرح مفصل للأشياء والأموال، دار إحياء التراث العربي، بيروت، (د. ت).
- 52- الشافعي (أحمد)، البطلان في قانون الإجراءات الجزائية، دراسة مقارنة، الجزائر، دار هومة، ط 2، 2005.
- 53- الشاوي (توفيق)، فقه الإجراءات الجنائية، ج 1، بيروت، دار الكتاب العربي، ط 2، 1954.
- 54- شحاده (يوسف)، الضابطة العدلية، علاقتها بالقضاء ودورها في سير العدالة الجنائية، دراسة مقارنة، بيروت، مؤسسة بحسون للنشر والتوزيع، ط 1، 1999.
- 55- الشريف (حامد)، الموسوعة الحديثة في البطلان الجنائي، ج 3، البطلان في الإجراءات، الإسكندرية، المكتبة العالمية، 2008.
- 56- شلال (علي)، السلطة التقديرية للنيابة العامة في الدعوى العمومية دراسة مقارنة، الجزائر، دار هومة، ط 2، 2010.
- 57- الشهاوي (عادل)، الشهاوي (محمد)، الاعتداء على الحياة الخاصة بواسطة القنوات الفضائية ووسائل الإعلام والاتصال، القاهرة، دار النهضة العربية، ط 1، 2015.

- 58- الصواف (إكرام فالج)، الحماية الدستورية والقانونية في حق الملكية الخاصة: دراسة مقارنة، الأردن، دار زهران للنشر والتوزيع، ط 1، 2010.
- 59- صيام (سري محمود)، الحماية القضائية لحقوق المتهم الإجرائية، مبادئ النقض والدستورية العليا، القاهرة، دار الشروق، (د.ت).
- 60- طنطاوي (إبراهيم حامد)، استيقاف المواطنين فقها وقضاء، القاهرة، دار النهضة العربية، 1997.
- 61- العادلي (محمود صالح)، تفتيش الأشخاص والمسكن في ضوء الفقه والقضاء، دراسة في القانون المصري والعماني والإماراتي والسوداني، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، ط 2، 2008.
- 62- عامر (محمد زكي)، الإجراءات الجنائية، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، ط 8، 2008.
- 63- عبد الرؤوف (خلف الله أبو الفضل)، القبض على المتهم في ضوء الفقه والقضاء والتشريع المصري والفرنسي والأنجلوساكسوني: دراسة مقارنة، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، ط 2، 2014.
- 64- عبد الزعبي (علي أحمد)، حق الخصوصية في القانون الجنائي: دراسة مقارنة، طرابلس-لبنان، المؤسسة الحديثة للكتاب ناشرون، 2006.
- 65- عبد الستار (فوزية)، شرح قانون الإجراءات الجنائية، ج 1، القاهرة، دار النهضة العربية، 1977.
- 66- عبد المطلب (إيهاب)، الاستيقاف والقبض والتفتيش في ضوء الفقه والقضاء، القاهرة، المركز القومي للإصدارات القانونية، 2010.
- 67- عبد المطلب (إيهاب)، قانون الإجراءات الجنائية طبقاً لأحدث التعديلات معلقاً عليه بآراء الفقه والقضاء وأحكام محكمة النقض منذ تاريخ إنشائها حتى عام 2013 وتعليمات النيابة العامة، ج 1، القاهرة، دار الوليد للنشر والتوزيع، ط 7، 2015.
- 68- عبد المنعم (سليمان)، أصول الإجراءات الجنائية، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، 2008.

- 69- عبيد (رؤوف)، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، القاهرة، دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع، ط 16، 1985.
- 70- عبيد (رؤوف)، الإجراءات الجنائية في القانون المصري، مطبعة نهضة مصر، ط 6، 1966.
- 71- علام (حسن)، موسوعة التشريعات والتعليقات والمبادئ القضائية، ج 1، في قانون الإجراءات الجنائية بتعديلاته حتى آخر 1981 ومبادئ محكمة النقض حتى آخر 1980 مع تعليق فقهي تحليلي للنصوص ومبادئ النقض، القاهرة، دار الكتب، 1982.
- 72- عمارة (عبد الحميد)، ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحقيق الابتدائي في الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائي الجزائري، دراسة مقارنة، الجزائر، دار المحمدية العامة، ط 1، 1998.
- 73- عودة (عبد القادر)، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ج 1، بيروت، دار الكاتب العربي، (د. ت).
- 74- عوض (عوض محمد)، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2002.
- 75- عوض (فاضل نصر الله)، ضمانات المتهم أمام سلطة الاستدلال أثناء مباشرتها لإجراءات التحقيق المخولة لها كاستثناء في التشريع الكويتي: دراسة مقارنة، كلية الحقوق جامعة الكويت، (د. ت).
- 76- غاي (أحمد)، الحماية القانونية لحرمة المسكن، دار هومة، ط 2، 2011.
- 77- غلاي (محمد): احترام أصل البراءة مطلب من متطلبات دولة القانون، الجزائر، دار بلقيس للنشر، (د. ت).
- 78- الغماز (إبراهيم إبراهيم)، الشهادة كدليل إثبات في المواد الجنائية دراسة قانونية نفسية، عالم الكتب، القاهرة، 1980.
- 79- فاروق (ياسر الأمير)، مراقبة الأحاديث الخاصة في الإجراءات الجنائية، دراسة تأصيلية تحليلية ومقارنة للتصت على المحادثات التليفونية والتي تجري عبر الأنترنت والأحاديث الشخصية نظريا وعمليا، الإسكندرية، دار

- المطبوعات الجامعية، ط1، 2009.
- 80- فرج (توفيق حسن)، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية: القانون الروماني، بيروت، الدار الجامعية للطباعة والنشر، 1985.
- 81- فركوس (صالح)، تاريخ النظم القانونية والإسلامية، عنابة، دار العلوم، 2001.
- 82- فودة (عبد الحكم)، الموسوعة الجامعة في البطلان في ضوء الفقه وقضاء النقض، مج 5: بطلان تفتيش المتهم، الإسكندرية، المكتب الفني للموسوعات القانونية، (د. ت.).
- 83- الفيروزآبادي (مجد الدين محمد بن يعقوب)، القاموس المحيط مرتبا ترتيبا ألفبائيا وفق أوائل الحروف، القاهرة، دار الحديث، 2005.
- 84- قادري (أعمر)، ممارسة الضبطية القضائية في الجزائر، الجزائر، دار هومة، 2015.
- 85- القاضي (محمد محمد مصباح)، الحماية الجنائية للحرية الشخصية في مرحلة ما قبل المحاكمة الجنائية، القاهرة، دار النهضة العربية، 2008.
- 86- قايد (أسامة عبد الله)، الحماية الجنائية للحياة الخاصة وبنوك المعلومات، دراسة مقارنة، القاهرة، دار النهضة العربية، ط 3، 1994.
- 87- الكاملي (محمد بن علي)، إشكالات في إجراءات التحقيق الجنائي (دراسة تطبيقية)، الرياض، مكتبة القانون والاقتصاد، ط 1، 2015.
- 88- لحد (مخايل)، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، لبنان، دار المنشورات الحقوقية، مطبعة صادر، 1994.
- 89- مرسي (علاء زكي)، سلطات النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي في قانون الإجراءات الجنائية، القاهرة، المركز القومي للإصدارات القانونية، 2014.
- 90- منصور (إسحاق إبراهيم)، المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط 3، 1995.
- 91- منطاوي (محمد محمود)، حقوق المتهم وفق معايير القانون الدولي والفقه

- الإسلامي، ط 1، القاهرة، المركز القومي للإصدارات القانونية، 2015..
- 92- مونتاغبو (أشلي)، البدائية، ترجمة: عصفور (محمد)، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ع 53، ماي 1982، ص: 474، متوفر على العنوان التالي:
https://archive.org/stream/aalam_almaarifa/053#page/n0/mode/2up.
2016/08/1 16:37.
- 93- النقيب (عاطف)، أصول المحاكمات الجزائية، دراسة مقارنة، لبنان، دار المنشورات الحقوقية، ط 1، 1993.
- 94- هاشم (خالد مصطفى)، الجريمة: دراسة مقارنة بين الشريعتين اليهودية والإسلامية، هردن-فرجينيا، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط 1، 2007.
- 95- هنوني (نصر الدين)، دارين (يقدم)، الضبطية القضائية في القانون الجزائري، الجزائر، دار هومة، 2009.
- 96- هليل (فرج علواني)، علواني في التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، ج 1، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، (د.ت).
- 97- الهيتي (نعمان عطا الله)، الدساتير العربية النافذة وفق آخر التعديلات، ج 1، دار رسلان للطباعة والنشر والتوزيع، 2007.
- رابعاً: الكتب المتخصصة:**
- 98- أبو سعد (محمد محمد شتا)، التلبس بالجريمة، تأصيل علمي لأهم مبادئ محكمة النقض المصرية بشأن بطلان القبض على الأشخاص وتفتيشهم ومساكنهم وسياراتهم، في ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا مع عناية خاصة بجرائم المخدرات والأسلحة والذخائر والرشوة والسرقة، والاستيقاف والتهرب الجمركي والقتل والاشتباة، وعدم المشروعية والمساجين والمحبوسين، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، (د.ت).
- 99- أبو سعد (محمد محمد شتا)، النظرية العامة للتلبس بالجريمة، نصوص قانونية معلق عليها، القاهرة، دار النهضة العربية، ط 2، 1997.
- 100- أوهايبية (عبد الله)، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، ج 1، دار

- الهدى، الجزائر، ط 1، 1991.
- 101- البغال (السيد حسن)، قواعد الضبط والتوقيف والتحقيق في التشريع الجنائي، القاهرة، دار الاتحاد العربي للطباعة، ط 1، 1966.
- 102- تاوضروس (جمال جرجس مضع)، الشرعية الدستورية لأعمال الضبطية القضائية، القاهرة، النسر الذهبي للطباعة، 2006.
- 103- جابر (حسام محمد سامي)، نطاق الضبطية القضائية، مصر، دار الكتب القانونية، 2011.
- 104- جبيري (نجمة)، التلبس بالجريمة وأثره على الحرية الشخصية في القانون الجزائري والمقارن، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، 2010.
- 105- خراشي (عادل عبد العال)، ضوابط التحري والاستدلال عن الجرائم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي دراسة مقارنة، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، 2006.
- 106- خليل (عدلي)، التلبس بالجريمة، القاهرة، دار النهضة العربية، ط 1، 1989.
- 107- الراعي (صبري محمود)، عبد العاطي (رضا السيد)، موسوعة ضمانات المتهم في القبض والتفتيش والتلبس بالجريمة، ج 1، القاهرة، مركز محمود للإصدارات القانونية، (د. ت).
- 108- الراعي (صبري محمود)، عبد العاطي (رضا السيد)، موسوعة القبض والتفتيش والتلبس بالجريمة، ج 3، أدلة الإثبات الجنائي، القاهرة، مركز محمود للإصدارات القانونية، (د. ت).
- 109- زوين (هشام)، البراءة والأسباب المؤدية إليها في قضايا التلبس، القاهرة، الناشرون المتحدون إيجيببت للإصدارات والبرمجيات القانونية، (د. ت).
- 110- الشواربي (عبد الحميد)، التلبس بالجريمة في ضوء القضاء والفقه، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1988.
- 111- الصيفي (عبد الفتاح مصطفى)، التلبس بالجريمة دراسة للتلبس بالمنكر الموجب للحسبة في الفقه الإسلامي والوضعي، القاهرة، دار النهضة العربية، ط 2، 1991.

112-طنطاوي (إبراهيم حامد)، التلبس بالجريمة وأثره على الحرية الشخصية، المكتبة القانونية، ط 1، 1995.

113-عبد الخالق (إبراهيم)، المشكلات العملية في التلبس بالجريمة في ضوء الفقه و أحكام القضاء، القاهرة، دار العدل للإصدارات القانونية، 2014.

114-عبد (سليم علي)، الجريمة المشهودة (دراسة مقارنة)، منشورات زين الحقوقية، بيروت، ط 1، 2005.

115-محنة (محمد)، ضمانات المشتبه أثناء التحريات الأولية، ج 2، عين مليلة، دار الهدى، ط 1، 1991-1992.

116-مصلح (فادي محمد عقلة)، السلطات الممنوحة لمأموري الضبط القضائي في حالة التلبس الجرمي، دراسة مقارنة، عمان، دار وائل للنشر والتوزيع، ط 1، 2013.

خامسا: المقالات العلمية:

117-الرواشدة (سامي حمدان)، مبدأ الشرعية الجنائية، دراسة في القانون المقارن واجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، المجلة القانونية والقضائية، وزارة العدل قطر، ع 2، س 9، ديسمبر 2015.

118-أبو طه (إسحاق صلاح)، الحرية الشخصية في ضوء مراقبة المراسلات والتتصت على المحادثات الهاتفية حسب القانون رقم 06-22 المؤرخ في ديسمبر 2006، مجلة البحوث والدراسات العربية، ع 53، ديسمبر 2010.

119-اسماعيل (مسعود حميد)، القيمة القانونية للإجراءات التحقيقية التي يقوم بها المسؤول في مركز الشرطة، موجود على العنوان التالي:

https://www.researchgate.net/publication/283455551_altshry_alqanwny_fy_alqran_alkrym_swrt_ywsf_anmwdhjaaa_drast_fy_alqanwn_alardny. 03/10/2017 00:20.

120-أوهايبيبة (عبد الله)، الحجز تحت المراقبة (التوقيف للنظر)، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية والسياسية، ج 33، رقم 4، 1995.

121-بازي (محمد)، الإثبات الجنائي والمستجدات العلمية، المجلة المغربية للاقتصاد والقانون المقارن، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش،

المغرب، ع 40، 2013.

122-بدوي (السيد أحمد علي)، الاشتراك الجنائي في القانون الروماني: دراسة تحليلية، مجلة الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، مج 62، ع 52، 2012.

123-برهوم (محمد عيسى)، الدور الاجتماعي للشرطة من وجهة نظر علم الاجتماع، مجلة العلوم الاجتماعية، الكويت، مج 3، ع 1، 1975.

124-البطوش (أيمن)، الحقوق الشخصية في الدستور الأردني ومدى الالتزام بها، مجلة جامعة النجاح للأبحاث (العلوم الإنسانية)، مج 28 (7)، 2014.

125-البقيمي (ناصر بن محمد)، الشرعية الإجرائية: ماهيتها وأساسها وأركانها، مجلة البحوث الأمنية، ع 48، ربيع الآخر 1432 هـ.

126-بلحاج (العربي)، تنظيم الضبط القضائي كمرحلة من مراحل الخصومة الجنائية في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والإدارية، ع 1 و 2، 1991.

127-البوبكري (عمر)، ظهور فكرة الدستور وتطورها في تونس، مجلة تبين للدراسات الفكرية والثقافية، صادرة عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، ج 1، ع 3، 2013.

128-جمال الدين (عبد الأحد): في الشرعية الجنائية، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق عين شمس، ع 2، 1974.

129-جهاد (جودة حسين محمد)، أثر قوة أدلة الإثبات على سلطات مأموري الضبط القضائي في قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الجديد، دراسة مقارنة، مجلة الفكر الشرطي، 1996.

130-الحرقان (عبد الحميد بن عبد الله)، النظام العالمي لحقوق الإنسان والخصوصية الدينية للمملكة العربية السعودية (دراسة تحليلية)، مجلة الدراسات الدولية، تصدر عن معهد الدراسات الدبلوماسية، ع 24، أكتوبر 2009.

131-الحسيني (عمر فاروق)، حق الدفاع وحرية الإثبات الجنائي، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، جامعة المنصورة، ع 17، أبريل 1995.

- 132-الحفناوي (عبد المجيد)، مظاهر تأثر تقنين حمورابي بالقوانين السومرية والأكدية على ضوء النصوص التشريعية التي تم العثور عليها، مجلة الحقوق للبحوث القانونية الاقتصادية، مصر، س 16، ع 2، 1974.
- 133-الخلافي (دائل محمد إسماعيل)، الضبط الإداري دراسة تحليلية للأسس والمفاهيم النظرية، مجلة الدراسات الاجتماعية، ع 2، يوليو-ديسمبر 1996.
- 134-خلفي (عبد الرحمان)، الحق في الشكوى في التشريع الجزائري والمقارن (اتجاه جديد نحو خصوصية الدعوى العمومية)، مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خيضر بسكرة، ع 9، 2018.
- 135-دبارة (مصطفى مصباح)، الأحكام الجنائية بين الشك واليقين (دراسة لنظرية القدر المتيقن وتطبيقاتها في القانون الجنائي)، مجلة الأمن والقانون، أكاديمية شرطة دبي، س 10، ع 1، يناير 2002.
- 136-دحام (خالد خضير)، سعود (عادل كاظم)، حظر نشر إجراءات التحقيق الابتدائي في التشريع العراقي (دراسة مقارنة)، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، مج 8، ع 2، 2016.
- 137-رايس (محمد)، الحق في افتراض براءة المتهم، مجلة الاتحاد، تصدر عن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، منشورات دار المحامي، سيدي بلعباس، 2006.
- 138-الربيعي (رشيد مجيد محمد)، شريعة إشنونا، أولى الشرائع السامية القديمة قبل قانون حمورابي (دراسة قانونية)، مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة ديالى، العراق، مج 3، ع 1، 2014.
- 139-الرواشدة (سامي حمدان)، قاعدة استبعاد الأدلة غير المشروعة في الإجراءات الجزائية، دراسة مقارنة، المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية، مج 3، ع 3، تموز 2011.
- 140-زرارة (لخضر)، قرينة البراءة في التشريع الجزائري، مجلة المفكر، جامعة محمد خيضر بسكرة، ع 11.
- 141-الزناتي (محمود سلام)، ترجمة قانون حمورابي، مجلة الدراسات القانونية، ع

1، 1971.

142-زوزو (هدى)، التسرب كأسلوب من أساليب التحري في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، دفاثر السياسة والقانون، ع 11، 2014.

143-السادة (هند عبد الله ناصر علي)، نظام قاضي تنفيذ العقوبة في التشريعات الحديثة، المجلة القانونية والقضائية، وزارة العدل قطر، ع 2، 2008.

144-سرور (أحمد فتحي)، الضمانات الدستورية للحرية الشخصية في الخصومة الجنائية، مجلة مصر المعاصرة، س 63، ع 148، أبريل 1972.

145-السعيد (كامل)، الصوت والصورة ودورهما في الإثبات الجنائي، مجلة دراسات الأردنية، مج 18 (أ)، ع 3، 1991.

146-سعيد (إيلي عبد الله)، المسؤولية المدنية في شريعة حمورابي، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، مج 12، ع 3، 1997.

147-السقا (محمود)، صور من مجالات القضاء المدني والجنائي في مصر الفرعونية، مجلة القانون والاقتصاد، ع 3، 1974.

148-سلاطنية (عبد المالك)، حراوية (عبد الحميد)، حماني (ساجية)، تاريخ النظم في الحضارات القديمة وأثرها على التشريعات والمواثيق الدولية، عين مليلة، دار الهدى، 2007.

149-سليمان (عامر)، العقوبة في القانون العراقي القديم (التطور التاريخي)، مجلة آداب الرافدين، العراق، ع 11، 1979.

150-الشاعر (رمزي طه)، المسؤولية عن أعمال السلطة القضائية، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، جامعة عين شمس، س 11، ع 2، يوليو 1969.

151-شرون (حسينة)، الشرعية الجنائية الوطنية والشرعية الجنائية الدولية، مجلة المنتدى القانون، جامعة محمد خيضر - بسكرة، ع 6، 2014.

152-شمس الدين (أشرف توفيق)، دور النيابة العامة في النظام الجنائي الجرمانى، مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونية والاقتصادية، ع 2، يولييه-ديسمبر 1999.

153-شمس الدين (توفيق أشرف)، دور القضاء في الرقابة على التحقيق الابتدائي،

- دراسة في القانون المصري والقطري المقارن، ج 1، المجلة القانونية والقضائية، وزارة العدل قطر، ع 1، 2007.
- 154-الشناوي (أمنية إبراهيم)، الاستدعاء الحر وعلاقته بكل من فترة الاحتفاظ والثقة لدى شهود العيان "دراسة شبه تجريبية"، مجلة دراسات نفسية، مج 16، عدد 2، أبريل 2006، تصدر عن رابطة الأخصائيين النفسيين المصرية، مصر، ص ص: 337-313.
- 155-الصوا (علي)، الحجز المؤقت (التوقيف) وحكمه في الشريعة الإسلامية، مجلة دراسات، مج 13، ع 1، 1986.
- 156-الطالبي (أحلام سعد الله)، ارتكاب زنا المحارم في قانون حمورابي، مجلة التربية والعلم، مج 17، ع 3، 2010.
- 157-الطالبي (أحلام سعد الله)، عقوبة جريمة الزنا في العراق القديم، مجلة آداب الرافدين، ع 34، 2001.
- 158-طلبي (ليلى): استخدام الصوت والصورة في إثبات جريمة الرشوة، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة قسنطينة، ع 37، جوان 2012.
- 159-العادلي (فاروق محمد)، النظام التربوي والضبط الاجتماعي، مجلة التربية، قطر، ع 86، 1988.
- 160-عبد الكريم (أحمد)، البرجوازية والدستور، مجلة الكاتب، مصر، مج 11، ع 50، سنة 2013.
- 161-عبد اللطيف (عبد الرزاق الموافي)، حق الإنسان في افتراض براءته "دراسة مقارنة"، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة المنوفية، مصر، مج 12، ع 23، 2003.
- 162-عبيد (رؤوف)، بين القبض على المتهمين واستيقافهم في التشريع المصري، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، ع 2، س 4، مطبعة جامعة عين شمس، 1962.
- 163-عثمان (آمال عبد الرحيم)، النموذج القانوني للجريمة، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، س 14، ع 1، يناير 1972.

- 164-العدوي (جلال)، القانون والاجتماع الإنساني، مجلة الحقوق للبحوث القانونية الاقتصادية، مصر، س 15، ع 2، 1970.
- 165-عطية (نعيم)، الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في الدساتير الحديثة، مجلة مصر المعاصرة، مصر، مج 62، ع 33، سنة 1982.
- 166-عمارة (فوزي)، اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور والتسرب كإجراءات تحقيق قضائي في المواد الجزائية، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة قسنطينة، ع 33، جوان 2010.
- 167-غزوي (محمد سليم)، نظرات في حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الدستور الأردني والقوانين المكملة له، مجلة دراسات العلوم الإنسانية، الأردن، ع 11، ج 5، 1984.
- 168-غنام (غنام محمد)، الحماية الإدارية والجنائية للأفراد عند تجميع بياناتهم الشخصية في أجهزة الكمبيوتر، مجلة الأمن والقانون، كلية شرطة دبي، ع 2، 2003.
- 169- غنائي (رمضان)، اتصال الموقوف للنظر بمحاميه وتلقي زيارته وفق تعديل قانون الإجراءات الجزائية، مقال منشور على الرابط:
<http://ghennairamdane.blogspot.com/2015/10/blog-post.html>. 03/01/2018
21:09
- 170-فاضل (نصر الله)، الجريمة المشهودة في قانون الإجراءات الجزائية الكويتي، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق جامعة عين شمس، (د. ت).
- 171-القبائلي (سعد حماد صالح)، حق المشتبه فيه في الاستعانة بمحام في مرحلة جمع الاستدلالات، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق جامعة عين شمس، مج 45، ع 1، يناير 2003.
- 172-قدورة (زهير أحمد)، الحصانة البرلمانية دراسة مقارنة في الدساتير العربية والأجنبية، مجلة مؤتة للدراسات، سلسلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، مج 23، ع 2، 2008.
- 173-قدورة (زهير أحمد)، بحث في القانون الدستوري: الديمقراطية وحقوق الإنسان

- في الدستور الأردني، مجلة إربد للبحوث والدراسات، مج 12، ع 2، 2009.
- 174-قطاونة (إبراهيم سليمان)، مدى حجية استعراض الكلب البوليسي في الإثبات الجزائي، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، مج 41، ع 1، 2014.
- 175-الكساسبة (فهد يوسف)، الطراونة (مصطفى)، الضوابط القانونية للتفتيش بغير إذن في القانونين الأردني والمصري (دراسة مقارنة)، مجلة دراسات في علوم الشريعة والقانون، مج 24، ع 2، 2015.
- 176-لفريخي (محمد)، قراءة في المستجدات الجنائية في الدستور المغربي الجديد، المجلة المغربية للسياسات العمومية، المغرب، ع 8، 2013.
- 177-مالكي (محمد)، بنية توزيع السلطة في الدستور المغربي الجديد، مجلة النهضة، المغرب، ع 3، 4، 2013.
- 178-مالكي (محمد)، قراءة في الهندسة العامة للدستور المغربي الجديد (2011)، مجلة تبين للدراسات الفكرية والثقافية، صادرة عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، ج 1، ع 4، 2013.
- 179-مبروك (فخري أبو سيف حسن)، مظاهر القضاء الشعبي لدى الحضارات القديمة [مصر الفرعونية - اليونان - روما]، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، مصر، مج 16، ع 1، 1974.
- 180-محسوب (محمد)، العدالة وأثرها في الشرائع القديمة، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، جامعة المنوفية، مج 2، ع 25، أبريل 2013.
- 181-محمد (بكري يوسف بكري)، الادعاء العام (نشأته - أنظمتها الإجرائية - الجهات المختصة)، مجلة مصر المعاصرة، مج 103، ع 502، 2011.
- 182-محمد (سيد عيسى)، الدساتير المصرية من عهد "محمد علي" إلى "مبارك" (1824-2007)، القاهرة، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، ط 1، 2007.
- 183-محمد علي (محمد محرم)، حرمة استراق السمع وتسجيل المحادثات، تعليق على حكم محكمة جنايات الجيزة في الجناية رقم 3192 لسنة 1989- العجوزة،

- مجلة القضاة، ع يناير، يونيو سنة 1990.
- 184-المرصفاوي (حسن صادق)، الاتجاهات المستحدثة لضمان الحرية الفردية في التحقيق الابتدائي، مجلة مصر المعاصرة، مصر، مج 54، ع 313، 1963.
- 185-المساعدة (أنور محمد صدقي)، ضمان حق الدفاع في مرحلة الاستدلال، المجلة القانونية والقضائية، وزارة العدل قطر، ع 2، 2008.
- 186-مساعدة (أنور محمد صدقي)، ضمانات حق الدفاع في مرحلة الاستدلال، دراسة في قانون الإجراءات الجنائية القطري والمقارن، المجلة القانونية والقضائية، وزارة العدل قطر، ع 2، 2008.
- 187-مشري (راضية)، الحماية الجنائية للمصنفات الرقمية في ظل قانون حق المؤلف، مجلة التواصل في العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة باجي مختار -عنابة، ع 34، جوان 2013.
- 188-مشعشع (معتصم خميس)، إثبات الجريمة بالأدلة العلمية، مجلة الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، س 27، ع 56، أكتوبر 2013، ص: 21 وما يليها.
- 189-مشعشع (معتصم خميس)، بطلان الإجراءات الجزائية في اجتهاد محكمة التمييز الأردنية، مجلة المنارة، مج 7، ع 3، 2001.
- 190-المصاروة (سيف إبراهيم)، حق الاستعانة بمحام في مرحلة التحقيق الأولي، دراسة مقارنة، مجلة الشريعة والقانون، كلية القانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، ع 56، أكتوبر 2013.
- 191-مصطفى (محمود محمود)، إثبات التلبس في جنحة إحراز المخدرات، مجلة الحقوق، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، أبريل ويونيو 1945، ع 2، رقم 157.
- 192-مصطفى (محمود محمود)، سلطة تفتيش الأشخاص في الدائرة الجمركية، مجلة الحقوق، جامعة القاهرة، (د.ت).
- 193-مصطفى (محمود محمود)، في التفتيش وما يترتب على مخالفة أحكامه من آثار، مجلة الحقوق، جامعة القاهرة، س 1، ع 2، 1943.

194- نايل (إبراهيم عيد)، المرشد السري "دراسة قانونية عن استعانة رجل البوليس بالمرشد السري"، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق جامعة عين شمس، (د.ت).

195- نجم (محمد صبحي)، الضابطة العدلية دراسة تحليلية مقارنة، مجلة دراسات، مج 13، ع 9، 1986.

196- نجم (محمد صبحي)، جريمة الزنا في الشريعة الإسلامية وقانون العقوبات الأردني، مجلة دراسات، مج 14، ع 7، 1987.

197- نمور (محمد سعيد)، الأحكام العامة للجرم المشهود في التشريع الأردني -دراسة مقارنة-، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، ج 6، ع 1، 1991.

198- هوام (علاوة)، التسرب كآلية للكشف عن الجرائم في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، مجلة الفقه و القانون، ع 2، 2012.

199- الهياجنة (عبد الناصر)، التشريع القانوني في القرآن الكريم: سورة يوسف أنموذجا دراسة في القانون الأردني، المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية، مج 3، ع 3 تموز 2011، ص: 105 وما يليها، موجود على الرابط:

https://www.researchgate.net/profile/Massoud_Ismail/publication/303839_131_alqymt_alqanwnyt_llajraat_althqyqyt_alty_yqwm_yqwm_bha_almswwl_fy_mrkz_alshrtrt/links/57573b7e08ae04a1b6b6907b.pdf?origin=publication_list&ev=srch_pub_xdl. 07/08/2016 13:06.

200- ولد سيد آب (سيدي محمد)، دولة القانون من خلال الدساتير المغربية: ملاحظات حول المفهوم والأسس والضمانات الدستورية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، المغرب، ع 42، 2002.

سادسا: الأطروحات والرسائل:

201- براهيمي (صالح)، الإثبات بشهادة الشهود في القانون الجزائري دراسة مقارنة في المواد المدنية والجنائية، رسالة دكتوراه، جامعة مولود معمري- تيزي وزو، 2012.

202- بشاتن (صفية)، الحماية القانونية للحياة الخاصة، دراسة مقارنة، رسالة

- دكتوراه، جامعة مولود معمري - تيزي وزو، 2012.
- 203- بولمكاحل (أحمد)، الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في قانون الإجراءات الجزائرية الجزائري، رسالة دكتوراه، جامعة قسنطينة 1، 2014-2015.
- 204- الجارحي (عادل عامر محمد)، آثار التلبس بالجريمة في قانون الإجراءات الجنائية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 2012.
- 205- حسانين (هبة أحمد علي)، الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة (حرمة المسكن - حرمة الحديث الخاص - حرمة الصورة) "دراسة مقارنة"، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، 2007.
- 206- الحسيني (سامي حسني)، النظرية العامة للتفتيش في القانون المصري والمقارن، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، 1972.
- 207- خوري (عمر)، السياسة العقابية في القانون الجزائري (دراسة مقارنة)، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر "بن يوسف بن خدة"، 2008.
- 208- سعادنة (العيد)، الإثبات في المواد الجرمية، رسالة دكتوراه، جامعة باتنة، 2006.
- 209- سعداوي (محمد صغير)، السياسة الجنائية لمكافحة الجريمة: دراسة مقارنة بين التشريع الجنائي الدولي والشريعة الإسلامية، رسالة دكتوراه في الأنثروبولوجيا الجنائية، جامعة أبو بكر بلقايد- تلمسان، 2009-2010.
- 210- الشافعي (أحمد)، نظرية البطلان في قانون الإجراءات الجزائرية الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، 2001-2002.
- 211- طباش (عز الدين)، التوقيف للنظر في التشريع الجزائري، دراسة مقارنة لمختلف أشكال الاحتجاز في المرحلة التمهيدية الدعوى الجنائية، رسالة ماجستير، جامعة باجي مختار عنابة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2003-2004.
- 212- العدوان (ممدوح حسن مانع)، ضمانات المتهم أثناء التحقيق ومدى مراعاة مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان في المجال الجنائي، رسالة دكتوراه، جامعة الإسكندرية، كلية الحقوق، 2009.

- 213- عمارة (فوزي)، قاضي التحقيق، رسالة دكتوراه، جامعة قسنطينة، 2009-2010.
- 214- غلاي (محمد)، مبدأ أصل البراءة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة أبو بكر بلقايد- تلمسان، 2011-2012.
- 215- لدغش (سليمة)، دور القاضي الجزائي في تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، 2013-2014.
- 216- لنكار (محمود)، الحماية الجنائية للأسرة دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة 1، 2010.
- 217- مبروك (حورية)، ضمانات الحرية الفردية أثناء التوقيف للنظر دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر 1، 2011-2012.
- 218- مبروك (ليندة)، حق المتهم في الدفاع في التشريع الجزائري، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر 1، 2015-2016.
- 219- المرصفاوي (حسن صادق)، الحبس الاحتياطي وضمان حرية الفرد في التشريع المصري، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1954.
- 220- مفتاح (العيد)، الجرائم الجمركية في القانون الجزائري، رسالة دكتوراه، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 2011.
- 221- نويري (عبد العزيز)، الحماية الجزائية للحياة الخاصة -دراسة مقارنة-، رسالة دكتوراه، جامعة الحاج لخضر باتنة، 2010-2011.
- 222- يونس (بدر الدين)، سلطة القاضي الجنائي في تقدير الدليل الجنائي دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة قسنطينة 1، 2014.

سابعا: القرارات والأحكام القضائية:

1- المحكمة العليا الجزائرية:

- قرار المحكمة العليا، القسم الأول للغرفة الجنائية الثانية، ملف رقم: 34051، بتاريخ: 1984/03/20، المجلة القضائية للمحكمة العليا، ع 2، 1990، ص: 269.

- قرار المحكمة العليا الجزائرية، الغرفة الجنائية الثانية، ملف رقم: 59100،

بتاريخ: 1989/07/02، المجلة القضائية للمحكمة العليا، ع 3، 1991، ص: 244.

- قرار المحكمة العليا، غرفة الجرح والمخالفات، ملف رقم: 74087، بتاريخ: 1991/02/05، المجلة القضائية للمحكمة العليا، ع 1، 1991، ص: 207.
- قرار المحكمة العليا، قضية (النيابة العامة سعيدة) ضد (ع خ)، ملف رقم 165609، بتاريخ 1997/07/30، المجلة القضائية للمحكمة العليا، ع 2، 1992، ص: 213.
- قرار المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 0781163، بتاريخ: 2014/01/23، قضية النيابة العامة ضد (ل.س)، المجلة القضائية للمحكمة العليا، ع 1، 2014، ص: 427.
- قرار المحكمة العليا بتاريخ: 1984/03/20، ملف رقم: 34052، المجلة القضائية للمحكمة العليا، عدد 2، سنة 1990، ص: 269.
- قرار المحكمة العليا، رقم الملف: 304، مؤرخ في: 13 ماي 1983.
- قرار المحكمة العليا، الغرفة الجنائية الأولى، ملف رقم 50040، بتاريخ: 1988/11/22، المجلة القضائية للمحكمة العليا، ع 1، 1991، ص: 184.

2- محكمة النقض المصرية:

- نقض جنائي: [1964/06/06 - 2006/01/25 - 1980/02/27
- 1989/12/21 - 1984/08/18 - 2007/10/02 - 1967/10/23 - 2006/05/07
- 1939/01/23 - 1975/11/24 - 1968/11/4 - 1986/10/21 - 1961/02/06
- 1943/11/15 - 1960/01/04 - 1934/07/11 - 1975/11/23 - 1963/05/27
- 1959/12/29 - 1955/04/26 - 1981/05/27 - 1994/01/15 - 1969/03/17 -
- 1986/06/04 - 1938/10/17 - 2006/03/12 - 1957/03/17 - 2012/10/16 -
- 1999/04/27 - 1995/11/22 - 2000/05/18 - 2010/11/3 - 2012/11/04 -
- 1994/02/06 - 1996/07/24 - 1992/01/15 - 1997/03/10 - 2007/3/18 -
- 1989/11/02 - 1967/01/31 - 1962/03/12 - 1954/12/02 -
-].[1965/01/25 - 1984/02/15

I. Lois et codes:

- 1- la loi du 20 mai 1863 relative à l’instruction des flagrants délits devant les tribunaux correctionnels.
- 2- la loi du 9 mars 2004 portant sur l'adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite loi Perben II.
- 3- la loi n°2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue.
- 4- Loi du 8 Octobre 1830 sur l’application du jury aux délits de la presse et aux délits politiques.
- 5- Loi n° 641: code des délits et des peines du 3 Brumaire au IV de la République française, de l’Imprimerie du dépôt des loix, 1795.
- 6- Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, Journal Officiel (R.F) du 10 mars 2004, p 4567.
- 7- Code de procédure pénale, Dernière modification: 01/07/2017, Edition: 11/07/2017, production de <http://droit.org/>.

II. Ouvrages généraux:

- 1- BAUER (Alain), PEREZ (Émile), « Les acteurs », Les 100 mots de la police et du crime, Paris, Presses Universitaires de France, «Que sais-je ?», 2009.
- 2- BODINEAU (pierre), VERPEAUX (michel), histoire constitutionnelle de la France, 5e éd., Paris, Presses Universitaires de France, « Que sais-je ? », 2016.
- 3- BOULOC (Bernard), MATSOPOULOU (Haritini), Droit pénal général et procédure pénale, SIREY, 17^{ème} éd, 2009.
- 4- BRUSCHI (Christian), NADAL (Jean-Louis), Parquet et politique pénale depuis le XIXe siècle, Presses universitaires de France, 2002.
- 5- BUCHÈRE (Ambroise): Étude pratique sur l’instruction et la procédure criminelle en France et en Angleterre, Rennes, impr. de A. Leroy, 1860.
- 6- CARBASSE (jean-marie), histoire du droit, Que sais-je? n° 3828, Presses universitaires de France, 2015.
- 7- CARNOT (Joseph-François-Claude), de l’instruction criminelle, considérée dans ses rapports généraux et particuliers et la jurisprudence de la cour de cassation, T 1, imprimerie de migneret, 1812.
- 8- CORRE (armond), L'ethnographie criminelle d'après les observations et les statistiques judiciaires recueillies dans les colonies françaises, paris, librairies - éditeurs, 1894.
- 9- DE GRATTIER (Adolphe), Commentaire sur les lois de la presse et des autres moyens de publication, Volume 2, paris , videcoq, libraire, 1839.
- 10- ESMEIN (Adhémar), Histoire de la procédure criminelle en France et

spécialement de l'enquête inquisitoire depuis le XIII^{ème} siècle jusqu'à nos jours; L. Laure et Forcel, 1882.

- 11- FABRE-MAGNAN (Muriel), Introduction au droit, 2e éd., Paris, Presses Universitaires de France, «Que sais-je?», 2014.
- 12- FRANCHIMONT (michel), JACOBS (ann), MASSET (adrien): manuel de procédure pénale, dans: collection de la faculté de droit de l'université de liège, bruxelles, édition larcier, 3^{ème} éd, 2009.
- 13- GARRAUD (R.), traité théorique et pratique d'instruction criminelle et de procédure pénale, tome premier, Sirey, 1907.
- 14- HÉLIE (faustan), traité de l'instruction criminelle ou théorie du code d'instruction criminelle, TOME 2, de la police judiciaire, paris, chrles hingary, librairie-éditeur, 1851.
- 15- HÉLIE (Faustin), traité de l'instruction criminelle ou théorie du code d'instruction criminelle, tome troisième de la police judiciaire, henri plon, imprimeur-éditeur, paris, 1866.
- 16- LAFERRIERE (Firmin Julien), cours de droit public et administratif, paris, librairie de la cour de cassation, 2^{ème} éd, 1846.
- 17- LARGUIER (jean), CONTE (philippe), procédure pénale, dalloz, 23^e édition, 2014.
- 18- LARGUIER (jean), la procédure pénale, presses universitaires de France (collection que sais-je?), 13^{ème} éd, 2007.
- 19- MALLÈVRE (François), la constitution de 1958: longévité, mise en scène et banalisation, ÉTVDES, paris, assas édition, avril 1999.
- 20- MATHIAS (éric), procédure pénale, collection lexifac droit, édition Bréal, 3^{ème} éd, 2007.
- 21- MAURICE (Duverger), Les révolutions et la valse des constitutions, Les constitutions de la France, Paris, Presses Universitaires de France, «Que sais-je ?», 2004.
- 22- MERLE (roger), VITU (andré), traité de droit criminel, tome 2, paris, édi CUJAS, 2^{ème} édi, 1973.
- 23- MONTREUIL (Jean Anselme Bernard), Histoire du droit byzantin: ou du droit romain dans l'Empire d'orient, depuis la mort de justinien à la prise de Constantinople en 1453, VOL 1, Marseille, imprimerie de marius olive, 1897.
- 24- PRADEL (jean), droit pénal, TOME 2, éd CUJAS, paris, 9^{ème} éd, 1997.
- 25- ROUSSEL (gildas), procédure pénale, vuibert, 8^{ème} éd, 2017-2018.
- 26- SOYER (jean-claude): droit pénal et procédure pénale, 12^{ème} éd, paris, librairie générale de droit et de jurisprudence, 1995.
- 27- VERNY (édouard), procédure pénale, dalloz, 6^{ème} éd, 2018.

III. Ouvrages spéciaux:

- 28- PIQUEMAL (Auguste), Du Flagrant délit en matière correctionnelle (loi du 20 mai 1863), toulouse, v. rivièrè, librairie-éditeur, 1900.
- 29- AYELA (christophe), KROSS (jean-claude), MANY (dominique), la

garde à vue, mode d'emploi, France, éd lamy, 2011.

IV. Thèses et mémoires:

- 30- ATAYA (Ali), L'enquête de police et l'infraction flagrante en droit Libanais(étude Comparative, Université de Perpignan Via Domitia - Master II droit comparé, option droit privé Et science criminelle, 2006.
- 31- BOLZE (Pierre), Le droit à la preuve contraire en procédure pénale, Thèse en vue de l'obtention du grade de Docteur en droit, Université Nancy 2, Faculté de Droit, Sciences économiques et Gestion, 2010.
- 32- BONDOUX (georges), règles du flagrant délit dans le code d'instruction criminelle et dans les lois postérieures, thèse pour le doctorat, faculté de droit de paris, 1895.
- 33- CABON (Sarah-Marie), La négociation en matière pénale, thèse présentée pour obtenir le grade de docteur de L'UNIVERSITÉ DE BORDEAUX, École doctorale de Droit.
- 34- CHEHADE (Farah El hajj), les actes d'investigation, Thèse pour le doctorat en droit, Université DUMAINE, faculté de Droit, sciences économiques et gestion, École doctorale PIERRE COUVRAT– ED 88, 2010.
- 35- CLÉMENT (Stéphane), les droits de la défense dans le procès pénal : du principe du contradictoire à l'égalité des armes, thèse pour le doctorat, université de NANTES, 2007.
- 36- COPAIN (carine), l'encadrement de la contrainte probatoire en procedure penale francaise, thèse pour le doctorat en droit, université JEAN MOULIN LYON 3, 2011.
- 37- CUAZ (auguste), l'aveu en matière pénale, thèse pour le doctorat, Université de Lyon, paris, librairie nouvelle de droit et de jurisprudence ARTHUR ROUSSEAU, 1908.
- 38- DE ROZIÉRES (georges de kéguelin), crimes et délits électoraux, thèse pour le doctorat, université de paris, faculté de droit, 1904.
- 39- D'YDEWALLE (sibylle van outcryve), protection de la vie privée à l'égard du traitement automatisé des données personnelles, Thèse de doctorat, McGill University, Montreal, 1997.
- 40- FANNY (pierre), La nature de l'écrit judiciaire devant les juridictions répressives, université de Paul Cézanne, Aix-Marseille III.
- 41- JAMAIS (Émile): Des droits et des garanties de l'inculpé pendant l'instruction préparatoire, en droit français et dans les législations étrangères: étude des réformes à introduire et du projet de loi soumis aux Chambres, thèse pour le doctorat de la procédure préparatoire de la situation de l'inculpé en droit romain, faculté de drit de paris, 1881.
- 42- LÉONARD (Thomas), De la "Politique publique" à la pratique des comparutions immédiates: une sociologie de l'action publique au prisme des configurations locales et nationale thèse Pour obtenir le grade de Docteur en Science Politique. Universtié du Droit et de la

Santé - Lille II, 2014.

- 43- LESTRADE (Eric), les principes directeurs du procès dans la jurisprudence du conseil constitutionnel, doctorat en droit, université montesquieu-BORDEAUX IX, école doctorale de droit 'E.D.41), 2013.
- 44- MIHMAN (alexis), contribution a l'étude du temps dans la procedure penale: pour une approche unitaire du temps de la reponse penale, thèse pour le doctorat en droit privé et sciences criminelles, universite paris sud 11 – faculté jean monnet, 2007.
- 45- NZASHI LUHUSU (Théo), l'obtention de la preuve par la police judiciaire, thèse pour obtenir le grade de docteur en droit, universite PARIS OUEST NANTERRE LA DEFENSE, 2013.
- 46- PANDELON (Gérald), la question de l'aveu en matière pénale, thèse pour le doctorat, Aix-Marseille Université, 2012.
- 47- PERROUCHEAU (Vanessa), La composition pénale et la comparution sur reconnaissance de culpabilité : quelles limites à l'omnipotence du parquet ?, Droit et société 2010/1 (n° 74), pp 55-71.
- 48- PIOT (Philippe), du caractère public du procès pénaL, Thèse en vue de l'obtention du grade de Docteur en droit, Université de Lorraine, France, 2012.
- 49- ROTH (Stéphanie), la clandestinité et prescription de l'action publique, thèse de doctorat, université de Strasbourg, faculté de droit, sciences politiques et de gestion, 2013.
- 50- SAOUDI (messaoud), La police et les minorités: étude comparative France-Angleterre, universite lumiere lyon 2, thèse pour obtenir le grade de Docteur de l'Université Lyon 2 en Droit public, 1998.
- 51- SEGAUD (Julie), essai sur l'action publique, thèse pour le doctorat en droit, universite de REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE UFR droit et sciences politiques, 2010.
- 52- SIZAIRE (Vincent), la fragilité de l'ordre penal republicain, la loi pénale à l'épreuve du bon sens répressif, thèse pour le doctorat en droit, université de paris ouest - nanterre - la defense, 2013.
- 53- TRILLES (olivier), essai sur le devenir de l'instruction préparatoire, analyse et perspectives, thèse pour le doctorat en droit, université des sciences sociales de toulouse 1, 2005.
- 54- TROLLIET (Fabrice), les gardes a vue derogatoires, thèse pour le doctorat en droit, université de droit, d'économie et des sciences d' AIX-MARSEILLE, faculté de droit et de science politique d' AIX-MARSEILLE, premier volume, 2002.
- 55- VERGES (Etienne), les principes directeurs du proces judiciaire, etude d'une catégorie juridique, thèse pour le doctorat en droit , universite de droit, d'économie et des sciences d'aix-marseille, faculté de droit et de science politique, 2000.

V. Articles et rapports:

- 56- ALBERT (Chavanne), Les résultats de l'audiosurveillance comme preuve pénale, In: Revue internationale de droit comparé, Vol. 38 N° 2, Avril-juin 1986, Études de droit contemporain. Contributions françaises au 12e Congrès international de droit comparé (Sydney-Melbourne, 18-26 août 1986) pp 749-755.
- 57- AMZAZ (Mohieddine), Essai sur le système pénal marocain, Chapitre IV, Les promesses de la Constitution.
- 58- ANALYSES, Presses Universitaires de France « L'Année sociologique », 2004/1 Vol. 54, pp 75-269.
- 59- AUDIER (Florence) et autre, Le métier de procureur de la république ou le paradoxe du parquetier moderne, rapport scientifique d'une recherche réalisée avec le soutien du GIP Mission de recherche Droit et Justice (convention n° 25 03 18 15), Centre d'Economie de la Sorbonne, Université Paris 1, Juin 2007.
- 60- BARBARA (Anagnostou-Canas), Le droit grec: de la cité classique à l'Égypte hellénistique et romaine. In: École pratique des hautes études. Section des sciences historiques et philologiques. Livret-Annuaire 15. 1999-2000. 2001, pp 101-108.
- 61- BASTARD (Benoit), MOUHANNA (Christian), ACKERMANN (Werner), Une justice dans l'urgence: Le traitement en temps réel des affaires pénales, Recherche subventionnée par le GIP «Mission de recherche droit et justice».
- 62- BÉCHÉRAOUI (doreid), la notion de flagrance en droit français, libanais et égyptien, revue de sciences criminelles et de droit pénal comparé, n°1, 1997, p 198.
- 63- BENREKASSA (Georges), La preuve et l'aveu: ce que parler peut dire, Dix-huitième siècle 2007/1 (no 39), pp 109-127.
- 64- BESSON (antonin), l'origine, l'esprit et la portée du code de procédure pénale, prisons et prisonniers, n 45, 1^{er} trimestre 1960.
- 65- BLOT-MACCAGNAN (Stéphanie), Procédure criminelle et défense de l'accusé à la fin de l'Ancien Régime, Presses universitaires de Rennes, 2010.
- 66- CARRITHERS (D.W.), MOSHER (Michael), et RAHE (Paul), La philosophie pénale de Montesquieu, Revue Montesquieu, 1997, vol. 1.
- 67- CHALUS (Delphine), La dialectique « aveu – droit au silence » dans la manifestation de la vérité judiciaire en droit pénal comparé, RJT ns, 2009, vol. 43.
- 68- CHRISTIAN (Delage), L'image comme preuve: l'expérience du procès de Nuremberg, In: Vingtième Siècle, revue d'histoire, n°72, octobre-décembre 2001, Image et histoire, pp 63-78.
- 69- CHRISTIN (Angèle), 2. Des flagrants délits à la comparution immédiate, dans Comparutions immédiates, Enquête sur une pratique judiciaire, Paris, La Découverte, « TAP / Enquêtes de terrain », 2008,

- pp 47-58.
- 70- CORRÊA (Luiz Fabiano), La suppléance des contrats d'acquisition de biens dans le droit romain et dans l'ancien droit germanique, Communication présentée lors de la 62^{ème} Session de la Société Internationale Fernand de Visscher pour l'Histoire des Droits de l'Antiquité, Fribourg, septembre 2008.
- 71- DANIEL (w.) et autres, Commentaire de la décision n° 2010-14/22 QPC – juillet 2010 (articles 62, 63, 63-1, 63-4, 77 et 706-73 du code de procédure pénale), Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n° 30.
- 72- DELGA (Jacques), La garde à vue aujourd'hui et demain, après la réforme «Outreau», Journal du droit des jeunes 2008/1 (N° 271).
- 73- DENIS (Salas), « Trois modèles de procès », Du procès pénal, Paris, Presses Universitaires de France, «Quadrige», 2010.
- 74- DESPREZ (François), La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité: 18 mois d'application à Montpellier (1er octobre 2004 – 1er avril 2006), Archives de politique criminelle 2006/1 (n° 28), pp 109-134.
- 75- DOUILLET (Anne-Cécile), SOUBIRAN (Thomas), LÉONARD (Thomas), YAZDANPANA (Helena), Logiques, contraintes et effets du recours aux comparutions immédiates, Etude de cinq juridictions de la Cour d'appel de Douai. . [Rapport de recherche] 11.45, Mission de Recherche Droit et Justice; Centre National de la Recherche Scientifique; Université de Lille 2; Centre d'Etudes et de Recherches Administratives, Politiques et Sociales, 2015.
- 76- DUMORTIER (Franck), La vidéosurveillance sous l'angle de la proportionnalité: premières réflexions au sujet de la loi réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, Revue du Droit des Technologies de l'Information, 2007.
- 77- ETRILLARD (Claire), L'investigation pénale à l'épreuve du temps: la recherche d'un équilibre, In: Revue juridique de l'Ouest, 2002-2, pp 171-191.
- 78- FOURNIER (Georges), DESDEVISES (Marie-Clet), Chronique de droit pénal. In: Revue juridique de l'Ouest, 1989-1.
- 79- FOURNIER (Georges), Chronique de procédure pénale. In: Revue juridique de l'Ouest, 1991.
- 80- GABRIEL (Odier), Psychiatre et juge des libertés et de la détention: que change le décret du 20 mai 2010? Sur le caractère exécutoire des décisions dans le contentieux judiciaire des hospitalisations d'office, L'information psychiatrique, 1/2011 (Volume 87), pp 53-56.
- 81- GAGARIN (Michael), Écriture et oralité en droit grec, Revue historique de droit français et étranger (1922-), Vol. 79, No. 4 (octobre-décembre 2001), pp 447-462.

- 82- GARNOT (Benoît), Voltaire et la justice d'Ancien Régime: la médiatisation d'une imposture intellectuelle, *Le Temps des médias* 2010/2 (n° 15), pp 26-37.
- 83- GRENOUILLET (Agathe), une victoire pour les droits de la défense dans l'enquête préliminaire.
- 84- GUILHERMONT (Edith), Qu'appelle-t-on présomption d'innocence ?, *Archives de*
- 85- HEILMANN (Éric), La vidéosurveillance, une réponse efficace à la criminalité?, *Criminologie*, vol. 36, n° 1, 2003, pp 89-102.
- 86- HENRION (Hervé), La présomption d'innocence dans les travaux préparatoires au XXème siècle, *Archives de politique criminelle* 2005/1 (n° 27), pp 37-57.
- 87- HENRION (Hervé), La présomption d'innocence dans les travaux préparatoires au XXème siècle ,*Archives de politique criminelle* 2005/1 (n° 27), pp 37-57.
- 88- HERVE (Henrion), L'article préliminaire du Code de procédure pénale: vers une « théorie législative » du procès pénal ?, *Archives de politique criminelle* 1/2001 (n° 23) , pp 13-52.
- 89- JEAN (Foyer), L'Ordonnance de Villers-Cotterêts, In: *Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres*, 133^e année, N. 3, 1989, pp 636-646.
- 90- JEAN-LOUIS (Halperin), La preuve judiciaire et la liberté du juge. In: *Communications*, 84, 2009, *Figures de la preuve* [Numéro dirigé par Rafael Mandressi] pp 21-32.
- 91- LEBLOIS HAPPE (Jocelyne), Document de mise à jour en droit pénal et procédure pénale, *IEJ*, juin 2012.
- 92- LECLERC (Henri), Les limites de la liberté de la preuve Aspects actuels en France, *revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, Editions DALLOZ-SIREY, 1992.
- 93- LEMAIRE (Élodie), La fabrique de la vidéo-preuve, *Champ pénal/Penal field*, Vol. XIV, 2017.
- 94- LÉONARD (Thomas), Ces papiers qui font le jugement Inégalités entre Français et étrangers en comparution immédiate, *Champ pénal/Penal field*, Vol. VII, 2010.
- 95- LÉVY (rené), Du flagrant délit au traitement en temps réel: 130 ans de procédures pénales rapides en France, *Orde van de dag*, *Criminaliteit en samenleving*, 2000, 9, pp 53-65.
- 96- LÉVY (rené), Un aspect de la mutation de l'économie répressive au XIXe siècle la loi de 1863 sur le flagrant délit, *Revue historique*, juillet-septembre 1985, 109e année, tome 274, n° 555, p 43-77.
- 97- MÉSA (Rodolphe), le régime de la notification des droits du suspect attaché à la prolongation de la garde à vue.
- 98- MOHAMED-AFIFI (Aymen), la constitution égyptienne de 2014:

- entre traditions et tendances révolutionnaires, revue française de droit constitutionnel, presse Universitaires de France, 2015/1, n^o 101.
- 99- MOROZ (Xavier), Les initiatives procédurales des parquets au XIX^{ème} siècle, Archives de politique criminelle 2003/1 (n^o 25), pp 85-100.
- 100- NAGH NOAH (Marcel Urbain), Quelques réflexions sur le silence et le droit: essai de Systematization Le silence, Les Cahiers de droit, Volume 56, numéro 3-4, Septembre–Décembre, 2015.
- 101- PASCALE (Feuillée-Kendall), Réforme de la justice en France: velléité ou réalité?, French Politics and Society, Vol. 16, No. 3 (Summer 1998), pp 30-37.
- 102- PERROUCHEAU (Vanessa), La composition pénale et la comparution sur reconnaissance de culpabilité: quelles limites à l'omnipotence du parquet ?, Droit et société 2010/1 (n^o 74), pp 55-71.
- 103- PIERRE-JÉRÔME (Delage), La sanction des nullités de la garde à vue: de la sanction juridictionnelle à la « sanction parquetière », Archives de politique criminelle 1/2006 (n^o 28), pp 135-152.
- 104- POL (Naut), Le secret de l'instruction ne doit pas être le secret de polichinelle. In: Revue juridique de l'Ouest, 1996-4, pp 441-453.
- 105- politique criminelle 2007/1 (n^o 29), pp 41-57.
- 106- PORTELLI (Serge), « Préface », in Daniel Welzer-Lang et al., Comparutions immédiates: quelle justice?, ERES « Hors collection », 2012.
- 107- PORTMANN (Anne), Nullité d'une enquête préliminaire pour non-respect du droit à un procès équitable.
- 108- PROTEAU (Laurence), L'économie de la preuve en pratique. Les catégories de l'entendement policier, Actes de la recherche en sciences sociales 2009/3 (n^o 178), pp 12-27.
- 109- RAYMOND (Legeais), L'utilisation de témoignages sous forme anonyme ou déguisée dans la procédure des juridictions répressives. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 50 N^o2, Avril-juin 1998, Etude de droit contemporain [Contributions françaises au 15^{ème} Congrès international de droit comparé (Bristol, 26 juillet-1^{er} août 1988)], pp 711-718.
- 110- TALEB (Akila), Les procédures de *guilty plea*: plaider pour le développement des formes de justice 'négociée' au sein des procédures pénales modernes, Étude de droit comparé des systèmes pénaux français et anglais, Revue internationale de droit penal, 2012/1 (Vol. 83), pp 89 – 108.
- 111- TRICAUD (François), le procès de la procédure criminelle à l'âge des lumières, dans le procès, archives de philosophie du droit, n^o 39, Paris, Sirey, 1995.
- 112- TROUSSON (Raymond), Voltaire et la réforme de la législation

criminelle, Bruxelles, Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique, 1993.

- 113- VIENNOT (Camille), Celerite et justice penale: L'exemple de la comparution immédiate, Archives de politique criminelle 2007/1 (n° 29), pp : 117-143.
- 114- WANDJI K (Jérôme Francis), la déclaration française des droits de l'homme et du citoyen du 26 aout 1789 et l'état en Afrique, revue française de droit constitutionnel, Presse Universitaires de France, 2014/3, n° 99.
- 115- WELZER-LANG (Daniel), CASTEX (Patrick), Comparutions immédiates: quelle justice?, Toulouse, ERES, « Hors collection », 2012, 304 pages.

VI. Jurisprudence:

- Cass. crim. 19 mars 1896, *Bull. crim.* N° 107.
- Cass. crim 4 janvier 1982.
- Cass. crim 26 avril 1983.
- Cass. crim. 22 avril 1992, N° de pourvoi: 90-85125.
- Cass. crim. 11 juillet 2007, N° de pourvoi: 07-83427, *bull crim* 2007, N° 183.
- Cass. crim., 22 janvier 1953, *Bull. crim.*, n° 24.
- Cass. crim, 17 novembre 1998, N° de pourvoi: 98-82068, *Bull. crim.* 1998, n° 302, p 872.
- Cass. crim, 2 mars 1993, N° de pourvoi: 91-8103, *Bull. crim.* 1993 N° 93 p 223.
- Cass. crim, 5 janvier 2005, N° de pourvoi: 04-81714, *Bull. crim.* 2005, n° 6, p 19.
- Cass. crim, novembre 1999, N° de pourvoi: 99-85397, *Bull. crim.* 1999, n° 247, p 773.
- Cass. crim, 19 juin 1913.
- Cass. crim, 26 février 1991, N° de pourvoi: 90-87360.
- Cass. crim, 12 janv 1988, n° 86-96,756 , *bull. crim*, n° 11, p 25.
- Cass. crim, 13/07/1948.
- Cass. crim, 05/10/1945.
- Cass. crim, 06/10/1947.
- Cass. crim, 04/03/1946.
- Cass. crim. 22 janv. 1959.
- Cass. crim. 30 mai 1980, *Bull. crim.* n°165.
- Cass. crim. 9 janv. 1990, *Bull.crim.* n°16.
- Cass. crim. 11 mars 1992, *Bull.crim.* n°11.
- Cass. crim. 21 juillet 1982, N° de pourvoi: 82-91034.
- Cass. crim. 18 juillet 1989.

- Cass. crim. 26 juin 1958, *bull. crim.* N° 506.
- Cass. crim. 28 janvier 1987.
- Cass. crim. 7 décembre 1966.
- Cass. crim. 6 janvier 1965.
- Cass. crim. 31 janv. 2012, *bull. crim.* N° 27.
- Cass. crim, 22 déc 1987.
- Cass. crim, 26 fév 1991.
- Cass. crim, 7 mars 1989, *bull.crim*, n° 109.
- Cass. crim, 23 août 1994, N° de pourvoi: 93-84739, *bull. crim* 994 N° 291 p 711.
- Cass. crim. 18 avr 2000, *bull. crim. n°* 148.
- Cass. crim. 15 fév 2006, *bull. crim. n°* 44.
- Cass. crim. 27 mai 2008, *bull. Crim.* N° 132.
- Cass. crim. 11 mai 1993, Dr. Pén. 1993.
- Cass. crim. 25 juin 2013, pourvoi n° 13-81977.
- Cass. crim. 02 décembre 2009, N° 09-85.103, *bull. crim. n°* 10.
- Cass. crim. 1^{er} avr. 2008, pourvoi n° 07-83341.
- Cass. crim. 28 mai 2008, no 07-84.431.
- Cass. crim. 10 mai 2001.
- Cass. crim. 12 avril 2005, N° de pourvoi: 04-86780, *Bull. crim.* 2005 N° 125 p 434.
- Cass. crim. 29 février 2000, N° de pourvoi: 99-84.899, *Bull. crim.* 2000 N° 92, p 271.
- Cass. crim. 15 nov 2017, N° de pourvoi: 17-82401, Non publié au bulletin.
- Cass. crim. 12 juin 1952, *Bull. crim.* n° 153; JCP 1952. II. 7241.
- Cour de cassation, Assemblée plénière, 7 janvier 2011, N° de pourvoi: 09-14316 09-14667, Publié au bulletin.
- Cass. crim. 16 mars 1961, *Bull.crim.* n°172 p 332.
- Cass. crim., 25 avril 1989, *Bull. crim.* n° 165.
- Cass. crim, 27 OCT 1993, N° de pourvoi: 93-82.348.
- Cass. crim, 12 avril 1995, N° de pourvoi: 94-84888.
- Cass. crim., 29 septembre 1999.
- Cass. crim, 6 avril 1994, N° de pourvoi: 93-82717, *bull. Crim,* 1994 N° 136, p 302.
- Cass. crim, 28 avr 1987, *bull crim* n° 173.
- Cass. crim, 4 janv 1996, *bull. crim* n° 5
- Cass. crim, 30 avr 1996, *bull. crim* n° 182.
- Cass. crim. 10 mai 2001, *Bull. crim.* n°119.
- Cass. crim., 1er déc. 2015, no 15-84874.
- Cass. crim. 22 avril 1992, *Bull. crim.* n° 172

- Cass. crim. 13 février 1996, N° de pourvoi: 95-85538, *Bull. crim.* 1996 N° 74, p 216.
- Cass. crim. 3 déc 1996, N° de pourvoi: 96-84503.
- Cass. crim. 4 janv 1996, *bull. crim.* 1996 n° 5 p 8.
- Cass. crim., 26 févr. 1991, *Bull. crim.*, n° 97.
- Cass. crim., 10 mars 1992, *Bull. crim.*, n° 105.

VII. Principaux sites Internet:

<http://books.openedition.org>.
<http://dagr.univ-tlse2.fr>.
<http://dar.bibalex.org>.
<http://droit.org/>
<http://etudiant.lextenso.fr>.
<http://eur-lex.europa.eu>.
<http://gallica.bnf.fr>.
<http://georges-fillol.doomby.com>.
<http://ghennairamdane.blogspot.com>.
<http://id.erudit.org>.
<http://journals.openedition.org>.
<http://ledroitcriminel.free.fr>.
<http://legimobile.fr>.
<http://portail.atilf.fr>.
<http://remacle.org>.
<http://remacle.org>.
<http://thèses.univ-lyon2.fr>.
<http://univ-paris1.academia.edu>.
<http://www.anc.tn>.
<http://www.assemblee-nationale.fr>.
<http://www.belg24.com>.
<http://www.cairn.info>.
<http://www.cc.gov.eg>.
<http://www.chatainassocies.com>.
<http://www.collectionscanada.gc.ca>.
<http://www.conseil-constitutionnel.fr>.
<http://www.constitution.org>.
<http://www.constitution-du-royaume-uni.org>.
<http://www.elmessiri.com>.
<http://www.fftelecoms.org>.
<http://www.fnuja.com>.
<http://www.fondation-droitcontinental.org>.
<http://www.gip-recherche-justice.fr>.
<http://www.jstor.org>.
<http://www.juricaf.org>.

<http://www.legifrance.gouv.fr>.
<http://www.mcrp.gov.ma>.
<http://www.memoireonline.com>.
<http://www.parliament.jo>.
<http://www.persee.fr>.
<http://www.spokeo.com>.
<http://www.un.org>.
<http://www.vie-publique.fr>.
<https://actu.dalloz-etudiant.fr>.
<https://archive.org>.
<https://books.google.dz>.
<https://fr.wikipedia.org>.
<https://www.courdecassation.fr>.
<https://www.dalloz-actualite.fr>.
<https://www.privacycommission.be>.
<https://www.researchgate.net>.
<https://www.u-picardie.fr>.
<https://www.village-justice.com>.
<https://www.youtube.com>.
www.arllfb.be.
www.pur-editions.fr.

الفهرس

1	المقدمة
12	الفصل التمهيدي التطور التاريخي لفكرة التلبس بالجرم
13	المبحث الأول: فكرة التلبس بالجرم في الأنظمة القانونية القديمة
13	المطلب الأول: فكرة التلبس بالجرم في التجمعات البدائية
15	المطلب الثاني: فكرة التلبس بالجرم في المجتمعات القبلية
16	المطلب الثالث: فكرة التلبس بالجرم في مجتمعات الدولة
17	الفرع الأول: فكرة التلبس بالجرم في القانون اليوناني
19	الفرع الثاني: فكرة التلبس بالجرم في القانون الفرعوني
20	الفرع الثالث: فكرة التلبس بالجرم في تشريعات بلاد ما بين النهرين
23	الفرع الرابع: فكرة التلبس بالجرم في بعض الشرائع الدينية
26	الفرع الخامس: فكرة التلبس بالجرم في القانون الروماني
30	المبحث الثاني: فكرة التلبس في النظم القانونية الحديثة
31	المطلب الأول: فكرة التلبس من خلال النظام الاتهامي
34	المطلب الثاني: فكرة التلبس من خلال النظام التقييبي
38	المطلب الثالث: فكرة التلبس في النظام المختلط أو شبه الاتهامي
41	المبحث الثالث: فكرة التلبس بالجريمة في الدساتير والمواثيق الدولية
42	المطلب الأول: فكرة التلبس بالجرم من خلال الدساتير الحديثة
42	الفرع الأول: فكرة التلبس بالجرم في الدستور الجزائري والدساتير العربية
53	الفرع الثاني: فكرة التلبس بالجرم في الدساتير الأوروبية
55	المطلب الثاني: فكرة التلبس بالجرم في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان
56	الفرع الأول: فكرة التلبس بالجرم في وثيقة العهد الأعظم
57	الفرع الثاني: فكرة التلبس بالجرم في الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن والإعلان العالمي لحقوق الإنسان

59	المبحث الرابع: تطور الإطار الإجرائي لحالة التلبس في فرنسا
59	المطلب الأول: فكرة التلبس في الأمر الجنائي لسنة 1670
65	المطلب الثاني: فكرة التلبس بالجرم في إسهامات مونتسكيو وفولتير وبكاريا
68	المطلب الثالث: بعض أحكام التلبس في قانون التحقيقات الجنائية
72	المطلب الرابع: أحكام التلبس في قانون 20 ماي 1863
74	المطلب الخامس: قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي
80	الباب الأول المنظومة القانونية للتلبس بالجرم في إطارها المفاهيمي والإجرائي
81	الفصل الأول الإطار المفاهيمي للتلبس بالجرم وحاجته إلى التعديل
82	المبحث الأول: حالة التلبس الحقيقي بالجريمة
82	المطلب الأول: تعريف التلبس في اللغة والاصطلاح
83	الفرع الأول: المعنى اللغوي للتلبس
85	الفرع الثاني: المعنى الاصطلاحي للتلبس
87	المطلب الثاني: صور حالة التلبس الحقيقي بالجريمة
87	الفرع الأول: ارتكاب الجريمة في الحال
98	الفرع الثاني: إدراك الجريمة عقب ارتكابها
106	المبحث الثاني: حالات التلبس الحكمي بالجريمة
106	المطلب الأول: تتبع الجاني في وقت قريب جدا من وقوع الجريمة
110	المطلب الثاني: مشاهدة أو ضبط أدلة الجريمة
114	المطلب الثالث: صور التلبس الأخرى
114	الفرع الأول: اكتشاف الجريمة في منزل ومبادرة صاحبه بالإبلاغ عنها في الحال
119	الفرع الثاني: حالة اكتشاف جثة
121	المبحث الثالث: خصائص وآثار حالة التلبس بالجرم

121	المطلب الأول: خصائص حالة التلبس بالجرم
122	الفرع الأول: التلبس حالة عينية موضوعية
127	الفرع الثاني: التلبس حالة سابقة تقرر قبل اتخاذ أي إجراء يخصها
134	الفرع الثالث: التلبس بالجرم هو حالة نسبية
135	الفرع الرابع: حالات التلبس محصورة ولا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها
138	الفرع الخامس: حالة التلبس تخص الجنايات والجرح المعاقب عليها بالحبس
139	الفرع السادس: حالة التلبس لا تنطبق على الجرائم السياسية وجرح الصحافة والجرائم التي تخضع لإجراءات تحقيق خاصة
141	المطلب الثاني: آثار حالة التلبس بالجرم
142	الفرع الأول: فيما يخص بداية التحقيق القضائي ومدته
143	الفرع الثاني: فيما يخص وسائل الإثبات
145	الفصل الثاني الإطار الإجرائي لعمل الضبطية القضائية في حالة التلبس
146	المبحث الأول: سلطات الضبطية القضائية في التحري ومبررات توسيعها في حالة التلبس بالجرم
146	المطلب الأول: في التمييز بين أعمال الاستدلال وأعمال التحقيق
146	الفرع الأول: جوهر مرحلة الاستدلال
151	الفرع الثاني: الخصائص والمبادئ العامة لعملية الاستدلال
159	المطلب الثاني: في مبررات توسيع الصلاحيات في حالة التلبس بالجرم
159	الفرع الأول: تحقيق مبدأ السرعة في الإجراءات الجزائية من خلال إجراءات التلبس
162	الفرع الثاني: حول المثلث الفوري كبديل في بعض الجرح المتلبس بها
169	الفرع الثالث: حول بعض النظم الأخرى لتسريع الإجراءات الجزائية في القانون الفرنسي
170	الفرع الرابع: المحافظة على الأدلة
171	المبحث الثاني: تخويل الضبط القضائي القيام ببعض أعمال التحقيق في حالة التلبس بالجرم
173	المطلب الأول: السلطات العادية للضبط القضائي

173	الفرع الأول: الانتقال وإجراء المعاينات
176	الفرع الثاني: تلقي الشكاوى والبلاغات وإرسالها
178	الفرع الثالث: المبادرة بإجراء التحريات
187	الفرع الرابع: الحصول على الإيضاحات
190	الفرع الخامس: تنفيذ الإنابات القضائية
192	الفرع السادس: تحرير محاضر الاستدلالات
197	المطلب الثاني: السلطات الموسعة للضبط القضائي في حالة التلبس بالجرم
198	الفرع الأول: الإجراءات التحفظية وإجراءات التحفظ على الأشخاص ومراقبة الهوية
204	الفرع الثاني: القبض على الأشخاص
208	الفرع الثالث: التفتيش كسلطة استثنائية لضبطية القضائية في حالة التلبس بالجرم
212	المبحث الثالث: آثار انعدام حالة التلبس بالجرم
213	المطلب الأول: المخالفات المرتكبة من قبل الضبطية القضائية
216	المطلب الثاني: بطلان الإجراءات
219	الباب الثاني منظومة الضمانات في حالة التلبس بالجرم
220	الفصل الأول نسبية مبدأ شرعية الحصول على الدليل بالنسبة للضبطية القضائية في حالة التلبس بالجرم
221	المبحث الأول: حول حرمة الحياة الخاصة كضمانة أمام أعمال الضبطية القضائية
222	المطلب الأول: حول التأصيل القانوني لحرمة الحياة الخاصة
222	الفرع الأول: التطور التاريخي لفكرة احترام الحياة الخاصة
230	الفرع الثاني: تحديد نطاق الحياة الخاصة
237	المطلب الثاني: احترام الحياة الخاصة في مواجهة إجراءات الحصول على الدليل في حالة التلبس بالجرم
237	الفرع الأول: حول ضمان حرمة المسكن من طرف الضبطية

	القضائية في حالة التلبس بالجرم
240	الفرع الثاني: حول وسيلة التقاط المحادثات في حالة التلبس بالجرم
248	الفرع الثالث: حول بعض وسائل الحصول على الدليل الأخرى
249	المبحث الثاني: حول القيمة القانونية لتسجيلات الفيديو وكاميرات المراقبة كدليل جنائي
250	المطلب الأول: العقوبات العملية والقانونية لاعتبار تسجيلات الفيديو وكاميرات المراقبة دليلا جنائيا مقبولا
252	المطلب الثاني: مدى اعتبار المشاهدة عبر كاميرا المراقبة بمثابة حالة تلبس حقيقي
254	المطلب الثالث: الخلاف الفقهي والقضائي حول قيمة تسجيلات الفيديو وكاميرات المراقبة كدليل جنائي
257	المطلب الرابع: حول حجج عدم بطلان التسجيلات المقدمة من المتهم لإثبات براءته ولو كانت تمس الحياة الخاصة للغير
261	المبحث الثالث: حول البطلان كجزاء إجرائي مغيب جزئيا في مرحلة جمع الاستدلالات
262	المطلب الأول: بطلان إجراء التوقيف للنظر في القانون الفرنسي
265	المطلب الثاني: بطلان إجراءات التحري بسبب خرق قواعد المحاكمة العادلة
267	المبحث الرابع: نسبية التلبس كدليل لإثبات جريمة الزنا
267	المطلب الأول: حجية محضر الضبطية في حالة التلبس بالزنا
270	المطلب الثاني: خضوع دليل التلبس للسلطة التقديرية للقاضي
272	الفصل الثاني تأثير حالة التلبس على الضمانات في مختلف مراحل الخصومة الجزائية
273	المبحث الأول: ضمانات احترام الحرية الشخصية من خلال إجراءات التلبس بالجرم
274	المطلب الأول: تحديد مفهوم الحرية الشخصية

276	المطلب الثاني: مبدأ الشرعية ودوره في حماية الحرية الشخصية
284	المطلب الثالث: قرينة البراءة كإطار عام لحماية الحرية الشخصية
291	المطلب الرابع: احترام الحرية الشخصية من خلال إجراءات التلبس بالجرم
291	الفرع الأول: حول تحديد صفة الضبط القضائي وتمييزها عن الضبط الإداري
298	الفرع الثاني: الضمانات الإجرائية خلال التوقيف للنظر
303	المبحث الثاني: تأثير حالة التلبس في إجراءات التحقيق الابتدائي
303	المطلب الأول: مبدأ استقلالية النيابة العامة وتأثيره على التحقيق في حالة التلبس بالجرم
305	المطلب الثاني: حول ضرورة التحقيق في الجنايات المتلبس بها
306	المطلب الثالث: حول ضمانات المتهم أثناء القبض
308	المطلب الرابع: حول ضمانات المتهم أثناء التفتيش
313	المطلب الخامس: حول ضمانات المتهم أثناء الاستجواب
316	المبحث الثالث: تأثير حالة التلبس في مرحلة المحاكمة
317	المطلب الأول: سكوت المتهم وعدم تأثيره على قرينة البراءة في مرحلة المحاكمة
319	المطلب الثاني: دور الشهود في مرحلة المحاكمة
320	المطلب الثالث: دور الدفوع الإجرائية في نفي حالة التلبس
324	المطلب الرابع: الضمانات في حالة المحاكمة الحازمة والسريعة (المثول الفوري)
327	الخاتمة
332	قائمة المصادر والمراجع
369	الفهرس

ملخص:

يتكون قانون الإجراءات الجزائية من مجموعة متكاملة من المنظمات الإجرائية التي تهدف إلى تحقيق أهداف هذا القانون والتي صارت معروفة لدى المتخصصين، وهي حماية حق المتهم وحماية حق المجتمع، وعملية الردع الجنائي حتى تتحقق يجب أن تقع في الوقت المناسب وبالسرعة المناسبة والمعقولة، ومن أجل ذلك كانت منظمة التلبس بالجرم من أهم المنظمات التي تجسد مبدأ السرعة، وذلك كلما تم تحديد مفهوم التلبس بدقة، واختيار الإجراءات الكفيلة بخدمة هذا المفهوم وفق نفس المبدأ، وهو السرعة مع ضمان المحاكمة العادلة واحترام قرينة البراءة.

إن الإطار المفاهيمي لحالة التلبس قد تم تحديده منذ زمن طويل خاصة مع قانون 20 ماي 1863 المتعلق بالتحقيق في حالة التلبس أمام المحاكم الجنحية في فرنسا، وهو المعمول به لحد الآن، لكن الإطار الإجرائي تطور في اتجاه إدخال طريقة المثلث الفوري بدل إجراء التلبس الذي ألغي، وهو ما يعني تقليص دور الضبطية القضائية لصالح النيابة العامة التي تجري عملية المثلث الفوري لإعداد الدعوى لتكون بحوزة قاضي الموضوع، هذا في الجرح البسيطة، أما الجنايات فتبقى محتقظة بكل الضمانات التي تتميز بها لاسيما من حيث التحقيق بغض النظر تماما عن حالة التلبس التي لا تؤثر إلا على مجريات البحث التمهيدي.

وعلى ذلك تسلط الدراسة الضوء على كيفية توسع صلاحيات الضبطية القضائية بسبب حالة التلبس، حيث تختلف تلك الصلاحيات عن الحالات العادية، وكذلك تبرز كيف أن الحصول على الدليل هو عملية نسبية دائما من ناحية احترام الحياة الخاصة والحرية الشخصية وقرينة البراءة، وأن الضمانات الإجرائية ترافق كل إجراء جزائي من أجل تحقيق مبادئ المحاكمة العادلة، وعلى رأسها المحاكمة في مدة معقولة، تصل إلى درجة المحاكمة الحازمة والسريعة في حالة اللجوء إلى نظام المثلث الفوري.

الكلمات المفتاحية: التلبس، الضبط القضائي، الحرية الشخصية، المثلث الفوري، الضمانات الإجرائية، طرق الإخطار بالدعوى.

Résumé:

Le Code de procédure pénale contient un ensemble d'institutions procédurales destinées à atteindre les objectifs de cette loi, connus bien par les spécialistes, à savoir la protection du droit de l'accusé et la protection du droit de la société. La répression pénale des crimes doit être réalisée dans un temps raisonnable et même rapide, le flagrant délit est un de ces institutions les très importantes, le concept de flagrant délit est défini avec précision, les procédures en cas de flagrance sont bien choisies pour servir le principe de procès équitable et garder la présomption d'innocence.

Le cadre conceptuel de flagrant délit a été identifié depuis longtemps spécialement avec la loi du 20 mai 1863 sur l'instruction des flagrants délits devant les tribunaux correctionnels en France, qui est en place jusqu'à présent, alors que le cadre procédural avait évolué vers le système bien connue de comparution immédiate à la place de procédure de flagrant délit, qui a été annulé, ce qui signifie une réduction du rôle de la police judiciaire au profit du parquet, qui a immédiatement mis le processus en cours pour préparer une action en justice pour être jugé par le juge de première instance, cette mesure concerne les délits simples, en revanche les crimes conservent toutes les garanties, notamment à propos de l'enquête, l'état de flagrance donc affectent seulement sur l'enquête préliminaire (l'information).

cette étude fait la lumière sur l'expansion des pouvoirs de police judiciaire en cas de délit flagrant, qui ce n'est pas les mêmes dans les cas ordinaires, et aussi que l'obtention des preuves est limitée par le principe de relativité, dont chaque procès doit respecter la vie privée, la liberté individuelle et la présomption d'innocence, et que les garanties procédurales accompagnent toute l'action pénale afin de préserver le principe de procès équitable, en particulier le procès en temps raisonnable, la célérité de procès est bien garantie avec la comparution immédiate.

Mots-clés: le flagrant délit, police judiciaire, liberté individuelle, comparution immédiate, garanties procédurales, Les modes de saisine des juridictions pénales de fond.

Abstract:

The Code of Criminal Procedure contains a set of procedural institutions aimed at achieving the objectives of this law, well known to specialists, namely the protection of the right of the accused and the protection of the law of society. Criminal repression of crimes must be carried out in a reasonable and even rapid time the flagrante delicto is one of these very important institutions, the concept of flagrante delicto is defined with precision, the procedures in case of flagrante are well chosen to serve the principle fair trial and keep the presumption of innocence.

The conceptual framework of flagrante delicto has been identified for a long time especially with the law of 20 May 1863 on the investigation of flagrant offenses before the French correctional courts, which has been in place until now, while the procedural framework had evolved towards the well-known system of immediate appearance in place of the flagrante delicto procedure, which has been annulled, which means a reduction of the role of the judicial police to the prosecution service, which immediately put the process under way to prepare an action in justice to be tried by the trial judge, this measure relates to simple offenses, however the crimes retain all the guarantees, especially about the investigation, the state of flagrancy therefore affect only on the preliminary investigation (the information).

this study sheds light on the expansion of judicial police powers in cases of flagrant crime, which is not the same in ordinary cases, and also that the obtaining of evidence is limited by the principle of relativity, of which each trial must respect the private life, the individual liberty and the presumption of innocence, and that the procedural guarantees accompany all the penal action in order to preserve the principle of a fair trial, in particular the trial in reasonable time, the speedy trial is well guaranteed with the immediate appearance.

Keywords: flagrante delicto, judicial police, personal liberty, immediate appearance, procedural safeguards, Substantive criminal proceedings.